

**ALMANYA, İRLANDA VE TÜRKİYE'DEKİ FEN
BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE STEM
EĞİTİMİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI**

DOKTORA TEZİ

AHMET YALKIN

**MERSİN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
ANABİLİM DALI**

**MERSİN
KASIM-2024**

**ALMANYA, İRLANDA VE TÜRKİYE'DEKİ FEN
BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE STEM
EĞİTİMİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI**

DOKTORA TEZİ

**AHMET YALKIN
ORCID ID:**

**MERSİN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ BİLİM DALI**

**PROF. DR. MUTLU NİSA ÜNALDI CORAL
ORCID ID:**

**MERSİN
KASIM-2024**

ÖZET

ALMANYA, İRLANDA VE TÜRKİYE'DEKİ FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE STEM EĞİTİMİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışma, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin ortaokul fen bilimleri öğretim programları ile STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitim politikalarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma, bu ülkelerin fen bilimleri öğretim programlarını; amaçlar, öğrenme ve alt öğrenme alanları, öğrenme çıktıları, öğretim strateji ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme boyutları açısından ele alırken, STEM eğitim politikalarını ise uygulamalar, müfredat içindeki STEM konuları, fen öğretimine katkılar ve girdi-işlem-çıkı boyutlarının uygulanabilirliği yönünden analiz etmektedir. Bu doğrultuda, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmış ve analizler Haladyna taksonomisine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Haladyna taksonomisi, eğitim programlarının hedef ve içerik analizinde kullanılan sistematik bir çerçeve olarak çalışmanın metodolojik temelini oluşturmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen dokümanlar Türkçeye çevrilmiş ve detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, karşılaştırmalı eğitim analizi kapsamında kategorize edilerek yatay bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Ayrıca, kelime bulutu analizleri ile programlarda öne çıkan temalar görselleştirilmiş ve programların temel vurgu noktaları belirginleştirilmiştir. Araştırma sonucunda üç ülkenin fen bilimleri öğretim programları, öğrencilerin bilişsel süreçlerini farklı şekillerde desteklemektedir. Almanya, teorik bilgiyi pratik becerilere dönüştürme ve uygulamalı yetkinlikler geliştirme odaklı bir yaklaşım benimserken; İrlanda, kavramsal anlama ve eleştirel düşünme üzerine kurulu bir pedagojik yaklaşım geliştirmiştir. Türkiye ise bilgi edinme ve eleştirel düşünme becerilerini merkeze alan bir yapı sergilemektedir. STEM eğitim politikalarının karşılaştırılması sonucunda ise Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM uygulamaları arasında belirgin farklar ve benzerlikler olduğu görülmüştür. Almanya, STEM eğitimini mesleki gelişim ve araştırma odaklı bir perspektifle ele alırken; İrlanda, müfredat ve akademik literatür temelli bir yaklaşım benimsemektedir. Türkiye ise öğrenci merkezli, teknoloji ve bilim odaklı bir yapıya sahiptir. Bu sonuçlar, Almanya'da mesleki yönelimlerin, İrlanda'da akademik yaklaşımların ve Türkiye'de öğrenci merkezli uygulamaların STEM eğitiminde belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, karşılaştırmalı eğitim analizi kapsamında geliştirilen önerilerin, fen bilimleri öğretim programları ve STEM eğitim politikalarına yönelik alanyazına önemli katkılar sunması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Eğitimi, STEM Eğitim Yaklaşımı, STEM Eğitim Politikaları, Karşılaştırmalı Eğitim

ABSTRACT
GERMANY, IRELAND AND TURKEY SCIENCE TEACHING PROGRAMMES
AND CURRICULA COMPARISON OF STEM EDUCATION POLICIES

This study aims to compare the secondary school science curricula and STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) education policies of Germany, Ireland and Turkey. The study analyses the science curricula of these countries in terms of objectives, learning and sub-learning domains, learning outcomes, teaching strategies and techniques, and assessment and evaluation dimensions, while analysing STEM education policies in terms of practices, STEM subjects in the curriculum, contributions to science teaching, and applicability of input-process-output dimensions. In this direction, document analysis method, one of the qualitative research methods, was used and analyses were carried out based on Haladyna taxonomy. Haladyna taxonomy formed the methodological basis of the study as a systematic framework used in the goal and content analysis of educational programmes. The documents obtained within the scope of the research were translated into Turkish and analysed in detail. The data obtained were categorised within the scope of comparative education analysis and evaluated with a horizontal approach. In addition, the prominent themes in the programmes were visualised through word cloud analyses and the main emphasis points of the programmes were clarified. As a result of the research, science curricula of the three countries support students' cognitive processes in different ways. While Germany adopts an approach focused on transforming theoretical knowledge into practical skills and developing applied competences, Ireland has developed a pedagogical approach based on conceptual understanding and critical thinking. Turkey, on the other hand, exhibits a structure centred on knowledge acquisition and critical thinking skills. As a result of the comparison of STEM education policies, it was observed that there are significant differences and similarities between the STEM practices of Germany, Ireland and Turkey. While Germany approaches STEM education from a professional development and research-oriented perspective, Ireland adopts a curriculum and academic literature-based approach. Turkey, on the other hand, has a student-centred, technology and science-oriented structure. These results reveal that professional orientations in Germany, academic approaches in Ireland and student-centred practices in Turkey are decisive in STEM education. As a result, the recommendations developed within the scope of comparative education analysis are expected to make significant contributions to the literature on science curricula and STEM education policies.

Keywords: Science Education, STEM Education Approach, STEM Education Policies, Comparative Education

TEŞEKKÜR

Doktora tezimin hazırlanma sürecinde, bilgi denizi ve deneyim feneriyle yol gösteren değerli danışmanım Prof. Dr. Mutlu Nisa ÜNALDI CORAL'a derin minnettarlık duygularımı sunarım. Onun rehberliği, bu akademik seferde kılavuz yıldızım olmuştur.

Ailemin sürekli desteği, bu macerada bana güç veren rüzgarlar oldu. Onların inancı ve destekleri, en zorlu dalgaları bile aşmamı sağladı.

Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'ndeki bilge hocalarım ve aynı gemide yolculuk yaptığım Dr. Çağdaş Çetinkaya'ya olan saygı ve minnettarlığımı ifade etmek isterim. Millî Eğitim Bakanlığı camiasındaki değerli dostlar ve Tarsus Üniversitesi'ndeki mesai arkadaşlarıma, her bir kürek darbesinde yanımda oldukları için teşekkür ederim.

Bu yolculuğun her adımında, her zorlukta ve her başarıda yanımda olan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin eşlik ettiği bu seyahat, akademik dünyada benim için yeni ufuklar açtı.

"Bu akademik yolculuk, İkarus'un güneşe doğru yükselişi gibi cesur ve ilham vericiydi; her zorluk, bilgi ve bilgelikle aşılabılır bir engel sunuyordu."

İÇİNDEKİLER

ONAY	i
ÖZET	ii
ABSTRACT	iii
TEŞEKKÜR.....	iv
İÇİNDEKİLER.....	v
TABLolar DİZİNİ	x
ŞEKİLLER DİZİNİ	xii
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	xv
BÖLÜM 1 GİRİŞ	1
1.1. Problem Durumu	3
1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi	9
1.3. Araştırma Problemleri	10
1.4. Sayıtlar	11
1.5. Sınırlılıklar	11
1.6. Tanımlar	11
BÖLÜM 2 ARAŞTIRMANIN KURAMSAL TEMELİ VE İLGİLİ ÇALIŞMALAR.....	13
2.1. Karşılaştırmalı Eğitimin Kuramsal Temeli	13
2.1.1. Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmaları	13
2.1.2. Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihi Gelişimi.....	19
2.1.3. Eğitimde Karşılaştırma Nasıl Yapılır?	21
2.1.4. Karşılaştırmalı Eğitimin Amaç ve Faydaları.....	23
2.1.5. Karşılaştırmalı Eğitimin Kapsamı	26
2.1.6. Karşılaştırmalı Eğitime Yönelik Yaklaşımlar	27
2.1.7. Karşılaştırmalı Eğitimde Başlıca Araştırma Yöntemleri.....	28
2.1.8. Öğretim Programlarının Karşılaştırılması	30
2.2. Karşılaştırılan Ülkelerin Genel Özellikleri	36
2.3. Karşılaştırılan Ülkelerin Eğitim Sistemleri ve Fen Eğitimi	43
2.3.1. Almanya Eğitim Sistemi	44
2.3.2. İrlanda Eğitim Sistemi.....	50
2.3.3. Türkiye Eğitim Sistemi	56
2.4. STEM Eğitim Politikalarının Karşılaştırılması	64
2.4.1. Bütünleşik STEM Eğitimi	67
2.5. Karşılaştırılan Ülkelerdeki STEM Eğitimi Politikaları	72
2.5.1. Almanya STEM Eğitimi Politikası.....	72
2.5.2. İrlanda STEM Eğitimi Politikası	77
2.5.3. Türkiye STEM Eğitimi Politikası.....	79
BÖLÜM 3 YÖNTEM	81
3.1. Araştırmanın Yöntemi.....	81
3.2. Araştırmanın Evren ve Örnekleme	84
3.3. Veri Toplama Araçları.....	86
3.4. Veri Toplama Süreci	86
3.4.1. Dokümanlara Erişme.....	86
3.4.2. Orijinalliklerini kontrol etme	87
3.4.3. Kodlama ve kategoriler haline getirme	87
3.5. Verilerin Analizi.....	88
BÖLÜM 4 BULGULAR.....	90

4.1. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Amaçlar Boyutu Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?	90
4.1.1. Almanya Fen Öğretim Programının Amaçlar Boyutuna İlişkin Bulgular	90
4.1.2. İrlanda Fen Öğretim Programının Amaçlar Boyutuna İlişkin Bulgular.....	98
4.1.3. Türkiye Fen Öğretim Programının Amaçlar Boyutuna İlişkin Bulgular	102
4.2. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Boyutu Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?.....	106
4.2.1. Almanya Fen Öğretim Programı Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Boyutuna İlişkin Bulgular	106
4.2.2. İrlanda Fen Öğretim Programı Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Boyutuna İlişkin Bulgular	115
4.2.3. Türkiye Fen Öğretim Programı Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Boyutuna İlişkin Bulgular	121
4.3. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme Çıktıları Boyutu Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?	133
4.3.1. Almanya Fen Öğretim Programı Öğrenme Çıktıları Boyutuna İlişkin Bulgular	133
4.3.2. İrlanda Fen Öğretim Programı Öğrenme Çıktıları Boyutuna İlişkin Bulgular	152
4.3.3. Türkiye Fen Öğretim Programı Öğrenme Çıktıları Boyutuna İlişkin Bulgular	158
4.4. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Strateji, Yöntem ve Teknikler Boyutu Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?.....	189
4.4.1. Almanya Fen Öğretim Programı Strateji, Yöntem ve Teknikleri Boyutuna İlişkin Bulgular	189
4.4.2. İrlanda Fen Öğretim Programı Strateji, Yöntem ve Teknikleri Boyutuna İlişkin Bulgular	193
4.4.3. Türkiye Fen Öğretim Programı Strateji, Yöntem ve Teknikleri Boyutuna İlişkin Bulgular	198
4.5. Almanya, Türkiye ve İrlanda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Ölçme Değerlendirme Boyutu Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir? ..	203
4.5.1. Almanya Fen Öğretim Programında Ölçme Değerlendirme Boyutuna İlişkin Bulgular	203
4.5.2. İrlanda Fen Öğretim Programında Ölçme Değerlendirme Boyutuna İlişkin Bulgular	208
4.5.3. Türkiye Fen Öğretim Programında Ölçme Değerlendirme Boyutuna İlişkin Bulgular	213
4.6. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Öğretim Programları İçerisindeki STEM Konuları Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?.....	216
4.6.1. Almanya Öğretim Programı İçerisindeki STEM Konuları Boyutuna İlişkin Bulgular	216
4.6.2. İrlanda Öğretim Programı İçerisindeki STEM Konuları Boyutuna İlişkin Bulgular...	219
4.6.3. Türkiye Öğretim Programı İçerisindeki STEM Konuları Boyutuna İlişkin Bulgular..	222
4.7. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?	225
4.7.1. Almanya STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Boyutuna İlişkin Bulgular	225
4.7.2. İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Boyutuna İlişkin Bulgular	228
4.7.3. Türkiye STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Boyutuna İlişkin Bulgular	230
4.8. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?	233
4.8.1. Almanya STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Boyutuna İlişkin Bulgular	233

4.8.2. İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Boyutuna İlişkin Bulgular	235
4.8.3. Türkiye STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Boyutuna İlişkin Bulgular	238
4.9. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutları Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?	241
4.9.1. Almanya STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutları Boyutuna İlişkin Bulgular.....	241
4.9.2. İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutları Boyutuna İlişkin Bulgular	244
4.9.3. Türkiye STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutları Boyutuna İlişkin Bulgular	247
BÖLÜM 5 TARTIŞMA	252
5.1. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Amaçlar Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma	252
5.1.1. Almanya: Bilimsel Farkındalık ve Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Amaçlar	252
5.1.2. İrlanda: Bilimsel Beceri Gelişimi ve Farkındalık Kazandırma	253
5.1.3. Türkiye: Beceri Kazandırma ve Disiplinler Arası Yaklaşım.....	255
5.1.4. Genel Tartışma	256
5.2. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Bulgularına İlişkin Tartışma.....	257
5.2.1. Almanya Fen Öğretim Programı: Biyoloji ve Teknoloji Odaklılık	258
5.2.2. İrlanda Fen Öğretim Programı: Bütünleştirici ve Bağlamsal Yaklaşım	259
5.2.3. Türkiye Fen Öğretim Programı: Bilimsel Bilgi ve Becerilerin Dengesi.....	260
5.2.4. Genel Tartışma	262
5.3. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme Çıktıları Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma	263
5.3.1. Anımsama.....	264
5.3.2. Anlama	264
5.3.3. Problem Çözme	265
5.3.4. Eleştirel Düşünme	265
5.3.5. Yaratıcı Düşünme.....	265
5.3.6. Kelime Bulutu Analizi	266
5.3.7. Genel Tartışma	267
5.4. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Strateji, Yöntem ve Teknikler Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma.....	268
5.4.1. Almanya: Öğrenci Merkezli ve Çok Yönlü Yeterlilik Kazandırma.....	269
5.4.2. İrlanda: Bilimsel Sorgulama ve Bireysel Farklılıkları Göz Önünde Bulundurma ..	270
5.4.3. Türkiye: Disiplinler Arası Yaklaşım ve Beceri Temelli Öğretim	271
5.4.4. Genel Tartışma	272
5.5. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Ölçme Değerlendirme Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma.....	273
5.5.1. Almanya: Performans Odaklı ve Demokratik Katılımı Destekleyen Bir Yaklaşım	274
5.5.2. İrlanda: İkili Değerlendirme Yaklaşımı ve Sürekli Geri Bildirim Sistemi.....	275
5.5.3. Türkiye: Beceri Odaklı ve Süreç Tabanlı Değerlendirme Yaklaşımı.....	276
5.5.4. Genel Tartışma	277
5.6. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Öğretim Programları İçerisindeki STEM Konuları Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma	278
5.6.1. Almanya: STEM'e İlginin Artırılması ve Fırsat Eşitliği	278
5.6.2. İrlanda: STEM Eğitiminde Entegrasyon ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar	279

5.6.3.	Türkiye: STEM Eğitiminin Aşamalı Geçiş Süreçleri ve Beceri Gelişimi.....	281
5.6.4.	Genel Tartışma	281
5.7.	Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma.....	283
5.7.1.	Almanya: Toplum ve STEM Uygulamaları	283
5.7.2.	İrlanda: Eğitim Kaynakları ve Gerçek Dünya Problemlerine Yönelik Uygulamalar	284
5.7.3.	Türkiye: Eğitimde Teknoloji ve STEM Merkezleri Üzerine Uygulamalar.....	285
5.7.4.	Genel Tartışma	286
5.8.	Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma.....	287
5.8.1.	Almanya: Bölgesel Kümelenme ve Erken STEM Eğitimi Üzerine Katkılar	287
5.8.2.	İrlanda: Deneyimlerle Bağlantı ve Disiplinler Arası Yaklaşım Üzerine Katkılar.....	288
5.8.3.	Türkiye: Çok Yönlü Beceri Gelişimi ve Disiplinler Arası Yaklaşım Üzerine Katkılar	290
5.8.4.	Genel Tartışma	290
5.9.	Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutları Bulgularına İlişkin Tartışma	292
5.9.1.	Almanya: Eğitim Stratejileri ve Yatırım Üzerine Odaklanma	293
5.9.2.	İrlanda: Disiplinler Arası Bağlantılar ve Bilimsel Süreçlerin Geliştirilmesi.....	294
5.9.3.	Türkiye: STEM Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi ve Eğitim Programlarının Güncellenmesi.....	295
5.9.4.	Genel Tartışma	296
BÖLÜM 6 SONUÇ ve ÖNERİLER		300
6.1.	Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Amaçlar Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler	300
6.1.1.	Almanya İçin Sonuçlar.....	301
6.1.2.	İrlanda İçin Sonuçlar	302
6.1.3.	Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler.....	303
6.2.	Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler	304
6.2.1.	Almanya İçin Sonuçlar.....	306
6.2.2.	İrlanda İçin Sonuçlar	307
6.2.3.	Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler.....	307
6.3.	Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme Çıktıları Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler.....	308
6.3.1.	Almanya İçin Sonuçlar.....	309
6.3.2.	İrlanda İçin Sonuçlar	310
6.3.3.	Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler.....	311
6.4.	Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Strateji, Yöntem ve Teknikler Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler	312
6.4.1.	Almanya İçin Sonuçlar.....	313
6.4.2.	İrlanda İçin Sonuçlar	314
6.4.3.	Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler.....	315
6.5.	Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Ölçme Değerlendirme Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler	316
6.5.1.	Almanya İçin Sonuçlar.....	317
6.5.2.	İrlanda İçin Sonuçlar	319
6.5.3.	Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler.....	320

6.6. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Öğretim Programları İçerisindeki STEM Konuları Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler	321
6.6.1. Almanya İçin Sonuçlar	323
6.6.2. İrlanda İçin Sonuçlar	324
6.6.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler	324
6.7. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler	325
6.7.1. Almanya İçin Sonuçlar	328
6.7.2. İrlanda İçin Sonuçlar	329
6.7.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler	330
6.8. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler	331
6.8.1. Almanya İçin Sonuçlar	333
6.8.2. İrlanda İçin Sonuçlar	334
6.8.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler	334
6.9. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler	335
6.9.1. Almanya İçin Sonuçlar	337
6.9.2. İrlanda İçin Sonuçlar	339
6.9.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler	339
6.10. Genel Sonuç ve Değerlendirmeler	340
6.10.1. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Amaçlarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler	340
6.10.2. Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanlarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler	341
6.10.3. Öğrenme Çıktılarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler	341
6.10.4. Strateji, Yöntem ve Tekniklere Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler	341
6.10.5. Ölçme ve Değerlendirmeye Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler	342
6.10.6. STEM Eğitim Politikalarının Uygulamalarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler	342
6.10.7. STEM Konularının Öğretim Programlarına Entegrasyonuna Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler	343
6.10.8. STEM Eğitiminin Fen Öğretimine Katkılarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler	343
6.10.9. STEM Eğitiminin Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutlarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler	343
6.11. Genel Değerlendirme	344
KAYNAKÇA	345
EKLER	357
EK-1 ETİK BEYANI	357
EK-2 ORJİNALLİK RAPORU	358
EK-3 ÖZGEÇMİŞ	359

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1 <i>Baden-Württemberg Eyaleti ortaokul okul türleri</i>	47
Tablo 2 <i>Baden-Württemberg Eyaleti ortaokul okul türü ve fen dersi karşılıkları</i>	47
Tablo 3 <i>BNT dersi sınıflara göre haftalık ders saati</i>	48
Tablo 4 <i>NwT dersi sınıflara göre haftalık ders saati</i>	49
Tablo 5 <i>Ortaöğretim 1. kademe bilim dersi içerikleri (IEA - TIMSS & PIRLS Uluslararası Çalışma Merkezi, 2015)</i>	53
Tablo 6 <i>İrlanda lise ve mezuniyet sınavlarındaki temalar / dersler</i>	56
Tablo 7 <i>MINT-EC ulusal mükemmeliyetçi okul ağı görevleri</i>	73
Tablo 8 <i>MINT-EC ulusal mükemmeliyetçi okul ağı argümanları</i>	74
Tablo 9 <i>MINT konuları</i>	74
Tablo 10 <i>21. yüzyıl becerileri ve stem okuryazarlığı (MEB Kazanım Merkezli STEM Uygulamaları, 2019)</i>	80
Tablo 11 <i>Veri analiz sürecinde kodlama ve temalaştırma örneği</i>	88
Tablo 12 <i>Almanya fen öğretim programının amaçlarının incelenmesi</i>	91
Tablo 13 <i>İrlanda fen öğretim programının amaçlarının incelenmesi</i>	98
Tablo 14 <i>Türkiye fen öğretim programının amaçlarının incelenmesi</i>	102
Tablo 15 <i>Almanya BNT fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanlarının incelenmesi</i>	106
Tablo 16 <i>Almanya fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanlarının incelenmesi</i>	110
Tablo 17 <i>İrlanda fen öğretim programı öğrenme, alt öğrenme alanları incelenmesi</i>	115
Tablo 18 <i>Türkiye fen öğretim programı öğrenme, alt öğrenme alanlarının bilgi boyutuna göre incelenmesi</i>	121
Tablo 19 <i>Türkiye fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanlarının beceri boyutuna göre incelenmesi</i>	130
Tablo 20 <i>Almanya BNT dersi 5/6/7. sınıf öğrenme çıktıları</i>	134
Tablo 21 <i>Almanya Nwt dersi 8, 9, 10. sınıf öğrenme çıktıları</i>	141
Tablo 22 <i>Baden Württemberg Eyaleti BNT dersi öğrenme alanı, öğrenme çıktıları sayıları ve ders saatleri tablosu</i>	150
Tablo 23 <i>Baden Württemberg Eyaleti NwT dersi öğrenme alanı, içerikle ilgili öğrenme çıktıları sayısı ve ders saati</i>	151
Tablo 24 <i>İrlanda fen öğretim programı öğrenme çıktıları</i>	152
Tablo 25 <i>İrlanda genç döngü bilim dersi öğrenme alanı, içerik alanı, öğrenme çıktıları ve öğrenme çıktıları sayıları</i>	157
Tablo 26 <i>Türkiye fen bilimleri dersi öğrenme çıktıları</i>	158
Tablo 27 <i>Almanya fen öğretim programının strateji, yöntem ve tekniklerinin incelenmesi</i> ..	189
Tablo 28 <i>İrlanda fen öğretim programının strateji, yöntem ve tekniklerinin incelenmesi</i>	194
Tablo 29 <i>Türkiye fen öğretim programının strateji, yöntem ve tekniklerinin incelenmesi</i>	198
Tablo 30 <i>Almanya fen öğretim programında ölçme değerlendirmenin incelenmesi</i>	204
Tablo 31 <i>İrlanda fen öğretim programında ölçme değerlendirmenin incelenmesi</i>	208
Tablo 32 <i>Türkiye fen öğretim programında ölçme değerlendirmenin incelenmesi</i>	213
Tablo 33 <i>Almanya öğretim programı içerisindeki STEM konularının incelenmesi</i>	216
Tablo 34 <i>İrlanda öğretim programı içerisindeki STEM konularının incelenmesi</i>	219
Tablo 35 <i>Türkiye öğretim programı içerisindeki STEM konularının incelenmesi</i>	222
Tablo 36 <i>Almanya STEM eğitimi politika uygulamalarının incelenmesi</i>	225
Tablo 37 <i>İrlanda STEM eğitimi politika uygulamalarının incelenmesi</i>	228
Tablo 38 <i>Türkiye STEM eğitimi politika uygulamalarının incelenmesi</i>	230
Tablo 39 <i>Almanya STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkılarının incelenmesi</i> ...	233

Tablo 40 İrlanda STEM eğitimi politikalarının fen öğretime katkılarının incelenmesi.....	236
Tablo 41 Türkiye STEM eğitimi politikalarının fen öğretime katkılarının incelenmesi	238
Tablo 42 Almanya STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarının incelenmesi	241
Tablo 43 İrlanda STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarının incelenmesi	244
Tablo 44 Türkiye STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarının incelenmesi	247

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1 Fen öğretim programları karşılaştırma boyutları	2
Şekil 2 STEM eğitim politikaları karşılaştırma boyutları	3
Şekil 3 Öğretim programlarının değiştirilmesini etkileyen başlıca faktörler (Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2016)	6
Şekil 4 STEM disiplinleri	8
Şekil 5 Halls'ın karşılaştırmalı eğitimi gösterir tipoloji (Halls, 1990)	17
Şekil 6 Karşılaştırmalı eğitim araştırmaları yapan uluslararası kuruluşlar (Arnove vd., 2022)	22
Şekil 7 Karşılaştırmalı Eğitim araştırmalarının Sınıflandırılması (Phillips, 2006)	28
Şekil 8 Avrupa'da ilk ve orta öğretimin ana modelleri (ISCED 1-2), Avrupa Eğitim Sistemleri Yapısı Raporu, 2023/24	35
Şekil 9 TIMMS 2019 Raporu Türkiye, Almanya ve İrlanda 4 ve 8. sınıf matematik başarıları dağılım grafiği	37
Şekil 10 TIMMS 2019 Raporu Türkiye, Almanya ve İrlanda 4 ve 8. sınıf fen başarıları dağılım grafiği	37
Şekil 11 Türkiye, Almanya ve İrlanda PISA 2022 matematik, fen ve okuma becerileri alanları karşılaştırması	41
Şekil 12 Almanya, İrlanda ve Türkiye eğitim düzeyi, eğitim süresi, yaş grubu, sınıf düzeyleri	44
Şekil 13 Almanya eğitim sistemi	44
Şekil 14 Almanya Baden-Württemberg Eyaleti Eğitim Sistemi (Baden-Württemberg Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2014)	46
Şekil 15 Almanya Baden Württemberg Eyaleti Gymnasium okulları fen bilimleri dersleri ...	49
Şekil 16 İrlanda eğitim sistemi	50
Şekil 17 İrlanda ortaöğretim birinci kademe fen öğretimi programının bütünlük yapısı (NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Müfredat Şartnamesi, 2015)	54
Şekil 18 Türk eğitim sistemi	57
Şekil 19 Türkiye'de fen eğitimi	59
Şekil 20 Türkiye fen öğretim programı temel felsefesi ve özel amaçları	61
Şekil 21 STEM eğitimi yaklaşımının tek disiplinle ifade edilmesi	67
Şekil 22 STEM eğitimi yaklaşımının iki disiplinle ifade edilmesi	68
Şekil 23 STEM eğitimi yaklaşımının fen çatısı altında ifade edilmesi	68
Şekil 24 STEM eğitimi yaklaşımında disiplinlerin farklı ağırlık dağılımlarıyla ifade edilmesi	68
Şekil 25 Matematik ve fen disiplinlerinin teknoloji ve fenle bütünleştirilmesi	69
Şekil 26 STEM eğitimi yaklaşımının koordinasyonu	69
Şekil 27 STEM eğitimi yaklaşımının iki veya üç disiplini birleştirilmesi	70
Şekil 28 STEM eğitimi yaklaşımının bir öğrenme alanı ya da ders kapsamında disiplinlerin sıralı bir şekilde bütünleştirilmesi	71
Şekil 29 STEM eğitimi yaklaşımının disiplinler üzeri olması	71
Şekil 30 MINT 2.0 Eylem Planı (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF, 2022)	75
Şekil 31 Almanya MINT (STEM) Haritası, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) 2022	77
Şekil 32 İrlanda eğitim sisteminde STEM (STEM Eğitimi Politikası İnceleme Grubu, 2016)	78
Şekil 33 Araştırma süresince izlenen süreç ve araştırma deseni	85
Şekil 34 Almanya BNT ve NwT dersleri amaçlar boyutu kelime bulutu	98
Şekil 35 İrlanda genç döngü bilim dersi amaçlar boyutu kelime bulutu	101

Şekil 36 Türkiye Fen Bilimleri Dersi amaçlar boyutu kelime bulutu	105
Şekil 37 Almanya BNT dersi öğrenme alanları	108
Şekil 38 Almanya BW Eyaleti BNT dersi öğrenme alanları bütünleştirici konu alanları	110
Şekil 39 Almanya NWT dersi öğrenme alanları	113
Şekil 40 Süreçle ilgili yeterliliklerin içerikle ilgili yeterliliklere yönelik standartlarla ilişkilendirilmesi (Landesinstitut für Schulentwicklung)	114
Şekil 41 Almanya öğrenme ve alt öğrenme alanları kelime bulutu	115
Şekil 42 İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğrenme Alanları.....	119
Şekil 43 İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programının bütünleşik yapısını gösteren bağlamsal ve birleştirici grupların öğeleri	120
Şekil 44 İrlanda öğrenme ve alt öğrenme alanları kelime bulutu	120
Şekil 45 Bilgi boyutu açısından fen bilimleri dersi öğretim programında belirtilen öğrenme alanları	129
Şekil 46 Türkiye fen öğretim programı bilgi boyutu	129
Şekil 47 Türkiye fen öğretim programı bilgi boyutu öğrenme alanları	130
Şekil 48 Türkiye fen öğretim programı beceri boyutu öğrenme alanı, alt öğrenme alanları	132
Şekil 49 Türkiye öğrenme ve alt öğrenme alanları kelime bulutu	133
Şekil 50 Almanya öğrenme çıktıları boyutu kelime bulutu	152
Şekil 51 İrlanda öğrenme çıktıları boyutu kelime bulutu	158
Şekil 52 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda, 5. sınıf için belirlenen öğrenme alanları, öğrenme çıktılarının sayıları, tahmini süre/ders saatleri ve ders saati oranları	186
Şekil 53 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda, 6. sınıf için belirlenen öğrenme alanları, öğrenme çıktılarının sayıları, tahmini süre/ders saatleri ve ders saati oranları	186
Şekil 54 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda, 7. sınıf için belirlenen öğrenme alanları, öğrenme çıktılarının sayıları, tahmini süre/ders saatleri ve ders saati oranları	187
Şekil 55 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda, 8. sınıf için belirlenen öğrenme alanları, öğrenme çıktılarının sayıları, tahmini süre/ders saatleri ve ders saati oranları	187
Şekil 56 Türkiye öğrenme çıktıları kelime bulutu	188
Şekil 57 NwT dersi eğitim planı öğretim aşamaları	192
Şekil 58 Almanya strateji yöntem ve teknikler kelime bulutu	193
Şekil 59 İrlanda genç döngüsü bilim dersi anahtar beceriler	197
Şekil 60 Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı incelemesi	197
Şekil 61 İrlanda strateji, yöntem ve teknikler boyutu kelime bulutu.....	198
Şekil 62 Türkiye MEB Fen Bilimleri Öğretim Programı, 2024	202
Şekil 63 Türkiye strateji, yöntem ve teknik boyutları kelime bulutu	203
Şekil 64 Almanya ölçme değerlendirme boyutu kelime bulutu	207
Şekil 65 İrlanda ölçme değerlendirme boyutu kelime bulutu	212
Şekil 66 Türkiye ölçme değerlendirme boyutu kelime bulutu	215
Şekil 67 Almanya öğretim programı içerisindeki STEM konuları boyutu kelime bulutu	218
Şekil 68 İrlanda öğretim programı içerisindeki STEM konuları boyutu kelime bulutu	221
Şekil 69 Türkiye öğretim programı içerisindeki STEM konuları boyutu kelime bulutu	224
Şekil 70 Almanya STEM eğitimi politikalarının uygulamaları boyutu kelime bulutu	228
Şekil 71 İrlanda STEM eğitimi politikalarının uygulamaları boyutu kelime bulutu	229
Şekil 72 Türkiye STEM eğitimi politikalarının uygulamaları boyutu kelime bulutu	232
Şekil 73 Almanya STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları boyutu kelime bulutu.....	235
Şekil 74 İrlanda STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları boyutu kelime bulutu.....	237
Şekil 75 STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları boyutu kelime bulutu	240

Şekil 76 <i>Almanya STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları kelime bulutu</i>	243
Şekil 77 <i>İrlanda STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları kelime bulutu</i>	246
Şekil 78 <i>Türkiye STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları kelime bulutu</i>	251
Şekil 79 <i>Almanya amaçlar</i>	302
Şekil 80 <i>İrlanda amaçlar</i>	303
Şekil 81 <i>Türkiye amaçlar</i>	304
Şekil 82 <i>Almanya öğrenme ve alt öğrenme alanları</i>	306
Şekil 83 <i>İrlanda öğrenme ve alt öğrenme alanları</i>	307
Şekil 84 <i>Türkiye öğrenme ve alt öğrenme alanları</i>	308
Şekil 85 <i>Almanya öğrenme çıktıları</i>	310
Şekil 86 <i>İrlanda öğrenme çıktıları</i>	311
Şekil 87 <i>Türkiye öğrenme çıktıları</i>	312
Şekil 88 <i>Almanya strateji yöntem ve teknikler</i>	314
Şekil 89 <i>İrlanda strateji yöntem ve teknikler</i>	315
Şekil 90 <i>Türkiye strateji yöntem ve teknikler</i>	316
Şekil 91 <i>Almanya ölçme değerlendirme</i>	318
Şekil 92 <i>İrlanda ölçme değerlendirme</i>	319
Şekil 93 <i>Türkiye ölçme değerlendirme</i>	320
Şekil 94 <i>Almanya öğretim programları içerisindeki STEM konuları</i>	323
Şekil 95 <i>İrlanda öğretim programları içerisindeki STEM konuları</i>	324
Şekil 96 <i>Türkiye öğretim programları içerisindeki STEM konuları</i>	325
Şekil 97 <i>Almanya STEM eğitim politikalarının uygulamaları</i>	328
Şekil 98 <i>İrlanda STEM eğitim politikalarının uygulamaları</i>	329
Şekil 99 <i>Türkiye STEM eğitim politikalarının uygulamaları</i>	331
Şekil 100 <i>Almanya STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları</i>	333
Şekil 101 <i>İrlanda STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları</i>	334
Şekil 102 <i>Türkiye STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları</i>	335
Şekil 103 <i>Almanya girdi, işlem ve çıktı</i>	338
Şekil 104 <i>İrlanda girdi, işlem ve çıktı</i>	339
Şekil 105 <i>Türkiye girdi, işlem ve çıktı</i>	340

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

AB: Avrupa Birliği

ABIDE: Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı)

BNT: Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Teknoloji (Almanya, BW Eyaletinde bir ders ismi)

BW: Baden-Württemberg (Almanya'da bir eyalet)

CEDEFOP: European Centre for the Development of Vocational Training (Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi)

CIES: Comparative and International Education Society (Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Topluluğu)

DES: Department of Education and Skills (Eğitim ve Beceriler Departmanı)

EBA: Eğitim Bilişim Ağı

ETF: European Training Foundation (Avrupa Eğitim Vakfı)

EUROSTAT: European Statistical Office (Avrupa İstatistik Ofisi)

EURYDICE: European Education Information Network (Avrupa Eğitim Bilgi Ağı)

FATİH: Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi

FETEMM: Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik

ICT: Information and Communication Technology (Bilgi ve İletişim Teknolojisi)

IEA: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu)

ISCED: International Standard Classification of Education (Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması)

i-STEM: Integrated Science, Technology, Engineering, Mathematics (Entegre STEM)

JCPA: Junior Cycle Profile of Achievement (Genç Döngü Başarı Profili)

MAXQDA: Nitel veri analizi yazılımı

MEB: Millî Eğitim Bakanlığı

MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Matematik, Bilgisayar Bilimi, Doğa Bilimleri ve Teknoloji)

MINT-EC: Das nationale Excellence-Schulnetzwerk (Ulusal Mükemmeliyetçi Okul Ağı)

NAE: National Academy of Engineering (Ulusal Mühendislik Akademisi)

NCCA: National Council for Curriculum and Assessment (Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi)

NRC: National Research Council (Ulusal Arařtırma Konseyi)

NSF: National Science Foundation (Ulusal Bilim Vakfı)

NwT: Doęa Bilimleri ve Teknoloji (Almanya, BW Eyaletinde bir ders ismi)

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İř Birlięi ve Kalkınma Örgütü)

PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study (Uluslararası Okuma Becerilerinde Geliřim Arařtırması)

PISA: Programme for International Student Assessment (Uluslararası Öğrenci Deęerlendirme Programı)

SESE: Social, Environmental, and Scientific Education (Sosyal, Çevresel ve Bilimsel Eęitim)

SMET: Science, Mathematics, Engineering, and Technology (Bilim, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji)

STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik)

TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study (Uluslararası Matematik ve Fen Eęilimleri)

BÖLÜM 1

GİRİŞ

Dünyamız, içinde bulunduğumuz dijital çağda her geçen gün baş döndürücü bir hızla gelişerek değişmektedir. Ülkelerin tüm vatandaşlarına ve özellikle eğitim öğretim çağındaki bireylerine; sosyal, kültürel, ekonomik vb. gibi yeni dinamiklerle başa çıkabilme becerileri geliştirebilmek için nitelikli eğitim vermesinin kaçınılmaz bir gereklilik haline geldiği ifade edilebilir. Bu süreçte Zhao'nun (2012) vurguladığı gibi, öğrencilere girişimci düşünme becerilerinin kazandırılması ve küresel rekabetçilik için gerekli olan diğer yetkinliklerin edindirilmesi büyük önem taşımaktadır. Değişim, toplumların yaşantısını derinden etkileyen önemli bir faktördür. Toplumların dinamikleri ve grupları nasıl etkiliyorsa, bireyleri de aynı şekilde etkiler (White, 1998). Küreselleşen dünyada ülkeler arasında birçok alandaki süregelen rekabet sonucunda değişim yönetimini başaran ülkeler öne geçerken bu konuda başarısız olanların, diğerlerinin gerisinde kaldığı görülmektedir. Ülkeler arası rekabet konusunda başarılı olabilmek için diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek ilgili sistemleri güncel tutmak ve geleceğe yönelik inovatif sistemler kurgulamanın bir zorunluluk olduğu söylenebilir.

Ülkeler arasındaki rekabetin sürdürülebilmesi ve dinamik sistemler kurgulanabilmesi için karşılaştırmalı eğitim araştırmaları bir argüman olarak değerlendirilebilir. Phillips ve Schweisfurth (2014), uluslararası karşılaştırmalı eğitim araştırmalarını, ilgili ülkelerdeki benzer etkileri de hesaba katarak sistemleri inceleyip değerlendiren bir araştırma dalı olarak tanımlamışlardır. Bu tanıma göre karşılaştırmalı eğitim araştırmaları; politika yorumlama, istatistikî çıkarımlar, inovatif yaklaşımlar, sosyal ve kültürel yapı analizleri çerçevesinde gelişme gösteren alanlar olarak ifade edilmektedir. Benzer olarak sistemlerin güncel tutulabilmesi için karşılaştırmalı eğitim çalışmalarının rekabet ve inovasyonu desteklediği söylenebilir. Bu yolla da sistemlerin karşılaştırılarak daha geniş bir perspektiften değerlendirilebileceği ve daha bütüncül bir bakış açısı sağlanabileceği düşünülebilir.

Küreselleşme, dünya genelinde çeşitliliği azaltma eğilimindedir ve bu durum geleneksel karşılaştırma ve kontrast yaklaşımlarını geçersiz kılabilir. Ancak, toplumların içinde var olan ve özellikle eğitim süreçlerinde gözlemlenen çeşitlilikler ve çelişkiler, anlamlı karşılaştırmalar yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının odak noktası, eğitim sistemlerinin özelliklerini sadece niceliksel olarak değil, aynı zamanda bu sistemlerin oluşumunu etkileyen ince ayrıntıları anlama üzerine kaymaktadır (Green, 2003).

Karşılaştırmalı eğitimin amacı, ülkelerin kendi eğitim sistemlerini sürekli iyileştirmektir. Bu bağlamda, birçok ülke kendi eğitim sistemlerini başarılı diğer ülkelerle karşılaştırarak eksikliklerini belirler ve gidermeye çalışır. Bu süreç, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilerin küresel rekabet edebilirliklerini sağlamak için önemlidir (Bakioğlu, 2017). Karşılaştırmalı eğitim araştırmaları sonucu yapılacak değerlendirmeler neticesinde gerekli iyileştirme önerileri, sistemlerin daha efektif hale gelmesine olanak sağlayacaktır.

Şekil 1 Fen öğretim programları karşılaştırma boyutları

Bu araştırmada; Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki Fen Bilimleri dersi öğretim programlarının; amaçları, öğrenme ve alt öğrenme alanları, öğrenme çıktıları, strateji yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme boyutları bakımından karşılaştırılması (ile birlikte STEM eğitimi politikalarının; uygulamaları, öğretim programları içerisindeki STEM konuları, fen öğretimine katkıları ile girdi, işlem ve çıktı boyutlarının uygulanabilirliği açılarından da benzer bir karşılaştırması yapılmıştır. Şekil 1'de öğretim programları karşılaştırma boyutları gösterilmiştir.

Ayrıca araştırmanın ikinci temel alanı olan STEM eğitimi politikalarının karşılaştırılması için bu ülkelerdeki; Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) eğitimi politikalarının; uygulamaları, öğretim programları içerisindeki STEM konuları, fen

öğretimine katkıları ile girdi, işlem ve çıktı boyutlarının uygulanabilirliği açılarından da benzer bir değerlendirmesi yapılmıştır. STEM eğitim politikaları karşılaştırma boyutları Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2 STEM eğitim politikaları karşılaştırma boyutları

İlgili ülkelerdeki Fen Bilimleri dersi öğretim programları ve STEM eğitimi politikaları konularında yapılan karşılaştırmalı eğitim çalışması neticesinde bütüncül bir yaklaşımla elde edilen veriler değerlendirilerek bu alanda yapılacak reform ve iyileştirme çalışmalarına çeşitli önerilerle katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Karşılaştırmalı eğitimle ilgili eser mahiyetindeki ilk çalışmanın 1817’de Avrupa’da (Fransa) M.-A. Jullien tarafından yayınlandığı görülmektedir (Ergün, 1985). Aradan geçen yaklaşık iki yüzyıl içerisinde ilgili alanyazında birçok çalışmanın yapıldığı anlaşılmaktadır. Çağımızda, dünyada çoğu üniversitede ders olarak okutulmaya başlanan karşılaştırmalı eğitim, sunduğu bütüncül bakış açısıyla gelişme gösteren yaklaşımlar arasındadır. Araştırmada STEM eğitimi politikalarının karşılaştırılmasındaki temel misyon ise; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki güncel uygulamalar hakkında araştırmaya konu diğer ülkelerdeki gelişmeleri görerek STEM’in sürdürülebilirliği ve kullanılabilirliği boyutlarıyla da değerlendirmesi açısından öneriler geliştirebilmektir.

1.1. Problem Durumu

Karşılaştırmalı eğitim toplumu ve eğitimcileri dünyanın diğer ülkelerindeki güncel uygulamalar hakkında bilgilendirir. Böylece, diğer ülkelerdeki farklı uygulamalar ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olan hedef kitlede duyarlılık gelişir. Karşılaştırmalı eğitim, farklı toplum,

ülke, bölge veya tarihi dönemlerde uygulanmış eğitim sistemlerini bütünsel açıdan veya bazı yönleriyle karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesi sonucunda bunların yeni çalışmalarda kullanılmasını sağlayabilecek bir bilim olarak tanımlanmıştır (Demirel, 2010). Türkoğlu (2015), karşılaştırmalı eğitim çalışmalarını, dünya çapında iki veya daha fazla bölge, ülke veya kıtanın benzerlik ve farklılıklarının karşılaştırıldığı araştırmalar olarak tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra, günümüzde eğitimle ilgili sorunlar uluslararası bir boyut kazanmış ve küresel düzeyde birey yetiştirme endişesi öne çıkmıştır (Hamed, 2021).

Karşılaştırmalı eğitim çalışmaları amaca uygun bir şekilde uygulandığında, toplumların eğitimle ilgili kavrayışlarını açıklamaları yönünden ilgili toplumun eğitim konusundaki bakış açısını derinleştirebilir. Etkili bir şekilde yürütülen karşılaştırmalı eğitim, politika oluşturuculara ve eğitim liderlerine değerli katkılarda bulunabilir. Aynı zamanda, öğretmen eğitim programlarının tasarımında karşılaştırmalı eğitimin sağladığı avantajlardan faydalanılabilir. Karşılaştırmalı eğitim, toplumların eğitim tarihlerini daha iyi kavramalarını, mevcut eğitim sistemlerini daha etkin bir şekilde iyileştirmelerini ve geleceğin eğitimini daha doğru tahmin etmelerini mümkün kılar. Noah (1984), karşılaştırmalı eğitimin bu faydalarını elde edebilmek için, tanımlayıcı çalışmaların yanında analitik ve açıklayıcı çalışmalara; tek veya birkaç ülkeyle sınırlı olmayan, uluslararası kapsamdaki çalışmalara; nicel araştırmaların yanı sıra nitel araştırmalara ve yaygın olarak kabul görmüş sosyal bilim paradigmasının yanı sıra daha az bilinen düşünce ekollerine de yönelmek gerektiğini belirtmiştir.

Karşılaştırmalı eğitim çalışmaları sayesinde politika yapanlar, eğitim kurumları ve diğer bileşenler ilgili konular hakkında farklı bir bakış açısı kazanabilir. Her alanda baş döndürücü bir hızla değişerek gelişen dünyada, diğer ülkelerin uygulamaları hakkında kazanılan bu bakış açısı sayesinde gerek görülen alanlarda iyileştirmeler, hatta reformlarla sistemler evrilerek daha çağdaş bir yapıya dönüştürülebilir. Karşılaştırmalı eğitim; eğitimcilerden politikacılara kadar toplumun tüm bileşenlerinin var olan sosyolojiye uygun örgün eğitim türünü keşfetmelerine yardımcı olacak bir çalışma alanı olmakla birlikte, eğitimcilerin yönlendirici içerikli sosyal sorular sormalarına ve okullar ile toplum arasında ne tür ilişkiler kurulması gerektiğini düşünmelerine yardımcı olma konusunda da büyük bir etkidir (Kubow & Fossum, 2007).

Adamson ve Morris (2014), eğitim alanındaki çeşitli aktörlerin öğretim programlarının karşılaştırmalı analizine sıklıkla başvurduklarını belirtmektedir. Devletler, yeni politikalar geliştirirken ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflerken, kendi eğitim programlarını yabancı modellerle kıyaslarlar; ebeveynler, çocukları için en uygun eğitim kurumlarını seçebilmek adına okulların sunduğu imkanları değerlendirirler; öğrenciler, ders seçimlerini yaparken sunulan derslerin çeşitliliğini göz önünde bulundururlar; akademisyenler, öğretim

programlarının yapısal dinamiklerini çözümlenmeye çalışır ve bilgi birikimlerini artırarak politika geliştiricilere destek olurlar. Öğrenciler hariç neredeyse herkes, mevcut öğretim programları ile geçmişteki eğitim sistemleri arasında karşılaştırmalar yaparlar. Bu süreçlerin eğitim politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı iddia edilebilir.

Türk Milli Eğitim Sisteminin bir parçası olan öğretim programları, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun ikinci maddesinde belirtilen "Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları" ve "Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri" temel alınarak yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda kanunda şu şekilde ifade edilmektedir: "Eğitim sistemimizin amacı, değerlerimizle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir" (Resmî Gazete, 1973). Bu hedef doğrultusunda fen öğretim programları; günümüzün gerektirdiği becerilerle donanmış, yaşam boyu öğrenme alışkanlığını benimsemiş, ileri düzey düşünme ve bilimsel süreç becerilerini etkili bir şekilde kullanabilen, etik değerleri özümsemiş, yenilikçi ve fen bilimleri alanlarında mesleki gelişime açık bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencilerin çağın gerektirdiği çok yönlü becerilere sahip olmalarını, öğrenme süreçlerinde iş birliği yaparak grup çalışmalarına etkin katılım sağlamalarını, öz düzenleme becerilerini geliştirerek, araştırma ve sorgulama yeteneklerini artırmalarını, eleştirel düşünme becerilerini kullanmalarını ve çevreye duyarlı, bilimsel tutum ve davranışlar sergileyen bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2024).

Fen öğretim programının yukarıda ifade edilen hedefler doğrultusunda çağın gerektirdiği dinamikleri sağlaması için hem eğitim sistemimizin amaçlarını yerine getirmesi, hem de dünyadaki gelişmeler doğrultusunda güncel ve rekabetçi politikaları sağlaması beklenmektedir. Bu dinamiklerin sağlanabilmesi için çeşitli ulusal ve uluslararası belgelerle çizilen çerçeveler bir nevi kontrol mekanizması olarak kullanılmaktadır. Bu kontrol mekanizmalarından birisi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) olarak anılabilir. TYÇ, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi temel alınarak tasarlanan ve eğitim öğretimin tüm basamaklarındaki kriterleri belirten temel çerçeveyi göstermektedir (Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2016).

MEB-Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine (2017) raporunda, öğrencilerin eğitim öğretiminde ülkemiz ve dünyadaki bireysel, toplumsal konular ile mesleki hayatlarında gereksinim duyacakları ihtiyaç ve kabiliyetleri içeren çeşitli belgelere dayanarak öğretim programlarının güncellendiği ifade edilmektedir. Bu güncellemeler, öğrencilerin çağın gereklerine uygun bilgi ve becerilerle donatılmasını amaçlamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine (2017) adlı rapora istinaden hazırlanan görsel Şekil 3'te gösterilmektedir. Öğretim programlarının güncellenmesi, eğitimin bireylerin toplumsal pozisyonlarını belirleyen ve koruyan otoriter ve meşru bir mekanizma olarak işlev görmesi sonucunu doğurur (Bourdieu, 2018). Diplomalara ve sertifikalara sahip olmak, bu pozisyonlara erişim ve bu pozisyonlarda kalmak için gerekli olan kurumsal garantiyi sağlar. Bu bağlamda, eğitim hem eşitsizliklerin yeniden üretilmesinde hem de kuşaklar arası hareketlilikte ana araç olarak kabul edilir (Hout & DiPrete, 2006). Ayrıca, bireylerin eğitim seviyelerine ilişkin öznel sosyal statü algıları, toplumsal hiyerarşi ve eğitimle olan ilişkileri üzerinde önemli bir rol oynar (Evans & Kelley, 2004). Eğitim, modern toplumlarda kişisel başarı ve başarısızlık kavramları üzerinde derin bir kültürel etkiye sahiptir (Baker, 2011).

Şekil 3 Öğretim programlarının değiştirilmesini etkileyen başlıca faktörler
(Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2016)

Öğretim programlarının değiştirilmesini etkileyen başlıca faktörler Şekil 3'te gösterilmektedir. Öğretim programlarının güncellenmesine etki eden belli başlı etmenler incelendiğinde bileşenlerin; öğretim programını ulusal ve uluslararası boyutlarda güncel tutarak

küresel rekabete hazır hale getiren, çalışan sistemler olduğu söylenebilir. Bunun sağlanabilmesi için ise karşılaştırmalı eğitim çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Eğitim sistemlerinin küresel ölçekte rekabet edebilirliği ve bireylerin uluslararası standartlarda bilgi ve becerilerle donatılması, bu karşılaştırmalı çalışmaların ve güncellemelerin temel hedeflerindedir.

Araştırmanın birinci karşılaştırma alanı ile ilgili sonuç olarak; araştırmaya konu Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki Fen Bilimleri öğretim programlarının; amaçları, öğrenme alanları, öğrenme çıktıları, strateji yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme boyutları bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmesinin alanyazına katkı sunacağı ve elde edilen veriler sayesinde çeşitli önermeler geliştirilebileceği ifade edilebilir.

Dünyanın pek çok ülkesinde, eğitim sistemlerinin bir hedefi olarak nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla çağdaş eğitim yaklaşımlarına büyük önem verilmektedir. Bu yaklaşımlar arasında, STEM uygulamalarının ön planda olduğu görülmektedir. 'STEM' terimi, eğitim alanında bir kavram olarak ilk kez 'The National Science Foundation'dan', Ramaley tarafından 2001 yılında kullanılarak literatüre kazandırılmış ve yaygınlaşmıştır (Yıldırım & Altun, 2015). STEM, gelecekteki iş gücü piyasalarını şekillendiren ve bireylerin temel dönüşümlere ayak uydurabilmesi için gerekli yeni ve hayati becerileri edinmelerine imkân tanıyan bir eğitim yaklaşımı olarak değerlendirilebilir. Bu yaklaşım, öğrencilere STEM disiplinlerinde eleştirel düşünme ve sorun çözme gibi çeşitli yetkinlikler kazandırarak, hızla değişen ve teknoloji merkezli bir dünyada başarılı olmalarını hedefler (Siekman & Korbel, 2016).

STEM, multidisipliner bir yaklaşımdır ve 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar. STEM eğitimi alan bireyler; etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, yeniliklere açık, özgüveni yüksek ve problem çözme kabiliyetine sahiptir. Ülkemizin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için bu bireylerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin rekabet koşulları içerisinde, ekonomik gelişimiyle birlikte halkın refahının sağlanabilmesi amacıyla STEM yaklaşımının eğitim sistemimize dahil edilmesi ve kullanım alanlarının genişletilmesi çok önemlidir [MEB, 2016].

Günümüzde birçok ülkenin eğitim sistemleri incelendiğinde, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip, düşünme yeteneği gelişmiş, ekonomik ve sosyal açıdan topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesinin ortak amaçlar arasında olduğu ifade edilebilir. Bu donanımlarla yetiştirilen öğrenciler, geleceğin iş gücü piyasasını yönlendirebilecek yetkinliklere sahip olacakları için ülkelerinin ekonomik kalkınmasında da önemli bir rol oynayacaklardır. Bu nedenle, öğrencilerin STEM yaklaşımını içeren derslerde edindikleri öğrenme çıktıları bütünsel bir bakış açısıyla birleştirilerek ortaya ürünler koymalarını sağlayan STEM eğitimi, dünyada birçok ülkenin eğitim sistemine eklenmektedir. Eğitim araştırmaları kapsamlı olarak

incelendiğinde, STEM'in güncel bir konu olarak üzerinde en çok durulan disiplinlerden biri olduğu görülmektedir (MEB, 2016).

Şekil 4'te STEM disiplinleri gösterilmektedir. STEM eğitim yaklaşımı, teorik bilginin önce uygulamaya, sonra da ortaya konulan ürünle inovatif buluşlara dönüştürülmesini amaçlamaktadır. STEM yaklaşımı, bilim, mühendislik, teknoloji ve matematik disiplinlerinden yararlanarak bireyde geliştirilen; nitelikli öğrenme, yaşam becerilerinin kullanımı, eleştirel düşünme ve öğrenilenlerin hayata geçirilmesi gibi unsurları kapsayan yenilikçi eğitim politikalarından biri olarak tanımlanabilir (Yıldırım & Altun, 2015).

Şekil 4 STEM disiplinleri

Ülkeler, nitelikli eğitimi toplumun geneline yayma çabası içinde oldukları gibi aynı zamanda eğitim kalitesini artırmak için çeşitli planlar yaparak ve programları uygulamaya koyarak da çalışmalar yürütmektedirler (MEB, 2016).

STEM yaklaşımının diğer ülkelerdeki uygulamalarının karşılaştırılması; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki güncel uygulamalar hakkında araştırmaya konu diğer ülkelerin neler yaptığını ve STEM'in dijital çağdaki öngörülen işgücü piyasası hakkında değerlendirme yapmayı amaçlar (Australia's Learned Academies, 2013).

Araştırmanın ikinci karşılaştırma alanı ile ilgili sonuç olarak; Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki STEM eğitimi politikalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesinin alanyazına katkı sağlaması hedeflenmiştir. Aynı zamanda bu ülkelerdeki STEM yaklaşımının; uygulamaları, öğretim programları içerisindeki STEM konuları, fen öğretimine katkıları ile girdi, işlem ve çıktı boyutlarının uygulanabilirliği açılarından değerlendirilmesi neticesinde çeşitli öneriler geliştirilmesi önemlidir.

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmada, Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki Fen Bilimleri dersi öğretim programlarıyla bu ülkelerdeki STEM eğitimi politikalarının karşılaştırmalı eğitim araştırmaları kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, Türkiye, Almanya ve İrlanda'daki ortaokul düzeyi Fen Bilimleri öğretim programlarıyla STEM eğitim politikalarını kapsayan bir karşılaştırmalı eğitim araştırması gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Çalışmanın odak noktası; söz konusu ülkelerin Fen Bilimleri dersi öğretim programlarının; amaçları, öğrenme ve alt öğrenme alanları, öğrenme çıktıları, strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme boyutları bakımından derinlemesine bir karşılaştırmasını yapmak ve STEM eğitimi politikalarının; uygulamaları, öğretim programları içerisindeki STEM konuları, fen öğretimine katkıları ile girdi, işlem ve çıktı boyutlarının uygulanabilirliği açılarından da değerlendirmektir.

Bu çalışmada, üç ülkenin Fen Bilimleri öğretim programları ve STEM eğitimi politikaları, nitel araştırma yöntemi kullanılarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Araştırmada kullanılan dokümanlar, Haladyna'nın taksonomisine göre analiz edildiği için, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tercih edilmiştir. Dokümanlardan elde edilen bulgular, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programları ve STEM politikalarının sınıflandırılmasını sağlamış ve bu da kapsamlı bir karşılaştırmalı analiz için temel oluşturmuştur. Bu analiz, programlar ve politikalar arasındaki benzerlikler ile farklılıkları ortaya çıkararak, bunların uygulanabilir yönlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Ülkelerin öğretim programları, bilgi toplumu yapısına uygun ve evrensel değerlere açık bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle sürekli olarak geliştirilmektedir. Eğitimde kalite arayışlarıyla birlikte mesleki rollerdeki değişimlere uyum sağlayabilme ve toplumsal değişimi yakalayabilme amacıyla öğretim programlarının yenilenmesi çabalarını içermektedir. Çelik (2006) ve Demirel (2005), bir öğretim programının temel unsurlarını; dersin içeriği, öğrencilerin ulaşması hedeflenen kazanımlar ve bu kazanımların göstergeleri, kazanımlara ulaşmayı destekleyen eğitim süreçleri ve bu öğrenim çıktılarının ne boyutta hayata geçirildiğini değerlendiren ölçme durumları olarak

belirtmişlerdir. Öğretim programı içeriği; hedef davranışlar, öğrencilerin mevcut hazır bulunuşluk seviyeleri ve öğretim ilkeleri açısından uyumlu olmalıdır (Sönmez, 2005).

Araştırmamız, Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki ortaokul düzeyi Fen Bilimleri dersi öğretim programlarıyla STEM eğitim politikalarının detaylı bir değerlendirmesini sunmakta ve bu ülkelerin eğitim sistemlerine yönelik öneriler geliştirmektedir. Araştırma kapsamında elde ettiğimiz bulguların, alanyazına önemli katkılar sağlayacağı ve fen öğretim programlarının geliştirilmesine yol göstereceği düşünülmektedir.

1.3. Araştırma Problemleri

- **Araştırmanın birinci boyutu olan fen öğretim programı ile ilgili:**
 1. Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki fen bilimleri dersi öğretim programlarının amaçları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
 2. Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
 3. Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme çıktıları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
 4. Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki fen bilimleri dersi öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
 5. Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki fen bilimleri dersi öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme boyutları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
- **Araştırmanın ikinci boyutu olan STEM eğitim politikaları ile ilgili:**
 1. Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki STEM eğitim politikalarının uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
 2. Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki STEM eğitim politikalarının öğretim programları içerisindeki STEM konuları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
 3. Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki STEM eğitim politikalarının fen öğretimine katkıları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
 4. Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki STEM eğitim politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarının uygulanabilirliği arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

1.4. Sayıtlar

- Araştırmada ele alınan ülkelerle ilgili yapılan doküman analizleri sonucu elde edilen bilgiler gerçekleri yansıtmaktadır.
- Bu çalışmada kullanılan öğretim programları ve STEM eğitimi politikalarına ait elde edilen bilgi ve belgelerin doğru olduğu varsayılmıştır.

1.5. Sınırlılıklar

Araştırma;

- Araştırmaya konu ülkelerdeki Fen Bilimleri dersi öğretim programları ve STEM eğitimi politikaları ile ilgili elde edilen dokümanlardaki veriler,
- Problem ve alt problemler kısmında verilmiş problemlerin verileri,
- İlgili ülkelerdeki resmi kaynaklardan elde edilen dokümanlardaki veriler,
- Türkiye için Millî Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Almanya için Baden Württemberg Eyaleti Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı BNT ve NwT Dersleri Öğretim Programları, İrlanda için Eğitim Bakanlığı Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı kapsamında elde edilen resmi kaynaklar ile sınırlıdır.

1.6. Tanımlar

Eğitim: "Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir" (Ertürk, 2013).

Öğretim: Bireyin eğitilmesi süreci planlı, programlı ve yönlendirilmiş bir şekilde yürütülürken, kişinin öğrenmesi gerekenler belirli bir öncelik sırasına göre düzenlenir ve bu süreç, okul adı verilen örgütler aracılığıyla hızla yapılandırılır. Bu yapılandırılmış süreç, öğretim olarak adlandırılır (Kağan & Yalçın, 2017).

Öğrenme: Öğrenen tarafından değişimin yaşanması yoluyla tecrübe edilen sürecin bireydeki kalıcı sonuçlarıdır (Senemoğlu, 2007).

Öğretim Programı: "Belli eğitim kademelerinde öğrenilmesi hedeflenen ders konularını içeren, zaman ve süre öğelerini dikkate alınarak hazırlanan ve okul/alan türünün amaç ve ilkeleri doğrultusunda hazırlanan etkinlikler bütünüdür" (Aydiner, 2011).

Karşılaştırmalı Eğitim: Ülkelerin eğitim sistemlerinde yaptıkları veya yapmadıkları; planladıkları ya da vazgeçtikleri, ayrıca gerçekleştirdikleri değişiklikler olarak tanımlanmaktadır (Eckstein & Noah, 1985).

Amaç: Bilişsel bir terim olarak, bireyin içsel durumunu ifade ederek, belirli bir hedefe ulaşma yönündeki niyet ve kararlılığını yansıtır (Erçetin, vd., 2006).

Kazanım (Öğrenme Çıktısı): "Öğrenme-öğretme sürecinde, planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla öğrencilerden edinmeleri beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler" (Demirel, 2010).

İçerik: "Eğitim programı hedefleri doğrultusunda seçilip düzenlenmiş konular bütünü" (Demirel, 2010).

Öğrenme-Öğretme Süreci: Bireyde öğrenmenin meydana geldiği süreçtir (Bilen, 2006).

Değerlendirme: Ölçme sonuçlarının belirli kriterlere göre değerlendirilmesi, öğrencinin öğrenme düzeyini tespit etmek amacıyla yapılır. Program değerlendirme ise, tasarım aşamasında alınan kararların doğruluğunu ve etkinliğini incelemek amacıyla bilgi toplama ve yorumlama sürecidir. Bu süreç, öğretim sürecini ve kaynaklarını gözden geçirerek karşılaşılan sorunları analiz eder ve öğrencilerin kazandıkları yeterlilikleri programın amaçlarıyla karşılaştırarak programın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar (Doğan, 1997).

Ölçme Değerlendirme: Eğitim süreci ve sonundaki öğrenme durumunun sınanmasını sağlamak için kullanılacak araçtır (Büyüköztürk, 2016).

STEM Eğitimi: Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik bilim dallarının İngilizcedeki karşılıklarının ilk harfleriyle elde edilen güncel bir eğitim disiplini. Türkiye’de FeTeMM şeklinde; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik bilim dallarının ilk harfleriyle kullanıldığı görülmektedir (Çorlu, 2012).

BÖLÜM 2

ARAŞTIRMANIN KURAMSAL TEMELİ VE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

2.1. Karşılaştırmalı Eğitimin Kuramsal Temeli

2.1.1. Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmaları

İnsanlık tarihi boyunca; farklı kültürlerin ortaya çıkışı, çeşitli inançların benimsenmesi ve coğrafi şartların şekillendirdiği toplumsal ilişkiler, insan deneyiminin temelini oluşturmuştur. Bu süreç bireylerin ve toplumların birbirlerini model almasına, ortak özellikleri pekiştirmesine veya kendine özgü niteliklerini belirginleştirmesine olanak tanımıştır. Tarihsel olarak etkili kişiler ve toplumlar, diğerlerine yön göstermiş ve onları etkilemişlerdir.

İnsanlık tarihine bakıldığında, bilimsel yöntemi benimseyen toplumların belirgin bir şekilde öne çıktığı görülmektedir. İnsanlar, varoluşlarından bu yana doğayı gözlemlemiş, doğa olaylarını sistematik bir şekilde araştırmış, belirli alanlardaki varlıkları ve olayları incelemiş, açıklamış ve bu süreçte genellemeler yapmışlardır. Bu süreçte bazı ilkeler keşfetmişler ve bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları öngörmeye çalışarak, dönemlerine uygun bir şekilde çevrelerinde olup biteni açıklama çabasında bulunmuşlardır (Ayvacı, 2020).

Eğitim bireylerin ve toplumların gelişiminde kilit bir rol oynamaktadır. Devletler, yüksek öğrenme yeteneğine sahip kaliteli insan kaynaklarına ulaşabilmek adına eğitime önemli yatırımlar yapmakta ve eğitimi medeniyet yolunda ivme noktası olarak benimsemektedirler. Küreselleşme ve neo-liberal politikalar sonucu artan rekabet ortamı, uluslararası güç dengeleri ve çıkar çatışmaları gibi unsurlar, eğitimin kapasite geliştirme çabalarında merkezi bir itici güç olmasını sağlamıştır (Crossley, 1999). Eğitim sistemleri toplumun normlarını yansıtmak ve toplumun eğitimden beklentilerini yerine getirmek yükümlülüğündedir (Azar, 2011).

Eğitimin birey ve toplumun gelişimine paralel olarak devletlerin kalkınmasında da önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu doğrultuda, günümüzde uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak ülkelerin eğitim seviyeleri karşılaştırılabilmektedir. Yaklaşık iki asırlık bir geçmişe sahip olan karşılaştırmalı eğitim, eğitimi etkileyen faktörleri inceleyen bir disiplin olarak tanımlanır. İngilizce "comparative education" olarak bilinen bu alan, "foreign education" (yabancı ülkelerdeki eğitim) ve "international education" (uluslararası eğitim) gibi kavramları da içine alan geniş bir bakış açısı sunar. Yabancı ülkelerdeki eğitim, bir veya birden fazla yabancı ülkedeki eğitim yapılarını analiz etmeyi ve bu sistemleri tanımlamayı amaçlar. Uluslararası eğitim ise, bir veya birden çok ülkenin eğitim sistemlerini incelemekle birlikte,

esasen ülkeler arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen bir disiplin olarak öne çıkar (Aytaç, 1985).

Karşılaştırmalı eğitim, farklı ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin uygulamaların ve verilerin analiz edilerek birbirleriyle mukayese edildiği bir bilim dalıdır (Cowen & Kazamias, 2009). Bilgi teknolojilerinin gelişimi, ulaşımın kolaylaşması ve ekonomik ile küresel değişimler gibi birçok alanda yaşanan hızlı dönüşümler, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının önem kazanmasına neden olmuştur (Yıldırım & Türkoğlu, 2018). Bu çerçevede, ülkeler, kendi eğitim sistemlerini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla, diğer ülkelerin başarılı eğitim modellerini incelemekte ve karşılaştırmalar yapmaktadır.

Karşılaştırmalı eğitim araştırmaları başka ülkelerde eğitimle ilgili sorunlara nasıl yaklaşıldığını incelemek, çözümlerden faydalanarak özgün çıkarımlar yapmak gibi avantajlarından dolayı pek çok ülkenin tercih ettiği bir yöntem haline gelmiştir (Crossley, 1999). Ülkeler, eğitim sistemlerindeki aksaklıkları gidermek ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla diğer ülkelerin eğitim sistemlerini incelemektedirler. Bu uluslararası karşılaştırmalar, eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayacak verilerin elde edilmesini sağlamaktadır (Gül, 2018).

Karşılaştırmalı eğitim araştırmaları ile dünya ölçeğinde iki ya da daha fazla bölge, ülke veya kıtanın benzerlikleri ve farklılıkları; kültürel, politik, ekonomik ve toplumsal ilişkiler incelenerek ortaya konmaktadır (Türkoğlu, 2012). Başka bir deyişle, farklı kültürlerin ve eğitim sistemlerinin derinlemesine incelendiği ve karşılaştırıldığı bu yaklaşım ile toplumdaki eğitim sorunlarının nedenleri belirlenebilmekte ve bu sorunların çözümüne ilişkin çıkarımlar yapılabilmektedir (Lauwerys, vd, 1971). Bu araştırmalar, belirlenen ülkelerin eğitim sistemlerinin yanı sıra, kültür, değerler, politikalar ve yönetim felsefelerini de ele almaktadır (Bray, vd, 2014).

Karşılaştırmalı eğitimin, farklı ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin tutarlı uluslararası veriler elde etmek, diğer ülkelerdeki eğitsel uygulamaların temelindeki varsayımları belirlemek ve bu uygulamaların etkililiğini saptamak gibi işlevleri bulunmaktadır (Alexander, vd, 1999). Uluslararası karşılaştırmalar, belirli bir toplumun veya ülkenin hangi yönde gelişim gösterdiğini anlamaya yardımcı olmakta (Ember & Ember, 2009) ve ülkelerin geleceğe yönelik önemli adımlar atmasına rehberlik etmektedir (Erdoğan, 2003). Yapılan uluslararası karşılaştırmalar, küreselleşmenin de etkisiyle, ülkelerin eğitim politikalarına yön vermektedir (Bakioğlu & Korumaz, 2019).

Uluslararası karşılaştırmalı eğitim araştırmaları, kültürel farklılıkların göz ardı edilmesi ve ülkelerin geleneksel ve yönetsel yapılarına bağlı farklılıkların çalışma sürecini zorlaştırması

gibi sınırlamalara sahip olabilir (Cross National Research Methods, 1996). Ancak, bu tür araştırmalar, ülkelerin eğitim politikaları ve uygulamaları üzerinde önemli bir etki yaratma potansiyeline sahiptir (Clarke, 2003). Bununla birlikte, yalnızca bu araştırmalardan elde edilen veriler, yeni eğitim politikalarının geliştirilmesi için yeterli bir temel sağlamamaktadır (Mislevy, 1995). Bu nedenle, karşılaştırmalı eğitim araştırmaları, ülkelerin mevcut eğitim sistemlerine dair daha kapsamlı bir anlayış geliştirmelerine, diğer ülkelerin kültürel ve eğitimsel yaklaşımlarını anlamalarına ve eğitim sistemlerinin süreçleri ve çıktıları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyerek eğitim politikalarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır (Arnove, 2007; Bray, vd., 2007).

Ergün (1985), karşılaştırmalı eğitim araştırmalarını, farklı ülkelerin eğitim sistemlerini çeşitli açılardan veya bütünsel olarak karşılaştırarak, farklılıkları ve benzerlikleri belirleyen ve bu bilgileri kullanarak fayda sağlayan bir disiplin olarak tanımlamıştır. Manzon (2011) ise karşılaştırmalı eğitimi, ülkelerin eğitim sistemlerindeki benzer ve farklı uygulamaları tespit etmeye odaklanan ve genellikle eğitimde karşılaşılan sorunlara benzer koşullarda ortak çözüm yolları geliştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım olarak ifade etmiştir.

Bu bağlamda karşılaştırmalı eğitimin, ülkelerin eğitim sistemlerindeki benzerlik ve farklılıkların tespiti ile genel olarak eğitimde karşılaşılan sorunlara çözüm yolları üretilmesini önerebilecek bir yaklaşım olduğu ifade edilebilir. Karşılaştırmalı eğitim, devletlerin, uluslararası arenada rekabet edebilme ve kalkınma amaçlarını gerçekleştirebilme çabası içinde eğitim politikalarını diğer devletlere göre yenileyerek karşılaştırma imkânı sunmaktadır. Ülkelerin kalkınarak daha güçlü ve yaşanılabilir bir ülke olma çabaları genel hedefleri arasındadır. Okulların da bu yapı içerisinde bazı görevler üstlenerek ülkelerinin politikalarına yardımcı oldukları görülmektedir (Kubow & Fossum, 2007).

Bu politikaların bir parçası olarak eğitim kurumları yerel ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalı eğitim araştırmaları yoluyla bilgi ve tecrübelerini paylaşarak; eşitlik, erişilebilirlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi konuları dikkate almaktadırlar. Eğitim sistemleri ve kurumları yönüyle değerlendirildiğinde, karşılaştırmalı eğitime olan ilginin giderek arttığı ifade edilebilir. Devletler kendi eğitim yapılarını geliştirmek, bilimsel gelişimi tatmin etmek veya uluslararası bir fenomene olan geniş çaplı ilgiyi karşılamak amacıyla karşılaştırmalı eğitim çalışmalarına yönelmektedirler. Kültürel, sosyal ve politik farklılıklar nedeniyle, çeşitli ülkelerden eğitimciler ve araştırmacılar eğitim konularında çeşitli perspektifler sunabilirler (Kubow & Fossum, 2007). Bu nedenle, ilgili sorunlara kapsamlı bir bakış açısı kazandırmak adına karşılaştırmalı eğitime olan ihtiyacın arttığı söylenebilir.

Eğitim politikalarının geliştirilmesi sürecinde, diğer ülkelerin eğitim sistemlerini incelemek ve bu incelemelerden yola çıkarak yenilikçi stratejiler oluşturmak büyük önem kazanmıştır. Karşılaştırmalı eğitim, farklı toplum veya coğrafi bölgelerdeki eğitim sistemlerini, saptanan ortak ilgi alanları temelinde inceleyerek benzerlikleri ve farklılıkları analiz eder. Bu yaklaşım, evrensel kabul görmüş değerlendirme ölçütlerini kullanarak eğitim sistemlerinin gelişimini saptar. Bilimsel bir karşılaştırma yapabilmek için, ortak bir değerlendirme çerçevesi oluşturmak önemlidir (Ergün, 1985). Günümüzde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rağbet gören karşılaştırmalı eğitim araştırmaları, bu alanda bilgi birikiminin artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle karşılaştırmalı eğitimin; eğitimciler, politika yapıcılar ve araştırmacılar için önemli bir kaynak haline geldiği ifade edilebilir.

Karşılaştırmalı eğitim, uluslararası bağlamda; çeşitli eğitim sistemlerinin, politikalarının, uygulamalarının ve sonuçlarının karmaşıklığını araştıran dinamik ve çok disiplinli bir çalışma alanı olarak tanımlanabilir. Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve değişen sosyokültürel dinamiklere bağlı olarak eğitim ortamları evrilmeye devam ettikçe, eğitimin karşılaştırmalı boyutlarını anlamak giderek daha önemli hale gelmektedir.

Karşılaştırmalı eğitim çeşitli tanımlara sahiptir. Araştırmacıların sosyal, kültürel ve politik bağlamlardan etkilenen yaklaşımları nedeniyle bu alana dair tanımlar çeşitlenmiştir. Karşılaştırmalı eğitim alanında, Isaac Kandel'in tanımı geniş çapta kabul görmüş bir yaklaşım olarak öne çıkar. Kandel (1955), karşılaştırmalı eğitimi, ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirleyen faktörlerin analiz edilmesi ve bu faktörlerin karşılaştırılması olarak tanımlamıştır. Trethewey (1976) ise karşılaştırmalı eğitim sürecini, incelenen toplumun eğitim sistemi ile ilgili sorunlarını, diğer toplumların geliştirdiği çözümlerle analitik bir çerçevede değerlendirme olarak açıklar. Bu tanım, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının, eğitim sistemleri arasındaki sorun çözme sürecindeki önemini vurgulamaktadır.

Manzon (2011), karşılaştırmalı eğitimi, birden fazla eğitim sisteminin içsel ve dışsal bağlamdaki etkileşimlerini analiz eden disiplinler arası bir çalışma alanı olarak tanımlar. Ergün'ün (1985) tanımına göre karşılaştırmalı eğitim; farklı toplumların eğitim sistemlerinden elde edilen verilerle, eğitim yönetimini ilerletme ve uluslararası barışa katkı sağlama amacı güden bir bilim dalıdır. Bu yaklaşımın eğitim araştırmalarının toplumsal fayda sağlama potansiyelini ön plana çıkardığı söylenebilir.

Bu tanımlar doğrultusunda karşılaştırmalı eğitimin; yerel tecrübelerle küresel meseleleri sentezleme, eğitimsel yeniliklere destek olma ve toplumsal yapıların daha iyi anlaşılmasını sağlama imkânı sunacağı ifade edilebilir. Ayrıca bu çalışmalar; bireylerin perspektiflerini

genişletme, odak noktalarını belirleme ve eğitim reformlarının derinlemesine analizine olanak tanıyarak, eğitim alanında stratejik düşüncüyü ve uygulamayı ilerletecektir.

Halls (1990), karşılaştırmalı eğitimi tanımlamanın zorluğundan bahseder. Ona göre karşılaştırmalı eğitim, araştırmacılara, eğitimi etkileyen yerel faktörleri tanıma ve küresel bir perspektifte değerlendirme yetisi verir. Halls'ın (1990) tipolojisi, bu disiplinin metodolojik anlayışını ve uygulamasını geliştirmiştir.

Şekil 5 Halls'ın karşılaştırmalı eğitimi gösterir tipoloji (Halls, 1990)

Halls'ın (1990) karşılaştırmalı eğitim tipolojisindeki başlıklar Şekil 5'te gösterilmiştir. Halls'ın (1990) karşılaştırmalı eğitim tipolojisindeki başlıklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- **Karşılaştırmalı Pedagoji:** Farklı ülkelerdeki öğretim metodolojileri ve sınıf içi dinamikleri üzerine araştırmalar yürütür.
- **Eğitim İçi ve Kültür İçi Analiz:** Eğitim sistemlerinin özgün karakteristiklerini ve bu karakteristikleri şekillendiren tarihsel, kültürel, sosyal, dini, politik, felsefi ve ekonomik faktörleri sistematik bir şekilde inceler.
- **Yurtdışında Eğitim:** Eğitim sistemlerinin uluslararası bakış açılarına ve boyutlarına odaklanır.
- **Uluslararası Pedagoji:** Birden çok ulus, kültür ve ırk içeren grupların eğitim öğretim süreçlerini analiz eder ve küresel boyutta karşılığı bulunan; uluslararası nüfus, ekoloji, barış gibi alanlarda eğitim verilmesini savunur.

- **Uluslararası Eğitim Kurumları:** Bu kurumların çalışmalarını, yeterliklerin uluslararası alanda tanınmasını ve kültürel anlaşmaların yapılmasını inceleyerek, eğitimde küresel iş birliğini teşvik eder.
- **Kalkınma Eğitimi:** Politikacılara yönelik bilgi ve plan üretimi, eğitim tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması için personel yetiştirme gibi konulara odaklanarak, eğitimde kalkınmayı destekler.

Bu başlıklar, karşılaştırmalı eğitimin geniş kapsamını ve eğitim üzerindeki etkisini göstermektedir ve bu disiplinin, eğitim pratiği ve politikalarına katkıda bulunma potansiyelini vurgulamaktadır (Halls, 1990).

Karşılaştırmalı çalışmalar, benzer ve farklı özelliklerin belirli görüş açıları veya ölçütler temelinde değerlendirildiği, karşılaştırılabilir olguların incelendiği bir araştırma yöntemidir (Demirel, 2000). Ülkeler arası benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarması ve başka göstergeler yardımıyla da karşılaştırmalar yaparak her bir ülkenin hem kendi durumunu analiz etmesine hem de diğer ülkelere kıyasla durum değerlendirmesi yapmasına imkân tanıyan bu çalışmaların birçok ulusal ve uluslararası kuruluş tarafından desteklendiği görülmektedir.

1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Topluluğu (Comparative and International Education Society [CIES], 2024) karşılaştırmalı eğitim alanında uluslararası düzeyde etki yaratmayı hedefleyen bir akademik topluluktur. Bu topluluk, karşılaştırmalı eğitim disiplini altında faaliyet gösteren bilim insanları, profesyoneller ve öğrencileri bir araya getirerek, eğitim politikaları, kuramları ve pratikleri hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmalarına olanak tanımaktadır. CIES, 2024 yılı itibarıyla 110 ülkeden 4000'i aşkın üyesi ile uluslararası eğitim meselelerine dair geniş bir diyalog ve iş birliği platformu sunmaktadır. Bu topluluğun temel amacı, farklı milletlerin eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı analizlerini destekleyerek, dünya genelinde eğitimle ilgili meydan okumalara yenilikçi çözümler sunmak ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmektir (CIES, 2024).

Bu topluluğun kurulmasını takiben; 1961'de Karşılaştırmalı Eğitim Topluluğu (Comparative Education Society in Europe) ve 1979'da İngiltere Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Derneği (British Association for International and Comparative Education) kurularak ilgili alanda çalışmalara başlamışlardır (Phillips & Schweisfurth, 2014).

1970 yılına gelindiğinde alana önemli katkı sunacak olan Karşılaştırmalı Eğitim Toplulukları Dünya Konseyi (World Council of Comparative Education Societies [WCCES], 2019) kurulmuştur. Konsey, karşılaştırmalı eğitim çalışmalarıyla ilgilenen toplulukların ve derneklerin her üç yılda bir toplanarak eğitimde uluslararası konuları ele almasını sağlamaya

çalışmaktadır ve UNESCO ile iş birliği içindedir. Farklı ülkelerde araştırmalar yaparak karşılaştırmalı eğitim alanına veriler sağlamaktadır (Marshall, 2019).

Eğitim alanında farklı perspektifler sunarak, çeşitli değişkenler kullanarak ülkelerin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla karşılaştırmalı yaklaşımlar geliştiren uluslararası kuruluşlar şunlardır: Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Eğilimleri Araştırması (TIMSS), Avrupa İstatistik Kurumu (EUROSTAT), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Avrupa Eğitim Bilgi Ağı (EURYDICE), Dünya Bankası (WBG), Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) ve Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) (OECD, 2024). Bu tür uluslararası sınavları düzenleyen kuruluşlar, genellikle izleme amaçlı yürütülen karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının popülerliğini artırmıştır.

2.1.2. Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihi Gelişimi

Eğitim tarihi, farklı bölgelerdeki eğitim sistemlerinin incelenmesi ve bu bilgi birikiminin farklı yerlere aktarılması yoluyla gelişim göstermiştir. Antik Yunan'da, filozof Xenophon, Pers eğitim sistemini incelemek için İran'a seyahat etmiş ve gözlemlerini anavatanında paylaşmıştır. Platon ise, "Devlet" adlı eserinde diğer ülkelerin eğitim sistemlerinden ilham alarak Yunan eğitimindeki boşlukları ifade etmiştir. Orta Çağ'da İslami eğitim sistemi örneklerinden medreselerin Avrupa'nın üniversite sistemine örnek olduğu da ifade edilebilir. 17. yüzyılda, W. Ratke, J. A. Comenius ve D. Diderot gibi düşünürler, Almanya'dan Rusya'ya kadar çeşitli ülkelerde eğitim reformlarını teşvik etmişlerdir. G. E. Lessing'in Batı Avrupa'daki eğitim kurumlarına yaptığı ziyaretler karşılaştırmalı eğitim alanına önemli katkılar sağlamıştır. Bu erken dönem çalışmalarının resmi bir disiplin olmasa da karşılaştırmalı eğitimin temellerini attığı görülmektedir (Ergün, 1985).

Eğitim, toplumsal kurumların en önemlilerinden biridir ve ülkelerin gelişimi için gerekli insan kaynağını sağladığından, niteliği giderek daha kritik bir konu haline gelmektedir. Bu nedenle, karşılaştırmalı eğitim çalışmalarının eğitim bilimleri alanında artan bir öneme sahip olduğu ifade edilebilir.

Karşılaştırmalı eğitimin tanımlanmasında zorluklar bulunmakta olup, bu durum, disiplinin sosyoloji, tarih, psikoloji, davranış bilimleri ve antropoloji gibi sosyal bilimlerle olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Kandel (1955), karşılaştırmalı eğitimi, eğitim teorisi ve uygulamalarının tarihsel arka planlarını inceleyen ve bu bilgileri günümüze taşıyan uygulamalı

bir alan olarak tanımlamaktadır. King (1973) ise karşılaştırmalı eğitimin, dünya genelindeki eğitim sorunlarının benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyduğunu belirtmektedir.

Karşılaştırmalı eğitim, bir ülkenin eğitim sisteminin doğrudan başka bir ülkeye adapte edilemeyeceğini göstermektedir (Grace, 1962). Bir ülkenin eğitim göstergeleri, o ülkenin genel durumu hakkında bilgi verir. Örneğin, okullardaki otoriter yapı siyasal yapıyı yansıtırken, eğitimde kaynakların verimsiz kullanımı endüstri, hükümet ve ticaretteki sorunları işaret edebilir (Erdoğan, 2015). Karşılaştırmalı eğitimciler, ülkeler arasındaki eğitim teorisi ve uygulamaları arasındaki bağlantıları belirlemek için analitik teknikler geliştirmelidir (Brickman, 1960).

17.yüzyılda, W. Ratke'nin Almanya'daki okul reformlarına öncülük etmesi, J. A. Comenius'un İngiltere, İsveç ve Macaristan'da davet üzerine eğitim reformları yapması, D. Diderot'un Rusya için 1774-75'te bir eğitim reformu planı geliştirmesi ve G. E. Lessing'in Batı Avrupa'daki eğitim sistemlerini incelemesi, karşılaştırmalı eğitim alanında önemli adımlar olarak kaydedilmiştir. Bu girişimlerin henüz resmi bir disiplin olmamakla birlikte farklı kültürler arasındaki eğitim uygulamalarının karşılaştırılmasına zemin hazırladığı görülmektedir (Ergün, 1985).

17. ve 19. yüzyıllarda eğitim sahasında devlet ve özel sektör eliyle kurulan kurumlarla birlikte, eğitimdeki aktörlerin sayısı artmıştır. Bu dönemde, okulların dışında müzeler, spor kulüpleri, gençlik organizasyonları ve kültür-sanat dernekleri eğitim sürecine dahil olmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru sosyal bilimler, eğitim ve toplum bilimleri alanında daha fazla önem kazanmıştır. Eğitim ile toplumun karşılıklı etkileşimi ve bu etkileşimin sonuçları da dikkat çekici bulunmuştur. Okulların toplumun geleceğini biçimlendirmedeki rolü anlaşılmış ve eğitim kurumlarının ulusal karakteristikleri ile kalitesi üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (Genç-Sel, 2004).

Karşılaştırmalı eğitim, ilköğretimden yükseköğretime kadar farklı eğitim düzeylerindeki eğitim politikalarını, uygulamalarını ve sonuçlarını incelerken, küresel öğrenmenin karmaşık doğasını anlamaya çalışır. Bu şekilde, eğitim sisteminin çok yönlü dünyasını derinlemesine analiz etmeyi hedefler (Phillips & Schweisfurth, 2014).

20. yüzyılın başlarında ise karşılaştırmalı eğitimin sosyolojik bir bakış açısıyla ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda Sadler, eğitim sistemlerinin transfer edilemezliğini ve karşılaştırmalı eğitimin teorik yapısına olan katkısını ortaya koymuştur. Eğitim sistemlerinin, dil, din, etnik köken ve kültürel unsurların etkisi altında şekillendiği, bu faktörlerin sosyal, tarihi ve kültürel bağlamda değerlendirilmesi gerektiği ve eğitimde evrensel sabit yasaların olmadığı ifade edilmiştir. I. Dünya Savaşı sonrasında, sosyal bilimlerde nicel

metodolojinin artan kullanımı gözlemlenmiş, devletler ekonomi ve sosyoloji alanlarında kullandıkları istatistiksel teknikleri eğitimde de uygulayarak nicel veri üretimini artırmışlardır. II. Dünya Savaşı'nın getirdiği ampirik araştırma yoğunluğu, karşılaştırmalı eğitim disiplinini şekillendirmiş ve bu dönemde sosyal bilimlerde araştırma metodolojileri gelişmiştir (Genç-Sel, 2004).

Karşılaştırmalı eğitim alanında tam anlamıyla bir bilim dalı olarak kabul edilen ilk eser, M.-A. Jullien'in 1817'de Fransa'da yayınladığı çalışmadır. İngiltere'de ise P. Sandiford'un 1818'de "Comparative Education, Studies of the Educational System of 6 Modern Countries" adlı eseri bu alanda önemli bir yere sahiptir. Almanya'da karşılaştırmalı eğitim üzerine ilk kabul gören çalışma ise E. Krieck'in 1925'te yayınladığı "Menschenformung" olmuştur (Ergün, 1985).

Eckstein ve Noah (1985), karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimini beş aşamada ele almaktadır. Bu aşamalar şunlardır: (i) gezgin masalları, (ii) eğitimsel seyahatler ve örnekleme yoluyla koşulların iyileştirilmesi, (iii) farklı ulusların eğitim anlayışlarının anlaşılması, (iv) farklı eğitim sistemlerinin ulusal eğitim sistemlerinin biçimlenmesinde rol oynaması ve (v) nicel araştırmaların gelişmesi, eğitim olgusunun açıklanması.

Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının, eğitim sistemlerinin teorik ve pratik yönlerini sosyal bilimlerin ilgili yönleriyle birlikte açıklamaya çalıştığı görülmektedir. Aynı zamanda yapılan incelemelerde karşılaştırmalı eğitimin tanımı ve zamanla gelişim süreci üzerine farklı görüşlerin mevcut olduğu da görülmüştür.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda karşılaştırmalı eğitimin dinamik bir yaklaşımla geçmişi değerlendirerek geleceğe dair öngörüler sunduğu söylenebilir. Yukarıdaki açıklamalar ve tanımlamalar ışığında karşılaştırmalı eğitim; sayısal verilerle desteklenen analizler ve projeler geliştirerek, bu alanda yapılan çalışmalarını zengin ve çok disiplinli bir deneyime dönüştüren bir çalışma alanı olarak ifade edilebilir.

2.1.3. Eğitimde Karşılaştırma Nasıl Yapılır?

Uluslararası karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında genellikle üç temel analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar; nicel analiz, nitel analiz ve değerlendirici analizdir. Nicel analiz, sayısal verilerle çalışırken; nitel analiz, gözlem ve derinlemesine incelemelerle verileri değerlendirir. Değerlendirici analiz ise, bu iki yöntemi birleştirerek daha bütüncül bir bakış açısı sunar (Deutsch, 1985). Aynal (2012) ile Eckstein ve Noah (1985), son yıllarda yapılan karşılaştırmalı araştırmalarda nicel yaklaşımlar yerine nitel yaklaşımların tercih edildiğini ifade

etmektedir. Ancak, Yıldırım ve Türkoğlu (2018), bu araştırmalarda nicel ve nitel analiz yöntemlerinin beraber kullanılmasının daha efektif sonuçlar vereceğini düşünmektedir.

Karşılaştırmalı eğitim çoğunlukla ulusların eğitim sistemlerini karşılaştırarak değerlendirme yöntemlerine dayanır. Ülkelerin eğitim sistemleri karşılaştırmalı eğitim araştırmaları kapsamında değerlendirilirken doğrudan yöntemlerle elde edilen birincil verilerin derinlemesine analizler için kritik öneme sahip olduğu kabul edilir. Ancak, bu tür verilere ulaşmak her zaman pratik olmayabilir; erişim engelleri, zaman kısıtlamaları ve maliyetler bu süreci zorlaştırabilir. Bu nedenle, uluslararası karşılaştırmalarda genellikle politika belgeleri, eğitim istatistikleri ve program tasarımları gibi ikincil kaynaklara başvurulur. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu ikincil kaynaklara erişim kolaylaşmış ve böylece eğitim sistemleri hakkında daha geniş bilgi tabanları oluşturulmuştur. Çevrimiçi platformlarda paylaşılan bu belgeler, dünya genelindeki eğitim sistemleri hakkında bilgi sunan ve karşılaştırmalı analizler yapılmasına olanak tanıyan birçok uluslararası kuruluşun ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Bu gelişme, eğitim sistemlerinin küresel ölçekte incelenmesini ve karşılaştırılmasını daha erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmiştir. Devletlerin eğitim sistemlerine yönelik uluslararası karşılaştırmaların; UNESCO, OECD, Avrupa Komisyonu, ETF, IEA, CEDEFOP gibi kuruluşlarla bunlara destek sağlayan EURYDICE ve EUROSTAT gibi birimlerce yapıldığı görülmektedir (Yıldız, 2017).

Şekil 6 Karşılaştırmalı eğitim araştırmaları yapan uluslararası kuruluşlar (Arno ve vd., 2022)

Şekil 6’da Arno ve vd, (2022) tarafından ifade edilen karşılaştırmalı eğitim araştırmaları yapan uluslararası kuruluşlar gösterilmiştir.

Bakioğlu ve Korumaz (2019) tarafından ifade edildiği gibi, araştırmacılar ülkeler arasında karşılaştırma yaparken çeşitli istatistiksel verileri ve uluslararası veri kaynaklarını kullanabilmektedirler. Bu kaynaklar arasında Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Bankası (WB) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bulunmaktadır. Bunların yanı sıra karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında her bir ülkenin eğitim bakanlığının internet sitesinden çeşitli verilere ve raporlara ulaşmak da mümkündür.

2.1.4. Karşılaştırmalı Eğitimin Amaç ve Faydaları

Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının tarihsel gelişimi, bu çalışmaların amaçlarının yeniden değerlendirilmesini tetiklemiştir. King (1965) tarafından ilk kez "okul sistemlerinin gelişimine ve dolayısıyla bireylerin gelişimine katkıda bulunmak" şeklinde tanımlanan karşılaştırmalı eğitimin amacı, 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının genel amacını yansıtmaktadır. Bu dönemden itibaren, karşılaştırmalı eğitim araştırmaları, eğitim sistemlerinin karşılaştırılması ve bu süreçte bireylerin gelişiminin desteklenmesi gibi temel hedeflerle şekillenmiştir.

1970'li yıllarda karşılaştırmalı eğitim araştırmaları, ulusal bir odak kazandı. Stenhouse (1979) karşılaştırmalı eğitimi "toplumsal deneyim aracılığıyla yapılan eğitimsel bir yolculuk" olarak tanımlamış ve bu disiplinin temel amacının "bireysel gelişimi desteklemek" olduğunu vurgulamıştır. Stenhouse, bu hedefin ulusların kendi tarihsel ve kültürel bağlamları içinde etkili birey yetiştirme sistemleri geliştirmesiyle gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu belirtmiştir. Bu görüş, Watson (1998) tarafından da desteklenmektedir. Bu bağlamda, ulusal insan tipinin oluşturulmasında uygun örneklerin alınması, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının amaçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Broadfoot (1985) karşılaştırmalı eğitimin amacını "bireyin kapitalist toplumların oluşturduğu baskılarla ulusal devletlerin eğitim politikaları ve uygulamaları arasındaki farklılıkları görmesini sağlamak" olarak tanımlayarak, bu amacın karşılaştırmalı eğitimin temel sosyolojik hedeflerinden biri olduğunu ileri sürmüştür.

Demirel (2000), karşılaştırmalı eğitimin temel amacını, eğitim sistemleri ve bunların karşılaştığı sorunlar hakkında geçerli bilgiler toplamak; çeşitli ülkelerde eğitim üzerindeki etkenlerin evrimini ve mevcut durumunu analiz ederek eğitim politikalarının şekillendirilmesine katkıda bulunmak ve bir ülkenin eğitim sisteminin gelişimine yönelik hem teorik hem de pratik katkılar sağlamak olarak tanımlamıştır. Bu yaklaşım, Türkiye'nin karşılaştırmalı eğitim araştırmalarındaki benzer hedefleri yansıtmakta ve ulusal eğitim politikalarının önemini vurgulamaktadır.

2000'li yıllarda, karşılaştırmalı eğitim araştırmaları, eğitim politika ve uygulamalarının tarihsel, kültürel, toplumsal ve sistematik etkilerinin yanı sıra, bireyin 21. yüzyılın eğitim vizyonunun gerekliliklerini karşılamasını hedefleyen yeni bir boyut kazanmıştır (Broadfoot, 2000; Parkyn, 2007). Bu süreçte, karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimine paralel olarak amacının kısmen değiştiği görülmektedir. Bu değişiklik, dönemin özellikleri, eğitime yüklenen roller ve karşılaştırmalı eğitimin farklı tanımlarıyla ilişkilidir. Ancak, "benzerlik veya farkları göstermek, açıklamak, ikna etmek veya bilgilendirmek" karşılaştırmalı eğitim çalışmalarının değişmeyen temel amacı olarak kalmaktadır (Balcı, 2009).

Karşılaştırmalı düşünme becerilerinin gelişimini de destekleyen karşılaştırmalı eğitim yoluyla bireylerin farklı kültürel değerleri daha iyi anlayarak kendi kültürlerini ve eğitim sistemlerini daha iyi analiz etmeleri beklenmektedir. Birey kendi eğitim sisteminde şahit olduğu sorunların başka toplumlarda da yaşanıp yaşanmadığını ve bu sorunlara başka toplumların ne tür çözümler ürettiklerini karşılaştırmalı eğitim aracılığıyla öğrenebilir. Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının anlam ve amaçlarının ne olduğu hakkında eğitimciler arasında tam bir anlaşma yoktur (Kubow & Fossum, 2007).

Noah (1984) ülkelerin çoğunlukla eğitim sistemlerindeki sorunlara çözüm bulabilme adına karşılaştırmalı eğitim araştırmalarına başvurduklarını ifade etmiştir. Ayrıca karşılaştırmalı eğitim vasıtasıyla toplum için en uygun eğitim politikası, eğitim planlaması ve öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğu gibi sorulara da cevap bulmak mümkündür (Kubow & Fossum, 2007). Karşılaştırmalı eğitim araştırmaları sayesinde bir ülkenin eğitim sistemindeki iyi uygulama veya süreçler başka ülkelerin kullanımına sunulabilir. Bu sayede kültürleşme ve kültürlenme olarak ifade edilen ülkeler arası etkileşim gelişir. Karşılaştırmalı eğitim bu yönüyle kültürler arası etkileşime fırsat sağlamış olur.

Doğru yapılan bir karşılaştırmalı eğitim sayesinde toplumların eğitime ilişkin anlayışları zenginleştirilerek politika yapıcılara ve eğitim yöneticilerine anlamlı katkılar sağlanabilir. MEB tarafından 2024'te güncellenen Fen Öğretim Programının amaçları arasında Türk eğitim sistemini, bireylerin her yönüyle gelişimini amaçlayan bütüncül bir yaklaşımla yapılandırmak görülmektedir. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde, alan becerileri, sosyal-duygusal beceriler, kavramsal beceriler, okuryazarlık ve değerler gibi unsurlar bir araya getirilerek öğrencilerin çok yönlü gelişimi desteklenmektedir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin bilimsel süreçleri etkin bir şekilde kullanabilen, ahlaki ve etik değerlere bağlı, girişimci ruhuna sahip ve kariyer bilinci olan bireyler olarak yetiştirmelerini amaçlar. Program, araştırma, sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendiren, çevre bilinci yüksek ve bilimsel bir tutum sergileyen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Ayrıca, dijital dönüşüm ve

teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma becerilerini kazandırmak da programın önemli hedefleri arasında yer alır. Bu kapsamlı yaklaşım, öğrenme sürecini ve bilim temelli muhakeme yetilerini geliştirmeyi hedeflerken, bireylerde sürdürülebilirlik bilinci ve sosyal sorumluluk anlayışını da güçlendirir. Böylece, bireylerin ülkenin kalkınmasına etkin bir şekilde katkıda bulunmaları teşvik edilir (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).

Bu bağlamda MEB tarafından 2024 yılında güncellenen Türkiye Fen Öğretim Programının hazırlanması aşamasında da karşılaştırmalı eğitim araştırması kapsamına girebilecek bir çalışma yapıldığı ifade edilebilir.

Karşılaştırmalı eğitim; toplumların kültürel vizyonlarını genişletme, uluslararası gerilimi azaltma, eğitimi bilimsel ve kültürel boyutlarda geliştirme, dünya çapında uyumu destekleme ve ülkeler arası samimi ve açık iletişim ağları inşa etme gibi çok katmanlı hedeflere ve avantajlara sahiptir. Bu disiplin, küresel eğitim pratiğini zenginleştirerek ve farklı milletler arasında daha derin bir anlayış oluşturarak önemli katkılarda bulunur (Demirel, 2000).

Noah'a (1984) göre karşılaştırmalı eğitimin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Ülke eğitim sistemlerinin işleyişi ve elde ettiği sonuçlar hakkında derinlemesine bilgi sağlamak.
2. Eğitim kurumlarının ve uygulama süreçlerinin ilerlemesini ve gelişimini desteklemek.
3. Eğitimin toplumsal boyutuna ve topluma olan katkılarına odaklanmak.
4. Benzer yönleri bulunan eğitim sistemlerinin genel çıkarımlarını çıkarmak.

Lauwerys, Varış ve Neff (1971) tarafından yapılan çalışmada karşılaştırmalı eğitimin amaçları aşağıdaki gibi özetlenmektedir:

1. Eğitim sistemlerinin etkinlikleri ve eğitimle ilgili sorunları hakkında güncel bilgi sağlamak.
2. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimle ilgili çeşitli varsayımlar, gerekli yöntemler, yorumlama prensipleri ve sonuçları geliştirmek.
3. Eğitimde etkili olan faktörlerin farklı ülkelerde nasıl geliştiğini ve mevcut durumlarını analiz ederek, eğitim politikalarının şekillendirilmesine katkı sağlayacak bakış açıları elde etmek.
4. Bir ülkenin eğitim sistemini kendi vizyonuna uygun şekilde geliştirebilmesi için teorik ve pratik düzeyde katkılar sağlamak.

2.1.5. Karşılaştırmalı Eğitimin Kapsamı

Karşılaştırmalı eğitim, farklı eğitim sistemlerini ve uygulamalarını analiz ederek ortak noktaları ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma alanıdır. Bu alandaki çalışmalar, eğitim sistemlerinin etkinliğini artırmak ve çeşitli eğitim politikalarını değerlendirmek için önemli bilgiler sağlar. Kandel (1955) ve Trethewey'in (1976) görüşlerine göre, karşılaştırmalı eğitim araştırmaları disiplinler arası bir yaklaşım olarak değerlendirilir. Erdoğan (2003) ise, karşılaştırmalı eğitimin; eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim yönetimi, eğitim felsefesi, program geliştirme ve eğitimde ölçme değerlendirme gibi alt disiplinleri içeren bir alan olduğunu belirtmektedir.

Potts (2007) tarafından yapılan tanıma göre karşılaştırmalı eğitim araştırmaları en geniş anlamıyla, "farklı ulusların sınırları içinde ve birbirlerini karşılıklı olarak tanıyarak kültürel karmaşıklığın anlaşılması" olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda, Potts'un kültürel karmaşıklığın tanınmasına vurgu yapması, karşılaştırmalı sorgulamanın sadece araştırmanın merkezini değil, aynı zamanda çeşitli bakış açılarını, teorileri ve metodolojileri de içermesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Kandel (1933) tarafından yapılan tanımlamaya göre karşılaştırmalı eğitim, farklı ülkelerin eğitim sistemlerini birbirleriyle karşılaştırılabilir bir bakış açısıyla değerlendiren bir yaklaşımdır. Kandel'in konuyla ilgili çalışmasında; İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eğitim sistemleri; yapıları, yönetimleri, öğretim kademeleri ve öğretmen yetiştirme süreçleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Trethewey (1976) ise karşılaştırmalı eğitimde diğer toplumların eğitim düşünceleri, süreçleri ve uygulamalarına yönelik her zaman belirgin bir vurgunun yapıldığını ifade etmektedir.

Little (2000) "Comparative Education" dergisinde 1977-1998 döneminde yayımlanan makaleleri inceleyerek yaptığı araştırmasına göre karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında genellikle Avrupa ülkeleri ile ABD'nin incelendiği ve sıklıkla tek bir ülkenin karşılaştırma birimi olarak seçildiği belirlenmiştir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin de araştırmalarda önemli bir yer tuttuğu gözlemlenmiştir. Makalelerin içeriğine bakıldığında başlıca konuların; eğitim reformu, uygulama sorunları, sosyoekonomik durum, politik gelişim, öğretmen yetiştirme, eğitim ve iş yaşamı arasındaki ilişki gibi konuların öne çıktığı görülmüştür. Bu çalışmalar, karşılaştırmalı eğitimin geniş kapsamını temsil etmektedir (Little, 2000).

Karşılaştırmalı eğitimin kapsamını anlamak için, alandaki bilimsel etkinliklerin içeriğine ve özellikle de öne çıkan temalara bakmak önemlidir. Bu çerçevede Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Toplulukları Konseyi (WCCES The World Council of Comparative

Education Societies) tarafından düzenlenen Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Toplulukları Kongresi öne çıkmaktadır. İlk olarak 1970 yılında Kanada'da farklı bir adla başlayan ve sonraki yıllarda Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Toplulukları Kongresi adını alan etkinlik, 2019 yılında Meksika'da gerçekleştirilmiştir. Bu kongrede pedagojinin geleceği, müfredatın geleceği, eğitim ve öğretimin geleceği, geleceğin öğretmenleri ve öğrencileri, geleceğin okulu, aileler ve eğitim, iş ve mesleklerin geleceği, eğitim teknolojileri için gelecek ve karşılaştırmalı eğitimin geleceği gibi on bir farklı temada bildiriler sunulmuştur (WCCES The World Council of Comparative Education Societies, 2019).

2.1.6. Karşılaştırmalı Eğitime Yönelik Yaklaşımlar

Karşılaştırmalı eğitime yönelik yaklaşımlar, bilim insanları tarafından farklı yönleriyle incelenmiştir. Eckstein'e (1975) göre, karşılaştırmalı eğitim pek çok bakış açısından beslenir. Bu farklı bakış açılarından biri kültürel boyuttur; karşılaştırmalı eğitim araştırmaları bu perspektifle şekillenir. Eğitim fenomenlerinin bir ulusun kültürü ve tarihini yansıttığı fikri, kültürel bir farkındalık olmadan karşılaştırmalı eğitim araştırmalarını analiz etmeyi zorlaştırır. Dolayısıyla, Eckstein'e (1975) göre, bir ülkenin geniş kültürel bağlamına atıfta bulunulmadan yapılan çalışmalar, eğitimi tam olarak anlamakta eksik kalabilir.

Arnove'ye (2007) göre ise karşılaştırmalı eğitimi üç boyutta değerlendirmek mümkündür. İlk olarak, bilimsel bir bakış açısıyla ele alındığında, etkili okul sistemleriyle ilgili genellemeler yapmak amacıyla farklı uluslardan elde edilen kapsamlı karşılaştırmalı verilerden yararlanılır. İkinci olarak, pragmatik bir bakış açısından bakıldığında, bir ülke, diğer ülkelerin eğitim sistemlerini inceleyerek kendi eğitim politikalarını ve uygulamalarını geliştirmeye çalışır. Üçüncü bakış açısı ise uluslararası veya küresel eğitim anlayışıdır. Bu perspektif, eğitim konularını yerel bağlamlarla sınırlamadan, küresel bir perspektiften ele almaktadır.

Günümüzde bazı araştırmacılar, liberal ideolojinin karşılaştırmalı eğitime olan etkisi üzerine kapsamlı incelemeler yapmışlardır. Broadfoot'a (2000) göre, küreselleşen ve sürekli değişen dünya düzeninde eğitim, ticari etkinliklerin temelini oluşturmaktadır. Ancak, eğitimin somut ve nicel ölçütlere dayanmaması, eğitimdeki başarının sürdürülmesini giderek daha kompleks bir hale getirmektedir. Eğitimi ekonomik bir güç olarak şekillendirmeyi amaçlayan bireyler, kurumlar ve eğitim sistemleri, uluslararası alanda etkinlik kazanmak için karşılaştırmalı eğitim analizlerine yönelmektedir. Broadfoot'a (2000) göre, tarihsel bir bakış açısıyla eğitim anlayışının "normal bilim" paradigmasına sıkıştığı ve sanayi devriminin etkisiyle şekillendiği görülmektedir.

Broadfoot (2000), karşılaştırmalı eğitimdeki en büyük zorluğun, kavramsal çerçevenin oluşturulması ve metodolojik yaklaşımların seçilmesi olduğunu savunmaktadır. Karşılaştırmalı eğitim uzmanlarının, ideal bir yaşamın doğası ve eğitimin bu bağlamdaki rolü üzerine derinlemesine düşünceleri ve değerler hakkında diyaloglara girmeleri gerektiğine dikkat çekmektedir.

Çağdaş karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında, sosyal bilimler ve istatistik bilimlerinde kullanılan çeşitli yöntemler, araştırma amaçlarına uygun şekilde uygulanmaktadır. Bu araştırma yöntemleri arasında fonksiyonel analiz, istatistiksel yöntemler, örnek olay analizi, problem inceleme yöntemi ve saf karşılaştırma yöntemi gibi teknikler yer almaktadır (Gülcan, Şahin, Sönmez, & Yenel, 2021).

2.1.7. Karşılaştırmalı Eğitimde Başlıca Araştırma Yöntemleri

Uluslararası karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında üç ana analiz yöntemi kullanılmaktadır: nicel analiz, nitel analiz ve değerlendirici analiz. Nicel ve nitel analizlerin ötesinde, değerlendirici analiz, her iki yöntemi bir arada kullanarak daha derinlemesine bir değerlendirme sunar (Deutsch, 1985). Son yıllarda, bazı araştırmacılar karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında nicel yöntemlerin yerine nitel yöntemlerin daha sık tercih edildiğini ifade etmektedir (Aynal, 2012; Eckstein & Noah, 1985). Bununla birlikte, nicel ve nitel analizlerin birlikte kullanılması, daha kapsamlı ve etkili sonuçların elde edilmesine katkıda bulunur (Yıldırım & Türkoğlu, 2018). Araştırmacılar, uluslararası karşılaştırmalar yaparken çeşitli istatistiksel veriler ve küresel veri kaynaklarından yararlanabilmektedir.

Araştırmanın Türü	Tipik Sorusu	Araştırmanın Amacı
ANALİTİK	Bileşen ilişkileri açısından açıklamalar nelerdir? Aktörler veya sistemler neden bu şekilde davranırlar?	Rollerin betimlemesi. Neden (ve) etki ilişkilerinin spesifikasyonu veya ilişkilerin açıklanması ve sonuçları.
TANIMLAYICI	Olgunun güncel durumu nedir? Değişkenler arasındaki ilişkiler nelerdir?	Olgu veya koşulların açıklaması. Değişkenler arasındaki ilişkilerin tanımı.
DEĞERLENDİRİCİ	Program A, Program B'den daha maliyetli veya daha etkili midir?	Belli bir programın veya tekniğin hak, değer veya öneminin değerlendirilmesi. Karar verme için yararlı olan yorumlar.
KEŞFEDİCİ	Roller, ilişkiler ve süreçlerle ilgili hangi konular diğer araştırma yöntemleri tarafından incelenmeye değer? Gelecekteki araştırmaları tasarlarken hangi modeller, paradigmlar veya yöntemler yararlı olabilir?	Belli bir programın veya tekniğin yararının, değer veya öneminin değerlendirilmesi. Karar verme için kullanışlı olan yorumlar.

Şekil 7 Karşılaştırmalı Eğitim araştırmalarının Sınıflandırılması (Phillips, 2006)

Phillips'e (2006) göre, karşılaştırmalı eğitim araştırmaları; türü, sorusu ve amacına göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre, karşılaştırmalı eğitim araştırmaları dört temel boyutta ele alınır: analitik, tanımlayıcı, değerlendirici ve keşifsel olarak adlandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar, araştırmacıların genellikle sorguladığı soruları ve araştırma hedeflerini içermektedir. Phillips (2006) tarafından ifade edilen sınıflandırma, Şekil 7'de gösterilmektedir.

Karşılaştırmalı eğitim araştırmaları, farklı eğitim sistemleri ve bunların uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıkların incelendiği disiplinler arası bir alandır. Bu alandaki araştırmalar, farklı ülkelerin eğitim sistemlerini, politikalarını, öğretim programlarını ve öğretim yöntemlerini karşılaştırarak ortak özellikleri ve ayırt edici unsurları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmaların, çeşitli yöntemler kullanarak ve sürekli değişen eğitim sistemlerini ve programlarını dikkate alarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Balcı (2016), bilimsel araştırma yöntemini, araştırmada takip edilen düzenli ve standart süreçler olarak tanımlamaktadır. Ergün (1985) ise, sosyal bilimler kapsamında bilhassa karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının konu ve yöntem bazında önemini vurgulamıştır.

Uluslararası karşılaştırmalarda, genellikle üç farklı analiz yönteminin sıkça tercih edildiği gözlemlenmektedir. Bu yöntemler, daha önce de ifade edildiği gibi; nicel analiz, nitel analiz ve değerlendirici analizdir. Fairbrother'a (2014) göre, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında nicel araştırma yöntemleriyle yapılan çalışmaların sayısı nitel araştırmalara göre daha fazla olsa da tarihsel ve açımlayıcı araştırmaların artması ve sosyal bilimlerde nitel araştırma eğiliminin güçlenmesi gibi nedenlerle kullanılan araştırma yöntemlerinde çeşitlilik gözlemlenmektedir. Ayrıca, karşılaştırmalı eğitim araştırmaları başlıca yatay ve dikey araştırmalar olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir.

Yatay yaklaşım

Karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Erdoğan'a (2015) göre, karşılaştırmalı eğitim araştırması yapan bilim insanlarının başlıca kullandığı teknik yatay yaklaşımdır. Bu metodoloji, sosyal bilimlerde incelenen konunun farklı bileşenlerinin detaylı bir şekilde incelenerek karşılaştırılmasını içerir. Örneğin, ülkelerin benzer özelliklerine dayalı olarak; ders başarısı, sınıf geçme oranları ve eğitimdeki eşitsizlik gibi farklı değişkenler arasında karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Yatay karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında, aynı zaman dilimindeki değişkenler incelenerek farklılıkların kökenleri üzerinde durulur (Ültanır, 2000).

Dikey yaklaşım

Dikey yaklaşımda, karşılaştırmaya konu olan tüm değişkenlerin belirli bir tarih aralığındaki değişim durumu incelenmektedir (Ültanır, 2000). Dikey yaklaşıma örnek olarak, ABD'nin 20. yüzyılın başlarından günümüze kadarki eğitim sistemindeki değişimlerini inceleyen bir araştırmada; 1920'lerden itibaren liseye devam oranları, üniversiteye kabul edilme oranları ve okur-yazarlık seviyeleri gibi değişkenler üzerinde durulursa, araştırmacılar bu değişkenlerin nasıl evrildiğini, eğitim politikaları ve toplumsal dönüşümlerle nasıl ilişkilendirildiğini araştırarak eğitim sisteminin tarihsel dönüşümünü anlamaya çalışabilirler. Bu bağlamda, öğrenci başarısıyla ilgili verilerin yanı sıra demografik değişimler, ekonomik koşullar ve siyasi reformlar gibi faktörler de dikkate alınabilir. Bu sayede, eğitim sisteminin geçmişten günümüze nasıl değiştiği ve geliştiği daha iyi anlaşılabilir. Dikey yaklaşımla karşılaştırmalı eğitim araştırması yapan kişi hem geçmişten faydalanabilir hem de geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunabilir (Erdoğan, 2015).

2.1.8. Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Eğitim-öğretim süreci, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını içeren bir döngü olarak tanımlanabilir ve bireylerin topluma ve dünyaya hazırlanmalarını sağlamak amacı güder. Bilgi ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, bireylerin edinmesi gereken bilgi ve becerilerde sürekli bir değişim yaratmaktadır. Bu bağlamda, eğitimde yenilikleri kavrayabilen ve görev bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesi önemlidir (Erdem ve Demirel, 2002). Özellikle bilgi çağının gerektirdiği eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin kazandırılması, eğitim programlarının temel hedeflerinden biridir (Dağ, 2016).

Türkiye'de eğitim programları zamanla değişim göstermiştir. 2004 yılında yapılan köklü değişiklikler, yapılandırmacı yaklaşımı benimseyerek öğrencilerin aktif katılımını ve bilgiye dayalı sorgulama süreçlerini desteklemiştir. Ancak uygulama aşamasında yaşanan zorluklar nedeniyle, programlar 2013 yılında yeniden yapılandırılmıştır. Bu yeniden yapılandırma, öğrencilerin fen ve matematik gibi disiplinlerde problem çözme yeteneklerini ve kavramsal becerilerini geliştirmeyi hedeflemiştir (MEB, 2013a; MEB, 2013b).

2024 yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bireylerin çok yönlü gelişimini desteklemeyi ve potansiyelini gerçekleştirilmeyi hedefler. Model, öğrencilere esnek ve özgür öğrenme ortamları sunar, Türkçenin doğru kullanımına önem verir ve kavramsal ile alan becerilerini geliştirmeye yönelik bir yapı sunar. Ayrıca, öğrenme süreçlerinin öğrencinin aktif katılımına dayalı olarak şekillendirilmesini ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış öğretim yaklaşımlarını teşvik eder. Sosyal-duygusal öğrenme becerileri,

değerler ve sistem düşüncesi de modelin önemli bileşenlerindedir, bu sayede öğrencilere zengin ve etkili bir öğrenme ortamı sunulmaktadır (MEB, 2024a).

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrenme çıktılarına yönelik çeşitli bileşenler içerir. Kavramsal ve alan becerileri, eğitim sürecinde somutlaştırılarak öğrencilere uygulamalı bilgi sunar. Kavramsal beceriler soyut düşünmeyi somutlaştırırken, fiziksel beceriler beden koordinasyonunu ve motor becerileri geliştirmeyi hedefler. Eğitim programları, bu becerilerin çeşitli süreç bileşenleriyle ele alınmasını sağlar. Fen bilimleri gibi disiplinlerde, bilimsel gözlem, hipotez oluşturma ve deney yapma gibi beceriler, öğrencilerin bilimsel süreçleri anlamalarına ve uygulamalarına olanak tanır (MEB, 2024a).

Programların içerik çerçevesi, öğrenme süreçlerinde karşılaşılabilecek bilgi kümelerini sistematik bir şekilde düzenler. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde, içerik çerçevesi disiplinler arası ve disiplinler ötesi ilişkiler kurarak kapsamlı ve anlamlı bir öğrenme deneyimi sunar. İçerik hem yatay hem de dikey boyutlarda ele alınır, konu başlıkları arasındaki ilişkiler ve sınıf düzeyine göre içerik derinliği sağlanır. Bilgi kümeleri disipline özgü, disiplinler arası, epistemik ve işlemsel bilgi olarak sınıflandırılır ve bu bilgilerin birlikte kullanımı, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur (MEB, 2024a).

Programlar arası bileşenler, eğitim sürecinin bütüncül yapısını güçlendirir ve kişisel, sosyal, entelektüel ve ahlaki gelişimi destekler. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde, bu bileşenler sosyal-duygusal öğrenme becerileri, millî ve manevi değerlerin içselleştirilmesi ve sistem okuryazarlığı gibi alanlarda kapsamlı olarak ele alınır. Programlar arası bileşenlerin her ders ve kademedede uygun şekilde kullanılması sağlanır ve tüm eğitim sürecinde bu bileşenlerin geliştirilmesi hedeflenir. Bu yaklaşım, öğrencilerin toplumsal ihtiyaçlara uygun bilgi ve becerilerle donatılmasını ve kapsamlı bir eğitim deneyimi yaşamasını sağlar (MEB, 2024a).

Disiplinler arası ilişkiler, eğitim programlarının ötesinde bütüncül bir bakış açısı kazandırır ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesine yardımcı olur. Bu ilişkiler, öğrencilerin farklı alanlarda bağlantılar kurma, çoklu bakış açıları geliştirme ve karmaşık problemlere çözüm bulma becerilerini kazanmalarını sağlar. Aynı zamanda beceri geliştirme sürecinde beceriler arası ilişkiler, öğrenme çıktılarında yer almayan ancak süreçlerde önemli rol oynayan diğer becerilere odaklanır. Kavramsal beceri, alan becerisi ve bütüncül beceriler, diğer alan becerileriyle ilişkilendirilmeli ve çok boyutlu zihinsel süreçleri destekleyen eylemlerle üst düzey düşünme becerileri geliştirilmelidir (MEB, 2024a).

Ölçme ve değerlendirme süreçleri, öğretim programlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve öğretim sürecini destekler. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sürekli ve geliştirici ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak derinlemesine öğrenme sürecini teşvik eder. Öğretmenler,

öğrencilerin gelişimini sistematik olarak izlemeli ve etkili geri bildirim sağlamalıdır. Öğrencilere anlamlı görevler verilmesi ve dijital teknolojilerden yararlanılması, aktif bir öğrenme sürecini destekler. Öğrenci portföyleri, projeler, performans görevleri ve diğer araçlar kullanılarak öğrenci performansı ölçülür. Bu uygulamalar, öğretim tasarımında sürekli iyileştirme sağlar ve öğrenci başarısını belirlemede kritik bir rol oynar (MEB, 2024a).

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgi, beceri, eğilimler ve değerler arasında anlamlı bağlantılar kurmayı hedefler. Model, öğrenci merkezli, esnek ve anlamlı öğrenme süreçleri önerir ve öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde sorumluluk almalarını teşvik eder. Öğrenme süreci, aktif öğrenme ve öğrenci merkezli yaklaşımlar üzerine kuruludur. Bu, öğrencilerin bilgi ve becerilerini yapılandırmalarını ve derin öğrenmelerini destekler. Program, yaşantı temelli, bağlam temelli, proje temelli, sorgulamaya dayalı ve iş birliği odaklı öğrenme yaklaşımlarını içerir ve öğrencilerin deneyim, gerçek yaşam bağlamları, proje üretimi, sorgulama ve iş birliği yoluyla öğrenmelerini sağlar (MEB, 2024a).

Öğrenme ortamları, fiziksel ve sanal olarak iki ana kategoriye ayrılır. Fiziksel öğrenme ortamları arasında sınıflar, laboratuvarlar, kütüphaneler ve atölyeler bulunurken, sanal öğrenme ortamları sanal sınıflar, eğitim portalları, eğitim uygulamaları ve web seminerleri gibi dijital platformları kapsar. Sosyal öğrenme ortamları, topluluk tabanlı öğrenme alanları ve kulüpler gibi etkileşim odaklı yapılardan oluşur. Açık alan veya sınıf dışı öğrenme ortamları, doğal çevreler ve çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif mekanları içerir. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı öğrenme ortamları ise dijital teknolojilerle desteklenen özel eğitim alanlarını ifade eder (MEB, 2024a).

Farklılaştırılmış öğretim, öğrenci ihtiyaçlarına yönelik bireyselleştirilmiş ve esnek bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kapsayıcı bir eğitim ortamı sağlar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bireysel farklılıklar, esnek gruplama, sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımlarını vurgular. Farklılaştırılmış öğretim, her öğrencinin benzersiz öğrenme ihtiyaçlarına yönelik stratejiler geliştirmeyi ve öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirmelerini sağlamayı amaçlar (MEB, 2024a).

Zenginleştirme, belirli alanlarda akranlarına göre daha ileri düzeyde olan öğrencilere yönelik kullanılan bir eğitim stratejisidir. Bu strateji, müfredatın sınırlarını genişleterek, öğrencilere daha derin ve zengin öğrenme deneyimleri sunmayı ve onların bilgi ve becerilerini maksimum düzeyde geliştirmeyi amaçlar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tasarlanan zenginleştirilmiş öğrenme yaklaşımları, öğrencilerin öğrenme sürecinde daha aktif rol alarak bilgiyi keşfetmelerine ve öğrendiklerini çeşitli yollarla ifade etmelerine olanak tanır. Destekleme stratejisi ise, öğrenmede daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için

özel olarak uyarlanmış bir yaklaşımı ifade eder ve bu öğrencilerin güçlü yönlerini öne çıkararak öz güvenlerini artırmayı hedefler. Bu model çerçevesinde, destekleyici düzenlemeler içerik ve öğrenme ortamında yapılmakta; aynı zamanda öğrencilere sosyal-duygusal becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunulmaktadır (MEB, 2024a).

Destekleme, öğrenme sürecinde ek zaman ve tekrar gerektiren öğrenciler için yapılan uyarlamalardır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, bu süreç öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak için içerik ve öğrenme ortamlarında düzenlemeler yapmayı hedefler. Ayrıca, öğrencilere sosyal-duygusal beceriler kazandırarak genişletilmiş bir öğrenme deneyimi sunar (MEB, 2024a).

Okul temelli planlama, öğretim programlarını özelleştirerek esneklik sağlamayı amaçlayan uygulamalardır. Millî Eğitim Temel Kanunu ve Türk Millî Eğitimi'nin Temel İlkeleri doğrultusunda yürütülen bu planlamalar, öğrenci katılımını teşvik eden ve uygulamalı öğrenmeye odaklanan faaliyetler içerir. Program dışı etkinlikler, öğrencilerin; sosyal-duygusal, zihinsel, ahlaki ve fiziksel gelişimlerini destekler. Bu tür etkinlikler, gerçek yaşam becerilerinin kazanılmasına olanak sağlar, sosyal sorumluluk bilincini artırır ve akademik başarıyı zenginleştirir. Yansıtma, öğretmenlerin ve öğretim süreçlerinin kalitesini artırmaya yönelik bir değerlendirme yöntemidir. Bu süreç, öğretmenlerin öğretim uygulamalarını ve programları analiz ederek güçlü yönleri ve gelişim alanlarını belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca, okul yöneticileri, diğer öğretmenler, veliler ve akademisyenlerden alınan geri bildirimlerle öğretim uygulamaları iyileştirilir (MEB, 2024a).

Eğitimdeki bu sürekli yenilenme ve gelişim süreci, eğitim programlarının uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Özellikle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi yenilikçi yaklaşımlar, eğitim sistemlerinin küresel rekabet gücünü artırmak ve çağdaş eğitim gereksinimlerine uygun hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu bağlamda, eğitim programlarının karşılaştırmalı analizi, uluslararası düzeyde benzerlikler ve farklılıklar hakkında bilgi sağlar ve bu bilgilerin ışığında ulusal eğitim stratejilerinin nasıl geliştirilebileceğine dair önemli içgörüler sunar (MEB, 2024a).

Devletlerin uluslararası alanda rekabet etmek için avantajlarını pekiştirmek ve yenilikçi eğitim stratejileri geliştirmek amacıyla, kendi öğretim programlarını yabancı karşılıklarıyla ölçme değerlendirme eğiliminde olduğu bilinmektedir. Eğitim alanındaki farklı aktörlerin öğretim programlarının karşılaştırmasına büyük önem verdikleri bir gerçektir. Çepni ve Çil (2009) belirttiği üzere, bir ülkenin eğitim sisteminin temel yapı taşını eğitim programları oluşturmaktadır. Dolayısıyla, eğitim sisteminde yapılacak her türlü değişiklik ve düzenleme,

mevcut eğitim programlarını doğrudan etkilemekte, bu da programların ya tamamen yeniden yapılandırılmasına ya da güncellenmesine yol açmaktadır.

Devletler eğitim sistemlerini, içinde bulunulan zamanın gerekleri ve bilimsel gelişmeleri de göz önünde bulundurarak yenilerler. Bu yenileme çalışmaları sonucunda güncellenen eğitim sistemleri ve bunun her bir ders için yansımalarının görüldüğü öğretim programları da gelişmiş devletlerin eğitim sistemleri ve öğretim programlarıyla rekabet eder hale gelir. Öğretim programlarının yenilenmesiyle öğrenciler de kendi ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun seçmeli dersleri belirlerken, derslerin çeşitliliğini ve içeriğini değerlendirirler. Öğretim programları, eğitim programlarının içeriğinde yer alarak öğretim ve öğrenme sürecindeki faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır (Çubukçu, 2008).

Öğretim programı, farklı sınıf seviyeleri ve dersler için öğrenme faaliyetlerini düzenleyen bir rehber olarak nitelendirilebilir. Örneğin, Fen Bilimleri Programı gibi öğretim programları ilgili basamakla adlandırılır. Bu programlar, öğrencilere sunulan içerik ve öğretim yöntemlerini belirlemenin yanı sıra, sınav işleminin (ölçme/değerlendirme) nasıl yapılandırılacağı konusunda da rehberlik sağlar (Akpınar, 2011).

Eğitim sistemlerindeki öğretim programları karşılaştırmaları, ülkelerin eğitim kalitesini artırmak ve uluslararası rekabet gücünü güçlendirmek için önemli bir araçtır. Birçok ülke, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve global standartlara uyum sağlamak adına kendi eğitim sistemini sürekli olarak değerlendirerek geliştirmektedir. Dünya standartlarında eğitim düzeyine erişmek için birçok ülkenin referans aldığı uluslararası kuruluşlar bulunmaktadır. Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 39 eğitim sistemini kapsayan Avrupa Eğitim Sistemleri Raporu'nda, Türkiye dahil 37 üye ülkeden (Sırbistan, Lihtenştayn, Arnavutluk, Karadağ, İsviçre, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Norveç, İzlanda, 27 AB Üye Devleti ve Türkiye) eğitim sistemlerindeki öğretim programları karşılaştırmalarını gerçekleştirmiştir (OECD, 2024).

Şekil 8 Avrupa'da ilk ve orta öğretimin ana modelleri (ISCED 1-2), Avrupa Eğitim Sistemleri Yapısı Raporu, 2023/24

Bu rapor üç ana bölümden oluşmaktadır. ISCED (International Standard Classification of Education) kısaltması da kullanılarak oluşturulan bu rapor; İlköğretim ve ortaöğretimin temel kurumsal yapılarının kısa bir tanıtımı (ISCED seviye 1-2), diyagramları okumak için bir rehber ve şematik diyagramlardan oluşmaktadır (EACEA, 2023). Söz konusu bilgiler Şekil 8'de verilmiştir

Avrupa Eğitim Sistemleri Raporu, ilk ve orta öğretim düzeylerinde (ISCED seviye 1 ve 2) üç temel örgütsel model tanımlamaktadır. Bu eğitim seviyeleri, Avrupa genelinde zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır (EACEA, 2023).

1. Tek Yapıda Eğitim Modeli: Bu modelde, zorunlu eğitim süresince tüm öğrenciler ortak bir müfredat doğrultusunda genel eğitim alır. İlköğretimden ortaöğretime geçiş yapmadan, süreklilik arz eden bir eğitim süreci uygulanır.
2. Ortak Temelli Müfredat Modeli: Öğrenciler, ilköğretim (ISCED seviye 1) aşamasını başarıyla tamamladıktan sonra, ortaöğretim (ISCED seviye 2) seviyesine geçerken aynı genel çekirdek müfredatı izlemeye devam ederler. Bu model, ilköğretim ve ortaöğretim arasında müfredat tutarlılığını ve sürekliliğini sağlar.
3. Farklılaştırılmış Ortaöğretim Modeli: İlköğretimi tamamlayan öğrenciler, ortaöğretim aşamasında çeşitli eğitim yollarını veya belirli eğitim türlerini seçme imkânı bulurlar.

Bu model, eğitim sürecinin sonunda öğrencilere farklı sertifikalar kazandırmayı amaçlar ve eğitim yolculuklarını çeşitlendirir.

OECD'nin gerçekleştirdiği karşılaştırmalı eğitim çalışmaları, üye devletlerin eğitim politikaları ve pratiklerinin analizinde kritik bir öneme sahiptir. OECD'nin bulgularına göre, birçok üye ülkede eğitim süresi ve müfredatı üzerinde merkezi ve yerel otoriteler ile birlikte eğitim kurumları, öğretmenler ve öğrenciler arasında belirli bir esneklik payı bulunmaktadır. Bu durumun, öğretim programlarının zamanlamasından müfredat seçimlerine kadar eğitim sürecinin çeşitlenmesine ve kişiselleştirilmesine imkân tanıdığı ifade edilebilir. OECD'ye üye birçok ülke, eğitim programlarına ilişkin kararlar ve uygulamalar konusunda geniş bir esneklik alanı sunmaktadır (EACEA, 2023).

2.2. Karşılaştırılan Ülkelerin Genel Özellikleri

Araştırma problemleri kapsamında karşılaştırmalı eğitim araştırması yapılacak ülkeler Almanya, İrlanda ve Türkiye'dir. Bu ülkelerin hem fen bilimleri dersi öğretim programları hem de STEM eğitimi politikaları kapsamında ayrıntılı olarak karşılaştırılması, öneriler geliştirilmesi ve alanyazına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Uluslararası boyutta yapılan TIMSS ve PISA türü araştırmalar, ülkelerin eğitim sistemlerini tartışmaya açmadan sıralar ve karşılaştırır (Su, vd, 1994). Öğrenci başarılarını izlemek amacıyla, hedef gruplardaki öğrencilerin belirli başarı ölçütlerine hangi seviyede eriştiklerini değerlendiren çalışmalardan biri olan TIMSS sınavlarında farklı eğitim sistemlerine mensup öğrencilerin başarıları karşılaştırılabilmektedir (MEB, 2020).

İlk kez 1995 yılında uygulanan TIMSS sınavı, 4. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerinin fen ve matematik başarılarını ölçen bir değerlendirme aracıdır. IEA tarafından her dört yılda bir düzenlenmektedir. 2019 yılında yapılan TIMSS sınavına, sekizinci sınıf düzeyinde 39 ülke katılmıştır. Türkiye, bu izleme araştırmasına uzun süredir katılım sağlayan ülkelerden biridir (MEB, 2020).

TIMSS 2019 sonuçları, Türkiye, Almanya ve İrlanda'nın matematik ve fen bilimleri alanındaki performanslarını karşılaştırmamıza olanak tanımaktadır. 4. ve 8. sınıf düzeylerinde gerçekleştirilen bu uluslararası değerlendirmede, matematik alanında her iki sınıf düzeyinde de en yüksek puanları İrlanda elde etmiştir. İrlanda, 4. sınıf matematikte 548 puan alırken, Almanya 521 puan, Türkiye ise 523 puan almıştır. 8. sınıf düzeyinde ise İrlanda 524 puanla lider olurken, Almanya bu seviyede değerlendirmeye katılmamış, Türkiye ise 496 puan alarak bu alanın gerisinde kalmıştır (MEB, 2020).

Şekil 9 TIMMS 2019 Raporu Türkiye, Almanya ve İrlanda 4 ve 8. sınıf matematik başarıları dağılım grafiği

Şekil 9’da TIMSS 2019 Raporu Türkiye, Almanya ve İrlanda 4 ve 8. sınıf matematik başarıları dağılım grafiği verilmiştir.

Şekil 10 TIMMS 2019 Raporu Türkiye, Almanya ve İrlanda 4 ve 8. sınıf fen başarıları dağılım grafiği

Şekil 10’da TIMSS 2019 Raporu Türkiye, Almanya ve İrlanda 4 ve 8. sınıf fen başarıları dağılım grafiği verilmiştir. Fen bilimleri alanında da benzer bir tablo görülmektedir. 4. sınıf düzeyinde İrlanda 528 puanla yine en yüksek puanı alırken, Almanya 518 ve Türkiye 526 puan elde etmiştir. 8. sınıf fen bilimleri sonuçlarında İrlanda 523, Almanya bu alanda araştırmaya

katılmamış ve Türkiye 515 puan almıştır. Bu veriler, İrlanda'nın her iki disiplin ve sınıf düzeyinde de en yüksek başarıyı gösterdiğini, Almanya'nın genellikle Türkiye'den daha yüksek puanlar aldığını ortaya koymaktadır. Ancak Almanya'nın 8. sınıf düzeyindeki verilerinin eksikliği, bu seviyedeki karşılaştırmalarda dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir (MEB, 2020).

TIMSS sınavı, uluslararası düzeyde fen ve matematik başarılarını karşılaştırarak, ülkelerin eğitim sistemlerinin etkinliğini değerlendiren önemli bir araçtır. Türkiye'nin TIMSS 2019 sonuçları, eğitimdeki mevcut durumu analiz etmeye ve iyileştirme politikaları geliştirmeye katkı sağlamaktadır. İrlanda'nın yüksek performansı ve Almanya'nın bazı düzeylerdeki katılım eksikliği, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında dikkate alınması gereken noktaları vurgulamaktadır. Türkiye'nin puanları ise, uluslararası standartlarda ilerleme kaydettiğini göstermektedir. Bu veriler, eğitim stratejilerimizin daha etkili bir şekilde şekillendirilmesine yardımcı olacaktır.

TIMSS 2019 sonuçlarına göre, Türkiye, Almanya ve İrlanda'nın matematik ve fen bilimleri alanındaki performanslarının 4. ve 8. sınıf düzeylerindeki ortalamaları incelendiğinde istatistiki açıdan farklar görülmektedir. Matematik başarısında, 4. sınıf düzeyinde Türkiye'nin puanı 523 iken Almanya'nın 521 ve İrlanda'nın ise 548 olarak belirlenmiştir. 8. sınıf düzeyinde ise Türkiye'nin matematikteki puanı 496 iken Almanya'nın bu alanda katılım sağlamadığı, İrlanda'nın ise 524 puan aldığı görülmektedir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2020).

Fen bilimleri alanında ise, 4. sınıf düzeyinde Türkiye'nin puanı 526, Almanya'nın 518, İrlanda'nın puanı ise 528 olarak kaydedilmiştir. 8. sınıf düzeyinde ise Türkiye'nin fen bilimleri alanındaki puanı 515, Almanya'nın bu alanda katılım sağlamadığı ve İrlanda'nın puanı 523 olarak kaydedilmiştir (MEB, 2020).

Bu veriler, Türkiye'nin matematik ve fen bilimleri alanlarında 4. sınıf düzeyinde İrlanda'ya yakın ancak 8. sınıf düzeyinde bilhassa matematikte geride kaldığını göstermektedir. Almanya'nın 8. sınıf matematik verilerine ulaşılammıştır. Ancak fen bilimleri alanında 4. sınıf düzeyinde Türkiye'nin biraz önünde olduğu gözlemlenmektedir. İrlanda ise her iki düzeyde de matematik ve fen bilimlerinde en yüksek performansı sergilemektedir. Bu sonuçlar, ülkeler arasındaki eğitim sistemleri ve öğretim yöntemlerindeki farklılıkların etkilerini ortaya koymakta ve Türkiye'nin özellikle 8. sınıf düzeyinde matematik başarısını artırmak için potansiyel alanları işaret etmektedir.

TIMSS 2019 sonuçları, Türkiye, Almanya ve İrlanda'nın matematik ve fen bilimleri alanındaki performanslarını kıyaslamamıza olanak sağlamaktadır. Bu üç ülkenin verileri, hem 4. hem de 8. sınıf düzeylerinde uluslararası standartlara göre toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda, Türkiye, Almanya ve İrlanda'nın karşılaştırılabilir olmasının birkaç önemli nedeni bulunmaktadır.

Mullis vd. (2020), TIMSS'in standartlaştırılmış bir ölçme değerlendirme aracı olarak kullanıldığını belirtmektedir. Bu bağlamda, araştırma ülkelerimiz olan Türkiye, Almanya ve İrlanda'nın sonuçlarının karşılaştırılabilirliğini sağlamaktadır. Bu uluslararası ölçme değerlendirme, katılımcı ülkelerde benzer yöntemler ve araçlar kullanarak veri toplar ve analiz eder (Mullis vd., 2020).

İkinci olarak, TIMSS 2019 verileri, ülkelerin öğrencilerinin kendi ulusal müfredatlarına göre değerlendirildiğini gösterir (Mullis & Martin, 2019). Bu durum, her ülkenin eğitim sistemine özgü güçlü ve zayıf yönlerin ortaya konmasını sağlar (Mullis vd., 2020).

Üçüncü olarak, TIMSS'in geniş örneklem büyüklüğü ve titiz veri toplama metodolojisi, elde edilen sonuçların istatistiksel anlamlılık ve güvenilirliğini sağlar (Mullis vd., 2020). Türkiye, Almanya ve İrlanda'dan büyük ve temsil edici örneklem grupları kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırma, ülkeler arasındaki performans farklılıklarını anlamlı ve güvenilir bir şekilde karşılaştırmamıza olanak tanır.

Son olarak, TIMSS sonuçları, ülkeler arası eğitim politikalarının ve uygulamalarının etkilerini analiz etme fırsatı sunar (Mullis vd., 2020). İrlanda'nın her iki sınıf düzeyinde de en yüksek başarıyı göstermesi, bu ülkenin eğitim politikalarının ve öğretim stratejilerinin incelenmesi gerektiğini gösterir. Bu bağlamda, TIMSS 2019 sonuçları, Türkiye, Almanya ve İrlanda'nın eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için sağlam bir temel sunmaktadır. Bu karşılaştırmalar, her ülkenin eğitimde daha iyi bir başarıya ulaşması için gereken stratejilerin belirlenmesine yardımcı olabilir (Mullis vd., 2020).

PISA araştırması, öğrencilerin düşünsel analiz, akıl yürütme ve öğrenilen kavramları uygulama yeteneklerini ölçen somut göstergeler sunarak politika yapıcılar için düzenli ve kapsamlı veri sağlamayı hedefler. Araştırma çerçevesinde gerçekleştirilen anketler, öğrencilere, velilere ve okul yönetimlerine yönelik olarak uygulanır ve bu anketler, eğitim başarısızlıklarının veya başarılarının arkasındaki nedenleri aydınlatmak için önemli bilgiler sunar. Elde edilen veriler, ülkemizin eğitim sistemini uluslararası standartlarla karşılaştırmamıza ve sistemimizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlememize olanak tanır. Ayrıca, PISA verileri sayesinde başarılı ülkelerin eğitim stratejileri ve uygulama modelleri değerlendirilebilir, bu da öğretmen yeterlilikleri, müfredat geliştirme, fiziki ve teknolojik altyapının yenilenmesi gibi alanlarda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlar (MEB, 2024).

Bu bağlamda, PISA 2022 Türkiye Raporu; Türkiye, Almanya ve İrlanda'nın eğitim performansını karşılaştırarak değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Bu rapora göre:

Matematik alanındaki performansa odaklanıldığında şu sonuçlar gözlemlenmektedir: Türkiye'nin matematik alanı ortalama puanının 453 olduğu, matematik alanı ülke sıralamasında 39., matematik alanı OECD ülkeleri arasında 32. sırada yer aldığı, Almanya'nın matematik alanı ortalama puanının 475 ile Türkiye'den daha yüksek bir puan elde ettiği ve bu puanla matematik alanı ülke sıralamasında 25., matematik alanı OECD ülkeleri arasında 21. sırada yer aldığı, İrlanda'nın matematik alanı ortalama puanının 492 ile Türkiye ve Almanya'dan daha yüksek bir puan elde ettiği, matematik alanı ülke sıralamasında 11, matematik alanı OECD ülkeleri arasında 7. sırada yer aldığı görülmektedir (MEB, 2024).

Bu veriler ışığında; İrlanda'nın matematik alanındaki performansının Türkiye ve Almanya'ninkinden daha yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Almanya, Türkiye'den daha yüksek bir puan alarak hem Türkiye'nin hem de OECD ülkeleri arasındaki sıralamada üstte yer almaktadır. Türkiye'nin ise matematik alanında OECD ortalamasının üzerinde bir performans sergilese de diğer iki ülkeden daha düşük puanda kaldığı anlaşılmaktadır. Bu veriler, ülkeler arasında matematik eğitimi konusunda önemli farklılıklar bulunduğu ve bu alandaki gelişmelerin uluslararası düzeyde dikkate alınarak çalışılması gerektiği şeklinde yorumlanabilir.

Fen alanındaki performansa odaklanıldığında şu sonuçlar gözlemlenmektedir: Türkiye'nin fen alanı ortalama puanının 476 olduğu, fen alanı ülke sıralamasında 34., fen alanı OECD ülkeleri arasında 29. sırada yer aldığı, Almanya'nın fen alanı ortalama puanının 492 ile Türkiye'den daha yüksek bir puan elde ettiği ve bu puanla fen alanı ülke sıralamasında 22., fen alanı OECD ülkeleri arasında 18. sırada yer aldığı, İrlanda'nın fen alanı ortalama puanının 503 ile Türkiye ve Almanya'dan daha yüksek bir puan elde ettiği, fen alanı ülke sıralamasında 12, fen alanı OECD ülkeleri arasında 8. sırada yer aldığı görülmektedir (MEB, 2024).

Bu verilere dayanarak, İrlanda'nın fen alanındaki performansının Türkiye ve Almanya'dan daha yüksek olduğu açıkça görülmektedir. İrlanda, fen alanında hem Türkiye'den hem de Almanya'dan daha yüksek bir ortalama puana sahiptir ve bu durum İrlanda'nın fen eğitimindeki başarısı şeklinde yorumlanabilir. Almanya, Türkiye'den daha yüksek bir puan alarak hem Türkiye'nin hem de OECD ülkeleri arasındaki sıralamada üstte yer alırken, Türkiye ise fen alanında OECD ortalamasının üzerinde bir performans gösterse de diğer iki ülkenin gerisinde yer almaktadır. Türkiye'nin bu alandaki performansı, uluslararası rekabet açısından daha fazla çaba gerektiren bir konumda olduğu şeklinde ifade edilebilir. Bu veriler, ülkeler

arasında fen eğitimi konusunda önemli farklılıklar olduğunu ve bu alandaki gelişmelerin uluslararası seviyede araştırılarak üzerinde çalışılması gerektiği şeklinde ifade edilebilir.

Okuma becerileri alanındaki performansa odaklanıldığında şu sonuçlar gözlemlenmektedir: Türkiye'nin okuma becerileri alanı ortalama puanının 456 olduğu, okuma becerileri alanı ülke sıralamasında 36., okuma becerileri alanı OECD ülkeleri arasında 30. sırada yer aldığı, Almanya'nın okuma becerileri alanı ortalama puanının 480 ile Türkiye'den daha yüksek bir puan elde ettiği ve bu puanla okuma becerileri alanı ülke sıralamasında 22., okuma becerileri alanı OECD ülkeleri arasında 18. sırada yer aldığı, İrlanda'nın okuma becerileri alanı ortalama puanının 516 ile Türkiye ve Almanya'dan daha yüksek bir puan elde ettiği, okuma becerileri alanı ülke sıralamasında 2., okuma becerileri alanı OECD ülkeleri arasında 1. sırada yer aldığı görülmektedir (MEB, 2024).

Şekil 11 Türkiye, Almanya ve İrlanda PISA 2022 matematik, fen ve okuma becerileri alanları karşılaştırması

Şekil 11'de Türkiye, Almanya ve İrlanda PISA 2022 matematik, fen ve okuma becerileri alanları karşılaştırması verilmiştir. Bu verilere dayanarak, İrlanda'nın okuma becerileri alanındaki performansının Türkiye ve Almanya'ninkinden önemli ölçüde daha yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Almanya, Türkiye'den daha yüksek bir puan alarak hem Türkiye'nin hem de OECD ülkeleri arasındaki sıralamada üstte yer alırken, Türkiye okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde bir performans sergilemekte ve sürekli bir iyileşme eğilimi göstermektedir.

Bu veriler, ülkeler arasında okuma becerileri konusunda önemli farklılıklar olduğunu ve bu alandaki gelişmelerin uluslararası düzeyde dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Okuma becerilerinin geliştirilmesinin, eğitim politikalarının daha etkili bir şekilde şekillendirilmesi ve öğrenci başarısının artırılması açısından önemli olduğu söylenebilir.

Bu verilere göre, İrlanda'nın eğitim performansı, matematik, fen ve okuma becerileri alanlarında hem Türkiye'den hem de Almanya'dan daha yüksektir. Türkiye ise bu üç alanda da OECD ortalamasının üzerinde bir performans sergilemekte ve sürekli bir iyileşme eğilimi göstermektedir. Almanya'nın performansı ise istatistiksel anlamda İrlanda ve Türkiye arasında bir düzeydedir.

Bu bağlamda, PISA 2022 Raporu; Türkiye, Almanya ve İrlanda'nın eğitim performansını karşılaştırarak değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanlarında yapılan karşılaştırmalar, ülkeler arasındaki eğitim farklılıklarını ve gelişmelerini ortaya koymaktadır. Örneğin, İrlanda'nın matematik ve okuma becerileri alanındaki başarısı Türkiye ve Almanya'ninkinden daha yüksektir. Almanya'nın fen alanındaki performansı, Türkiye'den daha yüksek olsa da İrlanda'nın gerisindedir. Türkiye'nin ise okuma becerileri alanında sürekli bir iyileşme eğilimi gösterdiği ve OECD ortalamasının üzerinde bir performans sergilediği belirtilmektedir.

Bu veriler, ülkeler arasındaki eğitim sistemlerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Okuma, matematik ve fen bilimleri gibi temel alanlardaki performansın analizi, eğitim politikalarının etkili bir şekilde geliştirilmesine ve öğrenci başarısının artırılmasına yönelik stratejilerin belirlenmesine katkı sağlayabilir.

TIMSS sınavı, öğrenci başarılarını izlemek amacıyla kullanılan bir araç olup, 4-8. sınıf düzeylerindeki öğrencilerin fen ve matematik başarılarını ölçmektedir (Mullis vd., 2020). Öte yandan, PISA araştırması, öğrencilerin düşünme ve analiz yeteneklerini değerlendirerek politika yapımcılar için düzenli veri sağlamayı amaçlamaktadır (OECD, 2019). Bu tür sınavlar yoluyla elde edilen ülke karşılaştırmaları, uluslararası karşılaştırmaların önemini vurgulamakta ve eğitim politikalarının geliştirilmesi ile öğrenci başarısının artırılması için bu tür verilerin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir (OECD, 2019; Mullis, vd, 2020).

Araştırmamızda ülke seçimi yapılırken, PISA ve TIMSS gibi uluslararası ölçekte geçerliliği olan sınavlar temel alınarak, istatistiksel olarak anlamlı farklar gösteren ülkeler arasından üç ülke olarak Türkiye, Almanya ve İrlanda belirlenmiştir.

Bu bağlamda, Türkiye, Almanya ve İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programları ve STEM eğitimi politikaları çeşitli boyutlarda karşılaştırılmıştır. Araştırmamızda belirtilen

problemler çerçevesinde, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri dersi öğretim programları ve STEM eğitimi politikaları ayrıntılı bir şekilde karşılaştırılarak öneriler geliştirilmesi ve alanyazına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

2.3. Karşılaştırılan Ülkelerin Eğitim Sistemleri ve Fen Eğitimi

Karşılaştırılacak ülkelerdeki; eğitim kademeleri, yaş grupları, eğitim süreleri, sınıf düzeyleri Türkiye'deki ortaokulu karşılayacak şekilde aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. Dünyanın sürekli bir dönüşüm içinde olduğu ve bu bağlamda eğitim sistemlerinin de statik kalamayacağı bilinmektedir (Fullan, 2016). Öğretim programları çağın ihtiyaçlarına ve toplumsal şartlara uyum sağlayarak sürekli bir dönüşüm geçirmelidir (Darling-Hammond, Flook, vd., 2020). Öğretim programlarının, bilimsel ve teknolojik yeniliklerle beraber eğitim alanındaki gelişmeleri yansıtacak şekilde güncellenmesi bu sürecin temelini oluşturur. Yeni bilimsel bulgular ve teknolojik ilerlemeler, ders içeriklerinin revize edilmesini ve bu yeni bilgilerle uyumlu hale getirilmesini gerektirebilir. Bu tür bir güncelleme, eğitim programlarının çağın ruhuna uygun hale gelmesini sağlar. Özden (1999) tarafından da vurgulandığı üzere, yeni edinilen değerlerin ders içeriklerine olan etkileri, eğitim programlarında önemli değişiklikler gerektirebilir ve içeriklerin bu yeni değerlere uygun olarak yeniden düzenlenmesini gerekli kılar. Fen bilimleri eğitimi bağlamında, mevcut programların etkinliğini değerlendirmek ve gelecekteki müfredat tasarımlarını şekillendirmek için geçmişteki fen eğitimi programlarının

analizi önem taşımaktadır. Şekil 12’de Almanya, İrlanda ve Türkiye eğitim düzeyi, eğitim süresi, yaş grubu, sınıf düzeyleri verilmiştir.

Şekil 13 Almanya eğitim sistemi

Şekil 12 Almanya, İrlanda ve Türkiye eğitim düzeyi, eğitim süresi, yaş grubu, sınıf düzeyleri

2.3.1. Almanya Eğitim Sistemi

Almanya'da eğitim öğretim politikasını şekillendiren merkezi hükümete bağlı bir bakanlık bulunmasına rağmen her bir federal eyaletin de ayrı ayrı bakanlık teşkilatlarının olduğu görülmektedir. Almanya eğitim sisteminde merkezi ve federal yapıların koordineli bir şekilde çalışmasıyla birlikte genel manada yetki ve sorumluluklar eyaletlere aittir (Landesinstitut für Schule und Medien, 2018). Şekil 13'te Almanya eğitim sistemi gösterilmektedir.

Araştırmamızda fen öğretim programlarının karşılaştırılması boyutunda; Almanya Baden-Württemberg Eyaleti baz alınmıştır. İlgili eyalete ait erişilen fen öğretim programları ve STEM eğitimi politika belgeleri doküman analizine tabi tutularak diğer ülkelerle karşılaştırılmıştır.

Almanya'nın eğitim yapısı; okul öncesinde dil gelişimini, ilkokulda temel düzey bilgi ve kabiliyetleri, ortaöğretim birinci kademedede öğrencilerin becerilerine göre yapılan yönlendirmelerle sosyal ve fiziksel gelişmelerini, ikinci kademedede de kritik ve eleştirel düşünebilen öğrenci yetiştirilmesini amaçlamaktadır (Doğan, 2020).

Almanya'da zorunlu eğitim süresi 12 yıldır. Bu süre dört yıl ilkokul olmak üzere (eyaletler arasında farklı süreler görülmektedir) ortaöğretim 1. ve 2. kademedden oluşur. Okul öncesi eğitim zorunlu olmayıp 3-6 yaş arasını kapsar. İlkokul 6-10 yaş grubundaki öğrenciler için zorunlu eğitimin ilk kısmını oluşturur. Takibinde farklı okul türleri açısından beş ile altı yıl arasında süren ortaöğretim 1. kademe ve üç yıl süren ortaöğretim 2. kademe veya lise eğitimiyle zorunlu eğitim sonlanır (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF, 2022).

Ortaöğretim 1. kademedede; temel eğitim okulları, mesleki ortaokullar, akademik liseler ve üç tip okulun birleştirilerek oluşturulan çok amaçlı okullar bulunmaktadır. Baden-Württemberg Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarına göre bu eyalette ortaokul seviyesinde dört çeşit okul bulunmaktadır. Bunlar; Gymnasium, Realschule, Hauptschule ve Gemeinschaftsschule'dir. Ortaöğretim 2. kademe veya lisede; ilkokuldan sonra başarı kriterlerine göre yönlendirilen öğrencilerin gittikleri liseler (Gymnasium) bulunur. Bu tip okullara diğer okul türlerinden geçişler de mümkündür (Federal Almanya Hükümeti, 2022).

Almanya eğitim sistemi genel olarak incelendiğinde, 17. yüzyıldan itibaren birçok reform hareketinin gerçekleştiği görülmektedir. 1870'li yıllardan itibaren "gerçek enstitüler" kurulmuş ve bu dönemde ilk fen eğitimi başlatılmıştır. Sonraki yıllarda, fen bilimleri Alman ortaokullarında zorunlu ders olarak yerini almıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında fen eğitime verilen önem giderek artmıştır. 1970'lerin başlarında daha çok teorik fen eğitime odaklanılmış olsa da sonrasında yapılan reformlarla birlikte ezbere dayalı yöntemlerden uzaklaşarak, öğrencilerin aktif öğrenmesini teşvik eden yöntemlere geçilmiştir. 1997 yılında alınan "Konstanz Kararları" ile PISA gibi uluslararası sınavlara katılım sağlanmış ve özellikle 2000 yılından sonra eğitim sisteminde köklü reformlar yapılmıştır. Almanya'nın eğitim tarihinde gerçekleştirilen bu reformların birçoğu, fen eğitime yönelik düzenlemeleri de içermekte olup, bu bağlamda fen eğitime daha etkili ve verimli bir öğrenme ortamı sağlamak amacıyla yön verilmiştir (Eker, 2020).

Araştırmamıza konu olan Baden-Württemberg eyaleti, Almanya'nın en önemli eğitim merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Eyaletin eğitim sistemi, köklü bir geçmişe sahip olup, sürekli gelişen ve yenilenen bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Baden-Württemberg'deki eğitim sistemi, öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunmayı hedeflemektedir ve bu doğrultuda çeşitli reformlar ve yenilikler gerçekleştirilmiştir. Eğitim sistemlerinde, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, aynı zamanda sosyal ve kişisel gelişimlerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulanabilir. Bu çerçevede, Baden-Württemberg'deki eğitim sistemi, modern pedagojik yaklaşımları benimseyerek öğrencilere bireysel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun bir öğrenme ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu model, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel becerilerini geliştirerek, onların bütüncül bir şekilde gelişim göstermelerine olanak tanımaktadır (BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024). Şekil 14'te Almanya Baden-Württemberg (BW) Eyaletindeki eğitim sistemi gösterilmektedir.

Şekil 14 Almanya Baden-Württemberg Eyaleti Eğitim Sistemi (Baden-Württemberg Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2014)

Tablo 1’de Baden-Württemberg Eyaleti ortaokul okul türleri gösterilmektedir.

Tablo 1 *Baden-Württemberg Eyaleti ortaokul okul türleri*

Ortaokul Türü	Başlama Sınıfı	Bitiş Sınıfı
<i>Gymnasium (Ortaokul + Lise)</i>	5	12 veya 13
<i>Realschule (Ortaokul)</i>	5	10
<i>Hauptschule (Temel Eğitim Okulu)</i>	5	9 veya 10
<i>Gemeinschaftsschule (Topluluk okulu)</i>	1	10

Tablo 1’de görüldüğü gibi ortaokul türleri başlama ve bitiş sınıfları farklılık göstermektedir. Bu okullardaki fen bilimleri dersinin adı, okul türüne ve sınıf seviyesine göre değişmektedir. Türkiye’deki ortaokul fen bilimleri dersine karşılık gelen bu derslerin adları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 2 *Baden-Württemberg Eyaleti ortaokul okul türü ve fen dersi karşılıkları*

Okul Türü	Fen Bilimleri Dersine Karşılık Gelen Dersin Adı
<i>Gymnasium (Ortaokul + Lise)</i>	Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) Naturwissenschaften und Technik (NwT)
<i>Realschule (Ortaokul)</i>	Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA)
<i>Hauptschule (Temel Eğitim Okulu)</i>	Wahlpflichtfach Natur und Technik (WNT)
<i>Gemeinschaftsschule (Topluluk okulu)</i>	Biologie, Naturphänomene und Technik veya Naturwissenschaften

Tablo 2’de Baden-Württemberg Eyaleti ortaokul okul türü ve fen dersi karşılıkları verilmiştir. Türkiye ve İrlanda fen öğretim programlarının karşılaştırmalı eğitim araştırması kapsamında çalışılması için bu okul türlerinden Gymnasium ’un seçilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Baden-Württemberg Eyaleti’nde bulunan ortaokul düzeyindeki dört çeşit okuldan en geniş kapsamlı ve öğrencilerini yükseköğretime yönlendirebilen tek okul türü Gymnasium’dur. Gymnasium için, 5. sınıftan genel yükseköğretime giriş yeterliliğine kadar, ortak plandan farklı olmayan, sürekli ve bağımsız bir eğitim planı geliştirilmiştir (BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020).

Gymnasium’da eğitim 4 yıllık ilkokuldan (Grundschule) sonra başlar ve 12 veya 13. sınıfa kadar devam eder. Gymnasium içerisinde ortaokul fen bilimlerine karşılık gelen iki ders bulunmaktadır. Bunlar; Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) ve Naturwissenschaften und Technik (NwT) dersleridir (Gymnasium Eğitim Planı, 2004).

Gymnasium Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) – Biyoloji, Fen ve Teknoloji dersi;

Baden-Württemberg Eyaleti'nde ortaokul seviyesinde verilen bir derstir. Biyoloji, Doğa Olayları ve Teknoloji (BNT) – Bildungsplan Eğitim Planına göre, ortaokul seviyesi için doğa bilimleri ve teknoloji dersi Gymnasium okullarında 5. ve 6. sınıflarında iki saat, 7. sınıfta bir saat olarak verilir (BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı İnternet Sitesi, 2024).

Baden-Württemberg eyaletinin Gymnasium okullarında; Biyoloji, Doğa Olayları ve Teknik (BNT) dersi öğretim programı içeriğine göre bu dersin genel tanıtımı şöyle ifade edilebilir: Bu ders, öğrencilerin biyolojik, fiziksel ve teknik fenomenleri keşfetmelerini, anlamalarını ve değerlendirmelerini sağlar. Öğrenciler, araştırma süreçlerine katılır, deneyler yapar, bilimsel yöntemler kullanır ve sonuçları sunar. Öğrenciler, yaşamın çeşitliliği, enerji ve hareket, maddenin yapısı ve dönüşümü gibi temel kavramları öğrenirler (Gymnasium Eğitim Planı, 2004).

Öğrenciler, sürdürülebilirlik, sağlık, teknoloji gibi güncel ve geleceğe yönelik konularla ilgili bilinçli kararlar vermeye hazırlanırlar. Bu ders, Gymnasium okullarının 5. ve 6. sınıflarında iki saat, 7. sınıfta bir saat olarak verilir. Bu ders, 8. sınıfta seçmeli olarak bir saat daha alınabilir (BNT Dersi Eğitim Planı, 2016). BNT dersi sınıflara göre haftalık ders saati Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3 BNT dersi sınıflara göre haftalık ders saati

Ders	Sınıf	Haftalık Saat
<i>Biologie, Naturphanomene und Technik (BNT)</i>	5	2
	6	2
	7	1
	8	1*

*Bu ders, 8. sınıfta seçmeli olarak bir saat daha alınabilir.

Gymnasium Naturwissenschaften und Technik (NwT)- Fen ve Teknoloji dersi;

2007-2008 öğretim yılında ülke çapında uygulamaya konmuştur ve fen bilimleri profil dersidir. NwT, 8, 9 ve 10. sınıflarda 4 saatlik bir temel ders olarak okutulmaktadır. Bundan bağımsız olarak öğrenciler biyoloji, kimya, fizik ve coğrafya gibi temel dersler almaya devam ederler. Bu dersler tüm profillerde aynı içerik ve aynı saat sayısı ile işlenir (BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı İnternet Sitesi, 2024). NwT dersi sınıflara göre haftalık ders saati Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4 *NwT dersi sınıflara göre haftalık ders saati*

Ders	Sınıf	Haftalık Saat
<i>Gymnasium Naturwissenschaften und Technik (NwT)</i>	8	4
	9	4
	10	4

Gymnasium okul türünde fen bilimleri derslerine karşılık gelen BNT ve NwT dersleriyle ilgili bilgiler Şekil 15'te verilmiştir. NwT derslerinde öğrenciler çeşitli faaliyet alanlarından sorunlar ve konular üzerinde çalışır ve çözümlere özellikle yaratıcı yaklaşımlar geliştirirler. Bu bağlamda, doğa bilimlerinden edindikleri önceki bilgilerini birleştirmeyi ve hedefe yönelik bir şekilde derinleştirmeyi öğrenirler. Çeşitli teknik disiplinlerin temellerini öğrenerek süreçleri araştırırken ve prototipler geliştirip inşa ederken hayal güçlerini de kullanırlar (BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı İnternet Sitesi, 2024).

Şekil 15 *Almanya Baden Württemberg Eyaleti Gymnasium okulları fen bilimleri dersleri*

Bunu yaparken, öğrenciler bilim ve teknolojiye farklı metodolojik yaklaşımları da deneyimlerler. Bilimin nedensel yapısını ve teknolojinin nihai stratejisini tanırlar. Geziler sırasında çeşitli meslek alanlarını tanıyarak bilimsel ve teknik becerilerinin toplumun

geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacak fırsatlar olduğunu ders sürecinde daha iyi anlarlar (BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı İnternet Sitesi, 2024).

Şekil 16 İrlanda eğitim sistemi

2.3.2. İrlanda Eğitim Sistemi

İrlanda eğitim sistemi, ülkemizden ve Avrupa'daki birçok ülkeden farklılıklar gösteren bir yapıdadır. Eğitimin genel sorumluluğu, İrlanda hükümetinin bir üyesi olan ve ulusal parlamentoya karşı sorumlu olan Eğitim Bakanına aittir (İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı, 2024). İrlanda eğitim sistemi Şekil 16'da gösterilmektedir.

İrlanda'da eğitim sistemi üç seviyeye ayrılmıştır; ilköğretim (first level-primary), ortaöğretim (second level-post primary) ve yükseköğretim (third level-university/college). İrlanda'da zorunlu eğitim 6-16 yaş aralığındaki öğrencileri kapsar. İlkokul ve ortaöğretimin 1. kademesi Genç Döngü (Junior Cycle) veya mesleki eğitim veren okullardaki eğitim süreci zorunludur. Ülkede lise eğitimi ise tercihe bağlıdır. Öğrenciler zorunlu eğitimi tamamladıktan sonra birinci basamak sınavına girerler ve bir sertifika alırlar. Bu sertifika, temel düzeyde ortaöğretim eğitiminin tamamlandığını göstermektedir. Lise eğitimine devam edecek

öğrenciler, bu sürenin sonunda mezuniyet sınavına tabi tutulurlar (Leaving Certificate) ve aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yaparlar (İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı, 2024).

İrlanda’da ilköğretim 6-12 yaş arasındır. İlköğretimin işlevlerinden biri, çocukları ikinci düzeydeki eğitimle etkili bir şekilde ilgilenmeye hazırlamaktır. Bu işlevin önemi, müfredatın genel amaçlarında kabul edilmektedir. İlköğretimden okul sonrası eğitime geçiş, çocuğun eğitim deneyiminde önemli ve zorlu bir adımı temsil eder ve bazı çocuklar için zorluklar ortaya çıkarabilir. İlköğretim müfredatı ile ortaokul müfredatı arasındaki yaklaşımın tutarlılığı ve sundukları öğrenme deneyiminin gelişimsel doğası, çocukların bir seviyeden diğerine ilerlemesini kolaylaştırmaya yardımcı olmalıdır (İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı, 2024).

İrlanda fen eğitimi

İlköğretim Döngüsünde (Primary Cycle) bilim dersi; tarih ve coğrafya dersleriyle beraber ilköğretim müfredatı olan SESE’nin (Social, Environmental and Scientific Education) bir bileşeni olarak ilkokul öğrencileri için zorunlu derstir (İrlanda STEM Eğitimi İnceleme Grubu, 2016). İrlanda eğitim sistemi merkezi bir şekilde yapılandırılmıştır ve bu sistemin ana parçasını DES (Department of Education) oluşturmaktadır. DES; özellikle ilköğretim ve özel eğitimle ilgili çalışma yapmak la görevli bir kurumdur. Genç Döngüde (Junior Cycle) ise bilim dersi SESE’nin önemli derslerinden biri olarak görülmektedir. İrlanda’da mevcut bilim dersi öğretim programı 2003-2004 yılları arasında alan öğretmenlerinden dönütler alarak uygulamaya konulmuştur (İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı, 2024).

İrlanda ilköğretim fen öğretim programı

İrlanda’da fen bilimleri dersinin karşılığı olarak ilköğretim döngüsünde Bilim (Science) dersi bulunmaktadır. İrlanda ilköğretim bilim dersi öğretim programı incelendiğinde, öğrencilerin bilime karşı pozitif tutum geliştirmelerini sağlayarak teknolojinin kullanımı ile birlikte sürdürülebilir bir çevre anlayışı kazandırmak üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. Bilim dersi öğretim programı, çocukların dünyanın fiziksel ve biyolojik yönleri hakkında temel bilimsel fikirler ve anlayış geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır (NCCA, 2015).

İlköğretim fen öğretim programı, ikişer yıllık ilkokul eğitimleri kapsamında dört seviye olarak sunulmaktadır. Fen öğretim programında bir içerik, bir de beceri bölümü vardır. Program, öğrencilerin bilimsel bir bakış açısıyla ürün tasarlayarak ortaya koymaları üzerine tasarlanmıştır. Programın yapılandırmacı ve iş birliğine dayalı yaklaşımla hazırlandığı görülmektedir. İlköğretim fen öğretim programının 3. ve 4. sınıflarına karşılık gelen düzey dört

bölümden oluşmaktadır: canlılar, malzemeler, enerji ve kuvvetler, çevre bilinci ve bakımı (NCCA, 2015).

TIMSS verilerine göre 3. ve 4. sınıf düzeyi öğrencilerinin başarılı sonuçları izlenmektedir. 1995 ile 2018 yılları arasında yapılan TIMSS sınavı sonuçları, 4. sınıf öğrencilerinin fen başarılarının düzenli olarak yükseldiğini göstermektedir (NCCA, 2015).

İrlanda ortaöğretim fen öğretim programı

Ortaöğretim iki farklı seviyeden oluşur. Bunlar; 12-15 yaş arası çocuklar için üç yıllık ortaokul 1. kademe Genç Döngü (Junior Cycle) ve 15-18 yaş arası çocuklar için iki ya da üç yıllık eğitimi kapsayan lise 2. kademedir (Senior Cycle). 2. kademe iki veya üç yıllık lisedir. Üst ortaöğretim (lise) iki ya da üç yıl devam edebilir çünkü isteğe bağlı bir Geçiş Döngüsü (Transition Year) vardır (İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı, 2024).

Fen öğretim programı hedeflerinin, öğrencileri araştırma yoluyla öğrenmeye teşvik eden metodolojiler üzerine kurulduğu görülmektedir. Program genelinde, bilimsel süreç becerilerini kazanmış, bilimsel bakış açısına sahip, bilgisiyle problem çözme yeteneğini bir arada geliştiren öğrenci profilinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.

İrlanda ortaöğretim 1. kademe fen eğitimi

Ortaöğretim 1. Kademe (Genç Döngü) Öğretim Programı: 1999, 2003, 2016 ve 2020 yıllarında geçirdiği revizyonlarla günümüzde yürürlüktedir. Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi'ne (NCCA) göre ortaöğretim 1. kademe Genç Döngü eğitimin genel amacı; bireyin estetik, yaratıcı, eleştirel, kültürel, duygusal, entelektüel, kişisel ve aile hayatı, çalışma hayatı, toplum içinde yaşamak ve boş zaman için ahlaki, fiziksel, politik, sosyal ve ruhsal gelişimini sağlamak olarak ifade edilmektedir (NCCA, 2015).

Ortaöğretim 1. kademe fen öğretim programının genel hedefleri; ilköğretim düzeyinde edinilen becerilerin, bilgilerin, yeterliliklerin ve anlayışların daha da geliştirilmesini ve derinleştirilmesini içerir. Ayrıca gençlerin ahlaki ve manevi gelişimlerine yardımcı olmanın yanı sıra özgüven, yeterlilik ve inisiyatif kullanma becerileri açısından sosyal ve kişisel olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır (EURYBASE, 2009).

Bu bağlamda, ortaöğretim 1. kademe (Genç Döngü) öğretim programının, bireyin çok yönlü gelişimini desteklemeye yönelik kapsamlı bir yaklaşıma sahip olduğu görülmektedir. Fen öğretim programı, ilköğretimde kazanılan bilgi ve becerilerin derinleştirilmesiyle birlikte, öğrencilerin ahlaki ve manevi gelişimlerini de hedeflemektedir. Ayrıca, gençlerin sosyal ve kişisel alanda özgüven kazanmalarına ve inisiyatif geliştirmelerine katkı sağlanması, bu programın temel amaçlarından biri olarak dikkat çekmektedir. Bu şekilde programın,

öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerini bütüncül bir yaklaşımla geliştirmeyi hedeflediği ifade edilebilir.

Tablo 5 Ortaöğretim 1. kademe bilim dersi içerikleri (IEA - TIMSS & PIRLS Uluslararası Çalışma Merkezi, 2015)

Ortaöğretim 1. Kademe Fen Öğretim Programı	
<i>Fen Alanı</i>	Konular
<i>Biyoloji</i>	İnsan Biyolojisi; yiyecek, sindirim ve ilişkili vücut sistemleri İnsan Biyolojisi; İskelet kas sistemi, duyu ve insan üremesi Hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar
<i>Kimya</i>	Maddelerin sınıflandırılması Hava, oksijen, karbondioksit ve su Atom yapısı, reaksiyonlar ve bileşikler
<i>Fizik</i>	Kuvvet ve enerji Isı, ışık ve ses Manyetizma, elektrik ve elektronlar

Tablo 5’te Ortaöğretim 1. kademe bilim dersi içerikleri verilmiştir. Ortaöğretim 1. Kademe Programı; öğrencileri yerel, ulusal, Avrupa ve küresel bağlamlarda tam ve aktif vatandaşlar olarak daha fazla çalışmaya, istihdama ve eğitimin ötesindeki hayata hazırlar. Genç Döngüsü müfredatı, sekiz öğrenme deneyimi alanı çerçevesinde sunulur: Dil ve edebiyat; matematiksel çalışmalar, bilim ve teknoloji; sosyal, politik ve çevresel eğitim; sanat eğitimi, beden eğitimi; dini ve ahlaki eğitim, rehberlik danışmanlığı ve pastoral bakım konularını kapsar (EURYBASE, 2009).

Ortaöğretim 1. Kademe Döngüsü (Genç Döngü), ilköğretim sonrası eğitimlerinin ilk üç yılındaki öğrencilere hitap eder. Genç Döngüsü, Eylül 2014 ile Eylül 2021 arasında aşamalı olarak hayata geçirilmiştir. Gözden geçirilmiş dersler ve kısa kurslar, temel becerilere odaklanma ve değerlendirme ve raporlamaya yönelik yeni yaklaşımlar içerir. Okullar, tüm öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan ortaokul programları tasarlama konusunda daha fazla özgürlüğe sahiptir. Öğrenciler için, okullarında mevcut olan ikinci kademe müfredatı, konuların ve kısa kursların yanı sıra diğer öğrenme deneyimlerinin bir karışımıdır. Sınıf temelli değerlendirmelere ek olarak, öğrenciler üç yıllık gençlik döngülerinin sonunda devlet sınavlarını tamamlarlar ve Genç Döngü Başarı Profili alırlar (NCCA, 2015).

Ortaöğretim 1. Kademe Döngüsünde (Genç Döngü) fen bilimleri kapsamına girebilecek derslerin; uygulamalı teknoloji, mühendislik ve bilim olduğu görülmektedir. Bilim Dersi Öğretim Programı biyoloji, kimya ve fizik olmak üzere üç alandan oluşmaktadır (NCCA, 2015).

Ortaöğretim 1. Kademe Genç Döngüsünde Bilim Dersi Öğretim Programına 2016 yılında yapılan bir değişiklikle bilimin doğası temelli bir yapıya dönüştürülerek ‘Dünya ve Uzay’ bölümü eklenmiştir. Bu revizyonla programın daha bütünlük bir yapıda hazırlandığı söylenebilir. Bu yapıdan; fen alanının bilimin doğası kavramının evreninde bütünlük bir biçimde çalışması gerektiğini vurgulaması açısından İrlanda fen öğretim programının anlaşılması için önemli bir gösterim olduğu çıkarımı yapılabilir. Şekil 17’de gösterilen dört fen alanı; fiziksel dünya, kimyasal dünya, biyolojik dünya ile dünya ve uzaydır (NCCA, 2015).

Şekil 17 İrlanda ortaöğretim birinci kademe fen öğretimi programının bütünlük yapısı
(NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Müfredat Şartnamesi, 2015)

Ortaöğretim 1. kademe Bilim Dersinde öğrenciler;

- Fikirleri araştırılabilir bir forma dönüştürmek ve buna göre plan yapmak için bilimsel bilgiyi kullanabilir.
- Toplanacak verilerin kapsamına ve aralığına ve kullanılacak tekniklere, ekipmana ve malzemelere karar verebilir.
- Kanıt toplarken dikkate alınması gereken faktörleri göz önünde bulundurabilir.
- Gözlemler ve ölçümler yaparak, uygun olduğunda verileri günlüğe kaydedebilir.
- Verileri eleştirel olarak ele alarak, değerlendirip yorumlayabilir.

Uygun bilimsel terimleri ve kuralları kullanarak ve uygun olduğunda Bilgi ve İletişim Teknolojisini (ICT) kullanarak bilgileri açık ve mantıklı bir şekilde düzenleyebilir (IEA- TIMSS & PIRLS Uluslararası Çalışma Merkezi, 2015).

İrlanda ortaöğretim 1. Kademe ile 2. Kademe arası geçiş döngüsü

Geçiş yılı olarak, birçok okulda üç yıllık bir son sınıf döngüsünün ilk yılını oluşturan bir yıllık programını kapsar. Genç döngü öğrencilerinin neredeyse tamamı 15 yaşına geldiklerinde, üçüncü aşamanın üçüncü yılının sonunda yapılan Devlet sınavı olan Genç Döngü Sertifikasına yönelik dersleri alırlar. Bu konular genellikle sıradan veya yüksek düzeyde işlenir; ancak İrlandaca, İngilizce ve matematik dersleri temel düzeyde de incelenebilir (NCCA, 2013).

İrlanda'da üst düzey eğitim iki veya üç yıllık olabilir. Öğrenciler iki yıllık bir Bitirme Sertifikası (Leaving Certificate) programını takip edebilir veya son sınıf döngülerinin başında ek bir isteğe bağlı yıl alabilirler. Bu yıl Geçiş Döngüsü (Transition Year) olarak adlandırılır. Çoğu öğrenci, son sınıflarının sonunda Bitirme Sertifikası sınavına girer. Öğrenciler normalde onaylanmış konular listesinden 6 ila 8 ders seçerler. Geçiş Döngüsü, Genç Döngü Sertifikası (Junior Certificate) ve Bitirme Sertifikası (Leaving Certificate) programları arasında bir köprü görevi görmek üzere tasarlanmıştır. Geçiş Döngüsü programları belli yönergeler dahilinde öğrencilerin ilgi alanlarına göre tasarlanmaktadır. Geçiş yılı sonunda herhangi bir sınava tabi tutulmadan süreç değerlendirmesi yapılmaktadır. Bunun için işitsel, sözlü, yazılı ve pratik etkinlikler uygulanmaktadır. Geçiş yılı sonunda öğrencilere bir sertifika verilir (NCCA, 2013).

İrlanda ortaöğretim 2 kademe lise fen eğitimi

Bu düzeyde beş farklı fen alanıyla ilgili disiplin bulunmaktadır. Bunlar biyoloji, kimya, fizik, fizik ve kimya, tarımsal bilimlerdir. Öğrenciler, bu fen alanlarından ders seçerek mezuniyet sınavına (Leaving Certificate) girerler. Lise mezuniyet sertifikası, öğrencilere geniş bir yelpazede dengeli bir fen eğitimi sağlamayı ve aynı zamanda belirli yüksek öğrenim ve

kariyer seçeneklerinde uzmanlaşma şansı vermeyi amaçlayan iki yıllık bir programdır (NCCA, 2013). İrlanda lise ve mezuniyet sınavlarındaki temalar / dersler Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6 *İrlanda lise ve mezuniyet sınavlarındaki temalar / dersler*

Temalar	Dersler
<i>Dil grubu</i>	İngilizce, Latince, Fransızca, Yunanca, Almanca, İrlandaca, İtalyanca, İspanyolca, Klasik Çalışmalar, Japonca, Arapça, Rusça, İbranice Çalışmaları
<i>Fen grubu</i>	Biyoloji, Uygulamalı Matematik, Kimya, Fizik ve Kimya, Matematik, Fizik
<i>İş çalışmaları grubu</i>	İşletme, Muhasebe, Ekonomi
<i>Uygulamalı bilimler grubu</i>	Mühendislik, Beden Eğitimi, İnşaat Çalışmaları, Ev Ekonomisi, Tarım Bilimleri, Tasarım ve İletişim Grafikleri, Fizik ve Kimya, Teknoloji, Bilgisayar Bilimleri
<i>Sosyal çalışmalar grubu</i>	Sanat, Ev Ekonomisi, Coğrafya, Müzik, Tarih, Politika ve Toplum, Din Eğitimi

2.3.3. Türkiye Eğitim Sistemi

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde politika yapıcılar, artan eğitim taleplerine ve toplumsal baskılara hızla yanıt verme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Aynı zamanda eğitim politikalarının demokratikleşmesini sağlamak gibi bir görevleri bulunmaktadır. Ancak, bu süreçteki en kritik rol, eğitim bakanlığına aittir. Eğitim bakanlığı olmadan eğitim reformlarının hayata geçirilmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, eğitim bakanlığı hem eğitim sistemini oluşturan alt sistemlerin koordinasyonunda ve etkin işleyişinde, hem de eğitim sistemi paydaşları (öğretmenler, aileler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, iş ve medya dünyası) arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde ve eğitim reformlarının gerçekleştirilmesinde merkezi bir rol oynar. Merkezi hükümetler tarafından alınan bazı eğitim reformu kararları, ilgili bakanlıklar aracılığıyla uygulanmaya çalışılmaktadır (Hernes, 2003).

Türkiye'de eğitim merkezi bir şekilde yapılandırılarak devletin denetime tabi tutulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği, eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu merkezi bir yapıdır. Bu kapsamda MEB'in merkez teşkilatı, taşra teşkilatları ve yurtdışı teşkilatları bulunmaktadır. Bakanlık, eğitimin tüm kademelerinde (ilkokul, ortaokul, lise) faaliyetlerini yürütmekte ve eğitim politikalarını belirlemektedir (Resmî Gazete, 2011).

Şekil 18 Türk eğitim sistemi

Türk eğitim sistemi Şekil 18’de verilmiştir. Türk millî eğitim sistemi, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ve genel olarak millîlik üzerine odaklanmıştır. Bu eğitim sistemi, milletin devamını ve bağımsızlığını sürdürebilmesi, millî gereksinimlerini karşılayabilmesi için; kendi tarihi, toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi yapısına uygun şekilde yapılandırılmıştır (Keskinç, 2016). Millî Eğitim Bakanlığı’nın geçmişten günümüze değin adlandırılmasıyla ilgili değişimi ise aşağıda verilmiştir (Hesapçoğlu, 2011).

- 01.03.1923- 30.06.1935: Maârif Vekaleti
- 01.07.1935- 20.09.1941: Kültür Bakanlığı
- 21.09.1941- 08.10.1946: Maârif Vekilliği
- 09.10.1946- 31.12.1949: Millî Eğitim Bakanlığı
- 01.01.1950- 26.05.1960: Mâarif Vekaleti
- 27.05.1960- 31.12.1982: Millî Eğitim Bakanlığı
- 01.01.1983- 31.12.1988: Millî Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı

- 01.01.1989- günümüz: Millî Eğitim Bakanlığı adlarıyla teşkilatlanmıştır.

Türkiye'nin eğitim sistemi, Anayasa'dan aldığı yetkiyle, eğitim ve öğretime dair yasalar, kalkınma planları, hükümet programları ve Millî Eğitim Şuraları çerçevesinde organize edilmektedir. Temel çerçevesini, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun belirlediği Türk Millî Eğitim Sistemi; eğitim hakkı, fırsat eşitliği, bilimsellik, birey ve toplum ihtiyaçları, planlılık, yönlendirme, süreklilik, okul ve aile iş birliği, laiklik, karma eğitim, Atatürk ilke ve inkılapları, milliyetçilik ve demokrasi eğitimi gibi temel ilkeleri içerir (Resmî Gazete, 1973).

Millî Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde, Türk Millî Eğitim Sistemi; örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bileşene ayrılır. Belirli yaş gruplarındaki bireylerin, önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmayı amaçlayan ve düzenli programlarla yürütülen süreci, örgün eğitim temsil eder. Bu süreç, okul öncesinden başlayarak ilköğretim, ortaokul ve yükseköğretim aşamalarını kapsar. Yaygın eğitim ise, örgün eğitimin dışında kalan ya da bu sistemin belirli aşamalarından ayrılmış bireyler için düzenlenen eğitim faaliyetlerini içerir. İlgi ve ihtiyaçlara göre, örgün eğitimin sınırları dışında gerçekleşen yaygın eğitim, kurslar ve benzeri programlarla yürütülür. Ayrıca, mesleki ve teknik bilgi sağlama, sağlıklı yaşam gibi konularda düzenlenen programlar da yaygın eğitim kapsamında yer alır (Ada & Baysal, 2010).

Millî Eğitim Temel Kanunu'nun amaçları arasında; ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda hayata hazırlanan vatandaşlara nitelikli meslekler edindirmek, milli birlik ve bütünlük duyguları içinde Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek, devletine olan görev ve sorumluluklarının farkında bireyler aracılığıyla ülkenin refah ve mutluluğunu artırmak gibi hedefler bulunmaktadır (Resmî Gazete, 1973).

Temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim aşamalarını içermektedir. Türkiye'de okul öncesi eğitim, 48-66 ay aralığındaki çocuklar için isteğe bağlı olarak sunulmaktadır. Bu aşama, 0-5,5 yaş grubundaki bireylerin eğitimine yöneliktir. Mecburi ilköğretim ise, 6-14 yaş aralığındaki çocukların eğitimini kapsamaktadır. İlkokula başlama yaşı olarak 66 ay belirlenmiş olup, 60-66 ay arasında bulunan çocuklar, velilerinin yazılı talebi doğrultusunda ilköğretime başlayabilirler. Bu düzenleme, çocukların eğitim süreçlerinin bireysel ihtiyaç ve gelişim dönemlerine uygun olarak planlanmasını sağlar (MEB İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1961). Zorunlu eğitim, ilköğretim, ortaokul ve lise aşamalarını kapsayan, toplamda 12 yıl süren bir süreç olup, bu sürecin sonunda öğrencilere ortaöğretim diploması verilmektedir. Türkiye'de ortaöğretim, ilköğretim üzerine en az dört yıl süren zorunlu, örgün veya yaygın eğitim veren genel, mesleki ve teknik eğitim kurumlarını kapsamaktadır. Bu eğitim kurumları, öğrencilere hem akademik hem de mesleki beceriler kazandırmayı amaçlayan geniş bir eğitim yelpazesi sunar (MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2015).

Türkiye fen eğitimi, Türkiye fen öğretim programı

Günümüzde hızla değişen ve gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek ve çağın gerektirdiği nitelikli bireyleri yetiştirebilmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesiyle mümkündür. Eğitim, uzun vadeli bir perspektifle ele alınması gereken önemli bir yatırımdır. Bununla birlikte, eğitim süreci sürekli olarak sosyal ve ekonomik değişimlerin etkisi altındadır. Bu durum, eğitimcileri ve karar vericileri, geleceğe yönelik stratejik planlar oluşturmak ve uygun eğitim politikalarını belirlemek konusunda zorunlu kılmaktadır (Gültekin, 2014). Türkiye'de ilköğretim seviyesinde fen öğretim programı çalışmalarına Cumhuriyetin ilanıyla birlikte planlı ve sistemli bir şekilde başlanmıştır. Türkiye'de Fen Eğitimi ve Öğretim Programlarının yıllar itibariyle değişimi Şekil 19'da verilmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, planlı bir öğretim programının eksikliği nedeniyle Atatürk'ün eğitim vizyonu doğrultusunda Mustafa Necati tarafından eğitim bilimci ve sosyolog John Dewey'in ülkemize davetiyle yazdırılan rapor doğrultusunda oluşturulan Şekil 19 Türkiye'de fen eğitimi ilk öğretim programı olan

1924 programından itibaren; 1936, 1948, 1968, 1992, 2000, 2005, 2013, 2018 ve 2024 yıllarında geliştirilen fen öğretim programları, zamanın eğitim dinamiklerine göre düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Fen Öğretim Programı, genel olarak bilimsel teorilerin ve bilginin öğrenilmesini vurgulamalıdır. Bununla birlikte, program aynı zamanda problem çözme gibi bilimle ilgili genel eğitim becerilerinin kazanılmasını da hedeflemelidir (Hofstein, vd., 2011).

Bilimdeki son gelişmeler ışığında teknoloji de hızla ilerlemektedir. Günümüz dünyasındaki hızlı değişim ve dönüşüm sayesinde birey ve toplumun ihtiyaçları da değişiklik göstermektedir. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için eğitim sistemlerinin, bireyin ve toplumun ihtiyaçları ile çağın gerekliliklerine göre sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Eğitim programları, bir ülkenin eğitim faaliyetlerinin temelini oluşturan unsurlardır (Çepni & Çil, 2009). Eğitim sisteminde yapılan değişiklikler ve düzenlemeler, mevcut öğretim programlarını doğrudan etkiler ve bu programlar ya tamamen değişir ya da yeniden güncellenir. Bu bağlamda, eğitim sisteminin işleyişi ve performansı, büyük ölçüde eğitim programlarının niteliği ve içeriğiyle ilişkilidir. Fen bilimleri, ülkelerin kalkınma süreçlerinde kritik bir rol üstlenmektedir. Ülkeler, sürdürülebilirliklerini sağlamak ve bilim ve teknoloji alanında rekabet avantajı elde edebilmek için bireyleri çağın gerektirdiği niteliklerle donatmaya özel önem vermektedirler. Bu bağlamda, fen eğitimine yönelik yapılan yatırımlar ve geliştirme çabaları, genellikle eğitim programlarının kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarla yoğunlaşmaktadır. Eğitim programlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve yenilikçi yaklaşımların entegrasyonu, fen bilimleri alanındaki eğitim kalitesini ve etkinliğini artırmaya yönelik kritik bir strateji olarak değerlendirilmektedir (Ayas, 1995).

Günümüz eğitim programları, bilgi üretme ve bu bilgiyi uygulama yeteneğine sahip, eleştirel ve analitik düşünme becerileri geliştiren, problem çözme kapasitesi yüksek, etkili iletişim kurabilen, girişimci bir zihniyete sahip ve empati yeteneği güçlü bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, fen öğretim programlarının bilim ve teknolojiye sürekli gelişmelere uyum sağlayacak şekilde düzenli olarak güncellenmesi önem arz etmektedir. Eğitim programlarının güncellenmesi, öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamak ve topluma katkıda bulunan yetkin bireyler yetiştirmek açısından kritik bir öneme sahiptir (Aykaç vd., 2011).

Yukarıda belirtilen özellikler, alanyazında 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanmaktadır. Türk eğitim sistemi ise bireylerin her yönüyle gelişimini hedefleyen ve bütüncül bir eğitim anlayışını temel alan bir yapı sunmaktadır. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen bu yeni yaklaşım, alanında uzmanlık becerileri, kavramsal anlayış, sosyal ve duygusal yetkinlikler, değerler ve çok boyutlu okuryazarlık gibi unsurları entegre ederek

öğrencilerin her yönden gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu model, öğrencilerin bireysel yeteneklerini maksimize etmelerine ve topluma katkıda bulunacak bütüncül bireyler olarak yetişmelerine olanak tanımayı hedeflemektedir (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).

Fen Bilimleri eğitiminin birincil amacı, çağdaş becerilerle birlikte ömür boyu öğrenme yetisi ile donanmış, yüksek seviyede düşünme ve bilimsel metodolojiyi etkin bir şekilde uygulayabilen, etik normlar ve ahlaki değerlere bağlı, girişimci ruha sahip ve fen bilimleri kariyer yolu konusunda bilinçli bireylerin geliştirilmesidir. Eğitim programı, öğrencileri çağın talep ettiği kapsamlı becerilerle yetiştirmeyi, iş birliğine dayalı öğrenme ortamlarında grup dinamiklerine aktif katılım gösteren, öz-düzenleme yeteneğine sahip, araştırmacı, sorgulayıcı, eleştirel düşünme kapasitesine sahip, çevresel hassasiyeti olan ve bilimsel düşünceye dayalı davranışlar sergileyen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca, dijital dönüşümün bilincinde ve sürekli evrilen teknolojik gelişmelere adapte olabilen bireylerin yetiştirilmesi de programın hedefleri arasındadır. Bu kapsayıcı yaklaşım, öğrencilerin bilimsel temellere dayalı analitik düşünme ve karar verme yetilerini artırmayı amaçlayan bütünsel bir öğrenme süreci olarak tanımlanır. Bu süreç içerisinde, her bir gelişim alanı bir diğerini etkileyerek kümülatif bir ilerleme sağlar (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).

Şekil 20'de Programı'nın Temel Amaçları öğretim programlarıyla,

Şekil 20 Türkiye fen öğretim programı temel felsefesi ve özel amaçları

Türkiye Fen Öğretim Felsefesi ve Özel gösterilmektedir. Bu okul öncesinden lise

seviyesine kadar tüm düzeylerde birbirini tamamlayan öğrenme çıktılarının elde edilmesi hedeflenmektedir. Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 3-8. sınıf seviyelerini kapsayacak şekilde 2024 yılında yayınlanan haliyle kademeli olarak uygulamaya geçecektir. Her bir sınıf düzeyi için yenilikçi bir şekilde hazırlanan bu program; konu alanları ve öğrenme çıktıları gibi çeşitli değişkenlerle farklılık göstermektedir (MEB, 2024b).

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nde tanımlanan yetkinlikler ve 21. yüzyıl becerileri, öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik ve mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları geniş bir beceri yelpazesini içermektedir. Bu doğrultuda, fen öğretimi de bu gereksinimler çerçevesinde yapılandırılmıştır. Öğrencilere, problem çözme ve bilinçli karar verme gibi becerileri geliştirme fırsatı sunulmakta ve bu beceriler, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Ayrıca, fen bilimleri ile ilgili kariyer farkındalığı, zengin içeriklerle desteklenerek öğrencilere kazandırılmaktadır. Öğretim sürecinde, öğrencilerin disiplinler arası düşünme yeteneklerini geliştirerek onların çok yönlü gelişimini hedefleyen bir yaklaşım benimsenmiştir. Türkiye'deki fen eğitimi, öğrencilerin her yönüyle gelişimini desteklemeyi amaçlayan, geniş kapsamlı bir perspektif sunmaktadır. Bu kapsamda, öğretim programlarında yenilikçi bir anlayışla yer bulmaktadır (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).

Beceri ve Değer Odaklı Fen Öğretimi: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi esas alınarak geliştirilen bu fen öğretimi yaklaşımı, 21. yüzyıl becerilerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu model, öğrencilerin problem çözme ve bilinçli karar verme süreçlerinde okuryazarlık becerilerini etkin bir şekilde kullanmalarını hedeflerken, aynı zamanda zenginleştirilmiş içeriklerle fen bilimlerine yönelik kariyer bilincini artırmayı amaçlamaktadır. Değerler, beceriler ve programlar arası ilişkiler, öğrenme ve öğretme süreçlerinde bütüncül bir yaklaşımla entegre edilmiştir.

Bilim Kültürü ile Zenginleşen Fen Öğretimi: Bilim kültürüyle desteklenen fen öğretimi, öğrencilere bilimin doğasını kavrama, bilim insanlarının temel niteliklerini anlama ve bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama fırsatı sunar. Bu eğitim sürecinde, bilimin farklı kültürlerin ortak katkılarıyla geliştiğini anlamaları için bilim tarihinden örnekler verilmekte, Türk-İslam bilim insanlarının katkıları ise özellikle vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım, bilimsel bilgiyi evrensel etik değerler ile milli ve kültürel unsurlarla harmanlayan bir anlayış üzerine kuruludur.

Disiplinler Arası İlişkiler: Disiplinler arası ilişkiler, bilim, teknoloji, mühendislik ve tasarım becerilerini bütüncül bir yaklaşımla entegre eden öğrenme çıktılarına odaklanmaktadır. Fen öğretimi kapsamında, alan becerileri, kavramsal yetkinlikler, sosyal ve duygusal gelişim, okuryazarlık ve değerler eğitimi bir arada sunulmuştur. Bu kapsamda, öğrencilerin hem

kendilerini hem de çevrelerini keşfetmeleri, anlamlandırmaları ve çevrelerine olan bağlılıklarını derinleştirmeleri için disiplinler arası ve disiplinler üstü yaklaşımlar titizlikle geliştirilmiştir.

Sürdürülebilirliği Temel Alan Fen Öğretimi: Fen eğitimini sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiren bu yaklaşım, öğrencilere yaşam becerileri kazandırmayı ve sürdürülebilirlik konularını derinlemesine ele almayı amaçlar. Bu model, öğrencilerin doğaya karşı duyarlılık geliştirmelerini, yerel ve küresel çevre sorunlarına yönelik farkındalık kazanmalarını ve bu sorunlara çözüm üretme yeteneklerini artırmayı hedefler. Eğitim sürecinde, sürdürülebilirlik bilinci ön planda tutularak, bireylerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik perspektifiyle elde edilen bilgi ve deneyimlerin, bireylerin girişimci ve üretken olmalarını teşvik etmesi hedeflenmektedir.

2024 yılında yürürlüğe giren “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adı altında geliştirilen bu program, öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemeyi amaçlamakta ve bütüncül bir eğitim yaklaşımını benimsemektedir. Program, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini, etik değerleri ve girişimci ruhu geliştirmelerini hedeflerken, aynı zamanda dijital teknolojiler dönüşümünün farkında ve teknolojiye uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi de önemsemektedir. Fen Bilimleri dersi, disiplinler arası ilişkileri ve sürdürülebilirlik bilincini temel alarak, öğrencilerin problem çözebilme, eleştirel düşünerek veriye dayalı karar verme gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemekte ve bu becerileri öğretim programının merkezine koymaktadır. Öğretim programı, öğrencilerin bilim tarihine ve Türk-İslam bilim insanlarının katkılarına saygı duymalarını ve bilimin evrenselliğini anlamalarını teşvik ederken, aynı zamanda öğrencilerin sosyal-duygusal becerilerini ve değerlerini geliştirmeye de büyük önem vermektedir (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024). Öğrenciler yaşam temelli öğrenme sayesinde günlük hayatta karşılaştıkları sorunları fen bilimleri dersinde edindikleri kazanımlar sayesinde çözebilmektedirler (Glynn & Koballa, 2005).

Araştırmada, 2024 yılında yürürlüğe giren Türkiye Fen Öğretim Programı dikkate alınarak Almanya ve İrlanda Fen Öğretim Programları ile karşılaştırılmıştır. Fen Öğretim Programlarının incelendiğinde; ders adları, haftalık ders saatleri, sınıf seviyeleri, yaklaşım ve yöntemleri gibi birçok faktörün zaman içerisinde değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Çağın gereklerine uygun hale getirilmeye çalışılan programların güncellenmesi çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Türkiye ortaöğretim fen öğretim programı

Türkiye'de program geliştirme çalışmalarının genel olarak Cumhuriyet'in ilânıyla başladığı görülmektedir. Ancak daha öncesinde derslerin saatlerini ve isimlerini gösteren ders listelerinin olduğu bilinmektedir (Gözütok, 2003). Ortaöğretim düzeyinde ilk fen öğretim programı Cumhuriyetin ilanından sonra 1934 yılında yayınlanmış ve bu program günümüze kadar çeşitli revizyonlara uğramıştır. Günümüzde fen bilimleri dersinin üç ana dalı olarak karşımıza çıkan; fizik, kimya ve biyoloji dersleri farklı isimlerle de olsa dönem dönem sadece ortaöğretimin lise düzeyinde değil, ortaokul düzeyinde de okutulduğu görülmektedir. Ortaokul seviyesindeki bu fen dersleri 1930, 1938 ve 1951 yıllarında yayımlanan öğretim programlarında bulunmaktadır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nde tanımlanan yetkinlikler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal, kişisel, mesleki ve akademik yaşamlarında gereksinim duyacakları geniş bir beceri yelpazesini içeren, 21. yüzyıl becerilerini kapsayan yenilikçi bir fen öğretimi anlayışı benimsenmiştir (Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2016).

Bu bağlamda, öğrencilerin problem çözme süreçlerinde okuryazarlık becerilerini bilinçli kararlar alırken etkili bir şekilde kullanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu becerilerin zengin içeriklerle desteklenmesi suretiyle fen bilimleri alanında kariyer bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Eğitim ve öğretim uygulamaları, değerlerin, çeşitli becerilerin ve programlar arası ilişkilerin entegre edilmesiyle sistematik bir yapı içinde oluşturulmuştur (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).

2.4. STEM Eğitim Politikalarının Karşılaştırılması

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının birleşik bir yaklaşımla eğitime entegre edilmesiyle STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) eğitim politikası oluşturulmuştur. STEM terimi, ilk kez 1990'larda ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından SMET (Science, Mathematics, Engineering, and Technology) olarak kullanılmış ve 2001 yılında ise STEM olarak yeniden adlandırılmıştır (Sanders, 2009; Christenson, 2011).

Ancak, STEM kavramının kökleri 20. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Özellikle 1957'de Sovyetler Birliği'nin Sputnik uydusunun başarılı bir şekilde uzaya gönderilmesi, ABD'nin bilim ve teknoloji alanlarında geri kaldığını fark etmesine neden olmuştur. Bu olay, Sovyetler Birliği'nin bilim ve mühendislik alanındaki ilerlemelerinin bir simgesi olarak değerlendirilmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde uzay çalışmalarının yürütülmesi için bilim insanları, matematikçiler, teknoloji uzmanları ve mühendislerin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu çerçevede STEM eğitiminin ulusal bir öncelik haline gelmesi gerektiği ifade edilmiştir (Maness & Holtzin, 2020). STEM eğitimi, disiplinler arası problemleri çözme ve bu alanlarda bilgi ve

yetenek kazanmada bireysel gelişime önemli katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ABD'nin bilimsel liderliği ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini temin etmesi beklenmektedir (Hofstein, vd., 2011).

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Mühendislik Akademisi (NAE) ve Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) tarafından 2014 yılında yayımlanan STEM K-12 eğitim politikaları raporunda, STEM eğitiminin üç ana amacı vurgulanmıştır: Öğrencilerin STEM alanlarında kariyer yapmalarını teşvik etmek, STEM okuryazarlığını yaygınlaştırmak ve STEM iş kollarına katılımı artırarak bu alanların daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağlamak (NAE & NRC, 2014).

21. yüzyılda bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, ulusların ekonomik ve teknolojik üstünlüklerini sürdürme stratejilerini gözden geçirmelerini hızlandırmıştır. OECD'nin 2010 yılı raporuna göre, ekonomik ve teknolojik liderlik sürekli bilimsel ve teknolojik yeniliklere bağlıdır. Teknolojik ilerlemenin ivme kazanması, bilimsel bilgi birikimini artırmakta ve fen bilimleri çeşitli disiplinlerde kendini göstermektedir. Ulusal Araştırma Konseyi'nin (NRC) 2009 yılı raporunda, fen eğitiminde bilimsel kavramların anlaşılması, araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi, bilimsel soruşturmalar ve analizler, kanıta dayalı açıklamalar, kritik düşünme yetileri ve bilimsel metodoloji becerilerinin artırılması gibi unsurlar ön plana çıkarılmıştır.

STEM, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının kısaltması olmasının ötesinde, disiplinler arası bir yaklaşımı ifade etmektedir. Etkili STEM eğitimi, öğrencilerin bilim alanlarındaki bilgilerini, becerilerini ve düşünme alışkanlıklarını disiplinler arası bir bağlamda birleştirerek geliştirir. STEM'in multidisipliner bir yaklaşım olarak eğitim sistemleri içinde giderek önem kazandığı ve ilgi çekici bir yaklaşım olduğu söylenebilir. STEM'in, 21. yüzyıl becerilerini kapsayarak gelecekteki mesleklerde önemli bir rol oynaması beklenmektedir. TÜSİAD'ın 2017 tarihli "2023'e Doğru Türkiye'de STEM Gereksinimi Raporunda, STEM'in teorik bilginin pratiğe dökülmesini sağlayan, eleştirel düşünmeyi destekleyerek problem çözme becerisi kazandıran bir yaklaşım olarak ifade edildiği belirtilmiştir.

STEM eğitimi, çağımızın öğretim stratejileri arasında merkezi bir rol oynamaktadır. Bu yaklaşım, fen bilimleri ve matematik becerilerini mühendislik ilkeleri ve tasarım süreçleriyle bütünleştirerek teknolojik yeniliklerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefler. STEM alanındaki eğitim uygulamaları, disiplinler arası bir yaklaşım benimseyerek zenginleşmiş ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim reformlarına yol açmıştır. Ekonomik liderlik ve teknolojik ilerlemenin sürdürülebilirliği, yeteneklerin sürekli geliştirilmesi ve yenilikçi üretimin teşvik edilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, STEM alanlarının

güçlendirilmesi, fen ve matematik öğretiminin çağın gereklerine uygun olarak sürekli güncellenmesi ve uygulamalı öğrenme yöntemlerinin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, temel bilimler ve mühendislik alanlarında daha nitelikli profesyonellerin yetiştirilmesi ve ülkenin teknolojik üretimde öncü bir konuma ulaşması hedeflenmektedir (Akgündüz, 2018).

STEM eğitiminin tarihsel gelişimi, ABD’de Ulusal Fen Eğitimi Standartları’nın 1996’da ve Yeni Nesil Fen Standartları’nın 2012’de uygulanmaya başlamasıyla önemli aşamalar kaydetmiştir. Bu standartlar, mühendislik kavramlarını fen bilimleri eğitimiyle bütünleştirerek öğrencilere kapsamlı ve pratik bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlamıştır. Zamanla dünyada ve Türkiye’de STEM eğitime olan ilginin artmasına rağmen, bu konuda bazı yanlış uygulamalar da gözlemlenmiştir. Örneğin, STEM teriminin ticari maksatla kullanılması ve bu alandaki yayın ile materyallerin yetersizliği gibi sorunlar, STEM eğitiminin amacına uygun olarak uygulanmasının önemini ve deneyimli eğitimcilerin rehberliğinin gerekliliğini vurgulamaktadır.

STEM kavramının tanımlarında ortak olan nokta, disiplinler arası bir yaklaşımın benimsenmesidir. STEM eğitimi, bireylerin rekabet yeteneklerini artırmayı ve STEM okuryazarlığını geliştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda uluslararası girişimciliğe katkıda bulunmayı ve okul, toplum ile iş dünyası arasında güçlü bağlar kurmayı teşvik eder. Bunun yanı sıra, öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri arasında bağlantılar kurmalarını ve bu bağlantıları pratikte uygulamalarını destekler (Thomas, 2014).

STEM eğitiminin amaçları genel olarak şu şekilde özetlenebilir (Thomas, 2014):

- STEM okuryazarlığına sahip, donanımlı bir iş gücü oluşturmak,
- STEM alanlarındaki mesleklerin sürdürülebilirliğini sağlamak,
- Ülkelerin ekonomik avantaj elde etmesine katkıda bulunacak yenilikleri teşvik etmek,
- Gelecekteki iş dünyasında rekabet edebilmek için gerekli becerileri kazandırmak.

Bu bağlamda, STEM eğitimi, nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde kritik bir rol oynar. Araştırma yapma, sorgulama, yaratıcılık, eleştirel ve analitik düşünme ile etkin karar verme gibi beceriler, nitelikli bireylerin sahip olması gereken temel özelliklerdir. Bu becerilerin kazandırılmasında, fen ve matematik alanları ile bu alanlara entegre mühendislik ve teknoloji disiplinlerinin kritik bir öneme sahip olduğu yaygın bir şekilde kabul edilmektedir (Yamak, vd., 2014). Bununla birlikte; kültürel bağlam, öğrencilerin tutumları ve ders içeriğinin kalitesi gibi faktörlerin, bilimsel yaratıcılığın farklı yönlerini nasıl etkileyebileceği daha fazla araştırılmalıdır (Ozkan & Topsakal, 2021; Genek , vd., 2020). Ayrıca, öğretmenlerin bu tür müfredatı uygularken öğrencileri motive etme ve yaratıcılık süreçlerini teşvik etme konusundaki rolleri önemlidir (Ugras, 2018).

2.4.1. Bütünleşik STEM Eğitimi

Bütünleşik STEM Eğitimi Nedir?

Alan yazındaki çalışmaların sonuçları, bütünleşik eğitimin farklı perspektiflerle ele alındığını ortaya koymaktadır. Bu bulgular, STEM eğitiminde bütünleştirme konusunun çeşitli bakış açılarıyla değerlendirilebileceğini göstermektedir. Bybee (2013), STEM eğitiminde bütünleştirme uygulamaları için dokuz farklı yöntem tanımlamış ve bu yöntemleri kendi arasında derecelendirerek sıralamıştır.

- 1- STEM Eğitimi Yaklaşımı Sadece Fen Bilimi veya Matematiktir:** Bu yöntemde STEM eğitimi yaklaşımı yalnızca fen ya da matematik disiplinine eşdeğer olarak görülmektedir. Şekil 21’de gösterilen bu açıklama, STEM eğitimi yaklaşımının disiplinlerarası ya da çok disiplinli olma perspektifi ile çelişmektedir. Yani STEM eğitimi yaklaşımını yalnızca bir disipline indirgemek, bu yaklaşımın amacı ile örtüşmemektedir.

Şekil 21 *STEM eğitimi yaklaşımının tek disiplinle ifade edilmesi*

- 2- STEM Eğitimi Yaklaşımı Hem Fen Bilimi Hem de Matematiktir:** Bu yöntemde STEM eğitimi yaklaşımı hem fen hem de matematik disiplinlerini kapsayan bir yaklaşım olarak görülmektedir. Şekil 22’de gösterilen bu yöntemin uygulanmasındaki problem ise, fen ve matematiğin STEM eğitimi yaklaşımı içerisinde nasıl öğretileceği ile ilgili açık bir yönergenin bulunmamasıdır. Örneğin, matematik ve fen aktif bir şekilde birlikte mi öğretilecek, yoksa belirli bir sırada mı öğretilecek, bu belirsizdir.

Şekil 22 STEM eğitimi yaklaşımının iki disiplinle ifade edilmesi

- 3- **STEM Eğitimi Yaklaşımı Fen Bilimidir ve Matematiği, Teknolojiyi ve Mühendisliği Kapsar:** Bu yöntemde fen bilimi STEM eğitimi yaklaşımının merkezindedir. Yani amaç, STEM eğitimi yaklaşımı ile fen bilimini öğretmektir. Fen bilimini öğretirken diğer STEM disiplinlerinden yararlanılabilir ya da diğer STEM disiplinlerini öğretmek için fen bilimi kullanılabilir. Bu ifade Şekil 23’de gösterilmektedir.

Şekil 23 STEM eğitimi yaklaşımının fen çatısı altında ifade edilmesi

- 4- **STEM Eğitimi Yaklaşımı Her Bir Disiplini Ayrı Ayrı Kapsar:** Bu yöntemde STEM eğitimi yaklaşımı programda ayrı ayrı öğretilen fen, matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinlerini içermektedir. STEM eğitimi yaklaşımı içerisinde disiplinlerin ağırlık dağılımları eşit olmayabilir. Yani ders saatleri kendi içerisinde farklılık gösterebilir. Bu durum Şekil 24’de gösterilmiştir.

Şekil 24 STEM eğitimi yaklaşımında disiplinlerin farklı ağırlık dağılımlarıyla ifade edilmesi

- 5- **STEM Eğitimi Yaklaşımı Matematik ve Fen Disiplinlerini Kapsar ve Bu Disiplinler Teknoloji ya da Mühendislik Disiplinleri Tarafından Bütünleştirilir:**

Bu yöntemde matematik ve fen disiplinleri STEM eğitimi yaklaşımı içerisinde ayrı disiplinlerdir. Şekil 25’de ifade edilen bu disiplinlerin bütünleştirilmesi teknoloji veya mühendislik disiplinlerinin kullanılması ile gerçekleşir. Örneğin, mühendislik tasarım süreci basamakları kullanılarak (tanımlama, öğrenme, planlama, prototip oluşturma, test etme ve karar verme) matematik ve fen disiplinleri bütünleştirilebilir.

Şekil 25 Matematik ve fen disiplinlerinin teknoloji ve fenle bütünleştirilmesi

6- STEM Eğitimi Yaklaşımı Disiplinler Arasında Koordinasyon Demektir: STEM Eğitimi Yaklaşımı Disiplinler Arasında Koordinasyon Demektir: Bu yöntemde, STEM disiplinleri arasında sıkı bir koordinasyonun sağlanması esastır. Koordinasyonu ifade eden görsel Şekil 26’de verilmiştir. Örneğin, bir öğrencinin mühendislik dersinde bir köprü tasarımı yapabilmesi için öncelikle fizik dersinde kuvvet ve denge prensiplerini öğrenmiş olması gerekmektedir. Aynı şekilde, öğrencinin tasarım sürecinde kullanılan malzemelerin özelliklerini anlaması için kimya dersinde malzeme bilimi konusunu önceden kavramış olması gerekir. Bu koordinasyon, STEM eğitiminin disiplinler arası bütünlük yapısını güçlendirmekte ve öğrencilerin disiplinler arası ilişkileri anlamalarını sağlamaktadır.

Şekil 26 STEM eğitimi yaklaşımının koordinasyonu

7- STEM Eğitimi Yaklaşımı İki veya Üç Disiplini Birleştirmektir: Bu yöntemde STEM eğitimi yaklaşımı en az iki disiplini birleştirerek bir ders ya da öğrenme alanı oluşturur. Bu basit bir birleştirmedir. Bu birleştirme süreci üç disipline çıkarılarak daha karmaşık bir hale getirilebilir. Örneğin, matematik ve fen disiplinleri iki disiplin kapsamında

birleştirilebilir ya da matematik, fen ve teknoloji üç disiplin kapsamında bütünleştirilebilir. Bu ifade Şekil 27’da gösterilmektedir.

Şekil 27 STEM eğitimi yaklaşımının iki veya üç disiplini birleştirilmesi

- 8- STEM Eğitimi Yaklaşımı Bir Ünite ya da Ders Kapsamında Disiplinlerin Sıralı Bir Şekilde Bütünleştirilmesidir:** Bu yöntemde STEM disiplinleri belirli bir sırada kullanılarak bir ders ya da ünite oluşturmak için bütünleştirilir. Bu bütünleşmenin sağlanabilmesi için süreç bir gerçek hayat problemi ile başlar. Problemin çözüm aşamaları belirlenerek hangi disiplinin ilk olarak öğrenilmesi gerektiği ortaya konulur ve diğer disiplinlerin öğrenilmesi ile süreç devam eder. Yani süreçte STEM disiplinleri belirli bir sırada ve aktif bir şekilde öğrenilir. Bu durum Şekil 28’de gösterilmektedir.

Şekil 28 *STEM eğitimi yaklaşımının bir öğrenme alanı ya da ders kapsamında disiplinlerin sıralı bir şekilde bütünleştirilmesi*

9- STEM Eğitimi Yaklaşımı Disiplinler Üstüdür: STEM eğitimi yaklaşımının disiplinler üstü olması, bir gerçek hayat problemi ile başlaması ve bu problemin çözümü için uygulamalı bir süreç içermesi demektir. Günümüz sosyobilimsel konular olarak ifade edilen problemlerin (ör: küresel iklim değişikliği, sağlık sorunları, enerji yetmezliği) sadece bir disiplinle nitelikli bir şekilde çözülebilmesi mümkün görünmemektedir. Bu problemlerin çözümü disiplinler üstü bir perspektif gerektirmektedir. Yani STEM disiplinlerinin uygulamalı bir şekilde bütünleşik bir yapıda kullanılması ile mümkün olacağı belirtilmektedir. Bu ifade Şekil 29’da gösterilmiştir.

Şekil 29 *STEM eğitimi yaklaşımının disiplinler üzeri olması*

Moore ve arkadaşları (2014), bütünleşik STEM eğitimini, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını tek bir öğrenme ortamında birleştirerek öğrenim süreçlerine entegre etmek olarak tanımlamışlardır. Bu yaklaşım, öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgisini artırmayı ve her bir disiplini daha derinlemesine öğrenmelerini sağlamayı hedeflerken, sosyal

ve kültürel bağlantıları da göz önünde bulundurur. Onlara göre, bütünleşik STEM eğitimi uygulamalarında iki temel yöntem bulunmaktadır: içerik ve bağlam entegrasyonu (Moore vd., 2014).

İçerik entegrasyonu, birden fazla STEM disiplinini bir araya getirerek, öğrencilerin gerçek dünya sorunlarına yönelik çözüm üretmelerine olanak tanır veya farklı yetkinlikler geliştirmelerini destekler. Bu yaklaşım, belirlenen disiplinlerin zengin ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayarak, sorunları nitelikli ve kalıcı bir biçimde çözmeyi amaçlar. Örneğin, fen bilimleri dersinde öğrenciler, STEM eğitimi doğrultusunda bir göldeki metal atıkları temizlemek amacıyla bir elektromıknatıs tasarladıklarında, fen disiplinine katkı sağlarken; topladıkları verileri analiz ederek matematik disiplinine de katkı sağlar. Ayrıca mühendislik tasarım sürecinin adımlarını (problemi tanımlama, öğrenme, planlama, prototip oluşturma, test etme ve karar verme) izleyerek mühendislik disiplinine, kullanılan araç ve gereçlerle de teknoloji disiplinine katkıda bulunurlar. Bu durumda, dört disiplinin de aynı anda ve aktif bir biçimde sürece dahil edilmesi esastır (Moore vd., 2014).

Bağlam entegrasyonu ise, bir disiplini merkeze alarak bu disiplinin öğretimini desteklemek amacıyla diğer disiplinlerin içerik ve ortam olarak kullanılmasını içeren bir bütünleştirme çeşididir. Örneğin, bir binada yangın çıkması durumunda güvenli tahliyeyi sağlamak için "Yangın Merdiveni Tasarımı" modülü, matematik ağırlıklı bir modül olarak tasarlanmıştır. Burada, matematik ağırlıklı olmasından kasıt, matematik dersinin diğer disiplinlere göre daha fazla ön planda olmasıdır. Öğrenciler, matematikte oran ve orantı, dairede alan, daire diliminin alanı ve silindirin alanı gibi konuları kavramsal olarak öğrenirken, yangın merdiveninin ateşten etkilenmemesi için ısı yalıtkanlığına sahip malzemelerin seçimi gibi madde bilimi konularını içerik ve bağlam olarak kullanırlar. Bu yaklaşımın ana hedefi, matematik konularının kavramsal olarak öğretimidir ve bu amaçla öğrenciler diğer disiplinlerden yararlanabilirler (Moore vd., 2014).

2.5. Karşılaştırılan Ülkelerdeki STEM Eğitimi Politikaları

Araştırma kapsamında; Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarının; uygulamaları, öğretim programları içerisindeki STEM konuları, fen öğretimine katkıları ile girdi, işlem ve çıktı boyutlarının uygulanabilirliği açılarından da benzer bir değerlendirme yapılmıştır.

2.5.1. Almanya STEM Eğitimi Politikası

Almanya, eyalet sistemine dayalı olarak yönetildiği için eğitim sistemi de federasyonların yetki ve sorumluluğuna bırakılmıştır. STEM dinamiklerini karşılayan bilim dallarının Almanca karşılıkları olarak ülkede STEM'in yerine; Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft ve Technik kelimelerinin baş harflerinden oluşan MINT ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Almanya Federal Hükümeti tarafından, MINT konuları için bir eylem planı hazırlanmıştır. Daha fazla çocuğu ve genci bilimsel aktivitelere katılmaya teşvik etmeyi amaçlayan MINT eylem planının dört önceliği aşağıda belirtilmiştir (Federal Almanya Hükümeti, 2024).

- Çocuklar ve gençler için MINT eğitimini teşvik etmek,
- MINT mesleklerinde vasıflı işçi eksikliğini gidermek,
- MINT mesleklerinde cinsiyet eşitsizliğini gidermek,
- Topluma MINT'ın önemini göstermek.

Eylem planının bir başka önemli parçası da ülke çapında çevrimiçi destekli bir MINT platformudur. Burada amaç, devlet ve özel kurum kuruluş faaliyetleri arasında daha iyi bir ağ oluşturmaktır. Ayrıca, eylem planı, MINT konularının tanıtımına ilişkin tüm faaliyetlerin bilinirliğini artırmayı hedef almaktadır. Tasarlanan iletişim konsepti, MINT dinamiklerinin günlük yaşamın bir parçası olarak algılanmasını amaçlamaktadır (Federal Almanya Hükümeti, 2024).

Almanya'da bazı okul türlerinin STEM (MINT) alanında ortaklaşa çalıştıkları görülmektedir. MINT-EC, lise düzeyi ve matematik, bilim ve teknik okul profiline sahip okulların ulusal mükemmeliyetçi okul ağıdır. Bu okulların ortaklaşa çalışmalarındaki amaç; öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimlerini iş birliği içerisinde çalışma becerisini sağlayarak paydaşların farklı yeteneklerinden faydalanmaktır. 2022 yılı itibarıyla MINT-EC okul ağının yaklaşık; 340 lise ve lise düzeyine sahip okul, 350.000 öğrenci ve 29.500 öğretmenden oluştuğu ifade edilmektedir. MINT-EC, Think ING girişiminin bir parçası olarak Gesamtmetall işveren derneği, Bavyera iş dernekleri (vbw/vbm/bayme) ve Siemens Stiftung tarafından desteklenmektedir ve 2009 yılından bu yana Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Daimî Konferansı (KMK) Başkanlık Divanı'nın himayesi altındadır (MINT EC Ulusal Mükemmellik Okul Ağı, 2024).

Ulusal Mükemmeliyetçi Okul Ağı'nın görevleri Tablo 7'de verilmiştir (MINT EC Ulusal Mükemmellik Okul Ağı, 2024).

Tablo 7 *MINT-EC ulusal mükemmeliyetçi okul ağı görevleri*

Görevler

- 1- MINT kursları ve eğitimleri için öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmek ve istihdam olanakları sağlamak.
 - 2- Okullar, şirketler, üniversiteler ve araştırma kurumları arasında iş birliği ağlarının oluşturulması.
 - 3- MINT alanında uzmanlaşmış öğretmenler için ileri düzey eğitim programlarının düzenlenmesi.
 - 4- Okul yönetiminin etkinleştirilmesi ve okullar arasında değişim ve rekabetin teşvik edilmesi.
 - 5- Matematik ve doğa bilimlerine odaklanan okulların öz-örgütlenme süreçlerinin güçlendirilmesi.
 - 6- Okullarda dijitalleşmenin teşvik edilmesi ve dijital kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması sayılmaktadır.
-

Ulusal Mükemmeliyetçi Okul Ağı'nın kullandığı argümanlar ise Tablo 8'de verilmiştir (MINT EC Ulusal Mükemmellik Okul Ağı, 2024).

Tablo 8 *MINT-EC ulusal mükemmeliyetçi okul ağı argümanları*

Argümanlar

1. Okullar, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve şirketlerle iş birliği içinde öğrenciler için çok günlük araştırma etkinlikleri düzenlenmesi.
 2. Öğrenciler ve okul yöneticileri için düzenlenen yarışmalar.
 3. Başkent Forumu gibi MINT400 etkinliklerinin öğrenciler ve öğretmenler arasında en büyük ağ oluşturma platformu olarak kullanılması.
 4. Okul yönetimi ve gelişimi üzerine başöğretmen konferansları ve eğitim oturumlarının düzenlenmesi.
 5. Uzman öğretmenler için uzmanlık konferansları ve eğitim kurslarının düzenlenmesi.
 6. Okul yöneticileri ve öğretmenler için derinlemesine disiplinler arası konu gruplarının oluşturulması.
 7. HPI Okul Bulutu pilot projesi: MINT-EC okullarının katılımıyla dijital bir öğretim ve öğrenme platformunun geliştirilmesi.
 8. Eski MINT-EC öğrencileri için mezun ağı oluşturulması ifade edilmektedir (MINT EC Ulusal Mükemmeliyetçi Okul Ağı, 2022).
-

Almanya Federal Hükümeti tarafından dijital öğretimin geliştirilmesi için finanse edilen konular arasında MINT'ın olduğu görülmektedir (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı [BMBF] MINT Eylem Planı 2.0, 2022). Bunlar Tablo 9'da gösterilmektedir.

Tablo 9 *MINT konuları*

MINT konuları

Biyoloji, kimya, bilgisayar bilimi, matematik, fizik, genel kültür

Diller, sosyal ve ekonomik bilimler

Müzikal-yaratıcı konular ve spor

Dijital okul geliştirme olarak ifade edilmektedir.

Almanya Federal Hükümeti tarafından 2022 yılında hazırlanan MINT Eylem Planı 2.0 ile MINT uzman işgücünün güvence altına alınması hedeflenmiştir. Bu plan, kreşten üniversiteye kadar tüm eğitim düzeylerinde mevcut finansman önlemlerini bir araya getirmektedir. Bunlar arasında Little Researchers House girişimi, "Jugend forscht" gibi öğrenci yarışmaları, gençlere yönelik yerinde MINT tekliflerini koordine eden ülke çapındaki MINT kümeleri ve MINT network merkez ofisi yer almaktadır (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı [BMBF] MINT Eylem Planı 2.0, 2022).

Şekil 30 MINT 2.0 Eylem Planı (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF, 2022)

Almanya Federal Hükümeti tarafından 2022 yılında hazırlanan MINT Eylem Planı 2.0 ile MINT uzman işgücünün güvence altına alınması hedeflenmiştir. Şekil 30'da MINT Eylem Planı 2.0 gösterilmiştir. Bu plan, kreşten üniversiteye kadar tüm eğitim düzeylerinde mevcut

finansman önlemlerini bir araya getirmektedir. Bunlar arasında Little Researchers' House girişimi, "Jugend forscht" gibi öğrenci yarışmaları, gençlere yönelik yerinde MINT tekliflerini koordine eden ülke çapındaki MINT kümeleri ve MINT network merkez ofisi yer almaktadır (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı [BMBF] MINT Eylem Planı 2.0, 2022).

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF), MINT eylem planı ile Almanya'da MINT eğitiminin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda; "Gençler için MINT Eğitimi-Bölgesel Küme" finansman programı ve okul dışı ortamlarda 10 ila 16 yaş arası çocuk ve gençler için eğitim fırsatlarının artırılması çalışmalarını teşvik etmektedir. Bu amaçla; bilim, sivil toplum, iş dünyası ve kamu sektöründen en az üç MINT aktörünün bölgelerinde disiplinlerarası bir şekilde güçlerini birleştirmesiyle MINT kümeleri oluşturulmuştur.

2022 yılında BMBF tarafından finanse edilen bu bölgesel kümelerden 14 eyalette olmak üzere toplam 53 adet bulunmaktadır. Bu MINT kümelerinde ortak projeler yardımıyla çocuklara ve gençlere yönelik müfredat dışı MINT fırsatları sunulmakta, onları spor kulüpleri veya müzik okullarına yönlendirmek hedeflenmektedir (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF, 2022).

Her MINT kümesi benzersizdir ve bölgesel ihtiyaçlara ve özelliklere göre ayarlanır. Çok farklı aktörler (çocuk ve gençlik tesisleri, okul laboratuvarları ve okul araştırma merkezleri, MINT dernekleri, eğitim kurumları, müzeler, bölgesel ekonomik kalkınma kurumları, şirketler, akademiler, belediyeler, iller ve ilçeler, araştırma kurumları ve üniversiteler) bilgi ve birikimleriyle katkı sağlarlar (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF, 2022).

MINT kümelerinde eğitim yaklaşımları ve öğrenme ortamları yaratıcı ve çeşitlidir; yapıcı alanlar, araştırma atölyeleri, öğrenme ve deney laboratuvarları, çevrimiçi etkinlikler, kırsal bölgelerdeki STEM mobil cihazları ve çok daha fazlası vardır (Federal Almanya Hükümeti, 2024).

STEM kümelerinin hedefi, müfredat dışı STEM eğitimini genel olarak genişletmek ve pekiştirmektir. Şu ana kadar yapılan iki türlü rekabetin ardından, Almanya genelinde toplam 53 STEM kümesi aktif durumdadır. 2024 yılında, özellikle okullarla iş birliği, kız çocuklarının desteklenmesi ve fırsat eşitliği konularına odaklanacak olan 20'ye kadar yeni STEM kümesi eklenecektir. Bu girişim, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından yaklaşık 40 milyon avro ile finanse edilmektedir (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF MINT Eylem Planı 2.0, 2022).

MINT Eylem Planı 2.0, Almanya'da STEM (MINT) eğitiminin güçlendirilmesi için kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Kreşten üniversiteye kadar tüm eğitim kademelerini kapsayan bu plan, eğitimde disiplinlerarası iş birliklerini teşvik eden MINT kümeleri aracılığıyla, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedeflemektedir. Bölgesel ihtiyaçlara göre şekillenen bu kümeler, müfredat dışı eğitim fırsatları sunarak, özellikle kız çocuklarının desteklenmesi ve fırsat eşitliği gibi konulara odaklanmaktadır. Bu yaklaşım, Almanya'nın eğitim sisteminde STEM alanlarının güçlendirilmesine yönelik sürdürülebilir bir gelişim stratejisi sunmaktadır. Şekil 31'de Almanya MINT (STEM) Haritası verilmiştir.

2.5.2. İrlanda STEM Eğitimi Politikası

İrlanda Eğitim ve Beceri Bakanlığı tarafından, STEM yaklaşımının birçok yönüyle ele

Şekil 31 Almanya MINT (STEM) Haritası, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) 2022

alındığı bir politika hazırlanmıştır. Bu politika, İrlanda STEM eğitimini, ülke genelinde daha yüksek kabiliyetli ve dijital yetkinlikleri yüksek bir toplumun ve nitelikli iş gücünün gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan İrlanda Ulusal Planı'dır. Yürürlükte olan plan 2017-2026 yıllarını kapsamakla birlikte; 2017-2019 arası için geliştirme, 2020-2022 arası için eğitim sistemine dahil etme, 2023-2026 yılları arası için planın gerçekleştirme süreçleri belirlenmiştir (İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı, 2019).

İrlanda ulusal planını herkesin STEM ile ilgili iş kollarına katılımını kolaylaştırmak, dijital becerileri geliştirerek bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır (İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı, 2019). Eğitim Bakanlığı çalışmaları

incelendiğinde İrlanda’da STEM eğitiminin erken çocukluktan itibaren oyun temelli ortamlarda STEM dinamikleri ile tanıştırılan öğrencilerin merak ve ilgi düzeylerinin yükseltilmesi ile başladığı görülmektedir.

Ülkede öğrencilerin çocukluk yıllarından itibaren aktif bir şekilde yaratıcı etkinliklere katılımları hedef alınarak, ilkökul ve sonraki okul yaşantılarında bu kazanılan; merak, kritik düşünme, yaratıcılık, problem çözme gibi kabiliyetlerin geliştirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır (İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı, 2019).

Düzyey	Alan	İçerik
İlkokul	Fen	Fen
	Teknoloji	Alanla ilgili öğretim programı olmamasına karşın bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ilkökul programlarında desteklenmektedir.
	Matematik	Matematik
Ortaöğretim 1. Kademe	Fen	Fen
	Teknoloji	Teknoloji, Materyal Teknolojisi (Ağaç), Metal İşleri
	Mühendislik	Teknik Çizimler
	Matematik	Matematik
Ortaöğretim 2. Kademe	Fen	Biyoloji, Kimya, Fizik, Tarımsal Bilim, Fizik ve Kimya
	Teknoloji	Teknoloji, Tasarım ve İletişim Grafikleri
	Mühendislik	Mühendislik, İnşa Çalışmaları
	Matematik	Matematik, Uygulamalı Matematik

Şekil 32 İrlanda eğitim sisteminde STEM (STEM Eğitimi Politikası İnceleme Grubu, 2016)

İrlanda’nın STEM politikası eğitim öğretim sistemi süreci sonunda öğrencilerin somut öğrenme çıktılarını elde ederek hayata hazırlanmalarını teşvik eden bir yapıdadır. İrlanda eğitim politikası bireyin eğitim hayatı başlangıcından sonuna kadar, STEM yaklaşımıyla ona kazandırılacak faaliyetleri içermektedir. İrlanda ulusal planı aynı zamanda öğretmenlerin gelişimlerini de desteklemektedir (STEM Eğitimi Politikası İnceleme Grubu, 2016). STEM

Eğitimi Politikası İnceleme Grubu Raporundan yola çıkılarak hazırlanan İrlanda eğitim sisteminde STEM yaklaşımı Şekil 32’de verilmiştir.

Bu vizyon doğrultusunda, STEM eğitiminin devlet tarafından desteklenmesi amacıyla İrlanda Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı içerisinde 47 projeye destek sağladığını göstermektedir (İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı, 2022).

2.5.3. Türkiye STEM Eğitimi Politikası

Eğitim ve öğretimin her aşamasında ulusal politikaların ve stratejilerin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesi, ayrıca ortaya çıkan yeni hizmet modellerine uyarlanarak güncellenmesi Millî Eğitim Bakanlığı’nın sorumlulukları arasındadır. Bu kapsamda, STEM eğitim politikalarının etkin bir şekilde uygulanması ve geliştirilmesi de Millî Eğitim Bakanlığı’nın görevleri arasında yer almaktadır (Resmî Gazete, 2011).

Ülkemizde STEM eğitimi politikası için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından doğrudan bir eylem planı hazırlanmış olmasa da 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında STEM’in güçlendirilmesine yönelik belirli hedefler ve amaçlar bulunmaktadır (MEB Stratejik Planı 2015-2019, 2015). TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınavlarda elde edilen sonuçların iyileştirilmesi için, Türkiye’de STEM eğitiminin öncelikli olarak ele alınması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu, öğrencilerin matematiksel ve bilimsel okuryazarlıklarını artırarak, uluslararası başarılarını yükseltmek amacıyla kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).

Dünyada STEM eğitiminin tarihi sürecine bakıldığında ülkemizde bu yaklaşıma verilen önemin bazı ülkelere nazaran daha sonra başladığı görülmektedir. Ülkemizin eğitim tarihi incelendiğinde Osmanlı zamanında kurulan Enderun Mektepleri ile Cumhuriyet zamanında kurulan Köy Enstitüleri ve Öğretmen Okullarının birçok farklı disiplinin bir arada kullanılarak çağın gereklerine yönelik eğitim öğretim veren okullar olduğu ifade edilebilir. Geçmişten bugüne yapılan eğitim reformu hareketleri dikkate alındığında günümüz için STEM eğitiminin birçok farklı disiplini birleştirerek 21. yüzyıl gereklerini de kapsayan yapısıyla yaygınlaştırılmasında; kamu, özel öğretim kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ailelere büyük sorumluluk düştüğü ifade edilmektedir (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).

2015 yılına kadar STEM eğitimi kapsamında MEB’in hazırladığı stratejik bir eylem planına rastlanmamıştır. Bununla birlikte Fen Bilimleri dersi öğretim programına bakıldığında 2018 programında olduğu gibi güncel 2024 programında da STEM anlayışına olan yönelimin devam ettiği görülmektedir (Doğan & Saraçoğlu, 2019). Türkiye’de STEM yaklaşımının yeni tanındığını ve çalışmaların başlangıç aşamasında olduğunu ifade etmişlerdir.

Fen Öğretim Programında bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin ışığında, mühendislik ve tasarım ilkelerini temel alarak öğrencilerin yeteneklerini entegre eden bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu çerçevede, öğrenme materyalleri; alana özgü beceriler, kavramsal anlayış, sosyal ve duygusal gelişim, okuryazarlık yetileri ile değerler eğitimini kapsayıcı bir fen bilgisi öğretimi vizyonuyla şekillendirilmiştir. Öğrencilerin, bireysel ve çevresel farkındalıklarını artırarak dünyayı keşfetmeleri ve anlamlandırmaları hedeflenmiştir. Bu amaçla, disiplinler arası bir perspektiften hareketle, fen bilimleri öğretiminde kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım geliştirilmiştir (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).

Türkiye'de STEM eğitimiyle ilgili önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Bu bağlamda, STEM eğitime yönelik yayımlanan çalışmaların sayısında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, STEM alanında yol gösterici raporlar yayımlayarak ve kapsamlı araştırmalar gerçekleştirerek, bu eğitim modelinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktadır (TÜSİAD, 2017). MEB'in hazırladığı öğretim programlarında; öğrencilerin fen, teknoloji, matematik ve mühendislik konularını 21. yüzyıl becerilerini içeren bir yaklaşımla kullanarak ürünler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir. Bu programlar, öğrencilerin STEM okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlayan öğrenme çıktılarıyla donatılmıştır. Tablo 10'da da görüldüğü üzere, 21. yüzyıl becerileri, STEM okuryazarlığı kapsamında ifade edilmiştir (MEB, 2019).

Tablo 10 21. yüzyıl becerileri ve stem okuryazarlığı (MEB Kazanım Merkezli STEM Uygulamaları, 2019)

21. yüzyıl becerileri doğrultusunda yetiştirilmesi hedeflenen STEM okuryazarı bireyler, sahip olması beklenen özellikleri

- Anadillerini etkin bir şekilde kullanabilme,
 - İngilizceyi ileri düzeyde konuşabilme yeteneği,
 - Bir yabancı dili daha öğrenme yetkinliği,
 - Matematik ve bilim dilini özümsemiş, erken yaşlardan itibaren geometri ile desteklenmiş,
 - Transfer becerileri gelişmiş,
 - Teknoloji okuryazarlığı yüksek,
 - Üç boyutlu düşünme yetisi gelişmiş,
 - Yenilikçi ve üretken,
 - Ritim duygusu gelişmiş,
 - Algoritma tasarımı ve kodlama yeteneğine sahip, bilgi-işlemsel düşünmede ileri düzeyde yetenekli,
 - Çevreye, yaşadığı dünyaya karşı duyarlı,
 - Kişisel geleceğini planlama kapasitesi yüksek,
 - Sanat ve spor bilinç sahibi,
 - Ekip çalışmasına yatkın, projelerini önderlik yaparak geliştiren ve uygulayan,
 - Fikirlerini etkili bir şekilde ifade edebilen, liderlik niteliklerine sahip,
 - Sivil toplum ve inisiyatifte etkin rol oynayan.
-

Öğretim programlarındaki güncellemelerle süreç temelli ölçme değerlendirmeye geçilerek bütünleşik bir STEM eğitim politikası hedefiyle; öğretmen ve okulu daha da etkin hale getirip ülke çapında öğretim programının eş zamanlı ilerlemesi, öğretmenin performansının yükseltilmesi ve STEM eğitiminin okul dışı eğitim ortamlarında desteklenmesinin hedeflendiği ifade edilebilir (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016). Türkiye’de STEM yaklaşımının dünyadaki gelişmelere paralel olarak kamu ve özel öğretim kurumlarında desteklendiği görülmektedir. Türkiye’de STEM eğitimiyle ilgili MEB tarafından hazırlanan bir program olmamasına karşın, yine MEB (2015-2019) Stratejik Planında STEM eğitiminin desteklenmesi konulu amaçlar bulunmaktadır (MEB Stratejik Planı 2015-2019, 2015). Bununla birlikte TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınav sonuçları ortalamalarının artırılması için Türkiye’de STEM eğitiminin daha öncelikli olarak gündeme alınması hususu vurgulanmıştır.

TÜSİAD’ın (2017) "2023’e Doğru Türkiye’de STEM Gereksinimi" raporunda, ülkemizin dijital çağın gerekliliklerine uygun bir dönüşüm geçirerek sürdürülebilirliğini sağlaması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, işgücü piyasasında yeterli sayıda nitelikli personel ihtiyacına dikkat çekilerek, inovasyon, teknoloji ve dijitalleşmenin ön plana çıktığı bu rekabette STEM becerilerinin önemine değinilmiştir. Rapora göre, STEM eğitim politikalarının geliştirilmesi için öncelikle STEM alanında eğitilecek öğrenci sayısının artırılması ve bu öğrencilere istihdam oluşturulması planlanmalıdır.

Türkiye’de STEM eğitiminin fen bilimleri derslerine entegrasyonu; çeşitli TÜBİTAK proje ve yarışmaları, bilim merkezlerinde yapılan etkinlikler, bazı kurumların açtıkları STEM merkezleri ve SCIENTIX ağı üzerinden desteklenmektedir (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).

BÖLÜM 3

YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmada, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin Fen Bilimleri öğretim programları ile STEM eğitimi politikalarının benzerlikleri ve farklılıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu

doğrultuda, mevcut durumu ayrıntılı bir şekilde analiz ederek açıklamaya odaklanılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılmıştır. Elde edilen belgeler, Haladyna'nın taksonomisine göre titizlikle değerlendirilmiş ve bu nedenle doküman analizi yöntemi tercih edilmiştir (Haladyna, 1997). Doküman analizi, yazılı veya dijital belgelerin içeriklerinin sistematik ve özenli bir şekilde incelenerek değerlendirildiği bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, vd., 2013). Nitel araştırma, algıların ve olayların doğal bağlamlarında anlamlandırılmasını sağlamak amacıyla nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir süreçtir (Yıldırım & Şimşek, 2013). Bu çalışmada, verilerin toplanması sürecinde doküman analizi yöntemi uygulanmıştır.

Haladyna Taksonomisi, çeşitli zihinsel davranış türlerini ve bunların tanımlarını ayrıntılı olarak ele almaktadır (Haladyna, 1997). Bu taksonomiye göre:

- **Anımsama (Memorization):** Bu öğrenme türü, öğrencilerin ders kitaplarındaki olguları, kavramları, sınıflamaları ve prensipleri hatırlamasına odaklanır. Bu düzeyde, öğrenciler kendi ifadelerini kullanmaz, daha önce gördüklerini aynen aktarır.
- **Anlama (Understanding):** Anımsamadan daha karmaşık olan bu süreç, Bloom'un Taksonomisindeki Kavrama basamağına benzer. Bu aşamada öğrenciler, tanımları, kavramları ve prensipleri kendi ifadeleriyle açıklayabilmeli, özetleyebilmeli, örneklendirebilmeli ve yorum yapabilmelidir.
- **Problem Çözme (Problem Solving):** Karmaşık ve yavaş gelişen bir beceri olan problem çözme, problemin farkına varma, tanımlama, analiz, amaca yönelik çözümler geliştirme, deneyler yapma ve sonuçları değerlendirme aşamalarını içerir. İki temel düzeyde ele alınır:
 1. Tek basamakta çözülebilecek problemler.
 2. Karmaşık problemlerin çözümü, ilke ve kavramları birleştirerek yeni problem durumlarını çözebilmeyi gerektirir.
- **Eleştirel Düşünme (Critical Thinking):** Öğrenilmiş zihinsel becerilerin bütünü olarak tanımlanır. Tümden gelim, tümevarım, değerlendirme ve yordama gibi yapı taşlarına sahiptir.
- **Yaratıcılık (Creativity):** Yaratıcı düşünme ve özgün ürün olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Yaratıcılık, sürekli çaba, motivasyon ve disiplinler arası karar verme süreçlerini gerektirir.

Bu araştırma, karşılaştırmalı eğitim araştırması olarak sınıflandırılmaktadır. Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında kullanılan çeşitli yaklaşımlar arasında dikey, yatay, örnek olay, problem çözme, açıklayıcı, tanımlayıcı ve değerlendireci yaklaşımlar yer

almaktadır. Yatay yaklaşım, sistemlerin tüm bileşenlerini hem ayrı ayrı hem de bir bütün olarak incelemeyi içerir. Bu süreçte, araştırmanın gerçekleştirildiği döneme ait tüm bileşenler karşılaştırılarak analiz edilir (Türkoğlu, 1999). Tanımlayıcı yaklaşımda, çalışılan konuyla ilgili alanyazın kapsamlı bir biçimde incelenir. Bu süreçte, eğitim sistemleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar detaylı bir şekilde karşılaştırılarak analiz edilir (Ültanır, 2000).

Bu çalışmada yatay yaklaşım benimsenmiştir. Yatay yaklaşıma göre; Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri dersi öğretim programlarının; amaçları, öğrenme / alt öğrenme alanları, öğrenme çıktıları, strateji yöntem ve teknikleri, ölçme / değerlendirme boyutları bakımından karşılaştırılması ile birlikte STEM eğitimi politikalarının; uygulamaları, öğretim programları içerisindeki STEM konuları, fen öğretimine katkıları ile girdi, işlem ve çıktı boyutlarının uygulanabilirliği açısından benzerlik ve farklılıklarına göre analiz edilerek tartışılmıştır. Almanya ve İrlanda fen öğretim programları kapsamında elde edilen dokümanlar Almanca ve İngilizce dillerinden araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Almanca çevirinin doğruluğu Baden-Württemberg Eyaleti Millî Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatında çalışan öğretmenlerce kontrol edilmiştir. İngilizce çevirinin doğruluğu ise Millî Eğitim Bakanlığı İngilizce branşı öğretmenleri tarafından kontrol edilmiştir. Araştırma süreci alan yazın taramasıyla başlatılmıştır. Araştırma konusu tespiti yapılarak, durum analizi basamağında araştırma içeriğiyle ilgili incelemeler derinleştirilmiştir. Sonrasında araştırma problemi gözden geçirilerek araştırma soruları tespit edilmiştir. İnternet üzerinden erişilen Almanya ve İrlanda'ya ait fen bilimleri dersleri öğretim programları ve STEM eğitimi politikaları ilgili dillerden Türkçeye çevrilmiştir. Bu kapsamda Almanca için ilgili eyaletteki Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinden yardım alınarak çevirilerin orijinalliği sağlanmıştır. Aynı şekilde İrlanda için de Millî Eğitim Bakanlığı İngilizce branşı öğretmenlerinden destek alınmıştır. Bu kapsamda toparlanan dokümanlar öğretim programları ve STEM eğitimi politikaları boyutlarına ve alt karşılaştırma boyutlarına ayrılmıştır. Veri toplama işlemi tamamlandıktan sonra alan uzmanları yardımıyla geçerlik çalışmaları yapılmış ve araştırma süreci boyunca veri analizine devam edilmiştir. Elde edilen veriler nitel analiz çalışmalarında sıkça kullanılan MAXQDA 24 programı vasıtasıyla kodlanarak veri analizine tabi tutulmuştur.

Kodlama işleminde tümevarımsal yöntem benimsenerek Strauss ve Corbin (1990) tarafından öne sürülen işlem basamakları üzerinden ilerlenmiştir. Bu yöntem verilerin parçalara ayrılarak kavramsallaştırılmasını ve ardından analitik bir bütünlük içinde yeniden bir araya getirilmesini içerir. Bu işlem verileri kategorize etme amacıyla gerçekleştirilir ve üç ana analitik prosedürden oluşur. Bunlar; açık kodlama, eksen kodlama (kategorileştirme) ve seçici kodlama (temalaştırma) basamaklarıdır.

Açık Kodlama: Açık kodlama, verilerin analiz edilerek bileşenlerine ayrıldığı, yorumlama temelli bir süreçtir. Bu aşamada, araştırmacı veriyi belirli standartlara göre parçalara ayırarak, farklı bakış açıları geliştirebilme fırsatı yakalar. Açık kodlama, verilerin işaret ettiği olguya dair yorum ve yaratıcı düşünceye dayalı yeni anlamlar üretilmesini sağlar. Bu süreçte, veriler belirli kavramlarla ilişkilendirilir ve araştırmacının temel yapısını oluşturan kodlar tanımlanır (Strauss & Corbin, 1990b, s. 12).

Eksen Kodlama (Kategorileştirme): Eksen kodlama, açık kodlama sonucunda oluşturulan kategoriler arasındaki ilişkileri kurarak veriyi yeniden yapılandırma sürecidir. Bu aşama, ana kategorilerin alt kategorilerle bağlantılandırılmasını kapsar ve veriler arasındaki ilişkilerin sistematik bir şekilde ele alınmasını sağlar. Eksen kodlama, verilerdeki temel yapısal ilişkileri açığa çıkararak araştırmacının veriye dair daha bütüncül bir anlayış kazanmasına olanak tanır (Strauss & Corbin, 1990b).

Seçici Kodlama (Temalaştırma): Seçici kodlama, analiz sürecinin ileri aşamalarında merkezi bir kategorinin belirlenmesi ve diğer tüm kategorilerin bu merkez etrafında düzenlenmesiyle verinin daha rafine bir hale getirilmesidir. Bu aşama, kategorilerin açık ve eksen kodlama sırasında belirlenen özellik ve boyutlarıyla birlikte merkez kategoriye bağlanmasıyla, araştırmacının ana hikayesinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu süreçte, merkez kategori etrafında bir hikâye oluşturulur ve araştırmacının ana anlatısı belirginleşir. Seçici kodlama, araştırmacının kapsamlı bir bütünlük kazanmasını sağlayarak veriyi yorumlama sürecini nihai hale getirir (Strauss & Corbin, 1990a).

Kodlama süreci kapsamında nitel veri yapılandırılarak araştırma bulguları daha anlamlı hale getirilmiştir. Nitel analiz doğasına uygun olarak gerçekleştirilen bu işlem kapsamında araştırmacı tarafından verilerin anlamlandırılması ve açıklanması neticesinde daha özgün katkılar sunulmasına imkân bulunmuştur. Güvenirlik kapsamında araştırmacı tarafından gerçekleştirilen bu kodlama işleminin bir benzeri de bu sırada ikinci bir alan uzmanı yardımıyla yapılarak kodlama işleminin kontrolü sağlanmıştır. Sonrasında verilerin yorumlanarak raporlanması yapılmış ve bulgular araştırma sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir. Araştırma kapsamında alanyazın bulgularından yola çıkılarak izlenmesi planlanarak gerçekleştirilen süreç Şekil 33' de gösterilmiştir.

3.2. Araştırmanın Evren ve Örnekleme

Araştırmanın örnekleme ülke bazında; Almanya, İrlanda ve Türkiye öğretim programları ve STEM eğitimi politikalarından oluşmaktadır.

Şekil 33 *Araştırma süresince izlenen süreç ve araştırma deseni*

Nitel bir araştırmada örneklem belirlenirken ilk olarak araştırma konusunun kim veya ne olduğuna karar verilir. Bunun sonrasında çalışma grubunu oluşturacak ölçütler sıralanarak araştırma konusu içerisine girecek veya kapsam dışı kalacak veriler seçilir (Johnson & Christensen, 2019). Amaçlı örnekleme, araştırma konusu kapsamında erişilecek olay, olgu veya belgeler ışığında elde edilecek verilere ulaşırken araştırmacıya yardımcı olması ve bu hususlarda daha ayrıntılı araştırma yapmaya imkân sağlaması yönünden seçilebilir (Patton, 2018).

Bu araştırmada, 2020 yılında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek başlatılan “STEM in Action; Open Educational Resources for Teachers” projesine katkı sunan ve Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin üniversite ve kuruluşlarının içinde bulunduğu konsorsiyumda önemli roller üstlenen ülkeler amaçlı örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırma, proje

koordinatörlüğünü yürüten araştırmacı tarafından yönetilmektedir. Bu ülkelerdeki proje ekipleriyle iletişim kurularak doğru ve güvenilir belgeler elde edilmesi ve ortak çalışmaların araştırma konusuna katkı sağlaması nedeniyle bu seçim yapılmıştır. Araştırma kapsamında, araştırmacı Almanya ve İrlanda'yı ziyaret etmiş, İrlanda'da Munster Technological University, Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Stuttgart Eğitim Ataşeliği ve Paderborn University'deki eğitimcilerle görüşerek bilgi ve belge toplamıştır. Bu ziyaretler, araştırmanın yönlendirilmesi ve zenginleştirilmesi açısından önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca, Almanya ve İrlanda'nın gelişmişlik düzeylerinin yüksek olması ile eğitim sistemlerinin köklü yapıları da bu belirlemede etken olmuştur. Almanya'da federal eyaletler bazında öğretim programları bulunduğu için Baden-Württemberg Eyaleti fen bilimleri öğretim programı örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmada ülke seçiminde PISA ve TIMSS gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlardaki sonuçlar da göz önüne alınmıştır.

3.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmamızın birinci karşılaştırma boyutu olan öğretim programları ile ilgili veriler; Türkiye'de MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (2024), Almanya Baden-Württemberg Eyaleti'nde Gymnasium okul türünde ortaokul fen bilimleri dersine karşılık gelen BNT (BNT Dersi Eğitim Planı, 2016) ve NwT (NwT Dersi Eğitim Planı, 2016) Dersleri Eğitim Planları, BNT (BNT Dersi Öğretim Programı, 2016) ve NwT (BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020) Dersleri Öğretim Programları, Gymnasium Eğitim Planı (2004) ve İrlanda'da ortaokul fen bilimleri dersine karşılık gelen NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı (2015) kullanılarak elde edilmiştir. İkinci karşılaştırma boyutu olan STEM eğitimi politikalarının karşılaştırılması ile ilgili veriler de ilgili ülkelerin STEM politikalarıyla ilgili kurumlarının resmi internet sayfalarından elde edilmiştir.

3.4. Veri Toplama Süreci

3.4.1. Dokümanlara Erişme

Araştırma yönteminin belirlenerek desen seçimi yapıldıktan sonra, veri toplama ve veri analizi aşamaları gelmektedir. Nitel araştırmalarda verilerin toplanması için; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi yöntemler kullanılmaktadır (Berg, 2019; Merriam & Tisdell, 2015). Bu süreci, elde edilen verilerin analizi takip eder. Miles ve Huberman (1994), nitel veri analizini; veri toplama, toplanan verilerin ilgili kısımlarının alınması, verilerin kullanılarak sonuç çıkartılması ve doğrulama aşamaları olarak ifade etmişlerdir. Araştırmamızda nitel

araştırma yöntemi kapsamında verilerin değerlendirilmesi için doküman analizi yapılmıştır. Karşılaştırmada ‘yatay yaklaşım’ benimsenerek, öğretim programları ve STEM eğitimi politikaları ile ilgili veriler kategorize edilerek aralarındaki benzerlik ve farklılıklar hususunda öneriler geliştirilmiştir.

Bu işlem için nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan MAXQDA 24 programından faydalanılmıştır. Araştırma konusu kapsamında elde edilen dokümanlar Türkçeye çevrilmiştir. Almanca ve İngilizce kaynakların çevirileri konusunda alan uzmanlarından destek alınmıştır. Araştırma problemi, hangi dokümanlara ihtiyaç duyulacağı konusunda araştırmacıya fikir vermektedir. İhtiyaç duyduğu doküman çeşitlerini belirleyen araştırmacı, sonraki aşamada bu dokümanlara nasıl erişeceğini saptar (Forster, 1994). Araştırma problemleri dikkate alınarak kategorize edilen dokümanlar, ilgili bilgisayar programı yardımıyla analiz edilerek; eğitim öğretim uygulamaları, öğrenme çıktıları, eğitim-toplum ilişkisi gibi birçok alanda araştırma konusu dahilinde ilişkileri ortaya koyacak önermeler geliştirilmiştir.

3.4.2. Orijinalliklerini kontrol etme

Araştırma konusu çerçevesinde, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin Fen Bilimleri dersi öğretim programları ve STEM eğitim politikaları kapsamındaki dokümanlar, ilgili ülkelerin resmi internet sayfaları üzerinden elde edilmiştir. Karşılaştırmalı eğitim araştırması kapsamında elde edilen ve kategorize edilen dokümanların bilimsel etik kuralları çerçevesinde isim verilerek referansları gösterilmiştir. Araştırmanın bu aşamasında erişilen dokümanların orijinal olup olmadığı kontrol edilmiştir. Araştırmanın güvenilirliği açısından bu basamak büyük önem taşımaktadır. Mümkün olduğunca resmi kaynaklardan erişim sağlanan dokümanların orijinallikleri araştırmacı tarafından teyit edilmiştir. Orijinal olmayan belgeler üzerinden yapılacak veri analizi, araştırma için harcanan zaman ve emeğin boşa gitmesine neden olabilir (Forster, 1994).

3.4.3. Kodlama ve kategoriler haline getirme

Araştırmada hem öğretim programlarının hem de STEM eğitimi politikalarının karşılaştırılması ile ilgili erişilen dokümanlara orijinallik kontrolü yapıldıktan sonra, araştırmacı tarafından dokümanlar kodlanarak kategorilere ayrılmıştır. Doküman analizine uygun hale getirilen verilerden oluşan kod ve kategoriler kullanılarak dört basamaktan oluşan bir süreç takip edilmiştir: analiz verilerini belirleme, kategorileri dikkate alma, analiz birimini saptama ve raporlandırma (Bailey, 1994). Verileri analiz etme işleminde, nitel veri analizi için sıklıkla kullanılan MAXQDA 24 programından yararlanılmıştır.

3.5. Verilerin Analizi

Bu araştırmada, Almanya, İrlanda ve Türkiye’deki ortaokul Fen Bilimleri dersi öğretim programları ile bu ülkelerdeki STEM eğitim politikalarının karşılaştırmalı bir eğitim araştırması olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Verilerin analizinde doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Öğretim programlarından elde edilen metinler, tümevarımsal bir yaklaşımla doküman analizine tabi tutulmuş ve bu süreçte MAXQDA 2024 yazılımından yararlanılmıştır. Doküman analiz sürecinde gerçekleştirilen kodlama ve temalaştırma örnekleri ise Tablo 11’de sunulmuştur.

Tablo 11 *Veri analiz sürecinde kodlama ve temalaştırma örneği*

Fen Öğretim Programının Amaçları			
<i>Temalar</i>	<i>Alt temalar/Kodlar</i>	<i>Ham Veri</i>	<i>Araştırmacının Yorumu</i>
<i>Beceri Kazandırma Amacı</i>	Bilim, teknoloji, mühendislik vb. becerilerin gelişimi	<i>“Bilim, teknoloji, mühendislik ve tasarım temelli olarak becerileri birbirleriyle bütünleştiren öğrenme hedeflerine yer verilmiştir. Öğrenme içeriklerinde; alan becerileri, kavramsal beceriler, sosyal-duygusal beceriler, okuryazarlık becerileri ve değerler eğitimi bütünleştiren nitelikli fen öğretimi anlayışı benimsenmiştir. Bu süreçte öğrencilerin kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı keşfedip anlamlandırmaları ve kendilerinin de çevrenin parçası olduğunun farkında olmalarını sağlamak için disiplinler arası ve disiplinler üstü fen öğretimi planlanmıştır.” (Türkiye)</i>	Fen öğretim programının amaçlarından biri öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik gibi becerilerinin gelişmesidir.

Araştırma verileri, betimsel analiz yaklaşımının amaçlarına uygun olarak değerlendirilmiş ve karşılaştırmalı eğitim alanındaki özel analiz yöntemleri kullanılarak benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Araştırma soruları doğrultusunda bir veri analizi çerçevesi oluşturulmuş ve bu çerçevede veriler toplanıp düzenlenmiştir. Belirlenen benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırıldıktan sonra, bu bulgular yorumlanmıştır. Elde edilen dokümanlar, Haladyna’nın taksonomisine göre analiz edildiği için, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi tercih edilmiştir.

Araştırma problemleri, MAXQDA 2024 programı kullanılarak analiz edilmiş ve nitel araştırma yöntemleri doğrultusunda kelime bulutu analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde, toplam kod sayısının büyüklüğü dikkate alınarak sıklık değeri genellikle 'yedi' belirlenmiştir.

Ancak STEM Eğitimi politikaları dokümanlarındaki kod sayısı itibariyle bu genel kabul bazı analizler için ‘beş’ olarak gerçekleştirilmiştir. Kelime bulutu analizi araştırmacıdan başka bir uzman (ölçme ve değerlendirme uzmanı) tarafından da gerçekleştirilerek uzlaşılanlar üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizler, Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki ortaokul Fen Bilimleri öğretim programları ve STEM eğitim politikalarının karşılaştırılmasına yönelik yapılmıştır. İçerik analizi sonucunda elde edilen bulgular detaylı bir şekilde değerlendirilmiş ve bu bulgular, öğretim programlarının çeşitli boyutlarına dair kapsamlı bir inceleme sunarak araştırmanın önemli çıkarımlarını ortaya koymuştur.

Araştırma sürecinde, araştırmacı ve bir başka uzman (ölçme ve değerlendirme uzmanı) birbirlerinden bağımsız olarak kodlama yapmıştır. Bu kodlama süreci sonucunda 94 tema, 439 alt tema ve 324 kod ortaya çıkmış; bu kodlar üzerinden toplamda 1445 kodlama yapılmıştır. Tutarlılığı belirlemek amacıyla aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır:

$$\text{Tutarlılık} = \frac{\text{Uzlaşma sayısı}}{\text{Toplam kodlama}} \times 100$$

Toplamda 1336 kod üzerinde uzlaşmaya varılmıştır. Bu sonuç, eşitliğe uygulandığında $(1336/1445) \times 100 = \%92,46$ 'lık bir uyum oranı elde edildiğini göstermektedir. Araştırma kapsamında kodlama sürecinin tutarlılığının yüksek olduğu ifade edilebilir. Uyuşmazlık gösteren 109 kod ise tekrar gözden geçirilmiş ve uzlaşma sağlanmıştır.

Bu çalışma, uluslararası karşılaştırmalı bir eğitim araştırması niteliindedir ve veriler, doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Bu bağlamda, herhangi bir hipotez ortaya konulmamıştır (Elston & Johnson, 2008). Literatür tarama, tanımlayıcı ve açıklayıcı araştırmalar, evrenin büyüklüğünün bilinmediği ve bağımlı-bağımsız değişkenlerin belirlenemediği durumlarda hipotez oluşturmanın gerekli olmadığı durumlar olarak belirtilmektedir. Betimsel analizde, araştırma sorularına göre yapılandırılan veriler, sistematik bir şekilde betimlenir, açıklanır ve yorumlanarak sonuçlara ulaşılır (Yıldırım & Şimşek, 2013).

Bu araştırma, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin öğretim programlarının; amaçlar, öğrenme ve alt öğrenme alanları, öğrenme çıktıları, strateji, yöntem ve teknikler ile ölçme ve değerlendirme boyutları açısından karşılaştırılmasını içermektedir. Aynı zamanda, STEM eğitimi politikalarının; uygulamaları, öğretim programlarında STEM konularının yeri, fen öğretimine katkıları ve girdi, süreç, sonuç boyutlarının uygulanabilirliği açısından da değerlendirilmiştir. Bu analizler sonucunda, ülkeler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.

BÖLÜM 4

BULGULAR

Bu bölümde Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim programları; amaçları, öğrenme ve alt öğrenme alanları, öğrenme çıktıları, strateji yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme boyutları bakımından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın ikinci konusu olan STEM eğitimi politikalarının; uygulamaları, öğretim programları içerisindeki STEM konuları, fen öğretimine katkıları ile girdi, işlem ve çıktı boyutlarının uygulanabilirliği açılarından da benzer bir değerlendirmesi yapılarak karşılaştırılmıştır. Bütün bu karşılaştırmalarla ilgili değerlendirmelerinin benzerlik ve farklılıklarına ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.

4.1. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Amaçlar Boyutu Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?

4.1.1. Almanya Fen Öğretim Programının Amaçlar Boyutuna İlişkin Bulgular

Almanya fen öğretim programının amaçlarının incelenmesi Tablo 12’de verilmiştir:

Tablo 12 *Almanya fen öğretim programının amaçlarının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Kod	Frekans
<i>BNT Dersi Amaçları</i>			55
	Dersin amaçları		18
		Bilimsel farkındalık	1
		Bilim ve teknoloji okuryazarlığı	1
		Bilim ve teknolojiye yönelik ilgi	1
		Bilimsel düşünme ve davranış	1
		Bilimsel ve teknik düşünme	1
		Bütünleştirici ders alanları	1
		Cinsiyet eşitliği	1
		Disiplinler arası bağlantı kurma	1
		Gözlem ve yorumlama	1
		Motivasyon ve yaratıcılık	1
		Öğrenci merkezli öğrenme kültürü	1
		Öğrenme motivasyonu ve merakı	1
		Öğrenme sürecine odaklanma	1
		Planlama ve uygulama	1
		Sosyal beceri gelişimi	1
		Sürdürülebilir eylem yetkinliği	1
		Teknik beceri gelişimi	1
		Teknik tasarım becerilerinin gelişimi	1
	Sürdürülebilir kalkınma için eğitim (BNE)		12
		Beceri kazandırma	1
		Bütüncül yaklaşım	1
		Canlılara karşı sorumluluk	1
		Çevre bilinci	1
		Dönüştürücü öğrenme	1
		Eleştirel inceleme	1

	Enerji kullanımı	1
	Farkındalık güçlendirme	1
	Kaynak kullanımı	1
	Sürdürülebilir kalkınma eğitimi	1
	Teknik ürünler	1
	Toplumsal sorumluluk	1
Önleme ve sağlığın geliştirilmesi (PG)		9
	Beceri geliştirme	1
	Bilgi aktarımı	1
	Eylem odaklı faaliyetler	1
	Güvenlik kültürünün oluşturulması	1
	İş birliği ve iletişim becerileri	1
	Öğrenci merkezli öğrenme	1
	Öğrenci özerkliğinin desteklenmesi	1
	Özdenetim ve bağımsız öğrenme	1
	Sosyal becerilerin geliştirilmesi	1
Tüketici eğitimi (VB)		6
	Bilinçli tüketim	1
	Çevresel duyarlılık	1
	Reklam ve ürün tasarımlarını eleştirel bakma becerisi kazandırma	1
	Sorumlu tüketici davranışı kazandırma	1
	Sürdürülebilir tüketim	1
	Ürün kalitesi analizi	1
Medya eğitimi (MB)		5
	Çoklu okuryazarlık	1
	Öğrenci deneyimi	1
	Öğrenci merkezli öğrenme	1
	Öz-yeterlilik	1
	Teknoloji kullanım pratiği	1
Mesleki yönlendirme (BO)		5
	Bireysel farkındalık	1

	Bireysel güçlü yönlerin farkındalığı	1
	Kariyer rehberliği sağlama	1
	Kişisel gelişim	1
	Mesleki yönelim ve gelişim	1
<i>NWT Dersi Amaçları</i>		44
Dersin amaçları		10
	Düşünme becerisi (Stratejik-Nedensel-Disiplinler arası)	3
	Çok yönlü beceriler	1
	Dayanıklılık ve azim	1
	Entelektüel merak becerisi	1
	Geleceği şekillendirme amacı	1
	Kişisel gelişim	1
	Teknolojik okuryazarlık kazanımı	1
	Yaratıcılık ve yenilikçilik	1
Önleme ve sağlığın geliştirilmesi (PG)		10
	Acil durum hazırlığı	1
	Aktif öğrenme becerisi	1
	Bütüncül gelişim	1
	Güçlenme	1
	Güvenlik farkındalığı	1
	Kişisel gelişim	1
	Özerklik kazanma	1
	Öz-farkındalığın gelişimi	1
	Öz-yeterlilik	1
	Toplumsal uyum becerisi	1
Sürdürülebilir kalkınma için eğitim (BNE)		8
	Disiplinler arası yaklaşım	1
	İnsan-teknoloji etkileşimi	1
	İnsan-teknoloji uyumu	1
	Kaynak kullanımı	1

	Kaynak kullanımında denge	1
	Sorumluluk bilinci	1
	Sürdürülebilir gelecek vizyonu	1
	Sürdürülebilir kalkınma	1
Mesleki yönlendirme (BO)		6
	Beceri ve potansiyel değerlendirme	1
	Bireysel destek ve sosyal katılım	1
	Bölgesel iş ve meslek ağlarını keşfetme	1
	Eğitim biyografisi ve mesleki yönelim	1
	Eğitim ve istihdam arasında köprü oluşturma	1
	Kariyer ve çalışma oryantasyonu	1
Tüketici eğitimi (VB)		5
	Bilgi kaynaklarının kullanımı	1
	Bilinçli seçim yapabilme	1
	Eleştirel düşünme becerisi	1
	Karşılaştırmalı değerlendirme	1
	Sorumlu tüketicilik becerisi	1
Hoşgörü ve çeşitliliğin kabulü için eğitim (BTV)		3
	Bireyselleşme ve çoğulculuşma becerisi	1
	Çeşitlilikle başa çıkma becerisi	1
	Diyalog ile barışçıl başa çıkma	1
Medya eğitimi (MB)		2
	Bilgi erişimi ve kullanımı	1
	Toplumdaki değişimin anlaşılması	1
<i>Fen Öğretim Programının Amaçları</i>		7
Doğa ve teknolojiye ilgi uyandırma, teşvik		1

Eğitim sisteminde çeşitlilik sunma	1
Kendilerine, çevreye, topluma karşı sorumlu davranmayı öğrenme	1
Öğrenci merkezli eğitim sunma	1
Temel bilimsel eğitim	1
Yaşam boyu öğrenme	1
Yeni teknolojilere eleştirel bakış açısı edinme	1
Toplam	107

Tabloya göre Almanya fen öğretim programının amaçları incelendiğinde üç tema, 20 alt tema, 98 kod ve bunlarla ilgili 106 kodlama ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “BNT Dersi Amaçları” (f = 57) temasında, daha sonra “NWT Dersi Amaçları” (f = 44) ve “Fen Öğretim Programının Amaçları” (f = 7) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “BNT Dersi Amaçları” temasında, “Dersin amaçları” (f=20), “Sürdürülebilir kalkınma için eğitim (BNE)” (f = 12), “Önleme ve sağlığın geliştirilmesi (PG)” (f = 9), “Tüketici eğitimi (VB)” (f = 6), “Tüketici eğitimi (VB)” (f = 5) ve “Mesleki yönlendirme (BO)” (f = 5) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Dersin amaçları” alt temasında, “Bilimsel farkındalık” (f=1), “Bilim ve teknoloji okuryazarlığı” (f = 1), “Bilim ve teknolojiye yönelik ilgi” (f = 1), “Bilimsel düşünme ve davranış” (f = 1), “Bilimsel ve teknik düşünme” (f = 1), “Bütünleştirici ders alanları” (f = 1), “Cinsiyet eşitliği” (f = 1), “Disiplinler arası bağlantı kurma” (f = 1), “Gözlem ve yorumlama” (f = 1), “Motivasyon ve yaratıcılık” (f = 1), “Öğrenci merkezli öğrenme kültürü” (f = 1), “Öğrenme motivasyonu ve merakı” (f = 1), “Öğrenme sürecine odaklanma” (f = 1), “Planlama ve uygulama” (f = 1), “Sosyal beceri gelişimi” (f = 1), “Sürdürülebilir eylem yetkinliği” (f = 1), “Teknik beceri gelişimi” (f = 1) ve “Teknik tasarım becerilerinin gelişimi” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Sürdürülebilir kalkınma için eğitim (BNE)” alt temasında, “Beceri kazandırma” (f = 1), “Bütüncül yaklaşım” (f = 1), “Canlılara karşı sorumluluk” (f = 1), “Çevre bilinci” (f = 1), “Dönüştürücü öğrenme” (f = 1), “Eleştirel inceleme” (f = 1), “Enerji kullanımı” (f = 1), “Farkındalık güçlendirme” (f = 1), “Kaynak kullanımı” (f = 1), “Sürdürülebilir kalkınma eğitimi” (f = 1), “Teknik ürünler” (f = 1) ve “Toplumsal sorumluluk” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Önleme ve sağlığın

geliştirilmesi (PG)” alt temasında, “Beceri geliştirme” (f = 1), “Bilgi aktarımı” (f = 1), “Eylem odaklı faaliyetler” (f = 1), “Güvenlik kültürünün oluşturulması” (f = 1), “İş birliği ve iletişim becerileri” (f = 1), “Öğrenci merkezli öğrenme” (f = 1), “Öğrenci özerkliğinin desteklenmesi” (f = 1), “Özdenetim ve bağımsız öğrenme” (f = 1) ve “Sosyal becerilerin geliştirilmesi” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Tüketici eğitimi (VB)” alt temasında, “Bilinçli tüketim” (f = 1), “Çevresel duyarlılık” (f = 1), “Reklam ve ürün tasarımlarını eleştirel bakma becerisi kazandırma” (f = 1), “Sorumlu tüketici davranışı kazandırma” (f = 1), “Sürdürülebilir tüketim” (f = 1) ve “Ürün kalitesi analizi” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Medya eğitimi (MB)” alt temasında, “Çoklu okuryazarlık” (f = 1), “Öğrenci deneyimi” (f = 1), “Öğrenci merkezli öğrenme” (f = 1), “Öz-yeterlilik” (f = 1) ve “Teknoloji kullanım pratiği” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Mesleki yönlendirme (BO)” alt temasında, “Bireysel farkındalık” (f = 1), “Bireysel güçlü yönlerin farkındalığı” (f = 1), “Kariyer rehberliği sağlama” (f = 1), “Kişisel gelişim” (f = 1) ve “Mesleki yönelim ve gelişim” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir.

“NWT Dersi Amaçları” temasında, “Dersin amaçları” (f = 10), “Önleme ve sağlığın geliştirilmesi (PG)” (f = 10), “Sürdürülebilir kalkınma için eğitim (BNE)” (f = 8), “Mesleki yönlendirme (BO)” (f = 6), “Tüketici eğitimi (VB)” (f = 5), “Hoşgörü ve çeşitliliğin kabulü için eğitim (BTV)” (f = 3) ve “Medya eğitimi (MB)” (f = 2) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Dersin amaçları” alt temasında, “Düşünme becerisi (Stratejik-Nedensel-Disiplinler arası)” (f = 3), “Çok yönlü beceriler” (f = 1), “Dayanıklılık ve azim” (f = 1), “Entelektüel merak becerisi” (f = 1), “Geleceği şekillendirme amacı” (f = 1), “Kişisel gelişim” (f = 1), “Teknolojik okuryazarlık kazanımı” (f = 1) ve “Yaratıcılık ve yenilikçilik” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Önleme ve sağlığın geliştirilmesi (PG)” alt temasında, “Acil durum hazırlığı” (f = 1), “Aktif öğrenme becerisi” (f = 1), “Bütüncül gelişim” (f = 1), “Güçlenme” (f = 1), “Güvenlik farkındalığı” (f = 1), “Kişisel gelişim” (f = 1), “Özerklik kazanma” (f = 1), “Öz-farkındalığın gelişimi” (f = 1), “Öz-yeterlilik” (f = 1) ve “Toplumsal uyum becerisi” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Sürdürülebilir kalkınma için eğitim (BNE)” alt temasında, “Disiplinler arası yaklaşım” (f = 1), “İnsan-teknoloji etkileşimi” (f = 1), “İnsan-teknoloji uyumu” (f = 1), “Kaynak kullanımı” (f = 1), “Kaynak kullanımında denge” (f = 1), “Sorumluluk bilinci” (f = 1), “Sürdürülebilir gelecek vizyonu” (f = 1) ve “Sürdürülebilir kalkınma” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Mesleki yönlendirme (BO)” alt temasında, “Beceri ve potansiyel değerlendirmesi” (f = 1), “Bireysel destek ve sosyal katılım” (f = 1), “Bölgesel iş ve meslek ağlarını keşfetme” (f = 1), “Eğitim biyografisi ve mesleki yönelim” (f = 1), “Eğitim ve istihdam arasında köprü oluşturma” (f = 1) ve “Kariyer

ve çalışma oryantasyonu” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Tüketici eğitimi (VB)” temasında, “Bilgi kaynaklarının kullanımı” (f = 1), “Bilinçli seçim yapabilme” (f = 1), “Eleştirel düşünme becerisi” (f = 1), “Karşılaştırmalı değerlendirme” (f = 1) ve “Sorumlu tüketicilik becerisi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Hoşgörü ve çeşitliliğin kabulü için eğitim (BTV)” temasında, “Bireyselleşme ve çoğulculuşma becerisi” (f = 1), “Çeşitlilikle başa çıkma becerisi” (f = 1) ve “Diyalog ile barışçıl başa çıkma” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Medya eğitimi (MB)” alt temasında, “Bilgi erişimi ve kullanımı” (f = 1) ve “Toplumdaki değişimin anlaşılması” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Fen Öğretim Programının Amaçları” temasında, “Doğa ve teknolojiye ilgi uyandırma, teşvik” (f = 1), “Eğitim sisteminde çeşitlilik sunma” (f = 1), “Kendilerine, çevreye, topluma karşı sorumlu davranmayı öğrenme” (f = 1), “Öğrenci merkezli eğitim sunma” (f = 1), “Temel bilimsel eğitim” (f = 1), “Yaşam boyu öğrenme” (f = 1) ve “Yeni teknolojilere eleştirel bakış açısı edinme” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Almanya’da eyaletler bazında farklı eyaletlerde farklı okul türleri ve eğitim sistemleri mevcuttur. Araştırmamızda Baden Württemberg eyaletinde bulunan Gymnasium okul türü incelenmiştir. Gymnasium okullarının ortaokul düzeyinde iki fen bilimleri dersi bulunmaktadır. Bunlar BNT ve NwT olarak adlandırılır. BNT dersi 5,6,7. Sınıflarda, NwT dersi ise 8,9,10. sınıflarda okutulmaktadır.

Fen derslerinin temel amacı öğrencilere sağlam bir temel bilimsel eğitim vermektir. Bu; bilimsel bilgiyi uygulama, bilimsel soruları tanıma ve doğal dünyayı ve insan faaliyetlerinin onda yaptığı değişiklikleri anlamak ve karar vermek için kanıtlardan sonuçlar çıkarma becerisi anlamına gelir (Gymnasium Eğitim Planı, 2004).”

Fen dersleri öğrencilerin doğa ve teknolojiye olan ilgisini uyandırmalı, teşvik etmeli ve sürdürmelidir. Fen bilimlerindeki önemli bulgular ve gelişmeler şeffaf ve anlaşılır hale getirilmelidir. Bu, öğrencilerin uzman bilim insanlarının açıklamalarını ve sunumlarını anlamalarını, değerlendirmelerini ve aktarmalarını sağlar. Kendilerine, diğer insanlara ve çevreye karşı sorumlu davranmaları öğretilir. Yeni teknolojilere karşı eleştirel bir bakış açısı hedeflenmelidir (Gymnasium Eğitim Planı, 2004).”

Bilimsel bilgi, kavram bilgisiyle sadece olgusal bilgiyle sınırlı olmamalıdır. Temel bilgi, yaşam boyu öğrenme yoluyla üzerine inşa edilebilecek ve temel yapı gerektiğinde genişletilip derinleştirilerek daha kapsamlı bir resim haline getirilecek şekilde yapılandırılmalıdır (Gymnasium Eğitim Planı, 2004).”

Araştırma kapsamında Almanya'ya ait fen bilimleri dersleri (BNT ve NwT) öğretim programlarının amaçları boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak seçilen belgede kullanılan kelimeler üzerinden yapılmış olup, bu değer Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel kavramların net bir şekilde gözlemlenmesini sağlamıştır.

Şekil 34 Almanya BNT ve NwT dersleri amaçlar boyutu kelime bulutu

Analiz sonucunda, Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan kavramlar görselleştirilmiş, bu kavramların öğretim programının amaçlarına nasıl yansıdığı detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 34'te Almanya'nın Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının amaçları boyutuna ilişkin kelime bulutu sunulmaktadır. Kelime bulutu içinde en sık kullanılan kavramlar, font büyüklüğüyle ilişkilendirilmiştir. İnceleme sonucunda, en sık kullanılan kavramların “bilimsel”, “teknik”, “eğitim” ve “öğrenciler” olduğu görülmektedir. Bu kelimeler, Almanya'nın fen bilimleri programlarında bilimsel ve teknik eğitime verdiği önemi vurgulamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşımın benimsendiğini göstermektedir. Ayrıca “sürdürülebilir”, “teşvik” ve “bilgi” gibi kavramların da ön plana çıkması, programın öğrencilere hem sürdürülebilir bir bilimsel bilgi altyapısı kazandırmayı hem de bilimsel ve teknik konularda teşvik edici bir yapıda olduğunu göstermektedir.

4.1.2. İrlanda Fen Öğretim Programının Amaçlar Boyutuna İlişkin Bulgular

İrlanda fen öğretim programının amaçlarının incelenmesi Tablo 13'te verilmiştir:

Tablo 13 İrlanda fen öğretim programının amaçlarının incelenmesi

Tema	Alt tema	Frekans
<i>Beceri Kazandırma Amacı</i>		18
	Bilimsel çalışma becerisi kazandırma ve pekiştirme	3
	Bilimsel sorgulama/eleştirme becerisi	2
	Bilimsel zihin alışkanlığı	2
	Merak ve yaratıcılığı teşvik	2
	Bilimi kullanma ve uygulama becerisi	2
	Kanıt toplama ve değerlendirme becerisi	2
	Sosyal beceri	1
	Muhakeme ve karar verme yeteneklerini geliştirme	1
	Bilimsel okur-yazarlık becerisi	1
	Araştırma yapma becerisi	1
	Bilim iletişimi kurma becerisi	1
<i>Farkındalık Kazandırma Amacı</i>		9
	Bireysel farkındalık kazanımı	2
	Sürdürülebilirlik bilinci	2
	İnanç ve değer bilinci	1
	Sorumluluk hissetme	1
	Evrensel/doğa bilinci ve farkındalık	1
	Toplum bilinci	1
	Yerel ve ulusal kültür bilinci	1
<i>Yaşam Boyu İlgi ve Eğitim</i>		2
<i>Temel Bilimsel Eğitim</i>		1
<i>Bilimsel Bilgi Birikimi Edinme</i>		1
<i>Özgüven Kazanımı</i>		1
<i>Bilimin ve Bilim İnsanlarının Topluma Katkılarının Öğrenilmesi</i>		1
<i>Bilimsel Düşünme ve Katılımı Teşvik Etme</i>		1
<i>Bilimsel Süreçler</i>		1
<i>Bütüncül Yaklaşım</i>		1
Toplam		36

Tabloya göre İrlanda fen öğretim programının amaçları incelendiğinde 10 tema, 18 alt tema ve bunlara ilişkin 36 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Beceri Kazandırma Amacı” (f = 18) temasında, daha sonra “Farkındalık Kazandırma Amacı” (f = 9), “Yaşam Boyu İlgi ve Eğitim” (f = 2), “Temel Bilimsel Eğitim” (f = 1), “Bilimsel Bilgi Birikimi Edinme” (f = 1), “Özgüven Kazanımı” (f = 1), “Bilimin ve Bilim İnsanlarının Topluma Katkılarının Öğrenilmesi” (f = 1), “Bilimsel Düşünme ve Katılımı Teşvik Etme” (f = 1), “Bilimsel Süreçler” (f = 1) ve “Bütüncül Yaklaşım” (f = 1) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Beceri Kazandırma Amacı” temasında, “Bilimsel çalışma becerisi kazandırma ve pekiştirme” (f = 3), “Bilimsel sorgulama/eleştirme becerisi” (f = 2), “Bilimsel zihin alışkanlığı” (f = 2), “Merak ve yaratıcılığı teşvik” (f = 2), “Bilimi kullanma ve uygulama becerisi” (f = 2), “Kanıt toplama ve değerlendirme becerisi” (f = 2), “Sosyal beceri” (f = 1), “Muhakeme ve karar verme yeteneklerini geliştirme” (f = 1), “Bilimsel okur-yazarlık becerisi” (f = 1), “Araştırma yapma becerisi” (f = 1), “Bilim iletişimi kurma becerisi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Farkındalık Kazandırma Amacı” alt temasında, “Bireysel farkındalık kazanımı” (f = 2), “Sürdürebilirlik bilinci” (f = 2), “İnanç ve değer bilinci” (f = 1), “Sorumluluk hissetme” (f = 1), “Evrensel/doğa bilinci ve farkındalık” (f = 1), “Toplum bilinci” (f = 1) ve “Yerel ve ulusal kültür bilinci” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“İlgi çekici, ilgili problemlerin çözümünde araştırma, hayal gücü, merak ve yaratıcılığı teşvik eden sınıf, laboratuvar ve/veya saha dışı etkinlikler yoluyla bilimsel bir zihin alışkanlığı ve sorgulama yönelimi geliştirmek ve muhakeme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek (NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı, 2015).”

“Bilimsel bilgi birikimi edinmek; Dünya ve uzay ile bunların fiziksel, biyolojik ve kimyasal dünyadaki yeri hakkında bir anlayış geliştirmek ve daha ileri düzeyde öğrenim için bir temel oluşturmaya yardımcı olarak (NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı, 2015).”

“Çocuğun sosyal, çevresel ve bilimsel konularda bilgili ve eleştirel bir anlayış geliştirmesini sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlar kazanmasını sağlamak,

Yerel ve ulusal kültürlerle ilgili merak ve hayal gücünü güçlendirmek ve teşvik etmek, Çocuğun; birey, aile üyesi, yerel-bölgesel-ulusal-Avrupa ve küresel toplulukların bir üyesi olarak sorumlu bir rol oynamasını sağlamak,

İnsanlar, canlılar ve yaşadıkları Dünya arasındaki karşılıklı bağımlılığın anlaşılmasını teşvik etmek,

Çevrenin uzun vadede sürdürülmesi için sorumluluk duygusunu ve kişisel yaşam tarzı seçimleri ve kolektif çevresel karar alma sürecine katılım yoluyla Dünya'nın kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını teşvik etme kararlılığını teşvik etmek.

İnanç ve değerler doğrultusunda insancıl ve sorumlu tutumları ve dünyanın değerinin bilinmesini teşvik etmektir (NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı, 2015).”

Araştırma kapsamında İrlanda'ya ait fen bilimleri dersi (Genç Döngü-Bilim Dersi) öğretim programının amaçları boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak seçilen belgede kullanılan kelimeler üzerinden yapılmış olup, bu değer İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel kavramların net bir şekilde gözlemlenmesini sağlamıştır. Analiz sonucunda, İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan kavramlar görselleştirilmiş, bu kavramların öğretim programının amaçlarına nasıl yansıdığı detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 35 İrlanda genç döngü bilim dersi amaçlar boyutu kelime bulutu

Şekil 35'te İrlanda'nın fen bilimleri dersi öğretim programlarının amaçları boyutuna ilişkin kelime bulutu sunulmaktadır. Bu kelime bulutunda, en sık kullanılan kavramlar "bilim", "öğretim", "dersi" ve "eğitim" olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, İrlanda'nın fen bilimleri programında bilim ve öğretim kavramlarına verilen önemi vurgulamaktadır. Ayrıca, "teşvik", "bilimsel" ve "genç" kavramlarının öne çıkması, İrlanda'nın fen bilimleri öğretiminde gençlerin

bilimsel bilgiye erişimini teşvik etmeyi amaçladığını göstermektedir. Bu kelimelerin sıklığı, fen bilimlerinin eğitime katkısının yanı sıra, öğretim programlarının genç nesilleri bilimsel bilgiyle donatmayı hedeflediğini ortaya koymaktadır.

4.1.3. Türkiye Fen Öğretim Programının Amaçlar Boyutuna İlişkin Bulgular

Türkiye fen öğretim programının amaçlarının incelenmesi Tablo 14’te verilmiştir:

Tablo 14 *Türkiye fen öğretim programının amaçlarının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Frekans
<i>Beceri Kazandırma Amacı</i>		25
	Bilim, teknoloji, mühendislik vb. becerilerin gelişimi	3
	Bilime dayalı muhakeme ve karar verme becerisi	3
	Sosyal-duygusal becerilerin geliştirilmesi	3
	Okur-yazarlık becerisi	3
	Kavramsal beceriler ve eğilimler	3
	Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı	2
	Araştırma, sorgulama ve eleştirel düşünme becerisi	2
	Güvenlik kurallarına uyma	1
	Çözüm geliştirme becerisi	1
	Yaşam becerileri	1
	Beceri odaklı öğretim	1
	Çağın gerektirdiği beceriler	1
	İş birliği ve öz düzenleme becerisi	1
<i>Eğitim Amacı</i>		25
	Disiplinler arası yaklaşım	4
	Bütüncül eğitim yaklaşımı	3
	Öğrenci merkezli eğitim sunma	3
	Nitelikli fen öğretimi	3
	Bilimsel bilginin evrenselliğinin öğretilmesi	2
	Bilimin kültürel ve tarihsel bağlamının öğrenimi	2
	Türk-İslam bilim insanlarının bilime katkılarının öğrenimi	2
	Yetkinlik temelli eğitim	2
	Bilimsel etiğin öğrenimi	1
	Disiplinler üstü yaklaşım	1

	Türkiye yüzyılı maarif modeli	1
	Öğrenci merkezli keşif ve anlam oluşturma	1
<i>Farkındalık</i>		
<i>Kazandırma Amacı</i>		21
	Çevreye duyarlılık ve farkındalık geliştirme	4
	Bilimsel bilgiyi evrensel ahlak, millî ve kültürel değerlerle bütünleştirme	2
	Bilişsel farkındalık	2
	Kaynak kullanımı	2
	Öğrencinin bireysel sorumluluğunu destekleme	2
	Sürdürülebilirlik bilinci	2
	Toplumsal duyarlılık	2
	Etik ve ahlaki değerler	1
	Sosyal sorumluluk bilinci	1
	Sürdürülebilirlik bilinci	1
	Ülke kalkınması	1
	Yerel-küresel bağlantı	1
<i>Mesleki Gelişim</i>		9
	Girişimcilik ve kariyer bilinci geliştirme	3
	Dijital dönüşüm ve teknolojik uyum	2
	Geleceğe hazırlama amacı	2
	Fen bilimleri alanında kariyer bilinci oluşturma	1
	Mesleki yönlendirme	1
<i>Bütüncül Gelişim Süreci</i>		2
<i>Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliğini Sorgulayabilme</i>		1
<i>Bilimin Doğasını Anlama</i>		1
<i>Bütüncül Yaklaşım</i>		1
<i>Çok Yönlü Öğrenci Gelişimi</i>		1
<i>Toplam</i>		86

Tabloya göre Türkiye fen öğretim programının amaçları incelendiğinde 10 tema, 18 alt tema ve bunlara ilişkin 36 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Beceri Kazandırma

Amacı” (f = 25) temasında, daha sonra “Eğitim Amacı” (f = 25), “Farkındalık Kazandırma Amacı” (f = 21), “Mesleki Gelişim” (f = 9), “Bütüncül Gelişim Süreci” (f = 2), “Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliğini Sorgulayabilme” (f = 1), “Bilimin Doğasını Anlama” (f = 1), “Bütüncül Yaklaşım” (f = 1) ve “Çok Yönlü Öğrenci Gelişimi” (f = 1) temalarında bulgulara ulaşılmıştır.

“Beceri Kazandırma Amacı” temasında, “Bilim, teknoloji, mühendislik vb. becerilerin gelişimi” (f = 3), “Bilime dayalı muhakeme ve karar verme becerisi” (f = 3), “Sosyal-duygusal becerilerin geliştirilmesi” (f = 3), “Okur-yazarlık becerisi” (f = 3), “Kavramsal beceriler ve eğilimler” (f = 3), “Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı” (f = 2), “Araştırma, sorgulama ve eleştirel düşünme becerisi” (f = 2), “Güvenlik kurallarına uyma” (f = 1), “Çözüm geliştirme becerisi” (f = 1), “Yaşam becerileri” (f = 1), “Beceri odaklı öğretim” (f = 1), “Çağın gerektirdiği beceriler” (f = 1) ve “İş birliği ve öz düzenleme becerisi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Eğitim Amacı” temasında, “Disiplinler arası yaklaşım” (f = 4), “Bütüncül eğitim yaklaşımı” (f = 3), “Öğrenci merkezli eğitim sunma” (f = 3), “Nitelikli fen öğretimi” (f = 3), “Bilimsel bilginin evrenselliğinin öğretilmesi” (f = 2), “Bilimin kültürel ve tarihsel bağlamının öğrenimi” (f = 2), “Türk-İslam bilim insanlarının bilime katkılarının öğrenimi” (f = 2), “Yetkinlik temelli eğitim” (f = 2), “Bilimsel etiğin öğrenimi” (f = 1), “Disiplinler üstü yaklaşım” (f = 1), “Türkiye yüzyılı maarif modeli” (f = 1) ve “Öğrenci merkezli keşif ve anlam oluşturma” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Farkındalık Kazandırma Amacı” temasında, “Çevreye duyarlılık ve farkındalık geliştirme” (f = 4), “Bilimsel bilgiyi evrensel ahlak, millî ve kültürel değerlerle bütünleştirme” (f =), “Bilişsel farkındalık” (f = 2), “Kaynak kullanımı” (f = 2), “Öğrencinin bireysel sorumluluğunu destekleme” (f = 2), “Sürdürülebilirlik bilinci” (f = 2), “Toplumsal duyarlılık” (f = 2), “Etik ve ahlaki değerler” (f = 1), “Sosyal sorumluluk bilinci” (f = 1), “Sürdürülebilirlik bilinci” (f = 1), “Ülke kalkınması” (f = 1) ve “Yerel-küresel bağlantı” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Mesleki Gelişim” temasında, “Girişimcilik ve kariyer bilinci geliştirme” (f = 3), “Dijital dönüşüm ve teknolojik uyum” (f = 2), “Geleceğe hazırlama amacı” (f = 2), “Fen bilimleri alanında kariyer bilinci oluşturma” (f = 1), “Mesleki yönlendirme” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Beceri ve Değer Odaklı Fen Öğretimi: Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinliklerin belirlendiği Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi dikkate alınarak 21. yüzyıl becerilerini kapsayan fen öğretimi anlayışı hedeflenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin problem çözme ve bilinçli karar vermede bütüncül bakış açısıyla okuryazarlık becerilerini

kullanmaları amaçlanmıştır. Dolayısıyla becerilerle bütünleştirilmiş zengin içerikler sunularak fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Öğretme-öğrenme uygulamalarında değerler, diğer beceriler ve programlar arası ilişkilerle bütünleştirilerek açık bir şekilde yer almıştır (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).”

“Sürdürülebilirliği Temel Alan Fen Öğretimi: Sürdürülebilirliği düşünmeye yönlendiren ve sürdürülebilirlikle ilişkili yaşam becerilerini kazandırmaya yönelik konulara yer verilmiştir. Bu konular ile sürdürülebilirlik bilinciyle kaynakları verimli kullanan, doğaya duyarlı, yerel ve küresel çevre sorunlarına yönelik farkındalığa sahip, çözüm geliştirebilen ve bilişsel farkındalığa sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Fen öğretimi sürecinde sürdürülebilirlik bilincine odaklanarak bireylerin sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmesi ve ülkenin gelişimine fayda sağlaması amaçlanmıştır. Bununla birlikte sürdürülebilirlik temelinde kazandırılan anlayış ve deneyimlerle bireylerin girişimci ve üretken olması amaçlanmaktadır (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).”

Araştırma kapsamında Türkiye’ye ait fen bilimleri dersi öğretim programlarının amaçları boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak seçilen belgede kullanılan kelimeler üzerinden yapılmış olup, bu değer Türkiye’nin fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel kavramların net bir şekilde gözlemlenmesini sağlamıştır. Analiz sonucunda, Türkiye’nin

Şekil 36 Türkiye Fen Bilimleri Dersi amaçlar boyutu kelime bulutu

fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan kavramlar görselleştirilmiş, bu kavramların öğretim programının amaçlarına nasıl yansıdığı detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 36'da Türkiye'nin fen bilimleri dersi öğretim programlarının amaçlar boyutuna yönelik kelime bulutu sunulmaktadır. Bu kelime bulutunda, en sık kullanılan kavramlar "fen", "bilimleri", "öğretim" ve "programı" olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, Türkiye'deki fen bilimleri dersi öğretim programlarının bilimsel bilgiye dayalı bir öğretim yaklaşımını vurguladığını göstermektedir. Ayrıca, "öğrencilerin" ve "bilimsel" kavramlarının da yer alması, programın öğrenci merkezli bir yapıda olduğuna ve öğrencilere bilimsel düşünme becerileri kazandırma amacına yönelik bir anlayış benimsendiğini ortaya koymaktadır. "Öğretimi" ve "dersi" kavramlarının sık kullanımı da programın eğitimdeki sistematik yapısını ve öğretim odaklı bir yaklaşımı işaret etmektedir.

4.2. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Boyutu Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?

4.2.1. Almanya Fen Öğretim Programı Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Boyutuna İlişkin Bulgular

Almanya fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanlarının incelenmesi Tablo 15'te verilmiştir:

Tablo 15 *Almanya BNT fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanlarının incelenmesi*

Boyut	Öğrenme Alanları/Beceriler	Alt Öğrenme Alanları/Alt Beceriler	Frekans
<i>Bilgi Öğrenme Alanı</i>	Biyoloji		33
			20
		Bitkiler	4
		Ekoloji	4
		Omurgasızlar	4
		İnsan gelişimi	4
		Omurgalılar	4
		Doğal olaylar	9
		Enerjinin akıllıca kullanımı	3
		Malzemelerin ayrıştırılması ve çevrenin korunması	3

		Su-yaşamsal bir madde	3
	Teknoloji		3
		Hareketli bir nesne icat etme	2
		Üretim görevi	1
	Fen ve teknolojiye düşünme ve çalışma biçimleri		1
<i>Beceri Öğrenme Alanı</i>			10
	Hareketli bir nesne icat etme		2
	Bir ürün yaratmak		2
	Değerlendirme		2
	İletişim		2
	Bilgi edinme		2
<i>Toplam</i>			43

Tabloya göre BNT fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanları incelendiğinde iki boyut, dokuz öğrenme alanı, 10 alt öğrenme alanı ve bunlara ilişkin 43 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Bilgi Öğrenme Alanı” (f = 33) boyutunda, daha sonra “Beceri Öğrenme Alanı” (f = 10) boyutunda bulgulara erişilmiştir. “Öğrenme Alanları” boyutunda, “Biyoloji” (f = 20), “Doğal olaylar” (f = 9), “Teknoloji” (f = 3) ve “Fen ve teknolojiye düşünme ve çalışma biçimleri” (f = 1) öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Biyoloji” öğrenme alanında, “Bitkiler” (f = 4), “Ekoloji” (f = 4), “Omurgasızlar” (f = 4), “İnsan gelişimi” (f = 4) ve “Omurgalılar” (f = 4) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Doğal olaylar” öğrenme alanında, “Enerjinin akıllıca kullanımı” (f = 3), Malzemelerin ayrıştırılması ve çevrenin korunması” (f = 3) ve Su-yaşamsal bir madde” (f = 3) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Teknoloji” öğrenme alanında, “Hareketli bir nesne icat etme” (f = 2) ve “Üretim görevi” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Beceri Öğrenme Alanı” boyutunda, “Hareketli bir nesne icat etme” (f = 2), “Bir ürün yaratmak” (f = 2), “Değerlendirme” (f = 2), “İletişim” (f = 2) ve “Bilgi edinme” (f = 2) öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir.

Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“BNT konu grubundaki dersler, ilkökul fen derslerinde edinilen becerilerin üzerine inşa edilir ve devam ettirilir. Biyoloji, kimya ve fizik gibi temel derslerin yanı sıra bilim ve teknoloji profil derslerinde de BNT’de edinilen beceriler üzerine inşa edilir ve bunlar temel alınır (BNT Dersi Eğitim Planı, 2016).”

“Omurgalılar, omurgasızlar, bitkiler, ekoloji ve insan gelişimi konu alanlarında öğrenciler biyoloji biliminin yaklaşım ve kavramlarını açıklayıcı bir şekilde öğrenirler.

Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığının biyoloji konusu için belirlediği; temel kavramlar, yapı-işlev özellikleri, gelişim ve sistem ile organizmalar düzeyinde açıklayıcı kalıplar ilgili konu alanlarında uygulanır. Biyolojik ilkeler bu temel kavramlara bağlanarak öğretim sürdürülür. Bu temel kavramlar yapı ve işlev boyutlarıyla, anatomik ve morfolojik yapıların tanımlanması ve çizilmesi yoluyla organizma düzeyinde açıklanır. Anatomik ve morfolojik yapılar işlevleriyle ilişkilendirir (BNT Dersi Eğitim Planı, 2016).”

“Öğrenciler; hayvanların, bitkilerin ve insanların bireysel gelişimlerinde görülen değişikliklerle yüzleşirler. Adaptasyonların evrimsel gelişmelerin sonucu olduğunu öğrenirler. Sistem kavramının öğretilmesinde öğrenciler sistemleri gözlemleyerek ve tanımlayarak sistem fikrini geliştirirler. Canlı organizmaların karmaşık yapıları ve çevreleriyle olan çeşitli etkileşimlerini anlarlar. Türler hakkında uygun bir bilgi temelinde, doğaya saygı geliştirirler. Doğa için insanların ve çevrenin karşılıklı bağımlılığını anlarlar ve doğaya karşı sorumlu bir yaklaşım konusunda duyarlı hale gelirler (BNT Dersi Eğitim Planı, 2016).”

“BNT derslerinin temel amaçlarından biri öğrencilerin bilimsel ve teknik konulara ilgi duymalarını sağlamaktır. Doğanın ve yaşamın çeşitliliğinin verdiği keyif, doğa olaylarına duyulan şaşkınlık ve kendi ürünlerini yapma başarısı bunun için uygundur. Doğanın doğrudan deneyimi, doğanın kişisel gözlemi, öğrencilerin kendileri tarafından gerçekleştirilen deneyler ve çözdükleri teknik problemler derslerin merkezinde yer alır. Birincil deneyimler ikincil deneyimlere tercih edilir. Bu amaçla, özellikle biyolojik konular söz konusu olduğunda, okul binası dışındaki öğrenme yerlerini ziyaret etmek veya uzun süreli gözlemler yapmak ve belgelemek gerekir. Öğrencilerin günlük deneyimleri ve ön kavramları öğrenme süreçleri için başlangıç noktasıdır. Düzenli teşhisler, öğrencilerin hangi yetkinliklere sahip oldukları ve hangilerini daha fazla geliştirmeleri gerektiği konusunda bilgi sağlayabilir (BNT Dersi Eğitim Planı, 2016).”

Almanya BNT Dersi Öğrenme Alanları (BW Eyaleti BNT Dersi Eğitim Planı, 2016).
Şekil 37’de verilmiştir.

Şekil 37 Almanya BNT dersi öğrenme alanları

Almanya BW Eyaleti BNT Dersi Öğrenme Alanları Bütünleştirici Konu Alanları Şekil 38'de verilmiştir.

Almanya NWT fen öğretim programı öğrenme, alt öğrenme alanları incelenmesi Tablo 16'da verilmiştir:

Tablo 16 *Almanya fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanlarının incelenmesi*

Şekil 38 *Almanya BW Eyaleti BNT dersi öğrenme alanları bütünleştirici konu alanları*

Boyut/Sınıf	Öğrenme Alanları/Beceriler	Kod	Frekans
<i>NWT Dersi</i>			27
<i>Öğrenme Alanları</i>	Beceri öğrenme alanı	Önem ve değerlendirme İletişim ve organizasyon Gelişme ve tasarım Bilgi edinme ve araştırma	12 3 3 3
	Bilgi öğrenme alanı	Bilgi alımı ve işleme Maddeler ve ürünler Enerji ve mobilite Fen ve teknolojiye düşünme ve çalışma biçimleri sistemler ve süreçler	12 3 3 3
	Teknoloji		1
	Doğa olayları		1

	Biyoloji	1
<i>Sekizinci Dokuzuncu Sınıflar</i>		12
	Maddeler ve ürünler	4
	Malzeme akışları ve süreçleri	1
	Ürün geliştirme	1
	Doğada ve teknolojiye statik ilkeler	1
	Maddelerin özellikleri	1
	Bilgi alımı ve işlenmesi	4
	Elektronik devreler	1
	Bilgi işleme	1
	Verilerin elde edilmesi ve analiz edilmesi	1
	Duyular ve sensörler aracılığıyla bilgi alımı	1
	Enerji ve hareketlilik	3
	Hareket ve devinim	1
	Enerji tedarik sistemleri	1
	Doğada ve teknolojiye enerji	1
	Bilim ve teknolojiye düşünme ve çalışma biçimleri: sistemler ve süreçler	1
<i>Onuncu Sınıflar</i>		4
	Bilim ve teknolojiye düşünme ve çalışma biçimleri: sistemler ve süreçler	4
	Bilgi alımı ve işlenmesi	1
	Maddeler ve ürünler	1
	Enerji ve hareketlilik	1
	Alt öğrenme alanları	1
<i>Toplam</i>		43

Tabloya göre NWT fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanları incelendiğinde üç boyut, 10 öğrenme alanı, 23 alt öğrenme alanı ve bunlara ilişkin 43 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “NWT Dersi Öğrenme Alanları” (f = 27) boyutunda, daha sonra “Sekizinci Dokuzuncu Sınıflar” (f = 12) ve “Onuncu Sınıflar” (f = 4) boyutlarında bulgulara erişilmiştir. “NWT Dersi Öğrenme Alanları” boyutunda, “Beceri öğrenme alanı” (f = 12), “Bilgi öğrenme alanı” (f = 12), “Teknoloji” (f = 3), “Doğa olayları” (f = 1) ve “Biyoloji” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Beceri öğrenme alanı” öğrenme alanında, “Önem ve değerlendirme” (f = 3), “İletişim ve organizasyon” (f = 3), “Gelişme ve tasarım” (f = 3) ve “Bilgi edinme ve araştırma” (f = 3) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Bilgi öğrenme alanı” öğrenme alanında, “Bilgi alımı ve işleme” (f = 3), “Maddeler ve ürünler” (f = 3), “Enerji ve mobilite” (f = 3) ve “Fen ve teknolojiye düşünme ve çalışma biçimleri sistemler ve süreçler” (f = 3) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“NWT dersi birçok yönden ilkokulda, Biyoloji, Doğa Olayları ve Teknoloji (BNT) ders grubunda, temel medya eğitimi dersinde ve ileri bilgisayar bilimi dersinde edinilen deneyimler üzerine inşa edilmiştir. Biyoloji, kimya, coğrafya ve fizik gibi temel bilimlerde paralel olarak edinilen beceriler, UBT dersinde kullanılır ve disiplinler arası bir şekilde daha da geliştirilir (NwT Dersi Eğitim Planı, 2016).”

“Bilgi edinme ve araştırma” alanında odak noktası, öğrencileri araştırma temelli çalışmalarla derse hazırlamaktır. Öğrenciler bu sayede, bireysel deneyler yapmanın veya tasarlamının ötesine geçmelidir. Araştırma sorularını formüle etme, araştırma prosedürleri geliştirme, bunları uyarlama ve eleştirel bir şekilde inceleme konusunda yetkin hale gelirler.

Geliştirme ve Tasarım” alanında öğrenciler, teknik ürünlerin geliştirilmesi, tasarımı ve üretimi ile ilişkili tipik teknik düşünme ve hareket etme yollarını öğrenirler. Özellikle, teknik bir sorunun açıklığa kavuşturulması, olası çözümlerin araştırılmasında sistematik bir yaklaşımı içerir. Geliştirme ve tasarım, işlevsel birimlerin çoğunlukla model benzeri bir şekilde gerçekleştirilmesine ve son olarak çözümün eleştirel bir şekilde incelenmesine, değerlendirilmesine ve optimize edilmesine yol açar. Burada karakteristik olan, teorik nüfuz ile pratik gerçekleştirme arasındaki yakın bağlantıdır.

İletişim ve Organizasyon’un özel zorlukları bir yandan fen ve teknoloji derslerinde bir araya gelen farklı teknik dillerle başa çıkmakta yatarken, diğer yandan giderek daha açık hale gelen öğretim soruları proje benzeri planlama ve yaklaşımlar gerektirmektedir (NwT Dersi Eğitim Planı, 2016).”

Almanya NWT Dersi Öğrenme Alanları Şekil 39’da verilmiştir.

Şekil 39 Almanya NWT dersi öğrenme alanları

Süreçle ilgili yeterliliklerin içerikle ilgili yeterliliklere yönelik standartlarla ilişkilendirilmesi (Landesinstitut für Schulentwicklung) Şekil 40'ta verilmiştir.

Şekil 40 Süreçle ilgili yeterliliklerin içerikle ilgili yeterliliklere yönelik standartlarla ilişkilendirilmesi (Landesinstitut für Schulentwicklung)

Araştırma kapsamında Almanya'ya ait fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanları boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak seçilen belgede kullanılan kelimeler üzerinden yapılmış olup, bu değer Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel kavramların net bir şekilde gözlemlenmesini sağlamıştır. Analiz sonucunda, Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan kavramlar görselleştirilmiş, bu kavramların öğretim programının öğrenme ve alt öğrenme alanlarına nasıl yansıdığı detaylı bir şekilde incelenmiştir.

ilgili eğitim teknik öğrenciler
öğrenme bilgi
alanı planı dersi

Şekil 41 *Almanya öğrenme ve alt öğrenme alanları kelime bulutu*

Şekil 41’de sunulan kelime bulutu, Almanya’ya ait fen bilimleri öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanları boyutunu görselleştirmektedir. Bu kelime bulutunda, "öğrenme", "bilgi", "dersi" ve "eğitim" gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Özellikle "öğrenme" kelimesinin yoğunluğu, Almanya’nın fen öğretim programlarında bu kavrama verilen önemin bir göstergesi olabilir. Diğer taraftan, "bilgi" ve "teknik" gibi kelimeler de dikkate değer sıklıkta yer almaktadır, bu da programın bilgi temelli ve teknik yönlerine işaret edebilir. "Öğrenciler" ve "planı" kavramlarının buluttaki varlığı, öğrenci merkezli bir yaklaşımın ve öğrenme planlarının programda dikkate alındığına işaret edebilir.

4.2.2. İrlanda Fen Öğretim Programı Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Boyutuna İlişkin Bulgular

İrlanda fen öğretim programı öğrenme, alt öğrenme alanları incelenmeleri Tablo 17’de verilmiştir:

Tablo 17 *İrlanda fen öğretim programı öğrenme, alt öğrenme alanları incelenmesi*

Bilgi/Beceri Boyutu	Öğrenme Alanları	Alt Öğrenme Alanları	Frekans
<i>Bilim Dersi</i> <i>Bilgi Öğrenme Alanı</i>			30
	Biyolojik Dünya Öğrenme Alanı		4

	Sürdürülebilirlik	1
	Enerji	1
	Sistemler ve etkileşimler	1
	Yapı taşları	1
Fiziksel Dünya Öğrenme Alanı		4
	Sürdürülebilirlik	1
	Enerji	1
	Sistemler ve etkileşimler	1
	Yapı taşları	1
Dünya ve Uzay Öğrenme Alanı		4
	Sürdürülebilirlik	1
	Enerji	1
	Sistemler ve etkileşimler	1
	Yapı taşları	1
Kimyasal Dünya Öğrenme Alanı		4
	Sürdürülebilirlik	1
	Enerji	1
	Sistemler ve etkileşimler	1
	Yapı taşları	1
Bilimin Doğası Öğrenme Alanı ve Alt Alanları		4
	Toplumda bilim	1
	Bilim iletişimi	1
	Bilimde araştırma yapma	1
	Bilim hakkında anlayış	1
Kimyasal Dünya		2

<i>Bilim Dersi Beceri Öğrenme Alanı</i>	Dünya ve Uzay		2
	Biyolojik Dünya		2
	Fiziksel Dünya		2
	Bilimin Doğası		2
	Başkalarıyla Çalışmak		8
		Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye katkıda bulunma	1
	Yaratıcı Olmak		1
		Seçenekleri ve alternatifleri keşfetme	1
	Sayısal Yetkinlik		1
		Araştırma, akıl yürütme ve problem çözme konusunda pozitif bir tutum geliştirme	1
	Bilgi ve Düşünceyi Yönetmek		1
		Meraklı olma	1
	İyi Kalmak		1
		Güvende olma	1
Kendi Kendini Yönetmek		1	
	Düşünerek karar verme	1	
Okuryazar Olmak		1	
	Fikirleri açık ve doğru bir şekilde ifade etme	1	
İletişim Kurmak		1	
	Sayılar ve verileri kullanma	1	
Toplam		38	

Tabloya göre İrlanda fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanları incelendiğinde iki boyut, 18 öğrenme alanı, 28 alt öğrenme alanı ve bunlara ilişkin 38 ifade

ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Bilim Dersi Bilgi Öğrenme Alanı” (f = 30) boyutunda, daha sonra “Bilim Dersi Beceri Öğrenme Alanı” (f = 8) boyutunda bulgulara erişilmiştir. “Bilim Dersi Bilgi Öğrenme Alanı” boyutunda, “Biyolojik Dünya Öğrenme Alanı” (f = 4), “Fiziksel Dünya Öğrenme Alanı” (f = 4), “Dünya ve Uzay Öğrenme Alanı” (f = 4), “Kimyasal Dünya Öğrenme Alanı” (f = 4), “Bilimin Doğası Öğrenme Alanı” (f = 4), “Kimyasal Dünya” (f = 2), “Dünya ve Uzay” (f = 2), “Biyolojik Dünya” (f = 2), “Fiziksel Dünya” (f = 2) ve “Bilimin Doğası” (f = 2) öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Biyolojik Dünya Öğrenme Alanı” öğrenme alanında, “Sürdürülebilirlik” (f = 1), “Enerji” (f = 1), “Sistemler ve etkileşimler” (f = 1) ve “Yapı taşları” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Fiziksel Dünya Öğrenme Alanı” öğrenme alanında, “Sürdürülebilirlik” (f = 1), “Enerji” (f = 1), “Sistemler ve etkileşimler” (f = 1) ve “Yapı taşları” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Dünya ve Uzay Öğrenme Alanı” öğrenme alanında, “Sürdürülebilirlik” (f = 1), “Enerji” (f = 1), “Sistemler ve etkileşimler” (f = 1) ve “Yapı taşları” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Kimyasal Dünya Öğrenme Alanı” öğrenme alanında, “Sürdürülebilirlik” (f = 1), “Enerji” (f = 1), “Sistemler ve etkileşimler” (f = 1) ve “Yapı taşları” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Bilim Dersi Beceri Öğrenme Alanı” boyutunda, “Başkalarıyla Çalışmak” (f = 1), “Yaratıcı Olmak” (f = 1), “Sayısal Yetkinlik” (f = 1), “Bilgi ve Düşüncüyü Yönetmek” (f = 1), “İyi Kalmak” (f = 1), “Kendi Kendini Yönetmek” (f = 1), “Okuryazar Olmak” (f = 1) ve “İletişim Kurmak” (f = 1) öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Başkalarıyla Çalışmak” öğrenme alanında, “Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye katkıda bulunma” (f = 1) alt öğrenme alanında bulgulara erişilmiştir. “Yaratıcı Olmak” öğrenme alanında, “Seçenekleri ve alternatifleri keşfetme” (f = 1) alt öğrenme alanında bulgulara erişilmiştir. “Sayısal Yetkinlik” öğrenme alanında, “Araştırma, akıl yürütme ve problem çözme konusunda pozitif bir tutum geliştirme” (f = 1) alt öğrenme alanında bulgulara erişilmiştir. “Bilgi ve Düşüncüyü Yönetmek” öğrenme alanında, “Meraklı olma” (f = 1) alt öğrenme alanında bulgulara erişilmiştir. “İyi Kalmak” öğrenme alanında, “Güvende olma” (f = 1) alt öğrenme alanında bulgulara erişilmiştir. “Kendi Kendini Yönetmek” öğrenme alanında, “Düşünerek karar verme” (f = 1) alt öğrenme alanında bulgulara erişilmiştir. “Okuryazar Olmak” öğrenme alanında, “Fikirleri açık ve doğru bir şekilde ifade etme” (f = 1) alt öğrenme alanında bulgulara erişilmiştir. “İletişim Kurmak” öğrenme alanında, “Sayılar ve verileri kullanma” (f = 1) alt öğrenme alanında bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı, bilimin doğası ve dört bağlamsal alan aracılığıyla öğrencilerin bilim hakkındaki bilgilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır:

Fiziksel dünya, Kimyasal dünya, Biyolojik dünya ve Dünya ve uzay. Üç yıllık gençlik dönemi boyunca en az 200 saatlik zaman çizelgeli öğrenci katılımı için tasarlanmıştır (NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı, 2015)."

"Bu alan birleştirici başlıktır ve programın tüm başlıklarına nüfuz eder. Bu alanın bileşenleri; bilimin nasıl işlediğine, araştırma yapmaya, bilimde iletişim kurmaya ve bilim insanlarının topluma katkılarına ve rollerine ilişkin bir anlayış geliştirmeye odaklanır. Bilimsel araştırmaya güçlü bir odaklanma vardır. Bilimin doğası başlığı ile bağlantılı özel bir içerik yoktur ve bu başlığın öğrenme çıktıları bağlamsal başlıklardaki faaliyetlerin ve içeriğin temelini oluşturur. Öğrenme çıktıları, öğrenciler bilimsel araştırma yoluyla bilime dair içerik bilgilerini geliştirirken bağlamsal başlıklar aracılığıyla takip edilir. Bunu yaparken öğrenciler tutarlı bir olgular bütünü oluşturur, bilgiye nasıl ve nereden erişeceklerini öğrenir ve günlük hayatta karşılaştıkları olay ve olguları anlamak için bir temel oluşturmak üzere bilimsel zihin alışkanlıkları ve muhakeme becerileri geliştirirler. Bu da fen bilimleri sınıfını, öğrencilerin kendi gelişimlerinin aktif katılımcıları olduğu dinamik ve etkileşimli bir alan haline getirir. Öğrenciler sadece sınıf içindeki deneysel faaliyetlere ve tartışmalara değil, aynı zamanda iddiaların ve görüşlerin ötesine geçerek bunları destekleyen kanıtları analiz etmek için araştırma yapmaya ve bilgileri değerlendirmeye de katılabilirler (NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı, 2015)."

İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğrenme Alanları Şekil 42’de verilmiştir.

Şekil 42 İrlanda genç döngü bilim dersi öğrenme alanları

İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programının bütünlük yapısını gösteren bağlamsal ve birleştirici grupların öğeleri Şekil 43'te verilmiştir.

Şekil 43 İrlanda genç döngü bilim dersi öğretim programının bütünlük yapısını gösteren bağlamsal ve birleştirici grupların öğeleri

Araştırma kapsamında İrlanda'ya ait fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanları boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen belgede kullanılan kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu düzey İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel kavramların belirgin bir şekilde gözlemlenmesine olanak tanımıştır. Analiz sonucunda, İrlanda fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan kavramlar görselleştirilmiş ve bu kavramların öğretim programının öğrenme ve alt öğrenme alanlarına nasıl yansıdığı kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

öğrenciler dersi
genç programı bilim öğretim
döngü alanı
öğrenme

Şekil 44 İrlanda öğrenme ve alt öğrenme alanları kelime bulutu

Şekil 44'te verilen İrlanda'ya ait fen bilimleri dersi öğretim programının öğrenme ve alt öğrenme alanları boyutuna yönelik kelime bulutu, sık kullanılan kavramların sıklığını görselleştirmektedir. Kelime bulutunda "öğrenme", "bilim", "dersi" ve "öğretim" gibi kavramların öne çıktığı görülmektedir. Bu kavramların yoğunluğu, programın bu unsurlar etrafında şekillendiğine dair bir fikir vermektedir. Ayrıca, "öğrenciler", "alanı" ve "genç" gibi kavramların da dikkate değer sıklıkta olduğu görülmektedir. Bu kelimeler, fen bilimleri programında öğrencilerin ve öğrenme alanlarının önemsendiğini işaret edebilir.

4.2.3. Türkiye Fen Öğretim Programı Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Boyutuna İlişkin Bulgular

Türkiye fen öğretim programı öğrenme, alt öğrenme alanlarının bilgi boyutuna göre incelenmesi Tablo 18'de verilmiştir:

Tablo 18 *Türkiye fen öğretim programı öğrenme, alt öğrenme alanlarının bilgi boyutuna göre incelenmesi*

Bilgi Boyutu	Öğrenme Alanları	Alt Öğrenme Alanları	Frekans
<i>Beşinci Sınıfa Göre Öğrenme Alanları</i>	Maddenin doğası		26
			7
		Isı akışı ile ilgili temel kavramlar	1
		Maddenin hâl değişimi	1
		Isı ve sıcaklık arasındaki farklar	1
		Isı ve sıcaklık	1
		Taneciklerin hareketi	1
		Taneciklerin boşluklu yapısı	1
		Taneciklerin konumu	1
		Canlıların yapısına yolculuk	
	Destek ve hareket sistemi		1
	Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi		1
	Bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar		1
		Hücre ve organelleri	1

Sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm	3
Atık yönetimi	1
Geri dönüşüm	1
Evsel atıklar	1
Yaşamımızdaki elektrik	3
Ampul parlaklığını etkileyen değişkenler	1
Basit elektrik devresi	1
Devre elemanlarının sembolleri ve devre şeması	1
Işığın dünyası	3
Tam gölgenin oluşumu	1
Işığın maddeyle etkileşimi	1
Işığın yayılması	1
Kuvveti tanıyalım	3
Sürtünme kuvveti	1
Kütle ve ağırlık ilişkisi	1
Kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi	1
Gökyüzündeki komşularımız ve biz	3
Gökyüzündeki komşumuz: ay	1
Gökyüzündeki komşumuz: güneş	1
Dünya'mız ve gökyüzündeki komşularımız	1
<i>Altıncı Sınıf Göre Öğrenme Alanları</i>	26
Işığın Yansıması ve Renkler	9
Güneş ışığının günlük yaşamda kullanım alanları	1
Cisimlerin renkli görülmesi	1
Beyaz ışığı oluşturan renkler	1
Işığın soğurulması	1
Aynaların kullanım alanları	1
Ayna çeşitlerinde görüntü özellikleri	1

	Yansıma kanunları	1
	Düzgün ve dağınık yansıma	1
	Işığın yansıması	1
Sürdürülebilir Yaşam ve Etkileşim		5
	Çevre sorunları	1
	Isı amaçlı yakıt kullanımı	1
	İnsan ve çevre etkileşimi	1
	Biyçeşitliliği tehdit eden faktörler	1
	Biyçeşitlilik	1
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri		3
	Yoğunluk	1
	Maddenin hâl değişim noktaları	1
	Isı ve madde etkileşimi	1
Kuvvetin Etkisinde Hareket		3
	Sürat ve hız ilişkisi	1
	Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler	1
	Bileşke kuvvet	1
Elektriğin İletimi ve Direnç		2
	Elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörler	1
	Elektriğin iletimi	1
Canlılarda Sistemler		2
	Denetleyici ve düzenleyici sistemler	1
	Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme	1
Güneş Sistemi ve Tutulmalar		2
	Güneş ve ay tutulmaları	1
	Güneş sistemi ve gezegenler	1
<i>Yedinci Sınıfı Göre Öğrenme Alanları</i>		23
Vücudumuzdaki Sistemler		5

	Boşaltım sistemi	1
	Solunum sistemi	1
	Kan bağıışı	1
	Dolaşım sistemi	1
	Sindirim sistemi	1
Maddenin Doğasına Yolculuk		4
	Karışımların ayrılması	1
	Karışımlar	1
	Saf maddeler	1
	Maddenin tanecikli yapısı	1
Kuvvet ve Enerjiyi Keşfedelim		4
	Enerjinin korunumu yasası	1
	Enerji dönüşümleri	1
	Enerji çeşitleri	1
	Fiziksel anlamda yapılan iş	1
Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji		3
	Kaynakların tasarruflu kullanımı	1
	Sürdürülebilir yaşam	1
	Besin zinciri ve enerji akışı	1
Elektriklenme		3
	Elektrik yükleri	1
	Elektriklenme çeşitleri	1
	Elektriklenme	1
Işığın Dünyası		2
	Mercekler	1
	Işığın kırılması	1
Uzay Çağı		2
	Uzayda neler var?	1
	Türkiye ve uzay araştırmaları	1

*Sekizinci Sınıf
Göre Öğrenme
Alanları*

23

Periyodik Tablo ve
Maddenin Etkileşimi

4

Asitler ve bazlar

1

Kimyasal tepkimeler

1

Fiziksel ve kimyasal
değişimler

1

Periyodik tablo

1

Sesin Dünyası

4

Ses kirliliği

1

Ses yansıması ve
soğurulması

1

Ses kaynağından uzaklığın ve
ses şiddetinin işitmedeki rolü

1

Ses oluşumu

1

Yaşamın Gizemi

4

Mutasyon ve adaptasyon

1

Kalıtım

1

Mitoz ve mayoz

1

DNA ve genetik kod

1

Yaşamı Kolaylaştıran
Kuvvet

4

Yoldan kazanç ve kayıp

1

Kuvvetten kazanç ve kayıp

1

İş kolaylığı

1

Basit makineler

1

Sürdürülebilir Yaşam ve
Madde Döngüleri

3

Küresel iklim değişikliği

1

Madde döngüleri

1

Enerji dönüşümleri

1

Elektriğin Yolculuğu

2

Elektrik enerjisinin dönüşmesi

1

Ampullerin bağlanma şekli

1

Mevsimler ve İklim

2

	İklim ve hava olayları	1
	Mevsimlerin oluşumu	1
<i>Toplam</i>		98

Tabloya göre Türkiye fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanlarının bilgi boyutu incelendiğinde dört bilgi boyutu, 28 öğrenme alanı, 98 alt öğrenme alanı ve bunlara ilişkin 98 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. “Beşinci Sınıfa Göre Öğrenme Alanları” (f = 26), “Altıncı Sınıfa Göre Öğrenme Alanları” (f = 26), “Yedinci Sınıfa Göre Öğrenme Alanları” (f = 23) ve “Sekizinci Sınıfa Göre Öğrenme Alanları” (f = 23) boyutlarında bulgulara erişilmiştir.

“Beşinci Sınıfa Göre Öğrenme Alanları” boyutunda, “Maddenin doğası” (f = 7), “Canlıların yapısına yolculuk” (f = 4), “Sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm” (f = 3), “Yaşamımızdaki elektrik” (f = 3), “Işığın dünyası” (f = 3), “Kuvveti tanıyalım” (f = 3) ve “Gökyüzündeki komşularımız ve biz” (f = 3) öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Maddenin doğası” öğrenme alanında, “Isı akışı ile ilgili temel kavramlar” (f = 1), “Maddenin hâl değişimi” (f = 1), “Isı ve sıcaklık arasındaki farklar” (f = 1), “Isı ve sıcaklık” (f = 1), “Taneciklerin hareketi” (f = 1), “Taneciklerin boşluklu yapısı” (f = 1) ve “Taneciklerin konumu” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Canlıların yapısına yolculuk” öğrenme alanında, “Destek ve hareket sistemi” (f = 1), “Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi” (f = 1), “Bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar” (f = 1) ve “Hücre ve organelleri” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm” öğrenme alanında, “Atık yönetimi” (f = 1), “Geri dönüşüm” (f = 1) ve “Evsel atıklar” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Yaşamımızdaki elektrik” öğrenme alanında, “Ampul parlaklığını etkileyen değişkenler” (f = 1), “Basit elektrik devresi” (f = 1) ve “Devre elemanlarının sembolleri ve devre şeması” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Işığın dünyası” öğrenme alanında, “Tam gölgenin oluşumu” (f = 1), “Işığın maddeyle etkileşimi” (f = 1) ve “Işığın yayılması” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Kuvveti tanıyalım” öğrenme alanında, “Sürtünme kuvveti” (f = 1), “Kütle ve ağırlık ilişkisi” (f = 1) ve “Kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Gökyüzündeki komşularımız ve biz” öğrenme alanında, “Gökyüzündeki komşumuz: ‘Ay’” (f = 1), “Gökyüzündeki komşumuz: Güneş” (f = 1) ve “Dünya’mız ve gökyüzündeki komşularımız” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir.

“Altıncı Sınıfa Göre Öğrenme Alanları” boyutunda, “Işığın Yansıması ve Renkler” (f = 9), “Sürdürülebilir Yaşam ve Etkileşim” (f = 5), “Maddenin Ayırt Edici Özellikleri” (f = 3),

“Kuvvetin Etkisinde Hareket” (f = 3), “Elektriğin İletimi ve Direnç” (f = 2), “Canlılarda Sistemler” (f = 2) ve “Güneş Sistemi ve Tutulmalar” (f = 2) öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Işığın Yansıması ve Renkler” öğrenme alanında, “Güneş ışığının günlük yaşamda kullanım alanları” (f = 1), “Cisimlerin renkli görülmesi” (f = 1), “Beyaz ışığı oluşturan renkler” (f = 1), “Işığın soğurulması” (f = 1), “Aynaların kullanım alanları” (f = 1), “Ayna çeşitlerinde görüntü özellikleri” (f = 1), “Yansıma kanunları” (f = 1), “Düzgün ve dağınık yansıma” (f = 1) ve “Işığın yansıması” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Sürdürülebilir Yaşam ve Etkileşim” öğrenme alanında, “Çevre sorunları” (f = 1), “Isı amaçlı yakıt kullanımı” (f = 1), “İnsan ve çevre etkileşimi” (f = 1), “Biyçeşitliliği tehdit eden faktörler” (f = 1) ve “Biyçeşitlilik” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Maddenin Ayırt Edici Özellikleri” öğrenme alanında, “Yoğunluk” (f = 1), “Maddenin hâl değişim noktaları” (f = 1) ve “Isı ve madde etkileşimi” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Kuvvetin Etkisinde Hareket” öğrenme alanında, “Sürat ve hız ilişkisi” (f = 1), “Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler” (f = 1) ve “Bileşke kuvvet” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Elektriğin İletimi ve Direnç” öğrenme alanında, “Elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörler” (f = 1) ve “Elektriğin iletimi” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Canlılarda Sistemler” öğrenme alanında, “Denetleyici ve düzenleyici sistemler” (f = 1) ve “Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Güneş Sistemi ve Tutulmalar” öğrenme alanında, “Güneş ve ay tutulmaları” (f = 1) ve “Güneş sistemi ve gezegenler” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir.

“Yedinci Sınıfa Göre Öğrenme Alanları” boyutunda, “Vücudumuzdaki Sistemler” (f = 5), “Maddenin Doğasına Yolculuk” (f = 4), “Kuvvet ve Enerjiyi Keşfedelim” (f = 4), “Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji” (f = 3), “Elektriklenme” (f = 3), “Işığın Dünyası” (f = 3) ve “Uzay Çağı” (f = 2) öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Vücudumuzdaki Sistemler” öğrenme alanında, “Boşaltım sistemi” (f = 1), “Solunum sistemi” (f = 1), “Kan bağıışı” (f = 1), “Dolaşım sistemi” (f = 1) ve “Sindirim sistemi” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Maddenin Doğasına Yolculuk” öğrenme alanında, “Karışımların ayrılması” (f = 1), “Karışımlar” (f = 1), “Saf maddeler” (f = 1) ve “Maddenin tanecikli yapısı” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Kuvvet ve Enerjiyi Keşfedelim” öğrenme alanında, “Enerjinin korunumu yasası” (f = 1), “Enerji dönüşümleri” (f = 1), “Enerji çeşitleri” (f = 1) ve “Fiziksel anlamda yapılan iş” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji” öğrenme alanında, “Kaynakların tasarruflu kullanımı” (f = 1), “Sürdürülebilir yaşam” (f = 1) ve “Besin zinciri ve enerji akışı” (f = 1) alt öğrenme

alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Elektriklenme” öğrenme alanında, “Elektrik yükleri” (f = 1), “Elektriklenme çeşitleri” (f = 1) ve “Elektriklenme” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Işığın Dünyası” öğrenme alanında, “Mercekler” (f = 1) ve “Işığın kırılması” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Uzay Çağı” öğrenme alanında, “Uzayda neler var?” (f = 1) ve “Türkiye ve uzay araştırmaları” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir.

“Sekizinci Sınıfa Göre Öğrenme Alanları” boyutunda, “Periyodik Tablo ve Maddenin Etkileşimi” (f = 4), “Sesin Dünyası” (f = 4), “Yaşamın Gizemi” (f = 4), “Yaşamı Kolaylaştıran Kuvvet” (f = 4), “Sürdürülebilir Yaşam ve Madde Döngüleri” (f = 3), “Elektriğin Yolculuğu” (f = 2) ve “Mevsimler ve İklim” (f = 2) öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Periyodik Tablo ve Maddenin Etkileşimi” öğrenme alanında, “Asitler ve bazlar” (f = 1), “Kimyasal tepkimeler” (f = 1), “Fiziksel ve kimyasal değişimler” (f = 1) ve “Periyodik tablo” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Sesin Dünyası” öğrenme alanında, “Ses kirliliği” (f = 1), “Sesin yansımaları ve soğurulması” (f = 1), “Ses kaynağından uzaklığın ve ses şiddetinin işitmedeki rolü” (f = 1) ve “Sesin oluşumu” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Yaşamın Gizemi” öğrenme alanında, “Mutasyon ve adaptasyon” (f = 1), “Kalıtım” (f = 1), “Mitoz ve mayoz” (f = 1) ve “DNA ve genetik kod” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Yaşamı Kolaylaştıran Kuvvet” öğrenme alanında, “Yoldan kazanç ve kayıp” (f = 1), “Kuvvetten kazanç ve kayıp” (f = 1), “İş kolaylığı” (f = 1) ve “Basit makineler” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Sürdürülebilir Yaşam ve Madde Döngüleri” öğrenme alanında, “Küresel iklim değişikliği” (f = 1), “Madde döngüleri” (f = 1) ve “Enerji dönüşümleri” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Elektriğin Yolculuğu” öğrenme alanında, “Elektrik enerjisinin dönüşmesi” (f = 1) ve “Ampullerin bağlanma şekli” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Mevsimler ve İklim” öğrenme alanında, “İklim ve hava olayları” (f = 1) ve “Mevsimlerin oluşumu” (f = 1) alt öğrenme alanlarında bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Türk eğitim sistemi, bireylerin tüm yönleriyle gelişimini amaçlar ve bütüncül bir eğitim yaklaşımını temel alır. Bu hedef ve yaklaşımla geliştirilen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile alan becerileri, kavramsal beceriler, eğilimler ile sosyal-duygusal beceriler, değerler ve okuryazarlık bir bütün olarak ele alınarak öğrencilerin çok yönlü gelişimini etkili bir şekilde desteklemek amaçlanmıştır (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).”

“Fen bilimleri dersinde öğrenme çıktuları; alana özgü beceriler, kavramsal beceriler, eğilimlerin yanı sıra sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileri

bütünleştirilerek yapılandırılmıştır. Öğrenme-öğretme uygulamalarında, alan becerilerinin ve kavramsal becerilerin tüm bileşenlerinin ardışık bir şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir. Alana özgü bilginin yanında sürdürülebilir yaşam, küresel iklim değişikliği, uzay araştırmaları gibi bilimsel gelişmeleri içeren güncel konular içerik ile bütünleştirilerek yapılandırılmalıdır. (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).”

Bilgi boyutu açısından fen bilimleri dersi öğretim programında belirtilen öğrenme alanları Şekil 45’te verilmiştir.

Şekil 45 Bilgi boyutu açısından fen bilimleri dersi öğretim programında belirtilen öğrenme alanları

Türkiye fen öğretim programı bilgi boyutu öğrenme alanları Şekil 46’da verilmiştir.

Şekil 46 Türkiye fen öğretim programı bilgi boyutu

Türkiye Fen öğretim programı bilgi boyutu öğrenme alanları şekil 47’de verilmiştir.

Türkiye Fen Öğretim Programı Bilgi Boyutu Öğrenme Alanları			
5. SINIF	6. SINIF	7. SINIF	8. SINIF
<ul style="list-style-type: none"> Gökyüzündeki Komşularımız ve Biz Kuvveti Tanıyalım Canlıların Yapısına Yolculuk Işığın Dünyası Maddenin Doğası Yaşamımızdaki Elektrik Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm 	<ul style="list-style-type: none"> Güneş Sistemi ve Tutulmalar Kuvvetin Etkisinde Hareket Canlılarda Sistemler Işığın Yansıması ve Renkler Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Elektriğin İletimi ve Direnç Sürdürülebilir Yaşam ve Etkileşim 	<ul style="list-style-type: none"> Uzay Çağı Kuvvet ve Enerjiyi Keşfedelim Vücudumuzdaki Sistemler Işığın Kırılması ve Mercekler Maddenin Doğasına Yolculuk Elektriklenme Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji 	<ul style="list-style-type: none"> Mevsimler ve İklim Yaşamı Kolaylaştıran Kuvvet Yaşamın Gizemi Sesin Dünyası Periyodik Tablo ve Maddenin Etkileşimi Elektriğin Yolculuğu Sürdürülebilir Yaşam ve Madde Döngüleri

Şekil 47 Türkiye fen öğretim programı bilgi boyutu öğrenme alanları

Türkiye fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanlarının beceri boyutuna göre incelenmesi Tablo 19’da verilmiştir:

Tablo 19 Türkiye fen öğretim programı öğrenme ve alt öğrenme alanlarının beceri boyutuna göre incelenmesi

Beceri Boyutu	Beceri Alanları	Alt Beceri Alanları	Frekans
<i>Alana Özgü Beceriler</i>	Bilimsel Süreç Becerileri		18
		Deney yapma	1
		Verileri kullanma ve model oluşturma	1
		Verileri kaydetme	1
		Ölçme	1
		Gözlem yapma	1
		Sınıflama	1

	Hipotez kurma	1
	Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme	1
Yaşam Becerileri		6
	Takım çalışması	1
	Girişimcilik	1
	Karar verme	1
	Analitik düşünme	1
	Yaratıcı düşünme	1
	İletişim	1
Mühendislik ve Tasarım Becerileri		4
	Buluş yoluyla ve araştırma-incelemeye dayalı öğretim	1
	Proje tabanlı öğrenme	1
	Probleme dayalı öğrenme	1
	Mühendislik tasarım temelli öğrenme	1
Toplam		18

Tabloya göre Türkiye fen öğretim programı beceri ve alt beceri alanlarının beceri boyutu incelendiğinde tek beceri boyutu, 3 beceri alanı, 18 alt beceri alanı ve bunlara ilişkin 98 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. “Alana Özgü Beceriler” boyutunda, “Bilimsel Süreç Becerileri” (f = 8), “Yaşam Becerileri” (f = 6) ve “Mühendislik ve Tasarım Becerileri” (f = 4) beceri alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Bilimsel Süreç Becerileri” beceri alanında, “Deney yapma” (f = 1), “Verileri kullanma ve model oluşturma” (f = 1), “Verileri kaydetme” (f = 1), “Ölçme” (f = 1), “Gözlem yapma” (f = 1), “Sınıflama” (f = 1), “Hipotez kurma” (f = 1) ve “Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme” (f = 1) alt beceri alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Yaşam Becerileri” beceri alanında, “Takım çalışması” (f = 1), “Girişimcilik” (f = 1), “Karar verme” (f = 1), “Analitik düşünme” (f = 1), “Yaratıcı düşünme” (f = 1) ve “İletişim” (f = 1) alt beceri alanlarında bulgulara erişilmiştir. “Mühendislik ve Tasarım Becerileri” beceri alanında, “Buluş yoluyla ve araştırma-incelemeye dayalı öğretim” (f = 1), “Proje tabanlı öğrenme” (f = 1), “Probleme dayalı öğrenme” (f = 1) ve “Mühendislik tasarım temelli öğrenme” (f = 1) alt beceri alanlarında bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda çağın gerektirdiği becerilere ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığına sahip, üst düzey düşünme ve bilimsel süreç becerilerini kullanabilen, etik ve ahlaki değerleri benimseyen çok yönlü bireylerin yetiştirilmesi

amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde öğrenci ve öğretmen rollerine ilişkin anlayış geliştirilmiştir. Programda öğrencilerin öğrenme sorumluluğu üstlenen, öğrenme süreçlerine aktif katılan, kendini düzenleme (öz düzenleme) becerisine sahip, araştıran, sorgulayan, bilimsel tutum sergileyen bireyler olarak yetiştirilmesi beklenmektedir (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024)."

"Bilim, teknoloji, mühendislik ve tasarım temelli olarak becerileri birbirleriyle bütünleştiren öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Öğrenme içeriklerinde alan becerileri, kavramsal beceriler, sosyal-duygusal beceriler, okuryazarlık becerileri ve değerler eğitimi bütünleştiren nitelikli fen öğretimi anlayışı benimsenmiştir. Bu süreçte öğrencilerin kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı keşfedip anlamlandırmaları ve kendilerinin de çevrenin parçası olduğunun farkında olmalarını sağlamak için disiplinler arası ve disiplinler üstü fen öğretimi planlanmıştır (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024)."

Türkiye fen öğretim programı beceri öğrenme alanı alt öğrenme alanları Şekil 48'te verilmiştir.

Şekil 48 Türkiye fen öğretim programı beceri boyutu öğrenme alanı, alt öğrenme alanları

Üç fen öğretim öğrenme ve alt öğrenme alanları birlikte değerlendirildiğinde en çok en öğrenme ve alt öğrenme alanının Türkiye'de İrlanda'da, en az ise İrlanda'da olduğu görülmektedir. Ülkelerin en çok bilgi boyuta odaklandığı, ifade edilebilir.

Araştırma kapsamında Türkiye'ye ait fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanları boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen belgede kullanılan kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu düzey Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel kavramların belirgin bir şekilde gözlemlenmesine olanak tanımıştır. Analiz sonucunda, Türkiye fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan kavramlar görselleştirilmiş ve bu kavramların öğretim programının öğrenme ve alt öğrenme alanlarına nasıl yansıdığı kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 49 Türkiye öğrenme ve alt öğrenme alanları kelime bulutu

Şekil 49’da Türkiye’ye ait fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanlarına yönelik kelime bulutu sunulmaktadır. Kelime bulutunda en sık kullanılan kavramlar arasında "öğrenme", "alanı", "becerileri", "öğretim" ve "sınıf" yer almaktadır. Bu kavramların sıklığı, öğretim programında belirli unsurların vurgulandığını gösterebilir. Diğer öne çıkan kavramlar arasında "bilimleri" ve "fen" yer almakta olup, programın içeriğinde bu kavramların önemli bir yer tuttuğu gözlemlenebilir. Bu kelimelerin yoğunluğu, Türkiye fen bilimleri öğretim programının öğrenme ve alt öğrenme alanlarına dair genel bir anlayış sunmaktadır.

4.3. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme Çıktıları Boyutu Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?

4.3.1. Almanya Fen Öğretim Programı Öğrenme Çıktıları Boyutuna İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamında üç ülkenin öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktıları Haladyna (1997) belirtke tablosu kullanılarak incelenmiştir. Bazı öğrenme çıktıları birden fazla yargı içerdiği için (a), (b) şeklinde alt öğrenme çıktılarına bölünmüştür. Almanya için Tablo 20’de verilmiştir.

Tablo 20 Almanya BNT dersi 5/6/7. sınıf öğrenme çıktıları

Öğrenme Alanı	Anımsama	Anlama	Problem Çözme	Eleştirel Düşünme	Yaratıcı Düşünme	Toplam	Yüzde (%)
Omurgalılar	3.1.5.(1) 3.1.5.(2)a 3.1.5.(5)a 3.1.5.(3) 3.1.5.(9) 3.1.5.(10)b	3.1.5.(2)b 3.1.5.(7)a 3.1.5.(8) 3.1.5.(10)a 3.1.5.(11) 3.1.5.(13)a,b,c	3.1.5.(6)	3.1.5.(5)b 3.1.5.(7)b 3.1.5.(10)c		18	14.06
İnsan Gelişimi	3.1.6.(1)a,b 3.1.6.(2)a,b 3.1.6.(3) 3.1.6.(4) 3.1.6.(5)a			3.1.6.(5)b		8	6.25
Omurgasızlar	3.1.7.(1)a 3.1.7.(4)a 3.1.7.(8)a	3.1.7.(1)b 3.1.7.(2) 3.1.7.(3) 3.1.7.(4)b 3.1.7.(5) 3.1.7.(9)a 3.1.7.(6)		3.1.7.(9)b 3.1.7.(8)b		12	9.38
Bitkiler	3.1.8.(1)a,b 3.1.1.(7)a,b 3.1.8.(5)a 3.1.8(7)a	3.1.1.(8) 3.1.8.(4) 3.1.8.(5)b 3.1.8.(6)d 3.1.1.(8)a,b 3.1.8(7)b	3.1.8.(2)b 3.1.8.(6)a,c	3.1.8(2)c 3.1.8.(3) 3.1.8.(6)e 2.2.(4)	3.1.8.(2)a 3.1.8.(6)b	18	14.06
Ekoloji	3.1.9.(1)a	3.1.1.(6)b 3.1.9.(1)b 3.1.9.(2)b		3.1.1(6)a,d 3.1.9.(2)c	3.1.1.(6)c	7	5.47
Su – Yaşamsal Bir Madde	3.1.3.(1)	3.1.3.(1) 3.1.1.(1) 3.1.1.(5)c 3.1.1.(2)b 3.1.3.(5) 3.1.1.(3) 3.1.1.(4)b 3.1.3.(5) 3.1.1.(b) 3.1.3.(6)b 3.1.3.(8)	3.1.1.(5)b 3.1.3.(2) 3.1.3.(7)a 3.1.1.(4) 3.1.3.(4) 3.1.1.(4)a 3.1.1.(1)a	3.1.3.(3) 3.1.1.(2)a 3.1.3.(6)a	3.1.1.(5)a 3.1.3.(7)b	24	18.75

Malzemelerin Ayrıştırılması- Çevrenin Korunması		3.1.2.(1) 3.1.2.(3)	3.1.2.(2) 3.1.2.(5)	3.1.2.(7) 3.1.2.(6)		6	4.69
Enerjinin Akıllıca Kullanımı	3.1.4.(1)	3.1.4.(1) 3.1.4.(2) 3.1.4.(3) 3.1.1.(4) 3.1.4.(4) 3.1.4.(5) 3.1.1.(4) 3.1.4.(12)	3.1.1.(1) 3.1.4.(7) 3.1.4.(14)	3.1.4.(6) 3.1.4.(8) 3.1.4.(9) 3.1.4.(10) 3.1.4.(13) 3.1.1.(11)	3.1.1.(10) 3.1.4.(11)	20	15.63
Üretim Görevi: "Bir Ürün Yaratmak"	3.1.10.(1)	3.1.11.(9)	3.1.1.(1) 3.1.10.(4) 3.1.10.(5) 3.1.1.(1) 3.1.11.(1)	3.1.1.(11) 3.1.10.(7) 3.1.11.(2) 3.1.11.(10)	3.1.10.(3) 3.1.1.(10) 3.1.10.(2) 3.1.11.(4)	15	11.72
Toplam	26	47	21	28	11	128	100
Yüzde (%)	20.31	36.72	16.41	21.88	8.59		

Tablo incelendiğinde Almanya 5, 6, 7. sınıf programında 128 öğrenme çıktısı olduğu görülmektedir. Bu öğrenme çıktıları 9 öğrenme alanına %4,69 ile %18,75 arasında değişen oranlarda dağılmıştır. Bilişsel düzeye göre ise en çok (%36,72) anlama, daha sonra (%21,88) eleştirel düşünme düzeyindedir. En az (%8.59) yaratıcı düşünme düzeyinde öğrenme çıktıları yer almaktadır. Anımsama düzeyinde %20,31, problem çözme düzeyinde ise %16,41 düzeyinde öğrenme çıktısı bulunmaktadır. Her beş öğrenme çıktısından birisi anımsama düzeyindedir.

Almanya 5,6,7. sınıf BNT dersi öğrenme çıktıları

Omurgalılar:

3.1.5. (1) Canlı organizmaların özelliklerini tanımlar.

3.1.5 (2) Evcil hayvan veya çiftlik hayvanı olarak beslenen iki memelinin (ör. köpek, kedi, sığır, domuz, at) yaşam tarzını ve fiziğini tanımlar (a) ve karşılaştırır (b).

3.1.5 (5) Farklı hayvancılık biçimlerini tanımlar (a) ve değerlendirebilir (b) (örn. türe uygun tavuk yetiştiriciliği)

3.1.5 (3) Memelilerin tipik özelliklerini tanımlar.

3.1.5 (6) Yerli memelilerin vücut yapısını ve yaşam biçimini bir adaptasyon olarak açıklar (örn. sincap, kirpi, köstebek, yarası)

3.1.5 (7) İnsan etkisinin bir sonucu olarak omurgalıların yaşam biçiminde meydana gelen değişiklikleri açıklar (a) ve değerlendirir (b) (örn. kültürel ardılar)

3.1.5 (8) Sürüngenlerin karadaki yaşama adaptasyonunu iki farklı örnekle açıklar (iç dölleme, keratinleşmiş deri, akciğer solunumu).

3.1.5 (9) Amfibilerin tipik özelliklerini adaptasyon olarak tanımlar (solunum, üreme, suda gelişme, kurbağaların metamorfozu).

3.1.5 (10) Amfibilerin tehlike altında olmasının nedenlerini açıklar (a) ve koruyucu önlemleri tanımlar (b) ve değerlendirir (c).

3.1.5 (11) balıkların, amfibilerin, sürüngenlerin, kuşların ve memelilerin üreme ve gelişimlerini karşılaştırır

3.1.5 (13) Omurgalı gruplarının tipik özelliklerini açıklar (a) (filogenetik ilişkiler de dahil olmak üzere) ve hayvan türlerini muhakeme temelinde beş omurgalı grubuna atar (b) ve karşılaştırır (c).

İnsan Gelişimi:

3.1.6 (1) özel terminolojiyi kullanarak insan cinsel organlarını adlandırır (a) ve işlevlerini tanımlar (b).

3.1.6 (2) Ergenlik dönemindeki fiziksel ve psikolojik değişiklikleri tanımlar (a) ve neden olarak cinsiyet hormonlarını belirtir (b).

3.1.6 (3) İnsanlarda eşeyli üremenin temellerini tanımlar (gametler, gebe kalma, iç dölleme, gebelik, doğum)

3.1.6 (4) Menstrüel döngünün seyrini ve periyodikliğini tanımlar.

3.1.6 (5) Mahrem bölgelerin hijyen önlemlerini adlandırır (a) ve gerekçelendirir (b).

Omurgasızlar:

3.1.7 (1) Omurgasızların farklı temsilcilerini adlandırır (a) ve onları bir omurgasız grubuna atayabilir (b).

3.1.7 (2) Bir örnek kullanarak böceklerin vücut yapısını tanımlayabilir (ör. arı, mayıs böceği, ağaç karıncası).

3.1.7 (3) Böceklerin ve omurgalıların vücut yapılarını ve iç organlarını (örn. dolaşım sistemi, solunum organları) karşılaştırır.

3.1.7 (4) Tam ve eksik metamorfozu tanımlar (a) ve metamorfozu adaptasyon olarak açıklar (b).

3.1.7 (5) Böceklerdeki bir adaptasyonu açıklar (örn. böcek bacakları, ağız parçaları, uçuş kasları, koloni oluşumu).

3.1.1 (9) Gerçek bir model kullanarak orijinalin özellikleri ile modelin özellikleri arasındaki farkları tanımlar (a) ve modelin sınırlamalarını adlandırır (b).

3.1.7 (6) Bitkilerin tozlaşması için böceklerin önemini ve tersine böceklerin bitkilere bağımlılığını açıklar.

3.1.7 (8) Dört omurgasız hayvan grubunu adlandırır (a) ve yerli temsilcilerini kategorize etmek için nedenler belirtir (b).

Bitkiler

3.1.8 (1) Çiçekli bir bitkinin tipik organlarını adlandırır (a) ve işlevlerini tanımlar (b).

3.1.1 (7) Canlı organizmaların büyüme ve gelişimini gözlemler (a) ve tanımlar (b) (örn. tohumların çimlenmesi).

3.1.8 (2) Çimlendirme deneylerini planlar (a), yürütür (b) ve analiz eder (c).

3.1.8 (3) Çiçeklerin yapısını araştırır (örn. döşeme resmi).

3.1.1 (8) Farklı canlı organizmaların karşılaştırılabileceğini ve ortak özelliklere dayalı kriterlere göre sistematik olarak kategorize edilebileceğini açıklar.

3.1.8 (4) Dört bitki ailesinin temsilcilerini çiçek yapılarına göre yaşadıkları ortamdan tanımlar (örn. bir herbaryum oluşturun).

3.1.8 (5) Bitkilerde eşeyli üremeyi (tozlaşma, döllenme, meyve gelişimi) tanımlar (a) ve eşeysiz üreme ile karşılaştırır (b).

3.1.8 (6) Tohum ve meyve dağılımının farklı olasılıklarını tanımlar (a) ve bu konuda deneyler planlar (b), yürütür (c), kaydeder (d) ve analiz eder (e).

2.2 (4) Günlük durumlar ile bilimsel ve teknik gerçekler arasında bağlantı kurar.

3.1.1 (8) Farklı canlı organizmaları ortak özellikleri temelinde kriterler kullanarak karşılaştırır (a) ve sistematik organizasyonun önemini tanımlar/açıklar (b).

3.1.8 (7) Yerli yaprak döken ve iğne yapraklı ağaçları adlandırır (a) ve tanımlama yardımcılılarıyla sınıflandırır (b) (her biri dört ila beş tür).

Ekoloji

3.1.1 (6) Omurgasızları yakalayıp inceleyerek (a), bitkileri sınıflandırır (b), arşivler (c) ve bunun nasıl yapılacağını açıklar (d).

3.1.9 (1) Sahada basit bir tanımlama yardımcısıyla doğal bir habitatın birkaç tipik organizmasını tanımlar (a) ve bunları gruplar halinde özetler (b).

3.1.9 (1) Sahada basit bir tanımlama yardımcısıyla doğal bir habitatın birkaç tipik organizmasını tanımlar (a) ve bunları gruplar halinde özetler (b).

3.1.9 (2) Okula yakın bir habitatta (örn. ağaç, çit, çayır) mevsimsel değişiklikleri gözlemler **(a)**, kaydeder **(b)** ve bunları değişen çevresel faktörlerle gerekçelendirir **(c)**.

Su – Yaşamsal Bir Madde

3.1.3 (1) Suyu [...] ısıtırken meydana gelen olayları tanımlar [...].

3.1.3 (3) Sulu çözeltileri analiz ederek suyu bir çözücü olarak tanımlar (maden suyu, tuzlu su, tatlı su).

3.1.1 (1) Önemli aletleri güvenli bir şekilde kullanarak kullanım amaçlarını açıklar ([...] termometre [...])

3.1.1 (5) Deneyleri planlar **(a)**, gerçekleştirir **(b)**, ölçülen değerleri ve sonuçları kaydederek nasıl ilerleneceğini açıklar **(c)** (tablolar, diyagramlar ve çizimler)

3.1.3 (1) Suyu ısıtırken ve soğuturken meydana gelen olayları tanımlar (toplanma durumu, hacim değişimi).

3.1.3 (2) suyu ısıtırken sıcaklık eğrisini belgeler ve kaynama sıcaklığını belirler.

3.1.3 (7) Karışımları ayırır **(a)** (çözünme, filtrasyon, dekantasyon, buharlaştırma) ve teknik uygulamalar (su arıtma) açıklamak için deneyler planlar, yürütür ve belgeler **(b)**.

3.1.1 (2) Doğal olaylara ilişkin gözlemler toplar, bunları hedefe yönelik bir şekilde ayırır ve analiz eder **(a)** ve uygun örnekler kullanarak bunu nasıl yapacağını açıklar **(b)** (örneğin, yüzme ve batma [...])

3.1.1 (4) Bilimsel yöntemi (bir olgunun gözlemlenmesi, hipotez, deney, hipotezin doğrulanması) uygulamak ve açıklamak için örnekler kullanır.

3.1.3 (5) Nitel bir yoğunluk kavramı kullanarak cisimlerin sudaki kaldırma kuvvetini açıklar (yüzme, yüzdürme, batırma).

3.1.1 (3) Olguları teknik bir dille tanımlamanın günlük dile kıyasla avantajlarını göstermek için örnekler kullanır (örneğin, yerçekimi hissi, kütle, [...] terimlerini kullanarak).

3.1.3 (4) Cisimlerin özelliklerini belirler (kütle, hacim).

3.1.1 (4) Bilimsel yöntemi (bir olgunun gözlemlenmesi, hipotez, deney, hipotezin doğrulanması) uygular **(a)** ve açıklamak için örnekler kullanır **(b)**.

3.1.3 (5) Nitel bir yoğunluk kavramı kullanarak cisimlerin sudaki kaldırma kuvvetini açıklar (yüzme, yüzdürme, batırma).

3.1.1 (1) Önemli araçları güvenli bir şekilde kullanır **(a)** ve doğru kullanımını açıklar **(b)** ([...] büyüteç, stereo büyüteç [...])

3.1.3 (6) Balıkların tipik özelliklerini analiz eder **(a)** (vücut şekli, yüzgeçler, pullar, solungaçlar, yüzme kesesi) ve yaşam alanlarına adaptasyonlarını tanımlar ve açıklar **(b)** (solunum, hareket, yüzerlik)

3.1.3 (8) Suyun tüm canlı organizmalar için önemini açıklar (çözücü olarak su dahil).

Malzemelerin Ayrıştırılması- Çevrenin Korunması

3.1.2 (1) Model testindeki evsel atık bileşenlerini farklı geri dönüştürülebilir fraksiyonlara ayırır (örn. organik atık, kâğıt, cam, metaller, plastikler, kompozitler, sorunlu atıklar)

3.1.2 (2) Malzemeleri özelliklerine göre (görünüm, elektriksel iletkenlik, ferromanyetik, yoğunluk) ayırmak için uygun yöntemleri tanımlar ve uygular (okuma, elektriksel iletkenlik testi, manyetik ayırma, yüzdürerek ayırma).

3.1.2 (3) Kompozit bir malzemeyi çeşitli malzemelerden oluşmuş olarak tanımlar ve bileşenlerine ayırır (örn. içecek ambalajı).

3.1.2 (5) Malzeme özelliklerine göre geri dönüşüm olanaklarını tanımlayarak örnekler uygular (örn. yoğurt kaplarını yeniden şekillendirmek, kağıtları toplamak).

3.1.2 (7) Kaynakların korunması (atıktan kaçınma, atık ayrıştırma) açısından kendi tüketici davranışlarını eleştirel olarak değerlendirir.

3.1.2 (6) Doğadaki geri dönüşüm süreçlerini tanımlayarak analiz eder (yaprak dökümü, ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırma, bir ayrıştırıcının örnek olarak incelenmesi).

Enerjinin Akıllıca Kullanımı

3.1.4 (1) Doğada ve teknolojiye enerji aktarım zincirlerini tanımlar (güneşten bitkilere, fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarından evlere) [...].

3.1.4 (2) Bitkilerin insanlar için enerji önemi tanımlar (örn. patates, ayçiçeği, bakliyat).

3.1.4 (3) Bitkilerin enerji endüstrisi için kullanımını tanımlar (örn. odun, mısır).

3.1.1 (4) Bilimsel yöntemi uygulamak için örnekler kullanır ve ... (bir olgunun gözlemlenmesi, varsayım, deney, varsayımın doğrulanması).

3.1.4 (4) Yanmayı enerji salınımı açısından tanımlar.

3.1.4 (5) Enerji kaynağı olarak oksijenin (havanın bir bileşeni olarak oksijen) varlığı ile bağlantılı olarak yanıcı maddeleri (örn. mum, brülör gazı) tanımlar.

3.1.4 (6) Bir maddenin sıcaklık artışı ile tutuşmasını inceler (örn. tutuşma sıcaklığı, alev sıcaklığı).

3.1.1 (1) önemli iş ekipmanlarını güvenli bir şekilde ve amacına uygun olarak kullanabilir ... (gaz brülörleri dahil [...]).

3.1.1 (4) bilimsel yöntemi uygulamak için örnekler kullanır ve ... (bir olgunun gözlemlenmesi, varsayım, deney, varsayımın doğrulanması).

3.1.4 (7) Yangın söndürme yöntemlerini uygulayarak açıklar (yanma koşulları).

3.1.1 (10) önceden tanımlanmış bir sorun için teknik bir ürün [...] (planlama, [...], ölçüm listesi) üretir.

3.1.4 (8) Termal olayları gözlemek ve üç tip termal enerji taşınımını analiz eder ve tanımlar.

3.1.4 (1) [...] Enerjinin dikkatli kullanılmasının nedenlerini tanımlar.

3.1.4 (11) Enerjinin dikkatli kullanımı konusunda basit deneyler yapar ve okulda ve evde günlük yaşam için davranış kuralları türetir (örn. yemek pişirme, havalandırma, aydınlatma)

3.1.4 (9) Malzeme ve nesnelere termal radyasyon emilimleri açısından analiz eder ve doğa ve teknolojiye uygulamalarını açıklar (örn. güneş kolektörü).

3.1.4 (10) Doğada ve teknolojiye hangi malzemelerin ısı yalıtımı için uygun olduğunu araştırır.

3.1.4 (12) Yerli hayvanların enerji dengeleri ile ilgili mevsimsel adaptasyonlarını açıklar (örn. tüy değişimi, kış yağlanması, kış uykusu, hibernasyon, torpor, kuş göçü).

3.1.4 (13) Suda veya havada enerji optimizasyonlu hareket ile ilgili olarak hayvanlardaki adaptasyonu tanımlar ve araştırır (örn. kuş iskeleti, tüyler, balık şekli).

3.1.1 (11) Kendi yaptığı teknik bir ürünü değerlendirerek üretim sürecini tanımlar (işlevsellik, üretim kalitesi, estetik, optimizasyon yaklaşımları).

3.1.4 (14) Enerjinin teknik bir süreçte hedeflenen şekilde nasıl kullanılabileceğini açıklamak için basit bir örnek kullanır (örn. lastik bant sürücüsü, elektrik motoru, basit güneş kolektörü, basit fotovoltaik uygulama, bisiklet, Noel piramidi).

Üretim görevi: "Bir ürün yaratmak"

3.1.10 (3) Destekli bir iş akışı planı oluşturur ve kullanır.

3.1.1 (1) Önemli aletleri güvenli bir şekilde kullanır ve kullanım amaçlarını açıklar ([...] aletler dahil).

3.1.1 (10) önceden tanımlanmış bir sorun için teknik bir ürün üretir [...].

3.1.10 (1) Bir malzeme olarak ahşabın temel özelliklerini tanımlar.

3.1.10 (4) Bir ürün üretmek için ahşap işleme ve birleştirme tekniklerini kullanır (testere ile kesme, delme, zımparalama, yapıştırma, [...]) dahil)

3.1.10 (5) Ahşap işleme alet ve makinelerini güvenli bir şekilde kullanır (testere, eğe, zımpara kâğıdı, [...] tezgâh matkabı dahil)

3.1.10 (2) Teknik çizimler ve parça listeleri yapar.

3.1.10 (5) Ahşap işleme alet ve makinelerini güvenli bir şekilde kullanır ([...] tezgâh matkabı dahil).

3.1.1 (1) Önemli aletleri güvenli bir şekilde kullanır ve kullanım amaçlarını açıklar ([...] aletler dahil).

3.1.1 (11) kendi ürettiği bir teknik ürünü değerlendirir [...].

3.1.10 (7) Bir iş parçasını seçilen kriterlere göre değerlendirir.

3.1.11 (2) teknik çözümlerini verilen problemin yerine getirilmesi açısından karşılaştırır.

3.1.11 (4) G, M: Eskizler ...oluşturur.

3.1.11 (1) Bir ... kullanarak Bir kriter listesi kullanarak teknik bir problemi çözmek için kendi fikirlerini uygular.

3.1.11 (9) Üretilen nesnenin işlevini ve çalışma şeklini açıklar.

3.1.11 (10) bir iş parçasını karşılaştırılan kriterlere göre değerlendirir (örn. işlev, tasarım, ergonomi).

Tablo 21 Almanya Nwt dersi 8, 9, 10. sınıf öğrenme çıktıları

Öğrenme Alanı	Anımsama	Anlama	Problem Çözme	Eleştirel Düşünme	Yaratıcı Düşünme	Toplam	Yüzde (%)
Uçma Hayali	3.2.3.3.(3)	3.2.2.3.(1)	3.2.3.3.(4)	3.2.3.3.(5)		12	8.76
	3.2.1.(3)	3.2.3.3.(2)	3.2.3.1.(2)	3.2.4.2.(3)	3.2.3.3.(1)		
	3.2.2.3.(3)		3.2.3.3.(3)	3.2.3.2.(1)			
Vinç Örneğini Kullanarak İnşaat	3.2.4.4.(1)	3.2.2.3.(4)	3.2.3.3.(3)	3.2.3.3.(5)	3.2.3.3.(1)	12	8.76
	3.2.1.(5)		3.2.3.3.(4)	3.2.4.4.(3)	3.2.4.4.(4)		
Işık ve Ses Efektlerinin Kontrolü	3.2.1.(5)					9	6.57
	3.2.4.4.(1)	3.2.3.4.(1)	3.2.4.3.(6)	3.2.4.3.(3)	3.2.4.4.(4)		
	3.2.4.3.(5)			3.2.4.4.(3)	3.2.4.1.(3)		
Rüzgâr pompası		3.4.2.3.4(1)				25	18.25
		3.2.2.1(1)					
	3.2.1(3)	3.2.2.1(3)					
	3.2.1(5)	3.2.2.3(5)	3.2.4.2(5)				
	3.2.2.3(2)	3.2.4.2(1)	3.2.2.3(4)	3.2.1(1)	3.2.2.3(6)		
	3.2.4.2(6)	3.2.1(2)	3.2.3.3(3)	3.2.4.2(3)	3.2.2.3(7)		
	3.2.1(4)	3.2.4.1(1)	3.2.3.3(5)				
	3.2.3.1(1)	3.2.2.1(2)					
		3.2.2.1(4)					
		3.2.3.1(3)					
	3.2.4.2(2)						

<i>Fotometre</i>	3.2.1(5) 3.2.4.4(1) 3.2.4.3(1) 3.2.4.3(5)	3.2.3.1(3) 3.2.4.2(1) 3.2.3.1(2) 3.2.4.1(2)	3.2.2.1(7) 3.2.4.3(6) 3.2.3.3(4)	3.2.1(1) 3.2.4.4(3) 3.2.4.2(4) 3.2.4.2(3) 3.2.3.3(5)	3.2.3.3(1) 3.2.4.4(4)	18	13.14
<i>Bir örnek kullanarak gerçek araştırma veya geliştirmeye ilişkin içgörü: Asteroitler-göksel gösteri mi yoksa tehdit mi?</i>		3.2.2.1(1) 3.2.4.1(4) 3.2.4.1(5) 3.2.3.4(1) 3.2.4.2(1)		3.2.1(1) 3.2.4.2(3)		10	7.30
<i>Pancardan Şekere</i>	3.2.1(1) 3.2.1(4) 3.2.3.1(1) 3.2.1(5)	3.2.1(2) 3.2.1(3) 3.2.2.1(1) 3.2.2.1(2) 3.2.2.1(3) 3.2.3.4(1) 3.2.3.4(2) 3.2.3.4(3) 3.2.4.2(1) 3.2.4.2(2)		3.2.4.3(2) 3.2.3.4(3)	3.2.3.3(1) 3.2.3.3(5)	18	13.14
<i>Rüya Ev</i>	3.2.1(3) 3.2.1(4) 3.2.2.2(1) 3.2.4.1(1) 3.2.4.3(5)	3.2.2.1(1) 3.2.2.2(2) 3.2.2.1(5) 3.2.4.1(2) 3.2.4.1(5) 3.2.4.4(1) 3.2.4.4(2) 3.2.4.1(4) 3.2.4.3(4) 3.2.1(3) 3.2.4.3(8)	3.2.2.1(7) 3.2.4.3(6)	3.2.4.4(3) 3.2.4.4(4) 3.2.4.2(3) 3.2.4.3(2) 3.2.4.3(3) 3.2.2.2(3) 3.2.2.2(5)	3.2.2.1(6) 3.2.4.3(7) 3.2.2.2(4)	28	20.44
<i>Teknik Doküman</i>	3.2.1(5)	3.2.4.2(1)		3.2.4.2(3) 3.2.3.3(5)	3.2.3.3(1)	5	3.65
<i>Toplam</i>	31	46	16	28	16	137	100
<i>Yüzde (%)</i>	22.63	33.58	11.68	20.44	11.68		

Tablo incelendiğinde Almanya 8, 9, 10. sınıf programında 137 öğrenme çıktısı olduğu görülmektedir. Bu öğrenme çıktıları 6 öğrenme alanına %6,57 ile %20,44 arasında değişen

oranlarda dağılmıştır. Bilişsel düzeye göre ise en çok (%33,58) anlama, daha sonra (%22,63) anımsama düzeyindedir. En az (%11,68) yaratıcı düşünme ve problem çözme düzeyinde öğrenme çıktıları yer almaktadır. Eleştirel düşünme düzeyinde %20,44 öğrenme çıktısı bulunmaktadır.

Almanya 8, 9, 10. sınıf NWT dersi öğrenme çıktıları

Uçma Hayali:

3.2.2.3 (1) Fen ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri karşılaştırır.

3.2.3.3 (3) Hammadde ve diğer malzemelerin kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde kullanılmasını bilir [...] (atık, [...]).

3.2.1 (3) Alt sistemler arasındaki etkileşimleri (pozitif ve negatif geri bildirim) tanımlar.

3.2.3.3 (5) Bir ürünün işlevini ve özelliklerini değerlendirir [...].

3.2.4.2 (3) [...] Yazılımını kullanarak ölçüm verilerini analiz eder ve görüntüler.

3.2.2.3 (3) Fen ve teknolojide hareketin nedeni olarak geri tepme, kaldırma kuvveti veya sürtünmeyi tanımlar.

3.2.3.2 (1) Fen ve teknik sistemlerin statik yapısını analiz eder (geometrik yapı, üçgenin stabilitesi, profiller).

3.2.3.3 (2) Teknik ürünler ve doğal sistemler arasındaki analogileri açıklar.

3.2.3.3 (4) bir ürün üretmek için [...] aletleri kullanır (kesme, birleştirme, şekillendirme işlemleri).

3.2.3.1 (2) Maddelerin belirli bir amaç için uygunluğunu belirler.

3.2.3.3 (1) Tanımlanmış bir işlevi ve belirli bir özelliği olan bir ürün geliştirir, tasarlar ve standartlaştırır.

3.2.3.3 (3) Ham maddeleri ve diğer malzemeleri kaynakları koruyacak şekilde kullanır ve değerlendirir (atık, [...]).

Vinç Örneğini Kullanarak İnşaat

3.2.3.3 (1) Tanımlanmış bir işleve ve belirli özelliklere sahip bir ürün geliştirir, tasarlar ve standartlaştırır.

3.2.3.3 (3) [...] Malzemeleri kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde seçer ve kullanır (kesimler, [...]).

3.2.3.3 (4) Alet ve makineler kullanarak bir ürün üretir (ayırma, birleştirme, [...] işlemleri).

3.2.3.3 (5) Bir ürünün işlevini ve özelliklerini değerlendirir [...].

3.2.2.3 (4) Kaldırıcı belirleyebilir [...].

3.2.3.2 (2) Çekme ve basma kuvvetlerini iki boyutlu olarak geometrik veya hesaplama yoluyla belirler (örn. vinç).

3.2.4.4 (3) Elektrik veya elektronik devre şemalarını analiz eder ve basit durumlarda geliştirebilir.

3.2.4.4 (4) Elektrik veya elektronik devreleri gerçekleştirerek işlevselliklerini inceler.

3.2.3.2 (1) [...] Teknik sistemlerin statik yapısını analiz eder.

3.2.2.3 (7) Tahrik sistemli bir nesne geliştirir, tasarlar, üretir ve optimize eder

3.2.4.4 (1) Elektrik [...] devrelerinin bileşenlerinin işlevini tanımlar (anahtar, direnç, ışık yayan diyot, [...]).

3.2.1 (5) Alt sistemleri harici işlevlerine göre tanımlar (kara kutu düşüncesi).

Işık ve Ses Efektlerinin Kontrolü

3.2.1 (5) Alt sistemleri harici işlevlerine göre tanımlar (kara kutu düşüncesi).

3.2.4.4 (1) Elektrik veya elektronik devrelerin bileşenlerinin işlevini tanımlar.

3.2.3.4.(1) Doğadan ve teknolojiyen analog veya dijital bilgi kodlama örneklerini tanımlar.

3.2.4.3 (3) Kontrol ilkesini sunar ve açıklar.

3.2.4.3 (5) Bir programlama dilinin öğelerini tanımlar (örneğin [...] dallanma, döngü, sayaçlar [...]).

3.2.4.3 (6) Zaman- [...] kontrollü süreçler için algoritmaları bir programlama dilinde temsil ederek bunların kontrol dizilerini gerçekleştirmek için kullanır.

3.2.4.4 (3) Elektrik veya elektronik devre şemalarını analiz eder.

3.2.4.4 (4) Elektrik veya elektronik devreleri gerçekleştirir ve işlevselliklerini inceler.

3.2.4.1 (3) Aşırı yüklenme nedeniyle göz veya kulak için riski tanımlamak ve sağlık sınır değerlerinden kişisel eylemleri türetebilir.

Rüzgâr pompası

3.2.3.4 (1) Doğal ve teknik malzeme akışlarını ve malzeme döngülerini açıklar

3.2.1 (3) Alt sistemler arasındaki etkileşimleri (pozitif ve negatif geri besleme) tanımlar (örn. solunum frekansı adaptasyonu, kimyasal denge, hız kontrolü, iklim değişikliği)

3.2.2.1 (1) Güneşin yeryüzündeki yaşam için önemini açıklar (örn. Rüzgâr sistemleri)

3.2.4.2 (5) Mekânsal verileri görselleştirmek ve kullanır (örn. Güneş radyasyonu veya rüzgâr gücüne ilişkin tematik haritalar, hava durumu haritaları, jeoinformasyon sistemleri)

3.2.2.1 (3) Sistemlerdeki (örn. makineler) enerji aktarım zincirlerini grafiksel olarak gösterir ve açıklar

3.2.1 (1) Sistemleri analiz eder ve sistem sınırlarını ve alt sistemlerini kullanarak tanımlar

3.2.1 (5) Alt sistemleri harici işlevlerine göre tanımlayabilir (kara kutu düşüncesi)

3.2.2.3 (5) Dönme ve boylamsal hareketleri dönüştürme sistemlerini açıklar

3.2.2.3 (4) Kaldıraç, tork ve hızları belirler [...]

3.2.2.3 (6) Dişli oranlarını boyutlandırarak dişlileri tasarlar (dönüş yönü, hız, tork)

3.2.4.2 (1) Güvenilir ölçümler için koşulları açıklar ve ölçüm prosedürlerini optimize eder (sistemik ve rastgele ölçüm hataları, [...], sınır koşulları veya etkileyen değişkenler, kontrol ölçümleri veya tekrarlanabilirlik)

3.2.1 (2) Alt sistemler arasındaki enerji, malzeme [...] akışlarını açıklar

3.2.2.3 (2) Hareket dizileri için tahrik seçeneklerini tanımlar

3.2.2.3 (7) Tahrikli bir nesne geliştirir, tasarlar, üretir ve optimize eder

3.2.3.3 (3) Hammadde ve malzemeleri kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde kullanır [...] (kesimler, [...])

3.2.3.3 (4) Alet ve makineleri kullanarak bir ürünü imal eder (kesme, birleştirme, şekillendirme işlemleri)

3.2.3.3 (5) Bir ürünün işlev ve özelliklerini değerlendirerek optimizasyon yaklaşımları geliştirir

3.2.4.2 (6) Mekânsal yönlendirme için yöntemleri tanımlar

3.2.1 (4) Sistemlerdeki değişiklikleri süreçler olarak tanımlar (süreç adımı, alt süreç, EVA ilkesi)

3.2.4.1(1) Sensörlerin olası kullanımlarını açıklar (örn. kan basıncı monitörü, [...])

3.2.4.2 (3) Ölçüm verilerini yazılım yardımıyla analiz eder ve sunar ([...] elektronik tablo)

3.2.2.1 (2) Enerji depolama ve enerji transferi terimlerini açıklar (örn. hayvanların vücut sıcaklığı)

3.2.2.1 (4) Enerji yoğunluklarını ve depolama kapasitelerini karşılaştırır

3.2.3.1 (1) Maddelerin özelliklerini belirler (örneğin iletkenlik)

3.2.3.1 (3) Parçacık veya mikroskobik düzeyde basit modeller kullanarak malzeme özelliklerini açıklar

3.2.4.2 (2) Seçilen bir örneği kullanarak doğrudan ve dolaylı ölçüm yöntemlerini karşılaştırır

Fotometre

3.2.1 (1) Sistemleri analiz eder ve alt sistemlerle tanımlar

3.2.1 (5) Alt sistemleri dış işlevleriyle tanımlar (kara kutu düşüncesi; örn. duyu hücresi, pil)

3.2.2.1 (7) [...] Performansları hesaplar ve karşılaştırır

3.2.4.4 (1) Elektrik veya elektronik devrelerin bileşenlerinin işlevini tanımlar ([...], ışık yayan diyot, [...])

3.2.4.4 (3) Elektrik veya elektronik devre şemalarını analiz eder ve basit şekilde geliştirir

3.2.4.2 (4) Görsel veya akustik bir spektrumu görüntüler ve analiz eder

3.2.3.1 (3) Parçacık veya mikroskobik düzeyde basit modeller kullanarak malzeme özelliklerini açıklar

3.2.4.2 (1) Güvenilir ölçümler için koşulları açıklar ve ölçüm prosedürlerini optimize eder (sistemik ve rastgele ölçüm hataları, [...], sınır koşulları veya etkileyen değişkenler, kontrol ölçümleri veya tekrarlanabilirlik)

3.2.4.2 (3) Ölçüm verilerini yazılım ([...] elektronik tablo) kullanarak analiz eder ve sunar

3.2.4.3 (1) Doğadan ve teknolojidenden analog veya dijital bilgi kodlama örneklerini tanımlar

3.2.4.3 (5) Bir programlama dilinin öğelerini tanımlar

3.2.4.3 (6) Zaman ve sensör kontrollü süreçler için algoritmaları bir programlama dilinde sunmak ve bunları kontrol dizilerini uygulamak için kullanır

3.2.3.3 (1) Tanımlanmış bir işleve ve belirli özelliklere sahip bir ürün geliştirir, tasarlar ve standartlaştırır

3.2.3.3 (4) Alet ve makineleri kullanarak bir ürün imal eder (kesme, birleştirme, şekillendirme işlemleri)

3.2.3.3 (5) Bir ürünün işlev ve özelliklerini değerlendirerek optimizasyon yaklaşımları geliştirir

3.2.4.4 (4) Elektrik veya elektronik devreleri yaparak işlevselliklerini inceler

3.2.3.1 (2) Maddelerin belirli bir amaca uygunluğunu açıklar

3.2.4.1 (2) Bir duyu organının yapısını ve işlevini ilgili bir teknik sensörle karşılaştırır

Bir örnek kullanarak gerçek araştırma veya geliştirmeye ilişkin içgörü:

Asteroitler -göksel gösteri mi yoksa tehdit mi?

3.2.2.1 (1) Güneşin dünyadaki yaşam için önemini açıklar (örn. Ekliptiğin eğikliği)

3.2.4.2 (6) Uzamsal oryantasyon yöntemlerini tanımlar (örn. Astronomik oryantasyon)

3.2.4.1 (4) Öznel deneyim ile fiziksel uyarının yoğunluğu (örneğin ışık yoğunluğu) arasındaki yasayı açıklar

3.2.4.1 (5) İnsan duyuusal performansının sensörler aracılığıyla genişletilmesini açıklar

3.2.1 (1) Sistemleri analiz eder ve sistem sınırlarını ve alt sistemlerini kullanarak tanımlar (örn. güneş sistemi)

3.2.3.4 (1) Doğal ve teknik malzeme akışlarını ve malzeme döngülerini açıklar

3.2.4.2 (1) Güvenilir ölçümler için koşulları açıklar ve ölçüm prosedürlerini optimize eder (sistemik ve rastgele ölçüm hataları, standart sapma, sınır koşulları veya etkileyen değişkenler, kontrol ölçümleri veya tekrarlanabilirlik)

3.2.4.2 (3) [...] yazılımını kullanarak ölçüm verilerini analiz ederek görüntüler

3.2.2.3 (2) Hareket dizileri için itici güç olanaklarını tanımlar

3.2.2.3 (3) Doğada ve teknolojide hareketin nedeni olarak geri tepme, kaldırma kuvveti veya sürtünmeyi tanımlar (örn. roket)

Pancardan Şekere

3.2.1 (1) Sistemleri analiz eder ve sistem sınırlarını ve alt sistemlerini kullanarak tanımlar

3.2.1 (2) Alt sistemler arasındaki enerji, malzeme ve bilgi akışlarını açıklar

3.2.1 (3) Alt sistemler arasındaki etkileşimleri [...] açıklar.

3.2.1 (4) Sistemlerdeki değişiklikleri süreçler olarak tanımlar (süreç adımı, alt süreç, EVA ilkesi)

3.2.2.1 (1) Güneşin dünyadaki yaşam için önemini açıklar [örn. fotosentez].

3.2.2.1 (2) Enerji depolama ve enerji transferi terimlerini açıklar

3.2.2.1 (3) Sistemlerdeki enerji transfer zincirlerini grafiksel olarak gösterir ve açıklar

3.2.3.1 (1) Maddelerin özelliklerini belirler (örn. çözünürlük)

3.2.3.4 (1) Doğal [...] malzeme akışlarını ve malzeme döngülerini açıklar [...]

3.2.1 (1) Sistemleri analiz eder ve sistem sınırlarını ve alt sistemlerini kullanarak tanımlar

3.2.1 (2) Alt sistemler arasındaki enerji, malzeme ve bilgi akışlarını açıklar

3.2.1 (3) Alt sistemler arasındaki etkileşimleri [...] tanımlar

3.2.1 (4) Sistemlerdeki değişiklikleri süreçler olarak tanımlar (süreç adımı, alt süreç, [...])

3.2.1 (5) Alt sistemleri harici işlevlerine göre tanımlar (kara kutu düşüncesi)

3.2.3.4 (1) Doğal ve teknik malzeme akışlarını ve malzeme döngülerini açıklar (örn. kireç döngüsü, su döngüsü)

3.2.3.4 (2) Bir proses mühendisliği üretim sürecini ve ilgili temel işlemleri (kimyasal, termal veya biyokimyasal prosesler) açıklar

3.2.3.4 (3) Kimyasal-teknik bir süreçte bir ürün gerçekleştirmek ve üretim sürecini ya da ürünü optimize eder (örneğin [...], şeker üretimi, [...]).

3.2.4.2 (1) Güvenilir ölçümler için koşulları açıklar [...] (sistemik ve rastgele ölçüm hataları, standart sapma, sınır koşulları, [...])

3.2.4.2 (2) Seçilen bir örneği kullanarak doğrudan ve dolaylı ölçüm yöntemlerini karşılaştırır

3.2.4.3 (2) [...] Kontrollü sistemlerin işleyişini analiz ederek enerji, malzeme ve bilgi akışlarını inceler (örneğin [...], kimyasal-teknik bir süreçte bir ürünün üretimi, [...])

3.2.3.1 (1) Maddelerin özelliklerini belirler

3.2.3.3 (1) Tanımlanmış bir işleve ve belirli bir özelliğe sahip bir ürün geliştirir

3.2.3.3 (5) Bir ürünün işlev ve özelliklerini değerlendirmek ve optimizasyon yaklaşımları geliştirir

3.2.3.4 (3) Kimyasal-teknik bir süreçte bir ürün gerçekleştirerek üretim sürecini veya ürünü optimize eder (örneğin [...], şeker üretimi, [...])

Rüya Ev

3.2.1(3) Alt sistemler arasındaki etkileşimleri (pozitif ve negatif geri besleme) tanımlar (örn. solunum hızı adaptasyonu, kimyasal denge, hız kontrolü, iklim değişikliği)

3.2.1(4) Sistemlerdeki değişiklikleri süreçler olarak tanımlar (süreç adımı, alt süreç, girdi-süreç-çıkış ilkesi)

3.2.2.1 (1) Güneşin dünyadaki yaşam için önemini açıklar

3.2.2.2 (2) Enerjiden yararlanmanın farklı yollarını açıklar (fotovoltaik, güneş termal enerjisi, rüzgâr enerjisi, termik santraller; en yüksek teorik verimlilik)

3.2.2.1 (1) Güneşin dünyadaki yaşam için önemini açıklar

3.2.2.1 (5) Enerji dönüşümlerini tahmin eder, hesaplar ve karşılaştırır

3.2.2.1 (6) Bireysel veya bölgesel enerji cirosundan kişisel ve sosyal davranışları türetir

3.2.2.1 (7) Verimlilikleri ve çıktıları hesaplayarak karşılaştırır (enerji aktarım zincirlerinde verimlilik)

3.2.2.2 (1) Enerji tedarikine ilişkin temel kavramları tanımlar

3.2.2.2 (2) Enerjiden yararlanmanın farklı yollarını açıklar (fotovoltaik, [...])

3.2.4.1 (2) Bir duyu organının yapısını ve işlevini ilgili bir teknik sensörle karşılaştırır

3.2.4.1 (5) İnsan duyu performansının sensörlerle genişletilmesini açıklar (örn. IR sensörü, termal görüntüleme kamerası)

3.2.4.4 (1) Elektrik veya elektronik devrelerin bileşenlerinin işlevini açıklar (anahtar, direnç, ışık yayan diyot, [...])

3.2.4.4 (2) Devre geliştirerek bileşenleri boyutlandırır ve seçerek (devre şeması, veri sayfası, seri direnç, gerilim bölücü)

3.2.4.4 (3) Elektrik veya elektronik devre şemalarını analiz ederek basit durumlarda geliştirir

3.2.4.4 (4) Elektrik veya elektronik devreleri gerçekleştirir ve işlevselliklerini inceler

3.2.4.1 (1) Sensörlerin olası kullanımlarını tanımlar

3.2.4.1 (4) Öznel deneyim ile fiziksel uyarının yoğunluğu (örn. ışık yoğunluğu) arasındaki yasayı açıklar

3.2.4.2 (3) Ölçüm verilerini yazılım kullanarak analiz eder ve sunar (standart sapma, elektronik tablo)

3.2.4.3 (2) Kontrol edilen veya düzenlenen sistemlerin işleyişini analiz ederek bu amaçla enerji, malzeme ve bilgi akışlarını inceler

3.2.4.3 (3) Kontrol ilkesini sunar ve açıklar

3.2.4.3 (4) Ayar noktası, gerçek değer, kontrol edilen değişken ve bozucu değişken terimlerini de kullanarak kontrol prensibini tanımlar ve doğadan ve teknolojiden örnekler kullanarak açıklar.

3.2.4.3 (5) Bir programlama dilinin öğelerini tanımlar (örn. koşul, dallanma, döngü, sayaç, zamanlayıcı, alt program, program blokları)

3.2.4.3 (6) Zaman ve sensör kontrollü süreçler için algoritmaları bir programlama dilinde sunar ve bunları kontrol dizilerini gerçekleştirmek için kullanır

3.2.4.3 (7) Zaman ve sensör kontrollü süreçler için algoritmalar geliştirir, tanımlar ve sunar

3.2.1 (3) Alt sistemler arasındaki etkileşimleri (pozitif ve negatif geri bildirim) açıklar

3.2.2.2 (4) Bir enerji sisteminin işlevsel bir modelini geliştirip tasarlayarak üretir ve enerji dönüşümünü nicel olarak analiz eder

3.2.2.2 (3) Enerji tedarik seçeneklerini ekolojik ve ekonomik kriterler açısından karşılaştırır ve değerlendirir

3.2.2.2 (5) Bir enerji tedarik sistemi için bir yerin uygunluk faktörlerini analiz eder

3.2.4.3 (8) Bilgi teknolojilerinin birey ve toplum için fırsat ve risklerini açıklar

Teknik Doküman

3.2.4.2 (1) Güvenilir ölçümler için koşulları açıklar [...] (sistemik ve rastgele ölçüm hataları, standart sapma, sınır koşulları, [...])

3.2.4.2 (3) Ölçüm verilerini yazılım yardımıyla analiz ederek sunar (standart sapma, elektronik tablo)

3.2.1 (5) Alt sistemleri harici işlevlerine göre tanımlar (kara kutu düşüncesi)

3.2.3.3 (1) Tanımlanmış bir işleve ve belirli bir özelliğe sahip bir ürün geliştirir

3.2.3.3 (5) Bir ürünün işlev ve özelliklerini değerlendirerek optimizasyon yaklaşımları geliştirir

Aşağıda Baden Württemberg Eyaleti BNT Dersi Öğrenme Alanı, Öğrenme Çıktıları Sayıları ve Ders Saatleri Tablosu verilmiştir.

Tablo 22 Baden Württemberg Eyaleti BNT dersi öğrenme alanı, öğrenme çıktıları sayıları ve ders saatleri tablosu

Sınıf	Öğrenme Alanı	İçerikle İlgili Öğrenme Çıktıları Sayısı	Ders Saati
5/6/7	Omurgalılar	13	33
	İnsan Gelişimi	5	10
	Omurgasızlar	8	14
	Bitkiler	11	16
	Ekoloji	3	8
5/6/7	Su- yaşamsal bir madde	15	33
	Malzemelerin ayrıştırılması- çevrenin korunması	7	14
	Enerjinin akıllıca kullanımı	20	26
5/6/7	Üretim görevi: "Bir ürün yaratmak"	7	7
	Üretim görevi: "Hareketli bir nesne icat etmek"	18	20
TOPLAM		107	181

Aşağıda Baden Württemberg Eyaleti NwT dersi öğrenme alanı, öğrenme çıktıları sayıları ve ders saatleri tablosu verilmiştir.

Tablo 23 *Baden Württemberg Eyaleti NwT dersi öğrenme alanı, içerikle ilgili öğrenme çıktıları sayısı ve ders saati*

Sınıf	Öğrenme Alanı	İçerikle İlgili Öğrenme Çıktıları Sayısı	Ders Saati
8	Uçma hayali	11	29
	Vinç örneğini kullanarak inşaat	12	49
	Işık ve ses efektlerinin kontrolü	9	30
9	Rüzgâr pompası	18	39
	Tıbbi teknoloji	16	41
	Fotometre	21	28
10	Asteroitler- göksel gösteri mi?		
	Yoksa tehdit mi?	10	24
	Pancardan şeker	30	44
	Rüya ev	21	40
	Teknik doküman	5	-
8,9,10. Sınıf Toplam		153	108

Araştırma kapsamında Almanya'ya ait fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme çıktıları boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen belgede kullanılan kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu düzey Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel kavramların belirgin bir şekilde gözlemlenmesine olanak tanımıştır. Analiz sonucunda, Almanya fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan kavramlar görselleştirilmiş ve bu kavramların öğretim programının öğrenme çıktıları boyutuna nasıl yansıdığı kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

analiz kullanarak ürün teknik tanımlar eder enerji malzeme açıklar

Şekil 50 Almanya öğrenme çıktıları boyutu kelime bulutu

Şekil 50’de verilen Almanya’ya ait fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme çıktıları boyutuna yönelik kelime bulutu incelendiğinde, öne çıkan kavramlar arasında "tanımlar", "analiz", "açıklar", "kullanarak" ve "eder" yer almaktadır. Bu kelimelerin sıklığı, fen bilimleri öğretim programında bazı belirgin kavramların vurgulandığını göstermektedir. "Tanımlar" ve "analiz" kavramlarının öne çıkması, öğrencilerin belirli bir bilgi veya konuyu analiz etme ve tanımlama becerilerinin önemsendiğini düşündürülebilir. Ayrıca, "teknik", "enerji", "malzeme" ve "ürün" gibi kelimeler de öğretim programında dikkat çeken unsurlardan olabilir. Bu kelimelerin sıklığı, Almanya’nın fen bilimleri dersinde belirli konulara verilen önemi ortaya koymaktadır.

4.3.2. İrlanda Fen Öğretim Programı Öğrenme Çıktıları Boyutuna İlişkin Bulgular

Tablo 24 İrlanda fen öğretim programı öğrenme çıktıları

Öğrenme Alanı	Anımsama	Anlama	Problem Çözme	Eleştirel Düşünme	Yaratıcı Düşünme	Toplam	Yüzde (%)
Bilimin Doğası		1.1		1.2c		13	21.67
		1.2a		1.4a,b			
		1.3	1.5	1.6a	1.2b		
		1.6b		1.8			
		1.7		1.9			

<i>Dünya ve Uzay</i>	2.1 2.3	2.4b	2.5 2.6a 2.7 2.8	2.2 2.4a 2.6b	10	16.67	
<i>Kimyasal Dünya</i>	3.4	3.3b	3.5 3.8b 3.9b	3.1 3.6 3.7 3.8a 3.9a 3.10	3.2 3.3a	13	21.67
<i>Fiziksel Dünya</i> 4.2a	4.6a 4.7b	4.1 4.2b	4.3 4.4 4.6b 4.8	4.5 4.7a	11	18.33	
<i>Biyolojik Dünya</i>	5.2a 5.4 5.7a	5.3 5.8 5.9a	5.1 5.2b 5.5 5.6 5.7b 5.9b 5.10		13	21.67	
Toplam	5	13	7	27	8		
Yüzde (%)	8.33	21.67	11.67	45.00	13.33	60	100
Soru Sayısı							

Tablo incelendiğinde İrlanda öğretim programında 60 öğrenme çıktısı olduğu görülmektedir. Bu öğrenme çıktıları 5 öğrenme alanına %16,67 ile %21,67 arasında değişen oranlarda dağılmıştır. Bilişsel düzeye göre ise en çok (%45,00) eleştirel düşünme, daha sonra (%21,67) anlama düzeylerindedir. En az (%8,33) anımsama düzeyinde öğrenme çıktıları yer almaktadır. Problem çözme düzeyinde %11,67, yaratıcı düşünme düzeyinde ise %13,33 düzeyinde öğrenme çıktısı bulunmaktadır.

İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi öğrenme çıktıları

1.1. Bilim insanlarının nasıl çalıştığını ve bilimsel fikirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini takdir eder.

1.2. Bilimsel araştırma için uygun soruları tanır (a), test edilebilir hipotezler oluşturur (b) ve hipotezleri araştırmaya yönelik stratejileri değerlendirir ve karşılaştırır (c).

1.3. Araştırmaları tasarlayıp planlar ve yürütürken; güvenilirlik, doğruluk, kesinlik, adalet, güvenlik, etik ve uygun ekipman seçiminin nasıl dikkate alındığını açıklar.

1.4. Veri üretir ve seçme (niteliksel/niceliksel), örüntüleri ve ilişkileri belirlemek için verileri eleştirel olarak analiz eder (a). Anormal gözlemleri belirler, sonuçlar çıkarır ve gerekçelendirir (b).

1.5. Araştırmaları yürütürken kullanılan beceri ve düşünceleri gözden geçirip yansıtarak öğrendiklerini ve becerilerini alışılmadık bağlamlardaki sorunları çözmek için uygular.

1.6. Bilimsel bir konuyla ilgili araştırma yaparken ikincil veriler de dahil olmak üzere farklı bilgi kaynaklarını değerlendirir (a), bir kaynağın ayrıntıdan yoksun olabileceğini veya taraflı olabileceğini anlar (b).

1.7. Araştırma ve inceleme bulgularını, ilgili bilimsel terminoloji ve gösterimleri kullanarak, amaca ve hedef kitleye uygun çeşitli şekillerde düzenler ve iletir.

1.8. Bilim ve teknolojiye ilişkin medya temelli argümanları değerlendirir.

1.9. Bilim insanların bilimsel keşif ve icatlara yaptıkları katkılar ve bunların toplum üzerindeki etkileri hakkında araştırma yapar ve bilgi sunar.

Dünya ve Uzay

2.1. Çeşitli gök cisimleri, asteroidler, kuyruklu yıldızlar, gezegenler, yıldızlar, güneş sistemleri, galaksiler ve uzay dahil olmak üzere çeşitli gök cisimleri arasındaki ilişkileri tanımlar.

2.2. Evrenin kökenini açıklamak için bilimsel bir model keşfedebilir.

2.3. Kütle, yerçekimi, boyut ve bileşim gibi özellikler açısından Dünya'yı güneş sistemindeki diğer gezegenler ve uydularla karşılaştırmak için verileri yorumlar.

2.4. Mevsimler, Ay'ın evreleri ve Güneş ve Ay tutulmaları da dahil olmak üzere Dünya'da gözlemlenebilen öngörülebilir olayları tanımlamak için Dünya-Güneş-Ay sisteminin bir modelini geliştirir (a) ve kullanır (b).

2.5. Karbon ve su da dahil olmak üzere maddenin döngüsünü biyolojik ve atmosferik olaylarla ilişkilendirerek tanımlar.

2.6. Farklı enerji kaynaklarını araştırır (a); Dünya'daki ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceğine dair bilinçli bir görüş oluşturur ve iletir (b).

2.7. Yeryüzü süreçlerinin ve insan faktörlerinin Dünya'nın iklimini nasıl etkilediğini göstererek, iklim değişikliğinin etkilerini ve bu etkileri ele almaya çalışan girişimleri değerlendirir.

2.8. Uzay araştırmalarının mevcut tehlikelerinden ve faydalarından bazılarını inceleyerek uzay araştırmalarının toplumdaki gelecekteki rolünü ve etkilerini tartışır.

Kimyasal Dünya

3.1. Kimyasal ve fiziksel değişiklikler gerçekleştiğinde kütle değişip değişmediğini araştırır.

3.2. Maddenin atomik yapısını tanımlamak için modeller geliştirir ve kullanır; kütle korunumu, hal değişimleri, fiziksel değişim, kimyasal değişim, karışımlar ve bunların ayrıştırılmasını açıklamak için nasıl basit bir yol sağladıklarını gösterir.

3.3. Atomun yapısını çekirdek, protonlar, nötronlar ve elektronlar açısından tanımlayarak modeller (a); protonların, nötronların ve elektronların kütle ve yüklerini karşılaştırır (b).

3.4. Maddeleri elementler, bileşikler, karışımlar, metaller, metal olmayanlar, katılar, sıvılar, gazlar ve çözeltiler olarak sınıflandırır.

3.5. İki elementin bileşiklerindeki atom oranlarını tahmin etmek için Periyodik Tabloyu kullanır.

3.6. Çözünürlükler, iletkenlik, erime noktaları ve kaynama noktaları dahil olmak üzere farklı malzemelerin özelliklerini araştırır.

3.7. Yaygın gazların üretimi ve biyokimyasal reaksiyonlar da dahil olmak üzere bir dizi değişkenin kimyasal reaksiyonların hızı üzerindeki etkisini araştırır.

3.8. Asitler ve bazlar arasındaki reaksiyonları araştırır (a) ve indikatörleri ve pH ölçeğini kullanır (b).

3.9. Ekzotermik, endotermik ve aktivasyon enerjisi terimlerini kullanarak kimyasal reaksiyonları enerji açısından değerlendirir (a) ve enerji değişimlerini göstermek için basit enerji profili diyagramlarını kullanır (b).

3.10. İnsanların malzemelerin çıkarılması, kullanılması, bertaraf edilmesi ve geri dönüştürülmesi yoluyla sürdürülebilirliğe nasıl katkıda bulunduğunu değerlendirir.

Fiziksel Dünya

4.1. Uygun ölçüm cihazlarını seçer ve kullanır.

4.2. Uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık, alan, hacim, yoğunluk, hız, ivme, kuvvet, potansiyel farkı, akım, direnç, elektriksel gücü tanımlar (a) ve ölçer/hesaplar (b).

4.3. Fiziksel gözlemlenebilirler arasındaki örüntüleri ve ilişkileri araştırır.

4.4. Fiziğin teknolojik bir uygulamasını bilimsel, toplumsal ve çevresel etkileri açısından araştırır ve tartışır.

4.5. Basit elektronik devreler tasarlar ve kurar.

4.6. Enerji korunumunu açıklar (a) ve süreçleri enerji değişimleri ve dağılımları açısından analiz eder (b).

4.7. Bir işlevi yerine getirmek için enerjiyi bir formdan diğerine dönüştüren bir cihaz tasarlayıp yapar ve test eder (a); enerji değişimlerini ve verimliliği artırma yollarını tanımlar (b).

4.8. Elektrik üretimimiz ve tüketimimizden kaynaklanan etik ve sürdürülebilirlik konularını araştırır ve tartışır.

Biyolojik Dünya

5.1. Hayvan ve bitki hücrelerinin yapılarını araştırır ve bunları işlevleriyle ilişkilendirir.

5.2. Eşeyli ve eşeysiz üremeyi tanımlar (a); genetik olarak kontrol edilen özelliklerin kalıtımı ve çeşitliliğindeki örüntüleri keşfeder (b).

5.3. Doğal seçim yoluyla evrimi ve bunun canlıların çeşitliliğini nasıl açıkladığını ana hatlarıyla belirtir.

5.4. İnsan sindirim, dolaşım ve solunum sistemi organlarının yapı, işlev ve etkileşimlerini tanımlar.

5.5. Bir habitat çalışması yürütürken; belirli habitatlar ve topluluklar içindeki organizmaların adaptasyonunu, rekabetini ve karşılıklı bağımlılığını araştırır ve inceler.

5.6. İnsan sağlığının aşağıdakilerden nasıl etkilendiğini değerlendirir: kalıtsal faktörler ve beslenme dahil çevresel faktörler; yaşam tarzı seçimleri, mikroorganizmaların insan sağlığındaki rolünü inceler.

5.7. Solunum ve fotosentezi hem kimyasal hem de biyolojik süreçler olarak tanımlar (a); solunum ve fotosentezi etkileyen faktörleri araştırır (b).

5.8. Madde ve enerjinin ekosistemlerde nasıl aktığını açıklar.

5.9. İnsan cinsel üremesini açıklar (a); tıbbi, etik ve toplumsal konuları tartışır (b).

5.10. İnsanların ekolojik biyoçeşitliliği nasıl başarılı bir şekilde koruyabileceğini ve küresel gıda üretimine nasıl katkıda bulunabileceğini değerlendirir; insanların ekosistemlerden elde ettiği faydaları takdir eder.

Aşağıda İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğrenme Alanı, İçerik Alanı, Öğrenme Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Sayıları tablosu verilmiştir.

Tablo 25 İrlanda genç döngü bilim dersi öğrenme alanı, içerik alanı, öğrenme çıktıları ve öğrenme çıktıları sayıları

Öğrenme Alanı	İçerik Alanı	Öğrenme Çıktısı Sayısı
<i>Bilimin Doğası</i>	Bilim Hakkında Anlayış	1
	Fen Bilimlerinde Araştırma	4
	Bilimde İletişim Kurma	3
	Toplumda Bilim	2
<i>Dünya ve Uzay</i>	Yapı Taşları	3
	Sistemler ve Etkileşimler	2
	Enerji	1
	Sürdürülebilirlik	2
<i>Kimyasal Dünya</i>	Yapı Taşları	4
	Sistemler ve Etkileşimler	4
	Enerji	1
	Sürdürülebilirlik	1
<i>Fiziksel Dünya</i>	Yapı Taşları	2
	Sistemler ve Etkileşimler	3
	Enerji	2
	Sürdürülebilirlik	1
<i>Biyolojik Dünya</i>	Yapı Taşları	3
	Sistemler ve Etkileşimler	3
	Enerji	2
	Sürdürülebilirlik	2
<i>Toplam</i>		46

Araştırma kapsamında İrlanda'ya ait fen bilimleri öğretim programlarının öğrenme çıktıları boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu sıklık İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel öğrenme çıktılarının belirgin bir şekilde gözlemlenmesine olanak tanımıştır. Analiz sonucunda, İrlanda fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan kavramlar görselleştirilmiş ve bu kavramların öğretim programının öğrenme çıktıları boyutuna nasıl yansıdığı kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 51 İrlanda öğrenme çıktıları boyutu kelime bulutu

Şekil 51’de verilen İrlanda fen bilimleri dersi öğretim programının öğrenme çıktıları boyutuna ait kelime bulutu incelendiğinde, öne çıkan kavramlar arasında "öğrenme", "bilim", "alanı", "döngü", ve "genç" yer almaktadır. Bu kavramlar, öğretim programında sıkça kullanılan kelimeler olup, programın belirli unsurlarıyla ilgili önemli ipuçları verebilir. Ayrıca "dünya", "nasıl", "araştırır" ve "öğretim" gibi kavramlar da dikkat çekmektedir. Bu kelimelerin sıklığı, programın öğrenme çıktıları boyutunda belirgin bir vurguya sahip olduğunu düşündürülebilir.

4.3.3. Türkiye Fen Öğretim Programı Öğrenme Çıktıları Boyutuna İlişkin Bulgular

Tablo 26 Türkiye fen bilimleri dersi öğrenme çıktıları

Öğrenme Alanı	Anımsama	Anlama	Problem Çözme	Eleştirel Düşünme	Yaratıcı Düşünme	Toplam	Yüzde (%)
<i>Gökyüzündeki Komşularımız ve biz</i>	5.1.2.1a	5.1.1.1a,b,c,ç 5.1.2.1b		5.1.2.1c 5.1.2.2b 5.1.3.1b	5.1.2.2a 5.1.3.1a	11	2.60
<i>Kuvveti Tanıyalım</i>	5.2.1.1a,c 5.2.2.1a,c		5.2.1.1b 5.2.2.1b	5.2.3.1b	5.2.3.1a 5.2.3.2a,b	10	2.36

<i>Canlıların Yapısına Yolculuk</i>	5.3.1.1a,b,c 5.3.2.1a,ç 5.3.2.2a,ç	5.3.2.1b,c 5.3.2.2b,c	5.3.1.2a,b		13	3.07
<i>Işığın Dünyası</i>	5.4.1.1a,b 5.4.3.1a,b	5.4.1.1c 5.4.2.1a,b,c,ç			9	2.13
<i>Maddenin Doğası</i>	5.5.1.1a,b,c,ç 5.5.2.1a 5.5.2.2a,b 5.5.4.1a,b,c,ç	5.5.2.1b,c 5.5.3.1b,c,ç	5.5.2.2c,ç	5.5.3.1a,d 5.5.4.2a,b	22	5.20
<i>Yaşamımızdaki Elektrik</i>	5.6.1.1a,b,c,ç 5.6.2.1a	5.6.2.1c,ç	5.6.1.2b 5.6.2.1b	5.6.1.2a 5.6.2.1d	11	2.60
<i>Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm</i>	5.7.1.1a,b,c,ç 5.7.1.2a,b	5.7.1.3a,b	5.7.1.2c 5.7.1.3c		10	2.36
<i>Güneş Sistemi ve Tutulmalar</i>	6.1.1.1a,b,c,ç 6.1.2.1a,b		6.1.2.1c	6.1.1.2a,b 6.1.2.2a,b	11	2.60
<i>Kuvvetin Etkisinde Hareket</i>	6.2.2.1a,b,c	6.2.1.1b	6.2.1.1a 6.2.1.2b	6.2.1.2a	7	1.65
<i>Canlılarda Sistemler</i>	6.3.1.1a,b,c 6.3.1.2a,b 6.3.1.3a,b,c,ç 6.3.1.4a,b 6.3.1.5a 6.3.2.1a 6.3.2.3a,b,c 6.3.2.4a,b,ç 6.4.1.1a,b 6.4.1.2a	6.3.2.1c 6.3.2.2b	6.3.1.2c 6.3.1.4c 6.3.1.5b 6.3.2.1b 6.3.2.2a 6.3.2.3c 6.3.2.4c	6.3.1.3.d	29	6.86
<i>Işığın Yansıması ve Renkler</i>	6.4.2.1a,b 6.4.3.1a,b 6.4.3.2a,b 6.4.3.3a,b	6.4.1.2b,c 6.4.3.1c 6.4.3.3c 6.4.3.4c	6.4.1.1c 6.4.2.1c 6.4.3.2c 6.4.3.4a,b		21	4.96

<i>Maddenin Ayırt Edici Özellikleri</i>	6.5.3.3b	6.5.1.1b,c,ç 6.5.3.1b,c 6.5.3.3a	6.5.3.2b	6.5.2.1b 6.5.3.1ç 6.5.3.3c	6.5.1.1a,d 6.5.2.1a 6.5.3.1a 6.5.3.2a 6.5.3.4a,b	18	4.26
<i>Elektriğin İletimi ve Direnç</i>	6.6.2.2a,b			6.6.1.1b 6.6.2.1b 6.6.2.2c	6.6.1.1a 6.6.2.1a	7	1.65
<i>Sürdürülebilir Yaşam ve Etkileşim</i>	6.7.1.1a,c	6.7.1.1d 6.7.1.2b,c 6.7.2.2b,c	6.7.1.1b	6.7.1.1ç 6.7.1.2ç 6.7.2.1a,b 6.7.2.2a,ç,d	6.7.1.2a	16	3.78
<i>Uzay Çağı</i>	7.1.1.1a,b,c	7.1.1.3a,b,c		7.1.1.3ç,d 7.1.2.1a 7.1.2.2a	7.1.1.2a,b 7.1.2.1b 7.1.2.2b	14	3.31
<i>Kuvvet ve Enerjiyi Keşfedelim</i>	7.2.1.1a,b 7.2.1.2a,b,c			7.2.1.1c 7.2.2.1a,b		8	1.89
<i>Vücudumuzdaki Sistemler</i>	7.3.1.1a,b 7.3.1.2a,b,ç 7.3.2.1a,b 7.3.2.3a,b,ç 7.3.3.1a 7.3.3.2a,b,ç 7.3.4.1a,b,ç	7.3.1.1c 7.3.1.2c 7.3.2.1c 7.3.2.3c 7.3.3.2c 7.3.4.1c		7.3.2.2a,b	7.3.2.2c	26	6.15
<i>Işığın Kırılması ve Mercekler</i>	7.4.1.1a,b 7.4.2.1a,b 7.4.2.2a,b,c,ç	7.4.1.1c		7.4.2.1c		10	2.36
<i>Maddenin Doğasına Yolculuk</i>	7.5.1.1a 7.5.1.2c 7.5.2.1a,b,c,ç 7.5.2.3a 7.5.3.1a,b,c,ç 7.5.3.2a	7.5.1.2a,d 7.5.1.4b 7.5.2.3b,c 7.5.3.2c,ç	7.5.4.1b	7.5.1.1b 7.5.1.2b,ç 7.5.1.4a 7.5.2.2a 7.5.2.4a 7.5.3.2b,d	7.5.1.3a,b 7.5.2.2b 7.5.2.4b 7.5.4.1a	33	7.80
<i>Elektriklenme</i>	7.6.1.1a,b,ç 7.6.1.3a,b,c,ç	7.6.1.1c		7.6.1.2b	7.6.1.2a	10	2.36

<i>Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji</i>	7.7.2.1a	7.7.1.1b,ç		7.7.1.1a 7.7.2.1c,e	7.7.2.1b,d	8	1.89
<i>Mevsimler ve İklim</i>	8.1.1.1a,b			8.1.1.1c		3	0.71
<i>Yaşamı Kolaylaştıran Kuvvet</i>	8.2.1.1a,b,c,ç				8.2.1.2a,b	6	1.42
<i>Yaşamın Gizemi</i>	8.3.1.2a,b 8.3.2.1a,b,c 8.3.3.2a,b 8.3.4.1a,b,ç	8.3.1.1b 8.3.1.2c 8.3.3.1b 8.3.4.1c 8.3.4.2b,c		8.3.1.1a 8.3.3.1a 8.3.3.2c 8.3.3.3b 8.3.4.2a	8.3.3.3a,c	23	5.44
<i>Sesin Dünyası</i>	8.4.1.1a,b 8.4.2.1a	8.4.2.1c,ç		8.4.1.1c 8.4.1.2b 8.4.1.3b 8.4.2.1b	8.4.1.2a 8.4.1.3a 8.4.2.1d	12	2.84
<i>Periyodik Tablo ve Maddenin Etkileşimi</i>	8.5.1.1a,b,c,ç 8.5.3.1a,b 8.5.3.2a,b,ç 8.5.4.1a,b,c	8.5.2.1b,c,ç 8.5.3.2c 8.5.4.2b,c,ç 8.5.4.3b	8.5.4.3a 8.5.4.4b	8.5.2.1d 8.5.3.1c 8.5.4.2d	8.5.2.1a 8.5.4.2a 8.5.4.4a	28	6.62
<i>Elektriğin Yolculuğu</i>	8.6.1.2a 8.6.1.3a 8.6.2.1a,b,c,ç 8.6.2.3a,b,c,ç	8.6.1.2c 8.6.1.3c 8.6.1.4b 8.6.2.4a,b	8.6.1.2b 8.6.1.3b 8.6.1.4a	8.6.1.1b 8.6.2.4c 8.6.2.5a,b	8.6.1.1a 8.6.1.5a,b 8.6.2.2a,b	27	6.38
<i>Sürdürülebilir Yaşam ve Madde Döngüleri</i>	8.7.1.2a,c,ç 8.7.2.1a	8.7.1.1b 8.7.1.3b 8.7.2.2b 8.7.2.3a 8.7.2.4b,c		8.7.1.1a 8.7.1.2b 8.7.1.3a 8.7.2.1b,c 8.7.2.2a 8.7.2.3b 8.7.2.4a,ç,d	8.7.1.2d 8.7.2.3c	20	4.73
Toplam	178	89	10	89	57	423	100
Yüzde (%)	42.08	21.04	2.36	21.04	13.48		

Tablo incelendiğinde Türkiye öğretim programında 423 öğrenme çıktısı olduğu görülmektedir. Bu öğrenme çıktıları 27 öğrenme alanına % 0,71 ile %6,86 arasında değişen oranlarda dağılmıştır. Bilişsel düzeye göre ise en çok (%42,08) anımsama, daha sonra (%21.04)

anlama ve eleştirel düşünme düzeylerindedir. En az (%2.36) problem çözme düzeyinde öğrenme çıktıları yer almaktadır. Yaratıcı düşünme düzeyinde %13.48 oranında öğrenme çıktısı bulunmaktadır.

Türkiye fen bilimleri dersi öğrenme çıktıları

Gökyüzündeki Komşularımız ve Biz

FB.5.1.1.1. Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgileri toplayabilme

a) Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.

b) Belirlediği araçları kullanarak Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında bilgileri bulur.

c) Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında bulduğu bilgileri doğrular.

ç) Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında ulaşılan bilgileri kaydeder.

FB.5.1.2.1. Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili nitelikleri tanımlar.

b) Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili topladığı verileri kaydeder.

c) Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili verileri değerlendirir.

FB.5.1.2.2. Ay'ın evrelerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme

a) Ay'ın evrelerini temsil eden bir model önerir.

b) Ay'ın evrelerini temsil eden modelini yeni kanıtlara bağlı olarak geliştirir.

FB.5.1.3.1. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve hacimsel büyüklüklerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme

a) Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve büyüklüklerini temsil eden bir model önerir.

b) Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve büyüklüklerini temsil eden modelini yeni kanıtlara göre geliştirir.

Kuvveti Tanıyalım

1. Bölüm: Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi

FB.5.2.1.1. Kuvveti büyüklüğü ile tanımlayabilme

a) Kuvvetin niteliklerini tanımlar.

b) Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.

c) Kuvvetin büyüklüğünü Newton (N) birimi ile tanımlar.

FB.5.2.1.2. Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlayabilme

- a) Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli önerir.
- b) Tasarladığı dinamometre modelini yeni kanıtlara göre geliştirir.

FB.5.2.2.1. Kütleyle etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak tanımlayabilme

- a) Kütle ve ağırlık kavramlarına ait nitelikleri tanımlar.
- b) Dinamometre kullanarak ağırlık ölçümü yapar.
- c) Ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar.

FB.5.2.3.1. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Sürtünme kuvveti ile ilgili günlük yaşamdan ön bilgilerini kullanarak örüntü oluşturur.

- b) Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik genelleme yapar.

FB.5.2.3.2. Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik bilimsel bir model tasarlayabilme

- a) Sürtünmeyi artıran ve azaltan durumları gözlemlemek için model önerir.
- b) Sürtünmeyi artıran ve azaltan durumlara ilişkin gözlemleri sonucunda modelini geliştirir.

Canlıların Yapısına Yolculuk

FB.5.3.1.1. Bitki ve hayvan hücrelerini temel kısımları ve özellikleri açısından karşılaştırabilme

- a) Bitki ve hayvan hücrelerinin özelliklerini belirler.
- b) Bitki ve hayvan hücrelerinin benzer özelliklerini listeler.
- c) Bitki ve hayvan hücrelerinin farklı özelliklerini listeler.

FB.5.3.1.2. Hücre-doku-organ-sistem-organizma kavramlarını yapılandırabilme

a) Hücre-doku-organ-sistem-organizma kavramlarına ilişkin hiyerarşik ilişkileri ortaya koyar.

b) Hücre-doku-organ-sistem-organizma kavramlarına ilişkin elde ettiği bilgileri uyumlu bir bütün olarak ortaya koyar.

FB.5.3.2.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları sınıflandırabilme

- a) Destek ve hareket sistemine ait yapıların niteliklerini tanımlar.
- b) Destek ve hareket sistemine ait yapıları niteliklerine göre ayırıştırır.
- c) Destek ve hareket sistemine ait yapıları gruplandırır.
- ç) Destek ve hareket sistemine ait yapıları etiketler.

FB.5.3.2.2. Destek ve hareket sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme

a) Destek ve hareket sisteminin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.

b) Belirlediği araçları kullanarak destek ve hareket sisteminin sağlığı hakkında bilgiler bulur.

c) Destek ve hareket sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri doğrular.

ç) Ulaştığı bilgileri kaydeder.

Işığın Dünyası

FB.5.4.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde doğrusal bir yol izlediğini gözlem yoluyla açıklayabilme

a) Bir kaynaktan çıkan ışığın izlediği yolu gözlemleyerek niteliklerini tanımlar.

b) Gözlemleri sonucunda ışığın izlediği yola ilişkin elde edilen verileri kaydeder.

c) Işığın her yönde doğrusal bir yol izlediğini açıklar.

FB.5.4.2.1. Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırabilme

a) Maddelerin ışığı geçirme durumlarına göre niteliklerini belirler.

b) Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre ayırıştırır.

c) Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre gruplandırır.

ç) Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre etiketler.

FB.5.4.3.1. Tam gölgeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme

a) Tam gölgenin nitelikleri tanımlar.

b) Tam gölgeye ait elde ettiği verileri kaydeder.

Maddenin Doğası

FB.5.5.1.1. Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre sınıflandırabilme

a) Maddelerin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısının niteliklerini belirler.

b) Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre ayırıştırır.

c) Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre katı, sıvı ve gaz olarak gruplandırır.

ç) Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapılarına göre farklı gruplar altında etiketler.

FB.5.5.2.1. Isı ve sıcaklık kavramlarını karşılaştırabilme

a) Isı ve sıcaklık kavramlarının özelliklerini belirler.

b) Isı ve sıcaklık kavramlarının özelliklerine ilişkin benzerlikleri listeler.

c) Isı ve sıcaklık kavramlarının özelliklerine ilişkin farklılıkları listeler.

FB.5.5.2.2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

- a) Farklı sıcaklıklardaki sıvılar arasında ısı alışverişi olduğunu tanımlar.
- b) Sıvıların karıştırılmadan önceki ve sonraki sıcaklıklarını kaydeder.
- c) Karıştırılan sıvılar arasında ısı alışverişi olduğunu değerlendirir.
- c) Karıştırılan sıvılar arasında ısı alışverişi olduğunu değerlendirir.

FB.5.5.3.1. Maddenin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğini bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Maddenin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine ilişkin ön bilgi ve deneyimlerine dayalı önerme oluşturur.

b) Gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Maddenin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğini temellendirebilmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

ç) Gözlemlenmemiş duruma ilişkin tahminde bulunur.

d) Tahminlerinin geçerliğini sorgular

FB.5.5.4.1. Maddeleri ısı iletimi bakımından sınıflandırabilme

a) Maddeleri ısı iletimi bakımından belirler.

b) Maddeleri ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak ayırıştırır.

c) Maddeleri ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak gruplandırır.

ç) Maddeleri ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak etiketler.

FB.5.5.4.2. Isı yalıtımını gösteren model oluşturabilme

a) Isı yalıtımı ile ilgili model önerir.

b) Yeni kanıtlarla modeli yeniler.

Yaşamımızdaki Elektrik

FB.5.6.1.1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembollerinin olup olmasına göre sınıflandırabilme

a) Bir elektrik devresindeki elemanların sembollerini belirler.

b) Bir elektrik devresindeki elemanları sembollerinin olup olmasına göre ayırıştırır.

c) Bir elektrik devresindeki elemanları sembollerinin olup olmasına göre gruplandırır.

ç) Bir elektrik devresindeki elemanların sembollerini niteliklerine göre etiketler.

FB.5.6.1.2. Şemasını çizdiği elektrik devresine uygun deney yapabilme

a) Çizdiği elektrik devresine uygun deney düzeneği tasarlar.

b) Deneyle ilgili topladığı verilerin analizini yapar.

FB.5.6.2.1. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğuna ilişkin hipotez oluşturabilme

- a) Elektrik devrelerindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenleri tanımlar.
- b) Pil ve ampul sayısını değiştirerek ampul parlaklığındaki değişimi neden-sonuç ilişkisi bağlamında belirler.
- c) Ampul parlaklığındaki bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri belirler.
- ç) Bağımsız değişken olarak pil sayısı ve ampul sayısını kontrol eder.
- d) Farklı elektrik devreleri üzerinden ampul parlaklığının pil sayısı ve ampul sayısına bağlı olarak değiştiğine yönelik önermelerde bulunur.

Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm

FB.5.7.1.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri sınıflandırabilme

- a) Evsel atıkların niteliklerini tanımlar.
- b) Evsel atıkları geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak ayırır.
- c) Evsel atıkları geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak gruplandırır.
- ç) Evsel atıkları geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak etiketler.

FB.5.7.1.2. Kaynakların etkili kullanımı konusunda geri dönüşümün önemli olduğuna yönelik bilimsel çıkarımda bulunabilme

- a) Kaynakların etkili kullanımı ve geri dönüşüme ait nitelikleri tanımlar.
- b) Kaynakların etkili kullanımı konusunda geri dönüşümün önemine ilişkin topladığı verileri kaydeder.
- c) Kaynakların etkili kullanımı konusunda geri dönüşümün önemine ilişkin verileri değerlendirir.

FB.5.7.1.3. Yakın çevresinde atık yönetiminin uygulanabilirliğine ilişkin deneyimlerini yansıtabilme

- a) Yakın çevresinde atık yönetimine ilişkin deneyimlerini gözden geçirir.
- b) Yakın çevresinde atık yönetimine ilişkin deneyimlerine dayalı çıkarım yapar.
- c) Yakın çevresinde atık yönetimine ilişkin ulaşılan çıkarımları değerlendirir.

Güneş Sistemi ve Tutulmalar

FB.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme

- a) Güneş sistemindeki gezegenlerin niteliklerini belirler.
- b) Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre ayırır.
- c) Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre gruplandırır.
- ç) Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre etiketler.

1. Bölüm: Güneş Sistemi

FB.6.1.1.2. Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

- a) Güneş sistemi ile ilgili model önerir.
- b) Güneş sistemi ile ilgili hazırladığı modelini geliştirir.

FB.6.1.2.1. Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

- a) Güneş ve Ay tutulmasının niteliklerini tanımlar.
- b) Güneş ve Ay tutulması ile ilgili topladığı verileri kaydeder.
- c) Güneş ve Ay tutulmasını değerlendirir.

FB.6.1.2.2. Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

- a) Güneş ve Ay tutulması ile ilgili model önerir.
- b) Güneş ve Ay tutulması ile ilgili modelini geliştirir.

Kuvvetin Etkisinde Hareket

FB.6.2.1.1. Bir cisme etki eden aynı doğrultudaki kuvvetler arasındaki ilişkileri açıklayarak bileşke kuvveti yapılandırabilme

- a) Bir cisme etki eden aynı doğrultudaki kuvvetleri inceleyerek aralarındaki mantıksal ilişkileri ortaya koyar.
- b) Bir cisme etki eden aynı doğrultudaki kuvvetler arasındaki ilişkileri yapılandırarak bileşke kuvveti açıklar.

FB.6.2.1.2. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındaki bir cismin hareketine yönelik deney yapabilme

- a) Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin bir cismin hareketine etkisini gösteren deney düzeneği tasarlar.
- b) Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin bir cismin hareketine etkisini analiz eder.

FB.6.2.2.1. Sürat ve hız kavramlarını karşılaştırabilme

- a) Sürat ve hız kavramlarına ilişkin özellikleri belirler.
- b) Sürat ve hız kavramlarına ilişkin benzerlikleri listeler.
- c) Sürat ve hız kavramlarına ilişkin farklılıkları listeler.

Canlılarda Sistemler

FB.6.3.1.1. Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırabilme

- a) Eşeyli ve eşeysiz üreme ile ilgili özellikleri belirler.
- b) Eşeyli ve eşeysiz üreme ile benzerlikleri listeler.
- c) Eşeyli ve eşeysiz üreme ile ilgili farklılıkları listeler.

FB.6.3.1.2. Bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme hakkında bilimsel çıkarım yapabilme

a) Bitkilerde üreme, büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri tanımlar.

b) Bitkilerde üreme, büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörlere ilişkin topladığı verileri kaydeder.

c) Bitkilerde üreme, büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörlere ilişkin verileri değerlendirir.

FB.6.3.1.3. Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlere ilişkin hipotez oluşturabilme

a) Tohumun çimlenmesine etki eden faktörleri tanımlar.

b) Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlerin neden sonuç ilişkilerini belirler.

c) Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlere ait değişkenleri belirler.

ç) Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlere ait belirlediği değişkenleri kontrol eder.

d) Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlere ait önerme sunar.

FB.6.3.1.4. Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme hakkında bilimsel çıkarım yapabilme

a) Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri tanımlar.

b) Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörlere ilişkin topladığı verileri kaydeder.

c) Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörlere ilişkin verileri değerlendirir.

FB.6.3.1.5. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar arasındaki ilişkileri çözümleyebilme

a) İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları poster/şema üzerinde belirler.

b) İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar arasındaki ilişkileri belirler.

FB.6.3.2.1. Sinir sisteminin görevlerini model üzerinde gözlemleyebilme

a) Sinir sisteminin özelliklerini tanımlar.

b) Sinir sistemini model üzerinde inceler.

c) Sinir sisteminin görevlerini açıklar.

FB.6.3.2.2. İç salgı bezlerinin vücut için önemini yapılandırabilme

a) İç salgı bezlerini inceleyerek mantıksal ilişkiler ortaya koyar.

b) İç salgı bezlerinin vücut için önemini uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.6.3.2.3. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri genelleyebilme

a) Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan değişimler hakkında bilgi toplar.

b) Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan değişimlerden ortak olanları belirler.

c) Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan değişimlerden ortak olmayanları belirler.

ç) Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan değişimlerle ilgili örüntüler üzerinden genellemede bulunur.

FB.6.3.2.4. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenlerle ilgili bilgi toplayabilme

a) Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.

b) Denetleyici ve düzenleyici sağlığı hakkında bilgiler bulur.

c) Denetleyici ve düzenleyici sağlığı konusunda bulduğu bilgileri doğrular.

ç) Denetleyici ve düzenleyici sağlığı konusunda ulaştığı bilgileri kaydeder.

Işığın Yansıması ve Renkler

FB.6.4.1.1. Işığın farklı yüzeylerdeki yansıma olaylarına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Işığın farklı yüzeylerdeki yansıma olaylarının niteliklerini tanımlar.

b) Işığın farklı yüzeylerdeki yansıma olayları ile ilgili topladığı verileri kaydeder.

c) Işığın farklı yüzeylerdeki yansımasını düzgün ve dağınık yansıma olarak değerlendirir.

FB.6.4.1.2. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi kanıt kullanarak açıklayabilme

a) Işığın yansımasına ilişkin deneysel verileri kaydeder.

b) Işığın yansımasına ilişkin veri setleri oluşturur.

c) Işığın yansımasına dair topladığı verilere dayalı açıklama yapar.

FB.6.4.2.1. Günlük hayattaki ayna çeşitlerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Ayna çeşitlerinin niteliklerini deneyerek tanımlar.

b) Ayna çeşitlerini kullanarak özelliklerine yönelik topladığı verileri kaydeder.

c) Günlük yaşamdaki aynaları düz, çukur ve tümsek ayna olarak özelliklerine göre değerlendirir.

FB.6.4.3.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda soğurulabileceğini gözlemleyebilme

a) Işığın madde ile etkileşimine yönelik nitelikleri tanımlar.

b) Işığın madde ile etkileşimine yönelik topladığı verileri kaydeder.

c) Işığın madde tarafından soğurulabileceğini elde ettiği veriler doğrultusunda açıklar.

FB.6.4.3.2. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğuna ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Beyaz ışığı oluşturan nitelikleri tanımlar.

b) Beyaz ışığın oluşumuna ilişkin topladığı verileri kaydeder.

c) Beyaz ışığın oluşumuna dair verileri değerlendirir.

FB.6.4.3.3. Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini gözlem verileriyle açıklayabilme

a) Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesine yönelik nitelikleri tanımlar.

b) Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesine yönelik verileri kaydeder.

c) Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesine yönelik verileri açıklar.

FB.6.4.3.4. Güneş enerjisinin günlük hayat ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına ilişkin eleştirel düşünebilme

a) Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına ilişkin fikirleri sorgular.

b) Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına ilişkin akıl yürütür.

c) Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına ilişkin ulaştığı çıkarımları yansıtır.

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genişip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Ön bilgi ve deneyimiyle maddelerin genişip büzüleceğine yönelik önerme oluşturur.

b) Gözleme dayalı olan ve olmayan günlük yaşam ile ilişkili önermeleri karşılaştırır.

c) Tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

ç) Günlük yaşam ile ilişkili gözlemlenmemiş duruma ilişkin tahminde bulunur.

d) Tahminlerin geçerliğini sorgular.

FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme

a) Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney tasarlar.

b) Deney ile ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

FB.6.5.3.1. Yoğunluğa ilişkin hesaplamalar yaparak bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

a) Yoğunluğa ilişkin verilere veya ön bilgilerine dayalı önerme oluşturur.

b) Yoğunluğa ilişkin veriye dayalı ve dayalı olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Yoğunluğa ilişkin hesaplama ve tahmin yapar.

ç) Tahminlerin geçerliğini sorgular.

FB.6.5.3.2. Deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin tümdengelsel akıl yürütebilme

a) Çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin hipotezler kurarak test eder.

b) Geçerli hipotezleri yeni durumları açıklamak için kullanır.

FB.6.5.3.3. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemi hakkında bilimsel çıkarımlar yapabilme

a) Suyun katı ve sıvı hâlleri ile ilgili nitelikleri açıklar.

b) Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları ile ilgili topladığı verileri kaydeder.

c) Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunluk farkının canlılar için önemli olduğunu değerlendirir.

FB.6.5.3.4. Yoğunluk ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

a) Yoğunluk ile ilgili model önerir.

b) Yeni kanıtlarla modeli yeniler.

Elektriğin İletimi ve Direnç

FB.6.6.1.1. Maddelerin elektriği iletme durumlarını gösteren deney yapabilme

a) Maddelerin iletme durumlarını test etmek için elektrik devresi kurar.

b) Deney sonucuna göre maddelerin elektrik iletme durumları ile ilgili analiz yapar.

FB.6.6.2.1. Elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme

a) Elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri belirleyebilecek bir deney tasarlar.

b) Ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenlere yönelik ölçüm yaparak analiz eder.

FB.6.6.2.2. Ayarlanabilir direncin ampulün parlaklığına etkilerine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) Reosta kullanarak elektriksel direnci belirler.

b) Direncin değişkenliğini dikkate alarak topladığı verileri kaydeder.

c) Ampulün parlaklığı üzerinde elektriksel direncin etkili olduğunu değerlendirir.

Sürdürülebilir Yaşam ve Etkileşim

1. Bölüm: Biyoçeşitlilik

FB.6.7.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgulayabilme

a) Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini tanımlar.

b) Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemine ilişkin sorular sorar (5N1K).

c) Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemi konusunda bilgi toplar.

ç) Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemi konusunda toplanan bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.

d) Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemi konusunda toplanan bilgiler üzerinde çıkarım yapar.

FB.6.7.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri araştırma verilerine dayalı tahmin edebilme

a) Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler konusunda ön bilgilere dayalı önerme oluşturur.

b) Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler konusunda veriye dayalı olan ve dayalı olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler konusunda tahminde bulunur.

ç) Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler konusunda tahminlerin geçerliğini sorgular.

FB.6.7.2.1. Isınma amaçlı yakıt kullanımının insan ve çevre üzerine etkilerini tartışabilme

a) Isınma amaçlı yakıt kullanımının insan ve çevre üzerine etkisine yönelik mantıksal temellendirme yapar.

b) Isınma amaçlı yakıt kullanımının insan ve çevre üzerine etkisine yönelik mantıksal çelişkileri tespit eder.

c) Isınma amaçlı yakıt kullanımının insan ve çevre üzerine etkisi konusunda geçerli fikirleri kabul eder.

FB.6.7.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre problemine ilişkin çözüm üretebilme

a) Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununu yapılandırır.

b) Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununu özetler.

c) Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne yönelik veriye dayalı tahmin eder.

ç) Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununa yönelik önermeler üzerinden akıl yürütür.

d) Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin değerlendirme yapar.

Uzay Çağı

FB.7.1.1.1. Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojileri karşılaştırabilme

a) Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojilerin özelliklerini belirler.

b) Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojilerin özelliklerine göre benzerliklerini listeler.

c) Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojilerin özelliklerine göre farklılıklarını listeler.

FB.7.1.1.2. Uzay gözlem araçları ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

a) Uzay gözlem araçları ile ilgili model önerir.

b) Uzay gözlem araçları ile ilgili hazırladığı modeli geliştirir.

FB.7.1.1.3. Uzay arařtırmalarının yol açabileceđi problemleri çözebilme

a) Uzay arařtırmalarının yol açabileceđi problemleri yapılandırır.

b) Uzay arařtırmalarının yol açabileceđi problemleri özetler.

c) Uzay arařtırmalarının yol açabileceđi problemlerin çözümüne yönelik veriye dayalı tahminde bulunur.

ç) Uzay arařtırmalarının yol açabileceđi problemlerin çözümüne yönelik önermeler üzerinden akıl yürütür.

d) Uzay arařtırmalarının yol açabileceđi problemlerin çözümüne ilişkin deđerlendirmede bulunur.

FB.7.1.2.1. Yıldızların yaşamını açıklayarak yapılandırabilme

a) Yıldızların yaşamını inceleyerek hiyerarşik ilişkileri ortaya koyar.

b) Yıldızların yaşamı ile ilgili elde ettiđi ilişkilere dayalı unsurlardan uyumlu bir bütün oluşturur.

FB.7.1.2.2. Yıldız, galaksi ve evren kavramlarını açıklayarak yapılandırabilme

a) Yıldız, galaksi ve evren kavramlarını inceleyerek hiyerarşik ilişkileri ortaya koyar.

b) Yıldız, galaksi ve evren kavramları ile ilgili elde ettiđi ilişkilere dayalı unsurlardan uyumlu bir bütün oluşturur.

Kuvvet ve Enerjiyi Keşfedelim

FB.7.2.1.1. Fiziksel anlamda yapılan işin bađlı olduđu faktörlere ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Fiziksel anlamda yapılan işin niteliklerini tanımlar.

b) Fiziksel anlamda yapılan işin farklı örneklerini gözlemleyerek verileri toplar ve kaydeder.

c) Fiziksel anlamda yapılan işin kuvvet ve yer deđiřtirmeye bađlı olduđunu yorumlar ve deđerlendirir.

FB.7.2.1.2. Enerji çeřitlerinden kinetik ve potansiyel enerjiyi karşılaştırabilme

a) Kinetik ve potansiyel enerjinin özelliklerini belirler.

b) Kinetik ve potansiyel enerjinin benzer özelliklerini listeler.

c) Kinetik ve potansiyel enerjinin farklı özelliklerini listeler.

FB.7.2.2.1. Enerji dönüşümünden hareketle enerjinin korunduđu tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşümüne yönelik örüntü bulur.

b) Enerjinin korunumuna yönelik genelleme yapar.

Vücutumuzdaki Sistemler

FB.7.3.1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model üzerinde gözlemleyebilme

a) Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların niteliklerini tanımlar.

b) Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde inceleyerek gözlem verilerini kaydeder.

c) Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini açıklar.

FB.7.3.1.2. Sindirim sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme

a) Sindirim sisteminin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.

b) Belirlediği araçları kullanarak sindirim sisteminin sağlığı hakkında bilgiler bulur.

c) Sindirim sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri doğrular.

ç) Sindirim sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri kaydeder.

FB.7.3.2.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model üzerinde gözlemleyebilme

a) Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların niteliklerini tanımlar.

b) Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde inceleyerek gözlem verilerini kaydeder.

c) Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini açıklar.

FB.7.3.2.2. Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini tartışabilme

a) Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemine yönelik mantıksal temellendirme yapar.

b) Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemine yönelik mantıksal çelişkileri tespit eder.

c) Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemi konusunda geçerli fikirler oluşturur.

FB.7.3.2.3. Dolaşım sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme

a) Dolaşım sisteminin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.

b) Belirlediği aracı kullanarak dolaşım sisteminin sağlığı hakkında bilgiler bulur.

c) Dolaşım sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri doğrular.

ç) Dolaşım sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri kaydeder.

FB.7.3.3.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model üzerinde gözlemleyebilme

a) Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların niteliklerini tanımlar.

b) Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde inceleyerek gözlem verilerini kaydeder.

c) Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini açıklar.

FB.7.3.3.2. Solunum sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme

a) Solunum sisteminin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.

b) Belirlediği aracı kullanarak solunum sisteminin sağlığı hakkında bilgiler bulur.

c) Solunum sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri doğrular.

ç) Solunum sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri kaydeder.

FB.7.3.4.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gözlemleyebilme

a) Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları tanımlar.

b) Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde inceler.

c) Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organların özelliklerini açıklar.

FB.7.3.4.2. Boşaltım sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme

a) Boşaltım sisteminin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.

b) Belirlediği aracı kullanarak boşaltım sisteminin sağlığı hakkında bilgiler bulur.

c) Boşaltım sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri doğrular.

ç) Ulaştığı bilgileri kaydeder.

Işığın Kırılması ve Mercekler

FB.7.4.1.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayına yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) Işık ışınlarının kırılmasına yönelik nitelikleri tanımlar.

b) Farklı yoğunluklara sahip ortamlarda ışığın kırılmasına yönelik verileri toplayarak kaydeder.

c) Az yoğun ortamda ve çok yoğun ortamda ışığın izlediği yolları gerekçeleri ile açıklar.

FB.7.4.2.1. Mercek çeşitlerine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) Mercek çeşitlerinin niteliklerini deneyerek tanımlar.

b) Mercek çeşitlerini kullanarak özelliklerine yönelik veri kaydeder.

c) Mercekleri ince ve kalın kenarlı mercek olarak değerlendirir.

FB.7.4.2.2. Merceklerin günlük hayatta kullanım alanlarını örneklerle sınıflandırabilme

a) Merceklerin kullanım alanlarını belirler.

- b) Merceklerin kullanım alanlarını niteliklerine göre ayrıştırır.
- c) Merceklerin kullanım alanlarını gruplandırır.
- ç) Merceklerin kullanım alanlarını niteliklerine göre etiketler.

Maddenin Doğasına Yolculuk

FB.7.5.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları çözümleyebilme

- a) Atomu oluşturan temel parçacıkları belirler.
- b) Atomu oluşturan temel parçacıklar arasındaki ilişkileri belirler.

FB.7.5.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili bilimsel bilgilerin değişebileceğini sorgulayabilme

- a) Geçmişten günümüze atomun sürecini açıklar.
- b) Geçmişten günümüze atom ile ilgili sorular sorar (5N1K).
- c) Geçmişten günümüze atom ile ilgili bilgi toplar.
- ç) Toplanan bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.
- d) Toplanan bilgiler üzerinde çıkarım yapar.

FB.7.5.1.3. Farklı molekül modelleri oluşturabilme

- a) Aynı veya farklı atomların bir araya gelmesiyle ilgili molekül modeli önerir.
- b) Yeni kanıtlarla modeli yeniler.

FB.7.5.1.4. Atomların elektron dizilimlerini yapılandırabilme

a) Atomlarda elektronların diziliminde dublet ve oktet kuralına göre mantıksal ilişkileri ortaya koyar.

- b) Atomların kararlı hâlini ve iyonlaşmayı uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.7.5.2.1. Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırabilme

- a) Saf maddelerin farklı yapıda olduğunu belirler.
- b) Saf maddeleri niteliklerine göre ayrıştırır.
- c) Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflar.
- ç) Çevresindeki maddeleri element ve bileşik olarak etiketlendirir.

FB.7.5.2.2. Periyodik tablodaki ilk 18 elementin isimlerini sembollerıyla ifade edebilme

a) Periyodik tablodaki ilk 18 elementin isimlerini ve sembollerini inceleyerek mantıksal ilişkiler ortaya koyar.

- b) Konu ile ilgili ön öğrenmelerine bağlı olarak uyumlu bir bütün oluşturur.

FB.7.5.2.3. Periyodik tabloda grup ve periyotları karşılaştırabilme

- a) Periyodik tabloda grup ve periyotlara ilişkin özellikleri belirler.
- b) Belirlenen özelliklere ilişkin benzerlikleri listeler.
- c) Belirlenen özelliklere ilişkin farklılıkları listeler.

FB.7.5.2.4. Bileşiklerin isimlerini formülleriyle yapılandırabilme

a) Yaygın kullanılan bileşiklerin formüllerini inceleyerek mantıksal ilişkiler ortaya koyar.

b) Konu ile ilgili ön öğrenmelerine bağlı olarak uyumlu bir bütün oluşturur.

FB.7.5.3.1. Karışımları homojen ve heterojen olarak sınıflandırabilme

a) Karışımların görünülerinin farklı yapıda olduğunu belirler.

b) Farklı görünümdeki karışımları niteliklerine göre ayırıştırır.

c) Karışımları homojen ve heterojen olarak gruplandırır.

ç) Çevresindeki maddeleri homojen ve heterojen karışım olarak etiketler.

FB.7.5.3.2. Çözünme hızına etki eden faktörler ile ilgili hipotez oluşturabilme

a) Çözünme hızını etkileyen faktörleri tanımlar.

b) Çözünme hızı ile onu etkileyen faktörler arasındaki neden sonuç ilişkilerini belirler.

c) Çözünme hızını etkileyen değişkenleri belirler.

ç) Temas yüzeyi, karıştırma ve sıcaklık değişkenlerini kontrol eder.

d) Çözünme hızını etkileyen faktörlere ait önermeler sunar.

FB.7.5.4.1. Karışımları ayırmak için çeşitli deneyler yapabilme

a) Farklı karışımları ayırmak için deney tasarlar.

b) Deney ile ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

Elektriklenme

FB.7.6.1.1. Elektriklenme ile ilgili bilgi toplayabilme

a) Elektriklenme ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.

b) Belirlediği araçları kullanarak elektriklenme hakkında bilgileri bulur.

c) Elektriklenme ile ilgili bulduğu bilgileri doğrular.

ç) Elektriklenme ile ilgili bulduğu bilgileri kaydeder.

FB.7.6.1.2. Elektriklenme çeşitlerini belirlemeye yönelik deney yapabilme

a) Elektriklenme çeşitlerini gözlemleyebilecekleri bir deney tasarlar.

b) Elektriklenme çeşitleri ile ilgili deney sonuçlarını analiz eder.

FB.7.6.1.3. Cisimlerin elektrik yüklerini sınıflandırabilme

a) Cisimlerin elektrik yüklerinin niteliklerini belirler.

b) Cisimlerin yük durumlarını ayırıştırır.

c) Cisimlerin yük durumlarını gruplandırır.

ç) Cisimlerin yük durumlarını negatif, pozitif ve nötr olarak etiketler.

Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji

FB.7.7.1.1. Besin zincirindeki canlıları arasındaki ilişkileri yapılandırabilme

a) Besin zincirindeki canlılar arasındaki nedensel ilişkileri ortaya koyar.

b) Besin zincirini uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.7.7.2.1. Kaynakların tasarruflu kullanımının önemini sorgulayabilme.

a) Kaynakların tasarruflu kullanımı ile ilgili problemi tanımlar.

b) Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik çözüm bulmak için model geliştirir.

c) Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik planladığı araştırmayı gerçekleştirir.

ç) Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik analiz ettiği verileri yorumlar.

d) Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik kanıta dayalı çözüm üretir.

e) Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik bilgileri değerlendirir ve paylaşır.

Mevsimler ve İklim

FB.8.1.1.1. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliğinin sonuçları ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliği ile ilgili nitelikleri tanımlar.

b) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliği ile ilgili topladığı verileri kaydeder.

c) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliği ile ilgili topladığı verileri değerlendirir.

Yaşamı Kolaylaştıran Kuvvet

FB.8.2.1.1. Basit makineleri sınıflandırabilme

a) Basit makinelere ilişkin nitelikleri belirler.

b) Basit makineleri niteliklerine göre ayırır.

c) Basit makineleri niteliklerine göre gruplandırır.

ç) Basit makineleri etiketlendirir.

FB.8.2.1.2. Günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bilimsel model oluşturabilme

a) Günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak basit makine modeli önerir.

b) Günlük yaşamda iş kolaylığı sağlama için hazırladığı modeli yeni kanıtlara göre geliştirir.

Yaşamın Gizemi

FB.8.3.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi yapılandırabilme

a) Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını inceleyerek hiyerarşik ilişkileri ortaya koyar.

b) Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarının uyumlu bir bütün olduğunu açıklar.

FB.8.3.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gözlemleyebilme

- a) DNA'nın yapısının niteliklerini tanımlar.
- b) DNA'nın yapısını model üzerinde inceleyerek verileri kaydeder.
- c) Elde edilen verileri açıklar.

FB.8.3.2.1. Mitoz ve mayoz kavramları arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilme

- a) Mitoz ve mayoz kavramlarına ilişkin özellikleri belirler.
- b) Mitoz ve mayoz kavramlarına ilişkin benzerlikleri listeler.
- c) Mitoz ve mayoz kavramlarına ilişkin farklılıkları listeler.

FB.8.3.3.1. Kalıtımla ilgili kavramları yapılandırabilme

- a) Kalıtımla ilgili kavramlar arasında mantıksal ilişkileri ortaya koyar.
- b) Kalıtımla ilgili kavramları uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.8.3.3.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları değerlendirebilme

- a) Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili nitelikleri tanımlar.
- b) Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlara ilişkin verileri kaydeder.

c) Sonuçlara ilişkin elde ettiği verileri değerlendirir.

FB.8.3.3.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışabilme

- a) Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarına yönelik mantıksal temellendirme yapar.
- b) Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarına yönelik mantıksal tutarsızlıkları tespit eder.
- c) Akraba evliliklerinin genetik sonuçları konusunda geçerli bir fikir oluşturur.

FB.8.3.4.1. Mutasyonla ilgili bilgi toplayabilme

- a) Mutasyon ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.
- b) Mutasyon hakkındaki bilgileri bulur.
- c) Mutasyon hakkında bulduğu bilgileri doğrular.
- ç) Mutasyon hakkında ulaşılan bilgileri kaydeder.

FB.8.3.4.2. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarına ilişkin ön gözlem ve deneyimi ilişkilendirir.

b) Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarına ilişkin çıkarım yapar.

c) Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarına ilişkin yargıda bulunur.

Sesin Dünyası

FB.8.4.1.1 Sesin oluşumuna yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

- a) Sesi oluşturan nitelikleri tanımlar.
- b) Sesi oluşumuna ilişkin topladığı verileri kaydeder.
- c) Sesi titreşim sonucunda oluşarak dalgalar halinde yayıldığına yönelik değerlendirme yapar.

FB.8.4.1.2. Sesi yayılabildiği ortamlara yönelik deney yapabilme

- a) Sesi yayılabildiği ortamlar ile ilgili deney yapar.
- b) Aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması ile ilgili gözlem yaparak elde edilen verileri analiz eder.

FB.8.4.1.3. Sesi frekansına göre ince veya kalın olarak işitilmesine neden olan ses özellikleri ile ilgili deney yapabilme

- a) Çevresindeki seslerin, ince ve kalın işitilmesine neden olan özellikleri ile ilgili deney yapar.
- b) Deney ile ilgili ölçme yaparak elde edilen verileri analiz eder.

FB.8.4.2.1. Ses ile ilgili değişkenlerin işitmeye etkisi hakkında hipotez oluşturabilme

- a) Ses kaynağından uzaklık ile ses şiddetinin işitmeye etkisi hakkında problemi tanımlar.
- b) Ses kaynağından uzaklık ile ses şiddetinin işitmeye etkisi ile ilgili neden sonuç ilişkilerini belirler.

c) Ses kaynağından uzaklık ile ses şiddetinin işitmeye etkisini araştırmaya yönelik değişkenleri belirler.

ç) Ses kaynağından uzaklık ile ses şiddetinin işitmeye etkisini araştırmaya yönelik değişkenleri kontrol eder.

d) Ses kaynağından uzaklık ile ses şiddetinin işitmeye etkisine ilişkin önerme sunar.

FB.8.4.2.2. Farklı maddeler ile etkileşimi sonucunda sesin iletilmesi, yansınması ve soğurulmasına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

- a) Sesi iletilmesi, yansınması ve soğurulmasını tanımlar.
- b) Sesi iletilmesi, yansınması ve soğurulmasına ilişkin veri toplar ve kaydeder.
- c) Akustik uygulamalarının sesin özellikleri ile ilişkili olduğunu değerlendirir.

FB.8.4.2.3. Ses kirliliğini önlemeye yönelik bilimsel sorgulama yapabilme

- a) Ses kirliliğinin canlılara etkisine ilişkin soru veya problem tanımlar.
- b) Sorusunu/problemini cevaplamada kullanabileceği ses kirliliğini önlemeye yönelik bir fikir/model geliştirir.

c) Ses kirliliğini önlemeye yönelik araştırma planlayarak gerçekleştirir.

ç) Ses kirliliğini önlemeye yönelik fikir/modelle ilgili verileri analiz ederek yorumlar.

d) Ses kirliliğini önlemeye yönelik fikir/modelle ilgili kanıta dayalı açıklama yaparak çözüm üretir.

e) Ses kirliliğini önlemeye yönelik bilgiyi değerlendirerek paylaşır.

Periyodik Tablo ve Maddenin Etkileşimi

FB.8.5.1.1. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, ametal, yarımetal ve soy gaz olarak sınıflandırabilme

a) Elementleri metal, ametal, yarımetal ve soy gaz olarak tanımlar.

b) Metal, ametal, yarımetal ve soy gazları özelliklerine göre ayırıştırır.

c) Elementleri metal, ametal, yarımetal ve soy gaz olarak gruplandırır.

ç) Elementleri metal, ametal, yarımetal ve soy gaz olarak etiketler.

FB.8.5.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişimler ile ilgili bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Ön bilgi ve deneyimlerini kullanarak maddelerin fiziksel ve kimyasal değişimine yönelik önermeler oluşturur.

b) Gözleme dayalı olan ve olmayan günlük yaşam ile ilişkili önermeleri karşılaştırır.

c) Tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

ç) Günlük yaşam ile ilişkili gözlenmemiş durumlara ilişkin tahminlerde bulunur.

d) Tahminlerin geçerliliğini oluşturulan ölçütlere göre sorgular.

FB.8.5.3.1. Kimyasal tepkimelerle ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) Kimyasal tepkimelerin niteliklerini tanımlar.

b) Yaptığı deneyle ilgili gözlemlerini kaydeder.

c) Deneyle ilgili verileri değerlendirir.

FB.8.5.3.2. Kimyasal tepkimelerin günlük yaşamdaki etkilerine yönelik bilgi toplayabilme

a) Kimyasal tepkimelerin günlük yaşamdaki etkileri ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.

b) Belirlediği araçları kullanarak konu hakkında bilgilere ulaşır.

c) Konu hakkında ulaştığı bilgileri doğrular.

ç) Ulaştığı bilgileri kaydeder.

FB.8.5.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini karşılaştırabilme

a) Asit ve bazların özelliklerini belirler.

b) Asit ve bazların benzer özelliklerini listeler.

c) Asit ve bazların farklı özelliklerini listeler.

FB.8.5.4.2. Maddelerin asit veya baz olduğunu çeşitli ayıraçlar kullanarak bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

- a) Ön bilgi ve deneyimlerini kullanarak asit ve bazlarla ilgili önermeler oluşturur.
- b) Gözleme dayalı olan ve olmayan günlük yaşam ile ilişkili önermeleri karşılaştırır.
- c) Tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.
- ç) Günlük yaşam ile ilişkili gözlemlenmemiş duruma ilişkin tahminde bulunur.
- d) Tahminlerin geçerliğini sorgular.

FB.8.5.4.3. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin “pH” değerlerini kullanarak tümevarımsal akıl yürütebilme

- a) Maddelerin “pH” değerleri ile ilgili örüntü bulur.
- b) Maddelerin “pH” değerlerini kullanarak genelleme yapar.

FB.8.5.4.4. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerine yönelik deney yapabilme

- a) Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gösteren deney tasarlar.
- b) Deney ile ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

Elektriğin Yolculuğu

FB.8.6.1.1. Ampullerin bağlanma durumunun ampul parlaklığına etkisine yönelik deney yapabilme

- a) Ampullerin bağlanma durumuna göre parlaklıklarının değişimini gösteren deney tasarlar.
- b) Deney sonucuna ait verileri toplar ve analiz eder.

FB.8.6.1.2. Elektrik akımını tanımlayabilme

- a) Elektrik akımının niteliklerini tanımlar.
- b) Akımın büyüklüğünü ampermetre ile ölçer.
- c) Akımın büyüklüğünü amper birimi ile açıklar.

FB.8.6.1.3. Bir devre elemanının uçları arasındaki potansiyel farkı (gerilimi) tanımlayabilme

- a) Potansiyel farkın niteliklerini tanımlar.
- b) Potansiyel fark büyüklüğünü voltmetre ile ölçer.
- c) Potansiyel farkın büyüklüğünü volt birimi ile açıklar.

FB.8.6.1.4. Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım ilişkisine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

- a) Elektrik devresinde akım ve gerilim arasında örüntü oluşturur.
- b) Bir elektrik devresi üzerinde akım-gerilim ilişkisine yönelik genelleme yapar.

FB.8.6.1.5. Özgün bir aydınlatma aracı modeli oluşturabilme

- a) Özgün bir aydınlatma aracı modeli önerir.
- b) Aydınlatma aracı modelini geliştirir.

FB.8.6.2.1. Elektrik enerjisinin dönüştüğü enerjileri sınıflandırabilme

- a) Elektrik enerjisinin dönüşümüne ait nitelikleri belirler.
- b) Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses ve hareket enerjisine dönüşüm örneklerini ayırıştırır.
- c) Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses ve hareket enerjisine dönüşüm örneklerini

gruplandırır.

ç) Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses ve hareket enerjisine dönüşüm örneklerini etiketlendirir.

FB.8.6.2.2. Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses veya hareket enerjisine dönüşümüne yönelik bir model oluşturabilme

- a) Elektrik enerjisinin ısı, ışık, ses veya hareket enerjisine dönüşümüne yönelik bir model tasarlar.
- b) Tasarladığı modeli geliştirir.

FB.8.6.2.3. Elektrik enerjisi üretim santrallerini sınıflandırabilme

- a) Elektrik üretimi için gerekli olan nitelikleri belirler.
- b) Elektrik üretim santrallerini kullanılan enerji kaynaklarına göre ayırıştırır.
- c) Elektrik üretim santrallerini kullanılan enerji kaynaklarına göre gruplandırır.
- ç) Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına göre elektrik üretim santrallerini etiketler.

FB.8.6.2.4. Elektrik enerjisi üretim santrallerinin avantaj ve dezavantajlarını tartışabilme

- a) Elektrik üretim santralleri hakkında görüşlerini mantıksal temellendirme yapar.
- b) Elektrik üretim santralleri hakkında kendi görüşlerini başka görüşlerle mantıksal açıdan kıyaslar.
- c) Elektrik üretim santrallerini avantajları ve dezavantajları bakımından tartışır.

FB.8.6.2.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının önemini tartışabilme

- a) Elektrik enerjisinin kullanılması hakkında görüşlerini mantıksal çerçevede sunar.
- b) Elektrik enerjisinin kullanılması hakkında kendi görüşlerini başka görüşlerle kıyaslayarak mantıksal çelişkileri tespit eder.

Sürdürülebilir Yaşam ve Madde Döngüleri

1. Bölüm: Enerji Dönüşümleri

FB.8.7.1.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini yapılandırabilme

a) Fotosentez ile bitkilerdeki besin üretimi arasındaki nedensel ilişkileri ortaya koyar.

b) Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemi konusunda elde ettiği bilgileri uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.8.7.1.2. Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili hipotez oluşturabilme

a) Fotosentez hızını etkileyen faktörleri tanımlar. b) Fotosentez hızı ile onu etkileyen faktörler arasındaki neden sonuç ilişkilerini belirler. c) Fotosentez hızını etkileyen değişkenleri belirler. ç) Fotosentez hızını etkileyen değişkenleri kontrol eder. d) Fotosentez hızını etkileyen faktörlere ait önerme sunar.

FB.8.7.1.3. Canlılarda solunumun önemini yapılandırabilme

a) Solunumu inceleyerek canlılardaki önemi ile ilişkisini ortaya koyar.

b) Canlılarda solunumun önemi konusunda elde ettiği bilgileri uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.8.7.2.1. Madde döngülerini şema üzerinde bilimsel çıkarım yapabilme

a) Madde döngülerinin niteliklerini tanımlar.

b) Madde döngülerini şema üzerinde inceler.

c) Madde döngülerini yorumlayarak değerlendirir.

FB.8.7.2.2. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini yapılandırabilme

a) Madde döngülerinin yaşam açısından önemi ile ilişkisini ortaya koyar.

b) Madde döngülerinin yaşam açısından önemi konusunda elde ettiği bilgileri uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.8.7.2.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışabilme

a) Küresel iklim değişikliklerinin nedenleri ve olası sonuçlarına yönelik mantıksal temellendirme yapar.

b) Küresel iklim değişikliklerinin nedenleri ve olası sonuçlarına yönelik mantıksal tutarsızlıkları tespit eder.

c) Küresel iklim değişikliklerinin nedenleri ve olası sonuçları konusunda geçerli bir fikir oluşturur.

FB.8.7.2.4. Ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu bir probleme yönelik çözüm önerisi sunabilme

a) Ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu problemi yapılandırır.

b) Yapılandırılan problemi özetler.

c) Problemin çözümüne yönelik gözleme ve veriye dayalı tahmin yürütür.

ç) Problemin çözümüne yönelik önermeler üzerinden akıl yürütür.

d) Ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu problemin çözümüne yönelik değerlendirme yapar.

Aşağıda, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda yer alan 5., 6., 7. ve 8. sınıflara ait öğrenme alanları, öğrenme çıktılarının sayıları, öngörülen süreler/ders saatleri ve ders saati oranlarını gösteren şekiller sunulmuştur.

5. SINIF				
No	Öğrenme Alanı	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde %
1	Gökyüzündeki Komşularımız ve Biz	4	22	15
2	Kuvveti Tanıyalım	5	24	17
3	Canlıların Yapısına Yolculuk	4	19	13
4	Işığın Madde İle Etkileşimi	3	14	10
5	Maddenin Doğası	6	28	19
6	Yaşamımızdaki Elektrik	3	16	11
7	Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm	3	11	8
Okul Temelli Planlama*		-	6	4
Toplam		36	144	100

Şekil 52 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda, 5. sınıf için belirlenen öğrenme alanları, öğrenme çıktılarının sayıları, tahmini süre/ders saatleri ve ders saati oranları

6. SINIF				
No	Öğrenme Alanı	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde %
1	Güneş Sistemi ve Tutulmalar	4	12	8
2	Kuvvetin Etkisinde Hareket	3	14	10
3	Canlılarda Sistemler	9	22	15
4	Işığın Yansıması ve Renkler	7	21	15
5	Maddenin Ayırt Edici Özellikleri	6	32	22
6	Elektriğin İletimi ve Direnç	3	18	13
7	Sürdürülebilir Yaşam ve Etkileşim	4	19	13
Okul Temelli Planlama*		-	6	4
Toplam		36	144	100

Şekil 53 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda, 6. sınıf için belirlenen öğrenme alanları, öğrenme çıktılarının sayıları, tahmini süre/ders saatleri ve ders saati oranları

7. SINIF				
No	Öğrenme Alanı	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde %
1	Uzay Çağı	5	14	10
2	Kuvvet ve Enerjiyi Keşfedelim	3	20	14
3	Vücudumuzdaki Sistemler	9	32	22
4	Işığın Dünyası	3	14	10
5	Maddenin Doğasına Yolculuk	11	34	24
6	Elektriklenme	3	12	8
7	Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji	2	12	8
Okul Temelli Planlama*		-	6	4
Toplam		36	144	100

Şekil 54 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda, 7. sınıf için belirlenen öğrenme alanları, öğrenme çıktılarının sayıları, tahmini süre/ders saatleri ve ders saati oranları

8. SINIF				
No	Öğrenme Alanı	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde %
1	Mevsimler ve İklim	2	12	8
2	Yaşamı Kolaylaştıran Kuvvet	2	16	11
3	Yaşamın Gizemi	8	26	18
4	Sesin Dünyası	6	18	13
5	Periyodik Tablo ve Maddenin Etkileşimi	8	22	15
6	Elektriğin Yolculuğu	10	26	18
7	Sürdürülebilir Yaşam ve Madde Döngüleri	7	18	13
Okul Temelli Planlama*		-	6	4
Toplam		43	144	100

Şekil 55 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda, 8. sınıf için belirlenen öğrenme alanları, öğrenme çıktılarının sayıları, tahmini süre/ders saatleri ve ders saati oranları

Şekil 52,53,54,55'te yer alan "Okul Temelli Planlama" ifadesinin açıklaması şu şekildedir: Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından ders kapsamında yürütülmesi planlanan; okul dışı öğrenme etkinlikleri, araştırma ve gözlem çalışmaları, sosyal etkinlikler, proje faaliyetleri,

4.4. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Strateji, Yöntem ve Teknikler Boyutu Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?

4.4.1. Almanya Fen Öğretim Programı Strateji, Yöntem ve Teknikleri Boyutuna İlişkin Bulgular

Almanya fen öğretim programının strateji, yöntem ve tekniklerinin incelenmesi Tablo 27’de verilmiştir:

Tablo 27 *Almanya fen öğretim programının strateji, yöntem ve tekniklerinin incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Frekans
<i>Strateji</i>		50
	Öğrenci merkezli öğrenme	10
	Beceri kazanımı	5
	Çok yönlü yeterlilik kazandırma	3
	Düşünme, sorgulama, değerlendirme kazanımı	3
	Günlük öğrenmenin kaydının olması	2
	Öğrencilerin yetenekleri ve ihtiyaçlarına göre eğitim	2
	Öğrencilerin planlama yapmayı öğrenebilmesi	2
	Öğretmenin gayretli ve başarılı olması	2
	Eylem odaklılık	2
	Güncel, yenilikçi eğitim yaklaşımı	2
	Disiplinler arası yaklaşım	1
	Farkındalık kazanımı	1
	Bütüncül yaklaşım	1
	Küresel öğrenme ve sürdürülebilirlik	1
	Teknolojik konulara ilgi durma	1
	Ortak karar alabilme, demokrasi	1
	Yabancı dil öğrenimi	1
	Kavramsal öğrenme	1
	Pedagojik yönlendirme	1
	Zorunlu eğitim	1
	Bağlam odaklı yaklaşım	1
<i>Yöntem</i>		34

Öğrencilerin birbiriyle etkileşim kurarak öğrenmesi/ iş birliği	4
Teşvik ve motivasyon	4
Kaliteli eğitim	2
Günlük yaşamda kullanma	2
Pedagojik yaklaşım	2
Öğrenmenin organize edilmesi	2
Derse katılım	2
Öğretmen tarafından organize edilen ortak öğrenme sorumluluğu	2
Öğrenme sorumluluğu kazandırma	2
Kişinin kendi başarılarını toplaması	2
Öğrencilerin çalışmalarını sunması	2
Öğretmenler arasında iş birliği	1
Soyut model ve teorilerin tanıtılması	1
Ders dışı etkinlikler	1
Anlamayı sağlama	1
Aktif-keşfetme	1
Okul yönetiminin öğretim kadrosunu desteklemesi	1
Zaman yönetimi	1
Teşvik etme	1
<i>Teknik</i>	18
Çağın gerektirdiği/Uygun materyallerin kullanımı	5
Proje hazırlama	4
Eylem yoluyla öğrenme	3
Okuma tartışmaları	2
Çeşitli çalışma türlerinin kullanımı (Bağımsız ya da İş birliği ile)	1
Deney yapma	1
Görsel hafıza tekniği uygulama	1
Ders tekrarı, pekiştirme	1
<i>Toplam</i>	102

Tabloya göre Almanya fen öğretim programının strateji, yöntem ve teknikleri incelendiğinde üç tema, 48 alt tema ve bunlara ilişkin 108 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Strateji” (f = 50) temasında, daha sonra “Yöntem” (f = 34) ve “Teknik” (f = 18) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Strateji” temasında, “Öğrenci merkezli öğrenme” (f = 10),

“Beceri kazanımı” (f = 5), “Çok yönlü yeterlilik kazandırma” (f = 3), “Düşünme, sorgulama, değerlendirme kazanımı” (f = 3), “Günlük öğrenmenin kaydının olması” (f = 2), “Öğrencilerin yetenekleri ve ihtiyaçlarına göre eğitim” (f = 2), “Öğrencilerin planlama yapmayı öğrenebilmesi” (f = 2), “Öğretmenin gayretli ve başarılı olması” (f = 2), “Eylem odaklılık” (f = 2), “Güncel, yenilikçi eğitim yaklaşımı” (f = 2), “Disiplinler arası yaklaşım” (f = 1), “Farkındalık kazanımı” (f = 1), “Bütüncül yaklaşım” (f = 1), “Küresel öğrenme ve sürdürülebilirlik “Teknolojik konulara ilgi durma” (f = 1), “Ortak karar alabilme, demokrasi” (f = 1), “Yabancı dil öğrenimi” (f = 1), “Kavramsal öğrenme” (f = 1), “Pedagojik yönlendirme” (f = 1), “Zorunlu eğitim” (f = 1), “Bağlam odaklı yaklaşım” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Yöntem” temasında, “Öğrencilerin birbiriyle etkileşim kurarak öğrenmesi/işbirliği” (f = 4), “Teşvik ve motivasyon” (f = 4), “Kaliteli eğitim” (f = 2), “Günlük yaşamda kullanma” (f = 2), “Pedagojik yaklaşım” (f = 2), “Öğrenmenin organize edilmesi” (f = 2), “Derse katılım” (f = 2), “Öğretmen tarafından organize edilen ortak öğrenme sorumluluğu” (f = 2), “Öğrenme sorumluluğu kazandırma” (f = 2), “Kişinin kendi başarılarını toplaması” (f = 2), “Öğrencilerin çalışmalarını sunması” (f = 2), “Öğretmenler arasında işbirliği” (f = 1), “Soyut model ve teorilerin tanıtılması” (f = 1), “Ders dışı etkinlikler” (f = 1), “Anlamayı sağlama” (f = 1), “Aktif-keşfetme” (f = 1), “Okul yönetiminin öğretim kadrosunu desteklemesi” (f = 1), “Zaman yönetimi” (f = 1) ve “Teşvik etme” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Teknik” temasında, “Çağın gerektirdiği/Uygun materyallerin kullanımı” (f = 5), “Proje hazırlama” (f = 4), “Eylem yoluyla öğrenme” (f = 3), “Okuma tartışmaları” (f = 2), “Çeşitli çalışma türlerinin kullanımı (Bağımsız ya da İş birliği ile)” (f = 1), “Deney yapma” (f = 1), “Görsel hafıza tekniği uygulama” (f = 1) ve “Ders tekrarı, pekiştirme” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Almanya’da okulların eğitim merkezi olmaktan çıkıp pedagojik kurumlar haline gelmesi, onlarca yıldır bireysel okul topluluklarında, okullarda, derslerde ve öğretim türlerinde (“sınıf düzeyinde”) gerçekleşmektedir. Bununla ve özellikle de belirli didaktik ve metodolojik ilkelerin (yöntemlerin değil!) formüle edilmesiyle, okul yönetimi öğretim kadrosunu desteklemektedir; onları belirli prosedürlere yönlendirmekten çok, bunları onayladığını ifade etmektedir. Aynı zamanda, diğer önemli gelişmelerle el ele gidebilecek olası istenmeyen gelişmelere karşı uyarıda bulunur- sınıfa yeni medyanın girmesi, standart testler yoluyla sistematik değerlendirme, öğrenmenin radikal bir şekilde bireyselleştirilmesi ve somutlaştırılması (ortak derslerin yerini çalışma kağıtları alır), ki bunlar sıklıkla önerilen ve günümüzün teknik araçlarıyla mümkün olan şeylerdir. Beceri, bilgi ve davranışsal eğilimlerin bağımsız olarak edinilmesini teşvik ederek öğretimin (müfredat yoluyla çalışma) yerini alması,

muhtemelen şu ana kadar açıklanan değişen öğrenme hedefleri ve yeterlilik listelerinden ziyade burada bahsedilen ilkeler temelinde gerçekleşecektir (Gymnasium Eğitim Planı, 2004)”.

“Öğrenme eylemi sadece bağımsızlığa, kişisel sorumluluğa ve kendi kendini yönlendirmeye izin vermekle kalmaz, aynı zamanda bunları talep eder. Bir seyir defteri (günlük öğrenmenin kaydı), öğrenilenlerin başkalarına bilinçli bir şekilde iletilmesi (sunum), kişinin kendi başarılarını toplaması (portfolyoda), kalite bilinci için öğretmen değerlendirmesi ve not vermesinden daha fazlasını yapar. Kişinin kendi öğrenme sorumluluğu, ortak öğrenme sorumluluğunda (öğretmen tarafından organize edilen) önemli bir tamamlayıcı ve uyarıcı bulur. Öğrenciler dersin planlanmasında, etkinliklerin ve nesnelerin seçiminde yer alırlar ve bu da derse katılımı güçlendirir.” (Gymnasium Eğitim Planı, 2004)”.

NWT dersi eğitim planı öğretim aşamaları Şekil 57’de verilmiştir:

Şekil 57 NwT dersi eğitim planı öğretim aşamaları

Araştırma kapsamında Almanya’ya ait fen bilimleri öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikleri boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu sıklık Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel strateji, yöntem ve tekniklerin belirgin bir şekilde gözlemlenmesine olanak tanımıştır. Analiz sonucunda, Almanya fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan strateji, yöntem ve teknikler görselleştirilmiş ve bu kavramların öğretim programına nasıl entegre edildiği kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 58 Almanya strateji yöntem ve teknikler kelime bulutu

Şekil 58’de verilen Almanya’ya ait fen bilimleri öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikleri boyutuna yönelik kelime bulutu incelendiğinde, en sık kullanılan kavramlar arasında "öğrenciler", "eğitim", "öğrenme", "öğretim" ve "planı" yer almaktadır. Bu kelimeler, fen bilimleri öğretim programında öğrencilere yönelik planlı ve sistematik bir eğitimin vurgulandığını işaret edebilir. "Teknik" ve "proje" kavramlarının öne çıkması, programda belirli tekniklerin ve proje tabanlı öğrenme stratejilerinin benimsendiğini düşündürülebilir. Ayrıca "bilgi" ve "ilgili" kavramları da öğretim programının bilgiye dayalı yapısını ve öğretim sürecinde bilgi edinmeye yönelik stratejik yaklaşımları yansıtan önemli unsurlar olarak gözlemlenebilir. Bu kelimelerin sıklığı, Almanya’nın fen bilimleri öğretim programında kullanılan yöntemlerin, öğrencilerin aktif katılımına ve bilgiye dayalı bir öğrenme sürecine vurgu yaptığını düşündürülebilir.

4.4.2. İrlanda Fen Öğretim Programı Strateji, Yöntem ve Teknikleri Boyutuna İlişkin Bulgular

İrlanda fen öğretim programının strateji, yöntem ve tekniklerinin incelenmesi Tablo 28’de verilmiştir:

Tablo 28 İrlanda fen öğretim programının strateji, yöntem ve tekniklerinin incelenmesi

Tema	Alt Tema	Frekans
<i>Strateji</i>		63
	Öğrenci farklılıklarının dikkate alınması (öğrenci merkezli eğitim)	16
	Bilimsel becerileri ve yetenekleri geliştirme	15
	Bilimsel sorgulama yeteneği	8
	Öğrencilerin eksiklerini giderme/ihtiyaca göre öğretme	3
	Bilimsel bakış açısı edinme	2
	Kavramların anlaşılması	2
	Araştırma-inceleme temelli öğrenim	2
	Yenilikçilik	2
	Toplumsal sorumluluk	2
	Öğrenme hedeflerine ulaştırma	1
	Derse katılımı teşvik	1
	Zorluklara hazırlık	1
	Sosyal gelişim	1
	Bilimsel okuryazarlığın geliştirilmesi	1
	Birikimli eğitim	1
	Eşitlikçi eğitim anlayışı	1
	Kendine güvenen öğrenciler yetiştirme	1
	Bilimsel söylemlerin kamusallaşması	1
	Aktif vatandaş olma	1
	Bilinçli karar alma	1
<i>Yöntem</i>		32
	Değerlendirme, sorgulama ve raporlama	8
	Aktif katılım ve özerklik	5
	Bilimsel merak ve keşif	4
	Kaliteli eğitim	4
	Sıklıkla yeniden gözden geçirerek öğretme	2
	Deneyimlerden yararlanarak öğrenme	2
	Problem çözmeye yönelik eğitim	2
	Yaşam boyu öğrenme	1
	Derin öğrenme	1
	Disiplinler arası yaklaşım	1

	Derinlemesine anlama	1
	Bilim Eğitiminin Dönüşümü	1
<i>Teknik</i>		24
	Veri analizi, kanıt kullanımı ve yorumlama	9
	Bilimsel metodoloji	4
	Öğrenci liderliğinde çalışmalar	3
	Gerçek hayattan örnekler sunarak öğretme	2
	Öğrenci seviyesine göre çalışmalar yapma	2
	İlgi alanına göre öğrenme	2
	Önceden planlanmış materyallerin kullanımı	1
	Pratik yapma	1
Toplam		119

Tabloya göre İrlanda fen öğretim programının strateji, yöntem ve teknikleri incelendiğinde üç tema, 40 alt tema ve bunlara ilişkin 119 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Strateji” (f = 63) temasında, daha sonra “Yöntem” (f = 32) ve “Teknik” (f = 24) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Strateji” temasında, “Öğrenci farklılıklarının dikkate alınması (öğrenci merkezli eğitim)” (f = 16), “Bilimsel becerileri ve yetenekleri geliştirme” (f = 15), “Bilimsel sorgulama yeteneği” (f = 8), “Öğrencilerin eksiklerini giderme/ihtiyaca göre öğretme” (f = 3), “Bilimsel bakış açısı edinme” (f = 2), “Kavramların anlaşılması” (f = 2), “Araştırma-inceleme temelli öğrenim” (f = 2), “Yenilikçilik” (f = 2), “Toplumsal sorumluluk” (f = 2), “Öğrenme hedeflerine ulaştırma” (f = 1), “Derse katılımı teşvik” (f = 1), “Zorluklara hazırlık” (f = 1), “Sosyal gelişim” (f = 1), “Bilimsel okuryazarlığın geliştirilmesi” (f = 1), “Birikimli eğitim” (f = 1), “Eşitlikçi eğitim anlayışı” (f = 1), “Kendine güvenen öğrenciler yetiştirme” (f = 1), “Bilimsel söylemlerin kamusallaşması” (f = 1), “Aktif vatandaş olma” (f = 1) ve “Bilinçli karar alma” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Yöntem” temasında, “Değerlendirme, sorgulama ve raporlama” (f = 8), “Aktif katılım ve özerklik” (f = 5), “Bilimsel merak ve keşif” (f = 4), “Kaliteli eğitim” (f = 4), “Sıklıkla yeniden gözden geçirerek öğretme” (f = 2), “Deneyimlerden yararlanarak öğrenme” (f = 2), “Problem çözmeye yönelik eğitim” (f = 2), “Yaşam boyu öğrenme” (f = 1), “Derin öğrenme” (f = 1), “Disiplinler arası yaklaşım” (f = 1), “Derinlemesine anlama” (f = 1) ve “Bilim Eğitiminin Dönüşümü” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Teknik” temasında, “Veri analizi, kanıt kullanımı ve yorumlama” (f = 9), “Bilimsel metodoloji” (f = 4), “Öğrenci liderliğinde çalışmalar” (f = 3), “Gerçek hayattan örnekler sunarak öğretme” (f = 2), “Öğrenci seviyesine göre çalışmalar

yapma” (f = 2), “İlgi alanına göre öğrenme” (f = 2), “Önceden planlanmış materyallerin kullanımı” (f = 1) ve “Pratik yapma” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Genç döngüsü, gerçekleşen öğrenmenin kalitesine odaklanarak ve onlar için ilgi çekici, eğlenceli ve yaşamlarıyla ilgili deneyimler sunarak öğrencilerin öğrenmeyle daha fazla bağlantı kurmalarını sağlar. Bu deneyimler yüksek kalitededir: öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahına doğrudan katkıda bulunurlar ve mümkün olduğunda; yaratıcılık, yenilikçilik ve girişim alanlarında yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sağlarlar. Genç döngü programı, öğrencilerin bugüne kadar öğrendikleri üzerine inşa edilir ve ilerlemelerini aktif olarak destekler; okul dışındaki yaşamın zorluklarını aşmalarına yardımcı olacak öğrenme becerilerini geliştirmelerini sağlar (NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı, 2015).”

“Bilim sadece derli toplu bir bilgi paketi olmadığı gibi, keşfe yönelik adım adım bir yaklaşım da değildir. Bununla birlikte, fen bilimleri problem çözme, akıl yürütme ve karar verme gibi analitik düşünme becerilerinin gelişimini teşvik edebilir. Ortaokulda fen öğrenmek, öğrencilere ilkokulda öğrendikleri fen üzerine bir şeyler inşa etme ve sezgisel bilgilerini harekete geçirerek problem çözmeye yönelik çözümler üretme, keşfetme ve iyileştirme fırsatları sunabilir. Bu her zaman beklenen sonucu vermeyebilir, ancak bu da daha derin bir öğrenmenin odağı olabilir ve öğrencinin risk anlayışını geliştirmesine ve farklı yaklaşımların şunları yapabileceğinin farkına varmasına yardımcı olabilir benimsenmelidir. Öğrenciler araştırma becerilerini geliştirdikçe, kendi deneylerinden elde ettikleri bilimsel kanıtları incelemeye ve gerçek kanıtlara dayanarak haklı sonuçlar çıkarmaya teşvik edileceklerdir. Kendilerinin ve başkalarının bilimsel kanıtlarını ve verilerini gözden geçirip değerlendirirken, araştırmalarındaki sınırlamaları ve iyileştirmeleri belirlemeyi öğreneceklerdir. Bu işbirlikçi yaklaşım, öğrencilerin motivasyonunu artıracak, gruplar halinde çalışma ve genç döngünün temel becerilerini geliştirme fırsatları sağlayacaktır (NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı, 2015).”

İrlanda Genç Döngüsü Bilim Dersi Anahtar Beceriler Şekil 59’da verilmiştir.

Şekil 59 İrlanda genç döngüsü bilim dersi anahtar beceriler

Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı incelemesi Şekil 60'ta verilmiştir.

Şekil 60 Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı incelemesi

Araştırma kapsamında İrlanda'ya ait fen bilimleri öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikleri boyutu analiz edilmiş ve ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu değer İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel strateji, yöntem ve tekniklerin net bir şekilde gözlemlenmesini

sağlamıştır. Yapılan analiz sonucunda, İrlanda fen bilimleri öğretim programında öne çıkan strateji, yöntem ve teknikler görselleştirilmiş ve bu unsurların öğretim programına nasıl entegre edildiği detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 61 *İrlanda strateji, yöntem ve teknikler boyutu kelime bulutu*

Şekil 61’de verilen İrlanda’ya ait fen bilimleri öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikleri boyutuna yönelik kelime bulutu incelendiğinde, en sık kullanılan kavramlar arasında "öğretim", "öğrenme", "bilim", "öğrencilerin" ve "sorgulama" yer almaktadır. Bu kavramlar, öğretim programında öğrenci merkezli bir yaklaşımın ve bilimsel sorgulama yöntemlerinin vurgulandığını işaret edebilir. "Genç", "bilimsel" ve "programı" gibi kelimeler de dikkat çekmekte olup, öğretim programında gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik stratejilere vurgu yapıldığını düşündürülebilir. Bu kavramların sıklığı, İrlanda’nın fen bilimleri öğretiminde sorgulama temelli ve öğrenci odaklı yaklaşımların önemsendiğini göstermektedir.

4.4.3. Türkiye Fen Öğretim Programı Strateji, Yöntem ve Teknikleri Boyutuna İlişkin Bulgular

Türkiye fen öğretim programının strateji, yöntem ve tekniklerinin incelenmesi Tablo 29’da verilmiştir:

Tablo 29 *Türkiye fen öğretim programının strateji, yöntem ve tekniklerinin incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Kod	Frekans
Strateji	Öğrenme		20
			13
		Mühendislik tasarım temelli yaklaşım	2

	Bilimsel sorgulama	2
	Beceri temelli anlayış	2
	Buluş yoluyla ve araştırma- incelemeye dayalı öğretim	2
	Proje tabanlı öğrenme	2
	Probleme dayalı öğrenme	2
	Yaşam boyu kullanılabilir becerilere sahip olma	1
Öğrenme-öğretme yaşantıları		7
	Kalıcı öğrenme	1
	Bütüncül bir bakış açısı	1
	Öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine yönelik tüm Süreçlerin yürütülmesi	1
	Disiplinler arası ilişkileri gösterme	1
	Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma	1
	Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet	1
	Öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandırma	1
<i>Yöntem</i>		20
	Öğrenci merkezli yaklaşım	3
	Öğretim tasarımı ve planlaması	2
	Öğretmenin hazır bulunuşluğu	2
	Bilimsel sorgulama	1
	Deneyim kazandırma	1
	Disiplinler arası (zümre ve diğer branşlar) iş birliği	1
	Görselleştirme	1
	Hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrenme düzeyleri ile ölçme	1
	Öğrenci odaklı öğrenme	1
	Öğrenme çıktıları	1
	Öğrenme-öğretme uygulamaları	1
	Öğretim programı uyumu	1

Öğretim programının etkin uygulanması	1
Öğretim yöntem ve teknikleri	1
Teknoloji entegrasyonu	1
Yapılandırmacı öğrenme	1
Teknik	13
Eğitimsel değerler	1
Duyuşsal boyut	1
Bütüncül yaklaşım	1
Değer yönetimi	1
Beceri entegrasyonu	1
Yöntem ve teknik seçimi	1
Pedagojik zenginleştirme	1
Öğrenme-öğretme uygulamaları	1
Okuryazarlık becerilerinin korunması	1
Sosyal-duygusal becerilerin korunması	1
Pedagojik seçenekler	1
Öğretim yaklaşımları	1
Öğretmen yeterlilikleri	1
Toplam	53

Tabloya göre Türkiye fen öğretim programının strateji, yöntem ve teknikleri incelendiğinde üç tema, 31 alt tema, 14 kod ve bunlarla ilgili 53 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. “Strateji” (f = 20), “Yöntem” (f = 20) ve “Teknik” (f = 13) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Strateji” temasında, “Öğrenme” (f = 13) ve “Öğrenme-öğretme yaşantıları” (f = 7) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Öğrenme” alt temasında, “Mühendislik tasarım temelli yaklaşım” (f = 2), “Bilimsel sorgulama” (f = 2), “Beceri temelli anlayış” (f = 2), “Buluş yoluyla ve araştırma-incelemeye dayalı öğretim” (f = 2), “Proje tabanlı öğrenme” (f = 2), “Probleme dayalı öğrenme” (f = 2) ve “Yaşam boyu kullanılabilir becerilere sahip olma” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Öğrenme-öğretme yaşantıları” alt temasında, “Kalıcı öğrenme” (f = 1), “Bütüncül bir bakış açısı” (f = 1), “Öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine yönelik tüm Süreçlerin yürütülmesi” (f = 1),

“Disiplinler arası ilişkileri gösterme” (f = 1), “Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma” (f = 1), “Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet” (f = 1) ve “Öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandırma” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Yöntem” temasında, “Öğrenci merkezli yaklaşım” (f = 3), “Öğretim tasarımı ve planlaması” (f = 2), “Öğretmenin hazır bulunmuşluğu” (f = 2), “Bilimsel sorgulama” (f = 1), “Deneyim kazandırma” (f = 1), “Disiplinler arası (zümre ve diğer branşlar) iş birliği” (f = 1), “Görselleştirme” (f = 1), “Hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrenme düzeyleri ile ölçme” (f = 1), “Öğrenci odaklı öğrenme” (f = 1), “Öğrenme çıktıları” (f = 1), “Öğrenme-öğretme uygulamaları” (f = 1), “Öğretim programı uyumu” (f = 1), “Öğretim programının etkin uygulanması” (f = 1), “Öğretim yöntem ve teknikleri” (f = 1), “Teknoloji entegrasyonu” (f = 1) ve “Yapılandırmacı öğrenme” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Teknik” temasında, “Eğitimsel değerler” (f = 1), “Duyuşsal boyut” (f = 1), “Bütüncül yaklaşım” (f = 1), “Değer yönetimi” (f = 1), “Beceri entegrasyonu” (f = 1), “Yöntem ve teknik seçimi” (f = 1), “Pedagojik zenginleştirme” (f = 1), “Öğrenme-öğretme uygulamaları” (f = 1), “Okuryazarlık becerilerinin korunması” (f = 1), “Sosyal-duygusal becerilerin korunması” (f = 1), “Pedagojik seçenekler” (f = 1), “Öğretim yaklaşımları” (f = 1) ve “Öğretmen yeterlilikleri” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Programda öğrencilerin bilgiyi anlamlandırmalarını ve uygulamaya koymalarını sağlamak için beceri temelli anlayış benimsenmiştir. Beceri temelli Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, öğrencilere sadece belirli konularda bilgi vermek yerine, onları daha geniş bir bakış açısıyla düşündürecek ve yaşamları boyunca kullanabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Programda bilimsel sorgulama ve mühendislik tasarım temelli öğrenme yaklaşımı dikkate alınarak probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, buluş yoluyla ve araştırma-incelemeye dayalı öğretim stratejileri gibi öğretim yaklaşım ve stratejilerinin kullanılması beklenmektedir (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).”

“Öğrenme-öğretme uygulamalarında öğretmenin farklı öğrenme ortamları, öğretim yaklaşımı, yöntem ve tekniklerini kullanabilmesi, pedagojik seçeneklerini zenginleştirme beklenmektedir. Farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin seçiminde sosyal-duygusal becerilerin, okuryazarlık becerilerinin, eğilimlerin ve değerlerin varlığı korunmalıdır (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).”

Türkiye MEB Fen Bilimleri Öğretim Programı Şekil 62’de verilmiştir.

Şekil 62 Türkiye MEB Fen Bilimleri Öğretim Programı, 2024

Araştırma kapsamında Türkiye'ye ait fen bilimleri öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikleri boyutu analiz edilmiş ve ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu değer Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel strateji, yöntem ve tekniklerin net bir şekilde gözlemlenmesini sağlamıştır. Yapılan analiz sonucunda, Türkiye fen bilimleri öğretim programında öne çıkan strateji, yöntem ve teknikler görselleştirilmiş ve bu unsurların öğretim programına nasıl entegre edildiği ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

programı programda temelli yöntem bilimleri fen öğretim öğrenme

Şekil 63 Türkiye strateji, yöntem ve teknik boyutları kelime bulutu

Şekil 63'te verilen Türkiye'ye ait fen bilimleri öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikleri boyutuna yönelik kelime bulutu incelendiğinde, en sık kullanılan kavramlar arasında "öğretim", "öğrenme", "programı", "fen" ve "temelli" gibi kelimeler öne çıkmaktadır. Bu kelimeler, öğretim programında fen bilimlerine dayalı öğretim ve öğrenme süreçlerine vurgu yapıldığını düşündürülebilir. "Temelli" ve "yöntem" kelimelerinin öne çıkması, programda belirli yöntemlerin ve temelli yaklaşımların benimsendiğini işaret edebilir. "Bilimleri" ve "programda" gibi kelimelerin de sıkça kullanılması, fen bilimleri programının içeriği ve yapısının vurgulandığını göstermektedir. Bu kelimelerin sıklığı, Türkiye fen bilimleri öğretim programında kullanılan strateji, yöntem ve tekniklerin, programın genel yapısına entegre edildiğini düşündürülebilir.

4.5. Almanya, Türkiye ve İrlanda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Ölçme Değerlendirme Boyutu Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?

4.5.1. Almanya Fen Öğretim Programında Ölçme Değerlendirme Boyutuna İlişkin Bulgular

Almanya fen öğretim programında ölçme değerlendirmenin incelenmesi Tablo 30'da verilmiştir:

Tablo 30 *Almanya fen öğretim programında ölçme değerlendirme incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Frekans
<i>Performans Ölçümü</i>		9
	Bireysel performans ölçümü	2
	Ders yılı sonu değerlendirmeleri yapma	2
	Velilerin/vasilerin taleplerinin değerlendirilmesi	2
	Yazılı, sözlü veya uygulamalı değerlendirmeler	2
	Öğrenme davranışının ve sosyal davranışın değerlendirilmesi	1
<i>Seçim Prosedürü</i>		9
	Şeffaflık ve hesap verebilirlik	1
	Öğrenci merkezli yaklaşım	1
	Fırsat eşitliği sunma	1
	Özel durumların değerlendirilmesi	1
	Eşitlik ve adalet	1
	Okulların öğrenci kabul kapasitesinin koordine edilmesi	1
	Akademik performans ölçümü	1
	Seçici kurul oluşturma	1
	Okul kabul kriterlerinin oluşturulması	1
<i>Öğrenme Gelişimi ve Eğitim Standartları</i>		5
	Velilere/vasilere ve öğrencilere eğitim ile ilgili tavsiyelerde bulunma	1
	Tüm derslerde istenen eğitim yeterliliğine ulaşma	1
	Bireysel öğrenme gelişimi	1
	Her öğrencinin bireysel eğitim ve öğrenme koçu/danışmanı olması	1
	Maksimum öğrenme ve performans potansiyelini gerçekleştirme	1
<i>Ebeveyn Temsili</i>		4

	Sorumluluğun paylaşımı	1
	Demokratik yönetim	1
	Öğrenim grubu konseyi	1
	Her yıl yeni grup oluşturulması	1
<i>Öğrenci Ortak Sorumluluğu</i>		4
	Demokratik katılım	1
	Örgütsel yapı kurma	1
	Öğrenci temsilciliği	1
	Sınıf öğrenci meclisi	1
<i>Eğitim Programının Süresi</i>		2
	Velilerin/vasilerin onayı ile bir yıl kısalması ya da uzaması	1
	Eğitim programının beş veya altı	1
<i>Konferanslar</i>		2
	Genel öğretmenler konferansı	1
	Öğrenme grubu konferansı	1
<i>Öğrenme Gruplarının Oluşturulması</i>		1
	Bireysel yeteneklerine bağlı olarak eğitim alma	1
<i>Kabul İçin Başvuru</i>		1
	Okul yönetiminin karar vermesi	1
<i>Zaman Çizelgesi</i>		1
	Sınıf düzeylerine göre alınacak derslerin planlanması	1
Toplam		38

Tabloya göre Almanya fen öğretim programında ölçme değerlendirme incelendiğinde 10 tema, 34 alt tema ve bunlara ilişkin 38 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Performans Ölçümü” (f=9) ve “Seçim Prosedürü” (f = 9) temalarında, daha sonra “Öğrenme Gelişimi ve Eğitim Standartları” (f = 5), “Ebeveyn Temsili” (f = 4), “Öğrenci Ortak Sorumluluğu” (f = 4), “Eğitim Programının Süresi” (f = 2), “Konferanslar” (f = 2), “Öğrenme Gruplarının Oluşturulması” (f = 1), “Kabul İçin Başvuru” (f = 1) ve “Zaman Çizelgesi” (f = 1) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Performans Ölçümü” temasında, “Bireysel performans ölçümü” (f = 2), “Ders yılı sonu değerlendirmeleri yapma” (f = 2), “Velilerin/vasilerin

taleplerinin değerlendirilmesi” (f = 2), “Yazılı, sözlü veya uygulamalı değerlendirmeler” (f = 2) ve “Öğrenme davranışının ve sosyal davranışın değerlendirilmesi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Seçim Prosedürü” temasında, “Şeffaflık ve hesap verebilirlik” (f = 1), “Öğrenci merkezli yaklaşım” (f = 1), “Fırsat eşitliği sunma” (f = 1), “Özel durumların değerlendirilmesi” (f = 1), “Eşitlik ve adalet” (f = 1), “Okulların öğrenci kabul kapasitesinin koordine edilmesi” (f = 1), “Akademik performans ölçümü” (f = 1), “Seçici kurul oluşturma” (f = 1) ve “Okul kabul kriterlerinin oluşturulması” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Öğrenme Gelişimi ve Eğitim Standartları” temasında, “Velilere/vasilere ve öğrencilere eğitim ile ilgili tavsiyelerde bulunma” (f = 1), “Tüm derslerde istenen eğitim yeterliliğine ulaşma” (f = 1), “Bireysel öğrenme gelişimi” (f = 1), “Her öğrencinin bireysel eğitim ve öğrenme koçu/danışmanı olması” (f = 1) ve “Maksimum öğrenme ve performans potansiyelini gerçekleştirme” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Ebeveyn Temsili” temasında, “Sorumluluğun paylaşımı” (f = 1), “Demokratik yönetim” (f = 1), “Öğrenim grubu konseyi” (f = 1) ve “Her yıl yeni grup oluşturulması” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Öğrenci Ortak Sorumluluğu” temasında, “Demokratik katılım” (f = 1), “Örgütsel yapı kurma” (f = 1), “Öğrenci temsilciliği” (f = 1) ve “Sınıf öğrenci meclisi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Eğitim Programının Süresi” temasında, “Velilerin/vasilerin onayı ile bir yıl kısılması ya da uzaması” (f = 1) ve “Eğitim programının beş veya altı okul yıl sürmesi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Konferanslar” temasında, “Genel öğretmenler konferansı” (f = 1) ve “Öğrenme grubu konferansı” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Öğrenme Gruplarının Oluşturulması” temasında “Bireysel yeteneklerine bağlı olarak eğitim alma” (f = 1) alt temasında bulgulara erişilmiştir. “Kabul İçin Başvuru” temasında “Okul yönetiminin karar vermesi” (f = 1) alt temasında bulgulara erişilmiştir. “Zaman Çizelgesi” temasında “Sınıf düzeylerine göre alınacak derslerin planlanması” (f = 1) alt temasında bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Ders öğretmeni, çocuğun bireysel performans düzeyine ve geçerli eğitim standartlarına dayanarak, öğrenci ve veliler/vasiler ile istişare halinde, ilgili ders ve ders grubunda öğrenciye maksimum öğrenme ve performans potansiyelini gerçekleştirme fırsatı veren öğrenme fırsatları sunar (BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020).”

“Sınıf öğrenci meclisi ve sınıf temsilcilerinin yerini öğrenim grubu meclisi ve öğrenim grubu temsilcileri ile yardımcıları alır (BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020).”

“Her öğrenim grubunda bir öğrenim grubu temsilcisi ve bir yardımcısı seçilir. Öğrenim grubu temsilcileri ve yardımcıları kendi aralarından öğrenci meclisine, sınıfların teşkilat kararnamesinde belirtilen bölünmeye uygun olarak oluşturulması halinde seçilebilecek sınıf

temsilcisi ve yardımcısı sayısı kadar temsilci ve yardımcı seçerler (BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020)."

Araştırma kapsamında Almanya'ya ait fen bilimleri öğretim programının ölçme ve değerlendirme boyutu analiz edilmiş ve ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu değer Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel ölçme ve değerlendirme unsurlarının net bir şekilde gözlemlenmesini sağlamıştır. Yapılan analiz sonucunda, Almanya fen bilimleri öğretim programında öne çıkan ölçme ve değerlendirme yaklaşımları görselleştirilmiş ve bu unsurların öğretim programına nasıl entegre edildiği ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 64 Almanya ölçme değerlendirme boyutu kelime bulutu

Şekil 64'te verilen Almanya'ya ait fen bilimleri öğretim programının ölçme ve değerlendirme boyutuna ilişkin kelime bulutu incelendiğinde, öne çıkan kavramlar arasında "eğitim", "grubu", "öğrenim", "öğrenme" ve "okul" yer almaktadır. Bu kavramlar, fen bilimleri öğretim programında grup temelli öğrenme ve okul ortamındaki eğitim süreçlerinin önemli olduğunu düşündürülebilir. Ayrıca, "bireysel", "başvuru" ve "ilgili" gibi kelimelerin varlığı, programda bireysel değerlendirme yaklaşımlarının da yer aldığını ve öğrenme süreçlerinin bireysel başvuru ve ilgiyi göz önünde bulundurduğunu işaret edebilir. Bu kelimelerin sıklığı, Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında ölçme ve değerlendirme stratejilerinin çeşitli boyutlarıyla ele alındığını düşündürmektedir.

4.5.2. İrlanda Fen Öğretim Programında Ölçme Değerlendirme Boyutuna İlişkin Bulgular

İrlanda fen öğretim programında ölçme değerlendirmenin incelenmesi Tablo 31’de verilmiştir:

Tablo 31 *İrlanda fen öğretim programında ölçme değerlendirmenin incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Kod	Frekans
<i>Değerlendirme İçin Planlama ve Tasarım Yapma</i>			41
	Devlet onaylı ortak bir final sınavını içeren ikili bir değerlendirme yaklaşımı		7
	Konu öğrenme ve değerlendirme gözden geçirme toplantıları yapma		5
	Sınıf Temelli Değerlendirmenin planlanması		5
	Öğretmenlerin değerlendirme konusunda iş birliği yapması		5
	Öğrencilerin daha aktif olmasını sağlama		3
	Öğrencilerin güçlü ve zayıf oldukları alanların tespiti		3
	Değerlendirme çerçevesinin her sene güncellenmesi		2
	Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ders seçimi yapabilmesi		2
	Farklı öğrenme türleri sunma		2
	Değerlendirme yaklaşımının genişletilmesi		2
	Planlama ve tasarım		2
	Gençlik Döngüsü Çerçevesi (2015) ile tutarlı olma		1
	Her bir branş departmanında kapasite geliştirmeyi teşvik etme		1
	Amaca uygun, zamanında ve öğrencilerle ilgili olmasını sağlama		1

<i>Velilere ve Öğrencilere Raporlama</i>	36
Değerlendirme araç takımı oluşturma ve kullanma	9
Junior Cycle Profile of Achievement Raporlama sistemine geçiş	7
Tüm süreci takip edip velilere rapor sunma	4
Alınan eğitimin detaylı geri bildirimini sunma	4
Sözlü ve yazılı raporlama	2
Diğer ev-okul yazılı iletişimleri	2
Değerlendirme hakkında düşünmek: fikirler, araştırmalar ve yansımalar	2
Podcastler	1
Model yapma	1
Web sayfası	1
Multimodal sunum	1
Öğretmen-öğrenci diyalogu	1
Veli-öğretmen toplantıları	1
<i>Öğrenci Çalışmalarını Değerlendirme</i>	25
Kaliteli geri bildirim sunma	8
Yazılı sınavların değerlendirilmesi	4
Öğrencinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi	3
Sanatsal performanslar ile değerlendirme	2
Proje çalışmalarının değerlendirilmesi	2
Görevler ve sınıf içi sorumlulukların değerlendirilmesi	2

Bilimsel deneyler ile değerlendirilmesi	1
Ev ödevlerinin değerlendirilmesi	1
Öğretmenlerin öğrencileri gözlemleyerek değerlendirmesi	1
Sunulan geri bildirimlerin öğrencileri motive etmesi	1
<i>Biçimlendirici ve Özetleyici Değerlendirme</i>	20
Sınıf kullanımı için sürekli değerlendirmeler	14
Değerlendirmenin sürekliliği	8
İki sınıf temelli değerlendirme	4
Konular için sınıf tabanlı değerlendirme	2
Öğrenci öğreniminin iyileştirilme	4
Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmenin birlikte kullanılması	2
Toplam	122

Tabloya göre İrlanda fen öğretim programında ölçme değerlendirme incelendiğinde dört tema, 40 alt tema, üç kod ve bunlarla ilgili 122 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Değerlendirme İçin Planlama ve Tasarım Yapma” (f =) temasında, daha sonra “” (f = 36), “Öğrenci Çalışmalarını Değerlendirme” (f = 25) ve “Biçimlendirici ve Özetleyici Değerlendirme” (f = 20) temalarında bulgulara ulaşılmıştır.

“Değerlendirme İçin Planlama ve Tasarım Yapma” temasında, “Devlet onaylı ortak bir final sınavını içeren ikili bir değerlendirme yaklaşımı” (f = 7), “Konu öğrenme ve değerlendirme gözden geçirme toplantıları yapma” (f = 5), “Sınıf Temelli Değerlendirmenin planlanması” (f = 5), “Öğretmenlerin değerlendirme konusunda iş birliği yapması” (f = 5), “Öğrencilerin daha aktif olmasını sağlama” (f = 3), “Öğrencilerin güçlü ve zayıf oldukları alanların tespiti” (f = 3), “Değerlendirme çerçevesinin her sene güncellenmesi” (f = 2), “Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ders seçimi yapabilmesi” (f = 2), “Farklı öğrenme türleri

sunma” (f = 2), “Değerlendirme yaklaşımının genişletilmesi” (f = 2), “Planlama ve tasarım” (f = 2), “Gençlik Döngüsü Çerçevesi (2015) ile tutarlı olma” (f = 1), “Her bir branş departmanında kapasite geliştirmeyi teşvik etme” (f = 1) ve “Amaca uygun, zamanında ve öğrencilerle ilgili olmasını sağlama” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Velilere ve Öğrencilere Raporlama” temasında, “Değerlendirme araç takımı oluşturma ve kullanma” (f = 9), “Junior Cycle Profile of Achievement Raporlama sistemine geçiş” (f = 7), “Tüm süreci takip edip velilere rapor sunma” (f = 4), “Alınan eğitimin detaylı geri bildirimini sunma” (f = 4), “Sözlü ve yazılı raporlama” (f = 2), “Diğer ev-okul yazılı iletişimleri” (f = 2), “Değerlendirme hakkında düşünmek: fikirler, araştırmalar ve yansımalar” (f = 2), “Podcastler” (f = 1), “Model yapma” (f = 1), “Web sayfası” (f = 1), “Multimodal sunum” (f = 1), “Öğretmen-öğrenci diyalogu” (f = 1) ve “Veli-öğretmen toplantıları” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Öğrenci Çalışmalarını Değerlendirme” temasında, “Kaliteli geri bildirim sunma” (f = 8), “Yazılı sınavların değerlendirilmesi” (f = 4), “Öğrencinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi” (f = 3), “Sanatsal performanslar ile değerlendirme” (f = 2), “Proje çalışmalarının değerlendirilmesi” (f = 2), “Görevler ve sınıf içi sorumlulukların değerlendirilmesi” (f = 2), “Bilimsel deneyler ile değerlendirilmesi” (f = 1), “Ev ödevlerinin değerlendirilmesi” (f = 1), “Öğretmenlerin öğrencileri gözlemleyerek değerlendirmesi” (f = 1) ve “Sunulan geri bildirimlerin öğrencileri motive etmesi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Biçimlendirici ve Özetleyici Değerlendirme” temasında, “Sınıf kullanımı için sürekli değerlendirmeler” (f = 14), “Öğrenci öğreniminin iyileştirilme” (f = 4) ve “Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmenin birlikte kullanılması” (f = 2) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Sınıf kullanımı için sürekli değerlendirmeler” alt temasında, “Değerlendirmenin sürekliliği” (f = 8), “İki sınıf temelli değerlendirme” (f = 4) ve “Konular için sınıf tabanlı değerlendirme” (f = 2) kodlarında bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Değerlendirme Görevi, öğrenciler tarafından ders sırasında tamamlanan ve sınıf öğretmeni tarafından işaretlenmeyen, ancak işaretlenmesi için Devlet Sınav Komisyonuna gönderilen yazılı bir görevdir. SEC tarafından verilen notu belirlemek için kullanılan puanların %10'u bu göreve ayrılacaktır. Değerlendirme Görevi NCCA tarafından belirlenir ve ikinci Sınıf Temelli Değerlendirmenin dayandığı öğrenme çıktılarıyla ilgilidir. Değerlendirme Görevinin içeriği ve formatı yıldan yıla değişebilir (NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı, 2015).”

“Devlet Sınav Komisyonu (SEC) tarafından belirlenen ortak düzeyde bir sınav kâğıdı olacaktır. Sınav iki saat sürecek ve üçüncü yılın sonunda yapılacaktır. Bu değerlendirme sırasında öğrencilerden uyarıcı materyallerle ilgilenmeleri, bunları anladıklarını göstermeleri

ve bunlara yazılı yanıtlar vermeleri istenecektir. Final sınavının içeriği ve formatı yıldan yıla değişebilir. Herhangi bir yılda, değerlendirilecek öğrenme çıktıları, öğrenme çıktıları tablolarındaki çıktıların bir örneğini oluşturacaktır (NCCA İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programı, 2015)."

Araştırma kapsamında İrlanda'ya ait fen bilimleri öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu değer İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel ölçme ve değerlendirme unsurlarının net bir şekilde gözlemlenmesini sağlamıştır. Yapılan analiz sonucunda, İrlanda fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan ölçme ve değerlendirme stratejileri görselleştirilmiş ve bu unsurların öğretim programına nasıl entegre edildiği detaylı bir şekilde incelenmiştir.

öğrencilerin tarafından temelli
bilim
değerlendirme
raporlama sınıf öğrenme

Şekil 65 İrlanda ölçme değerlendirme boyutu kelime bulutu

Şekil 65'te verilen İrlanda'ya ait fen bilimleri öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme boyutuna yönelik kelime bulutu incelendiğinde, öne çıkan kavramlar arasında "değerlendirme", "öğrenme", "sınıf", "temelli", ve "öğrencilerin" yer almaktadır. Bu kavramlar, programda sınıf içi değerlendirme süreçlerine ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine yönelik temelli yaklaşımların vurgulandığını işaret edebilir. "Raporlama" ve "bilim" gibi kelimeler de öğrencilerin öğrenme süreçlerini ve bilimsel başarılarını değerlendirme yöntemlerinin çeşitliliğine işaret edebilir. Bu kelimelerin sıklığı, İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında ölçme ve değerlendirme süreçlerinin önemli bir yer tuttuğunu düşündürülebilir.

4.5.3. Türkiye Fen Öğretim Programında Ölçme Değerlendirme Boyutuna İlişkin Bulgular

Türkiye fen öğretim programında ölçme değerlendirmenin incelenmesi Tablo 32’de verilmiştir:

Tablo 32 *Türkiye fen öğretim programında ölçme değerlendirme incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Kod	Frekans
<i>Beceri Odaklı Ölçme ve Değerlendirme</i>	Öğrencilerin değerlendirme sürecine aktif olarak katılımının sağlanması		7
	Becerilerin objektif puanlanmasında dereceli puanlama araçlarının kullanılması		4
	Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öğretim sürecini ve öğrenmeyi desteklenmesi		3
	Performansa dayalı ölçme araç ve yöntemleri		3
<i>Ölçme ve Değerlendirme (Öğrenme Kanıtları) Genel Hususlar</i>	Değerlendirme süreçleri		9
		Motive etme	4
		Öğrencileri teşvik etme	3
		Öğrenme çıktıları	2
		Biçimlendirici değerlendirmeye yönelik beceri odaklı ölçme ve değerlendirme	3
<i>Ölçmede Dikkat Edilecek Hususlar</i>			11
	Çok yönlü becerilerin desteklenmesi için çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanımı		4
	Öğrencilerin de değerlendirme sürecine dahil olması		1

Öğretmenden de süreç ile ilgili geri bildirim alma	1
Öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilmesi	1
Zamana, öğrenciye, konuya göre değişkenlik gösterebilen ölçme ve değerlendirme yöntemleri	1
Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı	1
Tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici uygulamaların kullanımı	1
Toplam	40

Tabloya göre Türkiye fen öğretim programında ölçme değerlendirme incelendiğinde üç tema, 13 alt tema, üç kod ve bunlarla ilgili 40 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Beceri Odaklı Ölçme ve Değerlendirme” (f = 17) temasında, daha sonra “Ölçme ve Değerlendirme (Öğrenme Kanıtları) Genel Hususlar” (f = 12) ve “Ölçmede Dikkat Edilecek Hususlar” (f = 11) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Beceri Odaklı Ölçme ve Değerlendirme” temasında, “Öğrencilerin değerlendirme sürecine aktif olarak katılımının sağlanması” (f = 7), “Becerilerin objektif puanlanmasında dereceli puanlama araçlarının kullanılması” (f = 4), “Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öğretim sürecini ve öğrenmeyi desteklenmesi” (f = 3) ve “Performansa dayalı ölçme araç ve yöntemleri” (f = 3) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Ölçme ve Değerlendirme (Öğrenme Kanıtları) Genel Hususlar” temasında, “Değerlendirme süreçleri” (f = 9) ve “Biçimlendirici değerlendirmeye yönelik beceri odaklı ölçme ve değerlendirme” (f = 3) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Değerlendirme süreçleri” alt temasında, “Motive etme” (f = 4), “Öğrencileri teşvik etme” (f = 3) ve “Öğrenme çıktıları” (f = 2) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Ölçmede Dikkat Edilecek Hususlar” temasında, “Çok yönlü becerilerin desteklenmesi için çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanımı” (f = 4), “Öğrencilerin de değerlendirme sürecine dahil olması” (f = 1), “Öğretmenden de süreç ile ilgili geri bildirim alma” (f = 1), “Öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilmesi” (f = 1), “Zamana, öğrenciye, konuya göre değişkenlik gösterebilen ölçme ve değerlendirme yöntemleri” (f = 1), “Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı” (f = 1) ve “Tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici uygulamaların kullanımı” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Öğrencilerin performanslarının dikkate alınıp değerlendirileceği, öğrenciyi öğrenmeye motive eden, öğrenme teorileriyle uyumlu, zamana, öğrenciye, konuya göre değişkenlik gösterebilen ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri ölçme amacına, ölçülecek beceriye ve imkânlara uygun olarak seçilmelidir (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).”

“Beceri odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları, geleneksel uygulamalardan farklı olarak öğretim süreciyle birlikte eş zamanlı olarak yürütülmelidir. Bu süreç, araç ve yöntemlerin kullanılmasında sadece öğretmenin değil öğrencilerin de öz ve akran değerlendirme formlarıyla değerlendirme sürecine dâhil olmasını gerektirmektedir (MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, 2024).”

Araştırma kapsamında Türkiye’ye ait fen bilimleri öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu sıklık Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel ölçme ve değerlendirme unsurlarının net bir şekilde gözlemlenmesini sağlamıştır. Yapılan analiz sonucunda, Türkiye fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan ölçme ve değerlendirme stratejileri görselleştirilmiş ve bu unsurların öğretim programına nasıl entegre edildiği kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 66 Türkiye ölçme değerlendirme boyutu kelime bulutu

Şekil 66’da verilen Türkiye’ye ait fen bilimleri öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme boyutuna ilişkin kelime bulutu incelendiğinde, öne çıkan kavramlar arasında "değerlendirme", "ölçme", "öğretim", "öğrencilerin" ve "odaklı" gibi kelimeler yer almaktadır. Bu kavramlar, fen bilimleri öğretim programında değerlendirme ve ölçme süreçlerinin önemli

bir yer tuttuğunu işaret edebilir. "Odaklı" kelimesi, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğrencilerin öğrenme süreçlerine odaklandığını düşündürülebilir. Ayrıca, "programı" ve "bilimleri" gibi kelimelerin de bulunması, fen bilimleri öğretim programlarının değerlendirme süreçlerini öğretimle bütünleştirerek daha etkili hale getirdiğini gösterebilir. Bu kavramların sıklığı, Türkiye fen bilimleri öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme stratejilerinin öğrenci başarılarını ve öğretim sürecini izlemek için nasıl uygulandığını ortaya koymaktadır.

Üç fen öğretim programının ölçme değerlendirme yaklaşımı birlikte değerlendirildiğinde ölçme değerlendirmeye vurgunun en çok İrlanda'da, en az ise Almanya'da olduğu görülmektedir. Almanya'nın ölçme değerlendirme ile ilgili en çok performans ölçümüne ve seçim prosedürüne odaklandığı, İrlanda'nın değerlendirme için planlama-tasarım yapmaya ve değerlendirmelerin raporlandırılmasına odaklandığı, Türkiye'nin ise beceri odaklı ölçme ve değerlendirme yapmaya odaklandığı ifade edilebilir. Analiz sonucuna göre Türkiye fen öğretim programı beceri odaklı ölçme ve değerlendirmeye odaklanmaktadır. Ancak öğrenme çıktılarında anımsama düzeyinin çokluğu dikkat çekmektedir.

4.6. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Öğretim Programları İçerisindeki STEM Konuları Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?

4.6.1. Almanya Öğretim Programı İçerisindeki STEM Konuları Boyutuna İlişkin Bulgular

Almanya öğretim programı içerisindeki STEM konularının incelenmesi Tablo 33'te verilmiştir:

Tablo 33 *Almanya öğretim programı içerisindeki STEM konularının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Frekans
<i>STEM ile İlgilenmelerini Sağlama</i>	Müfredat dışı etkinlikler ile STEM'e ilginin artırılması	8
	Erken yaşta STEM eğitimi	3
	STEM alanındaki yeteneklerin teşviki	3
	STEM ile ilgilenmelerini sağlama	3
	Çeşitli sosyal faaliyetler ile STEM eğitiminin teşviki	2
	Kız çocuklarının teşviki	1

<i>Okullarla İş Birliği</i>	2
<i>STEM Eğitimini Ülke Çapında Yaygınlaştırmak ve Güçlendirme</i>	2
<i>Sürdürülebilir STEM Eğitimi</i>	1
<i>Fırsat Eşitliği Sunma</i>	1
Toplam	26

Tabloya göre Almanya öğretim programı içerisindeki STEM konuları incelendiğinde beş tema, altı alt tema ve bunlara ilişkin 26 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “STEM ile İlgilenmelerini Sağlama” (f = 20) temasında, daha sonra “Okullarla İş Birliği” (f = 2), “STEM Eğitimini Ülke Çapında Yaygınlaştırmak ve Güçlendirme” (f = 2), “Sürdürülebilir STEM Eğitimi” (f = 1) ve “Fırsat Eşitliği Sunma” (f = 1) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “STEM ile İlgilenmelerini Sağlama” temasında, “Müfredat dışı etkinlikler ile STEM'e ilginin artırılması” (f = 8), “Erken yaşta STEM eğitimi” (f = 3), “STEM alanındaki yeteneklerin teşviki” (f = 3), “STEM ile ilgilenmelerini sağlama” (f = 3), “Çeşitli sosyal faaliyetler ile STEM eğitiminin teşviki” (f = 2) ve “Kız çocuklarının teşviki” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Araştırmamızın bu boyutunda STEM eğitimi politikaları fen bilimleri dersi öğretim programında olduğu gibi eyalet (Baden Württemberg) bazında değil Almanya için genel olarak incelenerek karşılaştırılmıştır. Bunun sebebi ise STEM (MINT) politikalarının Almanya’da Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) vasıtasıyla kurulmuş küme ağı ile birbirine bağlı olarak faaliyet göstermesidir. STEM kümelerinin hedefi ders içi ve dışı öğrenmeye yönelik STEM eğitimini ülke çapında yaygınlaştırmak ve güçlendirmektir. Almanya genelinde toplam 53 STEM kümesi aktif durumdadır. Bu kümelere 2024 yılında, özellikle okullarla iş birliği, kız çocuklarının teşviki ve fırsat eşitliği konularına odaklanan 20 STEM kümesi daha eklenecektir (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF, 2022).”

“Çocuklar temelde meraklıdır, sayılara ve miktarlara, çevreye, teknolojiye ve bilgisayarlara ilgi duyarlar. Bu merakın öncelikle evde ve anaokulunda gelişmesine izin verilmelidir. Çünkü teknoloji ve bilime yönelik heves çok erken yaşlarda uyandırılabilir. Bir sonraki zorluk, bu hevesi ve büyüyen, daha derin bir ilgiyi ilk yılların ötesinde de sürdürmektir. Şu anda, okul yılları boyunca bu ilgi genellikle azalmaktadır. Bu sadece derslerden kaynaklanmamakta, aynı zamanda dersler genellikle bilimin arka planını yeterince vurgulamamaktadır. Günlük yaşamdan ve pratik uygulamalardan heyecan verici sorulara (PISA 2015). Müfredat dışı girişimler bunu genellikle daha iyi başarır. Kendini işine adanmış ve iyi eğitilmiş öğretmenlerin önemi tartışılmaz olsa da müfredat dışı girişimler somut bilgiler

sağlayabilir pratik programlar sunuyoruz. Çocuk ve gençlerin ilgisinin sabitlenmesi ve bilgilerinin pekiştirilmesi için onları güçlendiriyoruz (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF, 2022)."

Araştırma kapsamında Almanya'ya ait fen bilimleri öğretim programı içerisindeki STEM konuları boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu sıklık Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel STEM konularının net bir şekilde gözlemlenmesini sağlamıştır. Yapılan analiz sonucunda, Almanya fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan STEM konuları görselleştirilmiş ve bu unsurların öğretim programına nasıl entegre edildiği kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

müfredat okul
eğitim stem
araştırma eylem

Şekil 67 Almanya öğretim programı içerisindeki STEM konuları boyutu kelime bulutu

Şekil 67'de verilen Almanya'ya ait fen bilimleri öğretim programındaki STEM konularına yönelik kelime bulutu incelendiğinde, öne çıkan kavramlar arasında "STEM", "eğitim", "müfredat", "araştırma" ve "eylem" yer almaktadır. Bu kavramlar, STEM konularının öğretim programında önemli bir yere sahip olduğunu ve araştırma temelli bir yaklaşımla ele alındığını düşündürebilir. "Müfredat" ve "okul" kavramlarının varlığı, STEM konularının okulların eğitim programlarına entegre edildiğini ve bu süreçte müfredatın önemli bir rol oynadığını işaret edebilir. "Eylem" ve "araştırma" gibi kelimeler de STEM konularının uygulamalı ve araştırmaya dayalı bir yaklaşımla ele alındığını göstermektedir. Bu bulgular, Almanya fen bilimleri öğretim programında STEM konularının güçlü bir şekilde vurgulandığını düşündürebilir.

4.6.2. İrlanda Öğretim Programı İçerisindeki STEM Konuları Boyutuna İlişkin Bulgular

İrlanda öğretim programı içerisindeki STEM konularının incelenmesi Tablo 34’te verilmiştir:

Tablo 34 *İrlanda öğretim programı içerisindeki STEM konularının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Kod	Frekans
<i>Öğretim ve Öğrenim</i>			5
	Öğrencilerin gelişimi için STEM entegrasyonunun önemi		5
		Öğrencilerin deneyimleriyle bağlantı kurma	1
		Temel yetkinliklerinin geliştirilmesi	1
		Gerçek dünyada problem çözme destekleme	1
		Geleceğin zorluklarına hazırlıklı bireyler yetiştirme	1
		Çok yönlü bireyler yetiştirme	1
<i>Öğretim Programları Süreçleri</i>			4
	Becerilerin geliştirilmesi		2
		Bilimsel süreç becerileri	1
		Bilimsel okur-yazarlık	1
	Öğretim programı tasarımı		1
	Fen bilimlerinde öğrenmesi ve gelişmesi istenilen program ve içerikler		1
<i>Entegre STEM (i-STEM)</i>			2
	Disiplinler arası yaklaşım		1
	STEM konularının entegrasyonu		1
<i>STEM Eğitimi Önemi</i>			2

İ-STEM projeleri deneyimlerine erişim gerekliliği	1
Yüksek kalitede eğitim	1
İlköğretim düzeyinde matematik, fen, teknoloji ve mühendislik	1
Toplam	13

Tabloya göre İrlanda öğretim programı içerisindeki STEM konuları incelendiğinde dört tema, sekiz alt tema, sekiz kod ve bunlarla ilgili 13 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Öğretim ve Öğrenim” (f = 5) temasında, daha sonra “Öğretim Programları Süreçleri” (f = 4), “Entegre STEM (i-STEM)” (f = 2) ve “STEM Eğitimi Önemi” (f = 2) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Öğretim ve Öğrenim” temasında “Öğrencilerin gelişimi için STEM entegrasyonunun önemi” (f = 5) alt temasında bulgulara erişilmiştir. “Öğrencilerin gelişimi için STEM entegrasyonunun önemi” alt temasında, “Öğrencilerin deneyimleriyle bağlantı kurma” (f = 1), “Temel yetkinliklerinin geliştirilmesi” (f = 1), “Gerçek dünyada problem çözmeyi destekleme” (f = 1), “Geleceğin zorluklarına hazırlıklı bireyler yetiştirme” (f = 1), “Çok yönlü bireyler yetiştirme” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Öğretim Programları Süreçleri” temasında, “Becerilerin geliştirilmesi” (f = 2), “Öğretim programı tasarımı” (f = 1) ve “Fen bilimlerinde öğrenmesi ve gelişmesi istenilen program ve içerikler” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Becerilerin geliştirilmesi” alt temasında, “Bilimsel süreç becerileri” (f = 1) ve “Bilimsel okur-yazarlık” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Entegre STEM (i-STEM)” temasında, “Disiplinler arası yaklaşım” (f = 1) ve “STEM konularının entegrasyonu” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “STEM Eğitimi Önemi” temasında, “İ-STEM projeleri deneyimlerine erişim gerekliliği” (f = 1) ve “Yüksek kalitede eğitim” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Yüksek kalitede eğitim” alt temasında “İlköğretim düzeyinde matematik, fen, teknoloji ve mühendislik” (f = 1) kodunda bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“STEM Eğitimi Önemi: İlköğretim düzeyinde Matematik, Fen, Teknoloji ve Mühendislik disiplinlerinin yüksek kalitede öğretimi ve i-STEM projeleri deneyimlerine erişim gerekliliği vurgulanmaktadır (Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi [NCCA], 2024).”

“Öğretim ve Öğrenim: İlköğretim Müfredat Çerçevesi’nde STEM entegrasyonunun önemi, gerçek dünyada problem çözmeyi destekleme, konuları yararlı ve gerçek dünyayla bağlantılı olarak görmek, temel yetkinliklerin geliştirilmesi ve çocukların deneyimleriyle

bağlantı kurma olarak açıklanmıştır (Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi [NCCA], 2024).”

Araştırma kapsamında İrlanda’ya ait fen bilimleri öğretim programı içerisindeki STEM konuları boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi beş olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu sıklık İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel STEM konularının net bir şekilde gözlemlenmesini sağlamıştır. Yapılan analiz sonucunda, İrlanda fen bilimleri öğretim programında özellikle vurgulanan STEM konuları görselleştirilmiş ve bu unsurların öğretim programına nasıl entegre edildiği kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 68 İrlanda öğretim programı içerisindeki STEM konuları boyutu kelime bulutu

Şekil 68’de verilen İrlanda’ya ait fen bilimleri öğretim programının STEM konularına yönelik kelime bulutu incelendiğinde, analiz sonucunda öne çıkan kavramlar arasında "STEM", "müfredat", "eğitimi", "genel", "geliştirilmesi" ve "entegrasyon" gibi kelimeler yer almaktadır. Ayrıca, "ilköğretim", "problem", "bilimsel" ve "temel" gibi kavramlar da dikkat çekmektedir. Bu kelimelerin sıklığı, STEM konularının öğretim programında çeşitli yönlerden vurgulandığını ve STEM eğitimi ile ilgili belirli kavramların ön planda olduğunu göstermektedir.

4.6.3. Türkiye Öğretim Programı İçerisindeki STEM Konuları Boyutuna İlişkin Bulgular

Türkiye öğretim programı içerisindeki STEM konularının incelenmesi Tablo 35’te verilmiştir:

Tablo 35 Türkiye öğretim programı içerisindeki STEM konularının incelenmesi

Tema	Alt Tema	Frekans
<i>STEM Konuları</i>		12
	Bilimsel okuryazarlığı artırma	2
	Teorik konuların uygulamaları destekleyecek şekilde belirlenmesi	1
	Kodlama öğretimi	1
	Tinkering metodunun kullanılması	1
	Öğrencileri heyecanlandıracak etkinliklerin eğitim programına eklenmesi	1
	Disiplinler arası bütünlük	1
	Fen-teknoloji ve toplum ile etkileşime önem verme	1
	Bilim uygulamaları dersi koyulması	1
	Mühendislik alanına doğrudan yer vermeme	1
	Bilgi, beceri ve duyuş gelişimi	1
	Fen-teknoloji-toplum-çevre etkileşimi	1
<i>STEM Eğitime Geçiş İçin Yapılacak Faaliyetler</i>		8
	Mühendislik bilgisinin uygunluğunun tespiti	1
	STEM eğitim sistemine aşamalı olarak geçilmesi	1
	STEM eğitimi öğretim programlarına uygun ders materyallerinin sağlanması	1
	Fen laboratuvarlarının STEM eğitime uygun biçimde düzenlenmesi	1
	Öğrencilerin üst düzey becerilerinin ön plana çıkarılması	1
	Sınav sisteminin güncellenmesi	1
	STEM etkinlikleri için matematik ve fen derslerinin içeriklerinin azaltılması	1
	Okullardaki fen laboratuvarlarının daha aktif kullanılması	1
<i>Toplam</i>		20

Tabloya göre Türkiye öğretim programı içerisindeki STEM konuları incelendiğinde iki tema, 19 alt tema ve bunlara ilişkin 20 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “STEM

Konuları” (f = 12) temasında, daha sonra “STEM Eğitime Geçiş İçin Yapılacak Faaliyetler” (f = 8) temasında bulgulara erişilmiştir. “STEM Konuları” temasında, “Bilimsel okuryazarlığı arttırma” (f = 2), “Teorik konuların uygulamaları destekleyecek şekilde belirlenmesi” (f = 1), “Kodlama öğretimi” (f = 1), “Tinkering metodunun kullanılması” (f = 1), “Öğrencileri heyecanlandıracak etkinliklerin eğitim programına eklenmesi” (f = 1), “Disiplinler arası bütünlük” (f = 1), “Fen-teknoloji ve toplum ile etkileşime önem verme” (f = 1), “Bilim uygulamaları dersi koyulması” (f = 1), “Mühendislik alanına doğrudan yer vermeme” (f = 1), “Bilgi, beceri ve duyuş gelişimi” (f = 1), “Fen-teknoloji-toplum-çevre etkileşimi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “STEM Eğitime Geçiş İçin Yapılacak Faaliyetler” temasında, “Mühendislik bilgisinin uygunluğunun tespiti” (f = 1), “STEM eğitim sistemine aşamalı olarak geçilmesi” (f = 1), “STEM eğitimi öğretim programlarına uygun ders materyallerinin sağlanması” (f = 1), “Fen laboratuvarlarının STEM eğitime uygun biçimde düzenlenmesi” (f = 1), “Öğrencilerin üst düzey becerilerinin ön plana çıkarılması” (f = 1), “Sınav sisteminin güncellenmesi” (f = 1), “STEM etkinlikleri için matematik ve fen derslerinin içeriklerinin azaltılması” (f = 1), “Okullardaki fen laboratuvarlarının daha aktif kullanılması” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Ders içeriği öğrenmeye yönelik oluşan bu öğrenme ortamı, öğrencileri sorgulamaya, araştırma yapmaya, ürün geliştirmeye ve buluş yapmaya yönlendiren STEM eğitime uygun hale getirilmelidir. Ülkemizde STEM eğitime geçiş için öncelikle ilköğretim ve ortaöğretim Fen ve Matematik eğitimi öğretim programlarında yer alan ders içerikleri STEM ders etkinliklerine zaman kalacak biçimde azaltılmalı ve sınav sistemi buna göre şekillendirilmeli, öğrencilerin sorgulama, araştırma yapma, ürün geliştirme ve buluş yapma gibi üst düzey becerileri ön plana çıkarılmalıdır. Okullardaki Fen laboratuvarları STEM eğitime uygun biçimde yeniden düzenlenmeli ve okullara STEM eğitimi öğretim programlarına uygun ders materyalleri sağlanmalıdır (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).”

“STEM eğitime geçişte öncelikle Mühendislik bilgisinin seviyelere göre uygunluğu tespit edilmelidir. Sonrasında ise Teknoloji ile ilgili öğretim programı özellikle kodlama mantığı ile oluşturulmalıdır. STEM eğitiminin bu iki uygulama kısmına karar verildikten sonra, Fen ve Matematik alanındaki bu uygulamaları destekleyecek teorik konular belirlenmelidir. Ortaya çıkacak yeni öğretim programında ne tek başına Matematikten ve Fenden ne de tek başına, Mühendislikten ve teknolojiden bahsetmek mümkün değildir (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).”

Araştırma kapsamında Türkiye'ye ait fen bilimleri öğretim programı içerisindeki STEM konuları boyutu incelenmiş ve ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi beş olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu sıklık Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında öne çıkan temel STEM konularının açık bir şekilde gözlemlenmesine olanak tanımıştır. Elde edilen analiz sonuçları, Türkiye fen bilimleri öğretim programında vurgulanan STEM konularını görselleştirmiş ve bu unsurların öğretim programına entegrasyonu detaylı bir biçimde incelenmiştir.

Şekil 69 Türkiye öğretim programı içerisindeki STEM konuları boyutu kelime bulutu

Şekil 69'da verilen Türkiye'deki öğretim programlarına ait STEM konularını içeren bu kelime bulutu, programda öne çıkan bazı önemli unsurları ortaya koymaktadır. "STEM", "eğitime", "öğretim" ve "fen" gibi kelimeler, STEM'in program içerisinde nasıl bir yer bulduğunu yansıtırken, "uygun" ve "programlarında" gibi kelimeler programın STEM eğitimi ile ilişkili alanlarda belirli bir yapıya sahip olduğunu işaret etmektedir. "Ülkümüzde" ve "yönelik" kelimeleri de bu eğilimlerin ülke genelinde yaygınlık kazandığını ve eğitim politikalarında yer aldığını göstermektedir.

Üç öğretim programının içerisindeki STEM konuları birlikte değerlendirildiğinde en çok STEM konularının Almanya'da, en az ise İrlanda'da olduğu görülmektedir. Almanya STEM konusu olarak en çok müfredat dışı etkinlikler ile STEM'e olan ilgiyi arttırmaktan,

Türkiye bilimsel okuryazarlığı arttırmaktan, İrlanda ise STEM entegrasyonunun öneminden bahsetmektedir.

4.7. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?

4.7.1. Almanya STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Boyutuna İlişkin Bulgular

Almanya STEM eğitimi politika uygulamalarının incelenmesi Tablo 36'da verilmiştir:

Tablo 36 *Almanya STEM eğitimi politika uygulamalarının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Frekans
<i>Toplumda STEM (MINT)</i>		7
	Almanya'nın inovasyon ve araştırma alanında liderliğini koruması	1
	Nitelikli iş gücü ve bilimsel bağlamlara açık bir toplum oluşturma amacı	1
	Halka açık etkinliklerle bilgi yayılımı sağlama	1
	Geleceğin teknolojilerine ilgi duyulmasını teşvik etme	1
	Toplumun yeni fikirlere açık olmasını sağlama	1
	STEM konularının toplumda daha iyi anlaşılmasını sağlama	1
	Toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışmalar yapılması	1
<i>Çocuk ve Gençler için STEM Eğitimi</i>		5
	Projeler ve yarışmalar ile bilime olan ilgiyi teşvik etme	1
	Pratik programlar sunma	1
	Müfredat dışı girişimler	1
	Erken yaş STEM eğitimi	1
	Teknolojiye olan ilgiyi destekleme ve geliştirme	1
<i>STEM Uzmanları</i>		5
	Kariyer yönlendirme programı hazırlama	1
	STEM mesleklerine odaklanma	1
	Bilgi aktarımında dijital yöntemleri kullanma	1

	Mesleki eğitimi çağdaştırma	1
	STEM alanında yeterli sayıda nitelikli uzmanın bulunması	1
<i>Kadınların STEM Alanlarına Katılımı</i>		4
	Akademik kariyerlerini sürdürmelerine yardımcı olma	1
	Fırsat eşitsizliğine yönelik faaliyetler	1
	Genç kadınların STEM mesleklerine olan ilgisini arttırma	1
	Genç kadınları akademik STEM mesleklerine çekme	1
<i>Toplam</i>		21

Tabloya göre Almanya STEM eğitimi politikalarının uygulamaları incelendiğinde dört tema, 21 alt tema, kod ve bunlarla ilgili 21 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Toplumda STEM Uygulamaları” (f = 7) temasında, daha sonra “Çocuk ve Gençler için STEM Eğitimi” (f = 5), “MINT Uzmanları” (f = 5) ve “Kadınların STEM Alanlarına Katılımı” (f = 4) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Toplumda STEM Uygulamaları” temasında, “Almanya’nın inovasyon ve araştırma alanında liderliğini koruması” (f = 1), “Nitelikli iş gücü ve bilimsel bağlamlara açık bir toplum oluşturma amacı” (f = 1), “Halka açık etkinliklerle bilgi yayılımı sağlama” (f = 1), “Geleceğin teknolojilerine ilgi duyulmasını teşvik etme” (f = 1), “Toplumun yeni fikirlere açık olmasını sağlama” (f = 1), “STEM konularının toplumda daha iyi anlaşılmasını sağlama” (f = 1) ve “Toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışmalar yapılması” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Çocuk ve Gençler için STEM Eğitimi” temasında, “Projeler ve yarışmalar ile bilime olan ilgiyi teşvik etme” (f = 1), “Pratik programlar sunma” (f = 1), “Müfredat dışı girişimler” (f = 1), “Erken yaş STEM eğitimi” (f = 1) ve “Teknolojiye olan ilgiyi destekleme ve geliştirme” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “MINT Uzmanları” temasında, “Kariyer yönlendirme programı hazırlama” (f = 1), “STEM mesleklerine odaklanma” (f = 1), “Bilgi aktarımında dijital yöntemleri kullanma” (f = 1), “Mesleki eğitimi çağdaştırma” (f = 1) ve “STEM alanında yeterli sayıda nitelikli uzmanın bulunması” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Kadınların STEM Alanlarına Katılımı” temasında, “Akademik kariyerlerini sürdürmelerine yardımcı olma” (f = 1), “Fırsat eşitsizliğine yönelik faaliyetler” (f = 1), “Genç kadınların STEM mesleklerine olan ilgisini arttırma” (f = 1), “Genç kadınları akademik STEM mesleklerine çekme” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Kadınların STEM Alanlarına Katılımı: Kariyer seçimleri, sosyo-kültürel faktörler ve cinsiyete dayalı rol modeller gibi kültürel algılar tarafından etkilenmektedir. Bu durum, genç kadınların STEM mesleklerine yönelmesini engellemekte ve birçoğu bu mesleklerin sunduğu fırsatlardan habersiz kalmaktadır. Teknik mesleklerin klişeleşmiş tasvirleri ve kadın rol modellerinin eksikliği, genç kadınları bu alandan uzaklaştırmaktadır. Bu eğilimi tersine çevirmek için sosyal koşulların değişmesi ve cinsiyet temelli meslek atıflarının yapısal olarak yıkılması gerekmektedir. Bu bağlamda, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF), “Come, do STEM” sloganıyla 2008’den beri siyaset, iş dünyası, bilim, medya ve derneklerle iş birliği yaparak genç kadınları akademik STEM mesleklerine çekmeye çalışmaktadır. “STEM ile Başarı - Yeni Fırsatlar” girişimi kapsamında, göçmen kökenli ve engelli kız çocuklarına ve kadınlara ilham veren projeler desteklenmektedir (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF MINT Eylem Planı 2.0, 2022).”

“Toplumda STEM: STEM konularının toplumda daha iyi anlaşılması ve takdir edilmesi için yapılan çalışmalar açıklanmaktadır. Toplumumuzda yaşanan değişim süreçleri, bilimsel ve teknolojik anlayışın yanı sıra STEM konularına yönelik farkındalığın artırılmasını gerektirir. BMBF, toplumun yeni fikirlere açık olmasını ve geleceğin teknolojilerine ilgi duymasını teşvik etmek için çeşitli programlar yürütmektedir. Bu programlar arasında, inovasyon ve teknoloji analizinde (ITA) fırsat ve risklerin değerlendirilmesi ve MINT-E portalının kurulması gibi stratejik öngörüler yer alır (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF MINT Eylem Planı 2.0, 2022).”

Araştırma kapsamında Almanya’ya ait STEM eğitimi politikalarının uygulamaları boyutu analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık düzeyi yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu sıklık Almanya’nın STEM eğitimi politikalarında öne çıkan temel uygulamaların net bir şekilde gözlemlenmesine olanak tanımıştır. Yapılan analiz sonucunda, Almanya STEM eğitimi politikalarında özellikle vurgulanan uygulamalar görselleştirilmiş ve bu unsurların eğitim politikalarına nasıl entegre edildiği kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

araştırma mesleklerine eğitim stem akademik eylem planı

Şekil 70 *Almanya STEM eğitimi politikalarının uygulamaları boyutu kelime bulutu*

Şekil 70’teki kelime bulutunda; "STEM", "eğitim", "araştırma", "eylem", "mesleklerine" ve "planı" gibi kavramların öne çıktığı görülmektedir. Bu terimler, STEM eğitime yönelik programlarda belirli başlıkların ve uygulamaların sıkça kullanıldığını göstermektedir. "Akademik" ve "mesleklerine" gibi kelimelerin kullanımı, STEM eğitiminin akademik düzeyde ve mesleki yönelimlerle bağlantılı bir çerçevede ele alındığını düşündürülebilir. Bu kelimelerin sık kullanımı, eğitim programlarında araştırma ve eylem odaklı yaklaşımların varlığını ima edebilir, ancak net çıkarımlar yapmadan sadece bu kavramların programa dair temel unsurlar olduğu söylenebilir.

4.7.2. İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Boyutuna İlişkin Bulgular

İrlanda STEM eğitimi politika uygulamalarının incelenmesi Tablo 37’de verilmiştir:

Tablo 37 *İrlanda STEM eğitimi politika uygulamalarının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Frekans
Öğretmen Eğitimi ve Kaynaklar	Fen kaynakları için fonlar sağlanması	1
	Öğretmenlere mesleki eğitim fırsatları	1
Gerçek Dünya Problemleri	Gerçek dünya problemleriyle bağlantılı denevimler sağlama	1
Disiplinler Arası Yaklaşım		1
Temel Yetkinlikler		1
Çocukların İlgi Alanları		1
Toplam		6

Tabloya göre İrlanda STEM eğitimi politikalarının uygulamaları incelendiğinde beş tema, üç alt tema ve bunlara ilişkin 6 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. “Öğretmen Eğitimi ve Kaynaklar” (f = 1), “Gerçek Dünya Problemleri” (f = 1), “Disiplinler Arası Yaklaşım” (f = 1), “Temel Yetkinlikler” (f = 1) ve “Çocukların İlgi Alanları” (f = 1) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Öğretmen Eğitimi ve Kaynaklar” temasında, “Fen kaynakları için fonlar sağlanması” (f = 1) ve “Öğretmenlere mesleki eğitim fırsatları sunulması” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Gerçek Dünya Problemleri” temasında, “Gerçek dünya problemleriyle bağlantılı deneyimler sağlama” (f = 1) alt temasında bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Gerçek Dünya Problemleri: STEM entegrasyonu, çocuklara gerçek dünya problemleriyle bağlantılı deneyimler sağlamak için teşvik edilmektedir (Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi [NCCA], 2024).”

“Disiplinler arası Yaklaşım: Geleneksel konu sınırlarının ötesine geçerek, konuların gerçek dünya sorunlarıyla bağlantısını vurgulamak önemlidir (Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi [NCCA], 2024).”

İrlanda'ya ait STEM eğitimi politikalarının uygulamaları boyutunda yapılan analizler sonucunda, ilgili dokümanlar temel alınarak kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık değeri beş olarak belirlenen kavramlar üzerinden yapılmış olup, bu değer İrlanda'nın STEM eğitimi politikalarında öne çıkan temel uygulamaların açık bir şekilde görülmesine olanak tanımıştır. Elde edilen sonuçlar, İrlanda STEM eğitimi politikalarında vurgulanan uygulamaları görselleştirmiş ve bu unsurların eğitim politikalarına nasıl entegre edildiği ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir.

raporu genel İrlanda
stem bakış
müfredat literatüre
eğitimi

Şekil 71 İrlanda STEM eğitimi politikalarının uygulamaları boyutu kelime bulutu

Şekil 71’de verilen kelime bulutunda öne çıkan kavramlar arasında "STEM", "eğitimi", "İrlanda", "müfredat", "genel", "bakış" ve "raporu" gibi kelimeler yer almaktadır. Bu kavramlar, İrlanda’daki STEM eğitimiyle ilgili politikaların ve yaklaşımların genel bir çerçevede ele alındığını düşündürebilir. "Müfredat" ve "bakış" kelimelerinin öne çıkması, STEM eğitiminde müfredatın yapılandırılmasına yönelik genel bir bakış açısının önemsendiğini göstermektedir. Ayrıca, "raporu" ve "literatüre" gibi kelimelerin varlığı, STEM eğitimiyle ilgili literatür taraması veya raporların önemini vurgulayabilir. Bu kelimelerin sık kullanımı, İrlanda’nın STEM eğitimi politikalarında genel bir bakış açısının ve müfredatla ilişkili stratejik unsurların önemli olduğunu düşündürebilir, ancak tam çıkarım yapmaktan kaçınarak sadece temel eğilimler gözlemlenebilir.

4.7.3. Türkiye STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Boyutuna İlişkin

Bulgular

Türkiye STEM eğitimi politika uygulamalarının incelenmesi Tablo 38’de verilmiştir:

Tablo 38 *Türkiye STEM eğitimi politika uygulamalarının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Frekans
<i>Eğitimde FATİH Projesi</i>		1
<i>STEM Eğitimi Merkezleri Kurulması</i>		1
<i>Öğretmen Eğitimi</i>		1
<i>Eğitim Programları Geliştirilmesi</i>		1
<i>Eylem Planları</i>		1
	2015-2019 Stratejik Planında STEM’in güçlendirilmesine yönelik amaçlar olması	1
<i>Destekleyici Kurum Kuruluşlar</i>		1
	TÜBİTAK	1
<i>Üniversitelerde STEM Eğitimi ile İlgili Çalışmalar Yapma</i>		1
Toplam		7

Tabloya göre Türkiye STEM eğitimi politikalarının uygulamaları incelendiğinde yedi tema, iki alt tema ve bunlara ilişkin yedi ifade ortaya çıktığı görülmektedir. “Eğitimde FATİH Projesi” (f = 1), “STEM Eğitimi Merkezleri Kurulması” (f = 1), “Öğretmen Eğitimi” (f = 1), “Eğitim Programları Geliştirilmesi” (f = 1), “Eylem Planları” (f = 1), “Destekleyici Kurum Kuruluşlar” (f = 1) ve “Üniversitelerde STEM Eğitimi ile İlgili Çalışmalar Yapma” (f = 1)

temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Eylem Planları” temasında “2015-2019 Stratejik Planında STEM'in güçlendirilmesine yönelik amaçlar olması” (f = 1) alt temasında bulgulara erişilmiştir. “Destekleyici Kurum Kuruluşlar” temasında “TÜBİTAK” (f = 1) alt temasında bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Eğitimde FATİH Projesi: Eğitimde FATİH Projesi kapsamında okullarımıza sağlanan etkileşimli tahtalar, geniş bant internet alt yapısı, öğrencilerimizle öğretmenlerimize temin edilen tablet bilgisayarlar, EBA tarafından sunulan elektronik içerikler; öğrencilerin sorgulama, araştırma yapma, ürün oluşturma ve buluş yapma becerilerini geliştirmek için kullanılabilecek bilişim teknolojileridir (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).”

“Eylem Planı: Türkiye'nin STEM eğitimi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış doğrudan bir eylem planı bulunmamakla birlikte 2015-2019 Stratejik Planında STEM'in güçlendirilmesine yönelik amaçlar bulunmaktadır. TIMSS ve PISA gibi sınavların sonuçlarının daha iyi hale gelebilmesi için ülkemizde STEM eğitimi öncelikli olarak ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).”

Türkiye'ye ait STEM eğitimi politikalarının uygulamaları boyutunda yapılan analizlerde, ilgili dokümanlar incelenmiş ve bu doğrultuda kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık değeri beş olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu değer Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarında öne çıkan temel uygulamaların belirgin bir şekilde gözlemlenmesine imkân tanımıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarında özellikle vurgulanan uygulamalar görselleştirilmiş ve bu unsurların eğitim politikalarına entegrasyonu detaylı olarak incelenmiştir.

Şekil 72 Türkiye STEM eğitimi politikalarının uygulamaları boyutu kelime bulutu

Şekil 72’de verilen kelime bulutunda öne çıkan kavramlar arasında "Türkiye", "STEM", "eğitim", "öğrencilerin", "planı", "programları", "teknoloji" ve "bilim" yer almaktadır. Bu kelimeler, Türkiye'deki STEM eğitimi politikalarının, öğrencilere yönelik teknoloji ve bilim odaklı bir yaklaşımla yapılandırıldığını göstermektedir. "STEM" ve "eğitim" kavramlarının sık kullanımı, Türkiye'nin STEM eğitimi konusunda geniş çaplı bir vurgu yaptığını düşündürülebilir. "Öğrencilerin" kelimesi, STEM eğitiminde öğrenci merkezli bir yaklaşımın önemsendiğini işaret ederken, "teknoloji" ve "bilim" kelimeleri STEM eğitiminin temel bileşenlerinin vurgulandığını ortaya koymaktadır. STEM eğitimi politikalarının, Türkiye'deki eğitim programları ve planları ile entegre bir şekilde ele alındığı söylenebilir, ancak tam çıkarımlardan kaçınmak önemlidir.

Üç öğretim programının STEM eğitimi politika uygulamaları birlikte incelendiğinde en çok uygulamanın Almanya’da, en az ise İrlanda’da olduğu görülmektedir. Almanya’nın STEM uygulamalarında en çok topluma katkı sunacak faaliyetlere, Türkiye’nin ve İrlanda’nın ise eğitim kalitesini yükseltecek uygulamalara odaklandığı ifade edilebilir.

4.8. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?

4.8.1. Almanya STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Boyutuna İlişkin Bulgular

Almanya STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkılarının incelenmesi Tablo 39’da verilmiştir:

Tablo 39 *Almanya STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkılarının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Kod	Frekans
<i>Bölgesel Kümelenme</i>			4
	“Gençler için STEM fırsatları” girişi		4
		STEM mesleklerine yönelimi artırma	1
		Gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırma	1
		Gençlere yönelik STEM faaliyetlerinin bir araya getirilmesi	1
	Gençler için bölgesel kümelenmelerin teşvik edilmesi	1	
<i>Erken STEM Eğitimi</i>			2
	Çocukların bilim ve teknolojiye ilgi duymasını sağlama		1
	Küçük Bilim İnsanları Evi'nin finanse edilmesi		1
<i>Öğretmen Eğitimi</i>			2
	Kaliteli STEM eğitimi için öğretmenlerin ilgisini artırma		1
	Öğretmen eğitiminde yenilikçiliğin teşvik edilmesi		1
<i>Dijital Altyapılar</i>			2

	Dijital medya ile öğrenme fırsatları sunulması	1
	Dijital Pakt ile dijital öğrenme altyapılarının finanse edilmesi	1
<i>Bilimsel Etkinlikler</i>		2
	Ders dışı öğrenme	1
	“Jugend forscht” vb. bilimsel yarışmalar	1
<i>Toplam</i>		12

Tabloya göre Almanya STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları incelendiğinde beş tema, dokuz alt tema, dört kod ve bunlarla ilgili 12 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Bölgesel Kümelene” (f = 4) temasında, daha sonra “Erken STEM Eğitimi” (f = 2), “Öğretmen Eğitimi” (f = 2), “Dijital Altyapılar” (f = 2) ve “Bilimsel Etkinlikler” (f = 2) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Bölgesel Kümelene” temasında, “Gençler için STEM fırsatları” girişimi” (f = 4) alt temasında bulgulara erişilmiştir. “Gençler için STEM fırsatları” girişimi” alt temasında, “STEM mesleklerine yönelimi arttırma” (f = 1), “Gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini arttırma” (f = 1), “Gençlere yönelik STEM faaliyetlerinin bir araya getirilmesi” (f = 1) ve “Gençler için bölgesel kümelene melerin teşvik edilmesi” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Erken STEM Eğitimi” temasında, “Çocukların bilim ve teknolojiye ilgi duymasını sağlama” (f = 1) ve “Küçük Bilim İnsanları Evi'nin finanse edilmesi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Öğretmen Eğitimi” temasında, “Kaliteli STEM eğitimi için öğretmenlerin ilgisini arttırma” (f = 1) ve “Öğretmen eğitiminde yenilikçiliğin teşvik edilmesi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Dijital Altyapılar” temasında, “Dijital medya ile öğrenme fırsatları sunulması” (f = 1) ve “Dijital Pakt ile dijital öğrenme altyapılarının finanse edilmesi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Bilimsel Etkinlikler” temasında, “Ders dışı öğrenme merkezleri sunma” (f = 1) ve “Jugend forscht” vb. bilimsel yarışmalar” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Erken STEM Eğitimi: Anaokullarında ve ilkokullarda erken destek sağlamak için “Haus der kleinen Forscher” (Küçük Bilim İnsanları Evi) girişimi finanse edilmekte ve çocuklarda bilim ve teknolojiye olan hevesin uyandırılması hedeflenmektedir (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF MINT Eylem Planı 2.0, 2022).”

“Bölgesel Kümelene: “Gençler için STEM fırsatları” girişimi ile bölgesel kümelene meler teşvik edilerek gençlere yönelik STEM faaliyetleri bir araya getirilmiştir. Bu

sayede gençlerin bilim ve teknoloji konularına olan ilgisi ve STEM mesleklerine yönelimi artırılmaktadır (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF MINT Eylem Planı 2.0, 2022)."

Almanya'ya ait STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları boyutunda yapılan analizler sonucunda, ilgili dokümanlar temel alınarak kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum beş değeri yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu değer Almanya'nın STEM eğitimi politikalarında öne çıkan temel katkıların net bir şekilde görülmesine olanak tanımıştır. Elde edilen sonuçlar, Almanya STEM eğitimi politikalarında vurgulanan fen öğretimine yönelik katkıları görselleştirmiş ve bu unsurların eğitim politikalarına nasıl entegre edildiği ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 73 Almanya STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları boyutu kelime bulutu

Şekil 73'te verilen kelime bulutunda "STEM", "eğitim", "eylem", "araştırma", "teşvik", "öğrenme" ve "planı" gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Bu terimler, STEM eğitimi politikalarında araştırma ve eylem odaklı bir yaklaşımın yanı sıra öğretmen teşvikleri ve dijital öğrenme gibi unsurların vurgulandığını düşündürebilir. "Eğitim" ve "araştırma" kelimelerinin sık kullanımı, STEM politikalarının eğitimsel temelleri ve araştırma süreçlerine odaklandığını göstermektedir. STEM eğitimi planlarında, özellikle eylem ve araştırma temelli yaklaşımlar önemli bir rol oynamış olabilir, ancak tam çıkarımlardan kaçınılmalıdır.

4.8.2. İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Boyutuna İlişkin Bulgular

İrlanda STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkılarının incelenmesi Tablo 40'ta verilmiştir:

Tablo 40 İrlanda STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkılarının incelenmesi

Tema	Alt Tema	Frekans
<i>Çocukların Deneyimleriyle Bağlantı</i>		2
	Çocukların ilgi alanlarıyla bağlantı kurma	1
	Çocukların deneyimleri ile bağlantı kurma	1
<i>Temel Yetkinlikler</i>		2
	Temel ve kritik beceriler kazanma	1
	Disiplinler arası ve çok yönlü beceriler kazanma	1
<i>Konuların Bağlantısı</i>		2
	Bilgi ve becerileri arttıracak konular	1
	Güçlü ve gerçek dünya ile bağlantılı konular	1
<i>Gerçek Dünya Problemleri</i>		1
	Problem çözme becerilerini geliştirme	1
Toplam		7

Tabloya göre İrlanda STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları incelendiğinde dört tema, yedi alt tema ve bunlara ilişkin yedi ifade ortaya çıktığı görülmektedir. “Çocukların Deneyimleriyle Bağlantı” (f = 2), “Temel Yetkinlikler” (f = 2), “Konuların Bağlantısı” (f = 2) ve “Gerçek Dünya Problemleri” (f = 1) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Çocukların Deneyimleriyle Bağlantı” temasında, “Çocukların ilgi alanlarıyla bağlantı kurma” (f = 1) ve “Çocukların deneyimleri ile bağlantı kurma” (f = 1), alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Temel Yetkinlikler” temasında, “Temel ve kritik beceriler kazanma” (f = 1) ve “Disiplinler arası ve çok yönlü beceriler kazanma” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Konuların Bağlantısı” temasında, “Bilgi ve becerileri arttıracak konular” (f = 1) ve “Güçlü ve gerçek dünya ile bağlantılı konular” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Gerçek Dünya Problemleri” temasında, “Problem çözme becerilerini geliştirme” (f = 1) alt temasında bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Gerçek Dünya Problemleri: İlköğretim Müfredat Çerçevesi, STEM entegrasyonunun gerçek dünyada problem çözme becerilerini desteklediğini vurgular (Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi [NCCA], 2024).”

“Temel Yetkinlikler: STEM entegrasyonu, çapraz becerilerin ve ‘anahtar yeterliklerin’ geliştirilmesi için doğal bir yer olarak görülür (Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi [NCCA], 2024).”

İrlanda'ya ait STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları boyutunda yapılan analizler sonucunda, ilgili dokümanlar temel alınarak kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık değeri beş olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu sıklık İrlanda'nın STEM eğitimi politikalarında öne çıkan temel katkıların net bir şekilde gözlemlenmesine imkân tanımıştır. Analiz sonuçları, İrlanda STEM eğitimi politikalarında vurgulanan fen öğretimine katkıları görselleştirmiş ve bu unsurların eğitim politikalarına nasıl entegre edildiği ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 74 İrlanda STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları boyutu kelime bulutu

Şekil 74'te verilen kelime bulutunda öne çıkan kavramlar arasında "STEM", "müfredat", "genel", "öğretimine", "becerilerini", "fen", "bağlantı", "katkıları" ve "çocukların" yer almaktadır. Bu terimler, İrlanda'da STEM eğitim politikalarının fen öğretimine olan katkılarının, müfredatla sıkı bir şekilde bağlantılı olduğunu ve özellikle çocukların becerilerini geliştirmeye yönelik bir vurgu içerdiğini göstermektedir. "STEM" ve "müfredat" kelimelerinin sık kullanımı, STEM konularının fen öğretimi ile nasıl ilişkilendirildiğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. "Fen öğretimine" ve "çocukların katkıları" gibi ifadeler, STEM politikalarının öğrencilerin bilimsel becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynadığını düşündürülebilir.

4.8.3. Türkiye STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Boyutuna İlişkin Bulgular

Türkiye STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkılarının incelenmesi Tablo 41’de verilmiştir:

Tablo 41 *Türkiye STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkılarının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Frekans	
<i>Öğrencilerin çok yönlü beceriler kazanmasını sağlama</i>	Girişimcilik ve ürün oluşturma becerisi	4	
	Buluş yapma	2	
	Araştırma yapma	2	
	Bilimsel okur-yazarlık becerisi	1	
	Çağa uygun çözüm üretme becerisi	1	
	Bilişim teknolojilerini kullanarak beceri geliştirme	1	
	Sorgulama	1	
	<i>Projeler ile Katkı Sunma</i>	EBA	1
		FATİH Projesi	1
		2	
<i>Öğrencilerin fen derslerine daha fazla katılmasını teşvik etme</i>		1	
<i>Disiplinler arası yaklaşım</i>		1	
<i>Bütüncül Eğitim</i>		1	
<i>Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına ilgisini arttırma</i>		1	
<i>Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bir araya getirme</i>		1	
<i>Toplam</i>		19	

Tabloya göre Türkiye STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları incelendiğinde yedi tema, dokuz alt tema ve bunlara ilişkin 19 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Öğrencilerin çok yönlü beceriler kazanmasını sağlama” (f = 9) temasında, daha sonra “Projeler ile Katkı Sunma” (f = 2), “Öğrencilerin fen derslerine daha fazla katılmasını teşvik etme” (f = 1), “Disiplinler arası yaklaşım” (f = 1), “Bütüncül Eğitim”

(f = 1), “Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına ilgisini arttırma” (f = 1) ve “Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bir araya getirme” (f = 1) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Projeler ile Katkı Sunma” temasında, “EBA” (f = 1) ve “FATİH Projesi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Disiplinler Arası Yaklaşım: STEM eğitimi, disiplinler arası bir yaklaşımla öğrencilere bütüncül bir eğitim sunmayı amaçlamakta ve bu sayede öğrencilerin farklı disiplinlerdeki bilgileri birleştirerek daha yaratıcı ve üretken olmalarını teşvik etmektedir (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).”

“Girişimcilik ve Üretim: STEM eğitimi, öğrencilerin girişimcilik ve üretim becerilerini geliştirmeyi hedeflemekte, böylece öğrencilerin hem kendilerine hem de topluma katkıda bulunacak yenilikçi çözümler üretmelerine yardımcı olmaktadır (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).”

Türkiye’ye ait STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları boyutunda yapılan analizler sonucunda, ilgili dokümanlar temel alınarak kelime bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutu analizi, minimum sıklık değeri yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu sıklık Türkiye’nin STEM eğitimi politikalarında öne çıkan temel katkıların net bir şekilde gözlemlenmesine olanak tanımıştır. Analiz sonuçları, Türkiye STEM eğitimi politikalarında vurgulanan fen öğretimine yönelik katkıları görselleştirmiş ve bu unsurların eğitim politikalarına nasıl entegre edildiği ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Şekil 75 STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları boyutu kelime bulutu

Şekil 75'te verilen kelime bulutu, Türkiye'deki STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkılarını yansıtmak üzere oluşturulmuştur. Görselde öne çıkan kavramlar arasında "STEM," "fen," "öğrencilerin," ve "öğretimine" gibi kavramlar yer almaktadır. Bu kavramlar, STEM eğitimi kapsamında öğrencilere fen bilimleri alanında araştırma yapma, buluş geliştirme ve matematik becerilerini kullanma gibi yetkinliklerin kazandırılmasına vurgu yapıldığını göstermektedir. Ayrıca, STEM eğitime yönelik politikaların, öğrencilerin problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye odaklandığı da net bir şekilde gözlemlenmektedir.

Üç ülkenin STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları birlikte değerlendirildiğinde en çok katkının Türkiye'de, en az ise İrlanda'da olduğu görülmektedir. Türkiye'nin en çok becerilerin gelişimine katkı sağlamaya, Almanya'nın mesleki katkı sağlamaya, İrlanda'nın ise yeteneklerinin keşfi ve becerilerin gelişimine odaklandığı ifade edilebilir.

4.9. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutları Açısından Benzerlik ve Farklılıklarına İlişkin Bulgular Nelerdir?

4.9.1. Almanya STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutları Boyutuna İlişkin Bulgular

Almanya STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarının incelenmesi Tablo 42’de verilmiştir:

Tablo 42 *Almanya STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Kod	Frekans
<i>İşlem Boyutu</i>	Eğitim stratejileri	Çocukların ve gençlerin STEM konularına ilgisinin artırılması	2
		Çocukların ve gençlerin STEM konularına bilgisinin artırılması	1
		Öğretmenlerin niteliklerinin güçlendirilmesi	1
		Araştırma ve geliştirme	2
		Uygulama odaklı araştırmaların desteklenmesi	1
		STEM eğitiminin başarısını artırma	1
			5
<i>Girdi Boyutu</i>	Eğitim programları	Geniş bir yelpazede STEM eğitimi programları sunulması	1
		Mesleki eğitim	1
		Müfredat dışı etkinlikler	1
		Kreşlerden okullara kadar etkinlikler sunulması	1
		Yatırım	1
		STEM eğitimine yapılan yatırımlar	1
<i>Çıktı Boyutu</i>			2
	STEM uzmanları		1

	Yeterli sayıda ve yüksek nitelikli STEM uzmanı yetiştirilmesi	1
Toplumsal farkındalık		1
	STEM konularının toplumdaki önemi ve farkındalığının artırılması	1
Toplam		13

Tabloya göre Almanya STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları incelendiğinde üç tema, altı alt tema, 12 kod ve bunlarla ilgili 13 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “İşlem Boyutu” (f = 6) temasında, daha sonra “Girdi Boyutu” (f = 5) ve “Çıktı Boyutu” (f = 2) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “İşlem Boyutu” temasında, “Eğitim stratejileri” (f = 4) ve “Araştırma ve geliştirme” (f = 2) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Eğitim stratejileri” alt temasında, “Çocukların ve gençlerin STEM konularına ilgisinin artırılması” (f = 2), “Çocukların ve gençlerin STEM konularına bilgisinin artırılması” (f = 1) ve “Öğretmenlerin niteliklerinin güçlendirilmesi” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Araştırma ve geliştirme” alt temasında, “Uygulama odaklı araştırmaların desteklenmesi” (f = 1) ve “STEM eğitiminin başarısını artırma” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Girdi Boyutu” temasında, “Eğitim programları” (f = 4) ve “Yatırım” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Eğitim programları” alt temasında, “Geniş bir yelpazede STEM eğitimi programları sunulması” (f = 1), “Mesleki eğitim” (f = 1), “Müfredat dışı etkinlikler” (f = 1), “Kreşlerden okullara kadar etkinlikler sunulması” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Yatırım” alt temasında “STEM eğitime yapılan yatırımlar” (f = 1) kodunda bulgulara erişilmiştir. “Çıktı Boyutu” temasında, “STEM uzmanları” (f = 1) ve “Toplumsal farkındalık” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “STEM uzmanları” alt temasında, “Yeterli sayıda ve yüksek nitelikli STEM uzmanı yetiştirilmesi” (f = 1) kodunda bulgulara erişilmiştir. “Toplumsal farkındalık” alt temasında, “STEM konularının toplumdaki önemi ve farkındalığının artırılması” (f = 1) kodunda bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Eğitim Stratejileri: Çocukların ve gençlerin STEM konularına ilgisi ve bilgisi artırılmaya çalışılarak öğretmenlerin nitelikleri güçlendirilmektedir (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF MINT Eylem Planı 2.0, 2022).”

“Eğitim Programları: Kreşlerden okullara, müfredat dışı etkinliklere ve mesleki eğitime kadar geniş bir yelpazede STEM eğitimi programları sunulmaktadır (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF MINT Eylem Planı 2.0, 2022).”

“*Toplumsal Farkındalık: STEM konularının toplumda önemi ve farkındalığı artırılmaktadır (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF MINT Eylem Planı 2.0, 2022).*”

Araştırma kapsamında Almanya’ya ait STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları analiz edilerek, ilgili dokümanlardan kelime bulutu oluşturulmuştur. Bu analiz, minimum sıklık değeri yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu düzey Almanya'nın STEM eğitimi politikalarında öne çıkan temel unsurların net bir şekilde gözlemlenmesine olanak tanımıştır. Yapılan analiz sonucunda, Almanya STEM eğitimi politikalarında özellikle vurgulanan girdi, işlem ve çıktı boyutları görselleştirilmiş ve bu unsurların eğitim politikalarına nasıl entegre edildiği kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Almanya'nın STEM eğitimi politikalarının özellikle fen öğretimiyle olan etkileşimi, öğrenci kazanımları ve öğretim süreçlerine yansımaları bu bağlamda detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur.

Şekil 76 Almanya STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları kelime bulutu

Şekil 76’da verilen araştırma kapsamında Almanya’ya ait STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarına ilişkin yapılan analizlerde oluşturulan kelime bulutunda; "STEM", "eğitim", "araştırma", "eylem" gibi kavramlar dikkat çekmektedir. Bu kavramlar, Almanya’nın STEM eğitimi politikalarında stratejik bir planlama ve uygulama sürecinin vurgulandığını göstermektedir. "Girdi", "işlem", "çıkıtı" gibi terimler ise STEM eğitiminin yapılandırılmasında temel aşamalar olarak öne çıkmakta olup, eğitim sisteminin süreç odaklı bir anlayışla kurgulandığını işaret etmektedir. Girdi boyutunda eğitim planları, araştırma ve bilimsel içerikler vurgulanırken, işlem boyutunda eylem planları ve uygulama süreçlerine yönelik adımlar ön plana çıkmaktadır. Çıkıtı boyutunda ise STEM eğitiminin sonuçlarının nasıl değerlendirildiği ve öğrencilere kazandırılan becerilerin analiz edildiği görülmektedir. Bu

kavramların dağılımı, Almanya'nın STEM politikalarının sistematik bir yaklaşımla ele alındığını ve bu yaklaşımların eğitim politikasına bütüncül bir şekilde entegre edildiğini ortaya koymaktadır.

4.9.2. İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutları Boyutuna İlişkin Bulgular

İrlanda STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarının incelenmesi Tablo 43'te verilmiştir:

Tablo 43 *İrlanda STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Kod	Frekans
<i>Girdi Boyutu</i>			6
	STEM eğitiminin önemi		2
		Tüm disiplinlerde öğrencilere yüksek kalitede öğretim sağlama	2
	Toplumsal farkındalık kazanımı		1
	Eğitimde dönüşüm		1
	Disiplinler arası bağlantılar		1
<i>İşlem Boyutu</i>	Çocukların deneyimleri ve ilgi alanlarıyla bağlantı kurma		1
	Öğretmenlerin mesleki eğitimi		2
	İlköğretim müfredat çerçevesinin vizyon ve ilkeleri		1
		Çeşitli STEM Eğitimi raporlarında teşvik edilme	1
<i>Çıktı Boyutu</i>			3
	Öğrencilerin bilim hakkındaki bilgilerini geliştirmeleri		2
		Bilimsel süreç ve sorgulamayı uygulayıp geliştirmeleri	1

	Bilim hakkındaki bilgilerini geliştirmeleri	1
Bilimsel süreç ve sorgulama		1
	Öğrencilerin becerilerinin gelişeceği uygulama fırsatları sunma	1
Toplam		12

Tabloya göre İrlanda STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları incelendiğinde üç tema, dokuz alt tema, beş kod ve bunlarla ilgili 12 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “Girdi Boyutu” (f = 6) temasında, daha sonra “İşlem Boyutu” (f = 3) ve “Çıktı Boyutu” (f = 3) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Girdi Boyutu” temasında, “STEM eğitiminin önemi” (f = 2), “Toplumsal farkındalık kazanımı” (f = 1), “Eğitimde dönüşüm” (f = 1), “Disiplinler arası bağlantılar” (f = 1) ve “Çocukların deneyimleri ve ilgi alanlarıyla bağlantı kurma” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “STEM eğitiminin önemi” alt temasında “Tüm disiplinlerde öğrencilere yüksek kalitede öğretim sağlama” (f = 2) kodunda bulgulara erişilmiştir. “İşlem Boyutu” temasında, “Öğretmenlerin mesleki eğitimi” (f = 2) ve “İlköğretim müfredat çerçevesinin vizyon ve ilkeleri” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “İlköğretim müfredat çerçevesinin vizyon ve ilkeleri” alt temasında, “Çeşitli STEM Eğitimi raporlarında teşvik edilme” (f = 1) kodunda bulgulara erişilmiştir. “Çıktı Boyutu” temasında “Öğrencilerin bilim hakkındaki bilgilerini geliştirmeleri” (f = 2) ve “Bilimsel süreç ve sorgulama” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “Öğrencilerin bilim hakkındaki bilgilerini geliştirmeleri” alt temasında “Bilimsel süreç ve sorgulamayı uygulayıp geliştirmeleri” (f = 1) ve “Bilim hakkındaki bilgilerini geliştirmeleri” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Bilimsel süreç ve sorgulama” alt temasında, “Öğrencilerin becerilerinin gelişeceği uygulama fırsatları sunma” (f = 1) kodunda bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“Çocukların Deneyimleri ve İlgi Alanlarıyla Bağlantı Kurmak: STEM entegrasyonu problemlerinin gerçek dünyayla bağlantılı olduğu düşünüldüğünde, i-STEM, çocukların deneyimleri ve ilgi alanlarıyla birleştirmek için önemli bir alan olarak tanımlanmaktadır (Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi (NCCA) STEM Eğitimi Raporu, 2024).”

“Öğretmenlerin Mesleki Eğitimi: İlkokullarda STEM eğitiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, öğretmenlerin mesleki eğitimi ve STEM çalışmalarının temelini oluşturan unsurların geliştirilmesine ihtiyaç vardır (Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi (NCCA) STEM Eğitimi Raporu, 2024).”

“*Bilimsel Süreç ve Sorgulama: Bilimsel süreç, sorgulama, eleştirel düşünme, tartışma ve problem çözme becerilerinin bilimsel okuryazarlık için temel beceriler olduğuna ve ilköğretim öğrencilerine okul fen bilimleri sırasında bu becerileri anlamlı bir şekilde uygulamak ve geliştirmek için sık sık fırsatlar tanınması gerektiğine dair çok sayıda kanıt bulunmaktadır (Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi (NCCA) STEM Eğitimi Raporu, 2024).*”

İrlanda’ya ait STEM eğitimi politikalarının girdi, süreç ve çıktı boyutları üzerine yapılan analizlerde, ilgili dokümanlar temel alınarak kelime bulutu oluşturulmuştur. Bu analizde, minimum sıklık değeri yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden hareket edilmiş olup, İrlanda'nın STEM eğitimi politikalarında öne çıkan unsurlar açık bir şekilde gözlemlenmiştir. Yapılan analizler, İrlanda'nın STEM eğitimi politikalarında vurgulanan girdi, süreç ve çıktı boyutlarını görselleştirerek bu unsurların eğitim politikalarına entegrasyon biçimleri detaylı bir biçimde incelenmiştir.

Şekil 77 İrlanda STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları kelime bulutu

Şekil 77’de verilen görsel göre İrlanda’ya ait STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları analiz edildiğinde, kelime bulutu üzerinde belirgin bir şekilde öne çıkan kavramlar STEM eğitiminin temel unsurlarını yansıtmaktadır. Görselde özellikle "müfredat," "bilimsel," "genel" ve "yüksek" gibi kavramlar dikkat çekmektedir. Girdi boyutunda, "müfredat" ve "çocukların" kavramları, STEM eğitimi süreçlerinde müfredatın çocukların bilimsel becerilerini geliştirmeye yönelik bir yapı sunduğunu göstermektedir. İşlem boyutunda ise, "süreç" ve "ihtiyaç" kavramları, STEM eğitiminde öğrencilerin öğrenme sürecinde

ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını ve bilimsel gelişmelerinin nasıl teşvik edildiğini vurgulamaktadır. Çıktı boyutunda öne çıkan "kalite" ve "geliştirmeleri" kavramları, STEM eğitiminin çıktılarında hedeflenen yüksek kaliteli bilimsel becerileri ve öğrencilerin genel gelişmelerini desteklemeyi amaçladığını ortaya koymaktadır.

4.9.3. Türkiye STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutları Boyutuna İlişkin Bulgular

Türkiye STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarının incelenmesi Tablo 44'te verilmiştir:

Tablo 44 *Türkiye STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarının incelenmesi*

Tema	Alt Tema	Kod	Frekans
<i>İşlem Boyutu</i>	STEM eğitimi araştırmalarının yapılması	Öğretim programının güncellenmesi ile ilgili araştırmalar	9
		STEM eğitime uygun ders araç gereçleri ile ilgili araştırmalar	4
		STEM öğretmeni yetiştirilmesi ile ilgili araştırmalar	1
		Öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik STEM eğitimi ile ilgili araştırmalar	1
		STEM öğretmenlerinin yetiştirilmesi	1
		Öğretim programlarının STEM'e göre güncellenmesi	3
		Okulda görevli olan öğretmenlere STEM öğretmeni olmaları için hizmet içi eğitim verme	1
		Eğitim fakültelerinin STEM öğretmeni yetiştirme programları başlatması	1
		STEM eğitimi araştırmaları	2

	Öğretmen görüşlerinin belirlenmesi	1
	STEM eğitimiyle ilgili araştırmalar yapılması	1
<i>Girdi Boyutları</i>		6
	STEM eğitimi merkezlerinin kurulması	3
	STEM eğitimi materyalleri geliştirilmesi	1
	Öğretmenlere eğitim verilmesi	1
	STEM eğitime yönelik araştırma çalışmaları yapılması	1
	EBA içerikleri	2
	Öğrencilerin çok yönlü becerilerinin gelişmesinin hedeflenmesi	1
	Elektronik içerikler sunulması	1
	Eğitimde fatih projesi	1
	Teknolojik araçların sağlanması	1
<i>Çıktı Boyutları</i>		6
	STEM eğitimi ortamlarının oluşturulması	2
	Gerekli ders materyallerinin sağlanması	1
	Okullarda STEM eğitimi ortamlarının oluşturulması	1
	Öğrenci becerileri	2
	Öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerileri kazanımı	1
	Üreten, tasarlayan, geliştiren bir nesil yetiştirme amacı	1
	Eğitim sistemine entegrasyon	2
	Eğitim müfredatlarının yenilenmesi çalışmalarına katkı	1

Eğitim sistemine entegrasyonu için stratejik planlar hazırlama	1
<i>Toplam</i>	21

Tabloya göre Türkiye STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları incelendiğinde üç tema, dokuz alt tema, 21 kod ve bunlarla ilgili 21 ifade ortaya çıktığı görülmektedir. En çok “İşlem Boyutu” (f = 9) temasında, daha sonra “Girdi Boyutları” (f = 6) ve “Çıktı Boyutları” (f = 6) temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “İşlem Boyutu” temasında, “STEM eğitimi araştırmalarının yapılması” (f = 4), “STEM öğretmenlerinin yetiştirilmesi” (f = 3) ve “STEM eğitimi araştırmaları” (f = 2) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “STEM eğitimi araştırmalarının yapılması” alt temasında, “Öğretim programının güncellenmesi ile ilgili araştırmalar” (f = 1), “STEM eğitime uygun ders araç gereçleri ile ilgili araştırmalar” (f = 1), “STEM öğretmeni yetiştirilmesi ile ilgili araştırmalar” (f = 1) ve “Öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik STEM eğitimi ile ilgili araştırmalar” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “STEM öğretmenlerinin yetiştirilmesi” alt temasında, “Öğretim programlarının STEM’e göre güncellenmesi” (f = 1), “Okulda görevli olan öğretmenlere STEM öğretmeni olmaları için hizmet içi eğitim verme” (f = 1), “Eğitim fakültelerinin STEM öğretmeni yetiştirme programları başlatması” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “STEM eğitimi araştırmaları” alt temasında, “Öğretmen görüşlerinin belirlenmesi” (f = 1) ve “STEM eğitimiyle ilgili araştırmalar yapılması” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Girdi Boyutları” temasında, “STEM eğitimi merkezlerinin kurulması” (f = 3), “EBA içerikleri” (f = 2) ve “Eğitimde fatih projesi” (f = 1) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “STEM eğitimi merkezlerinin kurulması” alt temasında, “STEM eğitimi materyalleri geliştirilmesi” (f = 1), “Öğretmenlere eğitim verilmesi” (f = 1) ve “STEM eğitime yönelik araştırma çalışmaları yapılması” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “EBA içerikleri” alt temasında, “Öğrencilerin çok yönlü becerilerinin gelişmesinin hedeflenmesi” (f = 1) ve “Elektronik içerikler sunulması” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Eğitimde fatih projesi” alt temasında “Teknolojik araçların sağlanması” (f = 1) kodunda bulgulara erişilmiştir. “Çıktı Boyutları” temasında, “STEM eğitimi ortamlarının oluşturulması” (f = 2), “Öğrenci becerileri” (f = 2) ve “Eğitim sistemine entegrasyon” (f = 2) alt temalarında bulgulara ulaşılmıştır. “STEM eğitimi ortamlarının oluşturulması” alt temasında, “Gerekli ders materyallerinin sağlanması” (f = 1) ve “Okullarda STEM eğitimi ortamlarının oluşturulması” (f = 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. “Öğrenci becerileri” alt temasında, “Öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerileri kazanımı” (f = 1) ve “Üreten, tasarlayan, geliştiren bir nesil yetiştirme amacı” (f = 1) kodlarında

bulgulara erişilmiştir. “Eğitim sistemine entegrasyon” alt temasında, “Eğitim müfredatlarının yenilenmesi çalışmalarına katkı” (f= 1) ve “Eğitim sistemine entegrasyonu için stratejik planlar hazırlama” (f= 1) kodlarında bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara ilişkin örnek metinler aşağıda verilmiştir:

“STEM Eğitimi Merkezlerinin Kurulması: Ülkemizde STEM eğitime geçilmesi için öncelikle MEB, TÜBİTAK, Üniversiteler ve TUSİAD koordinesinde STEM eğitimi merkezlerinin kurulması önerilmektedir. Bu merkezlerde STEM eğitime yönelik araştırma çalışmaları yapılacak, öğretmen eğitimleri verilecek ve STEM eğitimi materyalleri geliştirilecektir (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).”

“STEM Eğitimi Araştırmalarının Yapılması: STEM eğitimi merkezlerinde STEM eğitiminin ilköğretim ve ortaöğretim programlarına entegrasyonunu sağlamak amacıyla öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik STEM eğitimi, STEM öğretmeni yetiştirilmesi, öğretim programlarının STEM eğitimini içerecek şekilde güncellenmesi ve STEM eğitime uygun ders araç gereçleriyle ilgili araştırmalar yapılacaktır (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).”

“Öğrenci Becerileri: Üreten, tasarlayan, geliştiren bir nesil yetiştirme amacı güdülmüş ve öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerileri kazanmaları sağlanmıştır (MEB STEM Eğitimi Raporu, 2016).”

Türkiye’ye ait STEM eğitimi politikalarının girdi, süreç ve çıktı boyutları üzerine yapılan analizlerde, ilgili dokümanlar temel alınarak kelime bulutu oluşturulmuştur. Bu analizde minimum sıklık değeri beş olarak belirlenen kavramlar dikkate alınmış ve Türkiye’nin STEM eğitimi politikalarında öne çıkan temel unsurlar net bir şekilde ortaya konmuştur. Yapılan analizler, Türkiye’nin STEM eğitimi politikalarında vurgulanan girdi, süreç ve çıktı boyutlarını görselleştirerek, bu unsurların eğitim politikalarına nasıl entegre edildiği ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Özellikle Türkiye’nin STEM politikalarının fen öğretimine katkıları, öğrenci kazanımları ve öğretim süreçlerine etkileri bu çerçevede kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

öğretim
programları boyutu eğitimine
eğitim stem yetiştirilmesi
öğrencilerin yönelik açısından
öğretmeni

Şekil 78 Türkiye STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları kelime bulutu

Şekil 78’de Türkiye’ye ait STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarına yönelik yapılan analizde, ilgili dokümanlardan elde edilen veriler kelime bulutu halinde sunulmuştur. Bu analiz, minimum sıklık değeri yedi olarak belirlenen kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiştir ve Türkiye’nin STEM eğitimi politikalarında öne çıkan temel kavramlar net bir şekilde gözlemlenmiştir. Görselde de görüldüğü gibi, "eğitim", "STEM", "öğrencilerin" ve "öğretim" gibi kavramlar sıklıkla vurgulanmış olup, bu durum Türkiye’nin STEM politikalarının öğretmen yetiştirme ve öğrenci odaklı eğitime verdiği önemi yansıtmaktadır. Ayrıca, "yetiştirilmesi" ve "açısından" gibi kavramların öne çıkması, STEM eğitiminin genel öğretim süreçlerine nasıl entegre edildiğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Bu unsurların eğitim politikalarına entegrasyonu, Türkiye’nin STEM eğitimi stratejilerinde girdi, süreç ve çıktı boyutlarının detaylı bir analizle ele alındığını göstermektedir.

Üç STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’nin ve Almanya’nın en çok işlem boyutuna, İrlanda’nın ise girdi boyutuna önem verdiği ifade edilebilir. Türkiye’nin en çok STEM eğitimi üzerine yapılacak araştırmalara, Almanya’nın STEM eğitim uygulamalarına, İrlanda’nın ise STEM eğitiminin önemine odaklandığı görülmektedir.

BÖLÜM 5

TARTIŞMA

5.1. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Amaçlar Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma

Fen bilimleri öğretim programlarının amaçları, ülkelerin eğitim politikalarının merkezinde yer alarak, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi, toplumsal farkındalık kazandırmayı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Almanya, İrlanda ve Türkiye fen bilimleri dersleri için belirledikleri bu amaçlarla kendi eğitim stratejilerini oluşturmuşlardır. Bu bölümde; Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarında belirledikleri amaçlar istatistiksel olarak incelenmiş olup, benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırmalı eğitim araştırması kapsamında tartışılmıştır.

5.1.1. Almanya: Bilimsel Farkındalık ve Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Amaçlar

Almanya'nın fen bilimleri öğretim programı, geniş kapsamlı ve detaylı bir amaç seti ile dikkat çekmektedir. Tablo 12 verilerine göre, Almanya'nın fen bilimleri dersleri için belirlediği amaçlar toplamda 107 frekans ile oldukça çeşitlilik göstermektedir. En yüksek frekans değerine sahip tema, 55 frekans ile BNT dersi amaçlarıdır. Bu tema altında bilimsel farkındalık, bilimsel ve teknik düşünme, öğrenci merkezli öğrenme ve sosyal beceri gelişimi gibi unsurlar öne çıkmaktadır. Almanya'nın fen öğretim programında bilimsel düşünme becerileri ve teknik beceri gelişimi, temel amaçlar arasında yer almakta ve bu amaçlar programın merkezini oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma için eğitim (BNE) teması, 20 frekans ile Almanya'nın fen öğretim programlarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu tema altında, sürdürülebilir kalkınma, çevre bilinci, toplumsal sorumluluk ve enerji kullanımı gibi alt temalar bulunmaktadır. Almanya'nın fen bilimleri öğretim programı, öğrencilerin hem bilimsel hem de toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmeye yönelik çok yönlü bir yapı sergilemektedir. Ayrıca, önleme ve sağlığın geliştirilmesi (PG) ve tüketici eğitimi (VB) gibi temalar, Almanya'nın fen bilimleri eğitiminde öğrencilere geniş bir perspektif kazandırmayı hedeflediğini ortaya koymaktadır.

Almanya'ya ait fen bilimleri öğretim programının amaçlar boyutunda yapılan analizde, kelime bulutunda "bilimsel", "teknik", "eğitim" ve "öğrenciler" kavramlarının ön plana çıktığı gözlemlenmiştir (Şekil 34). Bu kavramlar, Almanya'nın fen bilimleri öğretiminde özellikle

bilimsel ve teknik becerilere verdiği önemi vurgulamaktadır. Bu durum, Almanya'nın eğitim politikalarında fen bilimleri öğretimine yönelik disiplinler arası bir yaklaşımı benimsediğini, öğrencilerin bilimsel ve teknik bilgi birikimini geliştirmeyi hedeflediğini göstermektedir. Ayrıca, "sürdürülebilir" ve "teşvik" kavramlarının da sıkça kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu bulgular, Almanya'nın fen bilimleri öğretiminde, sürdürülebilir bilimsel bilgi kazandırma ve öğrencilerin bilimsel alanlarda teşvik edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşım sergilediğini göstermektedir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışının benimsendiği ve bu doğrultuda bilimsel-teknik bilgiye dayalı bir müfredat oluşturulduğu bulgular arasında yer almaktadır.

Almanya son yıllarda uyguladığı eğitim reformlarıyla dikkat çeken bir ülke olarak önemli başarılar elde etmiştir. Bu önlemler PISA sonuçlarında öğrencilerin performansını olumlu etkilemiştir (OECD, 2014). Almanya'nın fen bilimleri öğretim programları, öğrencilerin çevresel sorunlara bilimsel bakış açısıyla yaklaşmasını ve sürdürülebilir kalkınma odaklı bir bilinç geliştirmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, eğitim sürecinde çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam tarzları ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak öncelikli hedefler arasında yer alır. Araştırmalara göre, Almanya'nın fen bilimleri öğretim programları, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik konularını, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak öğretim materyallerine entegre etmektedir (Çobanoğlu & Türer, 2015; WCED, 1987). Bunun yanı sıra, programlarda öğrencilerin günlük yaşamla bağlantılı sorunlara çözüm üretebilecekleri bilimsel becerilerin geliştirilmesine de önem verilmektedir (Şeker & Aydın, 2021).

5.1.2. İrlanda: Bilimsel Beceri Gelişimi ve Farkındalık Kazandırma

İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programı, öğrencilerin bilimsel beceri gelişimini destekleyen amaçlara odaklanmaktadır. Tablo 13 verilerine göre, İrlanda'nın fen öğretim programı amaçları toplamda 36 frekans ile beceri kazandırma ve farkındalık kazandırma temaları etrafında şekillenmektedir. En yüksek frekans değeri, 18 frekans ile beceri kazandırma amacı temasına aittir. Bu tema altında, bilimsel çalışma becerisi, bilimsel sorgulama ve eleştirme becerisi, bilimsel zihin alışkanlığı ve yaratıcılığın teşviki gibi alt temalar bulunmaktadır. İrlanda'nın fen öğretim programı, öğrencilerin bilimsel süreçleri anlamalarını ve bu süreçleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini amaçlamaktadır. Bu, öğrencilerin bilimsel düşünce yapısına sahip bireyler olarak yetişmelerine olanak tanımaktadır.

OECD'nin Beceri Stratejisi İrlanda Raporu'nda (2023) hızla değişen beceri ihtiyaçları bağlamında, İrlanda'nın beceri talebi ve arzı arasında bir denge sağlamaya yardımcı olan bir beceri sistemi geliştirmesine vurgu yapılmıştır. İrlanda, beceri sisteminin esnek ve beceri

eksikliklerini ve uyumsuzlukları ortaya çıkarmak için iyileştirmeler yapmaktadır. İyi işleyen beceri yönetimi düzenlemeleri, beceri politikası tasarımı, uygulaması, izleme ve değerlendirmesinin etkili, karşılıklı olarak güçlendirici ve kapsamlı bir kanıt tabanına dayalı olduğu "birleşik" bir beceri ekosisteminin temelini oluşturur. Beceri politikalarıyla ilişkili karmaşıklık, beceri politikası kararlarının alındığı belirsiz ve hızla değişen ortamla birleşince, güçlü beceri yönetimini elzem hale getirir (OECD, 2023).

Farkındalık kazandırma amacı, 9 frekans ile İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programlarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu tema altında bireysel farkındalık, sürdürülebilirlik bilinci, toplum bilinci ve yerel ve ulusal kültür bilinci gibi alt temalar yer almakta olup, İrlanda'nın fen öğretim programı, öğrencilere toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinci kazandırmayı hedeflemektedir. İrlanda'nın programında öne çıkan bu unsurlar, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

İrlanda fen bilimleri dersi öğretim programının amaçlar boyutunda yapılan analizde, kelime bulutunda en sık karşılaşılan kavramlar "bilim", "öğretim", "dersi" ve "eğitim" olarak öne çıkmıştır (Şekil 35). Bu kavramlar, İrlanda'nın fen bilimleri öğretiminde bilimsel bilgiyi ön planda tuttuğunu ve öğretim sürecinde bilimin merkezde olduğunu göstermektedir. Ayrıca "teşvik", "bilimsel" ve "genç" kavramlarının sıkça kullanılması, İrlanda'nın öğretim programlarının genç nesilleri bilimsel bilgiyle buluşturmayı ve bilimsel düşünme becerilerini teşvik etmeyi amaçladığını ortaya koymaktadır. Bu durum, İrlanda'nın fen bilimleri eğitiminde gençlerin bilimsel düşünme süreçlerine etkin bir şekilde katılımını desteklemeyi amaçladığını göstermektedir. İrlanda'nın fen öğretimi programında, bilimsel bilgiye erişimi artırmak ve gençlerin bilimsel beceriler kazanmasına yönelik yapılandırılmış bir eğitim stratejisi oluşturduğu görülmektedir.

İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında öğrencilere bilimsel beceriler kazandırmanın yanı sıra, sosyal farkındalık da geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemleri, öğrencilere bilimsel süreç becerileri kazandırmayı ve bu becerileri gerçek dünya problemleriyle ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır (NCCA, 2014a). Öğrencilerin, bilimsel sorgulama yoluyla bilgi edinmelerine olanak sağlanırken, aynı zamanda bilimin toplumla olan ilişkisi de ele alınmaktadır. Yenilenen öğretim programı, bilimin doğasının (Nature of Science - NOS) bilimsel eğitimdeki merkezi rolünü vurgulamaktadır, bu da öğrencilerin bilimsel düşünme süreçlerinin yanı sıra, bilimin işleyiş biçimini anlamalarına katkı sağlamaktadır (NCCA, 2013). Öğrenciler, bilimsel sorgulama ve araştırma ile ilgili deneysel beceriler kazanarak, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini de geliştirmektedirler.

İrlanda'nın fen öğretim programı, bilimsel beceri gelişimini ve farkındalık kazandırmayı hedefleyen bütünlendirici ve bağlamsal bir yaklaşım benimsemektedir. Özellikle Junior Cycle müfredatı, öğrencilere disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı ve bilimsel kavramları günlük yaşamla ilişkilendirmeyi amaçlar. Bu program, öğrenmeyi daha anlamlı hale getirmek için bilimsel bilginin farklı bağlamlarda kullanılmasını teşvik eder. İrlanda'nın müfredat anlayışı, öğrencilerin bireysel yeteneklerini desteklerken, onları eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri ile donatmayı hedefler. Ayrıca, sosyal katılım ve sürdürülebilir kalkınma konularında bilinç geliştirmeyi ön plana çıkarmaktadır (Curriculum Online, 2023; Infonomics Society, 2019).

Fen öğretiminde kullanılan bu bütünlendirici yaklaşım, öğrenmeyi sosyal bir süreç olarak görür ve disiplinler arası bilgi transferine olanak sağlar. Bu süreç, bilimsel bilgilerin yalnızca teorik değil, aynı zamanda pratik bir şekilde uygulanmasına odaklanır. Bu çerçevede, öğrencilerin bilimsel süreçleri eleştirel bir şekilde değerlendirmesi ve sürdürülebilir kalkınma için çözüm üretme becerileri geliştirmesi beklenmektedir (Infonomics Society, 2019).

5.1.3. Türkiye: Beceri Kazandırma ve Disiplinler Arası Yaklaşım

Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı, beceri kazandırma ve disiplinler arası yaklaşım gibi amaçlar etrafında şekillenmektedir. Tablo 14 verilerine göre, Türkiye'nin fen öğretim programı amaçları toplamda 86 frekans ile geniş kapsamlı bir yapıya sahiptir. Beceri kazandırma amacı teması, 25 frekans ile en yüksek değeri almıştır. Bu tema altında, bilim, teknoloji ve mühendislik becerilerinin geliştirilmesi, bilimsel okuryazarlık, kavramsal beceriler ve eleştirel düşünme becerisi gibi alt temalar yer almaktadır. Türkiye'nin fen öğretim programı, öğrencilerin çağın gerektirdiği becerileri kazanmalarını ve bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu, Türkiye'nin fen bilimleri eğitiminde bilgi ve beceriyi bir arada sunmayı amaçladığını göstermektedir. OECD'nin Eğitime Genel Bakış Ülke notları: Türkiye (2024) Raporu'nda fen bilimlerinin ülkemizin güçlü olduğu bir alan olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye'de öğrenciler özellikle fizik ve kimya derslerinde başarılıdır (OECD, 2024).

Eğitim amacı teması da 25 frekans ile Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında önemli bir yer tutmaktadır. Bu tema altında, disiplinler arası yaklaşım, bütüncül eğitim yaklaşımı, nitelikli fen öğretimi ve bilimin evrenselliğinin öğretilmesi gibi alt temalar öne çıkmaktadır. Türkiye, fen bilimleri öğretim programında, öğrencilere çok yönlü bir eğitim sunmayı ve bilimsel bilginin evrenselliğini öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu

durum, Türkiye'nin fen öğretim programının öğrencilerin entelektüel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediğini ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin fen bilimleri dersi öğretim programının amaçları boyutunda yapılan kelime bulutu analizinde; en sık kullanılan kavramlar "fen", "bilimleri", "öğretim" ve "programı" olarak öne çıkmıştır (Şekil 36). Bu durum, Türkiye'nin fen bilimleri öğretiminde bilimsel bilgiye dayalı bir eğitim yaklaşımını ön plana çıkardığını göstermektedir. Özellikle "öğrencilerin" ve "bilimsel" kavramlarının sıkça kullanılması, Türkiye'deki fen bilimleri öğretim programlarının öğrenci merkezli bir yapı sergilediğini ve öğrencilere bilimsel düşünme becerilerini kazandırmayı hedeflediğini ortaya koymaktadır. "Öğretimi" ve "dersi" kavramlarının sıklığı, programın yapılandırılmış, sistematik ve öğretime dayalı bir anlayışa sahip olduğunu vurgulamaktadır. Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında bilimsel düşünme ve bilgi aktarımını odak noktasına alan, öğrenciyi merkeze koyan bir yaklaşım benimsendiği söylenebilir.

2024 Türkiye Fen Bilimleri Öğretim Programı, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kazanarak disiplinler arası bir yaklaşımla öğrenim görmelerini amaçlamaktadır. Programda, fen bilimleri ile diğer disiplinlerin bütünleştirilmesi hedeflenmiş, bu doğrultuda fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkisini vurgulayan etkinliklere ağırlık verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin artırılması ve 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması odak noktasıdır. Öğretim programında, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren uygulamalı etkinliklere geniş yer verilmiştir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2024).

5.1.4. Genel Tartışma

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarının amaçlar boyutunda yapılan analizler, her ülkenin fen bilimleri eğitiminde öncelik verdiği alanların kendi eğitim politikaları, toplumsal ihtiyaçları ve kültürel değerleri doğrultusunda şekillendiğini ortaya koymaktadır. Almanya, bilimsel farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma gibi geniş kapsamlı temalar çerçevesinde öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmeye ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmaya odaklanmıştır. Bu durum, Almanya'nın fen bilimleri eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşımı sistematik bir şekilde uygulayarak öğrenci merkezli bir yapıyı ön plana çıkardığını göstermektedir (Çobanoğlu & Türer, 2015; OECD, 2014).

İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programı ise öğrencilerin bilimsel beceriler geliştirmesine ve farkındalık kazanmasına odaklanan bütünleştirici ve bağlamsal bir yaklaşımı benimsemektedir. Program, öğrencilerin bilimsel sorgulama becerileri kazanmalarını ve bu

becerileri günlük yaşamla ilişkilendirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, sosyal sorumluluk bilinci ve sürdürülebilirlik gibi değerlerin de kazandırılması İrlanda'nın fen bilimleri öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, İrlanda'nın öğretim programları, bilimsel düşünme süreçlerini destekleyerek bireylerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmesini hedeflemektedir (NCCA, 2013; OECD, 2023).

Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı ise beceri kazandırma ve disiplinler arası yaklaşımı merkeze alarak öğrencilerin hem bilimsel hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Türkiye, fen bilimleri eğitiminde bilimsel okuryazarlık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine ağırlık vererek, öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, disiplinler arası bir yapı ile fen, teknoloji, toplum ve çevre ilişkisini vurgulayan Türkiye, fen bilimleri öğretim programında bilimsel bilginin evrenselliğini öğrencilere kazandırmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir (MEB, 2024; OECD, 2024).

Üç ülkenin fen bilimleri öğretim programları arasındaki bu farklılıklar, ulusal eğitim politikalarının, kültürel dinamiklerin ve toplumsal ihtiyaçların bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Almanya'nın sürdürülebilir kalkınma ve teknik becerilere verdiği önem, İrlanda'nın bilimsel beceri gelişimi ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmaya yönelik stratejileri ile Türkiye'nin disiplinler arası öğrenme ve 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefleyen programı, fen bilimleri eğitiminde çeşitliliğin zenginliğini yansıtmaktadır. Bu durum, ülkelerin eğitim sistemlerinin fen bilimleri alanında hem evrensel hem de yerel hedeflere nasıl uyum sağladığını ortaya koymaktadır.

5.2. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Bulgularına İlişkin Tartışma

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanlarına yönelik yapılan analizler, her ülkenin eğitim sistemlerinde belirgin bir şekilde farklılaşan önceliklerin ve yaklaşımların benimsendiğini göstermektedir. Bu incelemeler, her ülkenin eğitim politikalarının, kültürel bağlamlarının ve eğitim sistemlerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen stratejilerle uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır. İlgili veriler Tablo 15, 16, 17, 18 ve 19'da sunulmuştur. Bu bölümde; Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanları açısından gösterdiği benzerlikler ve farklılıkları karşılaştırmalı eğitim araştırması kapsamında tartışılmıştır.

5.2.1. Almanya Fen Öğretim Programı: Biyoloji ve Teknoloji Odaklılık

Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında öğrenme ve alt öğrenme alanları iki ana başlık altında sınıflandırılmıştır: bilgi öğrenme alanı ve beceri öğrenme alanı. Tablo 15 ve Tablo 16'da da görüldüğü üzere, bilgi öğrenme alanı Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında önemli bir yer tutmaktadır ve toplamda 33 frekans ile en fazla yer kaplayan boyut olmuştur. Bu alan, biyoloji, doğal olaylar ve teknolojiye odaklanmakta olup, özellikle biyoloji alt öğrenme alanı 20 frekans ile dikkat çekmektedir. Biyoloji altında yer alan bitkiler, ekoloji, omurgasızlar, insan gelişimi ve omurgalılar gibi konular, öğrencilerin biyolojik çeşitliliğe yönelik bilinç geliştirmelerini ve doğayı anlama becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Bu bulgular, Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında biyolojiye ve çevre bilincine verilen önemi göstermektedir.

Beceri öğrenme alanı ise toplamda 10 frekans ile öğrencilere mühendislik ve tasarım becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Almanya'nın programında öne çıkan mühendislik odaklı aktiviteler, "hareketli bir nesne icat etme" ve "bir ürün yaratmak" gibi başlıklarda toplanmıştır. Bu durum, Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında bilimsel bilgi aktarımının yanı sıra uygulamalı becerilerin geliştirilmesine de odaklanıldığını göstermektedir. STEM odaklı bir eğitim yaklaşımı benimsenmiş olup, bu yaklaşım öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme ve mühendislik becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Şekil 37 ve Şekil 38 olarak gösterilen "Almanya BNT Dersi Öğrenme Alanları" ve "Almanya BW Eyaleti BNT Dersi Öğrenme Alanları Bütünleştirici Konu Alanları", Almanya'nın fen bilimleri eğitiminde uygulamalı ve bütünleştirici bir yaklaşımı benimsediğini destekleyen yapıları sunmaktadır. Bu görsellerde gösterildiği gibi, disiplinler arası bağlantılar kurarak öğrencilerin mühendislik ve tasarım odaklı öğrenme süreçlerini desteklemek hedeflenmiştir.

Almanya'ya ait fen bilimleri öğretim programları, öğrenme ve alt öğrenme alanları boyutunda yapılan kelime bulutu analizine göre belirgin bir şekilde "öğrenme", "bilgi", "dersi", "eğitim", "teknik" ve "öğrenciler" gibi kavramlara odaklanmaktadır (Şekil 41). Bu kavramların yoğunluğu, Almanya'nın fen bilimleri öğretim programlarının bilgi ve teknik beceriler üzerine kurulduğunu ve öğrenme süreçlerinde öğrencilerin aktif rol aldığını göstermektedir. Özellikle "bilgi" ve "teknik" kavramlarının sıklığı, fen öğretiminde hem bilimsel bilginin aktarımına hem de teknik uygulamalara verilen önemin altını çizmektedir. Ayrıca "öğrenme" ve "eğitim" kavramlarının büyüklüğü, öğrenmenin merkezde yer aldığını ve eğitim sürecinin sistematik bir yapı içinde sunulduğunu göstermektedir. Bu analiz,

Almanya'da fen bilimleri öğretiminde disiplinlerarası öğrenme alanlarına ve teknik bilgilere verilen önemi vurgulamaktadır.

Almanya'nın fen bilimleri müfredatı, biyoloji ve teknoloji odaklı bir yapıya sahiptir. Program, öğrencilerin biyolojik süreçleri ve teknolojik uygulamaları anlamalarını desteklemekte, ayrıca çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma konularını ön plana çıkarmaktadır. Öğrenciler, fen bilimlerinde edindikleri bilgileri günlük yaşam problemlerine uygulayarak çözüm önerileri geliştirme becerisi kazanmaktadır (KMK, 2020).

5.2.2. İrlanda Fen Öğretim Programı: Bütünleştirici ve Bağlamsal Yaklaşım

İrlanda'nın fen öğretim programı, disiplinler arası bir yapıyı benimsemekte ve fen bilimlerinin çeşitli alanlarını entegre ederek öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Tablo 17'de görüldüğü üzere, İrlanda'nın fen bilimleri programında bilgi öğrenme alanları toplamda 30 frekans ile geniş bir yer kaplamaktadır. Biyolojik dünya, fiziksel dünya, kimyasal dünya ve dünya ve uzay gibi öğrenme alanları, her birinde sürdürülebilirlik, enerji, sistemler ve etkileşimler gibi temaların vurgulanmasıyla disiplinler arası bağlantıları güçlendirmektedir. Bu temalar, öğrencilerin fen bilimleri arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlamakta ve sürdürülebilirlik gibi küresel sorunlara duyarlılık geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

İrlanda'nın programında beceri öğrenme alanı ise toplamda 8 frekans ile öğrencilere araştırma yapma, yaratıcı düşünme, karar verme ve bilimsel iletişim becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Özellikle araştırma yapma ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi, İrlanda'nın fen bilimleri öğretiminde bilimsel süreçlerin anlaşılmasına ve bu süreçlerin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesine önem verdiğini göstermektedir.

Şekil 42 ve Şekil 43 olarak gösterilen "İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğretim Programının Bütünleşik Yapısını Gösteren Bağlamsal ve Birleştirici Grupların Öğeleri" ve "İrlanda Genç Döngü Bilim Dersi Öğrenme Alanları", İrlanda'nın fen öğretim programında izlediği bütünleştirici ve bağlamsal yaklaşımı görsel olarak temsil etmektedir. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin fen bilimlerini disiplinler arası bir bağlamda öğrenmelerine yardımcı olmakta ve bu bilgileri toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinciyle birleştirmelerini teşvik etmektedir. Ayrıca, bilimin doğası ve bilimsel iletişim gibi öğrenme alanlarının programa entegre edilmesi, öğrencilerin bilimsel bilgi üretim süreçlerine katılmalarını ve bu bilgiyi etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

İrlanda fen bilimleri öğretim programlarında yapılan analizde, kelime bulutu incelendiğinde "öğrenme", "bilim", "dersi", "öğretim", "öğrenciler" ve "alanı" gibi

kavramların öne çıktığı gözlemlenmektedir (Şekil 44). Bu durum, İrlanda fen bilimleri öğretiminde öğrenme süreçlerinin ve bilimsel bilginin temel alınarak, öğrenci merkezli bir yaklaşımın benimsendiğini göstermektedir. İrlanda'da fen bilimleri öğretim programları, öğrencilerin bilimsel bilgiye erişimini ve bu bilgiyi çeşitli alanlarda kullanabilmelerini teşvik etmektedir. "Genç" ve "öğrenciler" kavramlarının sıkça kullanılması, genç nesillerin bilimle tanışması ve bu bilginin yaşamlarına nasıl entegre edileceğine dair bir yönelimin var olduğunu düşündürmektedir. Dolayısıyla İrlanda'nın fen öğretim programları, öğrencilere bilimsel becerileri kazandırmanın yanı sıra, bu becerilerin toplumsal hayata entegre edilmesine de odaklanmaktadır.

Öğrencilerin bilimsel yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi, sadece bilimsel bilgilerle sınırlı kalmayıp, öğrencilerin disiplinler arası düşünme yeteneklerini de güçlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Program öğrencilerin mühendislik ve bilimsel bilgi birikimlerini birleştirebileceği fırsatlar sunmaktadır. Öğrenme sürecinde bilimsel yaratıcılık, problem çözme ve yenilikçi düşünme becerilerinin teşvik edilmesi ön planda tutulmaktadır (Conradty & Bogner, 2019; Perignat & Katz-Buonincontro, 2019).

İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programı, disiplinler arası ve bağlamsal bir yaklaşım benimsemektedir. Program, öğrencilere biyoloji, kimya ve fizik gibi ana bilim alanlarında tematik bir yapı sunmakta ve bu alanları günlük yaşam ile ilişkilendirerek daha anlamlı hale getirmektedir. Ayrıca, bilimin doğası teması, her dersin temel yapı taşı olarak yer almakta ve öğrencilerin bilimsel süreçleri ve yöntemleri anlamaları sağlanmaktadır. Sorgulama tabanlı öğretim, öğrencilerin aktif olarak deney yaparak öğrenmelerini sağlayan bir strateji olarak öne çıkmaktadır (NCCA, 2014a).

5.2.3. Türkiye Fen Öğretim Programı: Bilimsel Bilgi ve Becerilerin Dengesi

Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı, bilgi ve beceri öğrenme alanları arasında dengeli bir yapı sunarak hem bilgi aktarımına hem de beceri geliştirmeye eşit derecede önem veren bir yaklaşım sergilemektedir. Bu program, öğrencilerin temel bilimsel kavramları anlamalarını, bu bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmelerini ve bilimsel süreç becerilerini geliştirerek mühendislik-tasarım süreçlerinde yaratıcı çözümler üretmelerini amaçlamaktadır.

Türkiye'nin bilgi öğrenme alanları, toplamda 98 frekans ile en fazla alt öğrenme alanına sahip ülke olarak öne çıkmaktadır. Bu alanda özellikle maddenin doğası, ışığın dünyası, sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm gibi konular ön plandadır. Tablo 18'de de görüldüğü üzere, maddenin doğası ve ışığın dünyası gibi temel bilimsel kavramlar, öğrencilerin bilimsel bilgiyi erken yaşlardan itibaren derinlemesine kavramalarını sağlamak amacıyla müfredatta

geniş yer tutmaktadır. Bu öğrenme alanları, öğrencilerin temel bilimsel kavramları derinlemesine kavramalarına olanak tanıyarak, onların bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Özellikle maddenin doğası ve ışığın dünyası gibi konular, öğrencilerin fen bilimleri ile günlük yaşam arasında bağlantılar kurmalarını ve bu sayede bilimsel bilgiyi hayatlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamaktadır.

Beceri öğrenme alanı ise 18 frekans ile, bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve mühendislik-tasarım becerilerini kapsamaktadır (Tablo 19). Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında bu becerilerin geliştirilmesine verilen önem, öğrencilerin sadece bilgi sahibi olmalarını değil, aynı zamanda bu bilgileri pratikte uygulayabilme yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bilimsel süreç becerileri arasında deney yapma, verileri kaydetme, hipotez kurma, gözlem yapma ve değişkenleri kontrol etme gibi alt beceriler bulunmaktadır. Bu beceriler, öğrencilerin bilimsel yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmelerini ve araştırma yapma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda yaşam becerileri, takım çalışması, girişimcilik, karar verme ve yaratıcı düşünme gibi kritik yetkinlikleri içerir ve bu beceriler öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunur.

Mühendislik ve tasarım becerileri ise 4 frekans ile Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında önemli bir yer tutmaktadır. Bu beceriler, proje tabanlı öğrenme, problemler üzerine düşünme ve mühendislik tasarım süreçlerine dayalı öğretim yöntemleri aracılığıyla öğrencilere kazandırılmaktadır. Türkiye'nin fen bilimleri programında bu becerilerin geliştirilmesine yapılan vurgu, öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini artırmayı ve onları gerçek hayattaki problemlere çözüm bulmaya yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

Şekil 46, Şekil 47 ve Şekil 48 olarak gösterilen "Türkiye Fen Öğretim Programı Bilgi Boyutu", "Türkiye Fen Öğretim Programı Bilgi Boyutu Öğrenme Alanları", "Türkiye Fen Öğretim Programı Beceri Boyutu Öğrenme Alanı, Alt Öğrenme Alanları", ve verileri incelendiğinde, Türkiye'nin fen öğretim programının bilgi ve becerileri dengeli bir şekilde geliştirmeyi amaçladığı açıkça görülmektedir. Bu görseller, öğrencilere hem teorik bilgi hem de uygulamalı beceriler kazandırmak üzere tasarlanmış bir müfredat yapısını vurgulamaktadır. Program, öğrencilere kapsamlı bir fen eğitimi sunarak, onların hem akademik hem de pratik yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Sonuç olarak, Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı, bilgi ve beceri öğrenme alanları arasında dengeli bir yapı sunmakta ve bu sayede öğrencilerin hem teorik bilgilerini derinlemesine anlamalarını hem de bu bilgileri pratikte uygulamalarını teşvik etmektedir. Program, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve mühendislik-tasarım

becerilerini geliştirmeye yönelik bir yapı sunmakta ve bu yönüyle kapsamlı bir fen eğitimi sağlamaktadır. Bu yaklaşım, Türkiye'nin fen bilimleri eğitiminde bilgi ve beceri dengesi üzerine kurulu bir strateji benimsediğini göstermekte ve öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşamda başarılı olmalarını hedeflemektedir.

Türkiye fen bilimleri öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanlarına yönelik yapılan kelime bulutu analizinde, "öğrenme", "alanı", "becerileri", "öğretim", "sınıf", "bilimleri" ve "fen" gibi kavramların ön plana çıktığı görülmektedir (Şekil 49). Bu bulgular, Türkiye'deki fen bilimleri öğretim programlarının öğrenci becerilerine yönelik bir vurgu yaptığını ve öğrenme alanlarının öğretim sürecinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. "Fen" ve "bilimleri" kavramlarının sıklığı, Türkiye'nin fen öğretiminde bilimsel bilgiye verdiği önemi ortaya koyarken, "öğretim" ve "sınıf" kavramlarının da öğrenme süreçlerinin sınıf ortamında yapılandırılmış olduğunu işaret ettiği söylenebilir. Ayrıca, "becerileri" kelimesinin sıkça kullanılması, öğrencilerin sadece bilgiye değil, aynı zamanda bu bilgiyi kullanabilme becerisine sahip olmaları gerektiğine yönelik bir anlayışın mevcut olduğunu düşündürmektedir.

2024 Türkiye Fen Bilimleri Öğretim Programı, öğrencilerin hem bilimsel bilgi edinmelerini hem de bu bilgileri uygulayarak beceri kazanmalarını hedeflemektedir. Program, öğrencilerin bilimsel kavramları anlamalarını ve bu bilgileri günlük yaşamlarında kullanmalarını teşvik etmektedir. Ayrıca, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan etkinliklere yer verilmiştir. Bu yaklaşım, teorik bilgi ile pratik becerilerin dengeli bir şekilde öğrencilere kazandırılmasını sağlamaktadır (MEB, 2024).

5.2.4. Genel Tartışma

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanlarına yönelik yapılan analizler, her ülkenin eğitim sisteminin kendine özgü önceliklerini ve stratejilerini yansıttığını göstermektedir. Almanya'nın biyoloji ve teknoloji odaklı öğrenme alanları, öğrencilerin bilimsel bilgiye dayalı bir çevre bilinci geliştirmelerine ve mühendislik becerilerini pratikte kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Bu durum, Almanya'nın fen bilimleri eğitimi politikalarında disiplinler arası bağlantılar kurmayı ve teorik bilgiyi uygulamalı etkinliklerle desteklemeyi öncelikli bir hedef olarak benimsediğini göstermektedir (KMK, 2020).

İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programı ise bütünleştirici ve bağlamsal bir yapıyla disiplinler arası bir öğrenme yaklaşımını benimsemektedir. İrlanda, fen bilimleri

programlarında biyoloji, fizik, kimya ve dünya bilimlerini entegre ederek, öğrencilerin bu disiplinler arasındaki bağlantıları anlamalarını sağlamaktadır. Ayrıca, bilimsel iletişim, eleştirel düşünme ve yaratıcı problem çözme becerileri gibi yetkinlikler de programın önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bu yönüyle, İrlanda'nın müfredat anlayışı, öğrencilerin bilimsel bilginin toplum ve çevreyle ilişkisini kavrayarak bu bilgiyi etkin bir şekilde kullanmalarını desteklemektedir (NCCA, 2014a).

Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı, bilgi ve beceri öğrenme alanları arasında bir denge kurarak öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı bir fen eğitimi sunmayı amaçlamaktadır. Program, bilimsel bilgi ile mühendislik ve tasarım becerilerini birleştiren bir yapı sergileyerek, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Türkiye'nin müfredatında, sürdürülebilir yaşam, geri dönüşüm ve çevre bilinci gibi küresel temaların ele alınması, fen bilimleri eğitiminin sadece akademik başarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinci geliştirmeyi de hedeflediğini ortaya koymaktadır (MEB, 2024).

Ülkeler arasındaki bu farklılıklar, fen bilimleri öğretiminde ulusal eğitim politikalarının ve toplumsal önceliklerin nasıl şekillendiğini göstermektedir. Almanya'nın mühendislik becerileri ve teknik bilgiye odaklanan STEM temelli yaklaşımı, İrlanda'nın disiplinler arası bağlantılar kuran ve bağlamsal bir öğrenme stratejisi izleyen programıyla bütünleşmekte, Türkiye'nin bilgi ve beceri dengesini ön plana çıkararak yapıyı ile karşılaştırıldığında fen bilimleri eğitiminin çok boyutlu bir perspektifle ele alındığını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımlar, fen bilimleri öğretiminin öğrencilere hem akademik hem de sosyal yaşamlarında değer katacak beceriler kazandırmayı hedeflediğini göstermektedir.

5.3. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme Çıktıları Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma

Fen bilimleri eğitim programları, öğrencilerin bilimsel bilgi ve becerileri kazanmalarını, bu bilgileri günlük yaşamda ve mesleki alanlarda kullanabilmelerini amaçlayan stratejik yaklaşımlar sunar. Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programları incelendiğinde, bu programların öğrenme çıktıları açısından belirgin benzerlikler ve farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır. İlgili veriler Tablo 21, 22, 23, 24 ve 25'te verilmiştir. Bu bölümde, her üç ülkenin fen bilimleri öğretim programları öğrenme çıktıları boyutunda incelenerek, gösterdiği benzerlikler ve farklılıkları karşılaştırmalı eğitim araştırması kapsamında tartışılmıştır.

5.3.1. Anımsama

Anımsama düzeyindeki öğrenme çıktıları, öğrencilerin bilgi birikimlerini hafızada tutmaları ve gerektiğinde geri çağırılmaları ile ilgilidir. Almanya, İrlanda ve Türkiye programları karşılaştırıldığında, Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programının bu boyuta en yüksek oranda (%20,31) odaklandığı görülmektedir. Türkiye programı, özellikle omurgalılar ve su gibi temel bilim konularına geniş yer vererek, öğrencilerin bilimsel bilgiyi güçlü bir şekilde hafızalarında tutmalarını amaçlayan geleneksel bir yaklaşımı benimsemiştir. Almanya ve İrlanda programlarında ise bu oran daha düşük olup, diğer bilişsel süreçlere daha fazla önem verilmiştir. Bu farklılık, Türkiye'nin eğitim sisteminde bilgi temelli öğretime daha fazla vurgu yapıldığını, Almanya ve İrlanda'nın ise anımsama yerine daha üst düzey bilişsel süreçlere odaklanmayı tercih ettiğini göstermektedir.

Türkiye, son yıllarda eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik önemli reformlara imza atmış olsa da ulusal sınav sistemleri ve sınıf içi değerlendirme uygulamaları arasında hala uyum sağlanamamıştır. Bu durum, öğrencilerin bilgi ezberleme odaklı bir eğitim sistemi içinde, derin öğrenme ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirmekte zorlandığını göstermektedir. OECD'nin değerlendirmelerine göre, sınıf içi değerlendirmelerde çeşitliliğin artırılması ve öğretmenlerin formasyon eğitimlerinde bu tür uygulamalara daha fazla yer verilmesi gereklidir (Kitchen ve ark., 2019).

5.3.2. Anlama

Anlama, öğrencilerin edindikleri bilgileri yorumlama ve açıklama becerilerini geliştirir. İrlanda, bu boyuta en yüksek oranı (%36,72) vermiştir, bu da öğrencilerin kavramsal anlayışlarını geliştirmeyi ön planda tuttuklarını göstermektedir. İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programı, öğrencilerin bilimsel kavramları derinlemesine anlamalarını ve bu bilgileri günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlamayı amaçlayan bir yapıya sahiptir. Almanya ve Türkiye programlarında ise anlama boyutuna verilen önem daha düşüktür. Türkiye'nin bitkiler ve omurgalılar üzerine odaklanan geniş kapsamlı öğrenme çıktıları bu boyutu desteklemiştir, ancak bu oran İrlanda'ya kıyasla daha düşüktür. Almanya'nın programında ise anlama becerileri dengeli bir şekilde ele alınmış, ancak İrlanda kadar vurgulanmamıştır.

Türkiye Fen Bilimleri Öğretim Programı, "anlama" düzeyindeki öğrenme hedeflerini, öğrencilerin temel fen kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamla ilişkilendirmelerini teşvik eden bir yaklaşımla ele almaktadır. Bu kapsamda, öğrenciler yalnızca bilgiyi öğrenmekle kalmayıp, bilgiyi farklı bağlamlarda yorumlayarak uygulama becerisi kazanmaktadır. 2024

müfredatı, öğrencilerin fen bilimleri ile ilgili analitik düşünme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir (MEB, 2024).

5.3.3. Problem Çözme

Problem çözme becerileri, öğrencilerin karşılaştıkları bilimsel problemleri çözmelerine ve yeni çözümler geliştirmelerine odaklanır. Almanya, bu boyuta orta seviyede (%16,41) odaklanmıştır ve bu oran diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha yüksektir. Almanya'nın fen bilimleri öğretim programı, öğrencilerin teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmelerini sağlayacak problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu durum, Almanya'nın eğitim sisteminde uygulamalı bilimsel becerilere verilen önemin bir göstergesidir. İrlanda ve Türkiye'nin programlarında problem çözme boyutu daha düşük oranda yer almış olup, bu ülkelerde problem çözme yerine daha çok anlama ve eleştirel düşünme becerilerine odaklanılmıştır.

Türkiye'nin 2024 Fen Bilimleri Öğretim Programı, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerle zenginleştirilmiştir. Müfredatta, öğrencilere bilimsel yöntemleri kullanarak günlük yaşam problemlerini çözme fırsatları sunulmaktadır. Bu süreçte öğrenciler, hipotez oluşturma, veri toplama, analiz yapma ve sonuç çıkarma gibi beceriler kazanarak bilimsel sürecin tüm aşamalarında aktif rol alırlar (MEB, 2024).

5.3.4. Eleştirel Düşünme

Eleştirel düşünme, öğrencilerin bilimsel bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanır. İrlanda ve Türkiye programları bu boyuta yüksek oranlarda odaklanmış olup, öğrencilerin bilimsel verileri analiz etmeleri ve yorumlamaları teşvik edilmiştir. Tablo 24 ve Tablo 25'te görüldüğü gibi, İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında eleştirel düşünme becerileri toplam öğrenme çıktılarının %45.00'ini oluşturmaktadır. Bu oran, İrlanda'nın fen bilimleri öğretiminde eleştirel düşünmeyi temel bir hedef olarak gördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye de eleştirel düşünme boyutuna önemli bir yer ayırmış olup, programında bu becerilerin geliştirilmesine yönelik birçok öğrenme çıktısı bulunmaktadır. Almanya ise eleştirel düşünme boyutuna daha düşük bir oranla (%14) yer vermiştir, bu da Almanya'nın programında eleştirel düşünme becerilerinin diğer ülkeler kadar vurgulanmadığını göstermektedir.

5.3.5. Yaratıcı Düşünme

Yaratıcı düşünme, öğrencilerin bilimsel konularda yenilikçi fikirler geliştirmelerine ve yaratıcı çözümler üretmelerine yönelik bir beceridir. Bu boyut, üç ülkede de düşük oranlarda

yer almış olup, Türkiye %8,59 ile en düşük orana sahiptir. Almanya ve İrlanda'da bu oran biraz daha yüksek olmakla birlikte, tüm ülkelerde yaratıcı düşünmenin fen öğretiminde daha az yer bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, bilimsel yaratıcılığı teşvik etme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Yaratıcı düşünme becerilerinin üç ülkenin de öğretim programlarında daha fazla vurgulanması gerektiği açıktır.

Yaratıcı düşünme, öğrencilerin yeni ve özgün fikirler üretme yeteneklerini ifade eder. Türkiye'nin 2024 Fen Bilimleri Öğretim Programı, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencilerin fen bilimleri alanında projeler geliştirmelerini ve yenilikçi çözümler üretmelerini teşvik etmektedir. Bu sayede, öğrencilerin bilimsel süreçlere aktif katılımları sağlanmaktadır (MEB, 2024).

5.3.6. Kelime Bulutu Analizi

Almanya, İrlanda ve Türkiye'ye ait fen bilimleri öğretim programlarının öğrenme çıktıları boyutunda gerçekleştirilen analizler, her ülkenin fen eğitimi yaklaşımlarındaki belirgin kavramları ortaya koymakta ve bu kavramların öğretim süreçlerine nasıl entegre edildiğini göstermektedir. Bu bulgular, ülkelerin eğitim politikalarının fen bilimleri öğretimine ilişkin önceliklerini ve öğrencilere kazandırmayı amaçladıkları becerileri vurgulamaktadır. İlgili veriler Şekil 50, 51 ve 56'da gösterilmiştir.

Almanya'nın fen bilimleri öğretim programının öğrenme çıktıları analiz edildiğinde, en sık kullanılan kavramlar arasında "tanımlar", "analiz", "açıklar", "kullanarak" ve "eder" yer almaktadır (Şekil 50). Bu kelimeler, Almanya'nın fen bilimleri öğretiminde öğrencilerin soyut ve somut bilgileri tanımlama, analiz etme ve kullanma becerilerine önem verdiğini göstermektedir. Özellikle "teknik", "enerji", "malzeme" ve "ürün" gibi kavramların da öne çıkması, öğretim programının teknik bilgi ve uygulamalara verdiği önemi yansıtmaktadır. Almanya'nın fen bilimleri öğretim programı, öğrencilere analitik düşünme, teknik kavrayış ve enerji gibi spesifik fen konularında kapsamlı bilgi kazandırmayı hedefleyen bir yapı sunmaktadır. Bu da Almanya'nın fen eğitimi programının daha çok teknik bilgi ve beceri geliştirme üzerine kurgulandığını düşündürmektedir.

İrlanda'ya ait fen bilimleri öğretim programının öğrenme çıktıları boyutuna yönelik analizlerde, en sık kullanılan kavramlar "öğrenme", "bilim", "alanı", "döngü" ve "genç" olarak öne çıkmaktadır (Şekil 51). Bu bulgular, İrlanda'nın fen öğretim programında öğrenme sürecine büyük bir vurgu yaptığını ve genç bireylerin bilimle olan ilişkisini güçlendirmeye yönelik bir yapı kurduğunu göstermektedir. Ayrıca, "dünya", "nasıl", "araştırır" gibi kavramlar da öğretim programının öğrencileri bilimsel araştırma süreçlerine dahil etmeyi amaçladığını

ortaya koymaktadır. İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programı, bilimsel süreç becerilerini geliştiren, öğrencileri aktif öğrenmeye yönlendiren ve gençlerin dünyayı bilimsel bir bakış açısıyla keşfetmelerini destekleyen bir yapı sunmaktadır. Bu durum, İrlanda'nın öğrenci merkezli ve araştırma odaklı bir öğretim yaklaşımı benimsediğini göstermektedir.

İrlanda'da fen bilimleri eğitiminin amaçları, öğrencilere bilimsel okuryazarlık kazandırmak ve onları hem günlük yaşamda hem de kariyerlerinde bilimsel düşünme becerileriyle donatmak üzerine kuruludur. İrlanda fen öğretim programının öğrencileri ileri düzey fen bilimleri çalışmalarına teşvik ederek, İrlanda'nın ekonomik rekabet gücüne katkıda bulunması beklenmiştir (DES, 2003). Öğretim programı, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi ve bilim-teknoloji-toplum (STS) yaklaşımıyla günlük hayattaki fen bilimleri kavramlarına daha yakın hissetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır (DES, 2006).

Türkiye'ye ait fen bilimleri öğretim programının öğrenme çıktıları analizinde, "ilgili", "yönelik", "ilişkin", "belirler" ve "tanımlar" kavramlarının sıkça kullanıldığı görülmektedir (Şekil 52). Bu kavramlar, Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında belirli öğrenme hedeflerinin ve çıktılarının net bir şekilde belirlendiğini ve öğrencilerin bu hedeflere ulaşmada belirli bir yol izlemelerinin sağlandığını düşündürmektedir. "Kaydeder" ve "verileri" kelimelerinin sıklıkla kullanılması, öğrencilerin bilimsel süreçlerde veri toplama ve kaydetme becerilerine yönelik bir vurgu yapıldığını göstermektedir. Ayrıca, "bilimsel" ve "öğrenme" kavramlarının öğretim programında yer alması, Türkiye'nin fen bilimleri eğitiminde öğrencilere bilimsel düşünme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir yaklaşım benimsediğini ortaya koymaktadır. Bu program, bilimsel bilgiyi uygulamalı bir şekilde öğrencilere sunma ve onların bilimsel süreç becerilerini geliştirme hedefine yoğun bir vurgu yapmaktadır.

5.3.7. Genel Tartışma

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarının öğrenme çıktıları boyutunda yapılan karşılaştırmalar, her ülkenin fen eğitimi yaklaşımlarında kendine özgü öncelikler belirlediğini göstermektedir. Almanya, problem çözme ve teknik beceriler geliştirmeye odaklanan bir yapı sunarken; İrlanda, öğrencilerin bilimsel süreçleri anlamalarını ve eleştirel düşünme becerileri kazanmalarını önceliklendirmektedir. Türkiye ise anımsama ve bilgi aktarımı odaklı bir yapı benimseyerek bilimsel bilgiyi öğrenme ve günlük yaşamla ilişkilendirme süreçlerine ağırlık vermektedir (MEB, 2024; Kitchen ve ark., 2019).

Almanya'nın fen bilimleri öğretim programı, öğrenme çıktılarında analitik ve teknik bilgiye vurgu yaparak, öğrencilerin bilimsel problemleri çözme ve teknik beceriler geliştirme yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Programda "tanımlar", "analiz" ve "teknik" gibi

kavramların ön planda olması, Almanya'nın uygulamalı bilimsel becerilere verdiği önemi ortaya koymaktadır. Ayrıca, mühendislik ve tasarım odaklı projeler, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatını artırmaktadır (KMK, 2020).

İrlanda'nın programı, eleştirel düşünme ve anlama düzeyine odaklanarak, öğrencilerin bilimsel bilgileri daha derinlemesine kavramalarını ve bu bilgileri disiplinler arası bağlamlarda kullanmalarını desteklemektedir. Kelime bulutu analizlerinde "araştırır", "öğrenme" ve "genç" gibi kavramların öne çıkması, İrlanda'nın araştırma tabanlı ve öğrenci merkezli bir öğretim yaklaşımını benimsediğini göstermektedir. Bu yapı, bilim-teknoloji-toplum (STS) temalı bir yaklaşımla bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır (DES, 2003; DES, 2006).

Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı, bilgi ve beceri dengesini hedefleyen bir yapıya sahip olmakla birlikte, anımsama düzeyindeki öğrenme çıktılarının yüksek oranlarda bulunması, geleneksel bilgi temelli bir yaklaşımın devam ettiğini göstermektedir. Buna karşın, 2024 müfredatı, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinliklerle zenginleştirilmiştir. Kelime bulutunda "tanımlar", "verileri" ve "kaydeder" gibi ifadelerin ön planda olması, bilimsel süreç becerilerine yönelik vurgunun arttığını göstermektedir (MEB, 2024).

Üç ülkenin öğrenme çıktıları karşılaştırıldığında, İrlanda'nın eleştirel düşünme ve anlama düzeyine ağırlık vermesi, Almanya'nın problem çözme ve uygulamalı becerilere odaklanması ve Türkiye'nin bilgi temelli bir yaklaşımla beceri gelişimine yönelmesi, fen bilimleri eğitiminin çok yönlü bir şekilde ele alındığını ortaya koymaktadır. Bu farklılıklar, her ülkenin fen bilimleri eğitimi stratejilerinde, ulusal eğitim politikaları, toplumsal ihtiyaçlar ve kültürel bağlamların etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yaratıcı düşünme becerilerinin üç ülkenin programlarında düşük oranda yer alması, bu alanda ortak bir gelişim ihtiyacına işaret etmektedir.

5.4. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Strateji, Yöntem ve Teknikler Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma

Fen bilimleri eğitimi, öğrencilere yalnızca bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi temel becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen öğretim programları, belirli stratejiler, yöntemler ve teknikler çerçevesinde yapılandırılmıştır. Her ülkenin öğretim programı, kendi pedagojik yaklaşımlarını ve eğitim politikalarını yansıtan farklı stratejiler ve yöntemlerle öğrencilere ulaşmayı hedeflemektedir. İlgili veriler Tablo 27,

28 ve 29’da verilmiştir. Aşağıda, bu üç ülkenin fen öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikler boyutundaki benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmalı eğitim araştırması kapsamında tartışılmıştır.

5.4.1. Almanya: Öğrenci Merkezli ve Çok Yönlü Yeterlilik Kazandırma

Almanya’nın fen öğretim programları, öğrenci merkezli öğrenme ve çok yönlü yeterlilik kazandırma üzerine yoğunlaşmaktadır. Tablo 27’de görüldüğü üzere, Almanya’nın fen bilimleri öğretim programında kullanılan stratejiler toplamda 50 frekans ile önemli bir yer tutmaktadır. Bu stratejiler arasında, öğrenci merkezli öğrenme (f=10), beceri kazanımı (f=5) ve çok yönlü yeterlilik kazandırma (f=3) öne çıkmaktadır. Almanya’nın eğitim yaklaşımı, öğrencilerin yalnızca bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda bu bilgiyi çeşitli becerilerle birleştirerek uygulamaya geçirebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Düşünme, sorgulama ve değerlendirme gibi becerilerin kazandırılması da stratejik olarak önemli bir yer tutmaktadır.

Şekil 58, Almanya’daki fen öğretiminde izlenen aşamaları göstererek, öğretmenlerin öğrenci merkezli ve eylem odaklı bir yaklaşımla nasıl rehberlik ettiğini ortaya koymaktadır. Bu aşamalar, öğrencilerin günlük öğrenimlerini kaydetmeleri ve yetenekleri doğrultusunda planlama yapmayı öğrenmeleri gibi temel stratejileri içermektedir. Ayrıca, Almanya’nın fen öğretim programında disiplinler arası yaklaşım (f=1) vurgulanmakta olup, öğrencilerin farklı bilimsel disiplinlerle etkileşim kurarak bütüncül bir öğrenme deneyimi kazanmaları sağlanmaktadır.

Yöntemler boyutunda Almanya, öğrencilerin etkileşim kurarak öğrenmelerini teşvik etmektedir (f=4). Ayrıca, pedagojik yaklaşım ve öğretmenler arasında iş birliğinin (f=1) önemini vurgulayan Almanya, eğitimde kaliteli öğrenmenin sağlanması için çeşitli yöntemler benimsemiştir. Teknikler boyutunda ise, Almanya’nın çağın gerektirdiği materyallerin kullanımını (f=5) önceliklendirdiği, proje hazırlama (f=4) ve eylem yoluyla öğrenme (f=3) gibi uygulamalara yer verdiği görülmektedir.

Almanya’ya ait fen bilimleri öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikleri boyutunda yapılan analizler sonucunda, kelime bulutu içinde öne çıkan kavramlar "öğrenciler", "eğitim", "öğrenme", "öğretim" ve "planı" olmuştur (Şekil 58). Bu kavramların yoğunluğu, Almanya’nın fen bilimleri öğretim programında öğrencilere yönelik planlı ve sistematik bir eğitimin vurgulandığını göstermektedir. Özellikle "teknik" ve "proje" kavramlarının öne çıkması, programın teknik bilgi ve becerilere, aynı zamanda proje tabanlı öğrenmeye verdiği önemi yansıtmaktadır. Bu stratejilerin fen öğretim programlarına nasıl entegre edildiği değerlendirildiğinde, Almanya’nın öğrenci merkezli ve proje temelli bir

yaklaşımı benimsediği söylenebilir. "Bilgi" ve "ilgili" kavramlarının da sıkça kullanılması, Almanya'nın bilgiye dayalı bir öğretim modeli oluşturduğunu göstermektedir.

Almanya'nın fen bilimleri öğretim programı, öğrenci merkezli bir yaklaşıma dayanarak, bireylerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye ve çok yönlü yeterlilikler kazanmalarına odaklanmaktadır. Öğretim sürecinde, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden etkinlikler ve projelere geniş yer verilmiştir. Özellikle grup çalışmaları, problem tabanlı öğrenme ve disiplinler arası projeler, öğrencilerin fen bilimleri konularını daha derinlemesine anlamalarını ve bu bilgileri gerçek dünyada uygulamalarını sağlamaktadır (KMK, 2020). Ayrıca, bireysel farklılıklara saygı gösteren esnek bir yapı sunan program, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini kontrol etmelerine olanak tanır. Bununla birlikte, Almanya'nın müfredatında sürdürülebilir kalkınma ve çevre bilinci, eğitimin temel hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir (KMK, 2020).

5.4.2. İrlanda: Bilimsel Sorgulama ve Bireysel Farklılıkları Göz Önünde Bulundurma

İrlanda'nın fen öğretim programı, bilimsel sorgulama yeteneğini geliştirme ve öğrenci farklılıklarını dikkate alma stratejilerini temel almaktadır. Tablo 28'de yer alan verilere göre, İrlanda'da öğrenci farklılıklarının dikkate alınması (f=16) ve bilimsel becerilerin geliştirilmesi (f=15) en sık vurgulanan stratejiler olarak karşımıza çıkmaktadır. İrlanda'nın eğitim sistemi, her öğrencinin bireysel yeteneklerini ve öğrenme hızını göz önünde bulundurarak, farklı öğretim yöntemleri kullanarak öğrencileri hedeflerine ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Şekil 59'da verilen İrlanda Genç Döngüsü Bilim Dersi Anahtar Beceriler, İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında geliştirilmesi hedeflenen anahtar becerileri göstermektedir. Bu beceriler arasında iletişim kurma, grup çalışması, yaratıcı olma ve bilgiyi yönetme gibi temel yetkinlikler yer almaktadır. İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programı, yalnızca bilimsel bilgi öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve kişisel becerilerini de geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler boyutunda İrlanda, değerlendirme, sorgulama ve raporlama gibi süreçlere büyük önem vermektedir (f=8). Ayrıca, aktif katılım ve özerklik (f=5) teşvik edilmekte, bilimsel merak ve keşif (f=4) desteklenmektedir. İrlanda'nın bu yöntemleri, öğrencilerin bilimsel süreçlere daha derinlemesine katılım göstermelerini sağlamaya yönelik olarak şekillendirilmiştir. Teknikler boyutunda ise, veri analizi ve kanıt kullanımı (f=9) gibi bilimsel metodolojiye dayalı uygulamalar öne çıkmaktadır. Bu teknikler, İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programının analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini göstermektedir.

İrlanda fen bilimleri öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikleri boyutuna yönelik yapılan analizde, "öğretim", "öğrenme", "bilim", "öğrencilerin" ve "sorgulama" kavramlarının sıklıkla kullanıldığı gözlemlenmiştir (Şekil 61). Bu kavramlar, İrlanda'nın öğrenci merkezli ve bilimsel sorgulama odaklı bir öğretim anlayışını benimsediğini göstermektedir. "Genç" ve "bilimsel" kavramlarının öne çıkması, öğretim programının genç bireylerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler içerdiğine işaret etmektedir. Ayrıca "sorgulama" kavramının sıklıkla kullanılması, İrlanda'nın fen bilimleri öğretiminde öğrencilerin araştırma ve sorgulama yeteneklerini geliştirmeye özel önem verdiğini düşündürmektedir. Bu bağlamda, İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında bilimsel düşünme ve öğrenme süreçlerinin merkezde olduğu görülmektedir.

STEM tabanlı kurslar, öğrencilere, mekanik saati bir araya getirerek bilimsel bilgilerini uygulamalı hale getirme fırsatı sunmaktadır. Bu, öğrencilerin deneysel öğrenme yoluyla yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bu yaklaşım öğrenci katılımını artırırken, interdisipliner öğrenmeyi pekiştirir ve öğrencilerin yaratıcı düşünme süreçlerine katkı sağlar (Ngo & Phan, 2019).

5.4.3. Türkiye: Disiplinler Arası Yaklaşım ve Beceri Temelli Öğretim

Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı, disiplinler arası yaklaşım ve beceri temelli öğretim stratejilerini benimsemektedir. Tablo 29'daki veriler, Türkiye'nin mühendislik tasarım temelli yaklaşım ($f=2$), bilimsel sorgulama ($f=2$), beceri temelli anlayış ($f=2$) gibi stratejilere önem verdiğini göstermektedir. Türkiye'nin fen öğretim programı, öğrencilerin bilimsel bilgi ve becerileri kazanmasını, bu becerileri farklı disiplinlerle ilişkilendirerek uygulamaya koymalarını teşvik etmektedir.

Şekil 62, Türkiye'nin 2024 fen bilimleri öğretim programının genel yapısını ve hedeflerini ortaya koymaktadır. Program, öğrenci merkezli yaklaşım, disiplinler arası iş birliği ve teknolojinin eğitimde etkin kullanımı gibi stratejileri içermektedir. Türkiye'nin eğitim sisteminde öğrenci odaklı öğrenme ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarına ($f=1$) verilen önem, öğrencilerin aktif olarak öğrenme süreçlerine katılmalarını ve öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlamaktadır.

Yöntemler boyutunda Türkiye, öğrenci merkezli yaklaşımı ($f=3$) ve öğretim tasarımı ile planlamayı ($f=2$) önceliklendirmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin hazır bulunuşluğu ve disiplinler arası iş birliği gibi faktörler, eğitimde başarıyı artırmak için önemli unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Teknikler boyutunda ise, Türkiye'nin eğitimsel değerler ($f=1$) ve duyuşsal boyut ($f=1$) gibi unsurlara önem verdiği görülmektedir. Türkiye'nin fen öğretim

programında teknikler, öğrencilerin bilimsel bilgileri uygulamalı olarak anlamalarını ve bu bilgileri günlük yaşamda kullanabilmelerini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Şekil 63'te verilen Türkiye'ye ait fen bilimleri öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikleri boyutunda yapılan analizler sonucunda, kelime bulutunda en sık kullanılan kavramlar "öğretim", "öğrenme", "programı", "fen" ve "temelli" olmuştur. Bu kavramlar, Türkiye'de fen bilimleri öğretim programının fen bilimleri temelli bir öğretim sürecini vurguladığını göstermektedir. "Temelli" ve "yöntem" kavramlarının öne çıkması, programın belirli yöntemler ve temel yaklaşımlar etrafında şekillendiğini düşündürmektedir. Ayrıca, "bilimleri" ve "programda" gibi kavramlar, programın içeriği ve yapılandırılması hakkında bilgi sunmaktadır. Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında kullanılan strateji, yöntem ve tekniklerin, fen bilimlerine dayalı ve yapılandırılmış bir eğitim modeli sunduğu sonucuna varılabilir.

2024 Türkiye Fen Bilimleri Öğretim Programı, disiplinler arası bir yaklaşımı benimseyerek STEM alanlarını bir bütün olarak ele alır. Program, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını entegre ederek, öğrencilerin bu alanlarda bütüncül bir anlayış geliştirmelerini sağlar. Öğretim sürecinde, iş birliği, iletişim ve eleştirel düşünme gibi 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına önem verilmiştir. Ayrıca, gerçek dünya problemlerine dayalı uygulamalar, öğrencilerin teori ile pratiği birleştirmelerine olanak tanır (MEB, 2024).

5.4.4. Genel Tartışma

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarının strateji, yöntem ve teknikler boyutunda yapılan analizler, her ülkenin fen eğitimi anlayışının kendine özgü pedagojik yaklaşımlar ve eğitim politikaları çerçevesinde şekillendiğini ortaya koymaktadır. Almanya, öğrenci merkezli öğrenme ve proje tabanlı öğretim yöntemleri ile dikkat çekerken, İrlanda bilimsel sorgulamayı ve bireysel farklılıkları dikkate alan bir yaklaşımı benimsemiştir. Türkiye ise disiplinler arası bir yapı ile STEM temelli öğretim stratejilerine odaklanmış ve 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasını önceliklendirmiştir (KMK, 2020; MEB, 2024; Ngo & Phan, 2019).

Almanya'nın fen öğretim programları, öğrencilerin hem teorik bilgilerini uygulamalı becerilere dönüştürmelerini sağlayan bir yapı sunmakta hem de sürdürülebilir kalkınma ve çevre bilinci gibi küresel temalara yer vermektedir. Program, proje tabanlı öğrenme, grup çalışmaları ve disiplinler arası bağlantılar kurmayı teşvik ederek, öğrencilere hem akademik hem de sosyal beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Kelime bulutunda "proje" ve "teknik"

kavramlarının öne çıkması, Almanya'nın fen öğretiminde teknik bilgi ve uygulamalara verdiği önemi desteklemektedir (KMK, 2020).

İrlanda'nın programı, bilimsel sorgulama ve bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran bir yaklaşım sergilemektedir. Öğrencilerin bilimsel süreçlere katılımını artırmaya yönelik stratejiler, özellikle sorgulama temelli öğrenme ve grup çalışması gibi yöntemler aracılığıyla hayata geçirilmektedir. İrlanda'nın öğretim programı, analitik düşünme ve bilimsel iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik bir yapı sunmaktadır. "Sorgulama" ve "öğrenme" kavramlarının sıklığı, İrlanda'nın bilimsel düşünme ve öğrenme süreçlerini merkeze alan bir yaklaşıma sahip olduğunu ortaya koymaktadır (NCCA, 2014a; Ngo & Phan, 2019).

Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı ise disiplinler arası bir yapı ile fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarını bütünleştirerek öğrencilerin bu alanlarda kapsamlı bir anlayış geliştirmelerini hedeflemektedir. Programda, gerçek dünya problemlerine dayalı uygulamalar, öğrencilerin teori ile pratiği birleştirme becerilerini artırmaya yönelik bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Kelime bulutunda "öğrenme" ve "fen" kavramlarının yoğun kullanımı, Türkiye'nin fen bilimleri eğitiminde yapılandırılmış ve fen temelli bir yaklaşımı benimsediğini göstermektedir (MEB, 2024).

Ülkeler arasındaki bu farklılıklar, fen bilimleri öğretiminde küresel eğilimlerin ve ulusal önceliklerin bir sentez içinde ele alındığını göstermektedir. Almanya'nın teknik bilgiye ve uygulamalı öğrenmeye yaptığı vurgu, İrlanda'nın sorgulama temelli yaklaşımı ve bireysel farklılıkları gözeten yöntemleri ile Türkiye'nin disiplinler arası ve STEM odaklı stratejileri, fen bilimleri öğretiminde farklı yollarla aynı temel hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu durum, her ülkenin eğitim politikalarının ve toplumsal ihtiyaçlarının fen bilimleri öğretiminde nasıl yansıma bulduğunu ortaya koymaktadır.

5.5. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Ölçme Değerlendirme Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma

Bu bölümde, Almanya, Türkiye ve İrlanda'nın fen bilimleri dersi öğretim programlarında kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, istatistiksel veriler ışığında karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. Bu ülkelerin ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, öğrenci başarısını belirleme ve öğretim süreçlerini iyileştirme amacını taşımakta olup, her ülkenin eğitim sistemindeki önceliklere ve hedeflere göre şekillenmektedir. İlgili veriler Tablo 30, 31 ve 32'de sunulmuştur. Aşağıda, her ülkenin programına dair detaylı tartışmalar verilmiştir.

5.5.1. Almanya: Performans Odaklı ve Demokratik Katılımı Destekleyen Bir Yaklaşım

Almanya'nın fen bilimleri öğretim programında, ölçme ve değerlendirme süreçleri büyük ölçüde performans ölçümüne dayanmaktadır. Tablo 30 verilerine göre, performans ölçümüne dair alt temalar, toplamda 9 frekans ile öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, bireysel performans değerlendirmeleri, yıl sonu değerlendirmeleri ve öğrenme davranışının değerlendirilmesi gibi unsurlar vurgulanmıştır. Bu veriler, Almanya'nın eğitim sisteminde öğrenci başarılarının objektif ve çok boyutlu ölçütlerle değerlendirilmesine verilen önemi istatistiksel olarak doğrulamaktadır.

Ayrıca, Almanya'nın ölçme ve değerlendirme süreçlerinde seçim prosedürleri de önemli bir yer tutmaktadır. Bu kategori, yine 9 frekans ile dikkat çekmekte olup, şeffaflık, hesap verebilirlik, fırsat eşitliği sunma ve öğrenci merkezli yaklaşım gibi alt temaları içermektedir. Bu durum, Almanya'nın seçim prosedürlerinde adalet ve hesap verebilirliği sağlamayı amaçlayan mekanizmalar geliştirdiğini göstermektedir.

Almanya'ya ait fen bilimleri öğretim programının ölçme ve değerlendirme boyutunu analiz eden kelime bulutunda (Şekil 64) öne çıkan kavramlar arasında "eğitim", "grubu", "öğrenim", "öğrenme" ve "okul" yer almaktadır. Bu durum, Almanya'nın fen bilimleri öğretiminde grup temelli öğrenme süreçlerine ve okul ortamında gerçekleşen eğitim faaliyetlerine vurgu yapıldığını göstermektedir. Ayrıca, "bireysel", "başvuru" ve "ilgili" gibi kavramlar, programda bireysel değerlendirmenin de önemli bir yere sahip olduğunu ve öğrenme süreçlerinin bireysel ilgi ve başvuru çerçevesinde şekillendiğini düşündürülebilir. Bu kavramların sıklığı, Almanya'nın öğretim programlarında çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığını işaret ederken, öğrenci merkezli bir yaklaşımın benimsendiğini de ortaya koymaktadır.

Almanya'nın fen bilimleri öğretim programları, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde performans odaklı bir yaklaşımı benimsemekte, öğrencilerin bilgi ve becerilerini çok boyutlu olarak değerlendiren yöntemler sunmaktadır. Bu yöntemler arasında açık uçlu sorular, portfolyo değerlendirmeleri ve proje bazlı uygulamalar bulunmaktadır. Öğrenciler, yalnızca bilgi düzeyinde değil, aynı zamanda problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerileri açısından da değerlendirilir (KMK, 2020). Bunun yanı sıra, demokratik katılımı destekleyen ölçme yöntemleri sayesinde öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini değerlendirme ve geri bildirim alma fırsatı bulurlar. Bu yaklaşım, bireylerin öğrenme sorumluluğunu üstlenmelerine ve öz değerlendirme becerileri geliştirmelerine olanak sağlar (KMK, 2020).

5.5.2. İrlanda: İkili Değerlendirme Yaklaşımı ve Sürekli Geri Bildirim Sistemi

İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programı, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ikili bir değerlendirme yaklaşımını benimsemektedir. Tablo 31 verilerine göre, bu değerlendirme sistemi, devlet onaylı ortak bir final sınavı ile sınıf temelli değerlendirmeleri bir arada kullanmakta ve toplamda 7 frekans ile öne çıkmaktadır. Bu veriler, İrlanda'nın eğitim sisteminde, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin hem merkezi sınavlar hem de sınıf içi değerlendirmelerle sürekli olarak izlenmesine yönelik yapılandırılmış bir sistem geliştirdiğini istatistiksel olarak doğrulamaktadır.

Velilere ve öğrencilere yönelik raporlama, İrlanda'nın ölçme ve değerlendirme süreçlerinde en fazla vurgulanan tema olup, 36 frekans ile belirgin bir öneme sahiptir. Bu süreçte, değerlendirme araçlarının oluşturulması ve kullanılması, eğitim sürecinin takibi ve velilere sunulacak raporların düzenli olarak sağlanması gibi unsurlar öne çıkmaktadır. İrlanda'nın eğitim sisteminde raporlama süreçlerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olduğunu istatistiksel olarak göstermektedir.

Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, İrlanda'nın eğitim sisteminde önemli bir yer tutmakta ve 25 frekans ile öğrenci performanslarının yazılı sınavlar, sanatsal performanslar ve proje çalışmaları gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, İrlanda'nın eğitim sisteminde çok yönlü bir değerlendirme yapısını benimsediğini istatistiksel olarak doğrulamaktadır.

İrlanda'ya ait fen bilimleri öğretim programının ölçme ve değerlendirme boyutuna yönelik kelime bulutu (Şekil 65) incelendiğinde, en sık kullanılan kavramlar "değerlendirme", "öğrenme", "sınıf", "temelli" ve "öğrencilerin" olarak öne çıkmaktadır. Bu kavramlar, sınıf içi değerlendirme süreçlerinin ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin öğretim programında önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. "Raporlama" ve "bilim" gibi kelimeler, öğrencilerin bilimsel başarılarını ölçme ve bu süreçleri raporlama yaklaşımına yönelik farklı stratejilerin öğretim programında yer aldığını düşündürülebilir. İrlanda'nın öğretim programları, temelli yaklaşımlar ve sorgulama tabanlı öğrenme süreçleri etrafında şekillenen bir ölçme ve değerlendirme stratejisi sunmaktadır.

Genç Döngüsü öğretim programı öğrencilere fen bilimlerine dayalı düşünme becerileri kazandırma ve bilimsel okuryazarlıklarını artırma açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. 2009 yılında yapılan PISA sonuçları, İrlanda'nın fen bilimleri performansında iyileşme olduğunu göstermiş ve bu gelişme, 2003 sonrası uygulanan fen bilimleri müfredat reformlarına bağlanmıştır (Perkins vd., 2010).

İrlanda'daki fen bilimleri öğretim programı, sürekli geri bildirim ve ikili değerlendirme sistemlerine dayalı bir değerlendirme yaklaşımını benimsemektedir. Öğrenciler hem öğretmenlerin değerlendirmeleri hem de öz-değerlendirme süreçlerinde yer alarak, sürekli gelişim gösterirler. Öğretmenlerin öğrenci performansını sadece final sınavı ile değil, aynı zamanda sürekli gözlemler ve öğrenci katılımı ile değerlendirmeleri sağlanır. Bu model, öğrencilerin sürekli geri bildirim alarak öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını sağlar ve böylece öğretim stratejilerinin daha etkili hale gelmesini destekler (NCCA, 2014a).

5.5.3. Türkiye: Beceri Odaklı ve Süreç Tabanlı Değerlendirme Yaklaşımı

Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında, ölçme ve değerlendirme süreçleri beceri odaklı bir yaklaşıma dayanmaktadır. Tablo 32 verilerine göre, beceri odaklı ölçme ve değerlendirme teması, toplamda 17 frekans ile vurgulanmaktadır. Bu tema altında, öğrencilerin değerlendirme süreçlerine aktif katılımının sağlanması ve öğrencilerin bireysel becerilerinin geliştirilmesine yönelik araç ve yöntemlerin kullanılması gibi unsurlar öne çıkmaktadır. Bu veriler, Türkiye'nin eğitim sisteminde öğrencilerin becerilerinin nesnel ve adil bir şekilde değerlendirilmesine yönelik güçlü bir vurgu yaptığını istatistiksel olarak desteklemektedir.

Türkiye'nin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıdır. Bu tema, 11 frekans ile süreç odaklı değerlendirmenin önemini istatistiksel olarak ortaya koymaktadır. Değerlendirme süreçlerinde çok yönlü becerilerin desteklenmesi için çeşitli araçların kullanılması ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre özelleştirilmiş değerlendirme yöntemlerinin tercih edilmesi, Türkiye'nin eğitim sisteminde süreç odaklı bir değerlendirme yaklaşımının benimsendiğini ve bu yaklaşımın öğrenme sürecine katkı sağladığını göstermektedir.

Türkiye'ye ait fen bilimleri öğretim programının ölçme ve değerlendirme boyutu kelime bulutu (Şekil 66) analiz edildiğinde, öne çıkan kavramlar arasında "değerlendirme", "ölçme", "öğretim", "öğrencilerin" ve "odaklı" yer almaktadır. Bu kelimeler, Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programında ölçme ve değerlendirme stratejilerine büyük önem verildiğini göstermektedir. "Odaklı" kelimesi, bu değerlendirme yöntemlerinin özellikle öğrencilerin öğrenme süreçlerine odaklandığını işaret ederken, "programı" ve "bilimleri" kavramlarının sık kullanılması, bu değerlendirme süreçlerinin öğretimle bütünleştiğini ve fen bilimleri programlarının ölçme-değerlendirme süreçlerinin öğretim kalitesini artırmayı hedeflediğini göstermektedir. Türkiye'nin öğretim programlarında, ölçme ve değerlendirme stratejilerinin,

öğrencilerin başarılarını daha yakından izleyebilmek için detaylandırıldığı sonucuna ulaşılabilir.

Türkiye'nin eğitim vizyonunda, öğrenme hedeflerinin ulusal standartlarla uyumlu hale getirilmesi ve öğretmenlerin değerlendirme becerilerinin artırılması gibi reformlar yer almaktadır. Ancak, bu reformların etkili bir şekilde uygulanması için daha fazla desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, ABİDE gibi ulusal değerlendirme sistemleri, öğrenme çıktılarının izlenmesi ve öğretmenlerin değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi için güçlü bir araç olarak öne çıkmaktadır (Kitchen ve ark., 2019).

Türkiye'de geçmişten beri uygulanan öğretim programları reformları teorik bilgiye dayalı bir eğitimden, beceri temelli ve öğrenci merkezli bir yaklaşıma geçişi hedeflemiştir. Ancak, bu reformların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlerin değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi ve eğitim materyallerinin yenilenmesi gerekmektedir. OECD, birçok öğretmenin çoktan seçmeli testlere olan bağımlılığının devam ettiğini ve performans temelli değerlendirme yöntemlerinde yeterli özgüvene sahip olmadığını belirtmektedir (Kan, 2017; OECD, 2019).

5.5.4. Genel Tartışma

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarında kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, her ülkenin eğitim sistemindeki öncelikler ve pedagojik hedefler doğrultusunda şekillenmiştir. Almanya, performans odaklı ve demokratik katılımı destekleyen bir modelle öğrencilerin bilgi ve becerilerini çok boyutlu olarak değerlendirirken; İrlanda, ikili değerlendirme ve sürekli geri bildirim süreçleri ile öğrenme ve değerlendirme arasındaki bağı güçlendirmektedir. Türkiye ise beceri odaklı ve süreç tabanlı değerlendirme stratejileri ile öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir (KMK, 2020; NCCA, 2014a; MEB, 2024).

Almanya'nın ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrenci performansını objektif ve kapsamlı bir şekilde değerlendiren yöntemler, bireylerin hem bireysel hem de grup çalışmaları yoluyla gelişimlerini ölçmeyi hedeflemektedir. "Eğitim", "öğrenim" ve "okul" kavramlarının kelime bulutunda öne çıkması, Almanya'nın grup temelli öğrenme süreçlerine vurgu yaptığını göstermektedir. Ayrıca, proje bazlı uygulamalar ve açık uçlu sorular gibi yöntemlerle öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri değerlendirilmektedir (KMK, 2020).

İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programı ise ikili değerlendirme yaklaşımı ile dikkat çekmektedir. Hem merkezi sınavlar hem de sınıf temelli değerlendirmelerin entegre bir şekilde kullanılması, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin sürekli izlenmesini sağlamaktadır.

"Değerlendirme" ve "öğrenme" gibi kavramların sıklıkla kullanılması, İrlanda'nın öğrenci merkezli ve sürekli geri bildirim temelli bir model benimsediğini göstermektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik bir değerlendirme stratejisini desteklemektedir (Perkins ve ark., 2010; NCCA, 2014a).

Türkiye'nin beceri odaklı ve süreç tabanlı değerlendirme yaklaşımı, öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını sağlamayı ve bu süreçte bilimsel becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Kelime bulutunda "değerlendirme", "odaklı" ve "öğrencilerin" kavramlarının öne çıkması, Türkiye'nin ölçme ve değerlendirme süreçlerini öğrencilerin bireysel gelişimlerine odaklanarak yapılandırıldığını göstermektedir. Ancak, teoriden pratiğe geçişte öğretmenlerin değerlendirme becerilerini artıracak destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Kan, 2017; OECD, 2019).

Genel olarak, bu üç ülkenin fen bilimleri öğretim programlarında kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, eğitim politikalarındaki farklılıkları yansıtırken, öğrenci gelişimini izleme ve öğretim süreçlerini iyileştirme gibi ortak hedefler taşımaktadır. Almanya'nın performans temelli yaklaşımı, İrlanda'nın sürekli geri bildirim sistemleri ve Türkiye'nin beceri temelli değerlendirme anlayışı, fen bilimleri eğitiminde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin zengin bir yelpazeye yayıldığını göstermektedir. Bununla birlikte, üç ülkenin de yaratıcı düşünme ve bireysel değerlendirme alanlarında geliştirme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.

5.6. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Öğretim Programları İçerisindeki STEM Konuları Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma

STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi, günümüzde birçok ülkenin eğitim politikalarının merkezinde yer almakta olup, Almanya, İrlanda ve Türkiye bu alanda çeşitli stratejik yaklaşımlar geliştirmiştir. İlgili veriler Tablo 33, 34 ve 35'te gösterilmiştir. Bu bölümde, Almanya, Türkiye ve İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programları içerisindeki STEM konularına yönelik politikalarının istatistiksel bulgulara dayalı bir tartışması sunulmaktadır.

5.6.1. Almanya: STEM'e İlginin Artırılması ve Fırsat Eşitliği

Almanya'nın STEM eğitimine yönelik politikalarında, STEM'e ilginin artırılmasına yönelik stratejiler belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır. Tablo 33'teki verilere göre, STEM'e ilginin artırılmasına yönelik temalar, toplam 20 frekans ile en yüksek değeri almıştır. Bu

bağlamda, müfredat dışı etkinlikler (frekans: 8) ve erken yaşta STEM eğitimi (frekans: 3), öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgisini artırmayı hedefleyen başlıca stratejiler arasında yer almaktadır. Ayrıca, STEM alanındaki yeteneklerin teşviki (frekans: 3) ve STEM eğitiminin ülke çapında yaygınlaştırılması (frekans: 3) gibi temalar, Almanya'nın STEM eğitimine verdiği önemi ve bu alandaki toplumsal yayılımı sağlama çabasını yansıtmaktadır. Almanya'nın STEM politikalarında fırsat eşitliğini sağlama (frekans: 1) çabası da dikkate değerdir, bu durum STEM alanlarında cinsiyet ve sosyoekonomik faktörlere bağlı olarak eğitimde eşitliği sağlama amacını istatistiksel olarak ortaya koymaktadır.

Almanya öğretim programı kapsamında yapılan kelime bulutu analizinde, STEM konularına yönelik olarak en çok vurgulanan kavramlar arasında "STEM", "eğitim", "müfredat", "araştırma" ve "eylem" yer almıştır (Şekil 67). Bu kavramlar, Almanya'nın STEM konularını programlarına entegre ederken araştırma temelli ve uygulamalı bir yaklaşımı benimsediğini göstermektedir. Özellikle "araştırma" ve "eylem" gibi kelimelerin varlığı, STEM'in yalnızca teorik bir bilgi alanı olarak değil, aynı zamanda öğrencilerin aktif katılımıyla gelişen bir süreç olarak ele alındığını düşündürmektedir. Almanya'nın STEM eğitiminde müfredat ve okulların rolüne yaptığı vurgu, programın yapısal bütünlüğünü ve okulların STEM eğitimine yaptığı katkıyı göstermektedir.

STEM müfredatının temel amacı, 21. yüzyılın karmaşık sosyal ve teknolojik sorunlarına uyum sağlayabilecek bireylerin gelişimini desteklemektir. Bu bağlamda; bilimsel kavramlar, bilimsel düşünme, sorgulama pratiği, bilgi okuryazarlığı ve tutum-sorumluluk, STEM yeterliliklerinin ana boyutları olarak tanımlanmıştır (Hu & Guo, 2021). Baden-Württemberg'deki BNT (Biologie, Naturphänomene, Technik) ve NwT (Naturwissenschaft und Technik) öğretim programlarının tasarımı da benzer şekilde, disiplinler arası bilgi entegrasyonu ve öğrenme ilerleyişine odaklanmaktadır.

STEM eğitiminde öğrencilerin sorgulama pratiği yoluyla bilgiyi etkin bir şekilde değerlendirmesi ve düzenlemesi beklenir. Bu, karmaşık problemleri çözmek için teknolojiyi kullanmayı ve iş birliği yapmayı kapsar (Osborne, 2017; Gravel vd., 2017). STEM eğitiminin etkinliğini ölçmek için biçimlendirici ve sonuçlayıcı değerlendirmeler kullanılır. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ne ölçüde ulaştığını anlamak ve müfredat tasarımını iyileştirmek için rehberlik sağlar (Jeong vd., 2020).

5.6.2. İrlanda: STEM Eğitiminde Entegrasyon ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar

İrlanda'nın STEM eğitimine yönelik politikaları, STEM konularının öğretim programlarına entegrasyonu ve bu alanlarda öğrencilerin yetkinliklerinin geliştirilmesine

odaklanmaktadır. STEM entegrasyonunun önemi, toplamda 5 frekans ile öne çıkmakta olup, bu tema altında öğrencilerin STEM ile bağlantılı deneyimlerinin zenginleştirilmesi ve geleceğin zorluklarına hazırlıklı bireyler yetiştirme gibi alt temalar yer almaktadır. Ayrıca, İrlanda'nın STEM eğitimini entegre bir şekilde sunma (frekans: 2) çabası, disiplinler arası yaklaşımı benimseyen bir sistemin oluşturulmasına yönelik stratejilerin etkili olduğunu göstermektedir. STEM eğitiminin önemine yönelik vurgular, yüksek kalitede eğitime erişim ve i-STEM projelerine erişim gerekliliği (toplam frekans: 2) temaları altında toplanmıştır, bu da İrlanda'nın STEM eğitiminde yenilikçi ve yüksek standartları hedefleyen bir yaklaşımı benimsediğini istatistiksel olarak ortaya koymaktadır.

İrlanda öğretim programı içerisindeki STEM konuları boyutunda yapılan kelime bulutu analizinde öne çıkan kavramlar arasında "STEM", "müfredat", "eğitimi", "genel" ve "geliştirilmesi" gibi kelimeler bulunmaktadır (Şekil 68). Bu kelimeler, İrlanda'nın STEM eğitimine yönelik genel bir çerçeve çizdiğini ve programlarında STEM eğitiminin geliştirilmesine yönelik bir yaklaşımı benimsediğini göstermektedir. "İlköğretim" ve "problem" gibi kavramlar, STEM eğitiminin daha erken yaşlarda başladığını ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik olduğunu düşündürmektedir. "Bilimsel" ve "temel" kavramlarının sıklıkla kullanılması, İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programında bilimsel temelli bir eğitim anlayışının hâkim olduğunu ve STEM konularının bu anlayışla uyumlu bir şekilde programlara entegre edildiğini göstermektedir.

STEM tabanlı öğretim programında; proje tabanlı öğrenme stratejileri, öğrencilerin farklı disiplinlerden edindikleri bilgileri birleştirerek yaratıcı çözümler üretmelerine olanak tanımaktadır. Bu süreç sanat ile STEM konularının birleşimini içerir ve öğrencilerin sanat becerilerini kullanarak bilimsel düşünme becerilerini pekiştirmelerini sağlar. Ayrıca, öğretim programı, sanat ve mühendislik arasındaki ilişkiyi güçlendirerek, öğrencilerin kendi projelerini düşünme, planlama ve yaratma süreçlerinde özgürce ifade etmelerine olanak sağlar. Araştırmalar, sanatın STEM eğitimiyle entegrasyonunun, öğrencilere yenilikçi çözümler geliştirme yeteneği kazandırdığını ortaya koymaktadır (Perignat & Katz-Buonincontro, 2019; Conradty & Bogner, 2019).

İrlanda'nın STEM politikaları, fen bilimleri eğitiminin disiplinler arası bir yaklaşımla öğretilmesine olanak tanımaktadır. İrlanda, STEM eğitiminin disiplinler arası entegrasyonu ile, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişkileri daha iyi anlamalarını hedeflemektedir. Bu bağlamda, sorgulama tabanlı öğretim, öğrencilerin bu disiplinleri birleştirerek yenilikçi çözümler geliştirmelerini sağlar. Ayrıca, bu öğretim

stratejileri, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi becerilerin kazandırılmasına olanak tanır (Perkins vd., 2010).

5.6.3. Türkiye: STEM Eğitiminin Aşamalı Geçiş Süreçleri ve Beceri Gelişimi

Türkiye'nin STEM eğitimine yönelik politikaları, öğretim programlarına STEM konularının entegrasyonu ve aşamalı geçiş süreçlerine odaklanmaktadır. Tablo 35'te verilen STEM konuları teması altında toplamda 12 frekans kaydedilmiş olup, bilimsel okuryazarlığın artırılması (frekans: 2), teorik konuların uygulamalarla desteklenmesi, kodlama öğretimi ve tinkering metodunun kullanılması gibi alt temalar, Türkiye'nin STEM eğitimine yönelik farkındalık yaratma ve öğrencilerin temel beceriler kazanmasını sağlama çabalarını yansıtmaktadır. STEM eğitime geçiş için yapılacak faaliyetler teması ise toplamda 8 frekans ile temsil edilmiştir. Bu tema, mühendislik bilgisinin uygunluğunun tespiti, STEM eğitim sistemine aşamalı geçiş ve öğretim programlarına uygun ders materyallerinin sağlanması gibi stratejilerle Türkiye'nin STEM eğitime geçiş sürecini planlı bir şekilde yürütme amacını göstermektedir.

Türkiye öğretim programındaki STEM konuları analiz edilerek elde edilen kelime bulutuna göre, "STEM", "eğitime", "öğretim", "fen", "uygun" ve "programlarında" gibi kavramlar dikkat çekmektedir (Şekil 69). Türkiye'de STEM eğitiminin öğretim programlarına entegrasyonu, bu kavramlar üzerinden net bir şekilde gözlemlenmiştir. "Ülkemizde" ve "yönelik" kelimelerinin varlığı, STEM eğitiminin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve eğitim politikalarına entegre edilmesine yönelik bir eğilim olduğunu göstermektedir. STEM'in öğretim programlarında "fen" ve "öğretim" kavramları ile birlikte ele alınması, Türkiye'de STEM konularının fen bilimleri eğitimiyle entegre bir şekilde yürütüldüğünü düşündürülebilir.

STEM eğitimi, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlamakta ve edindikleri bilgileri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları çözmeye etkin bir şekilde kullanmalarını desteklemektedir (Yıldırım, 2017, Pekbay'dan akt.).

Türkiye'de STEM eğitimi, aşamalı bir geçiş süreciyle yapılandırılmaktadır. STEM merkezleri ve etkinlikleri, öğrencilerin tasarım odaklı düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (MEB, 2016; Çorlu & Çallı, 2017).

5.6.4. Genel Tartışma

STEM eğitimi, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin eğitim politikalarında öne çıkan ortak bir tema olmakla birlikte, her ülke bu alana yönelik kendi önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre farklı stratejiler geliştirmiştir. Almanya, STEM'e ilgiyi artırmaya ve fırsat eşitliği sağlamaya yönelik politikalar benimserken, İrlanda disiplinler arası bir yaklaşım ve STEM entegrasyonuna

odaklanmaktadır. Türkiye ise STEM eğitiminin aşamalı geçiş süreçleri ve beceri geliştirme üzerine yoğunlaşmıştır. Bu farklılıklar, her ülkenin eğitim sistemine özgü gereksinimlerden kaynaklanmakta ve STEM eğitime yönelik yaklaşımlarında çeşitliliği yansıtmaktadır (Hu & Guo, 2021; Yıldırım, 2017; MEB, 2016).

Almanya'nın STEM politikaları, müfredat dışı etkinliklerden erken yaşta STEM eğitimi ve yetenek teşvikine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu politikalar, bilimsel düşünme becerileri ve sorgulama pratiğinin öğrenciler arasında yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. "Araştırma" ve "eylem" gibi kavramların kelime bulutunda öne çıkması, Almanya'nın STEM'i öğrencilerin teorik bilgiyle pratik uygulamalar arasında bağlantı kurabileceği bir alan olarak ele aldığını göstermektedir (Osborne, 2017; Jeong vd., 2020). Ancak Almanya'nın STEM eğitiminde cinsiyet ve sosyoekonomik faktörlere bağlı fırsat eşitliğine daha fazla odaklanması gerektiği görülmektedir.

İrlanda'da STEM eğitimi, entegrasyon ve disiplinler arası yaklaşımlarla zenginleştirilmiştir. Öğrencilere proje tabanlı öğrenme fırsatları sunularak, STEM'in yalnızca fen ve matematikle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir araç olduğu gösterilmektedir. "Genel", "bilimsel" ve "geliştirilmesi" gibi kavramların kelime bulutunda sıkça yer alması, İrlanda'nın STEM eğitime yönelik genel bir vizyon sunduğunu ve fen bilimleri, mühendislik ve teknoloji arasındaki bağlantıları güçlendirmeye çalıştığını göstermektedir (Conradty & Bogner, 2019; Perignat & Katz-Buonincontro, 2019).

Türkiye'de STEM eğitimi, aşamalı geçiş süreçleriyle yapılandırılmış olup, bilimsel okuryazarlığın artırılması, mühendislik odaklı etkinliklerin teşviki ve kodlama gibi modern tekniklerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Türkiye'deki kelime bulutu analizi, "STEM", "uygun" ve "programlarında" kavramlarının sıkça geçtiğini ve STEM'in öğretim programlarına entegrasyonuna yönelik bir eğilim olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, STEM eğitiminin etkili bir şekilde yaygınlaştırılması için öğretmen eğitimi, materyal geliştirme ve STEM merkezlerinin işlevselliğinin artırılmasına yönelik daha güçlü politikalar geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır (Çorlu & Çallı, 2017; MEB, 2016).

Genel olarak, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları, bilimsel ve teknik yeterliliklerin geliştirilmesi ve bu becerilerin günlük hayatta uygulanabilir hale getirilmesi için farklı yaklaşımlar sunmaktadır. Ancak, üç ülke için de STEM eğitiminin daha kapsayıcı hale getirilmesi, disiplinler arası bağlantıların güçlendirilmesi ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey becerilerin geliştirilmesi gerektiği açıktır. STEM eğitime yönelik bu çeşitlilik,

ülkelerin eğitim politikalarındaki stratejik öncelikleri ve pedagojik hedefleri yansıtmakla birlikte, ortak küresel hedefler doğrultusunda önemli katkılar sağlamaktadır.

5.7. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma

STEM eğitimi, modern eğitim sistemlerinin temel taşlarından biri olarak kabul edilmekte ve bu alanlarda ülkelerin geliştirdiği politikalar, eğitimdeki başarıyı doğrudan etkilemektedir. Almanya, Türkiye ve İrlanda'nın STEM eğitimi politikalarının uygulanma şekilleri, bu ülkelerin eğitimdeki önceliklerini ve stratejik hedeflerini yansıtmaktadır. İlgili veriler Tablo 36, 37 ve 38'de sunulmuştur. Aşağıda, her ülkenin STEM eğitimine yönelik politikalarının uygulanmasına dair bulgular, istatistiksel veriler ışığında tartışılmıştır.

5.7.1. Almanya: Toplum ve STEM Uygulamaları

Almanya'nın STEM eğitimi politikalarında, toplum genelinde STEM farkındalığının artırılması ve STEM alanlarına yönelik ilgiyi canlı tutma stratejileri öne çıkmaktadır. Tablo 36'da görüldüğü üzere, "Toplumda STEM (MINT)" teması altında toplam 7 frekans kaydedilmiştir. Bu tema altında, Almanya'nın inovasyon ve araştırma alanında liderliğini koruması (1 frekans), geleceğin teknolojilerine ilgi duyulmasının teşvik edilmesi (1 frekans) ve toplumsal farkındalığın artırılması gibi alt temalar yer almaktadır. Bu veriler, Almanya'nın STEM eğitime toplum genelinde geniş bir taban kazandırmayı hedeflediğini ve STEM'in toplumsal bir değer olarak yerleşmesini sağlama amacını taşıdığını göstermektedir.

Çocuk ve gençler için STEM eğitimi, Almanya'nın politikalarında önemli bir yer tutmakta olup, bu tema 5 frekans ile öne çıkmaktadır. Projeler ve yarışmalar aracılığıyla bilime olan ilginin teşvik edilmesi (1 frekans), pratik programlar sunulması (1 frekans) ve erken yaşta STEM eğitiminin teşvik edilmesi gibi unsurlar, Almanya'nın genç yaşlardan itibaren STEM alanlarına ilgi oluşturma stratejilerini vurgulamaktadır.

Kadınların STEM alanlarına katılımını artırma çabaları da Almanya'da önemli bir politika uygulama alanı olarak dikkat çekmektedir. Bu tema altında 4 frekans kaydedilmiştir ve genç kadınların STEM mesleklerine ilgisinin artırılması, akademik kariyerlerini sürdürmelerine yardımcı olunması gibi unsurlar, STEM alanlarındaki cinsiyet dengesizliğini giderme amacını taşımaktadır.

Araştırma kapsamında Almanya'ya ait STEM eğitimi politikalarının uygulamaları kelime bulutu kullanılarak analiz edilmiştir. Almanya'nın STEM eğitimi politikalarında özellikle "STEM", "eğitim", "araştırma", "eylem" ve "planı" gibi kavramlar dikkat çekmektedir.

Şekil 70'te sunulan kelime bulutu, STEM eğitiminin Almanya'da araştırma temelli, eylem odaklı ve planlı bir yaklaşımla ele alındığını göstermektedir. Özellikle "mesleklerine" ve "akademik" kavramlarının sık kullanımı, Almanya'da STEM eğitiminin mesleki gelişim ve akademik başarıyla ilişkilendirildiğini düşündürülebilir. Bu bulgular, Almanya'da STEM eğitime yönelik uygulamaların araştırmaya dayalı olması ve meslek odaklı bir çerçevede şekillendiğini göstermektedir. Almanya, STEM politikalarını eğitim sistemine entegre ederken, araştırma ve uygulama süreçlerine ağırlık vermektedir.

STEM eğitim politikası, öğrencilerin temel bilimsel kavramları anlamalarını ve gerçek dünya problemlerine uygulamalarını sağlamayı hedefler. Disiplinler arası bilgi entegrasyonu, bu süreçte kritik bir rol oynar (Tang & Williams, 2018; NRC, 2012).

5.7.2. İrlanda: Eğitim Kaynakları ve Gerçek Dünya Problemlerine Yönelik Uygulamalar

İrlanda'nın STEM eğitimi politika uygulamalarında, öğretmen eğitimi ve kaynaklar teması en fazla öne çıkan unsurlar arasında yer almaktadır. Tablo 37'de görüldüğü üzere, bu tema altında toplam 2 frekans kaydedilmiştir. Fen kaynakları için fon sağlanması (1 frekans) ve öğretmenlere mesleki eğitim fırsatları sunulması (1 frekans) gibi alt temalar, İrlanda'nın STEM eğitiminde öğretim kalitesini artırma hedefini göstermektedir.

İrlanda'da ayrıca, STEM eğitiminde disiplinler arası yaklaşım ve gerçek dünya problemleriyle bağlantılı deneyimlerin sağlanması temaları da önem taşımaktadır. Her iki tema da 1 frekans ile temsil edilmekte olup, İrlanda'nın STEM eğitimini öğrencilerin gerçek dünya problemleriyle bağlantılı olarak geliştirdiği ve disiplinler arası bir yaklaşımı benimsediği anlaşılmaktadır. Bu stratejiler, öğrencilerin STEM alanlarındaki temel yetkinliklerini geliştirme ve ilgi alanlarına yönelik eğitim sunma amacını yansıtmaktadır.

İrlanda'ya ait STEM eğitimi politikalarının uygulamaları Şekil 71'de verilen kelime bulutunda "STEM", "eğitimi", "İrlanda", "müfredat" ve "bakış" gibi kavramların öne çıktığı gözlemlenmektedir. Bu durum, İrlanda'nın STEM eğitiminde müfredatın yapılandırılmasına ve genel bir bakış açısına önem verdiğini düşündürülebilir. Özellikle "raporu" ve "literatüre" gibi kelimeler, STEM eğitime dair raporların ve akademik literatürün İrlanda'daki uygulamalarda önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. İrlanda'nın STEM politikaları, geniş kapsamlı bir müfredat yaklaşımı ile ele alınmakta ve raporlama, değerlendirme süreçlerine ağırlık verilmektedir. Ancak, bu uygulamaların doğrudan etkileri hakkında net çıkarımlar yapılmassa da İrlanda'daki STEM eğitimi uygulamalarının literatüre dayalı olduğu gözlemlenebilir. STEM tabanlı öğretim programlarının, öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini sürekli geliştirmelerine

yardımcı olduğu görülmüştür (Özkan & Topsakal, 2021). İrlanda, STEM eğitimi ile gerçek dünya problemleri arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, sınıf dışında toplum odaklı projelere katılarak, öğrendikleri bilgiyi gerçek dünyada nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Ayrıca, eğitim kaynaklarının etkin kullanımı, teknolojik araçlar ve veri analizi gibi becerilerin geliştirilmesini teşvik eder. Bu durum öğrencilere yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda teknolojik ve uygulamalı beceriler kazandırır (NCCA, 2014a).

5.7.3. Türkiye: Eğitimde Teknoloji ve STEM Merkezleri Üzerine Uygulamalar

Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları, büyük ölçüde eğitimde teknolojik dönüşüm ve STEM eğitimi merkezlerinin kurulması üzerine yoğunlaşmaktadır. Tablo 38'de belirtilen verilere göre, Türkiye'de STEM eğitimi politika uygulamaları, FATİH Projesi ve STEM eğitimi merkezlerinin kurulması gibi konulara odaklanmaktadır. Bu tema altında toplam 7 frekans kaydedilmiştir. FATİH Projesi (1 frekans) ve STEM eğitimi merkezleri kurulması (1 frekans), Türkiye'nin STEM eğitiminde dijital dönüşüm ve altyapı geliştirme stratejilerini ortaya koymaktadır.

Türkiye'de ayrıca, öğretmen eğitimi ve STEM eğitimi için eylem planlarının geliştirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. 2015-2019 Stratejik Planı'nda STEM'in güçlendirilmesine yönelik amaçların yer alması (1 frekans) ve üniversitelerde STEM eğitimi ile ilgili çalışmaların yapılması (1 frekans) gibi unsurlar, Türkiye'nin STEM eğitimine yönelik uzun vadeli stratejik planlarını ve bu planların eğitim süreçlerine entegrasyonunu göstermektedir.

Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarının uygulamaları da benzer bir analize tabi tutulmuştur. Şekil 72'de Türkiye'ye ait STEM eğitimi politikalarının uygulama boyutuna yönelik kelime bulutu incelendiğinde, "STEM", "eğitim", "öğrencilerin", "planı", "programları" ve "teknoloji" gibi kelimeler öne çıkmaktadır. Türkiye'de STEM eğitimi politikalarının öğrenci merkezli bir yaklaşımla ele alındığını ve teknoloji ile bilim odaklı bir eğitim anlayışına vurgu yapıldığını söylemek mümkündür. Türkiye, STEM eğitimi politikalarında öğrencilere yönelik geniş kapsamlı programlar sunmakta ve bu programlar teknoloji ve bilimin entegrasyonuna dayalı bir yapıda şekillendirilmektedir. Özellikle "öğrencilerin" kelimesinin sık kullanımı, STEM eğitiminde öğrenci merkezli yaklaşımların benimsendiğini düşündürmektedir.

Türkiye'de STEM eğitimi üzerine yapılan çalışmalar, STEM eğitim merkezlerinin bu alandaki gelişim üzerinde kritik bir rol oynadığını göstermektedir (Akgündüz vd., 2015; MEB, 2016).

5.7.4. Genel Tartışma

STEM eğitimi, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin eğitim politikalarının önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmakta, bu ülkelerin farklı önceliklerine ve stratejik hedeflerine göre şekillenmektedir. Almanya, STEM alanında toplum genelinde farkındalık yaratma ve kadınların STEM alanlarına katılımını artırma gibi toplumsal hedeflere yoğunlaşırken, İrlanda, disiplinler arası bir yaklaşım ve gerçek dünya problemlerine yönelik uygulamalara odaklanmıştır. Türkiye ise dijital dönüşüm, STEM merkezlerinin yaygınlaştırılması ve öğretmen eğitimi gibi yapısal dönüşümlere ağırlık vermektedir. Bu farklı yaklaşımlar, her ülkenin eğitim sistemine özgü gereksinimleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda STEM eğitime yönelik çeşitliliği yansıtmaktadır (Tang & Williams, 2018; MEB, 2016).

Almanya'nın STEM eğitimi politikaları, erken yaşlardan itibaren öğrencilerin STEM alanlarına ilgisini artırmayı amaçlayan projeler, yarışmalar ve pratik uygulamalarla zenginleştirilmiştir. Almanya'nın kelime bulutunda öne çıkan "araştırma" ve "eylem" kavramları, STEM'in teori ve pratiğin birleşimi olarak ele alındığını göstermektedir. Özellikle kadınların STEM alanlarına katılımını artırmaya yönelik politikalar, cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, Almanya'nın STEM eğitiminde bireysel farklılıkları daha fazla gözetilen politikalar geliştirmesi, toplumsal kapsayıcılığı artıracaktır. STEM'in mesleki gelişim ve akademik başarıyla ilişkilendirildiği Almanya'da, öğrencilerin disiplinler arası düşünme becerilerini geliştiren stratejik uygulamalar dikkat çekicidir (NRC, 2012; Jeong vd., 2020).

İrlanda'da STEM eğitimi, müfredat ve gerçek dünya problemleri arasındaki bağın güçlendirilmesine dayanmaktadır. İrlanda'nın disiplinler arası yaklaşımı, STEM eğitiminin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi farklı alanları bir araya getiren yapısını güçlendirmekte ve öğrencilere yaratıcı düşünme fırsatları sunmaktadır. Kelime bulutunda sıkça yer alan "müfredat" ve "raporu" gibi kavramlar, STEM'in eğitim politikalarına entegrasyonunda akademik literatürün rehberliğini ve sistematik bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra, STEM eğitime yönelik öğretmen eğitiminin ve kaynakların artırılması gibi stratejiler, eğitimin genel kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Ancak, İrlanda'nın STEM uygulamalarının etkisinin daha geniş ölçekli araştırmalarla izlenmesi, bu alandaki reformların başarısını değerlendirme açısından önemlidir (Perignat & Katz-Buonincontro, 2019; Özkan & Topsakal, 2021).

Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları, FATİH Projesi gibi dijital dönüşüm girişimlerinden STEM merkezlerinin yaygınlaştırılmasına kadar uzanan bir yelpazede

uygulanmaktadır. Türkiye'nin kelime bulutu analizinde öne çıkan "planı" ve "teknoloji" kavramları, STEM'in dijitalleşme süreçleriyle uyumlu bir şekilde eğitim politikalarına entegre edildiğini göstermektedir. Türkiye'deki STEM uygulamaları, öğretmen eğitimi, altyapı geliştirme ve öğrenci merkezli programlarla desteklenmektedir. Ancak, STEM eğitime yönelik uygulamaların etkinliğini artırmak için öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik uzun vadeli stratejiler ve STEM merkezlerinin etkin kullanımını teşvik eden politikaların güçlendirilmesi gerekmektedir (Akgündüz vd., 2015; Çorlu & Çallı, 2017).

Genel olarak, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları, her bir ülkenin sosyoekonomik bağlamına ve eğitim politikalarına uygun bir şekilde şekillendirilmiştir. STEM'in disiplinler arası doğası, bu ülkelerdeki eğitim reformlarının temelini oluşturmakta ve küresel STEM hedeflerine yönelik katkı sunmaktadır. Ancak, üç ülkenin de STEM eğitimi politikalarında cinsiyet eşitliği, yaratıcı düşünme becerileri ve kapsayıcılık gibi alanlara daha fazla vurgu yapması gerektiği açıktır. STEM eğitime yönelik bu farklılıklar ve benzerlikler, uluslararası bağlamda eğitim politikalarının gelişimine ışık tutmakta ve ülkelerin kendi eğitim sistemlerini iyileştirmesi için önemli bir karşılaştırmalı perspektif sunmaktadır.

5.8. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Boyutu Bulgularına İlişkin Tartışma

STEM eğitimi, fen öğretim programlarının zenginleşmesine ve öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Almanya, Türkiye ve İrlanda'nın STEM eğitimi politikaları, fen öğretimine yönelik çeşitli katkılarda bulunarak, bu alanlardaki eğitim kalitesini artırmayı hedeflemektedir. İlgili veriler Tablo 39, 40 ve 41'de gösterilmiştir. Bu bölümde, bu üç ülkenin STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları, istatistiksel veriler ışığında karşılaştırmalı eğitim araştırması kapsamında tartışılmıştır.

5.8.1. Almanya: Bölgesel Kümelenme ve Erken STEM Eğitimi Üzerine Katkılar

Almanya'nın STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları incelendiğinde, bölgesel kümelenme ve erken STEM eğitimi gibi stratejilerin öne çıktığı görülmektedir. Tablo 39 verilerine göre, "Bölgesel Kümelenme" teması altında toplam 4 frekans kaydedilmiştir. Bu tema, "Gençler için STEM fırsatları" girişimi kapsamında STEM mesleklerine yönelimi artırma, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırma gibi alt temaları içermektedir. Almanya, STEM alanlarında gençlerin yönelimini artırmayı hedefleyen bölgesel kümelenme stratejileriyle, fen öğretimine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Erken STEM eğitimi de Almanya'nın fen öğretimine katkıları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu tema altında 2 frekans kaydedilmiş olup, çocukların bilim ve teknolojiye ilgi duymasını sağlama ve Küçük Bilim İnsanları Evi'nin finanse edilmesi gibi alt temalar yer almaktadır. Almanya'nın erken yaşta STEM eğitimine verdiği önem, fen öğretiminde erken yaşlardan itibaren bilimsel düşüncenin temellerinin atılmasına katkı sağlamaktadır.

Öğretmen eğitimi ve dijital altyapılar, Almanya'nın STEM eğitimi politikaları kapsamında fen öğretimine sunduğu diğer katkılar arasında yer almaktadır. Her iki tema da 2 frekans ile temsil edilmekte olup, öğretmenlerin STEM alanlarına ilgisini artırma ve dijital medya ile öğrenme fırsatları sunma gibi unsurlar öne çıkmaktadır. Bu stratejiler, fen öğretiminde yenilikçiliği ve dijital dönüşümü desteklemektedir.

Almanya'nın STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları boyutunda yapılan analizlerde, özellikle araştırma ve uygulama temelli yaklaşımların ön plana çıktığı görülmektedir. Şekil 73'te verilen kelime bulutunda "STEM", "eğitim", "araştırma", "eylem" ve "teşvik" gibi kavramlar dikkat çekmektedir. Bu terimler, Almanya'da STEM eğitiminin, araştırma temelli ve eylem odaklı bir çerçevede ele alındığını göstermektedir. Ayrıca, öğretmen teşvikleri ve dijital öğrenme uygulamalarının da STEM eğitimi politikalarına entegre edildiği anlaşılmaktadır. STEM politikaları, fen öğretimi süreçlerine güçlü bir şekilde entegre edilmekte ve öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgisinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır. "Eğitim" ve "araştırma" kavramlarının sık kullanımı, STEM politikalarının fen öğretiminde bilimsel düşünme ve araştırmaya dayalı öğrenme süreçlerini teşvik ettiğini göstermektedir. Almanya'da STEM eğitimi politikaları, fen öğretimi ile entegre şekilde, öğrencilere araştırma yapma ve bilimsel süreçleri öğrenme fırsatları sunmaktadır.

STEM eğitiminin merkezinde yer alan bilimsel düşünme, öğrencilerin analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine odaklanır. Bu beceriler, deneysel kanıtlara dayalı olarak eleştirel değerlendirmeler yapmayı içerir (Shernoff vd., 2017). STEM eğitimi, fen bilimleri derslerinde disiplinler arası yaklaşımları destekleyerek, öğrencilere gerçek dünya problemlerine çözüm üretme becerisi kazandırmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin bilimsel yaratıcılığını geliştiren bu yaklaşımlar, fen derslerini yalnızca bilgi aktarımı odaklı olmaktan çıkararak daha etkileşimli bir hale getirmektedir (Özkan & Topsakal, 2021).

5.8.2. İrlanda: Deneyimlerle Bağlantı ve Disiplinler Arası Yaklaşım Üzerine Katkılar

İrlanda'nın STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları, çocukların deneyimleriyle bağlantı kurma ve disiplinler arası yaklaşım gibi stratejilerle karakterize

edilmektedir. Tablo 40 verilerine göre, "Çocukların Deneyimleriyle Bağlantı" teması altında toplam 2 frekans kaydedilmiştir. Bu tema, çocukların ilgi alanlarıyla ve deneyimleriyle bağlantı kurma gibi alt temaları içermektedir. İrlanda, STEM eğitiminde öğrencilerin kişisel deneyimlerinden yararlanarak fen öğretiminde daha derinlemesine ve anlamlı öğrenme fırsatları sunmaktadır.

Temel yetkinlikler ve konuların bağlantısı da İrlanda'nın fen öğretimine katkılar arasında yer almakta olup, her iki tema da 2 frekans ile temsil edilmektedir. Temel ve kritik becerilerin kazandırılması, disiplinler arası ve çok yönlü becerilerin geliştirilmesi gibi alt temalar, İrlanda'nın fen öğretiminde öğrencilerin STEM alanlarındaki yetkinliklerini güçlendirmeye odaklandığını göstermektedir.

Gerçek dünya problemlerine yönelik çözüm üretme becerilerinin geliştirilmesi, İrlanda'nın STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine sunduğu bir diğer katkıdır. Bu tema altında 1 frekans kaydedilmiş olup, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi gibi alt temalar, öğrencilerin fen derslerinde edindikleri bilgileri pratikte uygulama becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

İrlanda'nın STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine olan katkıları da kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Şekil 74'te görüldüğü gibi, "STEM", "müfredat", "genel bakış", "fen öğretimine katkılar" ve "çocukların becerileri" gibi kavramlar dikkat çekmektedir. Bu kelimeler, İrlanda'da STEM eğitimi politikalarının fen öğretimi ile güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu ve öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yönelik bir vurgu yapıldığını göstermektedir. STEM konularının müfredatla entegrasyonu, öğrencilerin fen bilimleri derslerinde STEM temelli bilgi ve becerilere erişimini artırmaktadır. Ayrıca, İrlanda'da STEM eğitimi, çocukların bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapılandırılmıştır. STEM eğitimi politikaları, müfredatla sıkı bir ilişki içerisinde şekillendirilmekte ve fen öğretimine katkı sunmaktadır.

İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programları, öğrencilerin deneyimsel öğrenme süreçlerini güçlendirmeyi ve disiplinler arası bir perspektifle fen bilimlerini anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Program, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik arasında bağ kurarak karmaşık problemleri çözmelerini desteklemektedir (NCCA, 2015).

5.8.3. Türkiye: Çok Yönlü Beceri Gelişimi ve Disiplinler Arası Yaklaşım Üzerine Katkılar

Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları, özellikle öğrencilerin çok yönlü beceriler kazanmalarını sağlama üzerine yoğunlaşmaktadır. Tablo 41 verilerine göre, "Öğrencilerin Çok Yönlü Beceri Kazanmasını Sağlama" teması altında toplam 12 frekans kaydedilmiştir. Bu tema, girişimcilik ve ürün oluşturma becerisi (4 frekans), buluş yapma (2 frekans) ve araştırma yapma (2 frekans) gibi alt temaları içermektedir. Türkiye, fen öğretiminde öğrencilerin STEM alanlarındaki becerilerini geliştirmek ve onları girişimci bireyler olarak yetiştirmek için çeşitli stratejiler geliştirmektedir.

Projeler ile fen öğretimine katkı sunma, Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları kapsamında önemli bir strateji olarak öne çıkmakta olup, 2 frekans ile temsil edilmektedir. Bu tema, EBA ve FATİH Projesi gibi alt temaları içermekte olup, fen öğretiminde teknolojik araçların kullanımını ve dijital öğrenme ortamlarının oluşturulmasını desteklemektedir.

Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları ayrıca, öğrencilerin fen derslerine daha fazla katılmasını teşvik etme (1 frekans), disiplinler arası yaklaşım (1 frekans) ve bütüncül eğitim (1 frekans) gibi konularda da fen öğretimine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu stratejiler, fen öğretiminde öğrencilere daha bütüncül ve entegre bir öğrenme deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

Türkiye'deki STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları, yapılan analizlerde net bir şekilde gözlemlenmiştir. Şekil 75'teki kelime bulutunda öne çıkan kavramlar arasında "STEM", "fen", "öğrencilerin" ve "öğretimine" yer almaktadır. Bu kavramlar, Türkiye'de STEM eğitiminin fen bilimleri dersleriyle güçlü bir şekilde ilişkilendirildiğini göstermektedir. STEM eğitimi politikaları, öğrencilerin fen bilimleri alanında araştırma yapma, yaratıcı düşünme, buluş geliştirme ve matematiksel becerilerini kullanma gibi yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'de STEM eğitimi, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir çerçevede ele alınmış ve bu politika, fen öğretiminde öğrenci merkezli bir yaklaşımı desteklemektedir. STEM eğitime yönelik politikalar, fen öğretimi süreçlerinde öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma becerilerini teşvik etmektedir.

5.8.4. Genel Tartışma

STEM eğitimi, fen öğretim programlarının niteliğini artıran önemli bir araç olarak, Almanya, İrlanda ve Türkiye gibi ülkelerde farklı stratejilerle uygulamaya geçirilmektedir. Her ülke, STEM politikalarını kendi toplumsal ihtiyaçlarına ve eğitim sistemlerinin önceliklerine göre şekillendirerek fen öğretimine yönelik çeşitli katkılar sunmaktadır. Almanya, bölgesel

kümelenme ve erken STEM eğitimi stratejileriyle öne çıkarken, İrlanda disiplinler arası yaklaşımlar ve öğrenci deneyimlerine dayalı öğrenme süreçleriyle dikkat çekmektedir. Türkiye ise teknoloji entegrasyonu ve çok yönlü beceri geliştirme stratejileriyle STEM politikalarını uygulamaktadır. Bu farklılıklar, her ülkenin fen öğretiminde STEM eğitime yönelik özgün yaklaşımlarını ve bu politikaların fen öğretimine olan etkilerini anlamamız açısından değerli bilgiler sunmaktadır.

Almanya, STEM politikalarını fen öğretimine entegre ederken, özellikle "bölgesel kümelenme" ve "erken STEM eğitimi" stratejilerini ön plana çıkarmaktadır. Tablo 39'da yer alan veriler, Almanya'nın STEM politikalarında, öğrencilerin erken yaşta bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve bu ilgiyi gelecekte mesleki yönelime dönüştürmeyi amaçladığını göstermektedir. "Bölgesel kümelenme" teması, fen öğretiminde yerel düzeyde yapılan projeler ve etkinliklerle öğrencilerin STEM alanlarına yönelmesini teşvik etmektedir. Almanya'nın kelime bulutunda "araştırma" ve "eylem" gibi kavramların öne çıkması, STEM politikalarının fen öğretiminde araştırma temelli bir yaklaşımla ele alındığını ve öğrencilere bilimsel sorgulama becerisi kazandırmayı hedeflediğini ortaya koymaktadır. Ancak Almanya, STEM eğitiminde toplumsal eşitliği sağlamada bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Özellikle cinsiyet eşitliği ve sosyoekonomik engellerin aşılması konusunda, STEM politikalarının fen öğretimindeki etkisini artıracak daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsemesi gerektiği değerlendirilmektedir (Shernoff vd., 2017).

İrlanda, STEM eğitime yönelik politikalarında fen öğretimini disiplinler arası bir yaklaşımla ele almakta ve öğrencilerin gerçek dünya problemleriyle bağlantı kurmasını sağlamaktadır. Tablo 40'teki veriler, İrlanda'nın fen öğretimine katkılarında "çocukların deneyimleriyle bağlantı" ve "temel becerilerin geliştirilmesi" temalarının öne çıktığını göstermektedir. İrlanda'nın kelime bulutunda "müfredat", "genel bakış" ve "çocukların becerileri" gibi kavramların öne çıkması, STEM politikalarının fen öğretiminde öğrencilerin bireysel deneyimlerini ve becerilerini merkeze aldığını göstermektedir. Bu yaklaşım, fen öğretimini yalnızca bilgi aktarımı odaklı bir süreçten çıkararak, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey becerilerin kazandırıldığı etkileşimli bir öğrenme sürecine dönüştürmektedir. İrlanda, STEM politikalarında disiplinler arası bağlantıları güçlendirerek, fen bilimleri ve matematikle birlikte mühendislik ve teknolojiyi öğretim programlarına entegre etmeyi başarmıştır (Perignat & Katz-Buonincontro, 2019). Ancak İrlanda'nın STEM politikalarının fen öğretimine olan etkisinin daha geniş ölçekli değerlendirmelerle izlenmesi, bu politikaların sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Türkiye, STEM eğitime yönelik politikalarında teknoloji entegrasyonu ve öğrencilerin çok yönlü beceriler kazanması üzerine yoğunlaşmıştır. Tablo 41'de yer alan verilere göre, "öğrencilerin çok yönlü beceriler kazanmasını sağlama" ve "projeler ile fen öğretime katkı sunma" temaları, Türkiye'nin fen öğretime yönelik STEM politikalarının temelini oluşturmaktadır. FATİH Projesi ve STEM merkezlerinin kurulması gibi girişimler, fen öğretiminde dijital teknolojilerin kullanımını artırarak öğrenme süreçlerini zenginleştirmektedir. Türkiye'nin kelime bulutunda "STEM", "öğrencilerin" ve "öğretime" gibi kavramların öne çıkması, STEM politikalarının fen öğretiminde öğrenci merkezli bir yaklaşımla ele alındığını göstermektedir. Bununla birlikte, STEM eğitime yönelik öğretmen eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve öğretim materyallerinin çeşitlendirilmesi, Türkiye'nin fen öğretime daha etkili katkılar sunmasını sağlayabilir. Ayrıca, STEM politikalarının daha geniş kapsamlı bir planlama ile uygulanması, fen öğretiminin disiplinler arası bir çerçevede daha güçlü bir şekilde yapılandırılmasını destekleyecektir (Akgündüz vd., 2015).

Genel olarak, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM politikaları, fen öğretime çeşitli yönlerden katkı sağlamaktadır. Almanya, araştırma temelli ve mesleki odaklı bir yaklaşımı benimserken, İrlanda disiplinler arası entegrasyon ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren bir sistem sunmaktadır. Türkiye ise teknoloji odaklı ve girişimcilik becerilerini destekleyen politikalarla fen öğretimini geliştirmeye çalışmaktadır. Ancak her üç ülkenin de STEM politikalarını daha kapsayıcı hale getirmesi ve fen öğretiminde disiplinler arası bağlantıları güçlendirmesi gerekmektedir. STEM eğitime yönelik bu politikalar, fen öğretiminin öğrencilere bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini kazandırmada daha etkili bir araç haline gelmesine olanak sağlayacaktır. Bu doğrultuda, ülkelerin kendi bağlamlarına uygun stratejiler geliştirmesi, STEM eğitiminin fen öğretime olan katkılarını daha da artıracaktır.

5.9. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutları Bulgularına İlişkin Tartışma

STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi, modern eğitim politikalarının temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Almanya, Türkiye ve İrlanda gibi ülkeler, STEM eğitime yönelik politikalarını girdi, işlem ve çıktı boyutları açısından geliştirmekte ve bu politikaları eğitim sistemlerine entegre etmektedir. İlgili veriler Tablo 42, 43 ve 44'te sunulmuştur. Bu bölümde, Almanya, Türkiye ve İrlanda'nın STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları tartışılarak, bu politikaların benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmalı eğitim araştırması kapsamında verilecektir.

5.9.1. Almanya: Eğitim Stratejileri ve Yatırım Üzerine Odaklanma

Almanya'nın STEM eğitimi politikalarının işlem boyutu, eğitim stratejileri ve araştırma geliştirme faaliyetleriyle ön plana çıkmaktadır. Tablo 42 verilerine göre, işlem boyutunda toplam 6 frekans kaydedilmiştir. Eğitim stratejileri altında, çocukların ve gençlerin STEM konularına olan ilgisinin artırılması (2 frekans) ve bilgisayarın artırılması (1 frekans) gibi alt temalar, Almanya'nın genç yaşlardan itibaren STEM alanlarına yönelik bilinç oluşturma çabalarını yansıtmaktadır. Öğretmenlerin niteliklerinin güçlendirilmesi (1 frekans) de bu stratejiler arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Girdi boyutunda ise Almanya, eğitim programları ve yatırımlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Eğitim programları altında 4 frekans kaydedilmiş olup, geniş yelpazede STEM eğitimi programları sunulması ve müfredat dışı etkinliklerin düzenlenmesi gibi alt temalar öne çıkmaktadır. STEM eğitime yapılan yatırımlar ise 1 frekans ile Almanya'nın STEM alanında finansal kaynaklar ayırarak bu eğitimi desteklediğini göstermektedir.

STEM eğitim politikaları; öğretim materyalleri, müfredat tasarımları ve öğretmen eğitimi ile başlamaktadır. Girdiler arasında multidisipliner STEM projeleri için gereken altyapının sağlanması ve öğretmenlerin disiplinler arası bilgi birikiminin artırılması kritik bir rol oynamaktadır. STEM eğitiminde öğrencilerin bilimsel yaratıcılık testlerindeki performansları, iyi tasarlanmış materyaller ve etkin öğretim yöntemleriyle doğrudan ilişkilidir (Tran vd., 2021).

Çıktı boyutunda Almanya, yeterli sayıda ve yüksek nitelikli STEM uzmanı yetiştirilmesi (1 frekans) ve toplumsal farkındalık oluşturma (1 frekans) üzerine odaklanmaktadır. Bu, Almanya'nın STEM eğitimi politikalarının sonuçlarını topluma ve iş gücüne yansıtarak STEM alanında liderliği sürdürme hedefini ortaya koymaktadır.

Almanya'nın STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarına yönelik yapılan analizlerde, eğitim sürecinde özellikle "STEM", "eğitim", "araştırma" ve "eylem" gibi kavramların sıklıkla kullanıldığı görülmüştür (Şekil 76). Almanya'da STEM eğitimi, kapsamlı bir planlama ve uygulama sürecine dayanmakta, bu süreçlerde bilimsel araştırma ve uygulamalı öğrenme büyük bir önem taşımaktadır. **Girdi** boyutunda, eğitim planlamalarının temel bilimsel içeriklerle desteklenmesi, öğrenci kazanımları için gerekli olan stratejik adımların belirlenmesi ön plana çıkmaktadır. **İşlem** boyutunda, STEM eğitiminde uygulamalı çalışmalar ve eylem planlarının uygulanması dikkat çekerken, **çıkıtı** boyutunda ise, öğrencilerin STEM eğitimi süreçlerinde kazandıkları becerilerin ve eğitim sonuçlarının nasıl değerlendirileceği üzerinde

durulmaktadır. Almanya, STEM eğitiminde sistematik ve planlı bir yaklaşımı benimseyerek öğrencilerin bilimsel düşünme yetilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

STEM uygulamaları, disiplinler arası yaklaşımları temel alarak öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanır. Bu bağlamda, proje tabanlı öğrenme gibi etkinlikler, bilimsel ve teknik bilgiyi bir araya getirerek öğrenim sürecini zenginleştirmektedir (Uğras, 2018). Özellikle STEM odaklı öğretim programı, öğrencilere yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sunar ve fen bilimleri derslerinin işlevselliğini artırır (Genek & Doğança Küçük, 2020).

OECD Raporunda (2024) STEM eğitimi açısından Almanya'nın "ikili eğitim sistemi" ile mesleki eğitim ve akademik eğitimi birleştirerek, gençler arasında yüksek istihdam oranlarını koruduğu bildirilmektedir. STEM odaklı girişimlerin özellikle teknolojik ve mühendislik disiplinlerine yönelik ilgiyi artırdığı bunun da ülkedeki endüstriyel büyümeye katkıda bulunduğu ifade edilmektedir. Ancak, mesleki eğitimden yükseköğretime geçiş süreçlerinin karmaşıklığı, uzun vadede bireylerin istihdam edilebilirliklerini sınırlayan bir engel olarak değerlendirilmektedir (OECD, 2014).

Eğitimde reform süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi için, Almanya'nın erken çocukluk eğitimi, STEM odaklı politikalar ve mesleki eğitim reformları arasındaki ilişkiyi güçlendiren bütüncül bir yaklaşımı sürdürmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, GSYH'nin %10'unun eğitime ve Ar-Ge'ye ayrılması hedefi, eğitim kalitesini artırma potansiyeline sahip bir politika aracı olarak öne çıkmaktadır (OECD, 2014).

5.9.2. İrlanda: Disiplinler Arası Bağlantılar ve Bilimsel Süreçlerin Geliştirilmesi

İrlanda'nın STEM eğitimi politikalarında girdi boyutu, STEM eğitiminin önemi ve toplumsal farkındalık kazanımı gibi unsurlarla öne çıkmaktadır. Tablo 43 verilerine göre, girdi boyutunda toplam 6 frekans kaydedilmiştir. STEM eğitiminin tüm disiplinlerde yüksek kalitede öğretim sağlama (2 frekans) ve toplumsal farkındalık kazanımı (1 frekans) gibi alt temalar, İrlanda'nın eğitim sisteminde STEM alanlarına verdiği önemi göstermektedir.

İşlem boyutunda, öğretmenlerin mesleki eğitimi (2 frekans) ve ilköğretim müfredat çerçevesinin vizyon ve ilkeleri (1 frekans) öne çıkmaktadır. Bu veriler, İrlanda'nın öğretmen niteliğini artırarak STEM eğitiminin kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini göstermektedir.

Çıktı boyutunda ise İrlanda, öğrencilerin bilim hakkındaki bilgilerini geliştirmeleri (2 frekans) ve bilimsel süreç ve sorgulamayı uygulayıp geliştirmeleri (1 frekans) üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu temalar, İrlanda'nın STEM eğitimi politikalarının fen öğretimi

süreçlerine doğrudan katkı sağladığını ve öğrencilere bilimsel düşünme becerileri kazandırmayı hedeflediğini göstermektedir.

İrlanda'ya ait STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarına dair yapılan analizlerde, STEM eğitiminin müfredatla sıkı bir şekilde bağlantılı olduğu ve bilimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik adımların atıldığı görülmüştür (Şekil 77). **Girdi** boyutunda "müfredat", "genel", "yüksek" gibi kavramlar STEM eğitiminin güçlü bir müfredat temeline oturduğunu ve öğrencilerin bilimsel düşünme süreçlerine yönlendirildiğini ortaya koymaktadır. **İşlem** boyutunda, STEM eğitiminin öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılama ve onların bilimsel gelişmelerini destekleme üzerine kurulu olduğu anlaşılmaktadır. İrlanda'nın STEM eğitim politikalarında, özellikle fen eğitimiyle entegre edilmiş bir yaklaşım benimsenmiş olup, **çıkıtı** boyutunda öğrencilerin yüksek kalitede bilimsel beceriler edinmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, STEM eğitiminin sadece teknik becerilere değil, aynı zamanda eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesine de odaklandığı gözlemlenmektedir.

İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programı, disiplinler arası bağlantılar kurarak, bilimsel süreçlerin daha etkili bir şekilde öğretilmesini hedefler. Bu bağlamda öğrenciler sadece bilimsel bilgiyi öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda sistematik düşünme ve araştırma becerilerini de geliştirirler. Sorgulama tabanlı öğretim ile eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır, bu da öğrencilerin bilimsel sürece daha derinlemesine katılmalarını mümkün kılar (NCCA, 2014a).

5.9.3. Türkiye: STEM Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi ve Eğitim Programlarının Güncellenmesi

Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarının işlem boyutu, STEM öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve STEM eğitimi araştırmaları ile dikkat çekmektedir. Tablo 44 verilerine göre, işlem boyutunda toplam 9 frekans kaydedilmiştir. STEM öğretmenlerinin yetiştirilmesi teması altında, öğretim programlarının STEM'e göre güncellenmesi (1 frekans), öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi (1 frekans) ve eğitim fakültelerinin STEM öğretmeni yetiştirme programları başlatması (1 frekans) gibi alt temalar yer almaktadır. Bu veriler, Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarının öğretmen niteliğini artırmaya yönelik olduğunu göstermektedir.

Girdi boyutunda Türkiye, STEM eğitimi merkezlerinin kurulması (3 frekans), EBA içerikleri (2 frekans) ve Eğitimde FATİH Projesi (1 frekans) gibi temalarla öne çıkmaktadır. Bu temalar, Türkiye'nin STEM eğitimi için gerekli altyapı ve materyallerin sağlanmasına odaklandığını göstermektedir.

Çıktı boyutunda ise Türkiye, STEM eğitimi ortamlarının oluşturulması (2 frekans), öğrenci becerilerinin geliştirilmesi (2 frekans) ve eğitim sistemine entegrasyon (2 frekans) gibi konulara odaklanmaktadır. Bu veriler, Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarının doğrudan eğitim sistemi ve öğrenci becerileri üzerindeki etkisini artırmayı hedeflediğini göstermektedir.

Türkiye'ye ait STEM eğitimi politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutlarına yönelik yapılan analizlerde, STEM eğitiminin öğrenci ve öğretmen merkezli bir yaklaşımla ele alındığı ve bu süreçlerin müfredata entegre edildiği görülmüştür (Şekil 78). **Girdi** boyutunda "eğitim", "öğretmen yetiştirilmesi" ve "öğrencilerin" gibi kavramlar dikkat çekmektedir. Türkiye'nin STEM politikalarında öğretmen eğitimi ve öğrenci kazanımları büyük bir önem taşımakta, öğretmenlerin STEM eğitimi sürecinde etkin bir şekilde rol almaları hedeflenmektedir. **İşlem** boyutunda, STEM eğitiminin öğretim süreçlerine nasıl entegre edildiği, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini nasıl kazandığı detaylı bir şekilde ele alınmıştır. **Çıktı** boyutunda ise, STEM eğitiminin öğrenciler üzerindeki etkileri ve bu sürecin sonuçları analiz edilmiştir. Türkiye'nin STEM eğitim politikaları hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin bilimsel bilgi ve becerilerle donatılması gerektiğini vurgulamakta olup, bu bağlamda STEM eğitime yönelik stratejilerin güçlü bir şekilde öğretim programına entegre edildiği gözlemlenmektedir.

Son yıllarda Türkiye'de sayıları giderek artan bilim merkezlerinin, yalnızca toplumun bilime yönelik tutumunda olumlu değişimlere katkı sağlamakla sınırlı kalmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu merkezlerin, özellikle öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarında da aktif bir rol üstlenmesi önerilmektedir. Yüksek maliyetli yatırımlarla hayata geçirilen bu merkezlerin; üniversiteler, okullar ve toplumla iş birliği içinde çalışan entegre bir sistemin önemli bir parçası olarak yapılandırılması önemlidir (Öner vd., 2014). Ayrıca, bu bilim merkezlerinin, etkili bir bilim iletişimi bağlamında daha stratejik ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Trench vd., 2014).

5.9.4. Genel Tartışma

STEM eğitimi, günümüz eğitim politikalarının en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkmakta ve ülkelerin ekonomik, bilimsel ve toplumsal kalkınmalarını desteklemektedir. Almanya, Türkiye ve İrlanda'nın STEM eğitime yönelik politikaları, girdi, işlem ve çıktı boyutlarında şekillenirken, bu politikalar ülkelerin eğitim sistemlerindeki öncelikler ve stratejik hedefler doğrultusunda farklılaşmaktadır. Bu bölümde, Almanya, Türkiye ve İrlanda'nın STEM politikaları, Tablo 42, 43 ve 44'te sunulan bulgular temel alınarak, girdi, işlem ve çıktı boyutlarında karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Almanya'nın STEM eğitimi politikaları, özellikle araştırma temelli bir yapı ve sistematik planlamayla dikkat çekmektedir. Girdi boyutunda, Almanya geniş yelpazede STEM eğitimi programları sunarak erken yaşlardan itibaren öğrencileri STEM alanlarına yönlendirmektedir. Tablo 42'de görüldüğü üzere, eğitim programları altında kaydedilen 4 frekans, Almanya'nın STEM eğitimi için sağladığı altyapının kapsamını göstermektedir. Müfredat dışı etkinlikler ve erken STEM eğitimi gibi stratejiler, öğrencilerin fen bilimlerine yönelik ilgilerini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, eğitim yatırımları (1 frekans) Almanya'nın STEM eğitimini desteklemek için finansal kaynaklarını etkin bir şekilde kullandığını ortaya koymaktadır.

İşlem boyutunda, Almanya'nın eğitim stratejileri ve öğretmenlerin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaları öne çıkmaktadır. STEM alanlarında öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar ve disiplinler arası bilgi entegrasyonu stratejileri, Tablo 42'de 6 frekans ile temsil edilmektedir. Almanya'nın kelime bulutunda "araştırma" ve "eylem" kavramlarının sıkça yer alması, STEM eğitiminin bilimsel sorgulama ve uygulamalı öğrenme ile desteklendiğini göstermektedir (Tran vd., 2021). Ancak OECD raporuna (2024) göre, mesleki eğitim ile yükseköğretim arasındaki geçiş süreçlerinin karmaşıklığı, Almanya'nın STEM politikalarının etkinliğini sınırlayan bir faktör olarak değerlendirilmektedir.

Çıktı boyutunda Almanya, nitelikli STEM uzmanları yetiştirmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. STEM eğitiminin çıktıları arasında öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimi yer alırken, bu süreçler Almanya'nın fen öğretiminde araştırma temelli bir yaklaşımı desteklemektedir. Tablo 42'de yer alan yeterli STEM uzmanı yetiştirilmesi (1 frekans) teması, Almanya'nın STEM eğitiminin çıktılarının ekonomik ve toplumsal kalkınmaya etkisini vurgulamaktadır. STEM politikalarının fen öğretimindeki katkıları, disiplinler arası yaklaşımların güçlendirilmesi ve öğrencilerin bilimsel süreçlere dahil edilmesiyle genişlemektedir (Uğras, 2018).

İrlanda'nın STEM eğitimi politikaları, fen öğretiminde disiplinler arası yaklaşımların benimsenmesi ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Girdi boyutunda, STEM eğitiminin yüksek kalitede öğretim sağlama ve toplumsal farkındalık oluşturma temaları, Tablo 43'te toplam 6 frekans ile temsil edilmiştir. Bu durum, İrlanda'nın STEM eğitimini toplumsal bir değer olarak ele aldığını ve fen öğretimini bu bağlamda şekillendirdiğini göstermektedir. Müfredatla entegre bir yapı sunan İrlanda, STEM eğitimini fen bilimleri öğretim programlarıyla bütünleştirmiştir.

İşlem boyutunda, İrlanda'nın öğretmenlerin mesleki gelişimine verdiği önem dikkat çekmektedir. Tablo 43'te yer alan 2 frekans, STEM eğitimi kapsamında öğretmen niteliğinin

artırılmasına yönelik çalışmaların etkinliğini vurgulamaktadır. STEM eğitiminin disiplinler arası bağlantıları güçlendirmesi ve öğrencilerin bilimsel süreçlere dahil edilmesini sağlaması, İrlanda'nın eğitim politikalarının temel unsurlarını oluşturmaktadır (Conradty & Bogner, 2019). Ayrıca, kelime bulutunda “müfredat” ve “genel bakış” kavramlarının sıklıkla yer alması, STEM eğitimine bütüncül bir yaklaşım sunulduğunu göstermektedir.

Çıktı boyutunda ise İrlanda, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye ve fen bilimleri derslerini daha interaktif hale getirmeye odaklanmaktadır. Tablo 43'te 2 frekans ile temsil edilen bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi teması, öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini artırmayı hedefleyen bir yaklaşımı yansıtmaktadır. STEM politikalarının fen öğretiminde yarattığı etki, öğrencilerin disiplinler arası düşünme yetilerini geliştirmesi ve gerçek dünya problemlerine yönelik çözümler üretmesine olanak tanımaktadır (NCCA, 2014a).

Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları, öğretmen eğitimi ve teknolojik altyapının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Girdi boyutunda, Türkiye'nin STEM merkezleri ve Eğitimde FATİH Projesi gibi yatırımları, Tablo 44'te toplam 6 frekans ile temsil edilmiştir. Bu yatırımlar, STEM eğitiminin fen öğretimine entegrasyonunu desteklerken, öğrencilerin bilimsel bilgiye erişimini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, STEM eğitiminin dijital içeriklerle desteklenmesi, Türkiye'nin fen öğretiminde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma stratejisini göstermektedir.

İşlem boyutunda, Türkiye'nin öğretmen eğitimi programlarına ve STEM müfredatına yönelik çalışmaları dikkat çekmektedir. Tablo 44'te yer alan öğretim programlarının STEM'e uygun hale getirilmesi ve hizmet içi eğitimler, STEM eğitiminin fen öğretimine entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır. Kelime bulutunda “öğretmen yetiştirilmesi” ve “öğrencilerin” kavramlarının öne çıkması, Türkiye'nin STEM eğitimine öğrenci ve öğretmen merkezli bir yaklaşım benimsediğini ortaya koymaktadır. Ancak, STEM merkezlerinin etkinliğinin artırılması ve öğretmen eğitimi stratejilerinin güçlendirilmesi, Türkiye'nin STEM politikalarının daha verimli bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır (MEB, 2016).

Çıktı boyutunda Türkiye, STEM eğitimi süreçlerinin fen öğretimine olan katkılarını, öğrencilerin bilimsel süreçlere katılımını artırarak göstermektedir. Tablo 44'teki veriler, STEM eğitiminin çıktı boyutunda öğrencilerin bilimsel düşünme ve yaratıcı problem çözme becerilerinin geliştirilmesini hedeflediğini ortaya koymaktadır. Türkiye'nin STEM politikalarının fen öğretimine katkısı, özellikle öğrencilerin fen bilimleri derslerine daha aktif katılım göstermesi ve disiplinler arası düşünme becerileri kazanmaları ile belirginleşmektedir (Öner vd., 2014).

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları, girdi, işlem ve çıktı boyutlarında hem benzerlikler hem de farklılıklar göstermektedir. Almanya, sistematik ve araştırma temelli bir yaklaşım benimseyerek fen öğretiminde disiplinler arası bilgi entegrasyonu ve uygulamalı öğrenmeye odaklanmaktadır. İrlanda ise disiplinler arası bağlantılar ve öğretmen eğitimi stratejileriyle STEM eğitimini fen öğretimine entegre etmektedir. Türkiye, dijital altyapıya yaptığı yatırımlar ve öğretmen eğitimi çalışmalarıyla STEM eğitiminin fen öğretiminde daha geniş bir uygulama alanı bulmasını sağlamaktadır.

Her üç ülkenin de STEM politikaları, fen öğretimine disiplinler arası bir çerçeve sunarak öğrencilerin bilimsel süreçlere katılımını artırmayı ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ancak, STEM eğitiminin daha etkili bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmen eğitime, müfredat tasarımına ve öğrenci merkezli öğrenme süreçlerine yönelik stratejik adımlar atılması gerekmektedir. Bu farklı yaklaşımlar, STEM eğitiminin fen öğretimine katkılarını daha geniş bir perspektifle değerlendirme fırsatı sunmaktadır.

BÖLÜM 6

SONUÇ ve ÖNERİLER

6.1. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Amaçlar Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programları, ülkelerin eğitim sistemlerine özgü hedefler, kültürel değerler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda farklı stratejik yaklaşımlar sergilemektedir. Almanya, bilimsel düşünme becerilerini ve teknik yetkinlikleri ön plana çıkararak, öğrencilere teorik bilginin endüstriyel uygulamalarla bütünleştiği bir eğitim sunmakta ve uluslararası rekabet gücüne sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda kelime bulutu analizi de Almanya'nın fen bilimleri öğretiminde teknik bilgi ve sürdürülebilirliği vurguladığını desteklemektedir. Almanya, fen bilimleri öğretiminde teknik bilgiye güçlü bir vurgu yaparak sürdürülebilir kalkınma ve endüstriyel entegrasyon konularında öğrencileri bilinçlendirmekte, aynı zamanda bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

İrlanda ise, öğrenci merkezli yaklaşımları ve toplumsal sorumluluk bilincini fen bilimleri eğitiminde ön planda tutarak, öğrencilerin bilimsel süreçleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerine ve bilimsel düşünceyi toplumsal yarar doğrultusunda kullanmalarına olanak tanımaktadır. Kelime bulutu analizindeki veriler, İrlanda'nın genç nesillerin bilimsel bilgiye erişimini teşvik etmeye odaklandığını ve öğrenci merkezli, bilimsel araştırmayı teşvik eden bir yapı sunduğunu göstermektedir. İrlanda'nın fen bilimleri eğitiminde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi, eleştirel düşüncenin ön planda olması ve toplumsal sorumluluk bilinci, bu ülkenin eğitim hedeflerine uygun bir şekilde öğrenciler üzerinde şekillenmektedir.

Türkiye ise, temel bilimsel bilgi ve milli değerlere dayalı bir eğitim anlayışı benimseyerek, öğrencilerin bilimsel okuryazarlık kazanmalarını, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve STEM politikaları aracılığıyla teknolojinin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Kelime bulutu analizine göre Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programları, bilimsel bilgi temelli, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışıyla şekillenmekte olup, öğrencilerin bilimsel düşünme ve veri toplama becerilerini geliştirmeye yönelik bir vurgu taşımaktadır. Türkiye'nin öğretim programları, öğrencilerin eleştirel ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi, bu süreci milli değerlerle desteklemeyi amaçlayan bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Her üç ülkenin fen bilimleri öğretim programları, benzer hedefler taşımasına rağmen, bu

hedeflere ulaşmak için farklı yöntemler ve içerikler kullanmaktadır. Kelime bulutları analizleri de bu durumu destekler niteliktedir; her üç ülke de öğrencilerin bilimsel bilgiye erişimini ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ortak hedefler olarak benimsemiş; ancak bu hedefleri gerçekleştirme yollarında farklılıklar göstermiştir. Almanya'nın endüstriyel uygulamalara yönelik güçlü vurgusu, İrlanda'nın toplumsal sorumluluk bilincini ve öğrenci merkezli yaklaşımını ön plana çıkarması ve Türkiye'nin STEM eğitimi yoluyla teknolojiyi eğitim sistemine entegre etme çabası, her ülkenin kendi eğitim sistemine uygun stratejiler geliştirdiğini göstermektedir.

Bu çeşitlilik, eğitimde uluslararası bilgi ve deneyim alışverişinin önemini vurgulamakta ve global rekabetin yanı sıra öğrencilerin bilimsel ve teknik becerilerinin geliştirilmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Kelime bulutları analizlerindeki sonuçlar, bu üç ülkenin bilimsel düşünceye ve STEM politikalarına yönelik farklı yaklaşımlar benimsediğini; ancak temel hedeflerin bilimsel düşünme, eleştirel bakış açısı ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirme üzerine kurulu olduğunu ortaya koymaktadır.

6.1.1. Almanya İçin Sonuçlar

Almanya için fen bilimleri dersi öğretim programının amaçlar boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 79'da gösterilmiştir.

Şekil 79 Almanya amaçları

6.1.2. İrlanda İçin Sonuçlar

İrlanda için fen bilimleri dersi öğretim programının amaçlar boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 80’de gösterilmiştir.

Şekil 80 İrlanda amaçlar

6.1.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler

1. STEM eğitiminin yaygınlaştırılması ve bu süreçte karşılaşılan zorlukların aşılması için uluslararası iş birlikleri artırılmalı, bu alandaki iyi uygulama örneklerinden faydalanılmalıdır.
2. Temel bilimsel bilgi ve milli değerlere dayalı yaklaşım, STEM alanlarında daha geniş kapsamlı programlarla desteklenmeli ve bu alanlardaki eğitim içerikleri zenginleştirilmelidir.
3. Eğitim teknolojilerinin entegrasyonu ve dijital öğrenme ortamlarının geliştirilmesi için daha fazla yatırım yapılmalı, bu sayede STEM eğitimine katılım ve erişim artırılmalıdır.

Türkiye için fen bilimleri dersi öğretim programının amaçlar boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 81’de gösterilmiştir.

Şekil 81 Türkiye amaçları

6.2. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanlarına yönelik yapılan analiz, her ülkenin fen bilimleri eğitimine farklı bakış açılarıyla yaklaştığını ortaya koymaktadır. Almanya'nın fen bilimleri öğretim programı, biyoloji ve teknoloji odaklı bir yapı sunarak öğrencilere bilimsel bilgi ve mühendislik becerileri kazandırmayı amaçlamakta, geniş yer verilen biyoloji dersleri ile çevre bilinci ve biyolojik çeşitliliği anlamalarını sağlamaktadır. Bu programda, mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesiyle, öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulmaktadır.

Kelime bulutu analizleri de Almanya'nın bilgi ve teknik becerilere yoğunlaşan yapısını ve fen bilimleri öğretiminde teknik bilgi ve mühendislik becerilerine verilen önemi desteklemektedir. Almanya'nın programı, öğrencilerin teknik bilgiye erişimini sağlarken aynı zamanda bilimsel düşünme yetilerini geliştirme amacı taşımaktadır.

İrlanda'nın fen bilimleri öğretim programı, disiplinler arası bağlantıları güçlendiren bütünleştirici ve bağlamsal bir yaklaşım sunmaktadır. Biyolojik, fiziksel, kimyasal ve dünya bilimleri gibi geniş bir perspektifi kapsayan program, bu alanlar arasında sürdürülebilirlik, enerji, sistemler ve etkileşimler gibi temalarla bağlantılar kurarak, öğrencilerin bilimsel bilgiyi toplumsal ve çevresel bağlamlarda değerlendirme yeteneğini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Kelime bulutu analizlerine göre İrlanda'nın fen bilimleri programı, öğrenci merkezli ve bilimsel bilgiye teşvik edici bir yapıya sahiptir. Bu durum, programın disiplinler arası ve bağlamsal öğrenmeye verdiği önemi pekiştirmekte ve öğrencilerin bilimsel bilgiye erişimlerini artırmayı hedefleyen bir yaklaşım sunduğunu göstermektedir.

Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı, bilgi ve beceri öğrenme alanları arasında dengeli bir yapı sunarak, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Türkiye'nin programı, maddenin doğası, ışığın dünyası ve sürdürülebilir yaşam gibi konulara odaklanarak, öğrencilere temel bilimsel kavramları derinlemesine kavrama imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda mühendislik ve tasarım becerilerine yapılan vurgu, öğrencilere yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ancak, Türkiye'nin programının daha uygulamalı hale getirilmesi ve beceri odaklı yaklaşımların güçlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Kelime bulutu analizlerine göre , Türkiye'nin fen bilimleri programı beceri gelişimine büyük önem vermekte, uygulamalı ve yaratıcı düşünme becerilerini desteklemeye yönelik yapısı ile öne çıkmaktadır. Program, öğrencilere hem teorik bilgi kazandırmayı hem de bu bilgiyi pratik uygulamalara dönüştürme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Genel olarak, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programları, her ülkenin kendi eğitim hedefleri doğrultusunda farklı stratejilerle şekillendirilmiştir. Almanya'nın biyoloji ve teknoloji odaklı yaklaşımı, İrlanda'nın disiplinler arası bütünleştirici yapısı ve Türkiye'nin bilgi ve beceri dengesi üzerine kurulu eğitim anlayışı, bu ülkelerin fen bilimleri eğitiminde benzer hedefler paylaşmasına rağmen farklı yöntemler ve içeriklerle bu hedeflere ulaşmaya çalıştıklarını göstermektedir.

Kelime bulutu analizlerindeki bulgular da bu durumu desteklemektedir. Ülkeler, fen bilimleri eğitimi programlarında kendi eğitim sistemlerinin gerekliliklerine uygun olarak farklı kavramlar etrafında şekillenen yaklaşımlar benimsemişlerdir. Almanya'nın bilgi ve teknik becerilere yoğunlaşması, İrlanda'nın öğrenci merkezli yapısı ve Türkiye'nin beceri gelişimine verdiği önem, ülkelerin fen bilimleri eğitimine yönelik özgün stratejilerini ortaya koymaktadır.

Eğitim politikaları ve öğretim programlarındaki bu çeşitlilik, uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim alışverişinin önemini vurgulamakta ve global rekabetin yanı sıra öğrencilerin bilimsel ve teknik becerilerinin geliştirilmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır.

6.2.1. Almanya İçin Sonuçlar

Almanya fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 82’de gösterilmiştir.

GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER
<p>Fen bilimleri öğretim programının biyoloji ve teknoloji odaklı yapısı, öğrencilere bilimsel bilgi ve mühendislik becerileri kazandırma amacını taşır.</p> <p>Mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesine yönelik güçlü vurgu.</p> <p>Çevre bilinci ve biyolojik çeşitliliğin anlaşılmasına yönelik biyoloji derslerinin zengin içeriği.</p> <p>Teknik bilgiye yoğunlaşan yapı, öğrencilere bilimsel düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlar.</p>	<p>Disiplinler arası bağlantıları güçlendirme konusunda sınırlı fırsatlar.</p> <p>Öğrencilerin toplumsal ve çevresel bağlamlarda bilimsel bilgiyi değerlendirme yetenekleri üzerine daha fazla vurgu yapılması gerekebilir.</p> <p>Uygulamalı projelerin ve deneyimlerin artırılması için daha fazla kaynak ve fırsat gereklidir.</p>	<p>Mühendislik ve teknoloji alanlarının daha fazla entegre edilmesi, disiplinler arası bağlantıları güçlendirebilir.</p> <p>Sürdürülebilirlik, enerji ve çevresel temalarla ilgili daha fazla proje geliştirilmesi.</p> <p>Küresel eğitim iş birlikleri ile bilgi alışverişi ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin entegrasyonu.</p>	<p>Küresel rekabetin arttığı bir ortamda, öğrencilerin teknik bilgiye dayalı becerileri geliştirebilmeleri için daha fazla öğretim stratejisi gereklidir.</p> <p>Diğer ülkelerdeki eğitim sistemlerinin teknik beceri ve yenilikçi yaklaşımlar konusundaki üstünlüğü, Almanya’nın eğitim kalitesini tehdit edebilir.</p>

Şekil 82 Almanya öğrenme ve alt öğrenme alanları

6.2.2. İrlanda İçin Sonuçlar

İrlanda fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 83'te gösterilmiştir.

GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER
<p>Disiplinler arası bağlantıları güçlendiren ve bütünleştirici bir yaklaşım sunan fen bilimleri öğretim programı.</p> <p>Öğrenci merkezli yapısı, bilimsel bilgiye teşvik edici bir ortam yaratır.</p> <p>Sürdürülebilirlik, enerji, sistemler ve etkileşimler gibi önemli temaları içeren geniş bir program perspektifi.</p> <p>Toplumsal ve çevresel bağlamlarda bilimsel bilginin değerlendirilmesine odaklanma.</p>	<p>Uygulamalı ve deneysel öğrenme fırsatlarının sınırlı olması, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatlarını kısıtlar.</p> <p>Eğitimde toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik temalarına daha fazla vurgu yapılması gerekebilir.</p> <p>Disiplinler arası temalar arasındaki bağlar daha derinleştirilebilir.</p>	<p>Küresel sorunlara duyarlılığın artırılması için toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik temalarının derinleştirilmesi.</p> <p>Öğrencilerin bilimsel bilgiye erişimini artıracak projeler ve araştırmalar.</p> <p>Uluslararası iş birliği ve disiplinler arası projelerle öğrencilerin küresel sorunlar üzerine düşünmelerinin sağlanması.</p>	<p>Diğer eğitim sistemlerinde daha çok uygulamalı eğitim fırsatlarının sunulması, İrlanda'nın programını tehdit edebilir.</p> <p>Teknolojik ve çevresel gelişmelerin hızla değişmesi, programların zaman içinde uyum sağlamasında zorluk yaratabilir.</p>

Şekil 83 İrlanda öğrenme ve alt öğrenme alanları

6.2.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler

1. Türkiye, fen bilimleri öğretim programlarını daha uygulamalı ve beceri odaklı hale getirmeli, laboratuvar ve proje tabanlı öğrenme fırsatlarını artırmalıdır. Bu, öğrencilerin teorik bilgiyi pratikte uygulama yeteneklerini geliştirecektir.
2. Mühendislik ve tasarım becerilerine verilen önemi artırarak, öğrencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye devam etmelidir.

Türkiye fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme ve alt öğrenme alanları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 84’te gösterilmiştir.

Şekil 84 Türkiye öğrenme ve alt öğrenme alanları

6.3. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğrenme Çıktıları Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarının öğrenme çıktıları üzerine yapılan analizler, bu üç ülkenin fen eğitimine yaklaşımlarında belirgin farklılıklar ve bazı benzerlikler olduğunu ortaya koymaktadır. Almanya, fen bilimleri öğretiminde bilişsel süreçlerin dengeli bir şekilde ele alınmasına önem vermekte, özellikle problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini ön plana çıkarmaktadır. Kelime bulutu analizine göre, Almanya'nın öğretim programı daha çok teknik beceriler ve analitik düşünme üzerine

yoğunlaşmaktadır. Öğrencilere teknik bilgi ve uygulamalı beceriler kazandırma amacı, Almanya'nın eğitim sisteminde bu yönlerin güçlü bir şekilde vurgulandığını göstermektedir.

İrlanda, üst düzey bilişsel süreçlere, özellikle de eleştirel düşünme ve kavramsal anlama üzerine yoğunlaşarak, öğrencilerin bilimsel bilgiyi derinlemesine anlamalarını ve toplumsal bağlamda değerlendirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Kelime bulutu analizine göre, İrlanda'nın programı öğrenme sürecine ve öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerine katılımına vurgu yapmaktadır. Bu da İrlanda'nın bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik pedagojik bir yaklaşımla öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini kazandırmayı hedeflediğini göstermektedir.

Türkiye ise, daha çok bilgi odaklı bir yaklaşımı benimsemekte ve anımsama düzeyindeki öğrenme çıktılarının yüksek oranlarda olduğu bir yapı sunmaktadır. Kelime bulutu analizine göre, Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı bilimsel düşünme becerilerini ve veri toplama gibi uygulamalı becerileri ön plana çıkarmaktadır. Programın, öğrencilere bilimsel bilgi kazandırmayı ve bu bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme becerileri geliştirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır. Ancak, eleştirel düşünme becerilerine verilen önem, yaratıcı düşünme becerilerine olan ihtiyacı gözler önüne sermektedir.

Bu üç ülkenin fen bilimleri öğretim programları, öğrencilerin bilişsel süreçler üzerindeki gelişimlerini farklı şekillerde desteklemektedir. Almanya'nın teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme ve uygulamalı beceriler geliştirme odaklı yapısı, İrlanda'nın kavramsal anlayış ve eleştirel düşünme üzerine kurulu pedagojik yaklaşımı, Türkiye'nin ise bilgi edinme ve eleştirel düşünme becerilerine odaklanan yapısı, her bir ülkenin eğitim sisteminin kendine özgü hedefler doğrultusunda şekillendiğini göstermektedir. Kelime bulutu analizine göre, bu farklılıklar, ülkelerin fen bilimleri eğitimi politikalarının farklı önceliklere sahip olduğunu ve fen öğretiminde öğrencilere kazandırmayı hedefledikleri becerilerin bu doğrultuda şekillendiğini göstermektedir. Ancak, özellikle yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi konusunda tüm ülkelerin programlarında iyileştirme yapılması gerektiği açıktır.

6.3.1. Almanya İçin Sonuçlar

Almanya fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme çıktıları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 85'te gösterilmiştir.

Şekil 85 *Almanya öğrenme çıktıları*

6.3.2. İrlanda İçin Sonuçlar

Almanya fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme çıktıları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 86'da gösterilmiştir.

Şekil 86 İrlanda öğrenme çıktıları

6.3.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler

1. Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Güçlendirilmesi: Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarında yaratıcı düşünme becerilerine daha fazla yer verilmesi önem arz etmektedir. Öğrencilerin yenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirmek için yaratıcı etkinliklerin ve problem çözme odaklı projelerin artırılması önerilmektedir.
2. Pratik Uygulama ve Beceri Odaklı Eğitim: Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programları, daha uygulamalı ve beceri odaklı hale getirilmelidir. Bu çerçevede, laboratuvar çalışmaları ve proje bazlı öğrenme fırsatlarının artırılması, öğrencilerin teorik bilgiyi pratikte kullanma yeteneklerini güçlendirecektir.

Türkiye fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme çıktıları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 86'da gösterilmiştir.

Şekil 87 Türkiye öğrenme çıktıları

6.4. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Strateji, Yöntem ve Teknikler Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programları, her ülkenin eğitim politikaları ve pedagojik hedefleri doğrultusunda şekillenen farklı strateji, yöntem ve tekniklerle öğrencilerin bilimsel becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Almanya'nın fen öğretim programları, öğrenci merkezli bir yaklaşım benimseyerek çok yönlü yeterlilik kazandırmayı hedeflemekte ve disiplinler arası bağlantıları güçlendirmeyi önceliklendirmektedir. Bu programlarda, etkileşimli öğrenme, öğretmenler arası iş birliği ve çağdaş eğitim materyallerinin kullanımı gibi yöntemler, öğrencilerin aktif katılımını sağlamak ve öğrenme sürecini daha verimli kılmak için kullanılmaktadır. Almanya ayrıca, eylem yoluyla öğrenme ve proje hazırlama gibi tekniklerle, öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İrlanda'nın fen öğretim programı ise bilimsel sorgulama yeteneğini geliştirmeyi ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmaya amaçlayan bir stratejik yaklaşımı benimsemektedir. İrlanda, her öğrencinin bireysel yeteneklerine uygun öğretim yöntemleri geliştirerek, bilimsel becerilerin kazandırılmasına odaklanmaktadır. Değerlendirme, sorgulama ve raporlama süreçleri, İrlanda'nın eğitim sisteminin temel unsurları olarak öne çıkmakta ve bu süreçler, öğrencilerin bilimsel süreçlere daha derinlemesine katılımını sağlamaktadır. Teknikler açısından, veri analizi ve kanıt kullanımı gibi bilimsel metodolojilere dayalı uygulamalar, İrlanda'nın fen öğretim programında analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir pedagojik çerçeve sunmaktadır.

Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı ise disiplinler arası yaklaşımı ve beceri temelli öğretim stratejilerini vurgulamakta, öğrencilerin bilimsel bilgi ve becerileri kazanmalarını ve bu becerileri farklı disiplinlerle ilişkilendirerek uygulama yetkinliği geliştirmelerini hedeflemektedir. Öğrenci merkezli yaklaşım ve öğretim tasarımı yöntemleri Türkiye'nin programında ön plana çıkmakta olup, bu yöntemler öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımını teşvik etmektedir. Eğitimsel değerler ve duyuşsal boyut gibi teknikler, Türkiye'nin fen öğretim programında öğrencilerin bilimsel bilgileri anlamaları ve günlük yaşamda kullanabilmeleri amacıyla kullanılmaktadır.

Kelime bulutu analizine göre, bu üç ülkenin öğretim programları strateji, yöntem ve teknikler açısından karşılaştırıldığında, Almanya ve Türkiye'nin proje tabanlı öğrenme ve teknik bilgiye daha fazla odaklandığı, İrlanda'nın ise öğrenci merkezli ve bilimsel sorgulamayı teşvik eden bir öğretim modelini benimsediği söylenebilir.

Bu üç ülkenin fen bilimleri öğretim programları, öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme konusunda farklı stratejik yaklaşımlar benimsemekte, ancak nihai olarak benzer eğitim hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen öğretim programları arasındaki bu farklılıklar, ulusal eğitim politikalarının öğrencilere kazandırmayı hedeflediği beceriler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu gözler önüne sermekte ve her ülkenin kendi eğitim sisteminin özgün özelliklerini yansıtmaktadır.

6.4.1. Almanya İçin Sonuçlar

Almanya fen bilimleri dersi öğretim programlarının strateji yöntem ve teknikleri boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 88'de gösterilmiştir.

Şekil 88 Almanya strateji yöntem ve teknikler

6.4.2. İrlanda İçin Sonuçlar

İrlanda fen bilimleri dersi öğretim programlarının strateji yöntem ve teknikleri boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 89’da gösterilmiştir.

Şekil 89 İrlanda strateji yöntem ve teknikler

6.4.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler

1. Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin Güçlendirilmesi: Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarında yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine daha fazla odaklanılmalı, bu becerilerin geliştirilmesi için proje tabanlı ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri artırılmalıdır.
2. Bilimsel Sorgulama ve Uygulamalı Eğitim Tekniklerinin Genişletilmesi: Türkiye, fen bilimleri öğretim programında bilimsel sorgulama ve uygulamalı eğitim tekniklerine daha fazla yer vermeli, laboratuvar çalışmaları ve saha araştırmaları gibi etkinliklerle öğrencilerin uygulamalı becerileri geliştirilmelidir.
3. Teknoloji ve Eğitim Materyallerinin Yenilenmesi: Türkiye, fen bilimleri öğretim programlarında kullanılan eğitim materyallerini güncellemeli ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırarak, öğrencilerin çağdaş bilimsel bilgi ve becerilere erişimlerini artırmalıdır.

Türkiye fen bilimleri dersi öğretim programlarının strateji yöntem ve teknikleri boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 90'da gösterilmiştir.

Şekil 90 Türkiye strateji yöntem ve teknikler

6.5. Almanya, İrlanda ve Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Ölçme Değerlendirme Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programları, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında farklılıklar ve benzerlikler göstermektedir. Bu yaklaşımlar, her ülkenin eğitim sistemine, pedagojik önceliklerine ve toplumsal hedeflerine uygun olarak şekillendirilmiştir. Almanya, performans odaklı ve şeffaflık ilkesine dayalı bir değerlendirme kültürü benimsemekte, öğrenci başarısını çok boyutlu bir perspektifle değerlendirmektedir. Bu, bireysel gelişimi desteklerken, eğitim standartlarına uyum sağlama hedefini de beraberinde getirmektedir. Almanya'nın yaklaşımı, eğitimde fırsat eşitliğini ve demokratik katılımı teşvik etmektedir.

Kelime bulutu analizine göre, Almanya'nın grup temelli ve bireysel değerlendirmeye odaklandığı görülmektedir. Almanya'nın değerlendirme süreçleri, öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsemekte olup, grup temelli öğrenme süreçlerini de güçlendirmektedir.

İrlanda'nın fen öğretim programı, ikili değerlendirme sistemi ve sürekli geri bildirim mekanizmaları üzerine inşa edilmiştir. Öğrencilerin başarıları hem merkezi sınavlar hem de sınıf içi değerlendirmelerle izlenmekte, bu süreçte öğrencilere ve velilere detaylı raporlamalar sunulmaktadır. Bu yapı, öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımını teşvik ederken, aynı zamanda eğitimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini pekiştirmektedir.

Kelime bulutu analizine göre, İrlanda'nın raporlama ve sınıf içi değerlendirme süreçlerine vurgu yapması, öğrenci başarılarının sürekli izlenmesi ve raporlanmasına önem verdiğini göstermektedir.

Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programı ise beceri odaklı ve süreç tabanlı bir değerlendirme anlayışını benimsemektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin değerlendirme süreçlerine aktif katılımını teşvik etmekte ve bireysel becerilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Türkiye'nin programı, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı, bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim süreçlerini daha esnek ve dinamik bir şekilde yönetmeyi hedeflemektedir. Ancak, öğrenme çıktılarında anımsama düzeyine verilen önem, bilgi temelli bir değerlendirme anlayışının hâlâ güçlü bir şekilde var olduğunu göstermektedir.

Kelime bulutu analizine göre, Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programının ölçme ve öğretim süreçlerini bütünleştirdiği ve özellikle öğrencilerin öğrenme süreçlerine odaklanarak değerlendirme stratejilerini şekillendirdiği görülmektedir.

Genel olarak, bu üç ülkenin ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve analitik becerilerini geliştirmeye yönelik farklı stratejiler benimsemektedir. Her bir ülkenin kendi eğitim sisteminin özgün yapısı, bu stratejilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim programlarının ve ölçme-değerlendirme araçlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve uluslararası eğilimlere göre güncellenmesi, öğrencilerin bilimsel alanlarda daha yetkin bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacaktır.

6.5.1. Almanya İçin Sonuçlar

Almanya fen bilimleri dersi öğretim programlarının ölçme değerlendirme boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 91'de gösterilmiştir.

GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER		
<p>Performans odaklı yaklaşım sayesinde öğrencilerin çok boyutlu gelişimi desteklenmektedir.</p> <p>Şeffaflık ilkesine dayalı değerlendirme, öğrenci başarısını ve eğitim standartlarına uyumu sağlamak için etkili bir yöntemdir.</p> <p>Eğitimde fırsat eşitliği ve demokratik katılımı teşvik eder.</p> <p>Bireysel ve grup temelli değerlendirme süreçlerinin uyumlu kullanımı, grup dinamikleriyle bireysel başarıyı dengeler.</p>	<p>Teknoloji ve dijital araçların yeterince yaygın kullanımı sınırlıdır, bu da veri analizine dayalı değerlendirmelerin tam anlamıyla verimli olmasını engelleyebilir.</p> <p>Eğitimdeki geleneksel yaklaşım ve eski yöntemlere bağlılık, yenilikçi değerlendirme tekniklerinin entegrasyonunu zorlaştırabilir.</p>	<p>Dijital araçların entegrasyonu ile öğrenci performansı daha kapsamlı bir şekilde izlenebilir ve analiz edilebilir.</p> <p>Eğitim standartlarının yenilikçi şekilde güncellenmesi, Almanya'nın eğitim sistemini uluslararası eğilimlerle uyumlu hale getirebilir.</p>	<p>Hızla değişen eğitim ihtiyaçları ve küresel eğilimlere uyum sağlama zorlukları, eğitimdeki sürekli gelişimi zorlaştırabilir.</p> <p>Eğitimde fırsat eşitsizliği riski, dijital araçlara erişimdeki dengesizliklerden dolayı daha belirgin hale gelebilir.</p>

Şekil 91 Almanya ölçme değerlendirme

6.5.2. İrlanda İçin Sonuçlar

İrlanda fen bilimleri dersi öğretim programlarının ölçme değerlendirme boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 92’de gösterilmiştir.

GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER
<p>İkili değerlendirme sistemi sayesinde hem merkezi sınavlar hem de sınıf içi değerlendirmeler ile öğrenci başarıları takip edilir.</p> <p>Sürekli geri bildirim mekanizmaları, öğrenci gelişimini anlık olarak izler ve iyileştirir.</p> <p>Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin güçlü bir şekilde işlenmesi, öğrenci ve veli ilişkilerini güçlendirir.</p>	<p>Biçimlendirici değerlendirmelerin her öğrenciye yeterince kişiselleştirilmiş geri bildirim sunacak kadar yaygınlaşmaması, bazı öğrenciler için öğrenme sürecini yavaşlatabilir.</p> <p>Sınıf içi değerlendirme süreçlerinde çok fazla raporlama, öğretmenlerin eğitim sürecine olan odaklanmalarını zorlaştırabilir.</p>	<p>Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının artırılması, öğrencilerin anlık geri bildirim alarak daha hızlı ve verimli öğrenmelerine olanak tanır.</p> <p>Teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, öğretim ve değerlendirme süreçlerinin daha etkili ve verimli hale gelmesini sağlayabilir.</p>	<p>Velilerin eğitim sürecine katılımı, raporlama sistemlerinin aşırı karmaşık hale gelmesiyle zorlaşabilir ve sürecin etkinliğini azaltabilir.</p> <p>Teknolojik altyapı eksiklikleri ve dijital araçlara erişim sorunları, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini artırabilir.</p>

Şekil 92 İrlanda ölçme değerlendirme

6.5.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler

1. Beceri Odaklı Değerlendirme Yöntemlerinin Genişletilmesi: Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarında beceri odaklı ve süreç tabanlı değerlendirme yöntemleri daha geniş kapsamlı hale getirilerek, farklı öğrenci profillerine uygun değerlendirme araçları geliştirilmelidir.
2. Teknoloji Destekli Değerlendirme Araçlarının Entegrasyonu: Türkiye, teknoloji destekli değerlendirme araçlarını eğitim programlarına entegre ederek, öğrenci performansının daha etkin ve verimli bir şekilde izlenmesini sağlamalıdır.
3. Velilere Yönelik Bilgilendirme Süreçlerinin Güçlendirilmesi: Velilere yönelik bilgilendirme ve geri bildirim süreçleri güçlendirilerek, velilerin eğitim sürecine daha aktif katılımı teşvik edilmelidir.
4. Eğitim Standartlarının Uluslararası Eğilimlere Göre Güncellenmesi: Türkiye, eğitim standartları ve ölçme araçlarını uluslararası eğilimler doğrultusunda gözden geçirmeli ve güncellemeli, böylece eğitimde küresel rekabet gücünü artırmalıdır.

İrlanda fen bilimleri dersi öğretim programlarının ölçme değerlendirme boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 93'te gösterilmiştir.

Şekil 93 Türkiye ölçme değerlendirme

6.6. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Öğretim Programları İçerisindeki STEM Konuları Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi konusundaki yaklaşımları, her bir ülkenin eğitim politikalarının ve toplumsal hedeflerinin bir yansıması olarak farklılıklar ve benzerlikler göstermektedir. Bu üç ülke, STEM eğitiminin önemini kabul etmekte ve öğretim programlarına entegre etmekte, ancak bunu yaparken kendi eğitim sistemlerinin ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre farklı stratejiler geliştirmektedir.

Almanya, STEM eğitime yönelik politikalarında özellikle erken yaşta STEM'e ilgi uyandırmayı ve bu ilgiyi müfredat dışı etkinliklerle desteklemeyi ön planda tutmaktadır. Almanya, STEM alanlarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla öğrencilere yönelik çeşitli müfredat dışı etkinlikler düzenlemekte ve erken yaşta STEM eğitimi teşvik edilmektedir. Bu bağlamda, özellikle kız çocuklarının STEM alanlarına yönlendirilmesi ve bu alanlarda yeteneklerin teşvik edilmesi, Almanya'nın STEM politikalarında öne çıkan unsurlardır. Almanya'nın STEM eğitime yönelik bu stratejik yaklaşımı, STEM alanında fırsat eşitliği sağlamayı ve ülke genelinde STEM eğitiminin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Bu stratejiler, öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgisini artırırken, aynı zamanda bu alanlarda daha geniş bir katılımın sağlanmasına olanak tanımaktadır.

Kelime bulutu analizine göre, Almanya'nın daha uygulamalı ve araştırma temelli bir yaklaşım benimsediği, özellikle STEM konularının araştırma ve eylem odaklı olarak öğretim programlarına entegre edildiği ortaya konmuştur. Almanya'nın STEM politikaları, meslek odaklı bir çerçevede şekillenmekte ve araştırmaya dayalı öğrenme süreçlerine ağırlık verilmektedir.

İrlanda, STEM eğitiminde entegrasyon ve disiplinler arası yaklaşımlar üzerinde yoğunlaşmakta, öğrencilerin STEM konularında yetkinliklerini geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmektedir. İrlanda'nın öğretim programlarında STEM konularının entegrasyonu büyük bir önem taşımakta ve bu entegrasyon, öğrencilerin gerçek dünya problemlerine yönelik projelerle bağlantı kurmasını sağlamaktadır. Ayrıca, İrlanda'nın STEM eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemesi, öğrencilerin gelecekteki meslek hayatlarına daha iyi hazırlanmalarına katkıda bulunacak çok yönlü bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu politikalar, STEM eğitiminin öğrenciler için daha anlamlı ve bütüncül bir öğrenme deneyimi sunmasını sağlamakta, aynı zamanda yenilikçi eğitim uygulamalarıyla desteklenmektedir.

Kelime bulutu analizine göre, İrlanda'nın STEM eğitimini geliştirme ve problem çözme becerilerine vurgu yaptığı, STEM'in müfredatın önemli bir parçası olarak disiplinler arası bağlantılarla ele alındığı görülmektedir. STEM eğitimi, İrlanda'da geniş kapsamlı müfredat yaklaşımıyla birlikte yürütülmekte ve raporlama, değerlendirme süreçlerine dayalı bir yapı sunmaktadır.

Türkiye ise, STEM eğitime geçiş sürecinde bilimsel okuryazarlığın artırılmasına ve teorik bilginin pratik uygulamalarla desteklenmesine odaklanmaktadır. Türkiye'de STEM konularının öğretim programlarına entegrasyonu, bilimsel okuryazarlığın geliştirilmesi ve mühendislik bilgilerinin müfredata entegre edilmesiyle desteklenmekte, bu süreçte fen laboratuvarlarının STEM odaklı hale getirilmesi ve sınav sisteminin STEM becerilerini değerlendirecek şekilde güncellenmesi gibi stratejiler uygulanmaktadır. Türkiye, STEM eğitime aşamalı geçiş sürecinde, bu alanlardaki beceri gelişimini destekleyerek, öğrencilerin STEM alanlarında yetkin bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktadır.

Kelime bulutu analizine göre, Türkiye'nin STEM eğitimini fen bilimleri ile bütünleştirerek ülke çapında yaygınlaştırmaya çalıştığı, STEM eğitiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar ve teknoloji odaklı uygulamaların ön plana çıktığı görülmektedir. STEM eğitiminin fen bilimleri eğitimiyle birlikte yürütülmesi, Türkiye'de bilimsel okuryazarlığı artırmaya yönelik önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Genel olarak, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları, her ülkenin kendi eğitim sistemine uygun stratejiler geliştirdiğini ve bu stratejilerin STEM eğitiminin öğrenciler üzerindeki etkilerini farklı şekillerde ortaya koyduğunu göstermektedir. Almanya, STEM eğitiminin erken yaşlarda başlamasını ve müfredat dışı etkinliklerle desteklenmesini öncelik olarak belirlerken; İrlanda, STEM konularının öğretim programlarına entegre edilmesi ve disiplinler arası yaklaşımların benimsenmesi üzerinde durmaktadır. Türkiye ise, STEM eğitime geçiş sürecinde bilimsel okuryazarlığı artırmaya ve STEM eğitiminin temelini güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Sonuç olarak, Almanya'nın daha uygulamalı ve araştırma temelli bir yaklaşımı benimsediği, İrlanda'nın STEM eğitimini geliştirme ve problem çözme becerilerine vurgu yaptığı, Türkiye'nin ise STEM konularını fen bilimleri ile bütünleştirerek ülke çapında yaygınlaştırmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu analizler, her ülkenin STEM konularını kendi eğitim politikalarına ve öğretim programlarına nasıl entegre ettiğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

6.6.1. Almanya İçin Sonuçlar

Almanya STEM Eğitimi Politikalarının Öğretim Programları İçerisindeki STEM Konuları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 94’te gösterilmiştir.

Şekil 94 Almanya öğretim programları içerisindeki stem konuları

6.6.2. İrlanda İçin Sonuçlar

İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Öğretim Programları İçerisindeki STEM Konuları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 95'te gösterilmiştir.

Şekil 95 İrlanda öğretim programları içerisindeki stem konuları

6.6.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler

1. STEM Eğitime Geçiş Sürecinin Sistemik Bir Şekilde Yönetilmesi: Türkiye, STEM eğitime yönelik reformları daha kapsamlı ve sistemik bir şekilde ele almalı, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki eksiklikleri gidermeye yönelik stratejiler geliştirmelidir.
2. Fen Laboratuvarlarının Etkin Kullanımı: Türkiye, fen laboratuvarlarının STEM eğitimi için uygun hale getirilmesini ve bu laboratuvarların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. Bu, öğrencilerin STEM konularındaki pratik becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacaktır.

3. Sınav Sisteminin STEM Becerilerine Uygun Olarak Güncellenmesi: Türkiye, STEM eğitimine geçiş sürecinde sınav sistemini STEM becerilerini değerlendirecek şekilde düzenlemeli ve bu alandaki öğrenci başarılarını daha etkili bir şekilde ölçen değerlendirme araçları geliştirmelidir.

Türkiye STEM Eğitimi Politikalarının Öğretim Programları İçerisindeki STEM Konuları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 96’da gösterilmiştir.

Şekil 96 Türkiye öğretim programları içerisindeki STEM konuları

6.7. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları, her ülkenin eğitim sistemine, toplumsal ihtiyaçlarına ve stratejik hedeflerine bağlı olarak farklı şekillerde gelişmiştir. Almanya, STEM eğitimi alanında genç nesillerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı, bu alanlarda toplumsal farkındalığı yaygınlaştırmayı ve nitelikli iş gücü yetiştirmeyi

amaçlayan kapsamlı bir strateji geliştirmiştir. Almanya'nın bu stratejisi, özellikle STEM uzmanlarının mesleki gelişimine ve kadınların STEM alanlarına katılımını teşvik etmeye odaklanmaktadır. Böylece, STEM eğitimi toplum genelinde geniş bir tabana yayılmakta ve bu alanlardaki fırsat eşitliği artırılmaktadır.

Kelime bulutu analizine göre, Almanya STEM eğitimini araştırma ve mesleki gelişim odaklı bir çerçevede ele almaktadır. STEM alanlarının mesleki gelişim ve akademik başarıyla ilişkili olması, Almanya'nın STEM politikasında belirgin bir rol oynamaktadır. STEM eğitimi, Almanya'da geniş kitlelere yayılmakta ve özellikle kız çocuklarının STEM'e yönlendirilmesine önem verilmektedir.

İrlanda ise STEM eğitimi politikalarında öğretmen eğitimi ve disiplinler arası yaklaşımlar üzerinde durmakta, öğrencilere gerçek dünya problemleriyle bağlantılı deneyimler sunmayı hedeflemektedir. İrlanda'nın stratejisi, STEM eğitimini daha anlamlı hale getirmek ve öğrencilerin bu alanlardaki yetkinliklerini güçlendirmek için disiplinler arası projeleri ve öğretim materyallerini ön plana çıkarmaktadır. Bu yaklaşımla, öğrenciler STEM alanlarında sadece bilgi edinmekle kalmamakta, aynı zamanda bu bilgiyi gerçek yaşam bağlamlarında uygulayabilme becerisi kazanmaktadır.

Kelime bulutu analizine göre, İrlanda'nın STEM eğitimi müfredat ve literatür temelli bir yaklaşımla yürütülmektedir. Müfredatın yapılandırılması ve bilimsel raporlama süreçleri STEM eğitiminin önemli bir parçası olarak öne çıkmakta, öğrencilere disiplinler arası bağlantılarla STEM becerilerini kazandırma hedeflenmektedir. STEM eğitiminde İrlanda'nın akademik bakış açısı ön plana çıkmaktadır.

Türkiye'nin STEM eğitimi politikası ise, teknoloji entegrasyonunu artırarak STEM eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik büyük ölçekli projeler ve stratejik planlarla desteklenmektedir. FATİH Projesi gibi girişimlerle Türkiye, STEM eğitime geçişi hızlandırmayı ve öğretmen eğitimine ağırlık vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, STEM merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerin etkinliğinin artırılması, Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarında önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye'nin bu stratejisi, STEM eğitimi alanında hem teorik bilgi hem de pratik uygulamalarla donatılmış, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kelime bulutu analizine göre, Türkiye'de STEM eğitimi, öğrenci merkezli ve teknoloji odaklı bir yapıda ele alınmaktadır. STEM eğitiminin fen bilimleri ile entegre edilmesi ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, Türkiye'nin eğitim politikasında öne çıkmaktadır. STEM merkezleri ve laboratuvarların etkin kullanımı, Türkiye'nin STEM eğitiminde öğrenci odaklı uygulamaları benimsemesini desteklemektedir.

Genel olarak, bu üç ülkenin STEM eğitimi politikaları, her ülkenin kendi eğitim sisteminin ihtiyaçlarına ve toplumsal hedeflerine uygun olarak farklılıklar göstermektedir. Almanya, STEM eğitiminin erken yaşlarda başlamasını ve geniş kitlelere yayılmasını sağlarken; İrlanda, disiplinler arası yaklaşımlar ve gerçek dünya ile bağlantılı projelerle STEM eğitimini zenginleştirmektedir. Türkiye ise teknoloji entegrasyonu ve STEM merkezlerinin kurulması ile bu alandaki eğitim altyapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu farklı yaklaşımlar, STEM eğitiminin her ülkede nasıl uygulandığını ve bu alanlardaki öğrenci gelişimini nasıl etkilediğini anlamak açısından kritik öneme sahiptir.

Sonuç olarak, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarının uygulamaları arasında temel farklar ve benzerlikler bulunmaktadır. Almanya, STEM eğitimini araştırma ve mesleki gelişim odaklı ele alırken, İrlanda STEM eğitimini müfredat ve literatür temelli bir yaklaşımla uygulamaktadır. Türkiye ise STEM eğitimini öğrenci merkezli, teknoloji ve bilim odaklı bir yapıda entegre etmektedir. Bu bulgular, her ülkenin STEM eğitimine yönelik farklı önceliklere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Almanya'da mesleki yönelimler, İrlanda'da akademik bakış açıları ve Türkiye'de öğrenci odaklı uygulamalar STEM eğitiminde belirgin roller üstlenmektedir.

6.7.1. Almanya İçin Sonuçlar

Almanya STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 97’de gösterilmiştir.

Şekil 97 Almanya STEM eğitim politikalarının uygulamaları

6.7.2. İrlanda İçin Sonuçlar

İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 98’de gösterilmiştir.

Şekil 98 İrlanda STEM eğitim politikalarının uygulamaları

6.7.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler

1. FATİH Projesi ve STEM Girişimlerinin Etkinliğinin Artırılması: FATİH Projesi gibi büyük ölçekli STEM girişimlerinin etkinliğini artırmak için izleme ve değerlendirme mekanizmaları oluşturulmalı ve bu projelerin başarıları sürekli olarak gözden geçirilmelidir.
2. STEM Eğitim Merkezlerinin Kurulmasının Teşvik Edilmesi: STEM eğitimi merkezlerinin kurulmasına devam edilmeli ve bu merkezlerin etkinliği artırılarak daha geniş kitlelere hizmet vermeleri sağlanmalıdır.
3. Öğretmen Eğitimi Programlarının Geliştirilmesi: STEM eğitimi konusunda öğretmenlerin yeterliliklerini artırmak amacıyla daha kapsamlı eğitim programları düzenlenmeli ve öğretmenlerin bu alanlardaki bilgi ve becerileri geliştirilmeye devam edilmelidir.
4. Üniversitelerde STEM Araştırmalarının Teşvik Edilmesi: Üniversitelerde STEM alanındaki araştırma ve çalışmalara daha fazla destek sağlanmalı, bu alanlarda yapılan araştırmaların sonuçları toplumla paylaşılmalıdır.
5. TÜBİTAK ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi: TÜBİTAK gibi destekleyici kurumlarla iş birliği yapılarak, STEM eğitiminin yaygınlaştırılması sağlanmalı ve bu alandaki projeler daha geniş bir tabana yayılmalıdır.

Türkiye STEM Eğitimi Politikalarının Uygulamaları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 99'da gösterilmiştir.

Şekil 99 Türkiye STEM eğitim politikalarının uygulamaları

6.8. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları, her ülkenin eğitim sistemine özgü ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre şekillenmiş, fen öğretimine çeşitli stratejik katkılar sağlamıştır. Bu politikalar, fen öğretiminde yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek her ülkenin eğitim sistemini daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Almanya, STEM eğitimi politikalarında gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefleyen geniş kapsamlı girişimlere odaklanmıştır. Bu bağlamda, bölgesel kümelenmeler teşvik edilmekte ve gençlerin STEM mesleklerine yönelimi artırılmaktadır. Kelime bulutu analizine göre, Almanya'da erken STEM eğitimi, fen öğretimine yaptığı önemli katkılardan biridir. Ayrıca, dijital altyapıların güçlendirilmesi ve bilimsel etkinliklerin yaygınlaştırılması, fen bilimine olan ilgiyi artırmakta ve modern eğitim araçlarıyla

desteklenen bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır. Bu politikalar, Almanya’da fen öğretiminin daha dinamik, erişilebilir ve öğrenci odaklı olmasına önemli katkılar sunmaktadır. Almanya, daha çok araştırma temelli ve uygulama odaklı yaklaşımlar sunarak, fen öğretimini zenginleştirmekte ve öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmektedir.

İrlanda, STEM eğitimi politikalarında disiplinler arası yaklaşımlara ve gerçek dünya problemleriyle bağlantılı öğretim yöntemlerine öncelik vermektedir. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve deneyimlerine dayalı eğitim yöntemleri, fen öğretimini günlük yaşamla ilişkilendirerek daha anlamlı ve pratik hale getirmektedir. Kelime bulutu analizine göre, İrlanda’nın STEM eğitiminde müfredatla güçlü bir entegrasyon sağladığı ve beceri geliştirme odaklı bir yaklaşım benimsediği gözlemlenmiştir. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin fen derslerine olan ilgisini artırmakta ve onların problem çözme becerilerini geliştirmeye katkı sağlamaktadır. İrlanda’nın fen öğretimine yönelik bu katkıları, öğrenci merkezli yaklaşımların güçlendirilmesini ve fen bilimleri öğretiminin daha bütüncül hale getirilmesini sağlamaktadır.

Türkiye, STEM eğitimi politikalarında çok yönlü beceri gelişimine ve proje temelli öğrenmeye büyük önem vermektedir. Türkiye, fen öğretiminde öğrencilerin girişimcilik, araştırma yapma, buluş geliştirme ve bilişim teknolojilerini kullanma gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Kelime bulutu analizine göre, Türkiye’nin STEM politikası, öğrencilerin fen bilimleri alanında araştırma ve problem çözme becerilerini ön planda tutan bir stratejiyle yürütülmektedir. EBA ve FATİH Projesi gibi büyük ölçekli projeler, öğrencilere proje temelli öğrenme fırsatları sunmakta ve fen öğretimini zenginleştirmektedir. Türkiye, STEM eğitiminin stratejik planlar aracılığıyla güçlendirilmesi yoluyla fen öğretiminin kalitesini artırmayı ve öğrencilere daha kapsamlı bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır.

Genel olarak, Almanya, İrlanda ve Türkiye’nin STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları, her ülkenin kendi eğitim sistemine ve önceliklerine uygun stratejiler geliştirdiğini göstermektedir. Bu stratejiler, fen öğretimini daha etkili ve zengin hale getirerek, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini ve STEM alanlarındaki yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Kelime bulutu analizlerine göre, Almanya, araştırma temelli ve uygulama odaklı bir yaklaşım izlerken; İrlanda, müfredatla entegre edilmiş beceri geliştirme odaklı bir yaklaşım benimsemektedir. Türkiye ise, öğrencilerin fen bilimleri alanında araştırma yapma ve problem çözme becerilerine odaklanan bir strateji izlemektedir. STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine entegrasyonu, ülkelerin eğitim sistemlerinde kalıcı ve olumlu değişiklikler yaratma potansiyeline sahiptir.

6.8.1. Almanya İçin Sonuçlar

Almanya STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 100’de gösterilmiştir.

Şekil 100 Almanya STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları

6.8.2. İrlanda İçin Sonuçlar

İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 101’de gösterilmiştir.

Şekil 101 *İrlanda STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları*

6.8.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler

1. Çok Yönlü Beceri Gelişiminin Desteklenmesi: Türkiye, öğrencilerin girişimcilik, araştırma yapma, buluş geliştirme ve bilişim teknolojilerini kullanma gibi becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimleri daha fazla desteklemeli ve bu becerilerin STEM eğitimi sürecine entegrasyonunu sağlamalıdır.
2. Proje Temelli Öğrenme Fırsatlarının Artırılması: EBA ve FATİH Projesi gibi projelerle proje temelli öğrenme fırsatları genişletilmeli, bu projelerin etkinliği artırılmalıdır. Bu sayede, öğrenciler fen derslerinde daha aktif ve katılımcı bir rol üstlenebilirler.

3. Disiplinler Arası Yaklaşımların Geliştirilmesi: Türkiye, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bir araya getiren disiplinler arası yaklaşımları müfredatına daha fazla entegre etmeli ve bu alanlardaki eğitim uygulamalarını güçlendirmelidir.
4. Fen Eğitimine Yönelik Stratejik Planların Geliştirilmesi: Türkiye, STEM eğitiminin güçlendirilmesine yönelik stratejik planlar geliştirmeli ve bu planların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır. Bu, fen öğretiminde uzun vadeli bir başarı elde etmek için kritik öneme sahiptir.

Türkiye STEM Eğitimi Politikalarının Fen Öğretimine Katkıları boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 102’de gösterilmiştir.

Şekil 102 Türkiye STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine katkıları

6.9. Almanya, Türkiye ve İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutuna İlişkin Sonuç ve Öneriler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları, her ülkenin eğitim sistemindeki STEM alanlarına yönelik stratejilerinin ve uygulamalarının çeşitli boyutlardaki

etkilerini ortaya koymaktadır. Bu politikalar, STEM eğitiminin gelişimini ve fen öğretimine katkılarını girdi, işlem ve çıktı boyutlarıyla analiz ederek, her ülkenin STEM alanlarındaki hedeflerine ve başarılarına nasıl ulaştığını göstermektedir. Almanya, STEM eğitimi politikalarında geniş bir eğitim stratejileri yelpazesi ve güçlü yatırım programlarıyla dikkat çekmektedir. Almanya, STEM eğitiminin toplumsal farkındalığını artırmak ve STEM uzmanlarının yetiştirilmesini desteklemek için önemli adımlar atmıştır. Ancak, bu politikaların daha geniş kitlelere yayılması ve erken STEM eğitimi ile dijital altyapıların güçlendirilmesi gibi alanlarda ek çaba gerekmektedir.

Girdi Boyutu: Almanya, eğitim programları ve STEM alanlarına yönelik yatırımlara odaklanarak, geniş kapsamlı STEM eğitimi programları sunmakta ve bu programları güçlü finansal kaynaklarla desteklemektedir. Eğitim stratejilerinin uygulanması, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve öğretmen eğitimi, Almanya'nın STEM eğitim politikalarında önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencilerin STEM konularına olan ilgisini artırmak ve uygulamalı eğitim fırsatları sunmak, işlem boyutunda öne çıkan unsurlardır. Kelime bulutu analizine göre, Almanya, STEM eğitiminde araştırma temelli ve uygulamalı yaklaşımları ön planda tutarak, öğrencilere problem çözme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Çıktı Boyutu: Almanya, yüksek nitelikli STEM uzmanlarının yetiştirilmesi ve STEM eğitime yönelik toplumsal farkındalığın artırılması üzerine odaklanmaktadır. Bu, Almanya'nın STEM eğitiminde lider bir konumda kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kelime bulutu analizine göre, STEM alanlarına yönelik ilgi ve mesleki gelişim Almanya'nın STEM politikalarında güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır.

İrlanda, STEM eğitimi politikalarında disiplinler arası bağlantılara ve bilimsel süreçlerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. İrlanda, toplumsal farkındalık oluşturma ve eğitimde dönüşüm stratejileri ile dikkat çekse de, STEM eğitiminin daha geniş bir tabana yayılması için ek adımlar atılması gerekmektedir.

Girdi Boyutu: İrlanda, STEM eğitiminin toplumsal farkındalığını artırmayı ve yüksek kaliteli öğretim sağlamayı öncelik olarak belirlemiştir. Eğitimde kaliteyi artırmak için güçlü bir toplumsal destek sağlanmaktadır. Kelime bulutu analizine göre, STEM eğitiminin müfredata entegrasyonu ve disiplinler arası yaklaşımlar İrlanda'nın önemli odak noktalarıdır.

İşlem Boyutu: Öğretmen eğitimi ve müfredatın STEM vizyonuna uygun olarak yeniden yapılandırılması, İrlanda'nın STEM eğitimi kalitesini artırmak için yaptığı önemli girişimler arasındadır. Disiplinler arası yaklaşımlar bu boyutta önemli yer tutmaktadır. Kelime bulutu analizine göre, İrlanda'nın STEM politikaları öğrencilere bilimsel sorgulama ve analitik düşünme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Çıktı Boyutu: İrlanda, öğrencilerin bilimsel süreç ve sorgulama becerilerini geliştirmeye odaklanmakta, STEM eğitiminin fen öğretimi süreçlerine olan katkısını artırmayı amaçlamaktadır. Bu stratejiler, STEM eğitiminin müfredata entegre edilerek öğrencilere daha bütüncül bir öğrenme deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

Türkiye, STEM eğitimi politikalarında girdi ve çıktı boyutlarında güçlü bir yapıya sahipken, işlem boyutunda bazı iyileştirmelere ihtiyaç duymaktadır. Türkiye, STEM eğitimi araştırmalarını artırma, öğretmen yetiştirme programlarını güçlendirme ve eğitim müfredatlarını güncelleme gibi stratejilerle bu alandaki eksiklikleri gidermeye çalışmaktadır.

Girdi Boyutu: Türkiye, STEM eğitimi merkezlerinin kurulması, teknolojik altyapının geliştirilmesi ve EBA ile FATİH Projesi gibi girişimlerle STEM eğitimi için gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Kelime bulutu analizine göre, Türkiye, STEM eğitimine teknoloji ve bilim odaklı bir yapıda ağırlık vermektedir.

İşlem Boyutu: Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarının işlem boyutunda, öğretmen yetiştirilmesi ve STEM eğitimi üzerine yapılan araştırmalar öne çıkmaktadır. Eğitim programlarının STEM'e göre güncellenmesi ve hizmet içi eğitimler bu boyutta ağırlık kazanmaktadır. Kelime bulutu analizine göre, Türkiye, öğrencilere STEM alanlarında yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kazandırmaya odaklanmaktadır.

Çıktı Boyutu: Türkiye, STEM eğitimi ortamlarının oluşturulması, öğrenci becerilerinin geliştirilmesi ve STEM eğitiminin eğitim sistemine entegrasyonu konularına odaklanmaktadır. Bu, Türkiye'nin STEM eğitimi politikalarının eğitim sistemi üzerindeki etkisini artırmayı hedeflemektedir.

Genel olarak, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM eğitimi politikaları, farklı yapısal ve stratejik yaklaşımlar sunmasına rağmen, ortak bir hedef olan bilimsel düşüncüyü ve eleştirel bakış açısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kelime bulutu analizine göre, Almanya'nın daha uygulamalı ve araştırmaya dayalı bir yaklaşımı, İrlanda'nın müfredat odaklı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış bir STEM eğitimi stratejisi ve Türkiye'nin hem öğretmen hem öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı bu farklılıkları net bir şekilde ortaya koymaktadır.

6.9.1. Almanya İçin Sonuçlar

Almanya STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 103'te gösterilmiştir.

GİRDİ	İŞLEM	ÇIKTI	GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER
<p>Güçlü finansal kaynaklar ve yatırım programları.</p> <p>Araştırma-geliştirme faaliyetlerine odaklanma.</p> <p>Öğretmen eğitimi programları.</p>	<p>Araştırma temelli ve uygulamalı eğitim.</p> <p>Problem çözme becerileri kazandırma.</p> <p>Uygulamalı eğitim fırsatları sunma.</p>	<p>Yüksek nitelikli STEM uzmanları yetiştirilmesi.</p> <p>STEM eğitimine yönelik toplumsal farkındalık artırma.</p>	<p>Gelişmiş altyapı ve güçlü finansal yatırımlar.</p> <p>Araştırma ve uygulama odaklı eğitim.</p> <p>STEM alanında yüksek toplumsal farkındalık.</p>	<p>Erken STEM eğitimi ve dijital altyapı eksiklikleri.</p> <p>Daha geniş kitlelere ulaşmada zorluklar.</p> <p>Dijitalleşmeye yönelik altyapı sorunları.</p>	<p>Erken STEM eğitimi ve dijital altyapı güçlendirilmesi.</p> <p>STEM alanındaki toplumsal farkındalık artırılabilir.</p> <p>Gençlerin STEM mesleklerine yönelmesi sağlanabilir.</p>	<p>Eğitimde eşitsizlikler.</p> <p>Teknolojik gelişmelere ayak uydurma zorluğu.</p> <p>Küresel rekabetin artması.</p>

Şekil 103 *almanya girdi, işlem ve çıktı*

6.9.2. İrlanda İçin Sonuçlar

İrlanda STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 104'te gösterilmiştir.

Şekil 104 İrlanda girdi, işlem ve çıktı

6.9.3. Türkiye İçin Sonuç ve Öneriler

1. STEM Eğitimi Araştırmaları: STEM eğitimi ile ilgili daha fazla araştırma yapılması ve öğretim programlarının güncellenmesine yönelik çalışmaların artırılması.
2. Öğretmen Yetiştirme: STEM öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programların güçlendirilmesi ve mevcut öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi.
3. STEM Eğitim Merkezleri: STEM eğitimi merkezlerinin kurulması ve STEM eğitim materyallerinin geliştirilmesi ile eğitim altyapısının iyileştirilmesi.
4. EBA ve FATİH Projesi: EBA ve FATİH Projesi gibi girişimlerin daha etkili bir şekilde kullanılması, öğrencilerin çok yönlü becerilerinin geliştirilmesi ve teknolojik araçların sağlanması.
5. Eğitim Sistemi Entegrasyonu: Eğitim müfredatlarının yenilenmesi ve stratejik planlar oluşturularak STEM eğitiminin eğitim sistemine entegrasyonunun sağlanması.

Türkiye STEM Eğitimi Politikalarının Girdi, İşlem ve Çıktı boyutuna ilişkin sonuçlar özet olarak Şekil 104'te gösterilmiştir

GİRİDİ	İŞLEM	ÇIKTI	GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER
EBA ve FATİH Projesi gibi teknolojik altyapı projeleri.	Öğretmen eğitimi ve STEM alanındaki araştırmalar.	STEM eğitimi ortamlarının oluşturulması.	Büyük ölçekli projeler ve altyapı güçlendirilmesi.	STEM eğitiminin uygulamalı deneyimden yoksun olması.	STEM alanındaki araştırmaların artırılması.	Kaynak yetersizlikleri.
STEM merkezlerinin kurulması.	Eğitim programlarının STEM'e göre güncellenmesi.	Öğrenci becerilerinin geliştirilmesi.	Öğretmen eğitimi ve STEM alanındaki araştırmalar.	Öğretmenlerin STEM eğitimi konusunda yetersiz kalması.	STEM merkezlerinin ve altyapı projelerinin yaygınlaştırılması.	Eğitim sisteminde reform eksiklikleri.
STEM eğitimine yönelik altyapı sağlanması.	Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kazandırma.	STEM eğitiminin eğitim sistemine entegrasyonu.	Teknolojik altyapı gelişimi.	Eğitimde eşitsizlikler.	Öğrencilere yönelik STEM fırsatları artırılabilir.	Küresel rekabet ve hızla değişen iş gücü ihtiyaçları.

Şekil 105 Türkiye girdi, işlem ve çıktı

6.10. Genel Sonuç ve Değerlendirmeler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri dersi öğretim programları ve STEM eğitim politikaları üzerine yapılan bu araştırma, ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki temel benzerlik ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Her ülkenin fen bilimleri ve STEM eğitimi konusundaki yaklaşımları, onların eğitim stratejilerine, toplumsal ihtiyaçlarına ve kültürel önceliklerine göre şekillenmiş, bu da fen bilimleri dersi programlarının amaçlarında, öğrenme alanlarında, stratejilerinde ve STEM eğitiminin öğretim programlarına entegrasyonunda belirgin farklılıklar doğurmuştur.

6.10.1. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Amaçlarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programları arasında belirgin benzerlikler olsa da farklılıklar eğitimdeki hedeflerin ve önceliklerin şekillendirilmesiyle daha da belirginleşmektedir. Üç ülkenin de amacı, bilimsel düşünmeyi geliştirmek, öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünme becerilerini artırmak olsa da bu hedeflere ulaşmada kullanılan stratejiler farklılık göstermektedir. Almanya, bilimsel düşünme ve teknik beceriler arasında güçlü bir entegrasyon sağlayarak endüstriyel odaklı bir eğitim hedeflerken, İrlanda toplumsal sorumluluk bilincini ve eleştirel düşünmeyi merkeze alarak öğrenci merkezli bir yaklaşıma yönelmiştir. Türkiye ise, fen bilimleri eğitimini milli değerlerle bütünleştirip STEM

politikalarıyla teknolojiye entegrasyon sağlamaya odaklanmaktadır. Almanya'nın teknik bilgi ve mühendislik becerilerine olan vurgusu, İrlanda'nın eleştirel düşünce ve bilimsel süreçler konusundaki yoğun çabası ve Türkiye'nin bilimsel okuryazarlık ile STEM'in entegrasyonu yönündeki stratejileri, her ülkenin fen bilimleri eğitimi hedeflerini farklılaştıran unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

6.10.2. Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanlarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler

Öğrenme ve alt öğrenme alanları açısından bakıldığında, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programları, bilimsel bilgi ile uygulamalı beceriler arasında farklı denge noktaları aramaktadır. Almanya, biyoloji ve mühendislik becerilerine geniş yer vererek öğrencilere hem çevre bilinci kazandırmakta hem de teknik beceriler geliştirmektedir. İrlanda, disiplinler arası bağlantıları güçlendirerek, fen bilimleri derslerini sürdürülebilirlik, enerji ve sistemler gibi temalarla zenginleştirmekte, öğrencilerin bilimsel bilgiyi toplumsal bağlamda değerlendirmesine olanak tanımaktadır. Türkiye ise teorik bilgi ve uygulamalı beceriler arasında denge kurarak, öğrencilere temel bilimsel kavramları sunarken, mühendislik ve tasarım becerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu ülkeler arasında en belirgin farklılık, Almanya'nın teknik becerilere olan güçlü vurgusu, İrlanda'nın disiplinler arası öğrenme yaklaşımları ve Türkiye'nin milli değerlerle desteklenen fen bilimleri anlayışı olarak kendini göstermektedir.

6.10.3. Öğrenme Çıktılarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrenme çıktıları, bilişsel süreçlere olan yaklaşımları bakımından farklılık göstermektedir. Almanya, öğrenme çıktılarında teknik bilgi ve analitik düşünmeyi ön plana çıkarırken, İrlanda eleştirel düşünme ve kavramsal anlayışa odaklanmaktadır. Türkiye ise, bilgi edinme ve bilimsel düşünme becerilerinin yanı sıra, veri toplama ve problem çözme becerilerini geliştirme konusunda dengeli bir yaklaşım sunmaktadır. Bu üç ülkenin öğrenme çıktılarındaki farklılıklar, eğitim sistemlerinin bilimsel düşünceyi geliştirme süreçlerine nasıl yaklaştığını göstermekte ve ülkelerin fen bilimleri öğretiminde öğrencilere kazandırmayı hedefledikleri becerilerde çeşitlilik yarattığını ortaya koymaktadır.

6.10.4. Strateji, Yöntem ve Tekniklere Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri öğretim programlarında uyguladıkları strateji, yöntem ve teknikler, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirme konusundaki

farklılıkları vurgulamaktadır. Almanya, öğrencilere disiplinler arası bağlantılar kurma fırsatları sunarak, proje tabanlı öğrenme ve teknik bilgi geliştirme konularında güçlü bir yapı kurmuştur. İrlanda, bilimsel sorgulama ve raporlama süreçlerini merkezine alarak, öğrencilere bilimsel süreç becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Türkiye ise beceri temelli öğretim stratejilerini vurgulamakta, uygulamalı laboratuvar deneyimleri ve proje tabanlı öğrenme fırsatlarıyla öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesine olanak tanımaktadır. Bu farklı stratejik yaklaşımlar, her ülkenin eğitimdeki önceliklerini ve fen bilimleri derslerindeki pedagojik uygulamalarını şekillendirmektedir.

6.10.5. Ölçme ve Değerlendirmeye Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler

Ölçme ve değerlendirme boyutunda, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin farklı yaklaşımlar benimsediği görülmektedir. Almanya, şeffaflık ve performans odaklı bir değerlendirme anlayışını benimseyerek, öğrenci başarılarını çok boyutlu bir perspektifte değerlendirmektedir. İrlanda ise, öğrencilerin başarılarını hem merkezi sınavlar hem de sınıf içi değerlendirmelerle takip etmekte, geri bildirim mekanizmalarına güçlü bir vurgu yapmaktadır. Türkiye, beceri odaklı değerlendirme anlayışıyla öğrenci başarısını sürece dayalı bir yaklaşımla ele almakta, bireysel becerileri geliştirmeye yönelik esnek bir yapı sunmaktadır. Bu üç ülkenin ölçme ve değerlendirme süreçlerindeki farklılıklar, eğitim politikalarının öğrencilerin bilimsel başarılarını nasıl izlediğini ve bu süreçlerde hangi yöntemleri kullandığını göstermektedir.

6.10.6. STEM Eğitim Politikalarının Uygulamalarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler

Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin STEM eğitim politikalarının uygulamaları, her ülkenin STEM konularını öğretim programlarına nasıl entegre ettiğini ve bu süreçlerin fen öğretimine olan katkılarını şekillendirmektedir. Almanya, STEM eğitime erken yaşta başlama ve mesleki gelişim odaklı bir strateji izlerken, İrlanda disiplinler arası projelerle STEM eğitimini zenginleştirmekte, gerçek dünya problemleriyle bağlantılı öğretim yöntemlerini ön plana çıkarmaktadır. Türkiye ise teknoloji entegrasyonu ve STEM merkezlerinin kurulması yoluyla STEM eğitimini yaygınlaştırmaya çalışmakta, fen laboratuvarlarını STEM odaklı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ülkelerin STEM politikalarının uygulamaları arasındaki farklılıklar, STEM eğitiminin fen öğretimine entegrasyonu konusunda çeşitli yaklaşımlar sunmaktadır.

6.10.7. STEM Konularının Öğretim Programlarına Entegrasyonuna Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler

STEM konularının öğretim programlarına entegrasyonu açısından, Almanya, İrlanda ve Türkiye farklı stratejik yaklaşımlar benimsemektedir. Almanya, araştırma temelli ve uygulamalı bir STEM eğitim anlayışını benimseyerek, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. İrlanda, disiplinler arası yaklaşımlar ve problem çözme becerilerine odaklanan bir STEM entegrasyonu gerçekleştirmekte, öğrencilerin STEM konularını anlamalarını ve bu bilgileri günlük yaşamda kullanabilmelerini sağlamaktadır. Türkiye ise STEM eğitiminin fen bilimleri dersleriyle bütünleştirilmesi, bilimsel okuryazarlığın artırılması ve fen laboratuvarlarının etkin kullanımını sağlayan bir entegrasyon stratejisi izlemektedir.

6.10.8. STEM Eğitiminin Fen Öğretimine Katkılarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler

Almanya, İrlanda ve Türkiye’de STEM eğitiminin fen öğretimine yaptığı katkılar, her ülkenin eğitim politikalarındaki önceliklere göre şekillenmektedir. Almanya, STEM eğitimi sayesinde öğrencilerin bilimsel düşünme ve teknik becerilerini artırmayı hedeflerken, İrlanda, fen öğretiminde disiplinler arası yaklaşımları ve öğrenci merkezli uygulamaları güçlendirmektedir. Türkiye ise STEM eğitimi ile fen öğretiminde çok yönlü beceri gelişimini desteklemekte, öğrencilerin teorik bilgiyi uygulamalı becerilerle birleştirmesini amaçlamaktadır. Üç ülkenin STEM eğitiminin fen öğretimine katkıları, fen bilimleri eğitiminde daha yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar sunmalarına olanak tanımaktadır.

6.10.9. STEM Eğitiminin Girdi, İşlem ve Çıktı Boyutlarına Dair Genel Sonuç ve Değerlendirmeler

Son olarak, Almanya, İrlanda ve Türkiye’nin STEM eğitim politikalarının girdi, işlem ve çıktı boyutları, her ülkenin STEM eğitimi konusunda nasıl stratejiler geliştirdiğini ve bu stratejilerin başarıya nasıl dönüştüğünü göstermektedir. Almanya, güçlü bir dijital altyapı ve erken STEM eğitimi ile girdi boyutunda dikkat çekerken, İrlanda, disiplinler arası bağlantılar ve bilimsel süreç becerilerini işlem boyutunda ön plana çıkarmaktadır. Türkiye ise STEM merkezleri ve öğretmen yetiştirme programlarına yatırım yaparak, STEM eğitiminin çıktı boyutunda öğrencilere çok yönlü beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Bu farklı yaklaşımlar, ülkelerin STEM eğitimi politikalarının fen öğretimine olan katkılarını güçlendirmekte ve her ülkenin kendi eğitim vizyonunu gerçekleştirmesini sağlamaktadır.

6.11. Genel Değerlendirme

Araştırmanın bu bulguları, Almanya, İrlanda ve Türkiye'nin fen bilimleri dersi öğretim programları ve STEM eğitimi politikaları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyarak, her ülkenin fen öğretimine yönelik stratejik yaklaşımlarını daha iyi anlamamıza olanak tanımaktadır. Her üç ülke de fen bilimleri öğretim programlarını ve STEM eğitimi politikalarını daha uygulamalı, disiplinler arası ve öğrenci merkezli hale getirerek, öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye devam etmelidir. Eğitimde uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi, bu süreçlerde karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişi sağlayarak, küresel rekabet gücünü artıracaktır.

KAYNAKÇA

- Ada, S., & Baysal, Z. (2010). *Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Adamson, B., & Morris, P. (2014). Comparing curricula. In M. Bray, B. Adamson, & M. Mason (Eds.), *Comparative education research: Approaches and methods* (pp. 263–284). Springer.
- Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: “Günümüz modası mı yoksa gereksinim mi?”. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi. Erişim adresi: <https://www.aydin.edu.tr/trtr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fiti mi%20T%C3%BCrkiye%20Raporu.pdf>
- Akgündüz, D. (2018). *Okul öncesinden üniversiteye kuram ve uygulamada STEM eğitimi*. Anı Yayıncılık.
- Akpınar, B. (2011). *Eğitim programları ve öğretim*. Data Yayınları.
- Alexander, R. J., Broadfoot, P., & Phillips, D. (1999). *Learning from comparing: New directions in comparative educational research*. Symposium.
- Arnové, R. F. (2007). Introduction: Reframing comparative education: The dialectic of the global and the local. In R. F. Arnové & C. A. Torres (Eds.), *Comparative education: The dialectic of the global and the local* (pp. 1–20). Rowman & Littlefield. <https://philpapers.org/rec/arnir>
- Arnové, R. F., Franz, S., & Torres, C. A. (2022). Education in Latin America. In R. F. Arnové & C. A. Torres (Eds.), *Comparative education: The dialectic of the global and the local* (5th ed., pp. 75–95). Rowman & Littlefield.
- Australia’s Learned Academies. (2013). *STEM: Country comparisons*. Australia’s Learned Academies.
- Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: İki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(11), 213–223. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88195>
- Aydiner, N. (2011). Öğretim ile ilgili temel kavramlar. In S. Güven (Ed.), *Öğretim ilke ve yöntemleri* (pp. 10–28). Pegem Akademi.
- Aykaç, N., Küçük, H., Kartal, M., Tilkibaş, Ş., & Keskin, G. (2011). Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze 4. ve 5. sınıf fen öğretim programlarının öğretim programının öğelerine göre değerlendirilmesi. *İlköğretim Online*, 10(3), 824–835. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ilkonline/issue/8591/106778>
- Aynal, S. (2012). Karşılaştırmalı eğitim kimliği. In S. Aynal (Ed.), *Karşılaştırmalı eğitim yansımaları* (pp. 196–229). Pegem Akademi.
- Aytaç, K. (1985). *Avrupa okul sistemlerinin demokratlaştırılması*. Ankara Üniversitesi.
- Ayvacı, H. Ş. (2020). *Fen öğretim programları*. Pegem Akademi Yayıncılık. <https://doi.org/10.14527/9786257052917>
- Azar, A. (2011). Türkiye'deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 1(1), 36–38. <https://dergipark.org.tr/en/pub/higheredusci/issue/61474/917968>
- Bailey, K. D. (1994). *Sociology and the new systems theory*. State University of New York Press.

- Baker, D. P. (2011). Forward and backward, horizontal and vertical: Transformation of occupational credentialing in the schooled society. *Research in Social Stratification and Mobility*, 29(1), 5–29. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2011.01.001>
- Bakioğlu, A. (2017). *Küreselleşme bağlamında eğitimde karşılaştırma, amaç ve metot*. <https://scholar.google.com/citations?user=5eopxb0aaaaaj&hl=tr&oi=sra>
- Bakioğlu, A., & Korumaz, M. (2019). *Eğitim politikaları: Kuramlar, yöntemler, göstergeler, etkiler ve uygulamalar*. Nobel Yayın Dağıtım. <https://scholar.google.com/citations?user=m3yrt8kaaaaaj&hl=tr&oi=sra>
- Balcı, A. (2009). *Karşılaştırmalı eğitim sistemleri*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Balcı, A. (2016). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler*. Pegem Akademi.
- Berg, B. L. (2019). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Hiperlink.
- Bilen, M. (2006). *Plandan uygulamaya öğretim*. Anı Yayıncılık.
- BNT Dersi Eğitim Planı. (2016). *BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı*. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW.
- BNT Dersi Öğretim Programı. (2016). *BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı*. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW.
- Bourdieu, P. (2018). Distinction: A social critique of the judgement of taste. In T. Bennett, M. Emmison, & J. Frow (Eds.), *Inequality* (pp. 287–318). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429499838-20>
- Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (Eds.). (2014). *Comparative education research*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05594-7>
- Bray, M., Crossley, M., & Watson, K. (Eds.). (2007). *Comparative and international research in education: Globalisation, context and difference*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203961995>
- Brickman, W. W. (1960). A historical introduction to comparative education. *Comparative Education Review*, 3(3), 6–13. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/444810>
- Brundtland, G. H., & Mansour, K. (2010). *World Commission on Environment and Development (WCED). 1987. Our common future, 2010*.
- Broadfoot, P. (1985). Changing patterns of educational accountability in England and France. *Comparative Education*, 21(3), 273–286. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0305006850210305>
- Broadfoot, P. (2000). Comparative education for the 21st century: Retrospect and prospect. *Comparative Education*, 36(3), 357–371. <https://doi.org/10.1080/03050060050129036>
- Büyükoztürk, Ş. (2016). *Sınavlar üzerine düşünceler*. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 159–182.
- BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2020). *Ortaöğretim ve üst ortaöğretim düzeyine ilişkin yönetmelik*. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW.
- BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2024). *BW okul sistemi*. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW. <https://km.baden-wuerttemberg.de/de/schule>

- Bybee, R. W. (2013). *The Case For STEM Education: Challenges And Opportunities*. National Science Teachers Association.
- Christenson, J. (2011). Ramaley Coined STEM Term Now Used Nationwide. *National Science Teachers Association*.
- Comparative and International Education Society. (2024). *Comparative and International Education Society*. <https://cies.us/>
- Clarke, D. (2003). International comparative research in mathematics education. In A. Bishop, M. A. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick, & F. K. S. Leung (Eds.), *Second international handbook of mathematics education* (pp. 143–184). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0273-8_6
- Conradty, C., & Bogner, F. X. (2019). From STEM to STEAM: Cracking the Code? How Creativity & Motivation Interacts with Inquiry-Based Learning. *Creativity Research Journal*, 31(3), 284–295. <https://doi.org/10.1080/10400419.2019.1641678>
- Cowen, R., & Kazamias, A. M. (Eds.). (2009). *International handbook of comparative education (Vol. 22)*. Springer International Handbooks of Education. Springer Netherlands.
- Cross National Research Methods. (1996). *Cross National Research Methods*. A&C Black.
- Crossley, M. (1999). Reconceptualising comparative and international education. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 29(3), 249–267. <https://doi.org/10.1080/0305792980280102>
- Curriculum Online. (2023). *Teaching and Learning | Junior Cycle Science*. Erişim adresi: <https://curriculumonline.ie>
- Çelik, F. (2006). Türk eğitim sisteminde hedefler ve hedef belirlemede yeni yönelimler. *Milli Eğitim Dergisi*, 6(11), 1–15. <https://scholar.google.com/citations?user=t2eof4iaaaaaj&hl=tr&oi=sra>
- Çepni, S., & Çil, E. (2009). *Fen ve Teknoloji Programı İlköğretim 1. ve 2. Kademe Öğretmen Kitabı*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Çobanoğlu, O., & Türer, B. (2015). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının belirlenmesi. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2015(5), 235–247.
- Çolak, E. A., Şeren, N., Tut, E., & Kiroğlu, K. (2023). Türkiye ve Almanya'daki ilköğretim programlarının teknoloji bağlamında karşılaştırılması. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (66), 600–630.
- Çorlu, M. S. (2012). A pathway to STEM education: Investigating pre-service mathematics and science teachers at Turkish universities in terms of their understanding of mathematics used in science. *Texas A&M University*. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2011.01.001>
- Çorlu, M. S., & Çallı, E. (2017). *STEM kuram ve uygulamaları*. Pusula.
- Çubukçu, Z. (Ed.). (2008). *Eğitim programı tasarımı ve geliştirilmesi*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Dağ, F. (2016). Yaşam boyu öğrenme bağlamında Türkiye'de öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik mesleki gelişim çalışmalarının incelenmesi. *International Journal of Human Sciences*, 13(1), 90–111. <https://scholar.google.com/citations?user=adb14pcaaaaaj&hl=tr&oi=sra>

- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Department of Education and Science. (2003a). *Junior certificate science syllabus (Ordinary level and higher level)*. The Stationery Office.
- Department of Education and Science. (2006). *Science: Junior Certificate draft guidelines for teachers*. The Stationery Office.
- Demirel, Ö. (2000). *Karşılaştırmalı eğitim*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Demirel, Ö. (2005). *Eğitimde program geliştirme (27th ed.)*. Pegem Akademi.
- Demirel, Ö. (2010). *Eğitim sözlüğü: İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce = Dictionary of Education*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Deutsch, K. W. (1985). The systems theory approach as a basis for comparative research. *Comparative Education Review*, 29(1), 213–225. <https://doi.org/10.4324/9780203961995-11>
- Doğan, H. (1997). *Eğitimde program ve öğretim tasarımı*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Doğan, S. (2020). Federal Almanya eğitim sistemi. *International Journal of Social Sciences*, 4(1), 22–35.
- Doğan, E., & Saraçoğlu, S. (2019). Views of science teachers on STEM-based science education. *Hayef: Journal of Education*, 16(2), 182–220. <https://doi.org/10.5152/hayef.2019.19016>
- EACEA. (2023). *Avrupa eğitim sistemlerinin yapısı 2023/24*. EACEA, Platformlar, Çalışmalar ve Analizler (Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı).
- Eckstein, M. A. (1975). Introductory essay: Comparative education: The state of the field. *Review of Research in Education*, 3(1), 77–84.
- Eckstein, M. A., & Noah, H. J. (1985). Dependency theory in comparative education: The new simplicitude. *Prospects: Quarterly Review of Education*, 15(2), 213–225. <https://eric.ed.gov/?id=EJ324505>
- Eker, S. (2020). Almanya Federal Cumhuriyeti eğitim sisteminin tanıtılması ve Türk eğitim sistemi ile karşılaştırılması. *Sosyolojik Düşün*, 5(2), 113–126. <https://doi.org/10.37991/sosdus.828484>
- Elston, R. C., & Johnson, W. D. (2008). *Basic Biostatistics For Geneticists And Epidemiologists: A Practical Approach*. John Wiley & Sons.
- Ember, C. R., & Ember, M. (2009). *Cross-Cultural Research Methods (2nd ed.)*. Altamira Press.
- Erçetin, Ş., Tozlu, N., Solak, A., Ada, Ş., Keskinlik, Ö. G. K., Yayla, A., & Mala, N. (2006). *Eğitim bilimine giriş*. Hegem Yayıncılık.
- Erdem, E., & Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(23), 81–87. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87921>
- Erdoğan, İ. (2003). Karşılaştırmalı eğitim: Türk eğitim bilimleri çalışmaları içinde önemsenmesi gereken bir alan. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(1), 265–283.
- Erdoğan, İ. (2015). *Karşılaştırmalı eğitim sistemleri*. Sümer Kitabevi.
- Ergün, M. (1985). *Karşılaştırmalı eğitim*. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri.

- Ertürk, S. (2013). *Eğitimde program geliştirme*. Edge Akademi.
- EURYBASE. (2009). *İrlanda'da eğitim sisteminin organizasyonu*.
- Evans, M. D., & Kelley, J. (2004). Subjective social location: Data from 21 nations. *International Journal of Public Opinion Research*, 16(1), 3–38. <https://doi.org/10.1093/ijpor/16.1.3>
- Fairbrother, G. P. (2014). Quantitative and qualitative approaches to comparative education. In M. Bray, B. Adamson, & M. Mason (Eds.), *Comparative education research: Approaches and methods* (pp. 71–93). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6189-9_3
- Federal Almanya Hükümeti. (2022). *School system & compulsory education*. <https://www.make-it-in-germany.com/en/living-in-germany/family-life/school-system>
- Federal Almanya Hükümeti. (2024). *Gelecek için MINT*. Press and Information Office of the Federal Government. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/mint-for-the-future-1580792>
- Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF. (2022). *Dijital ve sayısal destekli öğretim için yetkinlik merkezleri*. Bundesministerium für Bildung und Forschung. <https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/digitalisierung-und-mint-bildung/digitaler-unterricht/kompetenzzentren-fuer-digitales-unterrichten.html>
- Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı BMBF. (2022). *MINT eylem planı 2.0*. Bundesministerium für Bildung und Forschung. <https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/digitalisierung-und-mint-bildung/mint-bildung/mint-aktionsplan.html>
- Forster, N. (1994). The analysis of company documentation. In C. Cassell & G. Symon (Eds.), *Qualitative methods in organizational research: A practical guide* (pp. 147–166). SAGE Publications.
- Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change (5th ed.)*. Teachers College Press.
- Genek, S. E., & Doğança Küçük, Z. (2020). Investigation of scientific creativity levels of elementary school students who enrolled in a STEM program. *İlköğretim Online*, 19(3), 1715–1728. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.734849>
- Genç-Sel, V. (2004). Dünyada ve Türkiye'de karşılaştırmalı eğitim: Kavram, kapsam ve eğilimler. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), 10–24. <https://pegem.net/dosyalar/dokuman/344.pdf>
- Glynn, S. M., & Koballa, T. R. (2005). The contextual teaching and learning instructional approach: Best practices in professional development. *NSTA Press*.
- Gözütok, F. D. (2003). Türkiye'de program geliştirme çalışmaları. *Milli Eğitim Dergisi*, 160(1), 90–102.
- Grace, H. A. (1962). Comparative theories of education. *Comparative Education Review*, 5(3), 189–198. <https://doi.org/10.1086/444892>
- Green, A. (2003). Education, globalisation and the role of comparative research. *London Review of Education*, 1(2), 83–96. <https://doi.org/10.1080/1474846032000098464>
- Gül, F. Ö. (2018). Batı'da karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının gelişimi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 26(4), 1167–1177. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.434149>
- Gülcan, M. G., Şahin, F., & Sönmez, E. (2021). Karşılaştırmalı eğitim: Tematik bir yaklaşım. *Pegem Akademi Yayıncılık*. <https://doi.org/10.14527/9786257676212>
- Gültekin, M. (2014). Dünyada ve Türkiye'de ilköğretim programlarındaki yönelimler. *İlköğretim Online*, 13(3), 726–745. <http://ilkogretim-online.org.tr>

- Gymnasium Eğitim Planı. (2004). *BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı*. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. www.bildungsstandards-bw.de
- Haladyna, T. M. (1997). *Writing test items to evaluate higher order thinking*. Allyn and Bacon. <https://eric.ed.gov/?id=ED421544>
- Halls, W. D. (1990). *Comparative education: Contemporary issues and trends*. J. Kingsley Publishers; UNESCO. <https://eric.ed.gov/?id=ED344813>
- Hamed, M. (2021). Türkiye ve Ürdün'deki ilköğretim fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğelerine göre karşılaştırması. *Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi*.
- Hernes, G. (2003). *Organization of Ministries of Education*. UNESCO.
- Hesapçıoğlu, M. (2011). *Öğretim ilke ve yöntemleri: eğitim programları ve öğretim*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Hofstein, A., Eilks, I., & Bybee, R. (2011). Societal issues and their importance for contemporary science education: A pedagogical justification and the state of the art in Israel, Germany and the USA. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 9(6), 1459–1483. <https://doi.org/10.1007/s10763-010-9273-9>
- Hout, M., & DiPrete, T. A. (2006). What we have learned: RC28's contributions to knowledge about social stratification. *Research in Social Stratification and Mobility*, 24(1), 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2005.10.001>
- Hu, W., & Guo, X. (2021, October). Toward the development of key competencies: A conceptual framework for the STEM curriculum design and a case study. *Frontiers in Education*, 6, 684265. Frontiers Media SA.
- IEA - TIMMS & PIRLS Uluslararası Çalışma Merkezi. (2015). *İlk ve ortaokullarda fen bilimleri müfredatı*. <https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/encyclopedia/countries/ireland/the-science-curriculum-in-primary-and-lower-secondary-grades/>
- Infonomics Society. (2019). The socio-cultural perspective and integrative learning. *International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education*, 10(2).
- İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı. (2019). *STEM eğitimi politikası*. <https://www.gov.ie/en/policy-information/4d40d5-stem-education-policy/#consultation-on-the-stem-education-implementation-plan-20222026>
- İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı. (2022). *İrlanda hükümeti eğitim bakanlığı duyurusu*. <https://www.gov.ie/en/press-release/59b20-ministers-harris-and-foley-announce-investment-in-47-projects-to-help-public-understanding-of-stem/>
- İrlanda Hükümeti Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bakanlığı*. <https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-education/?referrer=http://www.education.ie/>
- Jeong, J. S., González-Gómez, D., & Yllana Prieto, F. (2020). Sustainable and flipped STEM education: Formative assessment online interface for observing pre-service teachers' performance and motivation. *Educational Sciences*, 10(10), 283. <https://doi.org/10.3390/educsci10100283>
- Johnson, R. B., & Christensen, L. (2019). *Educational Research: Quantitative, Qualitative, And Mixed Approaches*. SAGE Publications. <https://scholar.google.com/citations?user=eooppsaaaaj&hl=tr&oi=sra>
- Kağan, M., & Yalçın, S. (2017). *Eğitim bilimine giriş*. Pegem Akademi Yayıncılık.

- Kan, A. (2017). Teacher Capacity Building School Classroom Assessment: Workshop Report.
- Kandel, I. L. (1933). *Comparative Education: The New Era in Education: A Comparative Study*. The Riverside Press.
- Kandel, I. L. (1955). The study of comparative education. *The Educational Forum*, 20(1), 5–15. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131725509340223>
- Keskinkılıç, K. (2016). Yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar. In S. Güven (Ed.), *Eğitim ilke ve yöntemleri* (pp. 29–56). Pegem Akademi Yayıncılık.
- King, E. J. (1965). The purpose of comparative education. *Comparative Education*, 1(3), 147–159. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0305006650010302>
- King, E. J. (1973). *Other Schools and Ours: Comparative Studies for Today*. Pearson.
- Kitchen, H., Bethell, G., Fordham, E., Henderson, K., & Li, R. R. (2019). *OECD reviews of evaluation and assessment in education: Student assessment in Turkey*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5edc0abe-en>
- KMK, K. (2016). *Bildung in der digitalen Welt: Strategie der Kultusministerkonferenz*. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8, 2016.
- Kultusministerkonferenz (KMK). (2020). *Bildung in der digitalen Welt: Strategie der Kultusministerkonferenz*. <https://www.kmk.org>
- Kubow, P., & Fossum, P. R. (2007). *Comparative Education: Exploring Issues in International Context*. Pearson.
- Landesinstitut für Schule und Medien. (2018). *Framework curriculum 1-10 compact*. Landesinstitut für Schule und Medien.
- Lauwerys, J. A., Varış, F., & Neff, K. (1971). *Mukayeseli eğitim*. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları.
- Little, A. (2000). Development studies and comparative education: Context, content, comparison and contributors. *Comparative Education*, 36(3), 279–296. <https://doi.org/10.1080/713656612>
- Maness, J., & Holtzin, R. K. (2020). *STEM education for the 21st century and beyond*. Springer.
- Manzon, M. (2011). *Comparative education*. Springer.
- Marshall, J. (2019). *Introduction to comparative and international education*. Routledge. <https://www.torrossa.com/gs/resourceproxy?an=5018147&publisher=fz7200>
- Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2016). *STEM eğitimi raporu*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2019). *Kazanım Merkezli STEM Uygulamaları Raporu*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2020). *TIMSS 2019 Türkiye Ön Raporu*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024a). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024b). Yeni müfredatta fen bilimleri dersleri. *Millî Eğitim Bakanlığı*. <https://www.meb.gov.tr/yeni-mufredatta-fen-bilimleri-dersleri-bilimsel-kesif-odakli-kurgulandi/haber/33516/tr>

- Millî Eğitim Bakanlığı. (2013). *Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (1961). *222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2015). *Ortaokul Matematik Dersi 5-8. sınıflar Öğretim Programı*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2015). *Türk Eğitim Sistemi ve Ortaöğretim*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *PISA 2022 Türkiye raporu*. Millî Eğitim Bakanlığı. <https://pisa.meb.gov.tr/www/raporlar/icerik/5>
- Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2016). *STEM Eğitimi Raporu*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2015). *Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı*. Strateji Geliştirme Başkanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2017). *Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmaları Üzerine*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. John Wiley & Sons.
- Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2016). *Türkiye yeterlilikler çerçevesi TYÇ*. <https://www.myk.gov.tr/index.php/turkiye-yeterlilikler-cercevesi>
- MINT EC Ulusal Mükemmellik Okul Ağı. (2024). *Über uns*. <https://www.mint-ec.de/mint-ec/ueber-uns/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. SAGE Publications.
- Mislevy, R. J. (1995). What can we learn from international assessments? *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 17(4), 419–437.
- Moore, T. J., Stohlmann, M. S., Wang, H. H., Tank, K. M., Glancy, A. W., & Roehrig, G. H. (2014). Implementation and integration of engineering in K-12 STEM education. In J. Strobel, S. Purzer, & M. Cardella (Eds.), *Engineering in Pre-College Settings: Synthesizing Research, Policy, and Practices* (pp. 35–60). Purdue University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1hw3zq1.8>
- Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D. L., & Fishbein, B. (2020). *TIMSS 2019 international results in mathematics and science*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. <https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/index.html>
- Mullis, I. V. S., & Martin, M. O. (Eds.). (2019). *TIMSS 2019 assessment frameworks*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. <https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/frameworks.html>
- National Academy of Engineering (NAE), & National Research Council. (2014). *STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/18612>
- National Council for Curriculum and Assessment. (2014). *Draft curriculum and assessment specification for Junior Cycle Science*. NCCA.

- National Council for Curriculum and Assessment (NCCA). (2015). *Junior cycle science curriculum*. <https://www.ncca.ie>
- Ngo, H. Q. T., & Phan, M.-H. (2019). Design of an Open Platform for Multi-Disciplinary Approach in Project-Based Learning of an EPICS Class. *Electronics*, 8(2), 200. <https://doi.org/10.3390/electronics8020200>
- Noah, H. J. (1984). The use and abuse of comparative education. *Comparative Education Review*, 28, 550–562.
- NwT Dersi Eğitim Planı. (2016). *BW Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı*. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW.
- OECD. (2010). *PISA 2009 results: Executive summary*. OECD. www.oecd.org/publishing/corrigenda
- OECD. (2014). *Germany: Keeping the Edge - Competitiveness for Inclusive Growth*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264216006-en>
- OECD. (2019). *OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Student Assessment in Turkey*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5edc0abe-en>
- OECD. (2019-2020). *PISA 2018 results*. Programme for International Student Assessment. OECD. <https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en>
- OECD. (2023). *OECD skills strategy Ireland: Skills to shape a better future*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d7b8b40b-en>
- OECD. (2024). *European education systems report: Education Policy Outlook*. OECD. <https://doi.org/10.1787/f5063653-en>
- OECD. (2024). *Education at a glance 2024: Country notes – Türkiye*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2024-country-notes_fab77ef0-en/turkiye_5718b270-en
- Osborne, J. (2017). Teaching scientific practices: Meeting the challenge of change. *Journal of Science Teacher Education*, 25(2), 177–196. <https://doi.org/10.1007/s10972-014-9384-1>
- Öner, A. T., Navruz, B., Biçer, A., Peterson, C. A., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). T-STEM academies' academic performance examination by education service centers: A longitudinal study. *Turkish Journal of Education*, 3(4), 40–51.
- Özkan, G., & Umdu Topsakal, U. (2021). Exploring the effectiveness of STEAM design processes on middle school students' creativity. *International Journal of Technology and Design Education*, 31(1), 95–116. <https://doi.org/10.1007/s10798-019-09547-z>
- Özden, Y. (1999). *Eğitimde yeni değerler (2nd ed.)*. Pegem Yayıncılık.
- Parkyn, G. W. (2007). Comparative education research and development education. In M. Bray, M. Crossley, & K. Watson (Eds.), *Changing educational contexts, issues and identities* (pp. 55–63). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203961995-11>
- Patton, M. Q. (2018). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Perignat, E., & Katz-Buonincontro, J. (2019). STEAM in practice and research: An integrative literature review. *Thinking Skills and Creativity*, 31, 31–43. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2018.10.002>
- Perkins, R., Moran, G., Cosgrove, J., & Shiel, G. (2010). *PISA 2009: The performance and progress of 15-year-olds in Ireland. Summary report*. Educational Research Centre.

- Phillips, D. (2006). Comparative education: Method. *Review of Educational Research*, 76(4), 304–319. <https://doi.org/10.3102/00346543076004304>
- Phillips, D., & Schweisfurth, M. (2014). *Comparative and international education: An introduction to theory, method, and practice (2nd ed.)*. Bloomsbury Academic.
- Potts, P. (2007). The place of experience in comparative education research. In M. Bray, M. Crossley, & K. Watson (Eds.), *Comparative and international research in education: Globalisation, context and difference* (pp. 63–81). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6189-9_3
- Resmî Gazete. (2011). *Millî Eğitim Bakanlığı'nun tarihçesi ve teşkilat yapısı*. <https://www.meb.gov.tr>
- Resmî Gazete. (1973). *Millî Eğitim Temel Kanunu*. <https://www.ddg.com.tr/upload/documents/20170817012600353tldvk.pdf>
- Resmî Gazete. (2011). *652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname*.
- Sanders, M. E. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. *Technology and Engineering Teacher*, 68(4), 20–26. <https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/51616/stemmania.pdf>
- Senemoğlu, N. (2007). *Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Shernoff, D. J., Sinha, S., Bressler, D. M., & Ginsburg, L. (2017). Assessing teacher education and professional development needs for the implementation of integrated approaches to STEM education. *Journal of STEM Education*, 18(3), 15–26.
- Siekmann, G., & Korbel, P. (2016). Defining "STEM" skills: Review and synthesis of the literature. *National Centre for Vocational Education Research*.
- Sönmez, V. (2005). *Hayat ve sosyal bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu*. Anı Yayıncılık.
- STEM Eğitimi Politikası İnceleme Grubu. (2016). *İrlanda okul sisteminde STEM eğitimi politikası*. NCCA.
- Stenhouse, L. (1979). Case study in comparative education: Particularity and generalisation. *Comparative Education*, 15(1), 5–10. <https://doi.org/10.1080/0305006790150102>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1990a). *Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques*. Sage Publications.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1990b). Grounded theory research: Procedures, canons and evaluative criteria. *Qualitative Sociology*, 13(1), 3–21.
- Su, Z., Su, J., & Goldstein, S. (1994). Teaching and learning science in American and Chinese high schools: A comparative study. *Comparative Education*, 30(3), 255–270.
- Şeker, F., & Aydın, B. (2021). Fen bilgisi öğretmenlerinin perspektifinden sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve yeterlikleri. *e-Kafkas Journal of Educational Research*, 8(3), 460–479.
- Tang, K. S., & Williams, P. J. (2018). Context and implications document for: STEM literacy or literacies? Examining the empirical basis of these constructs. *Review of Education*, 7(3), 698. <https://doi.org/10.1002/rev3.3161>
- Thomas, T. A. (2014). Elementary teachers' receptivity to integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the elementary grades [Doctoral dissertation, University of Nevada]. *ScholarWorks*. <https://scholarworks.unr.edu/handle/11714/2852>

- Tran, N. H., Huang, C. F., Hsiao, K. H., Lin, K. L., & Hung, J. F. (2021, October). Investigation on the influences of STEAM-based curriculum on scientific creativity of elementary school students. *Frontiers in Education*, 6, 694516. <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.694516>
- Trench, B., Bucchi, M., Amin, L., Cakmakci, G., Falade, B., Olesk, A., & Polino, C. (2014). Global spread of science communication: Institutions and practices across continents. In M. Bucchi & B. Trench (Eds.), *The Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology (2nd ed.)* (pp. 214–230). Routledge.
- Trethewey, A. R. (1976). *Introducing comparative education*. Elsevier Science.
- Türkoğlu, A. (1999). *Karşılaştırmalı eğitim: Dünya ülkelerinden örneklerle*. Baki Kitabevi.
- Türkoğlu, A. (2012). Karşılaştırmalı eğitim nedir? In A. Türkoğlu (Ed.), *Karşılaştırmalı Eğitim Yansımaları* (pp. 1–15). Anı Yayıncılık.
- Türkoğlu, A. (2015). *Karşılaştırmalı eğitim: Dünya ülkelerinden örneklerle*. Anı Yayıncılık.
- TÜSİAD. (2017). *2023'e doğru Türkiye'de STEM gereksinimi raporu*. TÜSİAD.
- Ugras, M. (2018). The effect of STEM activities on STEM attitudes, scientific creativity and motivation beliefs of the students and their views on STEM education. *International Online Journal of Education Sciences*, 10(5), 165–182.
- Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi (NCCA). (2024). *İrlanda STEM Eğitimi ve Müfredat: Literatüre Genel Bakış Raporu*. NCCA.
- Ültanır, G. (2000). *Karşılaştırmalı eğitim bilimi: Kuram ve teknikler*. Eylül Kitap ve Yayınevi.
- Wach, E., Ward, R., & Jacimovic, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. *Participatory Learning and Action*, 68, 10–15. <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%2013%20QDA.pdf>
- Watson, K. (1998). Memories, models and mapping: The impact of geopolitical changes on comparative studies in education. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 28(1), 5–31. <https://doi.org/10.1080/0305792980280102>
- WCCES. (2019). *Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Toplulukları Kongresi*. WCCES.
- White, R. E. (1998). *Takım lideri*. Timaş Yayınları.
- Yamak, H., Bulut, N., & Dünder, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 34(2), 249–265. <https://doi.org/10.17152/gefd.15192>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde bilimsel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, C., & Türkoğlu, A. (2018). Karşılaştırmalı eğitim yansımaları: “On yıl sonra”. *Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(1), 31–45. <https://doi.org/10.30803/adusobed.323374>
- Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuvar dersindeki etkilerinin incelenmesi. *El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi*, 2(2), 28–40.
- Yıldırım, P. (2017). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) entegrasyonuna ilişkin nitel bir çalışma. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 35, 31–55.

Yıldız, R. (Ed.). (2017). *Karşılaştırmalı ve uluslararası eğitim: Eğitimde karşılaştırma nasıl yapılır?* Pegem Akademi Yayıncılık. <https://doi.org/10.14527/9786052411407>

Zhao, Y. (2012). *World class learners: Educating creative and entrepreneurial students*. Corwin Press.

EKLER

EK-1 ETİK BEYANI

Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmada,

- Tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlâk kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Başkalarının eserlerinden yararlanması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
- Atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak kullandığımı,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Bu tezin herhangi bir bölümünü Mersin Üniversitesi veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı,
- Tezin tüm telif haklarını Mersin Üniversitesi'ne devrettiğimi beyan ederim.

...../...../.....

Ahmet Yalkın

EK-2 ORJİNALLİK RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Tarih: .../.../....

Tezin Adı: Almanya, İrlanda ve Türkiye'deki Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programları ve STEM Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması

Yukarıda adı verilen tez çalışmamın tamamının (kapak sayfası, özetler, ana bölümler, kaynakça) aşağıdaki filtreler kullanılarak **Turnitin** adlı intihal programı aracılığı ile kontrol edildiğini beyan ederim. Kontrol sonucu aşağıda sunulmaktadır:

Rapor Tarihi	22/11/2024	Tez Savunma Tarihi	14/11/2024
Sayfa Sayısı	346	Benzerlik Endeksi	%9
Karakter Sayısı	568.419	Gönderim Numarası	trn:oid:::1:3089359069

Uygulanan filtreler:

- 1- Kaynakça hariç
- 2- Alıntılar dâhil
- 3- 10 kelimedenden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç

Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları'nı inceledim ve çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini, aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

İmza

Adı Soyadı: Ahmet YALKIN
Öğrenci No: 2001040181004
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Programı: Fen Bilgisi Eğitimi
Statüsü: Yüksek Lisans Doktora

DANIŞMAN ONAYI

UYGUNDUR.

Prof. Dr. M. Nisa ÜNALDI CORAL

